

al-masaka

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

GRANDES PROJECTOS DA ARQUEOLOGIA PORTUGUESA

Conimbriga
Tongobriga
Mesas do Castelinho
Alcalar
Herdade dos Perdigões
Vale do Côa

al-masaka **Online**

adenda electrónica

N.º 16 | Dezembro 2008

IIª Série | n.º 16
Dezembro 2008
10 euros

O Povoado Tardo-Republicano
do Monte dos Castelinhos

Dinâmica Urbana
da zona ribeirinha de Faro

Minimizar em Arqueologia
um novo rumo?

CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE ALMADA

há mais al-madan

na versão
em papel

**Dossiê
temático**

Eventos

Notícias

Arqueologia

Escavando online

Crónicas

Livros

Actualidade

Património

Opinião

outros conteúdos... o mesmo cuidado editorial

I Sumário

II Editorial | Jorge Raposo

Arqueologia

p. 5-12

III **Dois Bronzes de Entidades Tutelares** da cidade romana de *Bracara Augusta* | Rui Morais

p. 13-21

IV **Escavações Arqueológicas no Quarteirão dos Antigos CTT (Braga):** resultados preliminares | Luís Fontes et al.

p. 23-34

V **A Necrópole Romana da Qt^a da Torrinha / Qt^a de St^o António:** incursão ao universo funerário, paleodemográfico e morfométrico | Sandra Assis e Rui Pedro Barbosa

p. 35-39

VI **Levantamento Arqueológico do Concelho de Tábua** | Suzana Pombo dos Santos

p. 41-52

VII **Uma Primeira Leitura da Carta Arqueológica de Avis** | Ana Ribeiro

p. 53-59

VIII **A Faiança Portuguesa nas Ilhas Britânicas:** um projecto de investigação | Tânia Manuel Casimiro

IX **A Faiança Portuguesa no Mosteiro de S. João de Tarouca:** metodologia e resultados preliminares | Luis Sebastian e Ana Sampaio e Castro

X **Sepulturas Escavadas na Rocha do Monte do Biscaia** | Joana Valdez, Filipa Pinto e João Nisa

XI Pertinência da análise bioantropológica em espólio osteológico humano descontextualizado: **A Necrópole da Igreja Matriz de Montalvão** | António Matias e Cláudia Costa

XII **A Muşalla do Hişn Tırruş / / Torrão:** uma hipótese de trabalho | António Rafael Carvalho

XIII **Os Sítios do Paleolítico Médio na Margem Esquerda do Estuário do Tejo** | Rui Miguel Correia

Opinião

p. 145-155

XIV **A Relação entre o Parque Arqueológico do Vale do Côa e a População Local:** balanço da primeira década | António Batarda Fernandes et al.

p. 157-163

XV **O Papel da Bioantropologia:** violência interpessoal, ritual e guerra primitiva nos restos osteológicos humanos | Luís Faria e Eunice Gomes

XVI **A Ausência da Análise Etnográfica e Experimental** no estudo da cerâmica pré-histórica em Portugal | Gonçalo de Carvalho Amaro

XVII **A Influência dos Modelos de Importação de Cerâmica Fina** nas produções madeirenses do século XVII | Élvio Duarte M. Sousa

Património

p. 177-182

XVIII **Um Passeio Geológico na Almada Oitocentista** | José M. Brandão

p. 183-189

XIX **Livros**

p. 191-196

XX **Notícias: eventos científicos**

p. 197-209

XXI **Notícias: actividade arqueológica**

ficha técnica

al-madan IIª Série, n.º 16, Dezembro 2008

al-madan online / adenda electrónica

Propriedade

Centro de Arqueologia de Almada
Apartado 603 EC Pragal
2801-601 Almada PORTUGAL
Tel. / Fax 212 766 975

E-mail secretariado@caa.org.pt

Registo de imprensa 108998

[Http://www.almadan.publ.pt](http://www.almadan.publ.pt)

ISSN 0871-066X Depósito Legal 92457/95

Director Jorge Raposo (director.almadan@clix.pt)

Conselho Científico Amílcar Guerra, António Nabais,
Luís Raposo, Carlos Marques da Silva e Carlos Tavares da Silva

Redacção Rui Eduardo Botas, Ana Luísa Duarte,
Elisabete Gonçalves e Francisco Silva

Colunistas Mário Varela Gomes, Amílcar Guerra, Victor Mestre,
Luís Raposo, António Manuel Silva e Carlos Marques da Silva

Colaboram na edição em papel Ass. Prof. Arqueólogos, Mila Abreu, Alexandrina Afonso, M^o José Almeida, Miguel Almeida, Clementino Amaro, Thierry Aubry, A. Martinho Baptista, Patrícia Bargão, Lília Basílio, José Bettencourt, Francisco Caramelo, Guilherme Cardoso, António Chénery, Com. Org. 1^o CPAE, Mónica Corga, Dalila Correia, Miguel Correia, Virgílio H. Correia, Eugénia Cunha, Lino T. Dias, Ana L. Duarte, José d'Encarnação, Carlos Fabião, Luís Faria, A. Batarda Fernandes, M^o Teresa Ferreira, António Fialho, Jorge Freire, Mauro Frota, Eunice A. Gomes, M. Varela Gomes, António Gonzalez, Raquel Granja, Amílcar Guerra, Martine Guindeira, Rosa Jardim, António Jerónimo, Patrícia Jorge, Miguel Lago, Alexandra C. Lima, Luís Luís, Isabel Luna, Ludovino Malhadas, Andrea Martins, Isabel Mateus, Simão Mateus, Henrique Mendes, Marta Mendes, Victor Mestre, Mário Monteiro, Elena Mórán, Nuno Neto, César Neves, M^o João Neves, José Norton, Luiz Oosterbeek, Rui Parreira, Rodrigo M. Pereira, João Pimenta, M^o João Pina, Filipe S. Pinto, J. Carlos Quaresma, Sara Ramos, Jorge Raposo, Luís Raposo, Paulo Rebelo, Aldina Regalo, Fabian Reicherdt, Anabela P. Sá, Jorge D. Sampaio, André T. Santos, Raquel Santos, António M. Silva, Carlos M. da Silva, André Teixeira e António C. Valera

Colaboram na Adenda Electrónica Elisa Albuquerque, Miguel Almeida, Gonçalo C. Amaro, Sandra Assis, Thierry Aubry, Rui P. Barbosa, Pedro Barros, Lília Basílio, Delfina Bazaréu, Cristina Vilas Boas, José Braga, José M. Brandão, António R. Carvalho, Com. Org. 1^o CPAE, J. Muralha Cardoso, Bárbara Carvalho, Tânia M. Casimiro, Ana Sampaio e Castro, Dalila Correia, Rui Miguel B. Correia, Cláudia Costa, Eugénia Cunha, Fernando Dias, José d'Encarnação, Luís Faria, A. Batarda Fernandes, M^o Teresa Ferreira, Luís Fontes, Eunice Gomes, Sérgio Gomes, Amílcar Guerra, Vítor O. Jorge, Ângela Junqueiro, M^o Fernanda Lourenço, Luís Luís, Fernanda Magalhães, Jaime J. Marques, Andrea Martins, Manuela Martins, António Matias, Samuel Melo, Marta Mendes, Rui Morais, César Neves, M^o João Neves, Lurdes Nieuwendam, Susana Nunes, Filipa Pinto, Pedro Pinto, João Nisa, Ana Ribeiro, Jorge Sampaio, Constança G. Santos, Raquel Santos, Susana P. Santos, Luís Sebastian, José Sendas, Francisco Silva, Elvío Duarte M. Sousa, Joana Valdez, Ana M. Vale e Gonçalo Leite Velho

Publicidade Elisabete Gonçalves

Apoio administrativo Palmira Lourenço

Resumos Jorge Raposo (português), Luisa Pinho (inglês)
e Maria Isabel dos Santos (francês)

Modelo gráfico Vera Almeida e Jorge Raposo

Paginação electrónica Jorge Raposo

Tratamento de imagem e ilustração Jorge Raposo

Revisão M.^a Graziela Duarte, Fernanda Lourenço e Sónia TchissolleImpressão A Triunfadora, Artes Gráficas Ld.^aDistribuição CAA | <http://www.almadan.publ.pt>

Tiragem da edição em papel 1000 exemplares

Periodicidade Anual

Apoios Câmara Municipal de Almada e Câmara Municipal do Seixal

FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Capa Jorge Raposo

Vale do Côa e Quinta da Ervamoira.

Fotografia © António Martinho Baptista / PAVC

Uma das consequências não despidiendas da extinção do Instituto Português de Arqueologia (IPA), cujas atribuições e competências foram remetidas para o actual Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR), foi a redução do panorama editorial da Arqueologia portuguesa, com os responsáveis da tutela a entenderem “não prioritária” a manutenção da *Revista Portuguesa de Arqueologia* e da série monográfica *Trabalhos de Arqueologia*. Ambas haviam sido lançadas ou retomadas pelo IPA, com a primeira a registar 19 edições (duas por ano entre 1998 e 2006 e uma última em 2007) e a segunda a chegar ao número 50 (atingido com as quatro edições de 2007), materializando a aposta consequente no fomento da publicação científica, uma das atribuições cometidas a esse Instituto na respectiva Lei Orgânica. É verdade que documento equivalente também confere aos IGESPAR a missão de “*coordenar, no âmbito do Ministério da Cultura, a actividade de divulgação editorial e de promoção nas áreas do património cultural arquitectónico e arqueológico*”. Mas, assumidamente, o seu exercício não é prioridade... pelo menos no que respeita à RPA e aos TA.

Sucede isto numa altura em que se agravam as condições de sobrevivência para outros projectos editoriais de continuidade, sejam estes de natureza estritamente científica ou de âmbito mais geral, direccionados para a divulgação e promoção da cultura científica junto de públicos diversificados, enquanto instrumentos de mediação, partilha e sociabilização do conhecimento arqueológico e da sua interacção crescente com outras áreas do saber. Face ao alheamento da administração pública central, à situação vão resistindo, melhor ou pior, revistas e seriados produzidos em contexto universitário, com apoios da administração local ou resultantes de estratégias de afirmação empresarial. Porém, a resistência é mais difícil quando o suporte assenta em estruturas organizativas independentes e de recursos económicos e financeiros mais frágeis.

É o caso da *Al-Madan* e do Centro de Arqueologia de Almada, que se debatem com uma evidente contradição. Por um lado, é crescente o número de autores que procuram a revista como meio de divulgação dos seus trabalhos, quer na edição impressa quer na complementar *Al-Madan Online - Adenda Electrónica* (<http://www.almadan.publ.pt>). Por outro, avolumam-se os constrangimentos orçamentais decorrentes da subida dos custos de produção e da diminuição das receitas – reduzem-se as vendas, não porque a revista perca interesse junto dos potenciais leitores, mas porque crescem as dificuldades de distribuição, reduzem-se os postos de venda e aumenta o número dos que não pagam a tempo os materiais facturados; diminuem as receitas de publicidade porque a crise afecta as instituições potencialmente interessadas; por fim, com honrosa excepção dos municípios de Almada e do Seixal, diminuem também os apoios institucionais que vêm contribuindo para o equilíbrio sustentado do projecto.

Enfim... veremos o que o futuro nos reserva.

Jorge Raposo

Dois Bronzes de Entidades Tutelares da Cidade Romana de Bracara Augusta

por Rui Morais

Universidade do Minho

1. Breves considerações sobre as origens sagradas da cidade

“À antiguidade dá-se vénia para tornar mais augustos os primórdios das cidades pela mistura do humano com o divino.”

(Tito Lívio, *Desde a Fundação da Cidade*, Prefácio, 7; Trad. Rocha-Pereira, 2005, 5ª ed., p. 209)

Há dois milénios, César Augusto enobrecceu a cidade de Braga com o título de Augusta. Do seu nome facilmente se depreende a fusão de dois elementos, um nome de raiz indígena, materializado a partir do nome de um dos povos mais poderosos da região, os *Bracari* (Brácaros), e outro romano, retirado do epíteto do próprio imperador, *Augustus*.

Estava sancionada a origem sagrada de *Bracara Augusta*. Assim o testemunham um conjunto de inscrições, das quais destacamos uma inscrição associada à fundação ou refundação da cidade, hoje integrada na fachada do Largo D. João Peculiar (Fig. 1) ¹.

Como tivemos oportunidade de salientar (MORAIS 2005), é muito provável que esta inscrição possa estar relacionada com a edificação de um *templum*

augural, associado a uma ara sacrificial (ara sagrada) colocada junto ou sob a fossa de fundação da cidade, pressupondo que esta teria sofrido um ritual purificador, à semelhança da “Roma Quadrada” do período de Augusto.

Não deixa assim de ser interessante que recentemente se tenha descoberto um altar romano num desaterro na área urbana de Braga, na periferia imediata da antiga cidade romana.

¹ [...] CONDITVM SVB IMP(eratoris) CAESARIS PATRIS PATRIAE (ad. CIL. II 2421). Segundo MONTERO e PEREA (1996), esta inscrição data de um momento aproximado entre 5 e 2 a.C. A reconstituição proposta por estes autores parece-nos sugestiva: [Fulgur dium (?)] / CONDITVM SVB [divo ex iussu] / IMP(eratoris) CAESARIS [Augusti divi f(ili)] / PATRIS PATRI [ae pontificis] max(im)i] / [--- (HEp. – 07, 01 162).

r e s u m o

Estudo de dois pequenos bronzes de Época Romana, que o autor interpreta como personificações da antiga cidade de *Bracara Augusta* (Braga), no contexto da sacralidade do *locus*.

Trata-se de um busto feminino e de uma coroa, que permitem tecer considerações sobre o significado deste tipo de figuras no mundo helenístico e romano, ilustradas com alguns dos exemplos mais conhecidos.

p a l a v r a s c h a v e

Época romana; *Bracara Augusta* (Braga); Sacralização; Bronze.

a b s t r a c t

Study of two small bronzes (a female bust and a crown) from Roman Times, which the author believes to be personifications of the old city of *Bracara Augusta* (Braga), within the context of the *locus* sacredness.

The author makes some considerations on the meaning of this type of figure in the Hellenistic and Roman world and refers to some of the best known examples.

k e y w o r d s

Roman times; *Bracara Augusta* (Braga); Sacralization; Bronze.

r é s u m é

Etude de deux petits bronzes de l'Époque Romaine, que l'auteur interprète comme la personnification de l'ancienne ville de *Bracara Augusta* (Braga), dans le contexte de la sacralité du *locus*.

Il s'agit d'un buste féminin et d'une couronne, qui permettent de tisser des considérations sur la signification de ce type de figures dans le monde hellénistique et romain, illustrées par des exemples plus connus.

m o t s c l é s

Époque romaine; *Bracara Augusta* (Braga); Sacralisation; Bronze.

Fig. 2

Num estudo recente (CARVALHO *et al.* 2006), sugere-se que este altar possa estar relacionado com o momento fundacional da cidade, podendo fazer parte de um local de culto, provavelmente um pequeno templo, um *fanum* ², situado junto à via XIX, que fazia a ligação *Bracara Augusta* a *Lucus Augusti* (Fig. 2). Como salientam os autores, esta peça é muito interessante pelo facto de aí se assinalar em caracteres bem gravados (alguns do tipo monumental), incluídos em *tabula ansata* ³, a inscrição SACRVM (consagrado).

Será este um dos testemunhos a que fazíamos alusão, ou somente mais um exemplo da importância sagrada da cidade?

2. Os dois bronzes de entidades tutelares recolhidos na cidade

Nas últimas décadas, especialmente graças ao projecto integrado do “Salvamento de *Bracara Augusta*”, a cidade tem sido dada a conhecer. Mas da *Dives Bracara*, como se lhe refere Ausónio (*Ordenação das Cidades Famosas*, XIV), muito está por revelar. De segredo em segredo levanta-se o véu.

Pouco a pouco, pacientemente, camada após camada, como se de um palimpsesto se tratasse, “percorrem-se” as várias fases do urbanismo, dos vários edifícios que o compunham, e, como dádiva após dádiva, é-nos dada a conhecer a sua escrita, gravada no abundante granito em que a região é rica ou num simples frag-

Figs. 3a e 3b

0 3 cm

mento de cerâmica, aparentemente sem importância. E, por vezes, exuma-se a mais bela peça sem lhe atribuir o sentido último da sua existência.

Para nossa surpresa, numa das vitrinas do Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa, aberto ao público muito recentemente, deparámos com dois pequenos bronzes cujo significado tem passado despercebido aos investigadores. Trata-se de um busto feminino em bronze encimado por uma coroa ⁴ (Fig. 3a, b), e uma coroa de maiores dimensões, que pensamos ter pertencido a uma estatueta similar (Fig. 4).

O primeiro bronze foi recuperado na Colina do Alto da Cividade ⁵. Representa uma cabeça de *Tyche* ou *Cibele*, neste caso uma personificação da própria cidade. A cabeça está coroada por um diadema com sete torres estilizadas delimitadas por um sulco em zigzag, que julgamos poder corresponder ao número de portas da cidade. O rosto, ovalado, está levemente inclinado para a direita e para baixo. A expressão do rosto está acentuada pelo tamanho dos olhos, grandes e salientes, com a íris marcada por um ponto, e pela representação das pálpebras acentuada pela incisão das sobrancelhas. Os lábios (pouco perceptíveis) estão entreabertos, vendo-se, em cima e em baixo, dois pequenos pontos incisivos. O cabelo reparte-se em ondas simétricas, ocultando as orelhas e apanhado no alto da cabeça. Do chinó escapam-se duas longas mechas ondulantes, que se dividem sobre os ombros. Apesar do estado de fragmentação do bronze, vê-se parte de uma túnica de mangas curtas, descaídas, deixando os ombros nus; o fino panejamento permite fazer transparecer o volume dos seios. Na manga conservada vê-se uma série de sulcos dispostos em espinha. Entre o braço esquerdo e o corpo figura um atributo que julgamos poder corresponder a um símbolo ritual. Sobre este e o seu significado falaremos mais adiante. As características acima descritas e a forma de representação da boca, com os lábios entreabertos, pressupõe um trabalho realizado no século II.

O segundo bronze foi recolhido sem contexto e igualmente na Colina da Cividade. Corresponde, como referimos, a uma coroa, tendo-se apenas conservado cinco das ondulações que compunham a peça.

Fig. 4

0 3 cm

3. As representações de entidades tutelares no mundo helenístico e romano

O motivo da coroa presente nestes dois bronzes de *Bracara Augusta* é particularmente interessante. Como se sabe, este tipo de representação era já conhecido do mundo helénico, em particular como recompensa honorária nos jogos atléticos (PÍNDARO, *Odes Olímpicas* IV.36; PLÍNIO, *História Natural* XV.39). No mundo romano esta representação foi, todavia, redefinida. Grande é a variedade de usos, utilizando-se diversos materiais, cada uma com uma designação diferente e apropriada a uma finalidade particular⁶.

No caso presente dos dois bronzes de Braga estamos perante coroas honoríficas, integráveis nas designadas *corona muralis*. Sobre as origens deste tipo de coroa dão-nos conta AULIO GÉLIO (*Noites Áticas* V.6) e TITO LÍVIO (*Desde a Fundação da Cidade* XXVI.48), quando referem que esta era usada para ofertar ao primeiro homem que escalasse uma muralha de uma cidade sitiada ou fortaleza inimiga, e colocasse nelas um estandarte próprio. A coroa era realizada em ouro e decorada com umas pequenas torres, recordando a proeza de quem a ostentasse. Tratava-se ainda de uma das mais altas condecorações militares, apenas atribuída depois de acurada investigação (TITO LÍVIO *l. c.*; SÜETÓNIO, *Vida de Augusto* 25). É também atributo obrigatório da deusa Cibele ou Fortuna (LUCRÉCIO, *Sobre a Natureza das Coisas* II, 607, 610; OVÍDIO, *Fastos* IV.219), sendo frequente associar-se à coroa uma torre e os torreões de uma cidade. Neste caso, trata-se de uma nítida inspiração a partir de exemplares helenísticos de escultura que representavam esta deusa, como aquela cópia romana (Museu do Vaticano) alusiva à cidade de Antioquia (Fig. 5). Trata-se de uma obra atribuída a Eutíquides de Sikyon (aluno de Lisipo), que a teria esculpido em bronze depois de 300-290 a.C. Está representada sentada numa rocha, com um pé repousando no ombro de um jovem a nadar abaixo dela e que personifica o rio Orontes. O antebraço direito está restaurado. A cabeça, ainda que antiga, é de outra estátua. Possui uma coroa de torres que representa as muralhas urbanas e na mão um molho de espigas, símbolo da abundância. As direcções contrastantes das pregas, cabeça, tronco e braços dão animação a uma posição relativamente calma da *Tyche*.

Deste período conhecem-se também representações em moedas com figuras femininas torreadas, alusivas a deusas e a entidades tutelares das cidades. Na magnífica colecção de moedas gregas em ouro e prata da Fundação Calouste Gulbenkian, figuram duas moedas macedónicas alusivas à deusa Afrodite/Astarte (Figs. 6 e 7) e, mais interessante, um conjunto significativo de dez moedas com a esfinge de *Tyche*, da Grécia Oriental e de cidades fenícias da costa asiática (vd. JENKINS e HIPÓLITO 1989).

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

² Sítio consagrado.

³ Suporte ou marca de uma inscrição romana de forma rectangular com ansas. No caso desta inscrição, os lados são reentrantes, em V, e é do vértice desse V que partem as ansas, em jeito de cauda de andorinha.

⁴ Este bronze foi estudado por António José Nunes Pinto na sua tese de doutoramento, publicada em 2002 pela Fundação Calouste Gulbenkian (vd. PINTO 2002: 404, est. 170).

⁵ Esta peça foi encontrada em 1977, no sector H 14b1, camada 8, da Colina do Alto da Cividade. De acordo com os antigos cadernos de campo, este bronze encontrava-se "numa bolsa", junto à superfície, acompanhado de outros materiais não datáveis. Uma análise mais atenta dos perfis da escavação permite constatar que se trata de uma vala de saque de um muro que se encontra associado a uma construção que carece ainda de interpretação.

⁶ No *Dictionary of Greek and Roman Antiquities* reeditado por LL. D. William SMITH (1859), são mencionadas duas classes distintas de coroas para a Época Romana: as honoríficas e as emblemáticas. As primeiras eram conhecidas pelos seguintes nomes: I. *Corona Obsidionalis*; II. *Corona Civica*; III. *Corona Navalis* ou *Rostrata*; IV. *Corona Muralis*; V. *Corona Castrens* ou *Vallaris*; VI. *Corona Triumphalis*; VII. *Corona Ovalis*; VIII. *Corona Oleagina*. Na segunda classe, as emblemáticas, eram designadas por: I. *Corona Sacerdotalis*; II. *Corona Funeris* e *Sepulchralis*; III. *Corona Pactilis*; IV. *Corona Sutilis*; V. *Corona Tonsa* ou *Tonsilis*; VI. *Corona Radiata*; VII. Coroa com folhas de videira (*pampinea*).

Fig. 8

Fig. 9

As primeiras estão representadas por dois exemplares do Mar Negro (Figs. 8-9), da cidade de Sinope (c. 250 e 200-160? a.C., respectivamente) e seis da região costeira da Iónia (Figs. 10 a 15), todas da cidade de Esmirna (as duas primeiras de c. 170-140 a.C.; as restantes de c. 105-75/50 a.C.). As duas moedas fenícias retratam as cidades de Sídón (c. 61-62 a.C.) e Tiro (c. 102-101 a.C.), duas das maiores cidades daquela região costeira da Ásia Menor (Figs. 16 e 17).

Tal foi o sucesso destas representações que encontramos imagens semelhantes dispersas um pouco por todo o Império ⁷. Na Península, é já bem conhecida a cabeça esculpida de *Tyche* ou *Fortuna* encontrada em 1972 na cidade de Itálica (Fig. 18). Corresponde a uma cabeça colossal da deusa com diadema e uma torre cilíndrica datada do século II, atribuída a uma das melhores oficinas de escultura daquela cidade (CORZO SÁNCHEZ 1999: 582).

O sucesso destas representações está ainda documentado em imagens com *corona civica*, com carácter mais ou mesmo oficial, cujos bustos, em comum com as anteriores imagens, estão representados com uma coroa com muralhas e torreões. Damos como exemplo um denário de C. Sulpício Platorino (Roma, 13 a.C.), onde se vê no anverso o busto de

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Agripa (Fig. 19), encimado por uma coroa com muralhas e torreões ofertada por Augusto (ZANKER 1989: 231, fig. 168), ou de uma interessante escultura que recorda um cidadão de Thugga (hoje Dougga, na Tunísia), honrado no templo de Saturno daquela cidade, construído em 195 (Fig. 20). Neste último caso, a personagem togada representa um benemérito cidadão, provavelmente no acto de realizar uma

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

libação sacrificial; o atributo específico da coroa com torres que encima o busto eleva-o certamente a génio protector da cidade (BANDINELLI 1991: 218-221, fig. 202). Por vezes, estas imagens podem apresentar interpretações híbridas, como no caso de uma escultura encontrada no teatro de *Leptis Magna* (Fig. 21). Esta imagem é frequentemente interpretada como Ceres Augusta, uma divindade “materna”, ainda que os traços do rosto e o penteado correspondam na verdade à iconografia de Livia (ZANKER 1989: 252, fig. 185).

⁷ Refiram-se, entre outras, imagens de Tyche nos Museus Paul Getty (Malibu, Califórnia) e Torlonia (Roma, Lácio). A estas acrescente-se ainda outra que constava do catálogo da Sotheby's (*Antiquities*) de 7 de Junho de 2007 (pp. 100-101).

Na Península, as imagens de *Tyche*, como personificações das cidades, estão maioritariamente documentadas em termas ou nas suas proximidades.

O famoso exemplar, já referido, encontrado em Itálica foi recuperado nos jardins perimetrais das termas menores ou “de los Palacios” (CORZO SÁNCHEZ 1999: 582); outra imagem de *Tyche*, datada do segundo quartel do século II (Fig. 22), foi recuperada perto de Tarragona, numas termas da *uilla* de “Els Munts”, Altafulla (KOPPEL 1993: 222 e 233, fig. 2; 1999: 345).

Conhece-se ainda uma cabeça de *Tyche* de grandes proporções (Fig. 23) em Mértola (Beja), recuperada nas escavações da Igreja da Misericórdia daquela cidade (SOUZA 1990: 9, fig. 1-2; *INVENTÁRIO...* 1995: 54-55), uma estatueta acéfala (Fig. 24) representada segundo o modelo helenístico, proveniente da Quinta das Antas (Tavira) (FABIÃO 2006: 45), e (com algumas dúvidas) um fragmento marmóreo (não ilustrado) recuperado em Chãos Salgados (Miróbriga?), em depósito no Museu Municipal de Santiago do Cacém (BARATA 1997: 20-21; QUARESMA 2003: 14). A estes exemplares deve agora acrescentar-se os dois bronzes recolhidos na Colina do Alto da Cidade, nas proximidades das termas romanas da cidade.

4. Exemplares em bronze de entidades tutelares

No mundo romano, conhecem-se alguns exemplares em bronze de figuras femininas enquanto entidades tutelares das cidades ou de representações (mais raras) da deusa Fortuna que, à semelhança da anterior, possuem uma coroa com a representação de muralhas. Exemplificamos aqui com dois bronzes encontrados na Gália: o primeiro (Fig. 25) proveniente de Abbeville (Somme) (BOUCHER 1978: 51) e o segundo (Fig. 26) de Savigny-sous-Mâlain (Bourgogne) (ROUSSEL 1978: 51). Conhecem-se também coroas isoladas em bronze, outrora pertencentes a figuras tutelares de bronze ou de pedra (Fig. 27).

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Tal é o caso de uma coroa cultural, datada de meados do século I, encontrada no acampamento legionário de Vetera I, em Fürstemberg (Xantos, Alemanha), que estaria inserida numa estátua de pedra um pouco maior do que o tamanho natural (MENZEL 1978: 66-67).

Dos bronzes recolhidos em Braga cabe destacar o mais completo, com o busto e parte superior do corpo. Apesar do seu estado de fragmentação, vê-se junto ao braço direito da figura feminina um atributo que nos parece poder ser interpretado como um *lituus*⁸. Trata-se de uma espécie de cajado usado pelos áugures, com o qual dividiam a área do céu em regiões para realizar actos divinatórios (CÍCERO, *Div. I.* 17; LÍVIO, *Desde a Fundação da Cidade*, I.18). Podemos vê-lo representado em diferentes suportes do mundo romano, como, por exemplo, em moedas e relevos escultóricos. Como ilustração das primeiras refira-se um *aureus* de Octaviano (36 a.C.), onde se representa o templo do *Divus Iulius* (à data ainda em construção) e um denário de C. Antistio Veto (16 a.C.), com a representação dos quatro objectos sagrados, símbolos dos principais colégios sacerdotais de Roma (Figs. 28 e 29); como exemplo dos relevos escultóricos, refira-se um altar aos *Lari* (Fig. 30), em cujo centro se vê a figura de Augusto, representado como áugure com *lituus* (vd. ZANKER 1989: 39, fig. 26; 137, fig. 103; 133, fig. 101).

Fig. 27

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 28

Fig. 29

Fig. 30

⁸ Insignia dos augures, uma espécie de cajado recurvo em espiral que se utilizava para traçar o *templum* no interior do qual eles observavam os sinais divinos: fenômenos meteorológicos, voo das aves, movimento dos animais terrestres, incidentes ocorridos durante os auspícios.

5. Considerações finais

Conhece-se agora a face da cidade. Da sacralidade fundacional da cidade já não restam dúvidas. Está pois sancionada a importância sagrada do solo da vetusta Braga. Também esta, à semelhança de Roma, foi motivo de rituais sagrados que lhe proporcionaram uma importância cada vez maior. Relembramos assim Ausónio, na sua *Ordenação das Cidades Famosas* (XIV), referindo-se a ela como *Dives Bracara*, orgulhosa, portanto, da sua riqueza.

Edificantes ainda são as palavras de Tito Lívio (*Desde a Fundação da Cidade*, I.8.4-6), quando tencionou expor a origem do povo romano e da fundação de Roma, cidade berço de todo o império.

Diz aquele historiador o seguinte:

“Entretanto, a cidade crescia, ocupando com as suas muralhas uma extensão cada vez maior; já mais na expectativa de vir a acolher futuras multidões do que os habitantes que então possuía. Em seguida, para não deixar vazia uma cidade tão grande e para atrair uma população numerosa, [Rômulo] valeu-se da velha tática dos fundadores de cidades, que con-

sistia em reunir à sua volta uma grande multidão de pessoas de origem obscura e humilde, fingindo que a terra tinha feito brotar para si uma nova raça. E no sítio onde existe agora uma cercadura, na encosta situada entre os dois bosques sagrados, criou um lugar de Asilo. Aí se veio a refugiar; oriunda das povoações vizinhas, uma turba de todo o tipo, constituída por uma amálgama indistinta de homens livres e de escravos, ansiosos por novas oportunidades. E foi este o primeiro reforço da grandeza então iniciada.”

(Tradução inédita de Delfim Leão)

Bracara Augusta, à semelhança de Roma, teria certamente proporcionado às populações que habitavam a região condições favoráveis, levando-as a abandonar os locais de residência para aderir a um novo projecto, num local sagrado e agraciado com o nome do Imperador.

Resta-nos, de momento, contemplar a brônzea face da cidade, a da vetusta *Bracara*, protectora de todos os lares, que tranquilamente zelava pela ordem estabelecida por Augusto.

Bibliografia

- BANDINELLI, R. B. (1991) – *Roma. La Fine dell'Arte Antica*. 5ª ed. Milano.
- BARATA, M. F. (1997) – “Ruínas de Miróbriga”. In *Santiago de Cacém: da arqueologia à história. Pelo caminho das pedras*. Santiago do Cacém: Museu Municipal de Santiago de Cacém, pp. 19-21.
- BOUCHER, S. (1978) – “Les Dieux de la Gaule d'Après les Monuments de Bronze”. *Dossiers de l'Archéologie*. Fontaine-les-Dijón. 28: 42-56.
- CARVALHO, H.; ENCARNÇÃO, J. d'; MARTINS, M. e CUNHA, A. (2006) – “Altar Romano Encontrado em Braga”. *Forum*. Braga. 40: 31-41.
- CORZO SÁNCHEZ, R. (1999) – “Catalogo de Piezas”. In *Hispania. El legado de Roma*. Zaragoza, p. 582, n.º 135.
- FABIÃO, C. (2006) – *A Herança Romana em Portugal*. CTT Correios.
- INVENTÁRIO do Museu Nacional de Arqueologia. *Colecção de Escultura Romana* (1995) – Lisboa: Comissão de Inventário do Património Cultural Móvel / IPM.
- JENKINS, G. K. e HIPÓLITO, M. C. (1989) – *A Catalogue of the Calouste Gulbenkian Collection of Greek Coins*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. Part II (Text and Plates). Greece to East.
- KOPPEL, E. M. (1993) – “La Escultura del Entorno de Tarraco: las villae”. In NOGALES BASARRATE, Trinidad (coord.). *Actas de la I Reunión sobre Escultura Romana en Hispania*. Mérida, pp. 221-238.
- KOPPEL, E. M. (1999) – “La Escultura Ideal Romana”. In *Hispania. El legado de Roma*. Zaragoza, pp. 338-349.
- MENZEL, H. (1978) – “Les Ateliers d'Artisans Bronziers”. *Dossiers de l'Archéologie*. Fontaine-les-Dijón. 28 : 58-71.
- MONTERO, Santiago e PEREA, Sabino (1996) – “Augusto y el Bidental de Bracara (ad. CIL II, 2421)”. In BLÁZQUEZ, J. M. e ALVAR, J. (eds.). *La Romanización en Occidente*. Madrid: Editorial Actas, pp. 299-319.
- MORAIS, R. (2005) – “*Ab urbe condita*. Desde a fundação da cidade de Bracara Augusta”. *Saguntum*. Valência. 37: 125-138.
- PINTO, A. J. N. (2002) – *Bronzes Figurativos Romanos em Portugal*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian (*Textos Universitários de Ciências Sociais e Humanas*).
- QUARESMA, J. C. (2003) – “*Terra Sigillata* Sudgálica num Centro de Consumo: Chãos Salgados, Santiago do Cacém (Miróbriga?)”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa: IPA. 30.
- ROUSSEL, L. (1978) – “Dieux Romains en Gaule: découverte à Málain de huit figurines en bronze gallo-romaines”. *Archéologia*. Fontaine-les-Dijón. 118: 48-51.
- SMITH, LL. D. W. (1859) – *Dictionary of Greek and Roman Antiquities*. 3ª ed. Londres, pp. 359-363.
- SOUZA, V. (1990) – *Corpus Signorum Imperii Romani. Corpus der Skulpturen der Römischen Welt*. Coimbra.
- ZANKER, P. (1989) – *Augusto e il Potere delle Immagini*. Torino.

Edições, comentários e traduções

ÁULIO GÉLIO

MARACHE, Réne (1978) – *Aulu-Gelle. Les Nuits Attiques*. Paris. Tome II. Livres V-X.

AUSÓNIO

EVELYN-WHITE (1951) – *Ausonius*. Cambridge. LCL (2 vols.).

LUCRÉCIO

ERNOUT, A. (1948) – *Lucrèce. De la Nature*. Paris. Tome Premier.

PÍNDARO

PUECH, Aimé (1949) – *Pindare. Olympiques*. Paris. Tomo I.

PLÍNIO-O-ANTIGO

ANDRÉ, J. (1960) – *Pline L' Ancien*. Paris. Livre XV.

SUETÓNIO

AILLUOD, H. (1931) – *Suétone. Vies des Douze Césars (César-Auguste)*. Paris. Tome I.

TITO LÍVIO

BAYET, Jean e BAILLET, Gaston (1944) – *Tite-Live. Histoire Romaine*. Paris. Tome I. Livre I.

JAL, Paul (1991) – *Tite-Live. Histoire Romaine*. Paris. Tome XVI. Livre XXVI.

Escavações Arqueológicas no Quarteirão dos Antigos CTT (Braga)

resultados preliminares

por Luís Fontes e Manuela Martins (*), Cristina Vilas Boas, José Braga, José Sendas e Fernanda Magalhães (**)

(*) Arqueólogos directores.

(**) Arqueólogos co-responsáveis.

1. Introdução

Em Janeiro de 2008 foram iniciados trabalhos arqueológicos no quarteirão dos antigos Correios de Portugal (CTT), situado na Avenida da Liberdade, em Braga (Fig. 1), os quais têm por objectivo a sua escavação integral, uma vez que o mesmo vai ser objecto de um projecto imobiliário de grande envergadura, que contempla a construção de caves.

Considerando as condicionantes arqueológicas existentes para esta zona de Braga, onde desde os anos 40 do século passado foram referenciados vários achados relacionados com a necrópole romana da Via XVII, a Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho (UAUM) assumiu a responsabilidade científica das escavações, que se inserem no âmbito do Projecto de Salvamento e Estudo de *Bracara Augusta*.

As áreas intervencionadas até ao momento (Fig. 2) permitiram identificar vários vestígios romanos, bem como estruturas modernas e contemporâneas, associadas estas quer à Cerca do antigo Convento dos Remédios, quer aos jardins que se situavam a Poente das casas que bordejavam a antiga Rua d'Agoas, de origem medieval, destruída na primeira metade do século XX para a abertura da actual Av. da Liberdade.

↑ Figura 1

Localização do quarteirão dos antigos CTT, Avenida da Liberdade, Braga (Folha 70; escala 1: 25000).

De entre os vestígios romanos mais significativos destacam-se um troço da via romana que revela várias repavimentações, dois sectores da necrópole situados, respectivamente, a Norte e a Sul da via e vários elementos associados a uma área artesanal de produção de vidro.

Este artigo pretende dar a conhecer alguns dos resultados mais relevantes da intervenção ainda em curso, particularmente daqueles que se associam à via, à necrópole e ao complexo artesanal identificado.

r e s u m o

Resultados de intervenção de Arqueologia urbana realizada em 2008 na área da cidade romana de *Bracara Augusta* (Braga), onde se identificou parte do traçado da Via XVII, importante eixo viário de ligação a *Asturica Augusta* (Astorga, Espanha).

Associado a esse troço de via, está presente uma necrópole de incineração e de inumação com utilização entre os séculos I e VII, bem como uma área artesanal que inclui um forno de fundição de vidro, em pleno funcionamento nos séculos V-VI.

p a l a v r a s c h a v e

Época romana; Período Suevo-Visigótico; Necrópole; Cremação; Vidro.

a b s t r a c t

Results of the urban archaeology intervention carried out in 2008 at the *Bracara Augusta* (Braga) Roman city site, where it was possible to identify part of the Via XVII route, an important road connection to *Asturica Augusta* (Astorga, Spain).

A cremation and inhumation necropolis used between the I and VII centuries was found in the vicinity, as well as a crafts area which includes a glass fusing kiln used in the V-VI centuries.

k e y w o r d s

Roman times; Suevo-Visigothic Times; Necropolis; Cremation; Glass.

r é s u m é

Resultats de l'intervention d'Archéologie urbaine réalisée en 2008 dans la zone de la cité romaine de *Bracara Augusta* (Braga), où a été identifiée une partie du tracé de la Voie XVII, important axe routier de liaison avec *Asturica Augusta* (Astorga, Espagne).

Associée à ce tronçon de voie, se trouve présente une nécropole d'incinération et d'inhumation utilisée entre le I^{er} et le VII^{ème} siècle, ainsi qu'une zone artisanale qui inclut un four de fonderie de verre, en plein fonctionnement aux V^{ème} et VI^{ème} siècles.

m o t s c l é s

Époque romaine; Période Suevo-visigothique; Nécropole; Crémentation; Verre.

Figura 2 ↑

Localização das áreas intervencionadas do quarteirão dos antigos CTT / Arquivo UAUM.

2. A Via XVII

Sob um corredor situado no interior do quarteirão dos antigos CTT, que ligava o parque de estacionamento da Portugal Telecom (PT) e o quintal de uma das casas com fachada para a Rua de S. Lázaro, foram identificados os vestígios de uma via, observada numa extensão de cerca de 24 metros (Fig. 3). A sua orientação O/E e a sua localização, no prolongamento do que seria o eixo do *decumanus* máximo da cidade romana, permitem considerar que estamos perante os vestígios da Via XVII do Itinerário de Antonino, que saía de *Bracara Augusta* pela porta Nascente, fazendo a ligação a *Asturica Augusta* (Astorga, Espanha) por *Aquae Flaviae* (Chaves).

Através das evidências fornecidas pelas escavações, sabemos agora que a Via XVII passava na zona correspondente ao centro do quarteirão dos CTT, traçado já sugerido pela análise da cartografia antiga da cidade. Com efeito, o troço da via agora descoberto encontra-se representado em diferentes plantas, designadamente, no Mapa de Braga Primas de 1755, na planta topográfica de Francisco Goullard, datada de 1883-1884, e na planta de José Teixeira, de 1910, onde está representada a Cangosta das Águas.

Estas representações demonstram que a via foi fossilizada como caminho usado ao longo dos tempos, tendo-se mantido até ao século XX. Os trabalhos arqueológicos em curso permitiram identificar a longa utilização deste eixo viário, traduzida em sucessivas repavimentações.

Tendo por base os dados obtidos na escavação, parece possível apontar três grandes fases de reorganização deste importante eixo viário, datadas da Época Romana, materializadas em alterações significativas ao nível da largura, assim como em substanciais aumentos da cota do piso, particularmente visíveis na parte Nascente da via. A sucessão de pavimentações identificadas parece resultar da necessidade de manutenção periódica que uma estrutura desta natureza naturalmente exigiria.

A primeira fase construtiva da via sugere uma engenharia relativamente simples, mas suficientemente robusta e funcional para suportar a circulação. Constatou-se a existência do *statumen*, que se situava no eixo da via, correspondente a um nível de pedras graníticas de diversas dimensões, integradas em sedimentos areno-limosos. Sobre o *statumen* dispõem-se o *rudus*, constituído por níveis de areão granítico, muito homogêneo e compactados, alternados com depósitos de sedimentos areno-limosos que integram raras pedras. A disposição do conjunto configura uma morfologia abaulada ao centro da via, garantindo o necessário escoamento das águas para as valas laterais.

A largura média do pavimento inicial deveria aproximar-se dos 15 pés, não tendo sido detectados quaisquer vestígios de calçada.

Não foram identificadas *marginis* na parte Norte do pavimento, que permanece por escavar. Em contrapartida, no seu limite Sul foram identificados vestígios de muros que podem ter servido para sustentação lateral da via, recurso habitual para evitar aluimentos pela força da água, causa fundamental da destruição das calçadas romanas. Contíguo ao muro corria um valado para drenagem das águas provenientes do pavimento.

A segunda grande fase de reorganização da via corresponde a um substancial aumento dos enchimentos de preparação do *rudus*, observando-se vários níveis arenosos, sobrepostos e dispostos de forma a regularizar a superfície. Sobre estes foi aplicada uma camada de saibro, com a espessura máxima de 0,30 m, provavelmente misturada com cal e muito compactada. Nesta fase, a via conheceu uma primeira deslocação para Norte, mantendo a mesma largura, registando-se a presença de um valado contíguo na parte Sul.

O eixo longitudinal, zona abaulada da via, sobre põe-se ao anterior, não tendo igualmente sido identificados quaisquer vestígios de calçada associada.

A terceira fase corresponde a uma reestruturação profunda da plataforma viária, tendo-se registado uma deslocação da via para Norte. A nova plataforma foi realizada através da sobreposição de vários aterros de nivelamento de matriz arenosa, misturados com blocos graníticos de diversas dimensões, que serviram para nivelar o terreno, entre os quais se detectou um fragmento de uma esteira funerária. Sob o pavimento foi identificada uma espessa camada de preparação constituída por fragmentos de quartzo de diversas dimensões, consolidados por meio de argila e areia fina. O recurso ao quartzo prende-se certamente com as características desta matéria-prima, nomeadamente a sua dureza, que seria suavizada pelo ligante em argila, formando uma camada elástica, suficientemente dura para sustentar a pressão sobre o pavimento. Este nível específico pode corresponder ao *nucleus*, ou seja, ao nivelamento de reforço que era aplicado sempre que a génese do terreno o exigia, tendo em vista o reforço da solidez da via. Essa parece ter sido a situação no caso vertente, uma vez que o nível de quartzos apenas se detecta na parte da via que se sobrepôs a enchimentos menos compactos, situados a Norte do anterior traçado.

No troço escavado da via verificou-se que a mesma foi dotada de um dreno transversal, que permitia a circulação da água de Norte para Sul, a favor da pendente. Trata-se de uma estrutura constituída por paredes irregulares, coberta com grandes lajes graníticas, que drenava directamente para o *vallum* existente a Sul.

Reduzindo a largura da fase anterior, a via passou a possuir um pavimento em calçada (*summum dorsum*), constituído por pedras graníticas de várias dimensões, compactadas em saibro e, presumivelmente, em cal. O pavimento identificado revelou vestígios de uso, correspondentes ao desgaste longitudinal dos rodados. Com esta terceira reestruturação, a via passou a corresponder a uma plataforma perfeitamente horizontal, no sentido E/O, com mais de 1,20 m de altura relativamente ao solo original.

Sobre a plataforma correspondente ao piso da terceira fase da via foram sucessivamente sobrepostos outros pavimentos, circunstancialmente observados, que registam restos de calçada. Estes últimos pavimentos encontram-se bastante mal conservados devido aos rebaixamentos realizados no terreno por construções recentes. No entanto, é possível individualizar mais três calçadas. Uma corresponderá a uma fase talvez datada da Antiguidade tardia, sendo a seguinte presumivelmente medieval e a mais recente já da Época Moderna.

↑ Figura 3

Perspectiva da Via XVII na Área I / Arquivo UAUM.

3. A necrópole

3.1. Antecedentes

A localização de uma necrópole nas imediações do quarteirão dos antigos CTT de Braga era já conhecida anteriormente à realização das actuais escavações. Entre os numerosos achados sugestivos da existência de uma necrópole romana neste sector da cidade podem referir-se várias inscrições funerárias e sepulturas, ou espólio associado.

Assim, nas obras realizadas para a construção do próprio edifício dos CTT, foram identificadas, anteriormente a 1952, três estelas funerárias (CUNHA 1953; LE ROUX e TRANOY 1973: 186-191). Em frente à fachada Nascente do referido quarteirão, perto do Largo do Rechicho, foram encontradas, em 1967, quatro sepulturas de incineração, três das quais em cova e uma em caixa, feita de material laterício. No mesmo ano e nos alicerces do prédio que faz gaveto entre a Av. da Liberdade e o Largo João Penha, foi encontrada uma outra sepultura com restos de cremação que forneceu um significativo espólio votivo. Nas suas imediações foi igualmente encontrada uma estela funerária (SOUSA 1973: 13; LE ROUX e TRANOY 1973: 185).

A bibliografia arqueológica refere ainda o achado de lucernas associadas a presumíveis sepulturas procedentes da Rua do Raio, rua que limita o supracitado quarteirão, a Sul (SOUSA 1966; 1973: 14).

Também a Norte da Rua Gonçalo Sampaio, que constitui o limite setentrional do quarteirão, foram encontradas duas estelas funerárias, uma procedente do muro da cerca do Convento dos Remédios (CIL 2425) e outra presumivelmente da própria cerca, conhecida desde o século XVIII (CIL 2431).

Nos inícios dos anos 80 do século passado, quando se procedeu ao desaterro dos terrenos para a construção do Centro Comercial de Santa Cruz (MARTINS e DELGADO 1989-90: 91), foram destruídas numerosas sepulturas, tendo sido apenas possível escavar uma delas, que se encontrava no limite do terreno. Trata-se de uma sepultura em caixa feita de tijoleiras que ofereceu um rico espólio votivo, datado dos inícios do século II (DELGADO 1984).

Também em 1994, quando se procedeu à abertura do túnel de ligação à Avenida Central, foram identificadas e escavadas algumas sepulturas na parte Leste da Av. da Liberdade.

Outros achados que podem ser articulados com esta necrópole são as várias inscrições funerárias descobertas em diferentes momentos nos terrenos envolventes do Hospital de S. Marcos (VASCONCELOS 1918: 360; SOUSA 1973: 14; OLIVEIRA 1978: 28; CIL 2442), que se encontram mais próximos dos limites da cidade romana e da sua porta Nascente, que deveria situar-se perto do limite actual da Rua dos Falcões, que assinala o traçado do sector Nascente do *decumanus* máximo (MARTINS 2004).

As escavações realizadas pela Unidade de Arqueologia, em 1987, nos terrenos adjacentes à chamada “Cangosta da Palha” permitiram identificar um conjunto significativo de sepulturas associadas a esta necrópole, sendo de destacar algumas de incineração e um grupo bastante mais significativo de sepulturas de inumação datadas da Antiguidade tardia (MARTINS e DELGADO 1989-90: 104-142).

O conjunto dos achados supracitados permitia antever o interesse arqueológico da área correspondente ao quarteirão dos antigos CTT onde se presumia ser possível encontrar vestígios conservados da necrópole da Via XVII, hipótese que veio a ser comprovada pelas escavações já realizadas.

3.2. Resultados da intervenção em curso

Os trabalhos de escavação arqueológica realizados até ao momento colocaram a descoberto uma área de necrópole com cerca de 480 m², permitindo registar uma grande concentração de sepulturas na metade Poente do quarteirão, quer a Norte, quer a Sul do troço identificado da Via XVII.

A grande maioria das sepulturas encontrava-se implantada na área de alteração granítica, a qual parece ter sofrido um processo de regularização para obtenção de uma área nivelada, cuja superfície funcionaria como solo de circulação da necrópole.

Do conjunto das sepulturas detectadas até ao momento cabe destacar as que se articulam com o ritual da cremação, que apareceram em maior quantidade, sendo possível, todavia, assinalar a existência de algumas inumações em caixa, quer de forma rectangular, quer com cobertura de duas águas, construídas com material laterício, as quais se localizam todas na parte Norte do troço identificado da via romana.

3.2.1. Sepulturas associadas ao ritual de cremação

As áreas escavadas até ao momento permitiram detectar um total de 17 urnas funerárias associadas ao ritual de cremação, depositadas em covas simples, maioritariamente de perfil em U, com profundidade, largura e comprimento variáveis.

Apesar do estado de relativa destruição de algumas das sepulturas identificadas, foi possível detectar alguns enterramentos bem conservados, que preservaram as urnas, predominantemente em cerâmica de fabrico comum, que continha restos ósseos cremados.

Sob uma das sepulturas de inumação em caixa, foi identificada a Sep. II, implantada no saibro, que se destaca das demais. Na verdade, tudo leva a considerar que o enterramento dos restos da cremação foi feito em caixa de madeira, da qual se identificaram as ferragens, juntamente com um conjunto votivo bastante rico, constituído por um pequeno pote de cerâmica comum, três amuletos em faiança egípcia, uma conta de madeira, uma medalha de bronze e uma lucerna de produção centro-italica. Este enterramento foi datado dos inícios do século I.

Digna de destaque é a sepultura individualizada como Sep. XX, também ela com matérias ósseas cremadas, em cova simples, em forma de U alongado. Possuía uma urna selada por um bloco granítico de talhe e forma irregulares, sistema que é bastante recorrente neste núcleo da necrópole (Fig. 4). Após a remoção do bloco foi possível observar a presença de uma taça de vidro canelada, de cor verde azulado, bastante fragmentada, que fechava o topo da urna. Esta albergava no seu interior restos de cremação e um pequeno unguentário.

Paralelamente, foi identificada uma extensa mancha de cinzas, misturadas com fragmentos de carvão e vestígios de material osteológico cremado (Sep. XIII). Este enterramento destaca-se pelo espólio votivo que forneceu, que compreende duas lucernas inteiras e uma outra fragmentada, associadas a uma moeda onde se identifica o busto do imperador Trajano com a seguinte legenda [IMP CAES NERVA] TRAIAN AVG GERM. Tendo em conta o conjunto votivo identificado, é possível sugerir para esta sepultura uma cronologia em torno dos finais do século I-inícios do século II.

← Figura 4

Urna cinerária (Sepultura XX) / Arquivo UAUM.

Nas imediações dos enterramentos anteriores assinalámos a presença de uma outra sepultura, Sep. XVII, correspondente a uma fossa com cerca de 0,45 m de profundidade, que se encontrava preenchida por um enchimento homogêneo composto por abundantes carvões, cinzas e restos ósseos cremados, que se dispunham sobre uma urna, em cerâmica comum, selada por uma massa endurecida (Fig. 5).

O enterramento assinalado como Sep. XXI possui a particularidade da urna cerâmica ter sido colocada no interior de uma estrutura muito tosca, composta por quatro lascas de granito dispostas verticalmente, que formavam uma espécie de caixa de pedra. Nas imediações da sepultura foi descoberta uma urna em vidro, depositada numa fossa simples, ajustada à medida do vaso.

Dignas de referência são ainda algumas estruturas identificadas que parecem articular-se com a utilização da necrópole. Uma delas caracteriza-se por um conjunto de três sapatas de muros, com os respectivos alicerces, que parecem definir um recinto funerário, onde foram reconhecidos os vestígios da preparação de um pavimento que deveria definir o espaço interior do presumível recinto.

Foi ainda assinalada a presença de outras duas sapatas, com cerca de 4 x 1,80 m, admitindo-se que possam pertencer a uma outra construção de funcionalidade desconhecida. No entanto, não seria estranho que a mesma pudesse estar relacionada com a monumentalização do espaço funerário (CAETANO 2002: 315), podendo corresponder ao suporte de um altar ou de uma edícula, completamente destruídos.

No espaço contíguo a estas estruturas, foi identificado um enterramento em que o *ossilegium* (SILVA 2007: 25) foi depositado directamente numa fossa pouco profunda, que revelou, para além dos restos ósseos da cremação, abundantes cinzas e carvões. Neste enterramento não foi exumado qualquer tipo de espólio votivo, sendo, contudo, possível balizá-lo cronologicamente nos finais do séc. I, tendo em conta a datação do nível que sobrepõe o enterramento.

Digna de referência é ainda a urna identificada na parte Sudeste do quarteirão, na sondagem 3. Trata-se

↑ Figuras 5 e 6

Em cima, urna cinerária em fossa (Sepultura XVII) / Arquivo UAUM.

Em baixo, urna em pedra encontrada na Sondagem 3 / Arquivo UAUM.

de uma urna de pedra, de forma oval, seccionada a meio da sua altura e selada por quatro grampos de ferro, colocados a uma distância de 0,35 m entre si (Fig. 6). A peça tem uma altura de 0,55 m e um diâmetro aproximadamente com 0,45 m. Embora possua uma tipologia rara, esta urna possui paralelos na cidade de Uxama, onde foram encontradas três peças semelhantes com uma cronologia júlio-claudiana (ABÁSULO ALVAREZ 2002: 152).

Até ao momento não foram encontrados elementos epigráficos, ou qualquer outro sistema de sinalização em conexão com os enterramentos observados.

Figuras 7 e 8 ↑

Sepultura de inumação em caixa de duas águas e respectivo enterramento / Arquivo UAUM.

3.2.2. Sepulturas de inumação

Na área situada na parte Noroeste do quarteirão, correspondente à sondagem 1, foram descobertas quatro sepulturas em caixa de duas águas. Deste conjunto merecem destaque três delas, devido às suas particulares condições de conservação, bem como aos materiais que incorporaram.

Duas destas estruturas (Sep. I e VI), com orientação E/O, formadas por paredes e lastro de telhas, com juntas fechadas com ímbrices e pedras, permitiram exumar dois esqueletos inteiros, em mau estado de conservação (Esqueletos n.ºs 5 e 6), correspondentes a um indivíduo adulto e a um outro jovem (Figs. 7 e 8).

Uma outra sepultura, presumivelmente uma caixa de duas águas, com orientação N/S (Sep. III), incorporou na composição do lastro um conjunto de tijoleiras trapezoidais, que apresentavam na parte mais estreita uma decoração ondulada. Este facto permite supor que podemos estar na presença de elementos arquitectónicos em material laterício reaproveitados, os quais formariam parte do arco de uma porta de um possível mausoléu. Neste enterramento, atestou-se a presença de restos de matéria orgânica (não identificada), à mistura com restos de material osteológico (Esqueleto n.º 3).

Foram ainda detectadas duas caixas de secção rectangular. Uma delas, identificada no limite da sondagem 1 (Sep. XXXII), não foi ainda escavada. Uma outra, bastante destruída por uma extensa vala (Sep. VII), forneceu apenas os vestígios de uma mandíbula humana (Esqueleto n.º 4).

Uma das inumações identificadas corresponde a um enterramento feito em cova simples (Sep. VIII), com a deposição feita directamente sobre o solo. Nesta sepultura foi possível detectar os membros inferiores de um esqueleto em mau estado de conservação (Esqueleto n.º 1).

Nenhum dos enterramentos referidos forneceu qualquer tipo de espólio que permitisse definir a sua cronologia. Todavia, atendendo às características tipológicas das sepulturas e à cerâmica associada aos enchimentos que as rodeiam, é possível admitir que estamos perante um nível de utilização da necrópole que pode ser balizado entre os séculos IV-V e o século VII.

4. A área artesanal

Na zona escavada até ao momento no quadrante Sudeste do quarteirão foi possível identificar um conjunto de vestígios que sugerem a existência de uma área artesanal, situada a Sul da via, onde parecem estar ausentes os enterramentos.

Os vestígios exumados, que contemplam vestígios de muros, dois tanques, a base de um forno de

fundição de vidro, bem como restos de fabrico, designadamente fragmentos de lingotes de vidro e de peças acabadas, permitem afirmar que estamos perante um estabelecimento artesanal, localizado extramuros, anexo à via e contíguo a uma área da necrópole onde se registam apenas incinerações.

As estruturas que poderão estar relacionadas com a ocupação inicial da área artesanal encontram-se reduzidas praticamente às fundações.

Salvaguardando o facto de não se ter concluído ainda a escavação da totalidade deste espaço artesanal, podemos admitir que a primeira fase de ocupação está relacionada com a construção de um conjunto delimitado por um forte muro com aparelho de tipo *opus vittatum*, com cerca de 0,60 m de largura, orientado N/S, reforçado por uma sapata de argamassa muito consolidada. Este muro serve de limite a dois pequenos tanques que se desenvolvem para Nascente, apenas parcialmente escavados.

O reforço do muro, bem como a separação dos tanques utilizam paredes de tijoleira, consolidadas por uma boa argamassa de cal e areia. Os tanques apresentam dois tipos de revestimento: o da base, constituído por uma argamassa bastante semelhante ao *opus signinum*, ainda que mais friável, e o das paredes, constituído por uma argamassa de *opus signinum* mais depurada e consolidada.

Ainda não se encontra definido o conjunto de estruturas que pode ser enquadrado numa segunda fase de utilização desta área artesanal, pese embora a identificação de alguns muros que podem ser atribuídos a este momento construtivo. Entre eles destacam-se os vestígios de dois muros paralelos, orientados E/O, com cerca de 0,52 m de largura, que registam uma técnica construtiva bastante semelhante, recorrendo a argamassas de argila idênticas. É de supor que fechassem um compartimento, já que deixam adivinhar uma relação de contemporaneidade não só pela semelhança formal dos aparelhos, mas também pelo facto de assentarem directamente em cima das estruturas precedentes, reaproveitando, num dos casos, parte da parede de um dos tanques.

Paralelamente foram identificados pavimentos e aterros de enchimento que fornecem os fragmentos de “casco” de fundição de vidro, constituído por vidros partidos, pingos, escórias e peças imperfeitas (CRUZ 2001: 36). Deste modo, é provável que os dois muros representem o que inicialmente começou por ser a área artesanal já dedicada à produção de vidro, embora esta hipótese tenha que ser confirmada aquando do alargamento da área de escavação para Nascente.

Uma fase posterior de utilização deste espaço prende-se com a construção de dois grandes muros, com orientação E/O, com aparelho composto por blocos regulares e material de construção. Estes dois muros parecem definir os lados Norte e Sul de uma grande área onde se terá instalado uma oficina de

fundição de vidro. No interior deste espaço foram identificados alguns embasamentos, feitos com grandes blocos graníticos, predominantemente quadrangulares, que serviam para assentar silhares, um dos quais se encontrava *in situ*, presumivelmente destinados a sustentar elementos de pedra ou de madeira que suportariam uma cobertura.

Nesta fase regista-se uma expansão da área artesanal para Norte, ocupando parte da via. Este facto encontra-se assinalado pela implantação de grandes silhares, de forma quadrangular, para criação daquilo que julgamos poder corresponder a um pórtico, que resguardaria a zona de entrada da oficina. Paralelo ao alinhamento dos silhares encontra-se um muro, orientado E/O, de características semelhantes aos anteriormente referidos, identificado no perfil da sondagem 5. Torna-se claro que o volume de construções implantadas sobre as preparações da via elevou o nível de circulação da mesma, fazendo-a avançar para Norte, naquela que foi considerada a terceira remodelação deste eixo viário.

Na parte Poente da sondagem 5 foram encontrados os vestígios de um forno de fundição de vidro de tipologia romana, composto por uma câmara de fundição circular, com cerca de um metro de diâmetro, ligada a uma câmara de alimentação de calor, de forma trapezoidal, com cerca de 1,50 m de comprimento (Fig. 9).

Figura 9

Base de um forno de fundição de vidro / Arquivo UAUM.

Na parte melhor preservada da estrutura percebe-se um arranque da parede abobadada de cobertura da câmara, formada por tijoleiras sobrepostas, revestidas de argila, tanto no interior, como no exterior. Este revestimento destinava-se a isolar a câmara e a garantir a conservação das altas temperaturas necessárias à fundição do vidro.

As unidades sedimentares identificadas como aterros de lixo da oficina ou aterros de demolição forneceram elementos que se ligam inequivocamente à produção vidreira. Entre eles contam-se alguns fragmentos de tijoleira com pasta de vidro, fragmentos de cadinhos, escórias, espuma, fragmentos de anilhas, pingos e repuxados, bem como canas e pontéis de vidreiro e inúmeros fragmentos de “casco”, ou seja, uma amálgama de pequenos fragmentos que não foram alvo de reciclagem (CRUZ 2001: 37). Entre o material recolhido foram ainda descobertos fragmentos de lingotes de vidro (vidro em bruto), facto que permite considerar que esta oficina não realizaria a produção primária de vidro, que exigiria uma instalação artesanal mais elaborada (FUENTES *et al.* 2001: 161).

O estabelecimento artesanal identificado parece ter estado em pleno funcionamento ainda durante os séculos V-VI, ocupando uma área de construção extensa, numa das principais saídas da cidade.

A última fase construtiva deste espaço surge representada pela implantação de muros, provavelmente na época medieval ou moderna, que compartimentam a área oficinal, obliterando completamente a organização daquele amplo espaço. O que restou dessas estruturas foram apenas os enchimentos das valas de saque, os negativos das valas de fundação e, por vezes, alguns elementos do lastro e das sapatas dos muros que escaparam ao saque.

5. Considerações finais

Pese embora o facto das escavações realizadas até ao momento terem permitido identificar algumas estruturas reportáveis ao período moderno e contemporâneo, que se sobrepõem à ocupação tardo antiga desta zona de Braga, os vestígios mais significativos que foram encontrados são os que se reportam à utilização do espaço suburbano da Braga romana e tardo antiga.

A identificação de um troço da Via XVII, associado a um sector da respectiva necrópole e a uma área artesanal, com uma longa ocupação, representam um inestimável contributo, não só para o estudo dos vestígios referidos, como também para o conhecimento do modo como se organizava e evoluiu um espaço periférico da cidade romana, cruzado por um importante eixo viário que ligava *Bracara a Asturica*, articulando igualmente a cidade com a rica veiga do rio Este.

A escavação da via permitiu verificar as suas características construtivas e a sua longa permanência como eixo viário, conseguida com sucessivas repavimentações. Estas, permitiram ir subindo a cota da via, diminuir-lhe a pendente E/O, horizontalizando-a e, finalmente, deslocá-la para Norte.

As escavações permitiram ainda testemunhar a utilização do espaço anexo à via, quer como área de necrópole, quer como área artesanal.

No que respeita à necrópole é possível admitir, face aos dados disponíveis, que as áreas de enterramento tenham variado ao longo dos tempos. Com efeito, a maioria dos enterramentos que se associam ao ritual de cremação concentram-se na parte a Sul da via, enquanto as inumações surgem apenas a Norte da mesma, algo que parece confirmado pela escavação do núcleo de sepulturas de inumação da “Cangosta da Palha”, realizada em 1987, o qual se inscreve na mesma necrópole (MARTINS e DELGADO 1989-90).

Neste sentido, parece possível admitir que no Alto Império os enterramentos se fizeram de ambos os lados da via, enquanto na Antiguidade tardia eles passam a privilegiar a parte Norte. Este facto poderá estar relacionado com a utilização artesanal de alguns dos espaços anteriormente usados como necrópole.

Os dados obtidos nesta intervenção são bastante relevantes no que respeita ao conhecimento da evolução dos rituais funerários em *Bracara Augusta*. Por outro lado, merece destaque o facto do sector escavado da necrópole revelar vestígios de cremação, que incluem abundantes fragmentos de ossos, situação que nunca havia sido registada nas escavações anteriormente realizadas nas diferentes necrópoles de *Bracara Augusta* (MARTINS e DELGADO 1989-90). O bom estado de conservação dos restos de cremação, grande parte dos quais depositados em urnas, irá permitir realizar estudos antropológicos que se configuram susceptíveis de fornecer dados relativos ao ritual de cremação, bem como às populações ali enterradas. Neste contexto, importa referir também a importância da detecção de material osteológico associado ao ritual de inumação, datado da Antiguidade tardia, o que constitui uma novidade no quadro dos conhecimentos relativos aos espaços funerários conhecidos até ao momento.

Resultado não menos importante é o que se relaciona com a identificação de uma área artesanal ligada à produção do vidro, contígua à necrópole. Tratando-se do primeiro espaço deste tipo escavado em Braga, ele vem confirmar a convivência dos espaços de enterramento com zonas fabris, à semelhança do que acontece noutras cidades, designadamente em Mérida, onde foram identificadas várias oficinas de cerâmica e de vidro nas áreas periféricas da cidade, junto a necrópoles (NOGALES BASARRATE e MARQUEZ PÉREZ 2002: 114-115).

Por outro lado, o registo deste espaço fabril parece documentar um processo característico das cidades romanas relacionado com o progressivo afastamento das actividades artesanais para a periferia urbana, quer por razões de segurança, quer devido à

pressão urbanística que exigia o alargamento das áreas habitacionais (FUENTES *et al.* 2001: 26).

Se considerarmos que os vestígios detectados se localizam na proximidade do santuário da Fonte do Ídolo (ELENA *et al.* 2008) e perto de um presumível balneário, identificado a Sudoeste, na zona dos Granjinhos, vemos ainda mais reforçado o carácter pluri-funcional desta área suburbana de *Bracara Augusta*, que regista um grande dinamismo desde o Alto Império até à Antiguidade tardia.

Bibliografia

- ABÁSULO ALVAREZ, J. A. (2002) – “El Mundo Funerario Romano en el Centro y Norte de Hispana: aspectos diferenciales”. In VAQUERIZO, D. (ed). *Actas del Congreso Internacional Espacios y Usos Funerarios en el Occidente Romano*. Córdoba: Universidad de Córdoba. Vol. I, “Seminario de Arqueología”, pp. 145-162.
- CAETANO, J. C. (2002) – “Necrópoles e Ritos Funerários no Ocidente da Lusitânia Romana”. In VAQUERIZO, D. (ed). *Actas del Congreso Internacional Espacios y Usos Funerarios en el Occidente Romano*. Córdoba: Universidad de Córdoba. Vol. I, “Seminario de Arqueología”, pp. 313-334.
- CRUZ, Mário da (2001) – *Vidros Romanos de Bracara Augusta*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia. Braga: Universidade do Minho.
- CUNHA, A. da (1953) – “Novíssimas Inscrições Romanas de Braga”. *Bracara Augusta*. Braga. IV (4): 242-252.
- DELGADO, M. (1984) – “Sepultura Romana Encontrada Junto ao Largo Carlos Amarante”. *Lucerna*. Porto, pp. 179-196.
- ELENA, G. A.; MAR, R. e MARTINS, M. (2008) – “A Fonte do Ídolo: análise, interpretação e reconstituição do santuário”. *Bracara Augusta*. Braga: UAUM / NARQ (*Escavações Arqueológicas*, 4).
- FUENTES, Angel; PERALTA, Juan Á. Paz e PALOMAR, Esperanza Ortiz (2001) – *Vidrio Romano en España: la revolución del vidrio soplado*. Real Fabrica de Cristales de la Granja, Fundación Centro Nacional del Vidrio.
- LE ROUX, P. e TRANOY, A. (1973) – “Rome et les Indigènes dans le NO de la Péninsule Ibérique: problèmes d'épigraphie et d'histoire”. *Mélanges de la Casa de Velazquez*. Madrid. 9: 177-231.
- MARTINS, M. (2004) – “Urbanismo e Arquitectura em Bracara Augusta. Balanço dos contributos da Arqueologia Urbana”. In *Simulacra Romae. Roma y las Capitales Provinciales del Occidente Europeo. Estudios Arqueológicos*. Tarragona, pp.149-173.
- MARTINS, M. e DELGADO, M. (1989-90) – “As Necrópoles de Bracara Augusta. A. Os dados arqueológicos”. *Cadernos de Arqueologia*. Braga. Série II. 6-7: 41-187.
- NOGALES BASARRATE, T. e MÁRQUEZ PÉREZ, J. (2002) – “Espacios y Tipos Funerarios en *Augusta Emerita*”. In VAQUERIZO, D. (ed). *Actas del Congreso Internacional Espacios y Usos Funerarios en el Occidente Romano*. Córdoba: Universidad de Córdoba. Vol. I, “Seminario de Arqueología”, pp. 113-144.
- OLIVEIRA, E. P. (1978) – “O Salvamento de *Bracara Augusta*. 4. Apontamentos arqueológicos de Braga de José Teixeira”. *Minia*. Braga. 2ª Série. 1 (1): 20-44.
- SILVA, F. C. (2007) – “Abordagem ao Ritual Funerário da Cremação”. *Al-Madan*. IIª Série. 15: 40-48.
- SOUSA, J. J. R. (1966) – “Inventário de Materiais para a Arqueologia Bracarense (Lucernas)”. *Bracara Augusta*. Braga. 20 (43-44): 165-178.
- SOUSA, J. J. R. (1973) – “Subsídios para a Carta Arqueológica de Braga”. *Studia Archeologica*. Santiago de Compostela – Valladolid. 23.
- VASCONCELOS, J. L. (1918) – “Braga Romana”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 23: 356-360.

PUBLICIDADE

AGENDA ONLINE

toda a informação...

... à distância de alguns toques

reuniões científicas | acções de formação
novidades editoriais | exposições | turismo cultural

al-madan Online

disponível em <http://www.almadan.publ.pt>

A Necrópole Romana da Quinta da Torrinha / / Quinta de Santo António Monte da Caparica (III-V d.C.)

incursão ao universo funerário,
paleodemográfico e morfométrico

por Sandra Assis (*) e Rui Pedro Barbosa (**)

(*) Centro de Investigação em Antropologia e Saúde, Departamento de Antropologia, Universidade de Coimbra
(sandraassis78@yahoo.com).

(**) Palimpsesto: Estudo e Preservação do Património Cultural Lda
(halbarbosa@yahoo.com).

1. Introdução

De entre os receios que povoam a mente humana, a morte e o reflexo negativo que exerce sobre os grupos humanos, ocupam, indiscutivelmente, um lugar cimeiro, tendo condicionado temporalmente práticas e comportamentos sociais. A morte caracteriza-se por introduzir um *terminus* no percurso ontogénico dos indivíduos, obliterando experiências e vivências aparentemente recuperáveis, mas não é a assassina perfeita... (ASSIS 2005).

O esqueleto humano, objecto de estudo da ciência paleoantropológica, é uma prova inquestionável da morte física. No entanto, a sua leitura cuidadosa permite recuperar pistas fulcrais para a reconstrução das populações do passado, já que os ossos registam episódios da vida dos indivíduos relativos aos padrões ocupacionais, à dieta, à saúde e à doença, aos estilos de vida, entre muitos outros (LARSEN 2000; ROBERTS e GRAUER 2001).

Concomitantemente, fornecem informações relativas à ancestralidade e a determinados atributos biológicos, tais como o sexo e a idade à morte, deter-

minantes para a construção dos perfis populacionais (LARSEN 2002). Em suma, o esqueleto humano é um reflexo de vida na morte, é uma pista descurada pela mesma, que capacita um diálogo profícuo entre mundos antagónicos, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos.

1.1. O universo funerário romano

O comportamento funerário romano assentava no pressuposto de que a alma sobrevivia para além da morte. Como tal, era determinante oferecer ao morto um espaço que se assemelhasse, em tudo, à habitação e modos de vida terrenos. Subscrevendo CLEARY (2000: 127), “*gone but not forgotten [...] the dead may form an extension of the society of the living, indeed they may have a society (often idealised) of their own over against that of the living [...]*”. Deste modo, toda a simbologia utilizada no ritual funerário deveria materializar a vida social, como “[...] *an interpretation of the meaning of daily life*” (MORRIS 1992: 1).

r e s u m o

Abordagem do universo funerário, paleodemográfico e morfométrico da necrópole romana da Quinta da Torrinha / Quinta de Santo António (Almada), datada dos séculos III a V d.C.

Os autores integram os dados antropológicos de campo e de laboratório, sintetizando as práticas e a arquitectura funerária, bem como os indicadores que permitem saber mais sobre os habitantes da região à época.

p a l a v r a s c h a v e

Época romana; Antropologia; Práticas funerárias; Arquitectura funerária.

a b s t r a c t

Account of the funeral, palaeodemographic and morphometric universe of the Roman necropolis at the Quinta da Torrinha / Quinta de Santo António (Almada), from the 3rd to the 5th centuries AD.

The authors integrate anthropological laboratory and field data, summarising the funeral architecture and rites and the indicators that provide more information on the region's inhabitants at the time.

k e y w o r d s

Roman times; Anthropology; Funeral rites; Funerary architecture.

r é s u m é

Approche de l'univers funéraire, paléo-démographique et morphométrique de la nécropole romaine de la Quinta da Torrinha / Quinta de Santo António (Almada), datée du IIIème au Vème siècle a. J.-C.

Les auteurs intègrent les données anthropologiques de terrain et de laboratoire, synthétisant les pratiques et l'architecture funéraire, ainsi que les indicateurs qui permettent d'en savoir plus sur les habitants de la région à l'époque.

m o t s c l é s

Époque romaine; Anthropologie; Pratiques funéraires; Architecture funéraire.

Se para alguns períodos, os mortos eram inumados na proximidade das habitações, na Época Romana o espaço funerário localizava-se fora da área habitacional, mas a curta distância. Apesar dos romanos nutrirem um profundo respeito pelos seus ancestrais, não deveria haver mistura entre o universo dos vivos e dos mortos (FRADE e CAETANO 1995; MORALES 1999). Esta medida tinha subjacentes preocupações de natureza sanitária e algum medo de corrupção da alma, já que a morte era tida como uma fonte de poluição social, que impunha aos sobreviventes toda uma ritualização funerária de purificação (TOYNBEE 1971). O *funus*¹ *translaticum* iniciava-se no momento da morte. Na eminência do fim, os familiares e amigos acercavam-se do moribundo, cabendo ao parente mais próximo dar-lhe o último beijo, como forma de capturar a alma (IDEM). Ainda segundo o mesmo autor, o defunto era posteriormente preparado, velado e ungido e transportado para o cemitério. À chegada à necrópole, o morto era sepultado, acompanhado daquilo que necessitava na vida eterna: vasilhas para beber e comer e objectos vários que relembrariam o seu quotidiano (IDEM).

No período romano, o enterramento poderia decorrer por inumação ou cremação². Apesar da ideia corrente de que a cremação terá dominado os rituais funerários até ao século II d.C., tal não parece verdade, na medida em que existem vestígios arqueológicos que apontam para uma coexistência de rituais no mesmo período e espaço (FRADE e CAETANO 1995). Independentemente do tipo de enterramento ou da riqueza sepulcral, todo o ritual funerário tinha um propósito: “o respeito pelos mortos e o desejo de lhes dar uma morada condigna no Além” (IDEM: 333), perpetuando assim a sua memória *ad vitam aeternam*...

1.2. A necrópole romana: contexto arqueológico, localização e cronologia

O sítio arqueológico da Quinta da Torrinha / Quinta de Santo António³ encontra-se no Lugar da Torrinha (coordenadas geográficas: Latitude 38° 39' 54" N; Longitude 09° 12' 21" O; Altitude 93 m e UTM 29SMC821799, segundo a *Carta Militar* 442, de 1993), integrado administrativamente na freguesia do Monte da Caparica, concelho de Almada e distrito de Setúbal. Localiza-se na Península de Setúbal, entre o estuário do Tejo e o oceano Atlântico (BARBOSA e ALDANA 2006).

No ano de 2005, durante o estudo de impacto ambiental para a construção do Metro Sul de Tejo, foram descobertos vestígios osteológicos humanos na Quinta da Torrinha. Esta descoberta motivou uma intervenção arqueológica de emergência adjudicada à empresa de arqueologia Palimpsesto: Estudo e Preservação do Património Cultural Lda, e coordenada por Rui Barbosa e Pedro Aldana, no domínio da Arqueologia, e por Sandra Assis, no âmbito da Antro-

pologia. Apesar de surpreendente, esta descoberta não foi inusitada. De facto, SANTOS e co-autores (1996: 229) apontam a existência de vestígios de ocupação romana, quer como *villae*, quer como necrópole, “[...] nos terrenos actualmente ocupados pela Universidade Nova de Lisboa no Monte da Caparica [...]”. Neste âmbito é descrita a presença de “[...] diversas sepulturas de inumação, com caixa e cobertura em tijoleira, sem qualquer espólio” (IDEM: 230).

A intervenção arqueológica revelou estarmos perante uma necrópole de inumação, de período romano, com uma cronologia compreendida entre os finais do século III e inícios do século V (BARBOSA e ALDANA 2006).

A datação proposta fundamenta-se não somente pela presença de uma moeda do reinado de *Maximianus Herculeus*, cunhada em Londres entre os anos de 306-308 d.C. (SUTHERLAND e CARSON 1967), em relação directa com o Ossário 1, mas também pelos vestígios anfóricos que se encontravam a cobrir os esqueletos 8, 9, 11 e 13 e as sepulturas dos esqueletos 14 e 16. As ânforas identificadas na Quinta da Torrinha são predominantemente de fabrico lusitano, dos tipos Almagro 50, Almagro 51a-b e Almagro 51c, não obstante ainda se identificarem contentores de origem bética de tipo Dressel 23, todos eles inseridos na cronologia proposta para a necrópole (SCIALLANO e SIBELLA 1991).

1.3. Objectivos

O presente trabalho tem como objectivo unificar os dados provenientes da antropologia funerária ou de campo com alguns elementos paleoantropológicos auferidos durante o estudo laboratorial do espólio ósseo.

No domínio funerário, fazer-se-á referência ao tipo de inumação e deposição dos esqueletos, à arquitectura funerária, à orientação, à posição do crânio, dos membros superiores e inferiores, e ao espólio associado, congregando assim informações esclarecedoras sobre as práticas e as ideologias funerárias vigentes. Concomitantemente, os dados, paleodemográficos e morfométricos, dos quais se destacam a determinação do sexo, a estimativa da idade à morte, a estatura, os indicadores de robustez e achatamento, assim como a descrição dos caracteres discretos presentes, irão incrementar o conhecimento sobre os indivíduos que terão vivido e morrido na margem Sul do Tejo.

2. Material e métodos

A intervenção arqueológica no sítio da Quinta da Torrinha abrangeu uma área total de 604 m², distribuída por 14 sondagens arqueológicas (Fig. 1). Contudo, apenas foram identificados vestígios osteo-

¹ O termo *funus* incorpora todos os procedimentos compreendidos entre a morte e as cerimónias pós-deposicionais (TOYNBEE 1971).

² Em virtude da ambiguidade terminológica que medeia os conceitos de incineração e de cremação, optou-se por utilizar o termo cremação de acordo com as recomendações de CORTESÃO SILVA (2007).

³ Doravante, e como forma de simplificar a nomenclatura do sítio arqueológico, o mesmo será apenas denominado por Quinta da Torrinha.

lógicos humanos em quatro, de dimensões irregulares: sondagem 2: 8 x 8 m; sondagem 3: 8 x 6 m; sondagem 5: 10 x 10 m e sondagem 6: 10 x 4,5 m (BARBOSA e ALDANA 2005), o que consubstanciou num total de 25 indivíduos exumados. Não obstante a área intervencionada, é imperativo ressaltar que a escavação não contemplou todo o espaço funerário, circunscrevendo-se aos condicionamentos inscritos no plano de obra.

Os procedimentos inerentes ao exercício de campo foram idênticos para todas as sondagens, incluindo, após a escavação / exposição / limpeza, o registo fotográfico, o levantamento topográfico, o preenchimento de uma ficha antropológica de campo (SANTOS *et al.* 1991-1992), e a exumação do espólio, com decorrente etiquetagem e acondicionamento.

Após a intervenção de campo, o espólio osteológico transitou para o Departamento de Antropologia, local onde decorreu o seu estudo. A investigação em questão compreendeu numa primeira fase a limpeza, o restauro e a marcação dos vários elementos ósseos, à qual se seguiu a análise laboratorial. Neste âmbito, e como parâmetros paleodemográficos, aferiu-se a diagnose sexual (FEREMBACH *et al.* 1980; WASTERLAIN 2000; BRUZEK 2002) e a estimativa da idade à morte para os indivíduos adultos (MASSET 1982; LOVEJOY *et al.* 1985; MACLAUGHLIN 1990; BROOKS e SUCHEY 1990) e não adultos (STLOUKAL e HANÁKOVÁ 1978 in FEREMBACH *et al.* 1980; UBELAKER 1989; SCHEUER e BLACK 2000).

Já a caracterização morfométrica seguiu duas orientações distintas, centradas na pesquisa de caracteres discretos do esqueleto craniano e pós-craniano (FINNEGAN 1978; SAUNDERS 1978; HAUSER e DE STEFANO 1989), e no cálculo de indicadores morfológicos, tais como a robustez e o achatamento dos ossos longos (OLIVIER e DEMOULIN 1990) e a estimativa da estatura (OLIVIER *et al.* 1978; MENDONÇA 2000; SANTOS 2000).

3. Resultados e discussão

3.1. Os dados da antropologia de campo

Na necrópole da Quinta da Torrinha foi notada uma grande concentração de enterramentos a Este da sondagem 5, sem eco no restante espaço (Fig. 2). Esta circunscrição parece estabelecer o limite Oeste da necrópole. Se tal conjectura se confirmasse, algo que permanecerá incerto por se desconhecerem as reais dimensões da necrópole, a curiosa proporção de indivíduos não adultos poderia entrever algum tipo de estratificação do espaço funerário por grupo etário, já que surgiram maioritariamente localizados na periferia, ou seja a Oeste. Em referência a MARTIN-KILCHER (2000: 63), no período romano parece existir alguma diferenciação no modo de preparação do corpo dos não adultos (ou “*mors immatura*”) quando comparado com os adultos, reflectindo-se esta as-

↑ Figura 1

Planta das sondagens arqueológicas realizadas na Quinta da Torrinha / Quinta de Santo António, com destaque das que revelaram vestígios osteológicos humanos (BARBOSA 2008).

Figura 2

Distribuição espacial dos indivíduos adultos, não adultos e dos ossários pelas sondagens que revelaram vestígios osteológicos humanos.

simetria no tipo de tratamento e deposição do corpo, mas também no espólio associado e na localização da sepultura, dentro ou fora do espaço cemiterial. Esta diferenciação etária poderá, eventualmente, corroborar as observações descritas para a Quinta da Torrinha.

Na necrópole em análise não foram identificadas estruturas funerárias monumentais, predominando as sepulturas anónimas sem lápide. Subscrevendo MORALES (1999), esta tendência para o anonimato das sepulturas é característica das necrópoles do Baixo-Império, reflectindo uma nova tendência ideológica emergente com o Cristianismo. Apesar da aparente simplicidade, as sepulturas apresentaram uma grande diversidade de coberturas e de materiais na construção, que poderão reflectir os estilos de vida da comunidade romana aí inumada.

Em conformidade, foram definidos seis tipos de arquitectura funerária (Tabela 1), distribuídos por 21 sepulturas⁴ (Fig. 3). Do conjunto descrito, sobressaíram 20 sepulturas individuais (Fig. 4) e uma sepultura dupla: a sepultura 14 (Fig. 5). Como possível sepultura individual foi identificado um núcleo de dispersão osteológica na Sondagem 1, referenciado em campo como Ossário 1, mas cuja análise laboratorial revelou tratar-se de um indivíduo não adulto, com uma idade à morte situada entre os 12 e os 14 anos⁵.

A sepultura simples em “covacho” sem elementos associados foi o tipo de estrutura funerária mais observada, totalizando oito casos. Este valor foi secundado pelas sepulturas delimitadas por materiais de

construção ou cobertas por ânforas e/ou ímbrices. Como peculiaridade, destaque-se a inumação em caixa, assinalada para duas inumações de não adultos.

Na cobertura da sepultura 7 foram identificadas oito ânforas do tipo Almagro 50, dispostas horizontalmente e alternando fundos com bocas (Fig. 6). A utilização de ânforas enquanto coberturas de inumação não é exclusiva da Quinta da Torrinha, tendo sido observada em necrópoles coevas. Em Espanha destacam-se as necrópoles romanas de San Antón, Cartagena, séculos IV-VI d.C. (CAPARRÓS e REVERTE 1992); Estruc, Empúries, L'Escala, IV-V d.C. (AGUSTÍ *et al.* 1998) e de Sta. Maria Roses e Port Roses, séculos IV-VII d.C. (AGUSTÍ *et al.* 1998). Em território nacional são escassos os exemplos, sobressaindo a necrópole de Porto dos Cacos (Alcochete, séculos III-V d.C.) (SABROSA 1996) e a de Tróia (Grândola, séculos IV d.C.) (BALTASAR 1982). Na necrópole de Porto dos Cacos foram assinaladas três sepulturas cobertas por ânforas com a mesma disposição alternada e de tipologia Almagro 50 e 51c (SABROSA 1996).

Segundo AGUSTÍ e co-autores (1998), as necrópoles costeiras caracterizam-se por uma maior diversidade de estruturas funerárias, com numerosos depósitos de ânforas e de tégulas. A justificar esta preferência poderão estar implícitas condicionantes de natureza cultural ou de disponibilidade local. O uso de ânforas surge representado em povoados com uma forte ligação geográfica e/ou económica ao elemento líquido, reflectindo talvez as ocupações vividas. FABIÃO (1992), referindo-se ao território nacional, salienta que a exploração de recursos marinhos no período romano implicava, para além da pesca, actividades paralelas como a construção naval e a exploração de sal. Como grande parte do pescado se destinava à exportação, desenvolvia-se em concomitância uma forte indústria de produção de ânforas.

Para o estuário do Tejo são várias as evidências arqueológicas que sustentam esta interdependência económica (BUGALHÃO 2001). Em conformidade, refiram-se os centros de produção oleira da Quinta do Rouxinol (Seixal) e de Porto dos Cacos (Alcochete), com uma tipologia de fabrico idêntica às ânforas recuperadas na Quinta da Torrinha. Esta poderá ser uma possibilidade interpretativa para o tipo de sepulcro utilizado na necrópole em discussão, já que “[...] cada família tê-los-ia construído utilizando os materiais a que a sua capacidade económica permitia ter acesso, ou aproveitando os de mais fácil obtenção” (FRADE e CAETANO 1995: 333).

No período romano a inumação poderia ocorrer directamente sobre o solo ou com recurso a caixão. Durante o processo de escavação foram recuperados pregos junto a sete esqueletos (2, 4, 5, 6, 7, 20 e 21), e em associação com os vestígios do não adulto identificado no Ossário 1 (Fig. 7).

⁴ Dada a grande homogeneidade dos sedimentos, não foi possível identificar com precisão os limites e a forma das sepulturas.

Pelas suas características, as fossas seriam preenchidas, após a deposição do indivíduo, pelas mesmas terras (BARBOSA e ALDANA 2005).

⁵ Associadas à dispersão do material poderão estar perturbações pós-deposicionais motivadas por trabalhos agrícolas, já que nas imediações se encontram pomares, podendo ainda dever-se à acção da fauna, ou mesmo a saques. A hipótese de reutilização do espaço funerário ou de uma inumação secundária foi rejeitada pelas evidências recolhidas *in situ*.

↑ Figura 3

Planta e localização das sepulturas identificadas na Quinta da Torrinha / Quinta de Santo António (BARBOSA 2008).

Figura 4 →

Inumação individual de um não adulto (10-13 anos), o esqueleto 12 da sepultura 11.

Foto: Palimpsesto Lda.

Tabela I

Distribuição e Caracterização do Tipo de Estrutura Funerária Observada na Necrópole Romana da Quinta da Torrinha

Sepultura	N.º	Esqueleto	Tipologia
Oito	2, 3, 6, 7, 10, 19, 21, 22		Covacho simples. Ausência de tampa ou cobertura
Cinco	1, 4, 5, 17, 20		Covacho simples. Delimitação por materiais de construção
Quatro	8, 9, 12, 15*, 16*		Covacho simples. Cobertura de ânforas ou imbrices
Quatro	18		Inumação sobre tégula
	11, 14		Inumação em caixa (utilizando tégulas como base e fragmentos de ânfora ou telha como invólucro lateral e tampa).
	13		Inumação em "concha" (utilizando dois imbrices)

* Esqueletos pertencentes à sepultura dupla

Foto: Palimpsesto Lda.

Figuras 5 e 6 →

Em cima, Sepultura 14: enterramento duplo de não adultos, o esqueleto 15 (12-15 anos) e o esqueleto 16 (2-4 anos).

Mais abaixo, ânforas do tipo Almagro 50 na cobertura da sepultura 7 do esqueleto 8, um adulto do sexo masculino.

A presença deste tipo de espólio, e o seu alinhamento, corroboram o uso de caixão que, na necrópole da Quinta da Torrinha, somou uma frequência de 36,4 % (8/22). Todavia, a ausência de pregos numa sepultura não constitui, por si só, um indicador para a inexistência de caixão. O mesmo poderá ter sido utilizado com recurso a outro tipo de construção, por sistema de juntas ou de cravos de madeira (SIMMONDS *et al.* 2008).

Nalgumas inumações foram ainda detectados indícios de reutilização do espaço funerário. Como

Foto: Palimpsesto Lda.

Foto: Palimpsesto Lda.

↑ Figuras 7 e 8 →

Em cima, esqueleto 2 da Sondagem 2: não adulto (6-8 anos) ao redor do qual foram observados pregos (assinalados por elipses). Possível inumação em caixão.

À direita, Esqueleto 20 da Sondagem 5 (adulto do sexo masculino), com indícios de reutilização do espaço sepulcral consubstanciado pelo Ossário 2 (seta).

Foto: Palimpsesto Lda.

exemplo salienta-se o Ossário 2 da Sepultura 20, que determinou um caso de redução de corpos, ou seja, o “[...] regroupement de tous les os d’un individu, ou du moins de la majorité d’entre eux, à l’intérieur de l’espace où a été effectué le dépôt initial” (DUDAY *et al.* 1990: 44), como forma de obter espaço para uma nova deposição (Fig. 8).

A orientação dos enterramentos é de suma importância para a interpretação das crenças cosmológicas vigentes nas populações do passado (SIMMONDS *et al.* 2008). Na Quinta da Torrinha verificou-se um predomínio da orientação E-O, presente em 34,8 % dos casos, seguido do alinhamento O-E (30,4 %) e SO-NE (21,4 %).

Na necrópole tardo-romana de Paredes, Siero (Principado das Astúrias), datada dos séculos IV-V d.C.,

também se obteve um padrão de orientações muito semelhante ao da Quinta da Torrinha, com a direção E-O a predominar (72 %) sobre a O-E (28 %) (PAGÉS 2000). Ainda em referência a PAGÉS (2000), a orientação E-O entraria em declínio a partir do século IV d.C. com a extensão do Cristianismo, generalizando-se, a partir de então a colocação da cabeça a poente. São vários os exemplos de necrópoles romanas transfronteiriças que apresentam esta tendência. Em conformidade, refira-se a necrópole del Camino de El Monastil, VI d.C., Alicante, Espanha (HERRERO e GUARINOS 1998), e em Portugal as necrópoles de Cerro da Vila, I-? d.C. (LUCAS 2006); Miroiço, IV-VII d.C. (MACEDO 2002; SILVA 2003); Talaíde, Cascais, III-VIII d.C. (CARDOSO e CARDOSO 1992); e a necrópole da villa romana de Milreu (Estói), IV-V d.C. (MACEDO *et al.* 2002). A possível sobreposição de ideologias e crenças poderá explicar as frequências aproximadas de orientação E-O e O-E, auferidas para a Quinta da Torrinha. As restantes direções registadas poderão ter subjacentes alguns constrangimentos espaciais ou de estruturação da necrópole. Contudo CARDOSO e CARDOSO (1992: 409) referem que as pequenas variações na orientação dos enterramentos poderão estar também correlacionadas com “a variação anual do azimute de nascimento do sol”.

A asserção ao tipo de deposição dos esqueletos revelou a sua normalização em decúbito dorsal para a totalidade dos indivíduos considerados. Segundo BARBER e BOWSHER (2000 in SIMMONDS *et al.* 2008: 131), esta realidade poderá espelhar “[...] a requirement for the body to be facing the mourners for the speeches which mourners addressed to the corpse”. Os crânios presentes, ou minimamente preservados, permitiram constatar a inexistência de um padrão definido de arrumação. No que concerne aos membros superiores e inferiores, predominou a posição estendida e paralela ao corpo, somando uma frequência de 39,1 % (9/22). Contudo, foram notadas algumas variações nesta disposição (Fig. 9), designadamente, as observadas no esqueleto 10 da Sondagem 9. Independentemente destas intercorrências, a deposição dos indivíduos reflecte uma extrema preocupação com o corpo e a escolha deliberada de quem conduziu todo o cerimonial fúnebre (SIMMONDS *et al.* 2008).

O espólio votivo associado surgiu representado, maioritariamente, por peças cerâmicas de uso utilitário como potes, copos e jarros (Tabela 2, Fig. 10); um aro metálico, possivelmente um brinco ou anel (?), recuperado junto ao crânio do esqueleto 16 da sepultura 14; cardas de ferro e os resquícios de uma arma, recolhidos junto ao esqueleto 1 da sondagem 2. Em referência a PHILPOTT (1991 in SIMMONDS *et al.* 2008), as cardas são mais frequentes em necrópoles rurais do que em espaços funerários urbanos, encontrando-se associadas a um calçado mais robusto e adaptado a estilos de vida mais exigentes. Como espólio mais significativo, refira-se a presença de duas

↑ Figura 9

Varição no padrão de disposição dos membros superiores e inferiores. A: esqueletos 12 e 21; B: esqueleto 9; C: esqueleto 2; D: esqueleto 10.

figuras antropomórficas em terracota junto ao indivíduo não adulto do Ossário 1. Ainda nesta temática, foram resgatadas seis moedas, distribuídas equitativamente pelos indivíduos adultos e não adultos e que reflectem um *continuum* na tradição do óbolo a Caronte (TRANOY 2000). Este costume, frequente nalgumas latitudes do Império, consistia em colocar na boca do defunto, ou junto do seu corpo, uma moeda que lhe iria permitir atravessar o rio Styx em direcção à Eternidade (TOYNBEE 1971; TRANOY 2000). A análise da distribuição destes objectos por grupo etário e por sexo não revelou, contudo, diferenças assinaláveis.

3.2. *Incurso à biologia do esqueleto*

O esqueleto humano pode ser ilustrado como um livro aberto que nos permite olhar para o passado biológico e sociocultural dos nossos antepassados, sendo a qualidade da informação reunida proporcional ao seu grau de preservação. Assim, existe uma multitude de factores intrínsecos e extrínsecos que podem afectar a preservação do esqueleto, revelando a histórica tafonómica ⁶ do mesmo, um jogo complexo entre agentes antitéticos de preservação e destruição (GARLAND e JANAWAY 1989; MICOZZI 1991).

O material osteológico proveniente da necrópole romana em discussão caracteriza-se, em termos tafonómicos, por um excelente estado de preservação. No entanto, constatou-se alguma sub-representação de elementos ósseos. Esta aparente incoerência parece decorrer não tanto da acção de agentes intrínsecos ou extrínsecos ao processo de decomposição, mas sim de alguma intervenção humana no espaço sepul-

Figura 11 →

Manchas verdes de contacto com metal (assinaladas por círculos) observadas na mão direita do Esqueleto 7 da Sondagem 3 (adulto do sexo feminino). Note-se que por debaixo da mão foi recuperada uma moeda.

Tabela 2
Distribuição do Espólio Recolhido na Quinta da Torrinha por Grupo Etário e por Sexo

Tipo de Espólio	Adultos		Não adultos
	masculino	feminino	
Moedas	2	1	3
Objectos de adorno	0	0	1
Vestígios de calçado	1	0	0
Arma	1	0	0
Pote cerâmica	1	1	0
Copo cerâmica	0	1 (2 peças)	1
Jarro cerâmica	0	1	0
Figuras antropomórficas	0	0	1 (2 estatuetas)
Total	5	4	6

cral. Quando considerados os valores de preservação sobressaíram os ossos longos, quer nos indivíduos adultos (úmero, rádio e cúbito – 80 %; fémur – 70 %), quer nos não adultos (peróneo – 76,9 %; fémur e tibia – 69,2 %; úmero e cúbito – 61,5 %). As costelas, as vértebras e o esterno foram os elementos do esqueleto menos preservados. Esta constatação poderá dever-se à sua composição rica em tecido esponjoso, menos resistente aos agentes destrutivos, que contrasta com o predominante tecido cortical dos ossos longos, mais denso e forte (MAYS 1998). Ainda no domínio tafonómico, verificaram-se algumas alterações de coloração e textura, estas últimas provocadas pela acção da flora local. Como alteração de coloração sobressaíram manchas verdes nos ossos da mão direita do esqueleto 7 da sondagem 3, resultantes do contacto com uma moeda de cobre (Fig. 11). A acção da vegetação foi responsável, por seu turno, pela produção de uma matriz de erosão dendrítica na superfície óssea. Paralelamente, a sua profusão no espaço sepulcral reflectiu-se na extensa fragmentação observada nalguns elementos do esqueleto.

Foto: Sandra Assis.

Foto: Palimpsesto Lda.

↑ Figura 10

Objecto cerâmico recolhido junto ao Esqueleto 6 da Sondagem 2 (adulto do sexo feminino).

⁶ Tafonomia foi um termo proposto por Efremov em 1940 para designar os processos que operam nos restos orgânicos após a sua morte (GARLAND e JANAWAY 1989).

Nos estudos paleoantropológicos, a vertente paleodemográfica é determinante para a caracterização dos comportamentos populacionais (CARDOSO 2003-2004). Segundo WINCHELL e co-autores (1995), o estudo dos padrões da natalidade e mortalidade, utilizando como medidas a idade e o sexo, são os indicadores biológicos que melhor reflectem o sucesso adaptativo das populações.

Não obstante, a credibilidade de qualquer reconstrução demográfica, tendo subjacente o esqueleto humano, depende de uma boa estimativa da idade à morte e do sexo (WHITE 2000).

A amostra osteológica proveniente da necrópole romana da Quinta da Torrinha é composta por um total de 25 indivíduos, 23 respeitantes a inumações primárias ⁷ e dois indivíduos identificados no Ossário 2 da Sondagem 20. Para o conjunto em questão verificou-se uma maior frequência de indivíduos não adultos (n = 13), o que corresponde a uma percentagem de 52 %, quando comparados com os indivíduos adultos (n = 12), que somaram 48 %. No subconjunto formado pelos adultos foram observados sete indivíduos do sexo masculino (58 %) e cinco do sexo feminino (42 %).

A distribuição dos indivíduos pelos vários intervalos etários e pelo sexo encontra-se resumida na Fig. 12. A partir do gráfico, é possível depreender que o intervalo etário mais representado engloba as idades compreendidas entre os 12 e os 20 anos, e os indivíduos com mais de 50 anos, com valores idênticos para ambos os sexos. O subconjunto formado pelos fetos (< 0 anos) e pelos adultos dos 20 aos 35 anos, apenas se fez representar por um indivíduo cada.

A morfologia dos indivíduos resulta de um jogo complexo entre factores ambientais e genéticos. Em conformidade, o seu estudo permite revelar traços hereditários, avaliar o crescimento em determinadas idades, assim como aceder ao estado nutricional e sanitário dos indivíduos. A grande sensibilidade das características morfológicas ao ambiente incrementa a sua importância na compressão dos processos adaptativos humanos, constituindo uma peça fulcral para a reconstrução das populações do passado (MARTIN *et al.* 1991). No que concerne à estimativa da estatura, e quando considerado o sexo, é pertinente apontar a existência de algum dimorfismo sexual entre os indivíduos, registando o sexo masculino os valores de estatura mais elevados, quando comparados com o sexo feminino ⁸. Contudo, o reduzido número da amostra e a desproporção entre os sexos impedem uma conclusão mais efectiva. De um modo geral, os valores médios de estatura obtidos para a Quinta da Torrinha são ligeiramente mais elevados aos auferidos por GAMEIRO (2003) para a amostra

osteológica de Tróia, e inferiores aos calculados para as séries de Miroiço (MACEDO 2002) e de Cerro da Vila (LUCAS 2006) (Tabela 3).

Num estudo recente, CARDOSO e GOMES (2008) analisaram a evolução diacrónica da estatura nas populações esqueléticas portuguesas, tendo obtido, e para o período romano (II a. C.-VI d.C.), valores médios de estatura que se enquadram nos verificados para a necrópole da Quinta da Torrinha, quer para o sexo masculino (163,4 cm), quer para o sexo feminino (153,8 cm).

Outro indicador métrico considerado foi a robustez dos ossos longos (Tabela 4), que se revelou elevada em ambos os sexos e para as peças ósseas consideradas (úmero, fémur e tibia). A comparação com populações coevas revelou valores igualmente elevados para a amostra de Miroiço, quando considerado o úmero e a tibia. O fémur, por seu turno, apresentou uma robustez média (MACEDO 2002). Já LUCAS (2006), SILVA (2003) e GAMEIRO (2003) obtiveram robustez reduzida para o úmero e valores díspares para o fémur e tibia. A robustez é um traço métrico normalmente associado às exigências físicas a que os indivíduos estiveram sujeitos ao longo da vida, podendo ainda reflectir traços biológicos característicos das populações.

A contrastar com a robustez elevada dos ossos longos, obtiveram-se valores de achatamento reduzidos para o úmero e para a tibia. O fémur sobressai por um achatamento elevado em ambos os sexos (Tabela 5). Igual constatação foi aferida por MACEDO (2002), LUCAS (2006) e GAMEIRO (2003), neste último caso quando considerados os indivíduos do sexo feminino. São várias as hipóteses avançadas para o achatamento do fémur, nomeadamente, problemas nutricionais (BUXTON 1938 in CAPASSO *et al.* 1999); uma resposta óssea a stresses músculo-esquelético excessivo, como o potenciado pela locomoção, e mesmo a adopção frequente da posição de cócoras e/ou outra postura corporal idêntica (TURNER 1887 in CAPASSO *et al.* 1999; CAMERON 1934 in CAPASSO *et al.* 1999). Desconhece-se a razão do achatamento presente nos indivíduos referidos, não obstante qualquer uma das hipóteses poder ser válida.

Conjuntamente com a análise métrica procedeu-se à pesquisa de caracteres discretos ⁹. No crânio (Tabela 6) registou-se uma maior frequência de estruturas supraorbitais (chanfraduras e *foramina*), 50 % (4/8); suturas supranasais, 42,9 % (3/7) e *ossiculum* no *asterion*, 33,3 % (3/9). No esqueleto pós-craniano (Tabela 7), as variações morfológicas mais notadas foram as facetas duplas do calcâneo, presentes nos onze indivíduos analisados. Paralelamente, verificou-se uma frequência elevada de facetas laterais de agachamento nas tíbias (90 %), valor imediatamente secundado pela faceta de Poirier e pela fossa hipotrocânteriana dos fêmures, que somaram uma percentagem de 40 % (Fig. 14).

Fig. 12

⁷ Como referido anteriormente, neste subconjunto, optou-se por integrar o não adulto identificado no Ossário 1 da Sondagem 2.

⁸ Com o intuito de se proceder ao cálculo do valor médio de estatura para ambos os sexos, apenas foram considerados os indivíduos cuja estatura foi calculada a partir da mesma peça óssea (fémur), seguindo as propostas de MENDONÇA (2000).

⁹ Os caracteres discretos, também designados de traços não métricos ou epigenéticos, são variações anatómicas discretas e descontínuas, cuja expressão parece reflectir algum controlo genético (CRUBÉZY 1989; CRUBÉZY e SELLIER 1990). Esta condicionante torna o seu estudo útil na averiguação de afinidades inter e intrapopulacionais (CRUBÉZY e SELLIER 1990).

Tabela 3

Valores Médios de Estatura para os Indivíduos do Sexo Masculino e Feminino da Quinta da Torrinha, comparativamente a outros locais

Estatura [cm]	Valores Médios (número de indivíduos considerados)			
	Torrinha	Tróia (I-VI)*	Cerro da Vila (I-?)**	Miroiço (IV-V)***
Sexo masculino	164,04 (5)	158,4	165,64	165
Sexo feminino	152,26 (2)	150-155,5	155,38	155,3

* GAMEIRO (2003); ** LUCAS (2006); *** MACEDO (2002)

Tabela 6

Frequência de Caracteres Discretos do Esqueleto Craniano

Caracteres discretos cranianos	N	n	%
Estruturas supraorbitais	8	4	50
Sutura supranasal	7	3	42,9
Ossiculum no asterion	9	3	33,3
Sulco frontal	8	2	25
Sutura metópica	9	2	22,2
Ponte mielohióide	10	2	20
Sutura escamomastoidea	10	2	20
Oso do Inca	9	1	11,1
Oso sutural lambdóide	9	1	11,1
Ossiculum na incisura parietal	10	1	10
Foramen na mastóide	10	1	10
Ossiculum no bregma	9	0	0
Oso sutural sagital	9	0	0

N = número de indivíduos; n = número de ocorrências

Tabela 7

Frequência de Caracteres Discretos do Esqueleto Pós-Craniano

Caracteres discretos pós-cranianos	N	n	%
Faceta dupla anterior do calcâneo	11	11	100
Faceta lateral de agachamento das tíbias	10	9	90
Fossa hipotrocânteria do fémur	10	4	40
Faceta de Poirier do fémur	10	4	40
Tubérculo peronal do calcâneo	11	3	27,3
Abertura septal do úmero	9	2	22,2
Nó vastus da rótula ou patela	7	1	14,3
Pattela emarginate	7	1	14,3
Nervo supraclavicular da clavícula	9	1	11,1
Oso acromial da omoplata	10	0	0
Foramen esternal do esterno	4	0	0
Facetas sacrais acessórias do ilíaco	9	0	0
Terceiro trocânter do fémur	10	0	0
Faceta medial de agachamento das tíbias	10	0	0

N = número de indivíduos; n = número de ocorrências

Tabela 4

Valores Médios para os Índices de Robustez dos Ossos longos na Amostra da Quinta da Torrinha

Índice de Robustez	sexo	N	Valor mínimo	Valor máximo	Valor médio	classificação
Úmero	Masculino	2	21,02	21,1	21,06	Robusto
	Feminino	1	22	22	22	
Fémur	Masculino	3	20,2	24,05	22,38	Robusto
	Feminino	2	22,4	22,7	22,5	
Tibia	Masculino	3	21	23,5	22,2	Robusto
	Feminino	2	20,8	22,8	21,8	

N = número de indivíduos

Tabela 5

Valores Médios para os Índices de Achatamento dos Ossos longos na Amostra da Quinta da Torrinha

Índice de Achatamento	sexo	N	Valor mínimo	Valor máximo	Valor médio	classificação
Úmero	Masculino	4	84,4	95,5	89,7	Euribráquio
	Feminino	2	76,2	81,6	78,9	
Fémur	Masculino	4	73,3	91,4	79,4	Platimérico
	Feminino	2	83,9	84,9	84,4	
Tibia	Masculino	4	65,8	77	68,85	Mesocnêmica
	Feminino	2	68,8	83,8	76,3	Euricnêmica

N = número de indivíduos

Fig. 13 – Ossiculum no asterion observado no crânio do esqueleto 5 da Sondagem 2 (adulto do sexo masculino).

Fig. 14 – Faceta de Poirier no fémur esquerdo do esqueleto 7 da sondagem 3 (adulto do sexo feminino).

Fotos: Sandra Assis.

Também MACEDO (2002) e SILVA (2006) obtiveram frequências elevadas na série de Miroiço para as facetas laterais de agachamento das tíbias, 100 % e 62,5 %, respectivamente. No caso particular das facetas de agachamento das tíbias e da faceta de Poirier dos fêmures, e apesar da sua expressão poder reflectir alguma sensibilidade genética, estas têm sido frequentemente associados à adopção continuada da posição de cócoras, ou dorsiflexão da articulação do tornozelo (CAPASSO *et al.* 1999). A fossa hipotrocânteriana do fémur, por seu turno, parece esconder alguns condicionalismos genéticos, úteis na averiguação de níveis de consanguinidade entre indivíduos (HRDLIČKA 1937 in SAUNDERS 1978). CRUBÉZY (1989) refere que a frequência elevada de um determinado carácter numa parcela da necrópole poderá indiciar agrupamentos familiares.

A distribuição do traço pela necrópole revelou-se aparentemente aleatória, negando a existência de núcleos familiares. No entanto, esta constitui apenas uma inferência, na medida em que se desconhece como estaria estruturado o cemitério e qual seria, de facto, a sua população efectiva.

4. Considerações finais

Os vestígios osteológicos não constituem apenas evidências circunstanciais de uma existência há muito perdida, são testemunhos do ser humano enquanto entidade biológica em plena comunhão com o seu meio. Esta constatação torna a recuperação dos vestígios osteoarqueológicos fulcrais para a compreensão dos grupos humanos pretéritos.

Tendo por base esta premissa, procedeu-se ao estudo paleoantropológico de uma amostra osteológica exumada da necrópole romana da Quinta da Torrinha (Monte da Caparica, Almada), de modo a traçar as práticas funerárias e o perfil biológico da população exumada.

No domínio da Antropologia de campo, constatou-se a normalização de alguns parâmetros condizentes com a ideologia funerária do mundo romano. Os procedimentos que mediaram a deposição do corpo reflectem a preocupação em reproduzir na morte os comportamentos que o vivo performizava em vida. Esta evidência manifestou-se, essencialmente, no tipo de artefactos associados e nos elementos materiais que compunham as sepulturas. Esta intenção clara de prolongar na morte fragmentos de vida, forneceu-nos pistas inestimáveis para a compreensão dos seus modos de vida e possíveis ocupações.

A percepção inacabada de toda a necrópole inviabilizou uma completa asserção ao perfil demográfico da amostra, sendo apenas possível afirmar que se trata de uma população natural, representada por indivíduos de ambos os sexos e de diferentes grupos etários. A caracterização biológica descreve uma amostra robusta, com algum achatamento diafisiário nos ossos longos do membro inferior, principalmente nos fêmures, um indicador de quotidianos fisicamente exigentes.

Independentemente das hipóteses avançadas poderem ou não ser confirmadas, no futuro, pela escavação de toda a necrópole, é bastante claro que a comunidade romana exumada espelha as ideologias e o modo de vida dos povoados romanos da Península, abrindo uma porta para o conhecimento pleno do seu universo. Este saber virá ainda a ser beneficiado pela componente paleopatológica, cuja análise se encontra em curso.

Agradecimentos

Prof. Doutora Ana Luísa Santos e Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Bolsa de Doutoramento referência SFRH/BD/36739/2007).

PUBLICIDADE

AGENDA ONLINE

toda a informação...

... à distância de alguns toques

reuniões científicas | acções de formação
novidades editoriais | exposições | turismo cultural

al-madan online

disponível em <http://www.almadan.publ.pt>

Bibliografia

- AGUSTÍ, B.; CODINA, D.; MATARÓ, M. e PUIG, A. (1998) – “Pluralidad Cultural a Través del Mundo Funerario en los Obispos de Empúries y Girona (Siglos V-VIII d.C.)”. In *V Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica*. Cartagena, pp. 47-61.
- ASSIS, S. (2005) – *Necrópole Romana: Quinta da Torrinha (Almada). Relatório Antropológico de Campo*. Coimbra: Departamento de Antropologia, Universidade de Coimbra [policopiado].
- BALTASAR, L. (1982) – “Tróia (de Setúbal)”. *Al-Madan*. Iª Série. 0: 21-24.
- BARBOSA, R. (2008) – *Projecto de Construção do Metro do Sul do Tejo. Sítio Arqueológico da Quinta Torrinha (Monte da Caparica, Almada). Relatório Final de Intervenção*. Coimbra: Palimpsesto Lda. [policopiado].
- BARBOSA, R. e ALDANA, P. (2005) – *Projecto de Construção do Metro do Sul do Tejo. Sítio Arqueológico da Quinta Torrinha (Monte da Caparica, Almada). Relatório Preliminar de Intervenção*. Coimbra: Palimpsesto Lda. [policopiado].
- BARBOSA, R. e ALDANA, P. (2006) – “Espaços e Estratigrafias da Quinta de Santo António / Quinta da Torrinha (Monte da Caparica, Almada) no Contexto da Pré-História Recente e Romanização na Península de Setúbal”. *Al-Madan Online – Adenda Electrónica*. IIª Série. 14: V [disponível em <http://www.almadan.publ.pt/>].
- BROOKS, S. e SUCHEY, J. M. (1990) – “Skeletal Age Determination on the Os Pubis: a comparison of the Acsádi-Nemeskéri and Suchey-Brooks methods”. *Human Evolution*. 5(3): 227-238.
- BRUZEK, J. (2002) – “A Method for Visual Determination of Sex, Using the Human Hip Bone”. *American Journal of Physical Anthropology*. 117(2): 157-168.
- BUGALHÃO, J. (2001) – *A Indústria Romana de Transformação e Conserva de Peixe em Olisipo. Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (*Trabalhos de Arqueologia*, 15).
- CAPARRÓS, M. B. e REVERTE, M. D. (1992) – “Tipologia de Enterramientos en la Necrópolis de San Antón en Cartagena”. In *IV Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica*. Lisboa, pp. 173-182.
- CAPASSO, L.; KENNEDY, K. e WILCZAK, C. (1999) – *Atlas of Occupational Markers on Human Remains*. Teramo: Edigrafital SPA.
- CARDOSO, G. e CARDOSO, J. L. (1992) – “A Necrópole Tardo-Romana e Medieval de Talaíde (Cascais): estudo preliminar”. In *IV Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica*. Lisboa, pp. 407-414.
- CARDOSO, H. F. V. (2003-2004) – “Where are the Children? Representativeness of infant skeletons in archaeological populations and implications for paleodemography”. *Antropologia Portuguesa*. 20-21: 235-364.
- CARDOSO, H. F. V. e GOMES, J. E. (2008) – “Trends in Adult Stature of Peoples who Inhabited the Modern Portuguese Territory from the Mesolithic to the Late 20th Century”. *International Journal of Osteoarchaeology: DOI: 10.1002/oa.991*.
- CLEARY, S. E. (2000) – “Putting the Dead in their Place: burial location in Roman Britain”. In PEARCE, J.; MILLET, M. e STRUCK, M. (eds.). *Burial, Society and Context in the Roman World*. Oxford: Oxford Books, pp. 127-142.
- CORTESÃO SILVA, F. (2007) – “Abordagem ao Ritual Funerário da Cremação Através da Análise dos Restos Ósseos”. *Al-Madan*. IIª Série. 15: 40-48.
- CRUBÉZY, E. (1989) – “Parenté, Structures de Parenté et Sociétés du Passé”. *Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris*. 1 (1/2): 79-92.
- CRUBEZY, E. e SELLIER, P. (1990) – “Caractères Discrets et Organisation des Ensembles Sépulcraux”. *Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris*. 2 (3-4): 29-50.
- DUDAY, H.; COURTARD, P.; CRUBÉZY, E.; SELLIER, P. e TILLIER, A. (1990) – “L'Anthropologie «de Terrain»: reconnaissance et interprétation des gestes funéraires”. *Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris*. 2 (3-4): 29-50.
- FABIÃO, C. (1992) – “O Passado Proto-Histórico e Romano. A romanização do actual território português”. In MATTOSO, J. (ed.). *História de Portugal*. Lisboa: Editorial Estampa. Vol. I., pp. 76-299.
- FEREMBACH, D.; SCHWIDETZKY, I. e STLOUKAL, M. (1980) – “Recommendation for Age and Sex Diagnoses of Skeletons”. *Journal of Human Evolution*. 9 (7): 517-549.
- FINNEGAN, M. (1978) – “Non-Metric Variation of the Infracranial Skeleton”. *Journal of Anatomy*. 125 (1): 23-37.
- FRADE, H. e CAETANO, J. (1995) – “Ritos Funerários Romanos”. In MEDINA, J. (ed.). *O Mundo Lusó-Romano*. Amadora: Ediclube. Vol. II, pp. 331-340.
- GAMEIRO, A. (2003) – *Tróia Romana: paleobiologia de uma população romana da necrópole de Tróia. Dissertação de Mestrado em Evolução Humana*. Coimbra: Departamento de Antropologia, Universidade de Coimbra [não publicado].
- GARLAND, A. e JANAWAY, R. (1989) – “The Taphonomy of Inhumation Burials”. In ROBERTS, C.; LEE, F. e BINTLIFF, J. (eds.). *Burial Archaeology Current Research, Methods and Developments*. Oxford: Bar British Séries. 211: 15-28.
- HAUSER, G. e DE STEFANO, F. (1989) – *Epigenetic Variants of the Human Skull*. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung.
- HERRERO, G. e GUARINOS, F. (1998) – “La Necrópolis Tardorromana del Camino de El Monastil (Elda, Alicante): Cristianismo y Paganismo en la cuenca del Río Vinalopó durante el siglo VI d.C.”. In *V Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica*. Cartagena, pp. 263-269.
- LARSEN, C. S. (2000) – *Skeletons in Our Closet: revealing our past through bioarchaeology*. New Jersey: Princeton University Press.
- LARSEN, C. S. (2002) – “Bioarchaeology: the lives and lifestyles of past people”. *Journal of Archaeological Research*. 10 (2): 119-166.
- LOVEJOY, C. O.; MEINDL, R. S.; PRYZBECK, T. R. e MENSFORTH, R. P. (1985) – “Chronological Metamorphosis of the Auricular Surface of the Ilium: a new method for the determination of adult skeletal age at death”. *American Journal of Physical Anthropology*. 68 (1): 15-28.
- LUCAS, M. (2006) – *A Necrópole de Cerro da Vila em Vilamoura. Dissertação de investigação na área científica de Antropologia Biológica*. Coimbra: Departamento de Antropologia, Univ. Coimbra [não publicado].

- MACEDO, M. (2002) – *Villa Romana de Miroiço... uma leitura: estudo paleobiológico de uma amostra de esqueletos de Manique (Cascais). Relatório de Investigação de Licenciatura na área de Ciências Humanas*. Coimbra: Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra [não publicado].
- MACEDO, M.; GOMES, S.; BRAZUNA, S. e DUARTE, C. (2002) – “A Villa Romana de Milreu (Estói): campanha de 1998”. *Era*. 2: 69-83.
- MACLAUGHLIN, S. M. (1990) – “Epiphyseal Fusion at the Sternal end of the Clavicle in a Modern Portuguese Skeletal Sample”. *Antropologia Portuguesa*. 8: 59-68.
- MARTIN, D.; GOODMAN, A.; ARMELAGOS, G. e MAGENNIS, A. (1991) – *Black Mesa Anasazi Health: reconstructing life from patterns of death and disease*. Illinois: Southern Illinois University Press.
- MARTIN-KILCHER, S. (2000) – “Mors Immatura in the Roman World: a mirror of a society and tradition”. In PEARCE, J.; MILLET, M. e STRUCK, M. (eds.). *Burial. Society and context in the roman world*. Oxford: Oxford Books, pp. 63-77.
- MASSET, C. (1982) – *Estimation de l'Âge au Décès par les Sutures Crâniennes. Thèse Doctorat en Sciences Naturelles*. Paris: Université Paris VII [não publicada].
- MAYS, S. (1998) – *The Archaeology of Human Bones*. London: Routledge.
- MENDONÇA, M. C. (2000) – “Estimation of Height from the Length of Long Bones in a Portuguese Adult Population”. *American Journal of Physical Anthropology*. 112 (1): 39-48.
- MICOZZI, M. (1991) – *Post-Mortem Change in Human and Animal Remains: a systematic approach*. Springfield: Charles C. Thomas.
- MORALES, A. (1999) – “La Colección Antropológica del Campo Arqueológico de Mértola (S. II-XVI): reconstruir la sociedad y los modos de vida a partir del registro funerario”. *Arqueologia Medieval*. 6: 277-292.
- MORRIS, I. (1992) – *Death-Ritual and Social Structure in Classical Antiquity*. Cambridge: Cambridge University Press.
- OLIVIER, G. e DEMOULIN, F. (1990) – *Pratique Anthropologique à l'Usage des Étudiants*. Paris: Université Paris VII. Vol. I. “Osteologie”.
- OLIVIER, G.; AARON, C.; FULLY, G. e TISSIER, G. (1978) – “New Estimations of Stature and Cranial Capacity in Modern Man”. *Journal of Human Evolution*. 7 (6): 513-518.
- PAGÈS, O. (2000) – “Primera Necropolis Tardía en el Territorio de los Astures Transmontani: el yacimiento de Paredes, Siero (Principado de Asturias, España)”. In *Actas do 3º Congresso de Arqueologia Peninsular*. Vol. 6, pp. 513-534.
- ROBERTS, C. e GRAUER, A. (2001) – “Commentary: bones, bodies and representivity in the archaeological record”. *International Journal of Epidemiology*. 30: 109-110.
- SABROSA, A. (1996) – “Necrópole Romana do Porto dos Cacos (Alcochete)”. In FILIPE, G. e RAPOSO, J. M. (coords.). *Ocupação Romana dos Estuários do Tejo e do Sado*. Lisboa: Publicações Dom Quixote / Câmara Municipal do Seixal, pp. 283-300 (*Actas das Primeiras Jornadas sobre Romanização dos Estuários do Tejo e do Sado*).
- SANTOS, A. L.; CUNHA, E.; DÁMASO, N. e MARRAFA, C. (1991-1992) – “Ficha Antropológica: a utilizar na escavação”. *Antropologia Portuguesa*. 9-10: 67.
- SANTOS, C. (2000) – *Estimativa da Estatura a Partir dos Metatársicos. Dissertação de mestrado em Medicina Legal apresentada à Faculdade de Medicina de Coimbra*. Coimbra: Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra [não publicada].
- SANTOS, V.; SABROSA, A. e GOUVEIA, L. (1996) – “Carta Arqueológica de Almada: elementos da ocupação romana”. In FILIPE, G. e RAPOSO, J. M. (coords.). *Ocupação Romana dos Estuários do Tejo e do Sado*. Lisboa: Publicações Dom Quixote / Câmara Municipal do Seixal, pp. 225-236 (*Actas das Primeiras Jornadas sobre Romanização dos Estuários do Tejo e do Sado*).
- SAUNDERS, S. (1978) – *The Development and Distribution of Discontinuous Morphological Variation of the Human Infracranial Skeleton. Thesis for the Degree of Philosophy, University of Toronto*. Ottawa: National Museums of Canada (*Archaeological Survey of Canada*, 81).
- SCHUEER, L. e BLACK, S. (2000) – *Developmental Juvenile Osteology*. London: Academic Press.
- SCIALLANO, M. e SIBELLA, P. (1991) – *Amphores, Comment les Identifier? Aix-en-Provence*: Edisud.
- SILVA, A. (2003) – *Registo de um Quotidiano... na Villa Romana de Miroiço: análise paleobiológica de uma amostra de esqueletos exumados da necrópole de Miroiço. Relatório de Investigação I e II de Licenciatura*. Coimbra: Departamento de Antropologia, Universidade de Coimbra [não publicado].
- SIMMONDS, A.; MÁRQUEZ-GRANT, N. e LOE, L. (2008) – *Life and Death in a Roman City: excavation of a roman cemetery with a mass grave at 120-122 London road, Gloucester*. Oxford: Oxford Archaeological Unit.
- SUTHERLAND, C. H. V. e CARSON, R. A. G. (1967) – *The Roman Imperial Coinage*. London: Spink & Son. Vol. VI, “From Diocletian’s Reform (A.D. 294) to the Death of Maximinus (A.D. 313)”.
- TOYNBEE, J. (1971) – *Death and Burial in the Roman World*. London: Thames and Hudson.
- TRANOY, L. (2000) – “La Mort en Gaule Romaine”. In CRUBÉZY, E.; MASSET, C.; LORANS, E.; PERRIN, F. e TRANOY, L. (eds.). *Archéologie Funéraire*. Paris: Editions Errance, pp. 105-129.
- ÜBELAKER, D. (1989) – *Human Skeletal Remains: excavation, analysis, interpretation*. Washington: Taraxacum Washington.
- WASTERLAIN, R. S. N. (2000) – *Morphé: análise das proporções entre os membros, dimorfismo sexual e estatura de uma amostra da Coleção de Esqueletos Identificados do Museu Antropológico da Universidade de Coimbra. Dissertação de Mestrado em Evolução Humana*. Coimbra: Departamento de Antropologia, Universidade de Coimbra [não publicada].
- WHITE, T. (2000) – *Human Osteology*. San Diego: Academic Press.
- WINCHELL, F.; ROSE, J. e MOIR, R. (1995) – “Health and Hard Times: a case study from the middle to late nineteenth century in Eastern Texas”. In GRAUER, A. (ed.). *Bodies of Evidence: reconstructing history through skeletal analysis*. New York: Wiley-Liss, pp. 161-198.

Levantamento Arqueológico do Concelho de Tábua

por Suzana Pombo dos Santos

Arqueóloga.

O projecto com o acrónimo LARCT foi objecto de apresentação na edição de Dezembro de 2001 da revista *Al-Madan*, com o tema “Balanço do Levantamento Arqueológico do Concelho de Tábua”. Pretende-se com o presente artigo uma actualização dos dados publicados e a apresentação dos resultados do PNTA¹, com base na descrição comparativa dos objectivos propostos e os alcançados, bem como da metodologia proposta e aplicada ao longo dos quatro anos de trabalho de campo.

Objectivos e metodologia

Tal como já tivemos ocasião de apresentar (SANTOS *et al.* 2001a), os objectivos deste projecto visavam colmatar a lacuna de informação arqueológica que se verificava até 1999, data de início do PNTA. Procurou-se, numa perspectiva de investigação, uma aproximação ao conhecimento da ocupação humana, numa amplitude diacrónica e cultural, com o propósito de delinear um adequado planeamento de estudo e salvaguarda do Património arqueológico do concelho de Tábua. Simultaneamente, registar e dar a conhecer à comunidade local e científica o Património arqueológico identificado, através da publicação de um Roteiro ou Carta Arqueológica.

Tendo-nos proposto a inventariar os sítios arqueológicos identificados durante os trabalhos de campo e a compará-los com a realidade conhecida em 1999 (sete sítios inventariados: ponte romana de Sumes e ponte de S. Geraldo, *villa* romana de Fundo da Vila,

povoado fortificado da Idade do Ferro (?) em Tábua, que julgamos destruído pela construção de uma superfície comercial, ocupação medieval no sítio da Torre, um achado isolado em Percelada e a estrada romana da Pedra da Sé, em Tábua), registámos nos quatro anos 58 sítios.

O programa de prospecção por nós elaborado traduziu-se num meio de dinamização cultural e conhecimento da história do Concelho, muito bem aceite aliás, não só pelas entidades municipais responsáveis pelo Departamento Cultural, a quem agradecemos e devemos todo o apoio, como também por uma parcela significativa dos munícipes, quer na exibição de materiais arqueológicos provenientes do sítio da Picota, na inauguração da Biblioteca Municipal João Brandão, como também na conferência proferida no último ano dos trabalhos de campo, no Auditório da Biblioteca.

A nossa opção metodológica seguiu os critérios do que designámos por prospecção selectiva por amostragem de larga escala, fundamentada na escolha das áreas a prospectar seguindo os critérios da tradicional divisão administrativa, isto é, num universo de 15 freguesias existentes no concelho de Tábua, quatro anos de trabalhos corresponderiam a cinco freguesias / ano.

¹ Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos / 1999, desenvolvido pela autora em parceria com Sandra Clara Alves Lourenço, Ana Filipa Bragança e Filipa Jorge Neto.

r e s u m o

Apresentação dos objectivos, metodologia e resultados do levantamento arqueológico do concelho de Tábua (Coimbra), realizado entre 1999 e 2002, com alguns trabalhos posteriores.

A partir do reconhecimento e inventário de sítios arqueológicos, o projecto procurou conhecer e interpretar as transformações diacrónicas e culturais da ocupação humana na região, delinear estratégias de estudo e salvaguarda do Património, e viabilizar a sua divulgação generalizada.

p a l a v r a s c h a v e

Prospecção arqueológica; Carta arqueológica.

a b s t r a c t

Aims, methodology and results of the archaeological survey of the Tábua municipality (Coimbra), carried out between 1999 and 2002, with a few later works. Based on the survey and inventory of archaeological sites, the project intends to know and interpret the diachronic and cultural transformations of human occupation in the region, and propose Heritage study, preservation and dissemination strategies.

k e y w o r d s

Archaeological survey; Archaeological map.

r é s u m é

Présentation des objectifs, méthodologie et résultats de l'inventaire archéologique de la municipalité de Tábua (Coimbra), réalisé entre 1999 et 2002, avec certains travaux postérieurs.

A partir de la reconnaissance et de l'inventaire de sites archéologiques, le projet a cherché à connaître et à interpréter les transformations diachroniques et culturelles de l'occupation humaine dans la région, à ébaucher des stratégies d'étude et de sauvegarde du Patrimoine et à viabiliser leur divulgation généralisée.

m o t s c l é s

Prospecção Archéologique; Plan Archéologique.

Figura 1 →

Acesso Poente ao povoado da Picota.

A selecção das áreas a prospectar por cada ano obedeceu a critérios de ordem prática e estratégica. Procedia-se a uma análise da cartografia correspondente às áreas seleccionadas e iniciavam-se as primeiras recolhas de informação oral. Dependendo das condições do terreno, procedia-se à batida de campo. Os critérios utilizados neste último processo visaram os pressupostos definidos no projecto inicial:

1. Exclusão total de áreas onde a prospecção seria impraticável, tanto terrenos de difícil progressão como terrenos de visibilidade nula.

2. Privilégio de áreas típicas de ocupação:

2.1. Zonas de destaque paisagístico e de grande defensibilidade natural.

2.2. Locais próximos a cursos de água, importantes ou relevantes na paisagem, nomeadamente Mondego, Cavalos ² e Alva.

2.3. Zonas de transitabilidade.

2.4. Solos de maior capacidade agrícola.

2.5. Locais com emergente definição toponímica.

A estratégia adoptada não revelou grandes dificuldades de aplicabilidade, sendo que o primeiro ano de trabalhos de campo correspondeu ao ano em que se identificaram e registaram mais sítios arqueológicos, não só pelo número de participantes, uma vez que contámos com o apoio do IPJ (Instituto Português da Juventude) e nos comprometemos à organização de um campo de férias, como também pela própria ausência de investigação.

Houve situações em que considerámos necessária a alteração ao plano de trabalhos inicial.

A primeira correspondeu à execução de sondagens arqueológicas, inicialmente previstas para os 3º e 4º anos de projecto.

Porém, no final do 2º ano vimo-nos forçados a uma intervenção de emergência para avaliar o nível de destruição do sítio arqueológico da Picota, em resultado de plantações de eucaliptal.

A segunda alteração foi a da campanha de prospecção sistemática prevista para o Vale do Mondego (dentro dos limites do Concelho), justificada com base na análise da *Carta Geológica* 17-C e respectiva nota explicativa e em áreas onde a metodologia proposta fosse aplicável. Dentro destes pressupostos, optou-se pela margem direita do Rio Alva pois, com base em análise bibliográfica e recolha de informação oral, haveria nesta área locais de extracção mineira romana, situação que se confirmaria em Meda de Mouros e Mouronho, envolvendo respectivamente as áreas definidas na toponímia por Mangação / Castelo dos Mouros, Areias de Fontão e Fontão (Pousadouros).

Toda a informação recolhida em campo foi objecto de tratamento e entregue ao IPA (IGESPAR) sob a forma de relatórios de progresso anuais, onde se apresentaram as respectivas fichas de sítio arqueológico. Para o levantamento das sepulturas, foram elaboradas fichas específicas e apresentados os respectivos desenhos. Também as fotografias dos sítios arqueológicos identificados, inéditos ou relocados, foram entregues nos respectivos relatórios de progresso.

Levantamento toponímico

O levantamento toponímico, para um trabalho que tem por base a prospecção, constitui um ponto de partida para a compreensão de uma malha de povoamento, caracterizada nos dias de hoje por um abandono da actividade agropastoril e cuja própria toponímia do concelho cremos constituir exemplo. Por outro lado, as indicações da toponímia para o povoamento de épocas mais antigas, poderão corresponder no presente ao reflexo de actividades desenvolvidas no passado. Salientam-se, por exemplo, os topónimos relacionados com exploração agrícola, Quintas e Casais, ou actividades de transformação, como Pisão ou Vale Lagar, só para citar alguns.

Poucos são, no caso do concelho de Tábua, os que remetem *in stricto sensu* para a possibilidade de sítios arqueológicos.

De acordo com a nossa opção de estruturação do respectivo levantamento, baseada no trabalho de Maria Mulize Ferreira e A. Manuela Ferreira (FERREIRA e FERREIRA 1993), observamos que a maioria dos sítios arqueológicos se concentra em locais onde a toponímia remete para o que se designou de ambiente humanizado, distribuindo-se os sítios anteriores ao período romano, com excepção de Picota, e romano, por topónimos que remetem para a organização do território, enquanto que os medievais, na maior

² Em cartografia da década de 1940 aparece com a designação Cavaleiros.

parte dos casos sepulturas, se relacionam com actividade económica, sobretudo em topónimos Quinta. Para este segundo caso, poderemos considerar que poderá haver uma relação entre as novas divisões da propriedade rústica e a fixação de pessoas a lugares no período medieval, enquanto que para o primeiro caso a mobilidade das populações parece privilegiada.

Para sítios de cronologias anteriores ao período romano, destaca-se o castro de Sumes, a cerca de 350 metros do lugar de Vasco, onde também aparecem vestígios de ocupação romana, único topónimo “antropónimo” com sítios arqueológicos relacionados, que privilegia a altitude e as vias de comunicação, nas figuras da calçada e ponte romanas sobre o Rio de Cavalos. O sítio da Picota, com microtopónimo relacionado com Topografia – Terras Altas, encontra-se muito próximo do topónimo Vale Taipa, que poderá sugerir a existência de outros sítios arqueológicos, e privilegia igualmente a altitude e o Rio Mondego. Pela implantação da área de ocupação, sem sítios romanos ou atribuíveis num raio de um quilómetro, aparenta ter tido uma actividade voltada para o controlo e/ou navegabilidade do rio.

Sítios atribuíveis à Pré-História, temos a Quinta do Vale de Orca, onde se identificaram materiais dispersos nos terraços fluviais do Rio de Cavalos.

São mais representativos como topónimos indicativos de sítios arqueológicos os que têm a designação “Mouros”, que apresentam ocupações que não correspondem *stricto sensu* ao período medieval, mas antes à antiguidade de ocupações, traduzindo-se “mouros” como sinónimo de antigo na memória colectiva e na toponímia.

Resumo dos trabalhos

Para o primeiro ano dos trabalhos, as cinco freguesias seleccionadas foram Póvoa de Midões, Midões, Covas, Vila Nova de Oliveirinha e Tábua. Porém, o objectivo inicial não foi totalmente alcançado, na medida em que apenas se prospectaram quatro das cinco freguesias propostas, procedendo-se para a freguesia de Tábua à realocização dos monumentos classificados: Fundo da Vila (*villa*) e Pedra da Sé (estrada romana). Foram identificados 19 novos sítios.

Em 2000 voltámos a prospectar as mesmas quatro freguesias mais a freguesia de S. João da Boavista, identificando-se 17 novos sítios e dois isolados.

↑ Figura 2

Mapa com indicação dos limites do concelho de Tábua.

O primeiro balanço dos trabalhos de Levantamento Arqueológico para o Concelho de Tábua apontava para um claro predomínio das sepulturas escavadas na rocha, motivado sobretudo pelo facto de se tratarem de sítios de fácil identificação e estarem associados à memória colectiva local como “maceira dos mouros” ou “gamelão dos mouros”. Efectuámos ainda em Novembro desse ano a primeira intervenção, que, como já tivemos ocasião de referir, correspondeu à avaliação do nível de destruição do sítio da Picota, motivada pelo plantio de eucaliptal e sem grande resposta para a clarificação da ocupação deste sítio (SANTOS *et al.* 2001b).

Em 2001 foram prospectadas as freguesias de Ázere, Covelo e Sinde, pouco produtivas no cômputo geral, optando-se por privilegiar as freguesias de Tábua, Espariz, Pinheiro de Coja, Meda de Mouros e Mouronho. Identificaram-se sete novos sítios e um achado isolado, verificando-se uma diminuição do registo de sepulturas em favor dos de ocupação romana e alto medieval, situação que se justificará pela proximidade ao Vale do Alva, que a consulta de bibliografia e recolha de informação oral apontavam como local de mineração romana, facto que se confirmaria durante os trabalhos do ano seguinte. Também em 2001 se efectuaram os primeiros trabalhos de levantamento do sítio de Pombal (LOURENÇO 2007: 159), ou Quinta de Pombal (conforme referência cartográfica), nomeadamente a limpeza e desenho do corte da estrutura visível no caminho em direcção à Ribeira da Lameira, exposta por acção das fortes chuvas do Inverno desse ano.

No último ano, 2002, prospectaram-se então Mouronho e Meda de Mouros. Foram efectuadas duas sondagens de diagnóstico no sítio do Pombal, freguesia de Covas, onde se detectou, a cerca de 20 cm da superfície, um derrube de pedras de granito de pequena e média dimensão, igual à estrutura que delimita o recinto e que caracteriza o sítio. Porém, não tendo sido possível recolher outra informação adicional à que havia sido recolhida quando se efectuou o primeiro levantamento do alçado da estrutura,

Figura 3 ↑

Elemento de mó (Midões).

confirmou-se apenas a existência da estrutura defensiva, possivelmente derrubada por acção natural ou outra, mas que apenas uma escavação em área poderá esclarecer. Quanto à cronologia do local pouco sabemos, uma vez que apenas foram recolhidos três fragmentos cerâmicos pouco esclarecedores e em contexto de superfície (LOURENÇO *et al.* 2003).

Relocalizou-se o castro de Sumes, na freguesia de Midões (SARAIVA 1986), bastante destruído no momento da visita devido ao plantio de eucaliptos, e o sítio da Torre. Efectuou-se o levantamento das peças depositadas na Casa Mortuária e na Igreja Matriz de Midões, que correspondem a um fragmento de inscrição romana, no primeiro caso, e a três cabeceiras de sepultura discoides, decoradas numa das faces com a cruz de braços curvilíneos em relevo, no segundo.

Em Meda de Mouros identificámos uma conheira de grandes dimensões no sítio de Mangação / Castelo dos Mouros (LOURENÇO 2007: 163). Em Mouronho, Fontão / Pousadouros a conheira referenciada por FABIÃO (1989), ALARCÃO (1988) e NUNES *et al.* (1990) e Areias de Fontão.

Considerações Finais

Com o decorrer do presente trabalho, estruturado e programado para os quatro anos compreendidos entre 1999 e 2002, e dada a natureza dos objectivos que nos propusemos alcançar, elaborar um primeiro inventário de sítios arqueológicos para o concelho de Tábua, apercebemo-nos rapidamente que este se encontra incompleto. Porém, sabemos que constitui um ponto de partida para futuros trabalhos, um deles já concluído (LOURENÇO 2007), e para a salvaguarda dos sítios que nos foi possível inventariar.

Numa primeira abordagem e observando o mapa de freguesias do concelho de Tábua, verificamos que as freguesias de Covelo, Sinde, S. João da Boavista, Candosa, Covas e Vila Nova de Oliveirinha parecem formar uma linha que divide o actual concelho em Norte e Sul, situação curiosa uma vez que coincide, grosso modo, com a área de transição geológica de granitos, a Norte, e o predomínio de xistos, a Sul.

Por outro lado, quando observamos a orografia do concelho, verificamos que não se regista nenhum acidente que justifique tal “divisória”, pois os grandes vales da região situam-se a Norte, o Mondego, e a Sul, o Alva, correspondendo respectivamente aos limites actuais do Concelho.

A Poente, a Serra da Moita coincide com as divisórias entre os concelhos de Arganil e Penacova, e verificámos que coincide também com os vales de duas pequenas ribeiras, Lameira e Gualdim.

Outro dado curioso, e não demeritório de observação, é o facto de a Bobadela, *civitate*, se localizar a 2 km a Nascente de Covas, S. Pedro de Lourosa a 3 km a Sul de Covas, e o Mosteiro do Lorrão se localizar já no Concelho de Penacova, mas no seguimento Poente desta linha formada pelas sedes de freguesia do concelho de Tábua.

Tratar-se-ia de uma via? Não sabemos (ALARCÃO 1988: 104-105).

Porém, quando observamos o mapa de dispersão de sítios medievais, na sua maioria sepulturas escavadas na rocha, observamos uma concentração nas imediações de Midões, Covas e S. João da Boavista. Tanto para Midões como para Covas, estas encontram-se associadas ou nas imediações de lugares de ocupação romana e alto medieval.

Para S. João da Boavista, estamos em crer que também existirão lugares de ocupação. No entanto, as prioridades estabelecidas para a prospecção direccionaram os trabalhos para outras áreas do concelho, nomeadamente a Sul. Aqui identificaram-se quatro sítios com ocupação romana, três deles nas imediações de Sinde e de Espariz, com distâncias relativas entre si na ordem dos 2 km.

A grande concentração de sítios romanos encontra-se nas imediações de Midões e Tábua, próximas ao Vale do Mondego, e, para lugares associados à indústria, sobretudo à extracção mineira, no Vale do Alva. Também o lugar de Covas se representa neste mapa, embora com ocupação tardo romana.

Para sítios de cronologias anteriores ao período romano, destacam-se o castro de Sumes e o sítio da Picota. A anta de Vila Nova de Oliveirinha corresponde ao único registo pré-histórico de contexto funerário.

Com a conclusão do trabalho de campo foi possível verificar o potencial arqueológico desta área de estudo, tais foram os indicadores da ocupação dia-

crónica do território concelhio, e simultaneamente a definição de novas estratégias metodológicas que se poderão aplicar no âmbito de novos projectos, direccionados para temáticas específicas de investigação de carácter regional.

Bibliografia

ALARCÃO, J. (1988) – *O Domínio Romano em Portugal*. Mem-Martins: Publicações Europa-América.

ALARCÃO, J. (1991) – “As Origens do Povoamento na Área de Viseu”. *Conimbriga*. Coimbra. 35: 5.

FABIÃO, Carlos (1989) – *Sobre as Ânforas do Acampamento Romano da Lomba do Canho (Arganil)*. Lisboa: UNIARQ.

FERREIRA, M. Mulize e FERREIRA, A. Manuela (1993) – “A Toponímia do Concelho de Almodôvar”. *Víspasca, Arqueologia e História*. Aljustrel. 3: 99-119.

LOURENÇO, Sandra (2007) – *O Povoamento Alto Medieval Entre os Rios Dão e Alva*. Lisboa: IPA (*Trabalhos de Arqueologia*, 50).

LOURENÇO, Sandra; SANTOS, Suzana e BRAGANÇA, Filipa (2003) – *Relatório dos Trabalhos Arqueológicos Realizados no Sítio Arqueológico de Pombal (Covas, Tábua)*. Policopiado.

MACHADO, J. P. (1977) – *Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa*. 5 vols.

NUNES, J. Castro; FABIÃO, Carlos e GUERRA, Amílcar (1990) – “As Lucernas do Acampamento Romano da Lomba do Canho (Arganil)”. *Conimbriga*. Coimbra. 29: 69-90.

↑ Figura 4

Estrada romana da Pedra da Sé.

SANTOS, Suzana; BRAGANÇA, Filipa; NETO, Filipa e LOURENÇO, Sandra (2001a) – “Balço do Levantamento Arqueológico do Concelho de Tábua”. *Al-Madan*. Almada. IIª Série. 10: 208.

SANTOS, Suzana; LOURENÇO, Sandra; NETO, Filipa e BRAGANÇA, Filipa (2001b) – “O Sítio Arqueológico do Castro da Picota (Tábua)”. *Estudos Pré-Históricos da Beira Alta*. Viseu. 8.

SARAIVA, J. Costa (1986) – *Monografia de Midões*. S.l.: Escola Tipográfica das Missões.

VEIGA, António Duarte d’Almeida (1911) – *Midões e o seu Velho Município*. Lisboa: Cernadas & C.

PUBLICIDADE

AGENDA ONLINE

toda a informação...

... à distância de alguns toques

reuniões científicas | acções de formação
novidades editoriais | exposições | turismo cultural

al-madan online

disponível em <http://www.almadan.publ.pt>

Uma Primeira Leitura da Carta Arqueológica de Avis

por Ana Ribeiro

Arqueóloga (Município de Avis)

Carta Arqueológica de Avis

O projecto *Carta Arqueológica de Avis* integra-se no âmbito do plano de actividades arqueológicas desenvolvido pelo Município de Avis. Iniciada em 2005, constitui um levantamento fundamental para o estudo, protecção, gestão e divulgação do Património arqueológico do concelho.

Os trabalhos referentes à primeira campanha permitiram, por um lado, realocar um conjunto de sítios referenciados em anteriores trabalhos, e, por outro, identificar novos sítios arqueológicos, desde a Pré-História até períodos mais recentes da História. Os dados apresentados são o resultado dos trabalhos de gabinete e de prospecção, realizados durante três meses, no período compreendido entre Julho de 2005 e Junho de 2006.

A pesquisa foi dificultada pela escassez de estudos sobre a Arqueologia de Avis, resultantes de intervenções esporádicas e de âmbito crono-cultural limitado, associado, sobretudo, ao megalitismo funerário e a sítios integráveis no período romano. Alguns dos trabalhos realizados caracterizam-se pela imprecisão na localização dos sítios, pela utilização de mapas em escala reduzida e pela omissão do tipo de sítio assinalado, factores que dificultaram a interpretação dos elementos e a sua identificação.

Paralelamente, alguns particulares promoveram recolhas de materiais arqueológicos, constituindo colecções privadas, totalmente desconhecidas, ou doando alguns dos vestígios recolhidos ao Museu Municipal de Avis.

A revisão destes elementos e a realocação dos sítios já conhecidos foram uma prioridade na primeira campanha da Carta Arqueológica, uma vez que

muitas das referências reunidas eram demasiado vagas ou imprecisas quanto à localização e caracterização dos vestígios, tendo-se, também, verificado o desaparecimento de sítios devido à actividade agrícola e à construção da barragem do Maranhão. Era, por isso, fundamental rever os dados existentes, desenvolvendo-se, simultaneamente, estratégias orientadas para a identificação de novos sítios.

Os trabalhos realizados possibilitaram, no final da campanha, alterar o quadro de referência existente, e iniciar a sistematização dos dados, criando uma visão integrada dos vestígios arqueológicos.

A elaboração da primeira síntese interpretativa com base nestes resultados permitiu a realização de uma primeira abordagem aos diferentes momentos de ocupação do território, contribuindo, de forma significativa, para o desenvolvimento do projecto.

O território: breve enquadramento administrativo e natural

Avis situa-se no Alto Alentejo, no distrito de Portalegre, e tem como zonas limítrofes os concelhos de Ponte de Sor, a Norte e Oeste, Alter do Chão, a Norte e a Este, Fronteira e Sousel, a Oeste e Sudeste, e Mora, a Sudoeste.

Com uma área de 606 km², distribuem-se pelo concelho as oito freguesias que o constituem: Alcórrego, Aldeia Velha, Avis, Benavila, Ervedal, Figueira e Barros, Maranhão e Valongo. Salienta-se a integração no seu território da Albufeira do Maranhão e de uma pequena fracção da Albufeira de Montargil, no limite Oeste do concelho.

r e s u m o

Síntese interpretativa do levantamento arqueológico do concelho de Avis (Portalegre), com uma primeira abordagem aos diferentes momentos de ocupação do território, do Paleolítico à Idade Contemporânea. Os resultados evidenciam o potencial arqueológico da região e constituem forte motivo para a continuação do projecto.

p a l a v r a s c h a v e

Prospecção arqueológica; Carta arqueológica.

a b s t r a c t

Brief interpretation of the archaeological survey of the Avis municipality (Portalegre), referring to the occupation of the territory at different moments in time, from the Palaeolithic to the Contemporary Age. The results show the region's archaeological potential and prove the importance of carrying on this project.

k e y w o r d s

Archaeological survey; Archaeological map.

r é s u m é

Synthèse interprétative de l'inventaire archéologique de la municipalité de Avis (Portalegre), avec une première approche des différents moments d'occupation du territoire, du Paléolithique à la Période Contemporaine.

Les résultats mettent en évidence le potentiel archéologique de la région et constituent un motif fort pour la poursuite du projet.

m o t s c l é s

Prospecção Archéologique; Plan Archéologique.

Figura 1 ↑

Distribuição dos sítios arqueológicos e dos elementos de interesse etnográfico registados na primeira campanha da Carta Arqueológica de Avis.

A área em estudo situa-se numa zona de fronteira entre a Bacia Terciária do Baixo Tejo, constituída por sedimentos terciários e quaternários, e com o Maciço Antigo, constituído por rochas mais antigas, eruptivas e metamórficas, do Pré-Câmbrio e do Paleozóico, correspondente à zona de Ossa Morena (LOPES 2008: 3 e 4).

O concelho apresenta um relevo fraco, que varia entre os 60 e os 240 m, caracterizando-se por uma planura, de relevo ondulado suave a muito suave (URBITEME 1992: 16). Marcado pela diversidade geológica, a litologia de base que compõe o concelho de Avis enquadra-se em formações pré-câmbricas e paleozóicas, constituídas por uma grande variedade de metassedimentos, como os xistos, grauvaques, quartzitos, conglomerados e rochas carbonatadas (LOPES 2008: 16). Na zona Oeste do concelho verifica-se a ocorrência de depósitos de cobertura, constituindo uma estreita faixa, correspondente aos depósitos continentais pertencentes à Bacia Terciária do Tejo (IDEM: 8).

Tendo em consideração esta diversidade litológica, as principais unidades pedológicas identificadas no concelho correspondem a solos mediterrâneos pardos e vermelhos ou amarelos, e solos litólicos não húmidos, registando-se também, em manchas mais dispersas, os solos podzolizados e litosolos (IDEM: 26).

Todo o concelho é marcado pela bacia hidrográfica da Ribeira de Seda, linha de água de carácter permanente, e os seus principais subsidiários – ribeira Grande ou de Avis, ribeira do Sarrazola, ribeira da Enxara, ribeira do Almadafé e ribeira do Alcorrego.

Num outro contexto, encontra-se a ribeira de Santa Margarida, associada à bacia hidrográfica da ribeira de Sor.

Devido às características favoráveis à ocupação humana da região, encontram-se no concelho vestígios de uma ocupação recuada, associada a sítios arqueológicos que remontam à Pré-História e se prolongam até à actualidade.

História sucinta da Arqueologia no concelho de Avis

As referências ao património arqueológico de Avis devem-se aos trabalhos desenvolvidos no concelho desde o final do século XIX, os quais permitiram, apesar de realizados com objectivos e metodologias bem diversificados, reunir um conjunto de elementos fundamentais para a caracterização arqueológica desta região.

No entanto, alguns desses trabalhos foram realizados de forma esporádica, logo, sem a continuidade necessária para o desenvolvimento da investigação arqueológica na região, nomeadamente no que respeita à identificação das diferentes fases de ocupação do território e à caracterização dos períodos cronológicos identificados.

Apesar do contributo de todos os que, de diferentes formas, se debruçaram sobre o Património arqueológico do concelho, o facto é que esses trabalhos estão pouco documentados.

As primeiras referências publicadas para o Património arqueológico do concelho de Avis remontam ao final do século XIX, altura em que foram realizadas escavações em alguns monumentos megalíticos (SILVA 1895 e 1896).

Posteriormente, no decurso de uma viagem, José Leite de Vasconcelos permanece alguns dias em Avis, período durante o qual reúne um conjunto de materiais recolhidos no concelho e promove uma escavação no sítio arqueológico da Ladeira (VASCONCELOS 1912).

No contexto dos trabalhos arqueológicos realizados em Avis, os monumentos megalíticos assumiram um papel de destaque, sobretudo até meados do século XX. Dos trabalhos publicados destaca-se, para além do estudo do núcleo megalítico da Ordem (CORREIA 1921: 63-64), o levantamento das antas do concelho de Avis, realizado por Georg e Vera Leisner nos anos 50 (LEISNER e LEISNER 1959). Apesar de ser um trabalho de referência para o estudo do megalitismo da região, a cartografia, a uma escala reduzida e pouco perceptível, e a falta de elementos de re-

← Figura 2

Relatório de escavação da Anta da Capela, Silva, M. de Mattos (1895). Manuscrito.

ferência dificultaram a correspondência de dados, nomeadamente no que respeita aos conjuntos mais numerosos.

As referências a Avis tornam-se escassas a partir da década de 50. No final de 1972, o Centro Piloto de Arqueologia do Secretariado da Juventude desenvolve um plano de prospecção e inventariação arqueológico-histórica do concelho de Avis, na sequência da notícia do aparecimento de várias sepulturas na Herdade da Carapeta. Os trabalhos, desenvolvidos entre o final de 1972 e 1973, possibilitaram o registo de um pequeno conjunto de vestígios.

No início da década de 80, a actividade arqueológica no concelho adquire um novo impulso, com a realização de trabalhos de prospecção e escavação no sítio romano de Bembelide (SISMET 1984).

Posteriormente, a necrópole da Carapeta foi objecto de uma nova intervenção arqueológica, iniciada em 1989 e que se prolongou até 1991 (FERREIRA 1991a, 1991b e s.d.). Nesta altura foram também realizadas algumas prospecções no concelho, orientadas, sobretudo, para a identificação de sítios integráveis no período romano (FERREIRA 1992).

A detecção de alguns sítios arqueológicos surge também associada ao Grupo de Trabalho e Acção Cultural Ervedalense - Secção de Arqueologia, que, em 1976, desenvolveu alguns trabalhos de escavação e prospecção, sobretudo na freguesia do Ervedal, assim como às doações de peças arqueológicas efectuadas, por particulares, ao Museu Municipal de Avis. As recolhas de materiais arqueológicos, de forma esporádica ou intencional, originaram algumas colecções privadas cujo conteúdo e extensão são ainda desconhecidos.

A estas intervenções juntam-se outras iniciativas, mais recentes, relacionadas com a protecção e valorização do Património arqueológico concelhio, e que envolveram a limpeza e a sinalização de algumas antas existentes no concelho, acções promovidas pela Região de Turismo do Norte Alentejano, em colaboração com a Câmara Municipal de Avis, e com os trabalhos de realocização e identificação de

sítios e monumentos, efectuados entre 1999 e 2000 pelo Instituto Português de Arqueologia, através da sua Extensão no Crato.

Compreendendo a importância de conhecer o seu Património, o Município de Avis promoveu o projecto de investigação *Carta Arqueológica de Avis*, no sentido de dotar o concelho de um documento onde estejam inventariados, tão exaustivamente quanto possível, os vestígios existentes, numa perspectiva que ultrapassa a simples compilação de referências bibliográficas e documentais.

O projecto, iniciado em 2005, irá, certamente, traduzir-se numa nova dinâmica na abordagem arqueológica do concelho, através da estruturação dos dados reunidos num discurso histórico coerente, elaborado numa perspectiva regional.

Os resultados parciais dos primeiros trabalhos foram incluídos na *Notícia Explicativa da Folha 32-C da Carta Geológica de Portugal, escala 1/50 000*.

A primeira campanha da Carta Arqueológica

Questões gerais de metodologia

Os trabalhos desenvolvidos na primeira campanha da *Carta Arqueológica de Avis* compreenderam a recolha bibliográfica e de informação oral, a análise cartográfica e de fotografia aérea e a realização de prospecções, com vista à realocização dos sítios já conhecidos e à detecção de novos vestígios arqueológicos.

Atendendo às diversas condicionantes que se impuseram aos trabalhos de prospecção, optou-se por uma abordagem selectiva das áreas a prospectar, privilegiando-se os locais com um maior número de factores favoráveis para a implantação de grupos humanos. Os critérios de selecção foram aplicados em função dos períodos cronológicos e das realidades paisagísticas.

Para além da identificação de novos sítios, privilegiou-se, nesta primeira campanha, a realocização dos locais referidos na bibliografia ou em levantamentos anteriores. Contudo, nem sempre foi possível a identificação dos sítios devido à imprecisão da sua localização. A construção da barragem do Maranhão, na década de 1950, contribuiu também para a alteração dos registos mais antigos, provocando o desaparecimento, total ou sazonal, de alguns pontos de interesse arqueológico.

A análise cartográfica, sobretudo da topografia e toponímia, precederam e acompanharam as acções em campo. A recolha de informação oral junto da po-

Figuras 3 e 4 ↑

Reserva de Arqueologia. Machados de pedra polida (em cima).

Em baixo, pesos de tear, Chafariz 1, Benavila. Recolha realizada em 1992 (?).

¹ Os trabalhos, coordenados pela Arqueóloga Ana Ribeiro, foram realizados com a colaboração de Carlos Simas e António Elisiário.

² Participaram pontualmente nesta campanha a Arqueóloga Margarida Salvador, colaboradora do projecto do Clube de Arqueologia, e os seguintes elementos: César Lopes, Elsa Simões, Euclides da Silva, Fábio Silva, Filipa Portela, Henrique Portela, Jeremy Martins, João Saias, João Calhau, José Bernardo e Rita Portela.

pulação local foi também um meio para a detecção, directa ou indirecta, de sítios arqueológicos, revelando-se, em alguns casos, eficaz na localização de vestígios ou relatando a destruição de áreas de interesse arqueológico.

Para os trabalhos de prospecção, a visibilidade do terreno foi, sem dúvida, determinante na detecção de vestígios. No decurso das acções em campo, algumas das áreas percorridas apresentavam um coberto vegetal denso e inalterável, como, por exemplo, os terrenos adjacentes à Ribeira de Santa Margarida, em Aldeia Velha ou junto à Barragem do Maranhão. O ritmo da actividade agrícola, que abrange uma parte significativa do concelho, condicionou também a cobertura de algumas zonas, uma vez que a disponibilidade para realizar as prospecções decorreu em momentos menos favoráveis para a identificação de vestígios à superfície.

Finalmente, o conhecimento de modelos de povoamento, definidos para outras regiões, assim como da História local, foram também utilizados como indicadores na identificação de vestígios arqueológicos, ainda que de forma superficial nesta primeira campanha.

Os trabalhos foram desenvolvidos pela equipa de Arqueologia do Município de Avis, constituída, à data dos trabalhos, por três elementos ¹, que contou com a participação pontual de alguns elementos do Clube de Arqueologia e de colaboradores através do Programa Municipal de Ocupação dos Tempos Livres *Jovens em Movimento* ².

Inventariação de sítios arqueológicos

Para o registo dos sítios arqueológicos identificados foi elaborada uma ficha individual de monumento / sítio arqueológico, na qual foram reunidos os aspectos considerados mais significativos para a sua caracterização em termos espaciais e artefactuais. A partir desta ficha será elaborada uma base de dados, complementando a cartografia digital georeferenciada.

Para efeitos de registo de campo, foram reunidos numa ficha individual os seguintes critérios de identificação dos sítios: número, designação, folha da *Carta Militar de Portugal*, escala 1:25 000, tipo, cronologia, coordenadas, trabalhos arqueológicos, descrição, estado de conservação, uso do solo, ameaças, referências bibliográficas e observações.

O preenchimento dos campos referentes à caracterização do sítio – tipo, cronologia, estado de conservação, uso do solo e ameaças – foi realizado com base no *thesaurus* do IPA, com a introdução de elementos considerados relevantes:

– No tipo de sítio foi introduzido o conceito de “achado disperso”, onde se integram os sítios com mais de duas peças, mas em número insuficiente para a sua caracterização;

– Considerou-se, no campo referente ao estado de conservação, ser mais correcta a designação de “danificado”, em substituição do conceito “mau”;

– No campo referente ao uso do solo, foram incluídos os conceitos de:

1. “Albufeira”, de forma a abranger um conjunto de sítios afectados, permanente ou sazonalmente, pela albufeira da barragem do Maranhão;

2. “Habitacional”, referente a locais de habitação fora das áreas urbanas (por exemplo, o monte alentejano)

Para além dos sítios e monumentos arqueológicos, todos os locais de interesse etnográfico identificados no decurso dos trabalhos de campo foram também registados, num total de 54, através de inventário próprio, criado para o efeito, e onde se incluíram os seguintes campos: número, identificação, designação, folha da *Carta Militar de Portugal*, escala 1:25 000, freguesia, tipo, cronologia, estado de conservação, uso do solo, ameaças, classificação e registo fotográfico. Os critérios utilizados para o preenchimento deste inventário foram os mesmos utilizados para os sítios arqueológicos, com a introdução de designações, sobretudo ao nível das tipologias, sempre que se revelou necessário.

Todos os locais registados durante a primeira campanha foram assinalados na respectiva folha da *Carta Militar Portuguesa*, escala 1:25 000, tendo sido posteriormente transferidos para cartografia digital georeferenciada.

Trabalho de gabinete e de laboratório

Os trabalhos de prospecção incluíram a recolha selectiva ³ de materiais arqueológicos à superfície, com preferência para os materiais de potencial cronocultural, de forma a ser possível reunir, através das informações fornecidas pelo espólio, o máximo de elementos que auxiliem na caracterização de cada um dos sítios.

O tratamento dos materiais arqueológicos recolhidos foi realizado pela equipa de Arqueologia e contou com o apoio de alguns dos colaboradores que participaram nos trabalhos de campo. Os materiais foram lavados, marcados, inventariados e classificados por sítio, tendo sido, posteriormente, acondicionados em sacos e armazenados em contentores devidamente identificados e depositados na reserva provisória de Arqueologia do Museu Municipal de Avis, até que seja possível a sua transferência para a reserva do Centro de Arqueologia de Avis.

A informação reunida ao longo da campanha foi sistematizada e analisada, tendo sido criada uma base cartográfica digital georeferenciada para a localização dos vestígios arqueológicos.

Resultados obtidos

Os elementos reunidos, não obstante as limitações, fornecem desde já uma amostra significativa da ocupação do território. A partir da análise dos dados cartografados, parece ser fácil entender que o número de sítios e monumentos de interesse arqueológico registados tenderá, certamente, a multiplicar-se, uma vez que algumas áreas do concelho foram visitadas pontualmente.

Nesta campanha foram registados, no total, 97 sítios, dos quais 50 se encontram referidos na bibliografia, oito surgem apenas registados em trabalhos arqueológicos anteriores não publicados, e 39 eram, até à data, totalmente desconhecidos.

A ocupação humana da região parece remontar a períodos integráveis na Pré-História antiga, associadas a escassos artefactos feitos sobre seixo rolado de quartzito e em sílex.

Estes materiais revelam uma *patine* relativamente homogénea e rolada, associada a erosão fluvial, facto que, aliado à dispersão deste tipo de artefactos, sugere uma deposição secundária, sendo difícil a identificação das verdadeiras jazidas arqueológicas.

A construção da Barragem do Maranhão, na década de 1950, foi determinante para o desaparecimento de eventuais contextos privilegiados para uma ocupação durante o Paleolítico, a qual poderia ser associada, como no concelho de Ponte de Sor (PONTIS 1999), a terraços adjacentes às principais linhas de águas que atravessam o concelho de Avis.

Durante esta primeira campanha não foram identificados sítios de cronologia tão recuada, facto que não invalida que, em futuros trabalhos, não se possam vir a registar manchas de ocupação atribuíveis a contextos mais antigos.

↑ Figuras 5 a 7

Anta da Cumeada I, Benavila (em cima, à esquerda), Anta dos Morenos, Aldeia Velha (em cima, à direita) e Anta do Penedo da Moura, Figueira e Barros.

³ Esta selecção diz respeito exclusivamente aos materiais cerâmicos e é feita em função da informação recolhida em cada sítio. Deste modo, onde abundem materiais de superfície, será dada preferência aos fragmentos classificáveis ou com decoração, enquanto que nos sítios com escassez de elementos será recolhido o maior número de fragmentos.

Figuras 8 e 9 ↑

Em cima, Anta da Enxara I, Valongo.

Em baixo, cavinhas e marcas de corte. Pormenor da Anta Ordem 7, Núcleo Megalítico da Ordem, Maranhão.

Do conjunto de vestígios reunidos, o elemento mais representativo surge associado ao megalitismo de cariz funerário.

As antas foram o objecto preferencial das intervenções arqueológicas na região desde o final do século XIX (SILVA 1895 e 1896), mas é só no final da década de 1950 que se realiza o primeiro levantamento destes monumentos (LEISNER e LEISNER 1959), registando-se 63 antas no concelho de Avis, das quais 32 foram relocadas no âmbito da Carta Arqueológica, tendo-se detectado, também, o desaparecimento de cinco monumentos anteriormente assinalados (*IDEM*: n.º 4, 15, 29, 35 e 53).

Os monumentos surgem implantados, preferencialmente, próximo de linhas de água, em terrenos com escassos afloramentos graníticos ou nos limites dos mesmos. As estruturas internas são os elementos que mais se conservam. As câmaras, de média e grande dimensão, são simples e apresentam planta poligonal, sendo a cabeceira, em regra, larga. Os esteios que definem este espaço surgem sobrepostos uns aos

outros e quase todos os monumentos apresentam um corredor, geralmente médio ou longo.

As antas são construídas em granito, tendo sido detectadas algumas excepções, onde outros materiais são utilizados pontualmente na sua construção, como por exemplo nas antas da Torre do Ervedal 2, Coutada e Passarinhos, ou são a matéria-prima exclusiva empregue na sua edificação, como se verifica na Anta dos Morenos e de Colos.

A maioria dos monumentos surge desprovido de *tumulus*, restando, na maioria dos casos, vestígios, mais ou menos evidentes, do que seria a sua estrutura original. Esta estrutura foi danificada por acção da erosão e crescimento da vegetação, mas o principal factor para o seu desaparecimento progressivo foi, sem dúvida, a actividade agrícola. Do conjunto assinalado merecem destaque, pelo grau de conservação da estrutura externa, as antas do Monte das Freiras, localizadas nas imediações da Ribeira da Sarrazola.

De referir ainda que parece ser relativamente comum a associação de blocos de quartzo ao *tumulus* das antas, verificando-se uma relativa concentração de pedras nas imediações de alguns monumentos. Este facto fez com que algumas antas fossem utilizadas para despejo e acumulação de pedras resultante da limpeza de áreas agrícolas.

Algumas das antas evidenciam, sobretudo na tampa, “cavinhas” isoladas – Enxara 1 e Ordem 1 – ou em conjunto – Ordem 7, Cumeada 1, Coutada, Olival da Anta e Torre do Ervedal 4.

Num contexto não funerário, foram identificados três conjuntos de “cavinhas” nas imediações de antas – Pedra de Ferro, Torre do Ervedal 7 e Monte da Horta 1. Dadas as características destes elementos, é difícil de determinar a sua função e cronologia, mas para os primeiros dois exemplos, refere-se a proximidade com os conjuntos megalíticos da Enxara e Torre do Ervedal, respectivamente.

A qualidade da matéria-prima utilizada na construção de alguns monumentos fez com que os esteios fossem cobiçados em períodos posteriores, deixando marcas de entalhe para aproveitamento de pedra ou levando mesmo à destruição parcial ou total de alguns monumentos.

Um número significativo dos monumentos identificados encontra-se afectado pela vegetação, a qual gerou, em alguns casos, situações delicadas em termos de conservação, como é o caso das antas dos Morenos ou do Olival da Anta, considerados os mais graves detectados até ao momento.

Desconhece-se, ao certo, a riqueza material que estes monumentos albergavam. A sua dimensão poderá ser indício de um número considerável de deposições, as quais seriam acompanhadas por diversos objectos, que motivaram, desde cedo, inúmeras acções de saque e violação promovidas por alguns curiosos ou “caçadores de tesouros”. Conhece-se apenas uma ínfima parte do que seria o espólio des-

tes monumentos, facto que se deve à publicação de alguns dos achados e às recolhas promovidas por José Leite de Vasconcelos. Na Fundação Paes Teles encontra-se uma parte dos materiais recolhidos pelo Grupo de Trabalho e Acção Cultural Ervedalense - Secção de Arqueologia. Certamente existiram outros achados, recolhidos em circunstâncias diversas, e que, actualmente, se encontram na posse de particulares.

No decurso dos trabalhos de prospecção foi recolhido apenas um único artefacto associado às antas, correspondente a um machado de pedra polida de secção rectangular, proveniente da anta de São Martinho 1.

A um número tão elevado de monumentos de cariz funerário deveria corresponder um número significativo de povoados. Porém, são escassos os locais de ocupação coevos, tendo sido identificados, até ao momento, dois sítios com vestígios atribuíveis ao Neolítico / Calcolítico: Provença 1 e Ladeira. Foram ainda registados alguns achados isolados ou dispersos que poderão indiciar novos locais de ocupação: Areias 1, Charrão, Goiã 3, Monte Ruivo 1, Louriga e Santa Luzia.

O sítio da Ladeira, localizado na freguesia do Ervedal, destaca-se do conjunto de sítios, uma vez que forneceu, até ao momento, um maior número de elementos relativos à ocupação pré-histórica, representando, também, um dos mais relevantes sítios de período romano conhecidos no concelho.

Os resultados obtidos através das prospecções estiveram na origem do projecto de investigação *Intervenção Arqueológica no Sítio da Ladeira, Ervedal*, iniciado em 2006 e actualmente em curso.

A partir das recolhas de superfície, foi possível reunir um conjunto significativo de materiais pré-históricos, em número claramente inferior ao espólio integrável no período romano, correspondente, na sua quase totalidade, a cerâmicas manuais, de onde se destacam os bordos espessados.

Os utensílios líticos e subprodutos de talhe foram também recolhidos, integrando pontas de seta em sílex, lascas do mesmo material e percutores em quartzo e quartzito.

A indústria sobre seixo de quartzito está também presente, através de lascas e núcleos, mas caracteriza-se pela fraca qualidade, facto que se deve à matéria-prima disponível nesta zona.

O espólio pré-histórico inclui ainda um elemento de mó manual em granito, um fragmento de barro de cabana, um peso de rede em xisto, dois cossoiros em cerâmica e um fragmento que parece corresponder, com algumas reservas, a um peso de tear em crescente.

A presença de cossoiros, assim como alguns fragmentos de cerâmica, poderá estar associada a uma ocupação intermédia aos períodos identificados, a qual ainda se encontra por avaliar.

← Figura 10

Pontas de seta, Ladeira, Ervedal.

← Figura 11

Machados de pedra polida, Anta de São Martinho 1 (Figueira e Barros) e Areiras 1 (Ervedal).

← Figura 12

Cossoiros em cerâmica, Ladeira, Ervedal.

← Figura 13

Cerâmica manual, Monte Ruivo, Maranhão.

A natureza dos dados recolhidos, nem sempre muito abundantes, dificulta a atribuição de uma cronologia precisa, nomeadamente para os sítios de Monte Ruivo 1 e Louriga.

O período romano está documentado através de um conjunto de sítios dispersos por todo o concelho, associados às condições naturais propícias à ocupação do território e à proximidade à rede viária, permitindo o fácil acesso à ligação entre Lisboa e Mérida, através de Alter do Chão (SAA 1959).

A ligação a esta via, que delimita a Norte parte do concelho de Avis, seria feita através de vias secundárias, uma das quais passaria por Benavila e Ervedal, assumindo um papel fundamental na relação entre as várias *villae* e outros aglomerados da região, por possibilitar o desenvolvimento de uma rede de povoamento rural que, para a área em estudo, estaria associada a sítios como Bembelide (SISMET 1994), Monte do Chafariz 1 (FERREIRA 1992), Carapeta 2 (FERREIRA 1990 e 1992), Defesa de Barros (BATATA *et al.* 2000: 244), Cardoso 2 (IDEM, *IBIDEM*), Ladeira (VASCONCELOS 1912: 286; ALARCÃO 1988a: 150, n.º 136), Entre Águas 1 e Casas Novas 1.

A escassez de espólio e a presença de cerâmicas comuns impossibilitam uma atribuição tipológica a outros locais identificados, como é o caso do Castelo 1 (FERREIRA 1992), Torre do Ervedal 8 e 9, Castelo 2, Goiã 2 e Carapeta 3. A estes sítios juntam-se os achados dispersos identificados na Barroca da Ervideira e Chafariz 3.

As referências às necrópoles de período romano são insuficientes, relacionando-se apenas com a necrópole do Monte do Chafariz 2 (IDEM), conhecida através de informações dos habitantes locais, que relatam o seu aparecimento e destruição no decurso de trabalhos agrícolas. O mesmo se verifica para o sítio de Casas Novas 1, para o qual foi descrita a destruição de uma sepultura.

A existência da lápide funerária na Capela de Nossa Senhora de Entre Águas ⁴ (ENCARNAÇÃO 1984: 540-541, n.º 459), claramente reaproveitada, tal como os vários silhares de granito que integram a construção, poderá relacionar-se com uma estrutura de cariz funerário, associada ao sítio arqueológico de Entre Águas I.

Para além desta lápide, o conjunto epigráfico conhecido para o concelho de Avis é pouco expressivo, constituído por um monumento de cariz funerário (ENCARNAÇÃO 1984: 530-531, n.º 448) e por dois monumentos de cariz votivo (consagrado a Fontano (?), VASCONCELOS 1912: 286; ENCARNAÇÃO 1984: 519, n.º 437; consagrado a Bande Saisabro (?), ENCARNAÇÃO e SILVA 1994).

O povoamento identificado organiza-se em torno de alguns factores estruturantes, definindo uma rede rural de povoamento, ainda mal conhecida, e na qual a Ladeira poderá desempenhar um papel de relevo para a sua compreensão e estudo.

As referências ao sítio da Ladeira são escassas e pouco precisas quanto à sua localização, tipologia e dimensão, mencionando exclusivamente a ocupação durante o período romano.

A primeira menção ao sítio decorre da visita de José Leite de Vasconcelos a esta região no Verão de 1912, tendo visitado, no dia 7 de Agosto, uma pro-

Figuras 14 e 15 ↑

Em cima, Carapeta 3, Alcórrego.

Mais abaixo, almofariz em mármore, Ladeira, Ervedal.

priedade “em que por vezes aparecem restos antigos – telhas, colunas, capitéis, moedas, cacos” (VASCONCELOS 1912: 286). Na sequência desta visita, foi realizada uma escavação, que colocou a descoberto parte de uma casa (IDEM, *IBIDEM*).

A descrição sumária desses trabalhos e dos materiais recolhidos no Ervedal, quer durante a escavação, quer por oferta de locais, indicia a existência de um sítio arqueológico com algum relevo. Tal facto é reforçado posteriormente por Mário Saa, ao mencionar que no Ervedal localizava-se uma “grande estância romana, das mais intensas desta parte da Lusitânia. Apresenta casario romano, legendas, inscrições em caracteres latinos e ibéricos” (SAA 1956: 129).

Os trabalhos de prospecção realizados no âmbito da Carta Arqueológica permitiram confirmar a presença romana, documentada através de um conjunto diversificado de materiais, dispersos por uma vasta área.

Os materiais romanos recolhidos à superfície integram-se no padrão artefactual que habitualmente é encontrado nos sítios romanos de dimensão mais alargada, e que inclui cerâmica de construção, cerâmica doméstica de armazenamento, fina e comum. Foram identificados, para além do *opus signinum*, alguns fragmentos de granito e mármore, provavelmente associados a estruturas. Destacam-se do conjunto de materiais recolhidos dois almofarizes em mármore branco, um dos quais de reduzidas dimensões.

Nas imediações do sítio foi ainda recolhida uma ara consagrada a *Fontanus* (VASCONCELOS 1912: 286; ENCARNAÇÃO 1984: 519, n.º 437).

Ao nível das cerâmicas, os fragmentos de *terra sigillata* são relativamente abundantes, mas verifica-se um predomínio de cerâmicas domésticas comuns.

⁴ Esta lápide encontra-se classificada como Monumento Nacional, DG 136, de 23-06-1910.

← Figuras 16 e 17 ↓

À esquerda, lápide funerária, Entre-Águas 2, Benavila.

Em baixo, cerâmica decorada, Santa Luzia 1, Avis.

No que respeita às cerâmicas de armazenamento, os *dollia* estão presentes em número significativo, não se podendo dizer o mesmo das ânforas e outros contentores cerâmicos de média dimensão, os quais são menos frequentes.

Para o período que medeia a queda do Império Romano e os séculos XIII-XIV, os dados não são abundantes. Do conjunto de vestígios, destaca-se a necrópole paleo-cristã da Carapeta 2, identificada no decurso de trabalhos agrícolas e escavada entre 1989 e 1991 (FERREIRA 1991a, 1991b e s.d.). As sepulturas eram constituídas por lajes, definindo um espaço de planta rectangular que continha os enterramentos colocados em posição anatómica e acompanhados, em alguns casos, por pequenas jarras, com cerca de 10 cm, depositadas próximo dos crânios (IDEM).

Os restantes dados, referentes a este amplo período, são insuficientes e vagos. Dos sítios de cronologia mais recente merece particular destaque o Centro Histórico de Avis que, pelas suas características, forneceu um conjunto de elementos relativos às fases de ocupação medieval e moderna, os quais têm contribuído, de forma significativa, para o estudo deste espaço.

Desconhece-se qual terá sido a primeira ocupação de Avis, embora as suas características naturais sugiram a existência de uma ocupação pré-romana (ALMEIDA 1948: 51) que, no entanto, permanece por confirmar.

A posição geoestratégica e as vias de comunicação terrestres e fluviais fizeram emergir, no período islâmico, o lugar de *Abez* (HAWQAL 1971: 15 e 68), que viria a ser cobiçado e disputado⁵ pelos cristãos, que aí instalaram uma das mais importantes ordens nacionais.

A estrutura viária, com variantes relativamente ao período romano, e na qual se integra o desvio para Avis, desempenha um papel de importantes corredores comerciais, servindo simultaneamente os “*esforços militares e pretensões hegemónicas de Córdova e Sevilha*” (TORRES 1992: 391). Neste contexto, integra-se a ligação Santarém-Juromenha, que passaria por Avis (DOMINGUES 1997: 107).

A sua posição permitia também a utilização de vias de circulação fluviais, de acesso ao Tejo⁶, que, a partir do final do século IX, apresenta uma intensa navegação que ligava Lisboa a Santarém, Setúbal, Alcácer do Sal, Coima, Tomar, Abrantes e Coruche (TORRES 1992: 392-393).

Apesar destas referências, a presença islâmica na região revela-se apenas na toponímia. Com efeito, persistem alguns topónimos de origem berbere⁷ e outros de origem árabe⁸, que reforçam a ideia de uma estrutura de povoamento rural que ainda se encontra por descortinar.

As primeiras referências à vila reportam-se ao ano de 1211, aquando da doação do lugar de Avis, por D. Afonso II, aos freires de Évora (PEREIRA 1998-1999: 16, nota 45), com a condição de aí construir um castelo e de o povoarem⁹, e “*donde por força de armas pudesse lançar fora dos descriptos a continua invasão dos Mouros que os infestavão*” (REGO 1730: fl. 5 v.º).

Sem dúvida que a ocupação de Avis era determinante no controlo do território envolvente. Porém, e apesar de existir um conjunto de elementos sugestivos, o facto é que a presença islâmica carece ainda de evidências arqueológicas.

Borges Coelho faz remontar ao período islâmico as torres e muralhas de Avis (COELHO 1986: 203-204). A construção das muralhas com recurso ao aparelho em espinha, ou *opus spicatum*, coincide com a técnica utilizada nas fortificações islâmicas dos séculos VIII, IX e X (CATARINO 1997-1998: 589). No entanto, o recurso ao mesmo método construtivo não constitui, por si só, um indicador cronológico.

Com a identificação de materiais arqueológicos na plataforma que se desenvolve para Noroeste/Oeste, reuniram-se mais alguns dados relativos a este período. Do conjunto, caracterizado pelo predomínio de formas que ocupam uma longa diacronia, salientam-se três fragmentos de tradição islâmica.

⁵ Após a conquista cristã e a construção da fortificação, Avis sofre uma nova investida em 1223 (PEREIRA 1998-1999: 18).

⁶ “*Não há porto de mar. Mas esta ribeira, que corre junto da villa, hé capaz de se navegar, sinco ou seis mezes do anno. Pode admitir, todos os barcos de Riba Tejo. Fragatas e escaleres; e os casilheiros na força do Inverno*” (ANTT, *Memórias Paroquiais*, p. 929).

⁷ Bembelide – provavelmente Banu Balit – e Benavila, com o prefixo *-bem* (MARQUES 1993: 141, mapa 10).

⁸ Côrrego, referente a ribeiro ou regato, ao qual se junta o prefixo *-al* (COSTA 1983: 35).

⁹ “*Castrum edificetis et populatis*” (ANTT, *Ordem de Avis. Núcleo de Portalegre*, mc. 2, doc. 61).

Figura 18 ↑

Aqueduto do Monte da Horta I, Figueira e Barros.

Dois exemplares, correspondentes a peças abertas, evidenciam uma decoração incisa aplicada sobre o bordo – lábio canelado –, e encontram correspondência em exemplares datáveis dos séculos XIII e XIV (FERNANDES e CARVALHO 1995: 89-90 e 93, n.º 2). A estes dois fragmentos junta-se um outro idêntico, recolhido na Lapa de São Bento. Um outro apresenta um cordão plástico digitado, elemento associado a recipientes de armazenagem de grande dimensão ou talhas, e que encontra paralelo nas cerâmicas recolhidas em níveis de ocupação datáveis dos séculos XI e XII (GOMES e SEQUEIRA 2001: 106, figura 4; RAMALHO *et al.* 2001: n.º 153, 155 e 156; LOPES e RAMALHO 2001: 71, n.º 155).

As referências de Ibn Hawqal quando indica, por duas vezes, *Abez* ao delinear os itinerários entre as principais cidades do *al-Andalus* na segunda metade do século X (HAWQAL 1971: 15 e 68; DOMINGUES 1997: 88 e 107), constituem uma clara evidência da existência de um aglomerado urbano que, dado o seu papel, justificava integração na rede viária existente. Espera-se que futuros trabalhos possam dar consistência aos dados reunidos até ao momento e confirmar a presença islâmica em Avis.

A importância geoestratégica de Avis atinge o seu expoente máximo com a reorganização militar deste território durante o período cristão. É a partir dessa altura que Avis se projecta, associada à Ordem de São Bento, sendo aqui que se encontram os registos arqueológicos mais relevantes deste período.

Embora o Centro Histórico de Avis seja uma área arqueológica sensível por definição, destacam-se alguns pontos de elevado potencial arqueológico: o conjunto monástico de São Bento de Avis, a Fortificação de Avis, os Paços do Concelho Medievais,

a Necrópole do Largo Dr. Sérgio de Castro, a Cisterna da Vila e o sítio de Santa Luzia.

A intervenção arqueológica ao nível do Centro Histórico possibilitou reunir vários elementos referentes às diversas fases de ocupação da vila enquanto espaço com uma vivência longa e estratificada. Contudo, estas informações carecem, ainda, de um enquadramento histórico aprofundado.

No que respeita ao espaço rural, a realidade é ainda mal conhecida. Os sítios integrados no período medieval-moderno correspondem a locais onde foram identifi-

cados fragmentos de cerâmica de cobertura e cerâmica comum. A tipologia dos materiais, assim como a sua ocorrência, dificultam a respectiva caracterização. Para além destes locais, foram registados alguns exemplares de arquitectura religiosa rural, dos quais se destaca a capela de Nossa Senhora de Entre-Águas.

Situada próximo de Benavila, num outeiro isolado, entre as Ribeiras de Seda e da Sarrazola, a capela, de fundação gótica, integra sepultura com inscrições e uma pia de água benta quatrocentista. O reaproveitamento de uma lápide funerária de Época Romana, assim como os vários silhares de granito, documentam a preexistência no local de uma ocupação romana, confirmada pelas recolhas de materiais arqueológicos desse período na zona contígua à Igreja.

Nesta aproximação ao território foi possível registar, também, 54 locais de cronologia mais recente, identificados no decurso dos trabalhos de campo, e que integram pontes, moinhos (de vento e de imersão), estruturas agrícolas e de Arqueologia industrial, assim como exemplares relevantes da Arquitectura tradicional. O registo destes locais, ainda que realizado de forma muito superficial, uma vez que ultrapassa os objectivos da Carta Arqueológica, poderá conduzir a futuros trabalhos de levantamentos de carácter etnográfico, orientados para o estudo destas realidades.

Os resultados obtidos na primeira campanha da Carta Arqueológica, não obstante as limitações que caracterizaram alguns momentos dos trabalhos, são reveladores do potencial arqueológico da região, constituindo um forte motivo para a continuação do projecto.

Bibliografia

- ALARCÃO, Jorge de (1988a) – *O Domínio Romano em Portugal*. Lisboa: Ed. Europa América.
- ALARCÃO, Jorge de (1988b) – *Roman Portugal*. Warminster: Aris & Philips. Vol. III.
- ALMEIDA, João de (1948) – *Roteiro dos Monumentos Militares Portugueses*. Lisboa: Instituto para a Alta Cultura. Vol. III.
- ANTT – *Memórias Paroquiais (Dicionário Geográfico)*. Vol. 5, n.º 63.
- ANTT – *Ordem de Avis. Núcleo de Portalegre*. Mç. 2, doc. 61.
- BATAIA, Carlos; BOAVENTURA, Rui e CARNEIRO, André (2000) – “A Inscrição Paleocristã de Palhinha 1 e o Seu Enquadramento”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 3 (2): 237-246.
- CATARINO, Helena (1997-1998) – “O Algarve Oriental Durante a Ocupação Islâmica”. *Al-Ulyã*. Loulé. 6.
- COELHO, António Borges (1986) – *Quadros para uma Viagem a Portugal no Século XVI*. Lisboa: Ed. Caminho.
- CORREIA, Vergílio (1921) – *El Neolítico de Pavia (Alentejo-Portugal)*. Madrid: Museo Nacional de Ciencias Naturales.
- CORTESÃO, Jaime (1966) – *Portugal, a Terra e o Homem*. Lisboa: IN-CM.
- COSTA, Alexandre de Carvalho (1983) – *Avis. Suas freguesias rurais. Compilação do que se tem escrito a respeito da origem dos seus nomes*. Estremoz: Câmara Municipal de Avis, p. 35.
- DOMINGUES, José Garcia (1997) – “O Garb Extremo do Andalus e *Bortugal* nos Historiadores e Geógrafos Árabes”. In *Portugal e o Al-Andalus*. Lisboa: Hugin Editores (*Biblioteca de Estudos Árabes*, 2).
- ENCARNAÇÃO, J. de e SILVA, J. R. Correia da (1994) – “Ara Votiva Identificada em Avis (*Conventus Pacensis*)”. *Ficheiro Epigráfico*. 46, n.º 206.
- ENCARNAÇÃO, José d’ (1984) – *Inscrições Romanas do Conventus Pacensis. Subsídios para o estudo da romanização*. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras.
- FERNANDES, Isabel Cristina e CARVALHO, A. Rafael (1995) – “Cerâmicas Baixo-Medievais da Casa n.º 4 da Rua do Castelo (Palmela)”. In *Actas das Primeiras Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval (Tondela, 28-31 Out. 1992)*. Tondela, pp. 67-76.
- FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira (2000) – “Castelos da Ordem de Santiago: a região do Sado”. In *Arqueologia da Idade Média da Península Ibérica*. Porto: ADECAP. Vol. VII, pp. 169-185 (*Actas do 3º Congresso de Arqueologia Peninsular*).
- FERREIRA, Fernando E. Rodrigues (1991a) – *Avis e a Área Limitrofe. Notícia arqueológica. Relatório da Campanha de 1990*. Policopiado.
- FERREIRA, Fernando E. Rodrigues (1991b) – *Estação Arqueológica do Monte da Carapeta, Avis. Relatório da campanha de 1991*. Policopiado.
- FERREIRA, Fernando E. Rodrigues (1992) – *Avis e a Área Limitrofe. Notícia arqueológica. Relatório da Campanha de 1992*. Policopiado.

↑ Figura 19

Monte Garcia Vaz I ou “Ponte dos Mouros”, Alcórrego.

- FERREIRA, Fernando E. Rodrigues (s.d.) – *Notícia Arqueológica Acerca do Cemitério da Carapeta em Avis*. Policopiado.
- GOMES, Ana e SEQUEIRA, M. José (2001) – “Continuidades e Descontinuidades na Arquitectura Doméstica do Período Islâmico e Após a Conquista da Cidade de Lisboa: escavações arqueológicas na fundação Ricardo do Espírito Santo Silva”. *Arqueologia Medieval*. 7: 103-110.
- HAWQAL, Ibn (1971) – *Configuración del Mundo (Fragmentos alusivos al Magreb y España)*. Valencia.
- LEISNER, Georg e LEISNER, Vera (1959) – *Die Megalithgräber der Iberischen Halbinsel: der Westen*. Berlin.
- LILLIOS, Katina Tobias (2002) – “Some New Views of the Engraved Slate Plaques of Southwest Iberia”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 5 (2): 135-151.
- LOPES, Carla do Carmo e RAMALHO, Maria M. B. de Magalhães (2001) – “A Presença Islâmica no Convento de São Francisco de Santarém”. In *GARB - Sítios Islâmicos do Sul Peninsular*. IPPAR / Junta da Extremadura, p. 71, n.º 155.
- LOPES, Maria de Jesus Castro (2008) – *Caracterização Geológica e Geomorfológica do Concelho de Avis*. Avis: Câmara Municipal de Avis (policopiado).
- MARQUES, António H. de Oliveira (1993) – “O Portugal Islâmico”. In SERRÃO, Joel e MARQUES, António H. de Oliveira (dir.). *História de Portugal. Das invasões germânicas à “reconquista”*. Lisboa: Editorial Presença. Vol. II, pp. 121-249.
- PEREIRA, Armando de Sousa (1998-1999) – “Avis, uma Viagem a uma Vila Medieval”. *A Cidade de Évora*. II Série. 3: 9- 35.
- PONTIS (1999) – *Carta Arqueológica de Ponte de Sor*. Ponte de Sor: Câmara Municipal de Ponte de Sor.

- RAMALHO, Maria de Magalhães (2002) – “Arqueologia da Arquitectura. O método arqueológico aplicado ao estudo e intervenção em património arquitectónico”. *Património. Estudos – Ciências e técnicas aplicadas ao Património*. Lisboa: IPPAR. 3: 19-29.
- RAMALHO, Maria M.; LOPES, Carla; CUSTÓDIO, Jorge e VALENTE, Maria João (2001) – “Vestígios da Santarém Islâmica: um silo no Convento de São Francisco”. *Arqueologia Medieval*. 7: 147-183.
- REGO, Francisco Xavier do (1730) – *Descrição Geográfica, Chronologica, Histórica e Critica da Villa e Real Ordem de Avis. Reproduzido em Cadernos de Divulgação Cultural*. Avis: Câmara Municipal de Avis. Ano I, N.º 1 (Nov. 1985).
- RIBEIRO, Ana (2004a) – “Avis, um Percurso Arqueológico”. In *Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorização do Centro Histórico de Avis*. Avis: Gabinete Técnico Local de Avis, Câmara Municipal de Avis. Vol. A, pp. 17-69 (policopiado).
- RIBEIRO, Ana (2004b) – “Elementos para o Estudo Arqueológico do Centro Histórico de Avis”. In *Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorização do Centro Histórico de Avis*. Avis: Gabinete Técnico Local de Avis, Câmara Municipal de Avis. Vol. A, pp. 89-132 (policopiado).
- ROCHA, Leonor (1999) – “Aspectos do Megalitismo da Área de Pavia, Mora (Portugal)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 2 (1): 71-94.
- SAA, Mário (1956) – *As Grandes Vias da Lusitânia. O Itinerário de Antonino Pio*. Lisboa, Tomo I.
- SAA, Mário (1959) – *As Grandes Vias da Lusitânia. O Itinerário de Antonino Pio*. Lisboa, Tomo II.
- SAA, Mário (1964) – “Avis”. *O Avisense*. Julho, pp. 1-2.
- SAA, Mário (s.d.) – *Álbum Alentejano*. Tomo III, “Distrito de Portalegre”, p. 620, nota 1.
- SILVA, M. de Matos (1895) – “Notícia das Antiguidades Prehistoricas do Concelho de Avis. Anta Grande da Ordem”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 1 (5): 120-125 e 1 (8): 214-216.
- SILVA, M. de Matos (1896) – “Notícia das Antiguidades Prehistoricas do Concelho de Avis”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 2 (10): 239-240.
- SISMET (1984) – *Estação Romana de Bembelide (freguesia do Maranhão, concelho de Avis)*. Policopiado.
- SISMET (s.d.) – *Apontamentos para uma Cronologia do Concelho de Avis*. Policopiado.
- TORRES, Cláudio (1992) – “O Garb-Al-Andaluz”. In MATOSO, José (dir.). *História de Portugal*. Lisboa: Círculo de Leitores. Vol. I, pp. 363-437.
- URBITEME (1992) – *Plano Director Municipal. Relatório 8. Geologia e Geomorfologia*. Avis: Câmara Municipal de Avis. Policopiado.
- VASCONCELOS, José Leite de (1912) – “Pelo Alentejo. Arqueologia e Etnografia”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 17: 284-289.
- VASCONCELOS, José Leite de (1916a) – “Entre o Tejo e o Odiana”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 21: 152-168.
- VASCONCELOS, José Leite de (1916b) – “Notas Epigráficas”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 21: 317-319.
- VASCONCELOS, José Leite de (1918) – “Coisas Velhas”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 23: 356-369.
- VASCONCELOS, José Leite de (1991) – *Religiões da Lusitânia*. Lisboa: IN-CM. Vol. III.

PUBLICIDADE

al-madan Online

toda a informação...
... à distância de alguns toques

- Índices completos
- Resumos dos principais artigos
- Onde comprar
- Como encomendar
- Como assinar
- Como colaborar

ADENDA ELECTRÓNICA

mais conteúdos...
... o mesmo cuidado editorial

AGENDA ONLINE

reuniões científicas | acções de formação
novidades editoriais | exposições | turismo cultural

disponível em <http://www.almadan.publ.pt>

A Faiança Portuguesa nas Ilhas Britânicas

um projecto de investigação

por Tânia Manuel Casimiro

Doutoranda em História, especialidade de Arqueologia, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Bolseira da Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Introdução

Na conhecida visita de Filipe III a Lisboa em 1619, durante os festejos da procissão do *corpus christi*, João Baptista Lavanha relata os arcos que os diferentes artesãos, mercadores e estrangeiros colocavam à entrada das diversas ruas de Lisboa. O Arco dos Oleiros estava situado na entrada da Rua da Misericórdia, descrição minuciosamente já relatada por Rafael Salinas CALADO (2003). No lado esquerdo do dito arco, por cima da figura da arte, que segurava na sua mão direita um vaso de “porcelana que se fazia em Lisboa contrafeita da China”, surgia pequena imagem onde se podia observar uma nau da carreira da Índia, da qual se descarregava porcelana chinesa. Na mesma representação surgiam outros navios com bandeiras estrangeiras carregando caixas de faiança portuguesa e outros, já carregados, saíam do Porto de Lisboa. Lia-se naquela representação a legenda *Et nostra pererrant* (também as nossas vão a várias regiões).

Esta iconografia seiscentista revelava, em inícios do século XVII, o que seria confirmado contemporaneamente por diversas intervenções arqueológicas. A faiança portuguesa produzida em Lisboa, mas como veremos também a de Coimbra e Porto, era exportada frequentemente para países estrangeiros, tendo sido detectada na Europa, África, Ásia, América do Sul e América do Norte. A ampla dispersão deste material em território estrangeiro, ainda que mencionada por alguns investigadores (CALADO 1992), não tinha até ao momento sido alvo de estudos minuciosos. A única colecção à qual foi conferido algum reconhecimento tratou-se dos achados de Amsterdão (BAART 1987), ou de alguns trabalhos

que mais não fizeram que identificá-la, não desenvolvendo interpretações acerca da sua importância em contextos estrangeiros.

Foram arroladas vinte cidades com faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, onze em Inglaterra, com predominância no Sudoeste da ilha, e nove na Irlanda, espalhadas pelo território (Fig. 1), oscilando os achados entre apenas um fragmento e várias centenas de peças.

Ainda que a produção de faiança portuguesa em território nacional ocorra desde o século XVI e com grande incidência industrial até ao século XX, o presente trabalho cinge-se cronologicamente entre os finais do século XVI e o século XVII, por esta ser a datação oferecida pelos contextos arqueológicos onde as peças foram recolhidas.

Fig. 1 – Mapa das Ilhas Britânicas, com a localização das cidades onde foi recolhida faiança portuguesa.

r e s u m o

Considerações acerca de projecto de investigação sobre a presença da faiança portuguesa dos finais do século XVI e do século XVII em Inglaterra e na Irlanda.

A partir de evidências arqueológicas em vinte cidades inglesas e irlandesas, a autora interpreta a importância local destas importações, em termos comerciais, económicos, sociais e culturais, mas também o seu impacto no panorama económico e produtivo de Portugal na cronologia indicada.

p a l a v r a s c h a v e

Idade Moderna; Faiança; Inglaterra; Irlanda.

a b s t r a c t

Considerations on a research project dealing with the presence of Portuguese faience in England and Ireland between the end of the 16th century and the 17th century.

Based on archaeological evidence from twenty English and Irish towns, the author interprets the local importance of these imports in commercial, economic, social and cultural terms, but also their impact on the economic and productive scene in Portugal in the same period.

k e y w o r d s

Modern age; Faience; England; Ireland.

r é s u m é

Considérations autour d'un projet de recherche sur la présence de la faïence portugaise de la fin du XVIème à celle du XVIIème siècle en Angleterre et en Irlande.

A partir de preuves archéologiques dans vingt villes anglaises et irlandaises, l'auteur interprète l'importance locale de ces importations, en termes commerciaux, économiques, sociaux et culturels, mais également leur impact dans le panorama économique et productif du Portugal dans la chronologie indiquée.

m o t s c l é s

Période moderne; Faïence; Angleterre; Irlande.

Figuras 2 e 3 ↑

Pratos recolhidos em Londres: com aranhões (em cima) e com decoração vegetalista (em baixo).

O projecto

O estudo da faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas remonta a 2004, com a realização de tese de mestrado em *Artefact Studies* na University College of London, orientada pelo Prof. Clive Orton, analisando as peças exumadas em Londres e cujos resultados se encontram parcialmente publicados (CASIMIRO 2006). Em finais de 2005, foi iniciado projecto de doutoramento na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, orientado pela Professora Doutora Rosa Varela Gomes e patrocinado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Examinaram-se todas as evidências de faiança portuguesa identificadas no território em apreço, conciliando e cruzando informações arqueológicas com dados oferecidos pela análise de documentação escrita.

Os exemplares recolhidos foram estudados e inseridos no contexto arqueológico que os ofereceu. A sua localização estratigráfica em relação às estruturas, na cidade e na geografia daqueles territórios insulares, associada à observação de todos os materiais recolhidos, sobretudo outras produções cerâmicas, mas igualmente numismas, vidros e metais, permitiu não apenas inferir a sua importância quantitativa e qualitativa no seio da cultura material ali recolhida, mas também apurar cronologias de fabrico e exportação.

A ausência de estudos aprofundados acerca da produção e consumo destas peças em território português obrigou a que a tese não incidisse somente nas peças exportadas, mas que compreendesse igualmente os três centros oleiros, Lisboa, Coimbra e Porto, reconhecendo produções, áreas de influência e importância no trato internacional.

A aproximação às oficinas portuguesas foi feita com base em documentação escrita e em evidências arqueológicas exumadas nestas cidades, sempre que possível associadas a oficinas, fornos ou zonas de despejos (ALMEIDA, NEVES e CAVACO 2001; PAIS, PACHECO e COROADO 2007).

O objectivo é não apenas estudar a cerâmica exportada para as Ilhas Britânicas, interpretando a sua importância comercial, económica, social e cul-

← Figura 4

Prato com rendas recolhido em Poole.

tural, mas igualmente avançar com as consequências da exportação no panorama económico e produtivo em Portugal, na cronologia indicada.

Evidências arqueológicas

As relações comerciais entre Portugal e a Inglaterra encontram-se evidenciadas desde a Idade Média e assentaram durante séculos em produtos como o vinho, azeite, açúcar, ou frutas (laranjas, limões, figos, amêndoas, nozes, etc.). Complementando este comércio, eram exportados, menos frequentemente, outros bens, tais como marfim, contas e alguma cerâmica (WOOLF 1975).

Da totalidade dos arqueossítios que ofereceram faiança portuguesa, a maior parte foi identificada como contexto doméstico ou zona de despejos de lixo, oriundo de habitações cujos inquilinos detinham considerável poder económico. Alguns dos locais foram conotados com bairros de mercadores envolvidos no comércio com o Sul da Europa, Índia ou Terra Nova, ou gentes ligadas a actividades marítimas, como se observou em Londres (Figs. 2 e 3), Poole (Fig 4), Totnes ou Plymouth (Fig 5). Em certos sítios foi mesmo possível identificar a família que ali morava, como ocorreu em Dartington Hall (Totnes), morada dos Champernowne, família abastada de Devon com ligação à corte. Os achados no Castelo de Dublin encontram-se relacionados com a ocupação da família Wentworth, governante delegado pelo poder inglês a partir de 1633.

↑ Figura 5

Prato com decoração vegetalista recolhido em Plymouth.

No entanto, a faiança portuguesa não apareceu apenas em habitações, surgindo analogamente em locais que se podem conotar com actividades económicas e comerciais, tais como armazéns. Tal identificação ocorreu em Londres, com escavação de edifício que, de acordo com a documentação escrita disponível para a zona portuária da capital inglesa para o século XVII, se encontrava destinado ao armazenamento dos produtos vindos a bordo dos navios ao

serviço Companhia das Índias Orientais (DIVERS 2004). Semelhante utilidade foi atribuída a espaço escavado em Southampton, onde se julga inclusive que cada tipo de cerâmica usufruísse de zona específica de armazenamento (GUTIERREZ 2007). Não seria incomum a fragmentação da louça destinada ao mercado inglês aquando do seu transporte marítimo. Chegadas ao porto de destino e perante a sua inutilidade, seriam descartadas ao sair do navio. A forma mais recorrente seria mandá-las à água junto ao porto. Esta actividade encontra-se evidenciada no registo arqueológico das frentes ribeirinhas de cidades como Londres, Plymouth e Bristol. No entanto, é possível que estas peças possam não ter chegado a Inglaterra com intuito comercial, mas terem feito parte do serviço de barcos portugueses que ali chegavam diariamente, sendo arremessadas borda fora depois de partidas.

Londres é a cidade onde mais pontos foram identificados contendo produções esmaltadas portuguesas. Esta metrópole cosmopolita deveria possuir extenso mercado para tais produções que, a par da porcelana chinesa, cerâmica espanhola, italiana e holandesa, deve ter ocupado papel de destaque até ao crescimento produtivo e qualitativo do *London Delftware*. Ainda que demonstrando menos qualidade que as produções mediterrânicas e mesmo dos Países Baixos, a cerâmica londrina começa timidamente a reproduzir padrões chineses. A requisitada porcelana chinesa escasseou no mercado europeu a partir de 1650, quando ingleses e holandeses viram, devido a questões internas, a China a diminuir a suas exportações. A solução para satisfazer o desejo dos consumidores passou pelo desenvolvimento de fábricas que, de alguma forma, conseguissem produções o mais semelhantes possível. É credível que os primeiros modelos tenham sido sugeridos por peças oriundas de Portugal, justificando o aparecimento de pelo menos três exemplares recolhidos em escavações de unidades fabris londrinas da segunda metade do século XVII, inspirando os pintores de cerâmica (STEVENSON 1999).

Todos os locais que ofereceram faiança portuguesa partilham a característica de se localizarem em cidades portuárias, nas quais o comércio internacional ocu-

pava um lugar de relevo na economia urbana. Esta realidade geográfica sugere que a cerâmica entrava naqueles centros através de navios que vinham directamente dos portos portugueses, pelo que não seria redistribuída através de movimentações comerciais internas. As cidades do interior não deviam possuir um conhecimento efectivo destes materiais, cujo conhecimento era adquirido directamente no porto de desembarque, justificando a sua escassez.

A cerâmica recolhida nas Ilhas Britânicas revelou conter objectos oriundos dos três centros produtores nacionais, Lisboa, Coimbra e Porto, ainda que a maioria, conclusão obtida através da observação das pastas, vidro e decoração, tenha sido proveniente da capital, sem dúvidas o maior e mais especializado centro produtor do país.

Os objectos recolhidos oferecem maioritariamente decoração de influência chinesa, com diversos modelos de aranhões (Fig. 2), elementos vegetalistas (Figs. 3 e 5) e paisagens orientais. Todavia, exemplares de todas as famílias decorativas foram identificados, com maior destaque para as rendas (Fig. 4 e 6) e espirais (Fig. 6), bem como algumas peças com decoração armoriada. Predominam os pratos e as taças, ainda que tenham sido recolhidas garrafas (Fig. 8), jarros, potes, escudelas (Fig. 9) e mangas de farmácia.

Ainda que tenhamos inventariado algumas centenas de peças de fabrico nacional, foi desde cedo perceptível que nem todas tinham sido correctamente classificadas, encontrando-se muitas atribuídas a produções italianas, espanholas ou holandesas. Sempre que possível, todos os fragmentos com revestimento estanhífero, indiferentemente da classificação que possuíam, recolhidos nos contextos arqueológicos seiscentistas ingleses e irlandeses, foram por nós observados, medida que se revelou de extrema importância, permitindo a identificação de diversas peças atribuídas a outras oficinas europeias.

De facto, só recentemente os equívocos em torno da louça lusa têm sido resolvidos, perdendo a cerâmica portuguesa, faiança ou vermelha, a sua designação generalista de ibérica. As primeiras identificações de faiança na bibliografia de língua inglesa devem-se a John Hurst e aos seus colaboradores, pioneiros na identificação de muitas produções europeias medievais e modernas (ALLAN 1984; HURST 1977 e 1986).

Figura 6

Prato com rendas recolhido em Plymouth.

Ainda que a tese realizada incida sobre a faiança portuguesa descoberta na Inglaterra e Irlanda, não se podem ignorar os frequentes achados de cerâmica comum (tradicionalmente identificada por *Merida-type ware*), até porque, na maioria das vezes, surgem nos mesmos arqueossítios. Revelando formas como panelas, tigelas, jarros, púcaros, entre outras, oferece maiores quantidades no Sudoeste inglês, ainda que a sua dispersão seja mais ampla, com achados na Escócia e mesmo nas ilhas do canal.

Exceptuando Plymouth, todas as peças em faiança portuguesa recolhidas nas Ilhas Britânicas podem ser consideradas de excepcional qualidade, atendendo às suas características físicas e decorativas.

Em Portugal, objectos com semelhantes atributos são tendencialmente recolhidos em contextos palatinos ou religiosos, onde o nível de riqueza permitiria o consumo de cerâmicas dispendiosas. A excepção criada por aquela cidade pode estar conectada com as famílias de mercadores portugueses que sabemos terem ali fixado residência, e que utilizariam aquelas peças nas suas actividades quotidianas, justificando o número significativo de recipientes individuais, com decoração singela, associados a centenas de fragmentos de cerâmica comum vermelha.

Apenas um local ofereceu azulejos, Aberglasney, em Carmarthen, no País de Gales, pertença da família Rudd no século XVII, correspondendo a comum padrão geométrico (BLOCKLEY e HALFPENNY 2002). A sua descoberta avulsa nos jardins da casa não nos permite reconhecer se estes se encontravam a revestir paredes interiores (removidos aquando de qualquer renovação), ou elementos exteriores como paredes ou bancos de jardim, pelo que pouco podemos inferir acerca da sua utilização. Contudo, a ausência de outros contextos arqueológicos onde estes painéis tenham sido identificados e mesmo as escassas informações documentais, associadas à riqueza dos residentes, sugerem que estes produtos só entrariam nas Ilhas Britânicas por encomenda, em vez de serem adquiridos a qualquer comerciante local.

A documentação

Ainda que o essencial da investigação assente em materiais arqueológicos, estudos no domínio da Arqueologia Histórica permitem o recurso a documentação que, de alguma forma, consegue fornecer novos elementos para a análise da produção e exportação.

Os arquivos locais das cidades produtoras foram analisados, tentando congrega o máximo de informações possíveis acerca das oficinas e natureza da louça produzida, complementando o trabalho já desenvolvido por outros autores (QUEIRÓS 1907; CORREIA 1918; MANGUCCI 1996; LEÃO 1999).

↑ Figura 7

Prato com espirais recolhido em Londres.

No entanto, o estudo do comércio externo tem necessariamente de assentar na documentação portuária, pelo que estes foram os documentos que mais interesse nos suscitaram. Informações fundamentais foram retiradas dos livros de registo de mercadorias, sobretudo no que concerne a cronologias de exportação, quantidades e preços, mas igualmente a forma como os produtos eram transportados, bem como os agentes envolvidos.

Lisboa, o mais importante centro produtor, não conservou os seus livros alfandegários. De facto, o *Livro do Marco dos Navios*, que registava as entradas e saídas de mercadorias no porto da capital, desapareceu completamente até ao século XVIII.

← Figura 8

Garrafa em faiança portuguesa.

Figura 9 ↑

Escudela com aranhões recolhida em Bristol.

Ainda assim, os poucos exemplares sobreviventes relatam, em meados de setecentos, exportações de louça para os territórios ultramarinos, como o Brasil e Angola.

Coimbra vendia louça sobretudo ao centro do país, mas igualmente a nações estrangeiras. A sua localização como porto fluvial no Mondego não lhe permitia abastecer os navios de grande calado que se encarregavam do comércio internacional. Desta forma, os bens deveriam ser transportados em embarcações mais pequenas até à Figueira da Foz, onde eram enviados para fora do país. Foi nesta cidade que a consulta dos *Livros da Alfândega* do século XVII nos forneceu algumas informações, levemente já mencionadas por Santos ROCHA (1954). Ainda que nenhuma referência directa tenha sido encontrada no que diz respeito a exportações directas para Inglaterra, surgem diversos mercadores ingleses envolvidos no comércio de louça, que facilmente a poderiam ter levado para a sua terra natal.

Relativamente ao território português, o Porto revelou possuir o arquivo mais profícuo. A sua documentação portuária regista centenas de navios, nacionais e estrangeiros, exportando cerâmica em direcção à América do Sul e América do Norte, Europa

e África. No que se refere a exportações para a Inglaterra, cinco referências foram identificadas que colocam cerâmica portuguesa em Londres e no Sudoeste inglês, onde efectivamente foram recuperadas largas quantidades.

No entanto, a grande surpresa surgiu quando analisámos a documentação portuária inglesa e irlandesa localizada nos arquivos nacionais de ambos países. Foram encontradas algumas dezenas de referências, a maioria referentes à cidade de Londres, mas com entradas de louça em Exeter e Bristol. De entre alusões muito interessantes a louça e azulejos, que contribuirão para o estudo e conhecimento dos produtos exportados, destacamos a referência a carregamento de Lisboa, em 1678, contendo uma caixa de “*portugall white ware*” (E190/85/1/fl. 184), exportado a bordo do *Appolby*, do mestre George Willowghby, em direcção à capital inglesa.

Conclusão

Encontra-se em avaliação e interpretação a importância da faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas. Não era efectivamente uma exportação em larga escala, sobretudo quando comparando com as quantidades de outras produções europeias recolhidas nos contextos arqueológicos e identificadas na documentação portuária. Contudo, acreditamos que o mercado inglês e irlandês, ainda que não consumindo grandes quantidades de cerâmica, foi sempre um cliente regular das oficinas portuguesas, possivelmente com muitas peças executadas propositadamente para ali serem vendidas.

Os arqueossítios que oferecem faiança portuguesa expõem igualmente cerâmica italiana, francesa, alemã, espanhola e holandesa, excelentes indicadores cronológicos que nos têm permitido não apenas ajustar períodos de produção, mas igualmente compreender a importância económica do contexto. Acreditamos que a cerâmica portuguesa, devido à sua qualidade e apuro decorativo, características que, pelo menos até ao grande desenvolvimento das produções inglesas e holandesas na segunda metade do século XVII, a tornavam mais onerosa e requisitada como produto de alta qualidade, era essencialmente adquirida por pessoas com boa capacidade económica.

Os contextos arqueológicos que a ofereceram confirmam o seu elevado custo, pois a maioria trata-se de casas de mercadores, burgueses ou nobres, tais como palácios ou castelos.

Parece que a faiança portuguesa complementava a necessidade por produções orientais que se havia estabelecido na sociedade britânica desde o século XVI, entrando como objecto decorativo na maioria das habitações. A diminuição das quantidades massivas de porcelana que chegavam à Europa na primeira metade do século XVII, encareceu as produções chinesas, abrindo caminho à faiança portuguesa nos mercados inglês e irlandês, permitindo o acesso a contrafactos menos dispendiosas. De facto, exceptuando as peças recolhidas em Plymouth e na escavação de Narrow Street (Londres) que revelam marcas de uso, em mais nenhum local identificámos o desgaste provocado pelo manuseamento quotidiano dos objectos, nem mesmo nas 211 peças recolhidas em Carrickfergus.

O comércio de cerâmica azul e branca portuguesa diminuiu em finais do século XVII em direcção ao Reino Unido, e poucos são os artefactos que se podem inserir nesta cronologia tardia. Existem várias razões para esse esmorecimento comercial. No entanto, cremos que a conjugação de diversos factores externos, associados à falta de competitividade das oficinas portuguesas, bem como a uma alteração nos requisitos internacionais, que já não procuravam as produções inspiradas na porcelana chinesa do século XVI, estiveram na base do fim da faiança portuguesa como um produto transcontinental.

O presente texto surge como a primeira informação em português relativa a esta investigação. De momento existem mais perguntas que respostas. Encontramo-nos a desenvolver modelos interpretativos que permitam explicar a importância económica e social, mas também cultural e política que estas peças adquiriam ao saírem das oficinas portuguesas em direcção aos mercados inglês e irlandês.

Bibliografia

- ALLAN, J. (1984) – *Medieval and Post Medieval Finds from Exeter, 1971-1980*. Exeter: Exeter City Council.
- ALMEIDA, M.; NEVES, M. e CAVACO, S. (2001) – “Uma Oficina de Produção de Faiança em Gaia nos Séculos XVII e XVIII”. In *Itinerário da Faiança de Porto e de Gaia*. Porto: Museu Nacional de Soares dos Reis, pp. 144-145.
- BAART, J. (1987) – “Faiança Portuguesa Escavada no Solo de Amsterdão”. In *Faiança Portuguesa 1600-1660*. Amsterdão: s.n.
- BARTON, K. J. (1964) – “The Excavation of a Medieval Bastion at St. Nicholas’s Almshouses, King Street, Bristol”. *Medieval Archaeology*. 8: 181-212.
- BLOCKLEY, K. e HALFPENNY, I. (2002) – “Aberglasney House and Gardens: archaeology, history and architecture”. *BAR British Series*. Oxford.
- BROWN, C. G. (1986) – *Plymouth Excavations: the medieval waterfront of Woolster Street and Castle Street: finds catalogue*. Plymouth: Plymouth City Council (*Plymouth Museum Archaeological Series*, 3).
- BROWN, D. (2002) – *Pottery in Medieval Southampton c. 1070-1530*. Southampton: Southampton Monograph Series.
- CALADO, R. (1992) – *Faiança Portuguesa: sua evolução até ao início do século XX*. Lisboa: Correios de Portugal.
- CALADO, R. (2003) – *Faiança Portuguesa da Casa Museu Guerra Junqueiro, Séculos XVII-XVIII*. Porto: Câmara Municipal do Porto.
- CARVALHO, J. (1921) – *A Cerâmica Coimbrã no Século XVI*. Coimbra: Imprensa da Universidade.
- CASIMIRO, T. M. (2006) – “Portuguese Faience in London”. *London Archaeologist*. 11 (5): 115-121.
- CORREIA, V. (1918) – “Oleiros e Pintores de Louça e Azulejo de Lisboa. Olarias (Anjos)”. *Atlântida*. 29-30: 531-540.
- DIVERS, D. (2004) – “Excavations at Deptford in the Site of the East India Company Dockyards at the Trinity Almshouses, London”. *Post-Medieval Archaeology*. 38: 17-132.
- FANNING, T. e HURST, J. (1975) – “A Mid Seventeenth Century Pottery Group and Other Objects from Ballyhack, Co. Wexford”. *Proceedings of the Royal Irish Academy*. 75: 103-121.
- GUTIERREZ, A. (2007) – “Portuguese Coarsewares in Early Modern England: reflections in an exceptional pottery assemblage from Southampton”. *Post-Medieval Archaeology*. 41(1): 64-79.
- HORSEY, I. (1992) – *Excavations in Poole 1973-1983*. Dorchester: Dorset Natural History and Archaeological Society.
- HURST, J. (1977) – “Spanish Imported Pottery into Medieval Britain”. *Medieval Archaeology*. 21: 68-105.
- HURST, J. (1986) – *Pottery Produced and Traded in North-West Europe. 1350-1650*. Rotterdam: Foundation ‘Dutch Domestic Utensils’. Museum Boymans-van Beuningen (*Rotterdam Papers*, VI).
- KILLOCK, D. e MEDDENS, F. (2005) – “Pottery as Plunder: a 17th century maritime site in Limehouse, London”. *Post-Medieval Archaeology*. 36: 1-56.
- LEÃO, M. (1999) – *A Cerâmica em Vila Nova de Gaia*. Vila Nova de Gaia: Fundação Manuel Leão.
- MANGUCCI, A. (1996) – “Olarias de Louça e Azulejo da Freguesia de Santos-o-Velho: dos meados dos séculos XVI aos meados do século XVIII”. *Al-Madan*. IIª Série. 5: 155-168.
- MEENAN, R. (1992) – “A Survey of Late Medieval and Early Post-Medieval Iberian Pottery from Ireland”. In GAIMSTER, D. e REDKNAP, M. *Everyday and Exotic Pottery from Europe, c. 650-1900, Studies in Honor of John G. Hurst*. Exeter: Oxbow Books, pp. 186-193.
- PAIS, A. N.; PACHECO, A. e COROADO, J. (2007) – *Cerâmica de Coimbra. Do século XVI-XX*. Coimbra: Edições INAPA.
- QUEIROZ, J. (1907) – *Cerâmica Portuguesa*. Lisboa: Typografia do Anuário Commercial.
- REAL, M. e REIMÃO, R. (1996) – “As Origens da Produção de Faiança na Cidade do Porto”. *Olaria*. Barcelos: Museu de Olaria. 1: 79-86.
- ROCHA, A. S. (1954) – *História, Topografia e Etnografia: materiais para a história da Figueira nos séculos XVII e XVIII*. Figueira da Foz: s.n.
- STEVENSON, R. (1999) – “Platform Wharf Imported Pottery: potters’ inspiration or stock-in-trade?”. *Medieval Ceramics*. 23: 152-153.
- WOOLF, M. (1975) – “Foreign Trade of London Jews in the Seventeenth Century”. *Transactions of the Jewish Historical Society of England*. 24: 38-58.

A Faiança Portuguesa no Mosteiro de S. João de Tarouca

metodologia e resultados preliminares

por Luís Sebastian (*) e Ana Sampaio e Castro (**)

(*) Arqueólogo, Direcção Regional de Cultura do Norte
(luispereirasebastian@gmail.com).

(**) Arqueóloga, Direcção da intervenção arqueológica no
Mosteiro de S. João de Tarouca
(ana.sampaioecastro@gmail.com).

1. Introdução ¹

A intervenção arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca iniciou-se em Abril de 1998, no âmbito de um vasto programa de reabilitação deste imóvel classificado como Monumento Nacional, então afecto ao hoje extinto Instituto Português do Património Arquitectónico. Com a extinção deste, a continuidade do projecto foi assumida pela Direcção Regional de Cultura do Norte, encontrando-se em 2009 na sua fase final, correspondente à conclusão do estudo das diferentes temáticas inicialmente isoladas, sua divulgação conjunta e musealização. Ao nível da investigação pretende-se, no entanto, o seu desenvolvimento, estendendo-a a novas temáticas ainda não abordadas, não já nos moldes intensivos com que tem vindo a ser realizada, com constituição de uma equipa de trabalho local, mas no que se espera virem a ser uma série de colaborações entre investigadores e entidades promotoras da investigação histórica e arqueológica nacional.

Tendo-se procurado desenvolver desde o início uma prática de divulgação permanente, progressiva e preliminar dos trabalhos, quer ao nível dos seus resultados quer das metodologias empregues ², procuramos mais uma vez com este texto abrir à classe investigadora alguns dos métodos desenvolvidos e resultados obtidos, desta feita concernente à temática da faiança portuguesa.

Esperamos assim contribuir de alguma forma para a divulgação do tema e para a abertura de alguma discussão em torno dos materiais em estudo, da qual o resultado final do nosso trabalho beneficiaria certamente.

Tendo a faiança portuguesa sido já alvo principal ou parcial de algumas das nossas publicações ³, procurámos apresentar no IV Congresso de Arqueologia Peninsular, decorrido em 2004 na Universidade do Algarve, Faro, um primeiro ensaio de resultados obtidos a partir da metodologia desenvolvida e aplicada ao estudo cerâmico na intervenção arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca. Progressivamente desenvolvida desde 1998, a metodologia ensaiada apenas então começava a permitir configurar resultados, facto condicionado pelo enorme volume de fragmentos recolhidos, actualmente estimados em 300 mil.

¹ Este texto corresponde a uma versão actualizada da comunicação e correspondente texto intitulados "A Faiança Portuguesa no Mosteiro de S. João de Tarouca: da Restauração à Reforma Pombalina" (SEBASTIAN e CASTRO, no prelo a), apresentados em Setembro de 2004 no IV Congresso de Arqueologia Peninsular, decorrido na Universidade do Algarve, Faro, no âmbito do simpósio "A Intervenção Arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca: 1998-2004".

² Para mais informação sobre as publicações realizadas consultar a bibliografia.

r e s u m o

Abordagem à metodologia e aos resultados do estudo desenvolvido desde 1998 sobre a faiança portuguesa recolhida em trabalhos arqueológicos no Mosteiro de S. João de Tarouca (Viseu), o primeiro a ser construído em Portugal pela Ordem de Cister.

São apresentados os critérios analíticos e classificativos e os métodos utilizados para quantificação, organização e gestão da informação, desenvolvendo-se em particular o grupo de fabrico A, enquadrável entre cerca de 1650 e 1750.

p a l a v r a s c h a v e

Cerâmica; Faiança; Metodologia.

a b s t r a c t

Brief analysis of the methodology and results of the study carried out since 1998 of the Portuguese faience collected during archaeological works at the Monastery of S. João de Tarouca (Viseu), the first of the Cistercian Order to be built in Portugal.

The author presents the analytical and classification criteria and the quantification, organization and information management methods, developing in particular manufacturing group A, which can be dated between 1650 and 1750.

k e y w o r d s

Ceramics; Faience; Methodology.

r é s u m é

Approche de la méthodologie et des résultats d'une étude développée depuis 1998 sur la faïence portugaise recueillie lors de travaux archéologiques dans le Monastère de S. João de Tarouca (Viseu), le premier à avoir été construit au Portugal par l'Ordre des Cisterciens.

Sont présentés les critères analytiques et classifiants ainsi que les méthodes utilisées pour la quantification, l'organisation et la gestion de l'information, développant particulièrement le groupe de fabrication A, situé entre 1650 et 1750.

m o t s c l é s

Céramique; Faïence; Méthodologie.

Destes, 109 375 lograram atingir a totalidade das fases de lavagem, marcação, colagem, inventariação e registo gráfico selectivo, sendo que 80 882 correspondem a faiança. Da totalidade das colagens resultou a definição de 4706 peças, sendo que 2782 correspondem a faiança portuguesa. Estas, por sua vez, distribuem-se por 971 tipologias diferentes, cuja organização num quadro tipológico constituía o nosso primeiro objectivo e, na fase interpretativa em que nos encontramos, a base de trabalho do que esperamos vir a ser uma fiável caracterização dos fabricos e práticas de consumo de faiança portuguesa em território nacional, com especial referência à região Norte do país.

Assim, perante o desenvolvimento dos trabalhos, optámos agora por actualizar o ensaio então tentado à luz dos progressos feitos desde então, encorajados pela crença de que o longo processo de maturação e melhoramento da metodologia desenvolvida se encontra agora praticamente finalizado.

Importante complemento à informação que passamos a tratar, encontra-se já publicado desde 2003 o texto “A Componente de Desenho Cerâmico na Intervenção Arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca” (CASTRO e SEBASTIAN 2003a), ao qual se juntou em 2004 “A Componente de Conservação Cerâmica na Intervenção Arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca: 1998-2002” (CASTRO, FONSECA e SEBASTIAN 2004). No entanto, o primeiro carece já de actualização, dada a profunda revolução metodológica que em 2006 operámos ao nível do registo gráfico, até hoje apenas alvo de divulgação no *poster* intitulado “Photogrammetry Applied to Archaeological Ceramics Drawing”⁴, apresentado no 9th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage, realizado em Braga em 2008.

2. Critérios analíticos e classificativos para o estudo cerâmico

Tendo como primordial objecto a definição e entendimento do universo cerâmico e sua consequente interligação ao quotidiano humano, de cariz monástico e logo específico da vivência religiosa de uma comunidade a determinados níveis apartada da realidade secular, procurou-se definir, para o estudo dos elementos cerâmicos exumados no Mosteiro de S. João de Tarouca, uma abordagem prática e o mais directa possível em relação aos objectivos propostos: definição de centros produtores, conteúdos de produção, tendências evolutivas e sua contextualização histórico-cultural.

Com esta finalidade, desenvolveram-se os trabalhos de investigação no sentido da classificação e tipificação segundo critérios tecnológicos, conduzindo a agrupamentos de materiais de passível corres-

pondência cronológico-geográfica, como meio de estabelecer níveis de disposição comparativa entre grupos de fabrico e, posteriormente, regiões, sítios e entidades, procurando em última análise o desenvolvimento de uma caracterização cultural como reflexo de decisões e comportamentos – selecção, utilização, distribuição e circulação (ALARCÃO 1974: 21).

Não sendo comum o estudo arqueológico de grandes acervos cerâmicos em território nacional, condicionados *a priori* pela sua ocorrência em contextos de exumação arqueológica e, talvez sobretudo, pela elevada absorção de meios que tais estudos implicam, teve-se em particular atenção a experiência do estudo da cerâmica comum de Conímbriga, produzida pelas escavações arqueológicas luso-francesas de 1964-71, com a publicação de 1180 peças ilustradas de entre 4700 desenhadas (ALARCÃO 1974: 30). A este estudo juntou-se a experiência do estudo das cerâmicas da Casa do Infante do Porto, resultantes das escavações arqueológicas de 1991-1999, como primeira tentativa da aplicação dos mesmos critérios ao estudo sistemático de um grande conjunto cerâmico medieval e moderno, estimado em cerca de 500 000 fragmentos (DORDIO e TEIXEIRA 1998).

Partindo destas experiências prévias, a caracterização tecnológica desenvolvida assentou na observação elementar e empírica das propriedades formais, técnicas e funcionais, intrínsecas e intencionais do objecto cerâmico, num processo genérico de designação de diferenças e semelhanças, resultando no agrupamento de materiais cujo grau de semelhanças entre atributos seleccionados seja superior ao grau de diferenças, sobre o pressuposto da sua susceptível correspondência a uma determinada posição no tempo e no espaço.

Em termos concretos, este princípio de abordagem redundou na lógica divisão prévia dos materiais em cinco grandes grupos gerais, como sendo a Faiança (FAI)⁵, Porcelana (POR)⁶, cerâmica com vidrado de chumbo (VCH)⁷, cerâmica preta (PRE)⁸, cerâmica vermelha (VER)⁹ e Grés (GRE)¹⁰, após o qual se realizou, dentro de cada grupo anterior, um agrupamento por pastas, considerando os seus elementos não plásticos (e.n.p.)¹¹, a cor¹² e dureza¹³. A este fez-se corresponder uma numeração única, iniciada individualmente e de forma contínua dentro de cada grupo geral, designada por número de pasta.

Intercalando a análise dos materiais cerâmicos com o seu necessário tratamento, este exercício de separação por grupo geral e grupo de pasta permitiu, nesta fase, a simplificação da colagem dos fragmentos recolhidos, resultando por sua vez na definição de “peças”: fragmento ou conjunto de fragmentos pelos quais se reconhece a presença individual de um artefacto cerâmico. A este reconhecimento de individualidade correspondeu a atribuição de um número único, designado por número de peça, sendo esta numeração realizada de forma contínua e universal,

³ Referimo-nos aos textos “Faiança dos Séculos XVII e XVIII no Mosteiro de S. João de Tarouca”, entregue para publicação em 1999 (CASTRO e SEBASTIAN, no prelo e), e “Mosteiro de S. João de Tarouca: 700 anos de História da cerâmica” (CASTRO e SEBASTIAN 2002b).

⁴ Da responsabilidade dos autores e de Sofia Catalão.

⁵ Tomamos faiança pela sua designação corrente, de cerâmica de argila plástica e carbonato de cálcio na dosagem aproximada de seis por quatro partes, recoberta por vidrado estanífero, pintada ou não (LEPIERRE 1899: 99; SANDÃO 1976: vol. I, p. 25).

⁶ Designamos por porcelana a cerâmica de pasta vitrificada, preparada com argilas muito finas cozidas a altas temperaturas.

⁷ Designamos por vidrado de chumbo a cerâmica recoberta de esmalte de chumbo, independentemente do tipo de pasta empregue.

⁸ Designamos por preta a cerâmica de aspecto negro, resultante da sua cozedura em ambiente redutor.

⁹ Designamos por vermelha a cerâmica de aspecto avermelhado, resultante da sua cozedura em ambiente oxidante, independentemente das variadas técnicas de tratamento e decoração de superfícies identificadas.

¹⁰ Designamos por grés a cerâmica obtida de argilas que, devido à presença de substâncias fundentes, produzem uma pasta de tipo vitrificado, compacta e uniforme.

atravessando todos os agrupamentos gerais ou de pastas.

Por último, os agrupamentos de pastas obtidos na fase anterior foram subdivididos em grupos de fabrico, onde foram considerados todos os elementos caracterizadores, nomeadamente forma – e dentro desta a técnica de modelação –, tratamento de superfícies – incluindo esmaltes e engobes – e decoração – e dentro desta o tipo de tintas, técnicas de pintura e motivos decorativos –, não descurando a análise de fenómenos de alteração pós-utilização e pós-deposição, reflexo absoluto das características técnicas e intrínsecas do objecto.

Contrariamente à designação numérica dos grupos de pasta, para os grupos de fabrico optou-se por um sistema designativo mais flexível, logo, à partida facilmente diferenciado do anterior pela adopção de uma referência alfabética. Respeitando a lógica da enumeração contínua e individualizada dentro de cada grupo do nível anterior, podemos assim encontrar um grupo de fabrico A dentro de cada grupo de pasta, tal como poderíamos já encontrar um grupo de pasta I dentro de cada grupo geral. Constituindo-se por conjuntos de peças de produção indissociável, pretende-se teoricamente que a cada grupo de fabrico corresponda um género de produção ¹⁴, uma entidade ¹⁵, um sítio ¹⁶ ou uma região ¹⁷.

A estas possíveis delimitações espaciais, devemos ainda juntar a sua diferenciação temporal, ou seja, dois grupos de fabrico podem corresponder teoricamente a uma mesma entidade, sítio ou região, mas em diferentes momentos.

Assim organizadas, as designações alfabéticas dos grupos de fabrico corresponderão a unidades de observação que, não consideráveis como dados absolutos, pretendem-se contudo elementos distintos da fase interpretativa. Como consequência prática, a definição de um grupo de fabrico, no pressuposto da sua correcta observação, será entendida como dado, sujeitando-se a diversas interpretações ao nível da origem e cronologia. Se com o crescente desenvolvimento da investigação podemos apurar, ou mesmo alterar, delimitações de origem ou balizas cronológicas atribuíveis a um grupo de fabrico, este facto não accionará qualquer alteração à tipologia elaborada.

Espera-se assim, com este princípio, garantir a maior versatilidade possível ao método aplicado, sujeitando-o a reinterpretções. Esta preocupação vem no sentido de salvaguardar a representação tipológica conseguida, como um valor científico absoluto, tanto mais importante quanto o estado da investigação ceramológica Moderna e Contemporânea em Portugal se encontre em fase embrionária, logo, sujeita a constantes e profundas transformações ¹⁸.

No sentido de manter uma correspondência lógica que trouxesse uma maior legibilidade à relação cronológico-geográfica entre os diversos grupos de fabrico, criou-se um sistema de subdivisões dentro

de cada designação base, ou seja, aquando da existência de uma relação de proximidade entre dois grupos de fabrico, passíveis de serem entendidos como variantes estilísticas de uma mesma origem de produção, fez-se seguir a mesma designação alfabética ou identificação do centro produtor por uma numeração até três dígitos, possibilitando assim a diferenciação escalonada até três níveis, passíveis de correspondência com diferentes períodos cronológicos, correntes estilísticas ou entidades dentro de um mesmo centro produtor.

Baseando-se estas três fases numa análise macroscópica, qualitativa e, em certos aspectos, empírica, todos os factores são considerados em termos comparativos, relativos e não absolutos, carecendo posteriormente de confirmação por análise laboratorial, realizada por amostragem, incidindo quer nas pastas, quer nos esmaltes e tintas.

Uma vez definidos os grupos de fabrico, a organização das suas peças constituintes fez-se por tipos, correspondendo cada tipo a um conjunto de peças que se distinguem pela concordância das suas características intencionais, consideradas em termos de função, forma e decoração.

À semelhança do estipulado para a designação dos grupos de fabrico, cuja possibilidade de adicionar uma numeração tripartida permitiu manter uma correspondência lógica entre si, a organização dos diferentes tipos definidos dentro de cada grupo de fa-

¹¹ Os e.n.p. foram considerados em termos elementares, formais, de frequência e calibre. Em termos elementares, identificou-se o e.n.p. como quartzo, mica, cerâmica moída, etc.; em termos formais, considerou-se o grau de arredondamento apenas como arredondado ou anguloso (ORTON, TYERS e VINCE 1993: 233); em termos de frequência, consideraram-se três níveis: pequena até 3 %, média de 3% a 5% e grande para mais de 5% (RICE 1987: 349; ORTON, TYERS e VINCE 1993: 238); em termos de calibre, considerámos igualmente três níveis: pequeno até 0,5 mm, médio de 0,5 mm a 1 mm e grande para mais de 1 mm. A distribuição dos e.n.p. não foi pois considerada, dado serem genericamente bem distribuídos em todos os materiais em estudo. Pelo mesmo motivo abandonou-se a textura como um factor de caracterização, sendo ela sempre genericamente homogénea.

¹² Em termos terminológicos, a cor das pastas foi estabelecida em relação à tabela de Munsell (1992).

¹³ Em termos terminológicos, a dureza das pastas foi caracterizada em quatro níveis: friável (superfície desgastável pelo dedo), pouco compacta (superfície desgastável pela unha), compacta (superfície desgastável por lâmina de aço) e muito compacta (não desgastável por nenhum dos materiais considerados), determinados pelo princípio de dureza relativa entre materiais de referência – segundo proposta de Friedrich Mohs na sua escala de dureza mineral, dividida em dez patamares –, adaptada aos materiais em estudo e tendo em consideração anteriores experiências da aplicação deste princípio a materiais cerâmicos arqueológicos (RICE 1987: 233; ORTON, TYERS e VINCE 1993: 233; NOLEN 1994: 119).

¹⁴ Por género de produção entende-se cada grupo de peças de características técnicas, funcionais, formais e estéticas homogéneas. Assim, será possível que a um oleiro correspondam diversos géneros de produção, por lógica comercial dirigidos a diferentes grupos de consumidores, podendo-se diferenciar não só técnica, funcional, formal e esteticamente, mas igualmente por diferentes níveis de qualidade.

¹⁵ O conceito de entidade procura aproximar-se à identificação do oleiro ou unidade de olaria ou, se quisermos, unidade de produção, extensível ao modelo de fábrica a partir da reforma pombalina.

¹⁶ Por sítio pretendeu-se englobar possíveis locais de produção, como a localidade ou, dentro desta, a zona em concreto, englobando por regra diversas entidades e apresentando uma produção de reconhecível uniformidade.

¹⁷ Por região, indica-se de forma genérica uma área, mais ou menos extensa, estruturada ou não no plano físico, cuja produção, passível de se dividir por diversas entidades e sítios, apresente reconhecível uniformidade.

¹⁸ Inicialmente prevista, a substituição da identificação alfabética do grupo de fabrico pela designação real da entidade, sítio ou região foi por isso abandonada. Tal apenas poderia decorrer em caso de associação indiscutível, como no caso das marcas de fabrico vulgarizadas a partir da industrialização. Contudo, perante a natureza fragmentária dos materiais e por apenas se verificarem marcas de fabrico de identidade indiscutível em faiança a partir dos meados de setecentos, esta não pode por princípio ocorrer.

brico fez-se igualmente através de uma numeração até três dígitos, usada aqui de forma autónoma e não associada a qualquer outra denominação.

Desejando-se aplicar um sistema o mais flexível e adaptável possível, esta numeração foi atribuída de forma automática e lógica em relação à constante introdução de novos tipos, não assumindo um cariz de designação universal e estática, mas antes como uma identificação móvel, dependente da introdução de novos elementos e apenas inteligível no seu todo.

Entendida mais como um princípio que uma regra, a atribuição da designação numérica a um determinado tipo atendeu a dois principais vectores: forma e decoração. Por esta ordem, o primeiro dígito atribuído passou a designar por defeito a identificação de uma determinada forma, flexibilizando os restantes dois dígitos para a diferenciação de subtipos dentro da mesma forma (correspondente ao segundo dígito) ou, ainda, a diferenciação de tipos e subtipos decorativos (correspondentemente segundo e terceiro dígito).

A possibilidade da co-existência de subtipos formais e subtipos decorativos, obrigando à introdução de um quarto dígito, fica anulada exactamente pelo critério de diferenciação ao nível dos agrupamentos de fabrico que, considerando igualmente forma e decoração, levam já a uma simplificação tipológica dentro de cada um destes grupos.

De forma a definir critérios de registo e referência, de entre cada grupo tipológico foi seleccionado o exemplar em melhor estado, passando a designar-se por peça modelo. Estes exemplares seleccionados passaram então a ser alvo de registo gráfico e fotográfico individualizado, cabendo-lhes a representação do tipo em que se inserem, remetendo as restantes peças análogas para um valor estatístico e comparativo, este último importante para o isolamento de características intencionais e acidentais, intrínsecas ao modo de produção. Cabe ainda à peça modelo a principal cedência das amostras da pasta, esmalte e tintas a analisar e, por fim, a sua reinteração com fins museológicos.

Considerada nestes termos, entendeu-se a definição tipológica desenvolvida como uma representação esquemática de relatividades, abstracta em relação à realidade material estudada, tornando nessa perspectiva desnecessários quaisquer processos descritivos absolutos, como sendo a atribuição de designações de forma. Por se considerar um elemento rotulador de grande subjectividade, sujeito a variações regionais, cronológicas e de divergente nomenclatura no contexto da relação produtor-utilizador, entendeu-se a designação de forma não como uma característica descritiva da peça, mas como produto de um apuramento tradutor de uma determinada identidade cultural que, extrínseca à peça cerâmica, forma só por si um outro objecto de estudo, não enquadrável por isso no quadro tipológico desenvolvido.

Paralelamente a todo este processo, procurou-se manter uma constante linha de análise comparativa com conjuntos arqueológicos de outras proveniências, por lógica com analogias ao nível da cronologia e conteúdos. Ainda que dentro do mesmo princípio da confrontação relativa entre materiais, os dados recolhidos neste contexto foram utilizados meramente como confirmadores, permitindo uma visão mais abrangente em relação ao conjunto estudado, não se tendo traduzido contudo em qualquer adição ao quadro tipológico que, de acordo com o objectivo inicial, se cingiu ao universo cerâmico relacionado com o quotidiano no Mosteiro de S. João de Tarouca.

3. Métodos de Quantificação

A quantificação dos materiais exumados apresenta-se na intervenção arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca como uma abordagem de resultados duvidáveis, dado apenas se ter escavado a área correspondente às dependências monásticas medievais originais – com manutenção integral ou parcial de pisos por motivos museológicos –, ainda que incluindo as suas consequentes alterações, sobretudo operadas nos séculos XVII e XVIII.

Dadas as profundas alterações, subtracções e adições que o edificado sofreu, com consequentes revolvimentos e mesmo eliminação parcial de depósitos, a amostragem obtida apenas com imensas reservas poderá ser extrapolada ao universo em estudo. Perante a enormidade das variantes e condicionantes a ter em conta, a quantificação do conjunto cerâmico reunido não poderá pois nunca ser tomada por mais que um indicador, apenas significativo em ocorrências de grande disparidade.

Perante a questão do método a aplicar, como factor meramente indicador, e apartando-nos das discussões metodológicas em torno do tema, optámos por juntar ao número de peças definidas a contagem de fragmentos e a sua pesagem, realizadas por grupos gerais, grupos de pasta, grupos de fabrico e tipos.

Uma vez que esta abordagem apenas agora nos é permitida, por depender o seu início da conclusão prévia do quadro tipológico, limitamos aqui a apresentação dos seus resultados, coibindo-nos de intentar qualquer interpretação, dada a precocidade do tratamento dos dados.

4. Organização e gestão de informação

Dada a dimensão do espólio cerâmico exumado e correspondente volume de informação reunida, o armazenamento, gestão, processamento e acessibilidade de consulta dos dados apenas foi possível devido ao desenvolvimento específico de uma base de dados informática.

Fundamental para a sua real eficácia, a composição da ficha fez-se essencialmente de três grandes conjuntos de campos, que passaremos a designar por identificativos, descritivos e de gestão (Fig. 1). Podem ser de preenchimento incondicionado, condicionado ou automático, entendendo por incondicionado todo o campo cujo preenchimento se faz manualmente de forma directa e livre, por oposição ao preenchimento condicionado, ao qual são impostas opções de escolha múltipla previamente definidas. De fora fica o preenchimento automático que, como o próprio nome indica, faz-se como consequência directa do preenchimento de um primeiro campo, em que a prévia introdução de uma determinada informação tem automaticamente como resposta o preenchimento de um segundo campo com a resultante informação programada.

Dentro dos campos identificativos temos o “número de inventário”, “unidade estratigráfica”, “sondagem”, “sector”, “quadrado”, “data de inventário” e “responsável”. Ao nível do seu preenchimento, temos como campos incondicionados o “número de inventário”, a “unidade estratigráfica”, o “quadrado” e a “data de inventário”, sendo os restantes de escolha condicionada.

Quanto aos campos descritivos, temos o “grupo geral”, “grupo de pasta”, “grupo de fabrico”, “tipo”, “forma”, “peso”, “n.º de fragmentos”, “cronologia de fabrico”, “cronologia de deposição” e “observações”.

Sendo de preenchimento condicionado, o “grupo geral” está circunscrito às entradas “PRE”, “VER”, “VCH”, “FAI”, “POR” e “GRE”, enquanto a lista de valores para o campo “grupo de fabrico” está em constante adaptação ao desenvolvimento da investigação.

De forma a diminuir o tempo de introdução dos dados garantindo paralelamente a correcta correspondência entre os diferentes agrupamentos, o preenchimento do “grupo de pasta” faz-se de forma automática, perante a prévia programação da sua relação com o respectivo grupo de fabrico. Dada a existência de designações iguais para grupos de fabrico entre diferentes grupos gerais, o preenchimento automático do “grupo de pasta” apenas acontece após o preenchimento destes dois últimos campos, uma vez que a um possível grupo de pasta 1, grupo de

Fig. 1 – Ficha de descrição e gestão de peças cerâmicas.

fabrico A1, grupo geral PRE poderá corresponder, por exemplo, um grupo de pasta 2, grupo de fabrico A1, grupo geral FAI.

À semelhança do campo “grupo de fabrico”, o campo correspondente ao “tipo” está em constante adaptação ao desenvolvimento da investigação, variando no entanto pelo facto do seu preenchimento ser incondicionado.

Tal como referido no capítulo anterior, na definição tipológica realizada não se considerou a atribuição nominativa de forma. Porém, no preenchimento da ficha informática, introduziu-se o campo “forma” como mero elemento identificativo, facilitando a gestão corrente de informação sem, todavia, transparecer no resultado tipológico final.

O preenchimento dos campos “peso” e “n.º de fragmentos” fez-se de forma incondicionada, considerada em gramas no primeiro caso e num valor numérico único no segundo. Dada a universal capacidade de cálculo da generalidade dos softwares

actuais de armazenamento e gestão de dados, do preenchimento destes dois campos resulta a imediata disponibilização de cálculos automáticos, por número total ou restringidos a grupos de informação seleccionados.

Ambos de preenchimento automático, os campos de “cronologia de fabrico” e “cronologia de deposição” surgem como resultado de programação prévia. No primeiro caso o seu preenchimento prende-se com a informação seleccionada no campo do “grupo de fabrico”, enquanto no segundo resulta como reacção à informação seleccionada no campo de “cronologia” da correspondente ficha de unidade estratigráfica, situada na base de dados estratigráfica que, se bem que independente da base de dados cerâmica, se encontra aqui relacionada pelo preenchimento do campo “unidade estratigráfica”. De modo a agilizar o entendimento da informação, ao campo “cronologia de deposição” segue-se por regra a indicação da fase histórica em que se integra a unidade estratigráfica, definida em matriz estratigráfica (HARRIS 1991).

Por fim, no que diz respeito ao conjunto dos campos descritivos, é possível ainda recorrer ao campo “observações”, de preenchimento incondicionado, que permite a introdução de qualquer informação não contemplada nos campos anteriores.

Dentro do conjunto dos campos de gestão temos o “armazenamento”, “peça modelo”, “bibliografia”, “desenho” e “fotografia”.

O campo de “armazenamento” reserva-se à identificação do número de contentor onde a peça se encontra depositada, sendo por isso de preenchimento incondicionado, enquanto o campo de “peça modelo” se limita à identificação de qual das diversas peças de um mesmo tipo foi seleccionada como a mais representativa, logo, alvo de registo gráfico e fotográfico, bastando para tal a utilização de um marcador.

O campo “bibliografia”, disposto num *layout* diferente por motivos de gestão gráfica da ficha, é accedido através de um botão correspondente, pelo qual se permite o preenchimento incondicionado, e respectiva leitura, de um campo reservado à identificação de fontes bibliográficas referentes à peça em causa.

À semelhança da informação bibliográfica, a informação relativa ao registo gráfico de peças implicou a criação de um *layout* à parte. Repetindo os principais campos descritivos como mero reflexo do *layout* principal, a informação específica ao registo gráfico acrescentada compôs-se dos campos “por desenhar”, “desenhado por”, “tintado por” e “vectorizado por”. Apesar da alteração em termos de método de execução dos registos gráficos, conservou-se a informação relativa aos registos iniciais por tintage, o que numa situação ideal não aconteceria.

Na mesma lógica de organização de dados, a informação específica ao registo fotográfico compôs-se dos campos “por fotografar” e “fotografado por”,

sendo este igualmente um campo de preenchimento condicionado a uma lista de valores. A estes tivemos que acrescentar um grupo de marcadores dentro do tema “formato”, composto por “fotografia digital”, “fotografia analógica”, “impressão em papel”, “digitalização de papel”, “digitalização de negativo” e “slide”. À semelhança do ocorrido com a alteração no método de execução dos registos gráficos, a existência e gestão de diferentes formatos de informação é sintomática da profunda transformação que os meios informáticos têm operado, nos últimos anos, nos métodos de trabalho quotidianos do arqueólogo, não sendo esta multiplicidade de soluções fruto senão de um contínuo esforço no sentido de melhorar práticas e obter resultados.

Deste método de trabalho resultou, entre 1998 e 2008, o preenchimento de 4706 fichas, equivalentes à definição de igual número de peças. Não se considerando, contudo, a base de dados desenvolvida como um produto acabado, mas um suporte de trabalho em constante evolução, adaptável ao desenvolvimento de novas necessidades, acreditamos que o seu estado actual pouco mais evolua até ao fim dos trabalhos.

5. Grupo de fabrico A

Como já acima referido, no capítulo sobre os critérios analíticos e classificativos, o sistema em desenvolvimento para o estudo do espólio cerâmico exumado na intervenção arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca tem por base um princípio de adaptabilidade constante à introdução de novos dados, rejeitando a definição universal como tradutora de uma realidade que apenas conhecemos na medida da amostra em estudo.

Assim, o produto resultante da disposição ordenada dos materiais recolhidos constitui, mais que os objectos em si, o dado de maior valor científico para a compreensão deste fenómeno cultural, estabelecendo uma matriz de relações passível de reduzir fracções de uma complexa realidade a um nível de entendimento acessível e prático. Mais que um produto final de análise, procura-se então gerar uma ferramenta de trabalho, uma representação esquemática da realidade sobre a observação da qual se possam construir hipóteses interpretativas.

Tratando-se de um estudo em desenvolvimento, as designações alfanuméricas aqui expostas remetem pois exclusivamente para o preciso momento em que este curto texto foi elaborado ¹⁹, naturalmente sujeitas a posteriores alterações pela introdução de novos dados provenientes da investigação arqueológica ainda em curso.

De forma a ganhar alguma profundidade expositiva, optámos aqui por seleccionar apenas um grande grupo de fabrico, designado por A, até ao momento

¹⁹ O actual texto foi desenvolvido sobre os dados introduzidos na base de dados arqueológica até ao ano de 2008.

subdividido em dezassete grupos de fabrico específicos, enquadráveis entre cerca de 1650 e 1750, com especial incidência na segunda metade do século XVII (Fig. 2).

Integrado no grupo de pasta 1, esta caracteriza-se por uma coloração entre o branco-sujo e o rosa, especificada na tabela de cores de Munsell de 10YR 8/2 a 7.5YR 8/3, com elementos não plásticos de cerâmica vermelha moída e quartzo de calibre pequeno (até 0,2 mm), angulosos, de pequena frequência (até 3 %) e pequeno calibre (até 0,5 mm), com uma dureza que varia entre pouco compacta (superfície desgastável pela unha) e compacta (superfície desgastável por lâmina de aço). A pasta apresenta ainda comumente pequenos buracos de forma irregular distribuídos por toda a superfície das fracturas, podendo pontualmente aparecer alguns elementos não plásticos isolados com o diâmetro máximo de 1 mm, sobretudo constituídos por cerâmica vermelha moída.

Considerando o seu comportamento pós-deposicional, o seu índice de compacticidade é altamente reactivo a diferentes estados de hidratação, diminuindo consideravelmente em ambos os extremos de saturação ou desidratação, tanto mais quanto a sua coloração tenda a aproximar-se do espectro branco. Esta característica parece relacionar-se com a menor presença de hematite (óxido de ferro), responsável pela coloração mais avermelhada e, por associação proporcional, a maior dureza da pasta (CASTRO, FONSECA e SEBASTIAN 2004).

O tratamento final da superfície da pasta aparenta passar apenas pelo seu alisamento na fase de torneamento. Apesar de a forte relação mecânica entre o esmalte e possíveis engobes dificultar bastante a confirmação da sua presença em peças acabadas, acreditamos hoje que estas pastas nunca receberam qualquer banho de argila em calda para uniformizar superfícies e/ou clarear tonalidades, de modo a não escurecer os esmaltes. Tal afirmação baseia-se sobretudo na observação de peças em chacota – apenas sujeitas à primeira cozedura de enchacotagem prévia à aplicação do esmalte – recolhidas entre os lixos de produção de diversas olarias de faiança portuguesa de século XVI a XIX.

À semelhança das oscilações na coloração das pastas, a cor do esmalte estanífero tende a situar-se entre Munsell 2.5Y 8/1 e 7.5YR 8/3, sendo contudo mais heterogénea dentro de cada peça. Contrariamente, constante é a tendência para a espessura ser muito reduzida, falhando mesmo por vezes a cobertura de toda a superfície, com especial incidência nas áreas do bordo e fundo do tardo, onde frequentemente se torna irregular devido a escorrimentos ocorridos durante a cozedura de vidragem. Esta baixa resistência mecânica do esmalte tem como resultado pós-utilização a sua eliminação por desgaste em áreas como o bordo ou o fundo externo, e inflexões inter-

Fig. 2 – Matriz tipológica do grupo de fabrico A.

médias, sobretudo nestas últimas, devido ao processo de armazenamento entre utilizações implicar a sobreposição das peças.

Exteriormente, este esmalte distingue-se por um fino *craquelé* que, nem sempre atingindo a superfície, provoca o seu fácil destacamento em pequenas partículas – escamação – devido à baixa aderência à pasta e ao pobre teor estanífero. Variando bastante no que diz respeito à sua capacidade de reflexão, o maior ou menor brilho parece estar sujeito a fortes variações no seu método de fabrico, provavelmente com destaque para o processo de cozedura de vidragem, bem como aos efeitos pós-deposicionais a que é tão sensível ²⁰.

Cingindo-se a pintura decorativa ao azul-cobalto e manganês, todo o grupo de fabrico A se caracteriza por pinceladas fortes, espontâneas e rápidas, resultando numa impressão geral de descuido onde as assimetrias e desproporções redundam num baixo rigor interpretativo das composições propostas, aproximando-se genericamente de uma estética de gosto popular onde a livre tradução do discurso ornamental assume um verdadeiro carácter estilístico, salvaguardando o espaço necessário à manutenção da criatividade do pintor sem, no entanto, rejeitar a composição geral.

Como resultado mais directo desta opção, na profusão ornamental dos grupos datados da segunda metade do século XVII, verifica-se uma certa variedade ao nível dos elementos decorativos secundários, ainda que não numa óptica de livre criatividade artística, mas sim circunscrita a um limitado vocabulário ornamental, que vive sobretudo da readaptação e alternância de conjugações das mesmas fórmulas.

²⁰ Este facto é cabalmente demonstrado nas situações em que uma mesma peça é constituída por fragmentos recolhidos em unidades estratigráficas pedologicamente distintas, onde o aspecto exterior e geral dos fragmentos tende a divergir significativamente.

Igualmente comum a todo o conjunto, as peças aqui reunidas apontam ter sido elevadas em torno rápido, com visíveis esteiras radiais à superfície da chacota, tendo sido por lógica sujeitas a duas cozeduras, a de enchacotagem e a de vidragem, utilizando trempes como separadores durante a última. Similarmente à aparência geral de um fabrico descuidado, o negligente emprego deste sistema de separação teve como resultado frequente acentuadas marcas oblongas, salientes ou em forma de cavidade, sobretudo no fundo interior.

Considerando as suas características básicas de fabrico, estamos perante uma produção de louça de uso corrente que evidencia a opção intencional de minimizar custos de produção, em que o grau de semelhanças entre os diferentes grupos estilísticos aqui reunidos impôs-se como superior ao grau de diferenças, acusando uma provável origem comum, ainda a comprovar através de análises (Fig. 3).

5.1. Grupo de fabrico A1

O grupo de fabrico A1 designa um vasto conjunto de louça, cuja enorme presença em estratos datados da segunda metade do século XVII sugere ter-se tratado de uma produção de grande popularidade a nível local.

Subdividindo-se em três grupos principais, A1.1, A1.2 e A1.3, o primeiro grupo é passível ainda de se subdividir em dois, A1.1.1 e A1.1.2, distinguidos apenas pela opção mono ou bicromática (Figs. 4, 5 e 6).

Fig. 3 - Matriz formal do grupo de fabrico A.

12

Fig. 4 - Matriz decorativa dos grupos de fabrico A1.

Grupo de pasta – I
Grupo de fabrico – A1.1.1
Tipo – I.1
 Largura máxima – 18 cm
 Altura máxima – 4,8 cm
 Peça modelo – n.º 1011
 N.º de peças – 28
 N.º de fragmentos – 166
 Peso total – 2826 g

Grupo de pasta – I
Grupo de fabrico – A1.1.1
Tipo – I.2
 Largura máxima – 18 cm
 Altura máxima – 4,8 cm
 Peça modelo – n.º 1003
 N.º de peças – 35
 N.º de fragmentos – 197
 Peso total – 3490 g

Grupo de pasta – I
Grupo de fabrico – A1.1.1
Tipo – I.3
 Largura máxima – 18 cm (?)
 Altura máxima – 4,8 cm (?)
 Peça modelo – n.º 1001
 N.º de peças – 15
 N.º de fragmentos – 59
 Peso total – 1306 g

Grupo de pasta – I
Grupo de fabrico – A1.1.1
Tipo – I.4
 Largura máxima – 18 cm (?)
 Altura máxima – 4,8 cm (?)
 Peça modelo – n.º 1046
 N.º de peças – 3
 N.º de fragmentos – 8
 Peso total – 173 g

Grupo de pasta – I
Grupo de fabrico – A1.1.1
Tipo – I.5
 Largura máxima – 18 cm (?)
 Altura máxima – 4,8 cm (?)
 Peça modelo – n.º 1102
 N.º de peças – 5
 N.º de fragmentos – 31
 Peso total – 809 g

Fig. 5 – Quadro tipológico do grupo de fabrico A1.1.1.

Grupo de pasta – I**Grupo de fabrico – A1.1.1****Tipo – 1.6**

Largura máxima – 18 cm (?)

Altura máxima – 4,8 cm (?)

Peça modelo – n.º 1025

N.º de peças – 1

N.º de fragmentos – 5

Peso total – 90 g

Grupo de pasta – I**Grupo de fabrico – A1.1.1****Tipo – 2**

Largura máxima – 14 cm

Altura máxima – 3,1 cm

Peça modelo – n.º 2347

N.º de peças – 1

N.º de fragmentos – 4

Peso total – 85 g

Grupo de pasta – I**Grupo de fabrico – A1.1.1****Tipo – 3**

Largura máxima – 14 cm

Altura máxima – 3,4 cm

Peça modelo – n.º 1047

N.º de peças – 2

N.º de fragmentos – 9

Peso total – 90 g

Grupo de pasta – I**Grupo de fabrico – A1.1.1****Tipo – 4**

Largura máxima – 14 cm

Altura máxima – 3 cm

Peça modelo – n.º 2330

N.º de peças – 11

N.º de fragmentos – 53

Peso total – 840 g

Grupo de pasta – I**Grupo de fabrico – A1.1.1****Tipo – 5**

Largura máxima – 15 cm

Altura máxima – 5,3 cm

Peça modelo – n.º 2345

N.º de peças – 7

N.º de fragmentos – 44

Peso total – 682 g

Fig. 5 – Quadro tipológico do grupo de fabrico A1.1.1. [cont.]

Grupo de pasta – I
 Grupo de fabrico – A1.1.1
 Tipo – 6
 Largura máxima – ?
 Altura máxima – ?
 Peça modelo – n.º 1132
 N.º de peças – 1
 N.º de fragmentos – 11
 Peso total – 48 g

Grupo de pasta – I
 Grupo de fabrico – A1.1.1
 Tipo – 7
 Largura máxima – 37,3 cm
 Altura máxima – 9,4 cm
 Peça modelo – n.º 2262
 N.º de peças – 1
 N.º de fragmentos – 11
 Peso total – -

Fig. 5 – Quadro tipológico do grupo de fabrico A1.1.1. [cont.]

Grupo de pasta – I
 Grupo de fabrico – A1.1.2
 Tipo – I
 Largura máxima – 18 cm
 Altura máxima – 4,3 cm
 Peça modelo – n.º 1004
 N.º de peças – 2
 N.º de fragmentos – 14
 Peso total – 29 g

Fig. 6 – Quadro tipológico do grupo de fabrico A1.1.2.

◀ 8 Apesar de não ser actualmente possível encontrar frequentes referências bibliográficas aos elementos decorativos dos grupos de fabrico A1.2 e A1.3, estes sugerem-nos intuitivamente vir na linha evolutiva do grupo de fabrico A1.1, largamente reconhecido na faiança portuguesa da segunda metade de seiscentos pela designação de “rendas” (CALADO 1992: 33-37) (Figs. 7 e 8).

Igualmente distinto dos restantes grupos de fabrico A2 e A3, o seu repertório de formas centra-se num prato bastante covo, cujo fundo externo apresenta a solução de ônfalo, sem expressão no fundo in-

terior, em oposição ao perfil de formas análogas que podemos encontrar, por exemplo, nas produções sevillanas de século XV ou XVI (PLEGUEZUELO e LA-FUENTE 1995: 227-229; DORDIO, TEIXEIRA e SÁ 2001: 132; BARREIRA, DORDIO e TEIXEIRA 1998: 152-153; SOMÉ MUÑOZ e HUARTE CAMBRA 1999: 161).

Ainda que não se tenha, até ao momento, identificado todo o repertório de formas do grupo de fabrico A1.1.1 para os restantes grupos relacionados, parece-nos provável que tal venha a acontecer. A esse repertório devemos ainda juntar a tigela isolada no grupo de fabrico A1.2, representada pela peça n.º 1059.

Grupo de pasta – I

Grupo de fabrico – A1.2

Tipo – I.1

Largura máxima – 19 cm

Altura máxima – 3,8 cm

Peça modelo – n.º 1005

N.º de peças – 7

N.º de fragmentos – 29

Peso total – 345 g

Grupo de pasta – I

Grupo de fabrico – A1.2

Tipo – I.2

Largura máxima – 19 cm

Altura máxima – 3,8 cm (?)

Peça modelo – n.º 875

N.º de peças – 1

N.º de fragmentos – 1

Peso total – 57 g

Grupo de pasta – I

Grupo de fabrico – A1.2

Tipo – I.3

Largura máxima – 19 cm

Altura máxima – 3,8 cm

Peça modelo – n.º 1010

N.º de peças – 1

N.º de fragmentos – 9

Peso total – 129 g

Grupo de pasta – I

Grupo de fabrico – A1.2

Tipo – 2

Largura máxima – 11,2

Altura máxima – 3,8

Peça modelo – n.º 1059

N.º de peças – 7

N.º de fragmentos – 18

Peso total – 265 g

Fig. 7 – Quadro tipológico do grupo de fabrico A1.2.

Grupo de pasta – I

Grupo de fabrico – A1.3

Tipo – I

Largura máxima – 18 cm

Altura máxima – 3,8 cm

Peça modelo – n.º 1061

N.º de peças – 1

N.º de fragmentos – 5

Peso total – 154 g

Fig. 8 – Quadro tipológico do grupo de fabrico A1.3.

A taça (tipo 7) de grandes dimensões incluída no grupo A1.1.1 aparece aqui como exceção no que diz respeito à decoração central. No entanto, a sua natureza excepcional parece-nos poder-se atribuir à especificidade do perfil e dimensão, desajustados do uso da espiral central que caracteriza as restantes peças do grupo. Este facto leva-nos ainda a resguardar a possibilidade de o carácter de excepcionalidade se estender à sua presença nos restantes grupos de fabrico relacionados, podendo não se integrar no repertório de formas habitual da produção designada por A1.

5.2. Grupo de fabrico A2

Apesar de a presença do grupo de fabrico A2 acontecer maioritariamente em estratos da segunda metade do século XVII, pontuais recolhas em contextos mais tardios deixam entrever o seu prolongamento através da primeira metade do século XVIII, ainda que provavelmente de forma menos significativa (Fig. 9).

Contrariamente ao que parece ter sido o seu grande consumo, o repertório de formas é dos mais

reduzidos entre os grupos definidos, limitando-se até ao momento à escudela e ao prato covo de fundo externo em ônfalo, distinto do prato similar do grupo de fabrico A1 pela ausência da inflexão intermédia que caracteriza o perfil deste (Fig. 10).

De salientar é o facto de em estratos da viragem de século XVI para século XVII ser comum o aparecimento de produções comumente atribuíveis a Sevilha, em que a solução decorativa e morfológica é já, em termos gerais, idêntica a este grupo. No entanto, o nosso grupo distingue-se destas pela menor espessura das paredes, ausência de ônfalo interior saliente nos pratos e perfil mais esbelto nas escudelas, para além das óbvias diferenças ao nível da pasta e esmalte.

Meramente ao nível interpretativo, somos por isso levados a acreditar que, apesar da maioria das nossas recolhas acontecerem em contextos da segunda metade de século XVII, a solução formal e decorativa deste grupo de fabrico A2 possa ser recuada mesmo à segunda metade de século XVI, correspondendo talvez a uma das primeiras produções de faiança portuguesa.

A2

Fig. 9 – Matriz decorativa do grupo de fabrico A2.

Grupo de pasta – I

Grupo de fabrico – A2

Tipo – I

Largura máxima – 19,4 cm

Altura máxima – 4 cm

Peça modelo – n.º 1051

N.º de peças – 111

N.º de fragmentos – 410

Peso total – 11 511 g

Grupo de pasta – I

Grupo de fabrico – A2

Tipo – 2

Largura máxima – 14,4 cm

Altura máxima – 6 cm

Peça modelo – n.º 747

N.º de peças – 171

N.º de fragmentos – 521

Peso total – 14 008 g

Fig. 10 – Quadro tipológico do grupo de fabrico A2.

Fig. 11 – Matriz decorativa do grupo de fabrico A3.1.

5.3. Grupo de fabrico A3

O grupo de fabrico A3 é o mais abrangente entre a designação geral A, também por isso mais propenso a potenciais futuras subdivisões impostas pelo desenvolvimento dos trabalhos de recolha e análise de novos elementos cerâmicos.

Impondo-se pela partilha de formas, encontramos como única divergência a esse nível o que parece ter sido a evolução directa do perfil da tigela dos grupos de fabrico A3.1 e A3.2 para a tigela dos grupos de fabrico A3.4, já enquadráveis na primeira metade do século XVIII.

Ainda que nos grupos de fabrico A3.1.1, A3.2.1 e A3.2.2 não estejam presentes todas as quatro formas apontadas para os grupos de fabrico A3, acreditamos que isso se deva apenas à limitação imposta pela casualidade dos achados, admitindo como muito provável a sua futura identificação ao longo do desenrolar dos trabalhos. O mesmo acontecendo para os grupos de fabrico A3.4, com realce para a divergência ao nível do perfil e dimensão das tigelas, reservamos contudo algum cepticismo em relação ao grupo de fabrico A3.3, para o qual, até ao momento, não temos indicações de que tal desenvolvimento ao nível das formas se venha a dar.

O grupo de fabrico A3.1, à semelhança das “rendas” do grupo de fabrico A1.1, apresenta como principal solução decorativa um reconhecido elemento da segunda metade do século XVII, vulgarmente designado por “aranhões” (CALADO 1992: 37-43). Aqui representado a uma e duas cores, mantém ainda no grupo de fabrico A3.1.2 elementos separadores inspirados nas grinaldas orientais da porcelana Ming, típicos na primeira metade de seiscentos (Figs. 11, 12 e 13).

19

Grupo de pasta – I
 Grupo de fabrico – A3.1.1
 Tipo – I.1
 Largura máxima – 20,3-20,7 cm
 Altura máxima – 2,8 cm
 Peça modelo – n.º 2226
 N.º de peças – 2
 N.º de fragmentos – 21
 Peso total – 220 g

Grupo de pasta – I
 Grupo de fabrico – A3.1.1
 Tipo – I.2
 Largura máxima – 20,3-20,7 cm
 Altura máxima – 2,8 cm
 Peça modelo – n.º 2228
 N.º de peças – 1
 N.º de fragmentos – 14
 Peso total – -

Grupo de pasta – I
 Grupo de fabrico – A3.1.1
 Tipo – I.3
 Largura máxima – 20,3-20,7 cm
 Altura máxima – 2,8 cm
 Peça modelo – n.º 2229
 N.º de peças – 2
 N.º de fragmentos – 44
 Peso total – 188 g

Grupo de pasta – I
 Grupo de fabrico – A3.1.1
 Tipo – 2
 Largura máxima – 12,8 cm
 Altura máxima – 5,2 cm
 Peça modelo – n.º 2220
 N.º de peças – 2
 N.º de fragmentos – 17
 Peso total – 147 g

Fig. 12 – Quadro tipológico do grupo de fabrico A3.1.1.

Grupo de pasta – I**Grupo de fabrico – A3.1.2****Tipo – I.1.1**

Largura máxima – 17,5 cm (?)

Altura máxima – 2,7 cm (?)

Peça modelo – n.º 2252

N.º de peças – 4

N.º de fragmentos – 10

Peso total – 192 g

Grupo de pasta – I**Grupo de fabrico – A3.1.2****Tipo – I.1.2**

Largura máxima – 17,5 cm

Altura máxima – 2,7 cm

Peça modelo – n.º 2251

N.º de peças – 1

N.º de fragmentos – 11

Peso total – -

Grupo de pasta – I**Grupo de fabrico – A3.1.2****Tipo – I.1.3**

Largura máxima – 17,5 cm

Altura máxima – 2,7 cm

Peça modelo – n.º 2259

N.º de peças – 1

N.º de fragmentos – 3

Peso total – 89 g

Grupo de pasta – I**Grupo de fabrico – A3.1.2****Tipo – I.2.1**

Largura máxima – 18,9-21,5 cm

Altura máxima – 3-3,4 cm

Peça modelo – n.º 2253

N.º de peças – 2

N.º de fragmentos – 12

Peso total – 207 g

Grupo de pasta – I**Grupo de fabrico – A3.1.2****Tipo – I.2.2**

Largura máxima – 18,9-21,5 cm

Altura máxima – 3-3,4 cm

Peça modelo – n.º 1403

N.º de peças – 1

N.º de fragmentos – 11

Peso total – 80 g

Fig. 13 – Quadro tipológico do grupo de fabrico A3.1.2.

Grupo de pasta – I
 Grupo de fabrico – A3.1.2
 Tipo – I.2.3
 Largura máxima – 18,9-21,5 cm
 Altura máxima – 3-3,4 cm
 Peça modelo – n.º 2231
 N.º de peças – 1
 N.º de fragmentos – 9
 Peso total – -

Grupo de pasta – I
 Grupo de fabrico – A3.1.2
 Tipo – I.2.4
 Largura máxima – 18,9-21,5 cm (?)
 Altura máxima – 3-3,4 cm (?)
 Peça modelo – n.º 2236
 N.º de peças – 1
 N.º de fragmentos – 5
 Peso total – 51 g

Grupo de pasta – I
 Grupo de fabrico – A3.1.2
 Tipo – I.2.5
 Largura máxima – 18,9-21,5 cm (?)
 Altura máxima – 3-3,4 cm (?)
 Peça modelo – n.º 2266
 N.º de peças – 2
 N.º de fragmentos – 2
 Peso total – 95 g

Grupo de pasta – I
 Grupo de fabrico – A3.1.2
 Tipo – I.2.6
 Largura máxima – 18,9-21,5 cm
 Altura máxima – 3-3,4 cm
 Peça modelo – n.º 2271
 N.º de peças – 1
 N.º de fragmentos – 7
 Peso total – -

Fig. 13 – Quadro tipológico do grupo de fabrico A3.1.2. [cont.]

Grupo de pasta – I**Grupo de fabrico – A3.1.2****Tipo – I.2.7**

Largura máxima – 18,9-21,5 cm

Altura máxima – 3-3,4 cm

Peça modelo – n.º 2287

N.º de peças – 1

N.º de fragmentos – 15

Peso total – -

Grupo de pasta – I**Grupo de fabrico – A3.1.2****Tipo – I.3.1**

Largura máxima – 30 cm

Altura máxima – 4,4 cm

Peça modelo – n.º 2258

N.º de peças – 4

N.º de fragmentos – 71

Peso total – 738 g

Grupo de pasta – I**Grupo de fabrico – A3.1.2****Tipo – I.3.2**

Largura máxima – 30cm

Altura máxima – 4,4 cm

Peça modelo – n.º 2269

N.º de peças – 1

N.º de fragmentos – 2

Peso total – 142 g

Grupo de pasta – I**Grupo de fabrico – A3.1.2****Tipo – 2**

Largura máxima – 13 cm

Altura máxima – 5,2 cm

Peça modelo – n.º 24

N.º de peças – 23

N.º de fragmentos – 133

Peso total – 1148 g

Fig. 13 – Quadro tipológico do grupo de fabrico A3.1.2. [cont.]

◀ 14 Igualmente numa linha de permanência em relação às primeiras cinco décadas do século XVII, temos a adição de elementos decorativos estilizados semicirculares e rectos no reverso, aplicados de forma aleatória em algumas peças sem aparente obrigatoriedade, sendo presença comum nos grupos de fabrico A3.1 e A3.2.

No grupo de fabrico A3.2, contrariamente a esta linha de continuidade, a solução decorativa principal é paradigmaticamente tardia dentro do século XVII, não só por se tratar novamente de decoração de “rendas”, à semelhança do grupo de fabrico A1.1, mas pelo facto de a sua interpretação denunciar já um processo de grande evolução, atingindo uma verdadeira desfiguração no grupo de fabrico A3.2.1 (Figs. 14, 15 e 16). ▶ 21

A3.2

Fig. 14 – Matriz decorativa do grupo de fabrico A3.2.

Grupo de pasta – I

Grupo de fabrico – A3.2.1

Tipo – 1.1

Largura máxima – 20,4-20,7 cm

Altura máxima – 2,8-3 cm

Peça modelo – n.º 2240

N.º de peças – 1

N.º de fragmentos – 9

Peso total – 122 g

Grupo de pasta – I

Grupo de fabrico – A3.2.1

Tipo – 1.2

Largura máxima – 20,4-20,7 cm

Altura máxima – 2,8-3 cm

Peça modelo – n.º 2278

N.º de peças – 2

N.º de fragmentos – 18

Peso total – 223

Fig. 15 – Quadro tipológico do grupo de fabrico A3.2.1.

Grupo de pasta – I

Grupo de fabrico – A3.2.1

Tipo – 2

Largura máxima – 13,8 cm

Altura máxima – 5,2 cm

Peça modelo – n.º 2222

N.º de peças – 1

N.º de fragmentos – 8

Peso total – 43 g

Grupo de pasta – I**Grupo de fabrico – A3.2.2****Tipo – I.1.1**

Largura máxima – 19-21 cm

Altura máxima – 3,2-3,4 cm

Peça modelo – n.º 2224

N.º de peças – 1

N.º de fragmentos – 13

Peso total – 192 g

Grupo de pasta – I**Grupo de fabrico – A3.2.2****Tipo – I.1.2**

Largura máxima – 19-21 cm

Altura máxima – 3,2-3,4 cm

Peça modelo – n.º 2246

N.º de peças – 1

N.º de fragmentos – 14

Peso total – 133 g

Grupo de pasta – I**Grupo de fabrico – A3.2.2****Tipo – I.1.3**

Largura máxima – 19-21 cm

Altura máxima – 3,2-3,4 cm

Peça modelo – n.º 2248

N.º de peças – 1

N.º de fragmentos – 5

Peso total – 58 g

Grupo de pasta – I**Grupo de fabrico – A3.2.2****Tipo – I.2**

Largura máxima – 33,8 cm

Altura máxima – 3,3 cm

Peça modelo – n.º 2225

N.º de peças – 2

N.º de fragmentos – 5

Peso total – 107 g

Grupo de pasta – I**Grupo de fabrico – A3.2.2****Tipo – 2.1**

Largura máxima – 13,3 cm

Altura máxima – 5,2 cm (?)

Peça modelo – n.º 2217

N.º de peças – 2

N.º de fragmentos – 15

Peso total – 100 g

Fig. 16 – Quadro tipológico do grupo de fabrico A3.2.2.

Grupo de pasta – I

Grupo de fabrico – A3.2.2

Tipo – 2.2

Largura máxima – 13,3 cm

Altura máxima – 5,2 cm (?)

Peça modelo – n.º 2218

N.º de peças – 2

N.º de fragmentos – 9

Peso total – 34 g

Fig. 16 – Quadro tipológico do grupo de fabrico A3.2.2. [cont.]

19

O grupo de fabrico A3.3, dos menos representados em número de peças, apresenta-nos novamente um elemento decorativo correntemente atribuído à segunda metade do século XVII.

Comumente designado por “contas” (BAART e CALADO 1987: 33; CALADO 1992: 37-42; BARREIRA, DORDIO e TEIXEIRA 1998: 159), este elemento é tradicionalmente composto por três contas dispostas em “pirâmide”, ao invés das seis apresentadas pelas peças n.º 2230 e 2267, podendo surgir como elemento decorativo principal em áreas secundárias, como o bordo, ou associado a outros elementos decorativos dominantes, como acontece com a peça n.º 2283, ainda que a sua grande fragmentação obrigue a guardar algumas reservas em relação à reconstituição deste caso específico (Figs. 17 e 18).

É interessante observar o que parece ser a evolução deste elemento decorativo em peças de contextos de século XVIII, onde a sua estilização assume por vezes um aspecto caligráfico orientalizante e, já no século XIX, redundando no que parece ser a sua formulação final, numa linha contínua quebrada em sucessivos “V”.

Marcante e distintivo em todos os grupos de fabrico A3.1, A3.2 e A3.3, é o facto de nos pratos o preenchimento do centro ser feito através de composições bastante variadas e livres, recorrendo a motivos vegetais, animais e geométricos. Pouco se repetindo dentro do número de exemplares recolhidos, as poucas repetições identificadas sugerem não se tratarem de criações livres e directas sobre a peça, mas sim de transferências a partir do processo tradicional da picotagem do desenho em papel, cuja aplicação leva por vezes à repetição invertida da mesma composição, facto já constatado em relação à peça n.º 2258.

22

A3.3

Fig. 17 – Matriz decorativa do grupo de fabrico A3.3.

Grupo de pasta – I**Grupo de fabrico – A3.3****Tipo – I.1**

Largura máxima – 21 cm

Altura máxima – 3,1 cm

Peça modelo – n.º 2230

N.º de peças – 1

N.º de fragmentos – 8

Peso total – -

Grupo de pasta – I**Grupo de fabrico – A3.3****Tipo – I.2**

Largura máxima – 21 cm

Altura máxima – 3,1 cm

Peça modelo – n.º 2267

N.º de peças – 1

N.º de fragmentos – 2

Peso total – 105 g

Grupo de pasta – I**Grupo de fabrico – A3.3****Tipo – I.3**

Largura máxima – 21 cm

Altura máxima – 3,1 cm

Peça modelo – n.º 2283

N.º de peças – 1

N.º de fragmentos – 2

Peso total – 16 g

◀ 21

Estabelecendo um conjunto bastante homogêneo, os grupos de fabrico A3.4, são sobretudo cronologicamente enquadráveis já na primeira metade de século XVIII, identificando-se com a típica designação de “louça conventual”, que caracterizou as produções de maior consumo monástico até ao desenvolvimento fabril em meados de século XVIII.

Em oposição aos grupos anteriores, estas baixelas caracterizam-se por produções muito uniformizadas, constituídas invariavelmente pelas mesmas quatro formas, recebendo de forma singela o que poderíamos designar por marca de encomenda ou propriedade, em contraposição à marca de fabricante, que, constituída por símbolos ou inscrições, identifica o utilizador (DORDIO, TEIXEIRA e SÁ 2001: 152).

A marca de propriedade constante nos grupos de fabrico A3.4.1 e A3.4.2 surge-nos insistentemente a partir da segunda metade de século XVII, atingindo no século XVIII o elevado estado de estilização que aqui podemos comprovar.

Originalmente enquadrada numa elaborada composição, esta representação de uma mitra sobre um báculo remete para a equiparação a bispo dos poderes do abade do mosteiro, podendo-se encontrar a mesma marca noutros mosteiros cistercienses, sem com isto pôr de parte a hipótese de tal procedimento não se cingir, em Portugal, apenas à ordem cisterciense (Figs. 19 e 20).

▶ 24

Grupo de pasta – I**Grupo de fabrico – A3.4.2****Tipo – I.1**

Largura máxima – 15-16 cm

Altura máxima – 2,5-3,3 cm

Peça modelo – n.º 1494

N.º de peças – 1

N.º de fragmentos – 11

Peso total – 186 g

Fig. 18 – Quadro tipológico do grupo de fabrico A3.3.

Grupo de pasta – I
Grupo de fabrico – A3.4.1
Tipo – 1.1
 Largura máxima – 15-16 cm
 Altura máxima – 2,5-3,3 cm
 Peça modelo – n.º 694
 N.º de peças – 37
 N.º de fragmentos – 91
 Peso total – 2800 g

Grupo de pasta – I
Grupo de fabrico – A3.4.1
Tipo – 1.2
 Largura máxima – 20 cm
 Altura máxima – 3,5-3,7 cm
 Peça modelo – n.º 689
 N.º de peças – 77
 N.º de fragmentos – 475
 Peso total – 13 467 g

Grupo de pasta – I
Grupo de fabrico – A3.4.1
Tipo – 2
 Largura máxima – 14 cm
 Altura máxima – 5,4-6 cm
 Peça modelo – n.º 746
 N.º de peças – 92
 N.º de fragmentos – 225
 Peso total – 4152 g

Fig. 19 – Quadro tipológico do grupo de fabrico A3.4.1.

Grupo de pasta – I
Grupo de fabrico – A3.4.2
Tipo – 1.2
 Largura máxima – 20 cm
 Altura máxima – 3,5-3,7 cm
 Peça modelo – n.º 681
 N.º de peças – 4
 N.º de fragmentos – 19
 Peso total – 47 g

Fig. 20 – Quadro tipológico do grupo de fabrico A3.4.2.

Grupo de pasta – I
Grupo de fabrico – A3.4.2
Tipo – 2
 Largura máxima – 14 cm
 Altura máxima – 5,4-6 cm
 Peça modelo – n.º 888
 N.º de peças – 1
 N.º de fragmentos – 14
 Peso total – 99 g

Grupo de pasta – I

Grupo de fabrico – A3.4.3

Tipo – I

Largura máxima – 20-21,6 cm (?)

Altura máxima – 3-3,8 cm (?)

Peça modelo – n.º 1406

N.º de peças – 3

N.º de fragmentos – 4

Peso total – 145 g

Grupo de pasta – I

Grupo de fabrico – A3.4.3

Tipo – 2

Largura máxima – 14,5 cm

Altura máxima – 5,5 cm

Peça modelo – n.º 741

N.º de peças – 2

N.º de fragmentos – 14

Peso total – 13 g

Fig. 21 – Quadro tipológico do grupo de fabrico A3.4.3.

Grupo de pasta – I

Grupo de fabrico – A3.4.4

Tipo – I

Largura máxima – 14,8-16 cm (?)

Altura máxima – 2,6-3 cm (?)

Peça modelo – n.º 1473

N.º de peças – 5

N.º de fragmentos – 5

Peso total – 62 g

Grupo de pasta – I

Grupo de fabrico – A3.4.4

Tipo – 2

Largura máxima – 14,7 cm

Altura máxima – 5,5 cm

Peça modelo – n.º 744

N.º de peças – 2

N.º de fragmentos – 7

Peso total – 30 g

Fig. 22 – Quadro tipológico do grupo de fabrico A3.4.4.

◀ 22

Na continuidade da tradição de marcas de propriedade brasonadas, que marcou certas produções de “louça conventual” na segunda metade do século XVII, os grupos de fabrico A3.4.3 e A3.4.4 surgem como estilizações extremas, em que o sentido inicial do brasão se perde e é substituído pela sua completa abstracção, apenas se preservando o atributo estético da composição sem significado (Figs. 21 e 22).

Mais específicos, os grupos de fabrico A3.4.5 e A3.4.6 remetem, correspondentemente, para o local e santo padroeiro da ordem, estando este último reconhecido como presença habitual em mosteiros de Cister ²¹ (Figs. 23 e 24). ▶ 26

²¹ Até recentemente, a marca S.BRDO tem sido erradamente referida como marca de fabricante do Norte do país no século XVIII (QUEIRÓS 1987: 320, n.º 622; SIMAS e ISIDRO 1996: 129, n.º 784). Sabemos agora que não se trata de uma marca de fabricante, mas sim de marca de encomenda ou propriedade. O facto da alusão a S. Bernardo ser aplicável a qualquer mosteiro da ordem de Cister, a par do aparecimento desta marca em outras intervenções arqueológicas e museus em diversos locais do Norte e Centro do país, mesmo que não publicadas, levam-nos a crer tratar-se de uma marca partilhada por vários, se não todos, os mosteiros da ordem Cister, na primeira metade de séc. XVIII.

Grupo de pasta – I
 Grupo de fabrico – A3.4.5

Tipo – I

Largura máxima – 20 cm
 Altura máxima – 3,2 cm
 Peça modelo – n.º 26
 N.º de peças – 16
 N.º de fragmentos – 31
 Peso total – 422 g

Fig. 23 – Quadro tipológico do grupo de fabrico A3.4.5.

Grupo de pasta – I
 Grupo de fabrico – A3.4.6

Tipo – I.1

Largura máxima – 14,8-16 cm
 Altura máxima – 2,6-3 cm
 Peça modelo – n.º 2
 N.º de peças – 17
 N.º de fragmentos – 53
 Peso total – 1254 g

Grupo de pasta – I
 Grupo de fabrico – A3.4.6

Tipo – I.2

Largura máxima – 20-21,6 cm
 Altura máxima – 3-3,8 cm
 Peça modelo – n.º 1
 N.º de peças – 99
 N.º de fragmentos – 206
 Peso total – 3920 g

Grupo de pasta – I
 Grupo de fabrico – A3.4.6

Tipo – I.3

Largura máxima – 34,4 cm
 Altura máxima – 4,4 cm
 Peça modelo – n.º 2296
 N.º de peças – 6
 N.º de fragmentos – 34
 Peso total – 2101 g

Grupo de pasta – I
 Grupo de fabrico – A3.4.6

Tipo – 2

Largura máxima – 12,8-14,4 cm
 Altura máxima – 5,4-6 cm
 Peça modelo – n.º 22
 N.º de peças – 23
 N.º de fragmentos – 75
 Peso total – 1251 g

Fig. 24 – Quadro tipológico do grupo de fabrico A3.4.6.

Grupo de pasta – I**Grupo de fabrico – A3.4.7****Tipo – I.1**

Largura máxima – 15 cm

Altura máxima – 3,3 cm

Peça modelo – n.º 1062

N.º de peças – 2

N.º de fragmentos – 10

Peso total – 151 g

◀ 24

Por fim, o grupo de fabrico A3.4.7 revela-se interessante dentro deste conjunto cerâmico pelo facto de recorrer, na representação a azul da copa da árvore que lhe serve de motivo, a uma técnica próxima ao esponjado, com a variante de ser conseguida através de pinceladas percutidas na superfície da peça, em substituição da tradicional “boneca” embebida na cor pretendida (Fig. 25).

Esta técnica, consagrada sobretudo nas produções de “Cerâmica Ratinha” coimbrã, aparece comumente já na segunda metade de século XVIII em exemplares atribuídos ao período Brioso (PAIS *et al.* 1998: 61; DORDIO, TEIXEIRA e SA 2001: 154-155), havendo autores que apontam a identificação de exemplares ainda para a sua primeira metade (BARREIRA, DORDIO e TEIXEIRA 1998: 160; DORDIO, TEIXEIRA e SA 2001: 152-153). Entrevedo aqui, com alguma liberdade, uma possível linha de antecedência, apenas encontramos paralelos para este elemento decorativo no “Depósito 4” de século XVIII da Casa do Infante (BARREIRA, DORDIO e TEIXEIRA 1998: 161).

Grupo de pasta – I**Grupo de fabrico – A3.4.7****Tipo – I.2**

Largura máxima – 20,4 cm

Altura máxima – 3,4 cm

Peça modelo – n.º 742

N.º de peças – 3

N.º de fragmentos – 7

Peso total – 523 g

Grupo de pasta – I**Grupo de fabrico – A3.4.7****Tipo – 2**

Largura máxima – 12,8 cm

Altura máxima – 5,4-6 cm (?)

Peça modelo – n.º 162

N.º de peças – 1

N.º de fragmentos – 4

Peso total – 54 g

Fig. 25 – Quadro tipológico do grupo de fabrico A3.4.7.

6. Considerações finais

Se hoje a pesquisa arqueológica tende já a encontrar alguns traços consensuais para a história da faiança portuguesa, estes são em geral concordantes com o quadro estabelecido pela linha de estudiosos que, desde o século XIX, na área da investigação histórica e museológica, têm-se responsabilizado pela construção do nosso conhecimento actual desta produção cerâmica nacional.

O século XVI, com destaque para a segunda metade, é comumente apontado como a fase inicial para a faiança portuguesa, por dados documentais e arqueológicos (BAART e CALADO 1987: 6; CALADO 1992: 10-11; MONTEIRO 1994: 21; DORDIO, TEIXEIRA e SÁ 2001: 119). O carácter de uso corrente, patente na modesta qualidade geral e baixa elaboração de formas e decorações, quase que marginalizou esta cerâmica em relação ao discurso museológico convencional que, se em grande parte tem sido responsável pela preservação do grosso do acervo existente e estudado, vê-se vítima de uma indesejada selecção segundo critérios de origem colecionista baseada na eleição de valores estéticos.

Por esta razão pouco explorado, este período embrionário tem encontrado na investigação arqueológica mais recente, regra geral, um complemento ao conhecimento já adquirido, sem que se lhe possam apontar grandes dissensões.

Mais precário, o período correspondente à primeira metade do século XVII apresenta a particularidade de se ter imposto como o momento áureo na

evolução deste género cerâmico, patente nas grandes quantidades de exemplares identificados em ex-colónias, Norte da Europa, América do Sul e Norte e Extremo Oriente (BAART e CALADO 1987: 11; CALADO 1992: 14). Este facto tornou algumas das suas produções das mais mediáticas, pelo menos em territorial nacional, amplamente representadas em colecções das mais diversas naturezas. Contudo, também por isso a filtragem inconsciente de que foi alvo, segundo critérios artísticos ou de excepção, se faz sentir mais, aligeirando a importância de produções contemporâneas de uso mais corrente (BAART e CALADO 1987: 7, 13).

Aqui a Arqueologia tem representado um papel, até certo ponto, revisionista, com exemplos paradigmáticos como o da intervenção no bairro judeu sefardita de Amesterdão (BAART e CALADO 1987). O princípio de recolha total e a sua proximidade ao universo real em estudo é, no contexto arqueológico, o garante da fiabilidade que, por vezes, carece de atenção no estudo indirecto através das colecções disponíveis, sem com isso diminuir o enorme contributo que têm e continuarão a dar para esta matéria.

Pelo mesmo princípio, o período que decorre dos meados de século XVII à implantação das primeiras fábricas de meados de século XVIII, impulsionadas pela política reformista pombalina, sendo caracterizado por uma profunda regressão dos mercados e conseqüente retrocesso de qualidade (CALADO 1992: 19, 40), aparece-nos historiograficamente

Fig. 26 – Quadro cronológico: cerâmica de consumo indiferenciado.

te como uma imagem difusa, suspensa entre dois momentos compreensivelmente monopolizadores do ponto de vista do interesse ceramológico (DOR-DIO, TEIXEIRA e SA 2001: 151-152).

Assim, contrapondo o actual conhecimento da faiança portuguesa, ainda que lacunar, aos respectivos contextos históricos em que se insere, não é possível deixar de realçar o coincidente crescendo que a caracterizou durante o período filipino, provavelmente beneficiando da exploração de mercados mais abrangentes pela fusão das duas coroas ibéricas (CALADO 1992: 13). Da mesma forma, a cessão dos mesmos, aliada às dificuldades imediatas à restauração da independência em 1640, parecem provocar o enfraquecimento geral dos grandes centros produtores, realçando-se ao invés o desenvolvimento da produção azulejar, em grande medida ditado pelo papel do azulejo na nova arquitectura de baixo custo.

A juntar ao factor histórico, certamente decisivo, constituído pela dissenção que de 1640 a 1668 opôs a coroa portuguesa à espanhola, podemos ainda realçar o contexto político, social e económico desfavorável da segunda metade de seiscentos para alguns dos principais mercados externos da faiança portuguesa.

Reconhecendo-se hoje a importância das importações holandesas e inglesas, com destaque nesta última para as colónias anglo-saxónicas como a América do Norte (WILCOXEN 1999; PENDERY 1999), não terão deixado estas de ser afectadas pela guerra civil inglesa de 1642 a 1648, ou com a imposição do “Acto de Navegação” em 1651 por Cromwell, pelo

qual as importações para os territórios ingleses se viram limitadas e, em 1672, proibidas. O confinar do transporte de mercadorias comerciais a barcos ingleses constitui, só por si, um rude golpe para um género que muito beneficiou do comércio paralelo que sempre se realizou ao transporte de outras mercadorias de maior peso comercial (WILCOXEN 1999: 18).

Com certeza afectando tanto o mercado inglês como holandês, as três sucessivas guerras de cariz naval que tiveram lugar entre estes dois países, de 1652 a 1674, terão igualmente desempenhado um potencial papel desestabilizador a nível comercial.

A par destas questões de foro político-estratégico, o desenvolvimento da indústria cerâmica na segunda metade de seiscentos na Holanda (BAART e CALADO 1987: 12), tendo por principal centro Delft, e no último quartel do século em Inglaterra, com o desenvolvimento de novas pastas (WILCOXEN 1999: 18), levarão ao suprimento das necessidades locais e, no primeiro caso, à imposição até meados de setecentos de uma forte concorrência mesmo em território nacional, assumindo a Inglaterra um papel preponderante como exportador da segunda metade de setecentos em diante.

Falando no caso específico do Mosteiro de S. João de Tarouca, a identificação de produções espanholas, como Sevilha, centra-se exactamente no período filipino, estando aparentemente ausentes após o momento da restauração, o que pode indicar que o mesmo, mas no sentido contrário, poderá também ter acontecido com os centros produtores espanhóis.

Fig. 27 – Quadro cronológico: cerâmica de encomenda.

	A3.4.4	A3.4.3	A3.4.1	A3.4.2	A3.4.5	A3.4.6	A3.4.7
Século XVII							
Século XVIII							

Fig. 28 – Quadro de correspondência decoração-forma: cerâmica de consumo indiferenciado.

A cisão entre as características das produções da primeira metade de século XVII e as do período que decorre entre cerca de 1650 e 1750 é marcada pela manifesta diferença de qualidade geral de execução, diversidade e criatividade, salvaguardando óbvias excepções, insuficientes para marcar a diferença.

Com o quase total desaparecimento da influência oriental no discurso decorativo, que tanto marcou a primeira metade de século XVII, temos a afirmação de novos elementos ornamentais, de raiz própria ou já só vagamente evolucionados a partir de elementos da porcelana Ming, para na primeira metade do século XVIII se regredir mesmo em termos da profusão decorativa que marca ainda o fim de seiscentos.

Se reconhecermos a regressão de qualidade que os principais centros produtores e exportadores terão sofrido a partir de 1640, podemos intuitivamente entrever nessa baixa a criação de condições para uma maior generalização do consumo interno desta louça. Se assim foi, centros produtores de tradição mais popular, como Coimbra, terão tido aqui uma oportunidade de expansão, com produtos financeiramente mais acessíveis (CALADO 1992: 14, 40).

De facto, ainda que nesta fase apenas o possamos afirmar como hipótese de trabalho, as semelhanças entre o grupo de fabrico A abordado neste texto e as produções coimbrãs reconhecidas como tal são consideráveis. Valendo-nos sobretudo de comparações directas com materiais de contextos arqueológicos recentes ²², o grau de semelhanças estabelecido é claramente superior em relação ao dos materiais de

outras origens, como Lisboa ou Porto ²³. A realização de análises comparativas a pastas, esmaltes e tintas poderá no futuro vir a confirmar, ou não, esta conjectura baseada na simples comparação macroscópica.

Dentro da realidade monástica propriamente dita, devemos realçar o facto de antes da segunda metade do século XVII não identificarmos exemplares, individuais ou em conjuntos, que, ostentando marca de propriedade, denunciem terem sido produto de encomenda. Sucedendo o mesmo para o período fabril com início em meados de século XVIII, há que apontar contudo a excepção de uma baixela produzida na Real Fábrica de Louça ao Rato, em Lisboa, do período de Tomás Brunetto, constituída por um conjunto produzido em série, mas personalizado pela adição de brasão alusivo à ordem de Cister, à ascendência familiar do abade encomendador e à sua equiparação ao grau de bispo (CASTRO e SEBASTIAN 2002b: 166; PAIS 2003: 206).

Contrariamente, na segunda metade de século XVII, encontramos uma crescente tendência para conjuntos individualizados, pessoais ou institucionais, ou seja, com marca de propriedade alusiva ao utilizador – em termos individuais ou apenas ao patronómico –, ao Mosteiro de S. João de Tarouca ou à ordem de Cister em geral.

Esta tendência parece ganhar predominância na primeira metade de século XVIII, onde a maioria dos exemplares recolhidos fazem parte de conjuntos estandardizados ostentando marca de propriedade,

²² Agradecemos à Dra. Sara Fernandes, Dr. Carlos Batata (da empresa de arqueologia Ozecarus), Dr. Artur Côrte-Real (da Direcção Regional de Cultura do Centro), Dra. Isabel Marques (da Câmara Municipal de Coimbra), Dra. Maria João Neves (da empresa de arqueologia Dryas) e Dr. Filipe Santos (da empresa de arqueologia Arquehoje) a possibilidade de observar os materiais cerâmicos provenientes das escavações e acompanhamentos arqueológicos, respectivamente, do Edifício Avenida, Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, antigo Mercado D. Pedro V, e aos dois últimos os materiais dos acompanhamentos e escavações do Bota-a-baixo, no âmbito da obra do Metro de Superfície do Mondego. Agradecemos ainda ao Dr. António Pacheco a possibilidade de observar o acervo museológico do Museu Nacional Machado de Castro.

²³ Agradecemos ainda à Casa do Infante do Porto, na pessoa do Dr. Paulo Dordio, ao Gabinete de Arqueologia Urbana do Porto, nas pessoas do Dr. António Silva e Dra. Manuela Ribeiro, à empresa Arqueologia & Património, nas pessoas do Dr. Ricardo Teixeira, Dr. Vítor Fonseca e Dra. Teresa Silva, ao Museu da Cidade de Lisboa, nas pessoas do Dr. António Marques e Dr. Rodrigo Banha da Silva, ao Museu Nacional de Arte Antiga, na pessoa do falecido Dr. Rafael Salinas Calado, ao Dr. Luís Fontes, da Universidade do Minho, à Dra. Maria João dos Santos, ao Dr. Javier Larrazábal Galarza e ao Dr. Jan Baart, a possibilidade de efectuarmos comparações entre materiais cerâmicos.

Fig. 29 – Quadro de correspondência decoração-forma: cerâmica de encomenda.

Século XVI			
Século XVII			
Século XVIII			

Fig. 30 – Exemplo de quadro cronológico de evolução linear.

²⁴ A marca composta por um “S” e um “F” sobrepostos tem sido erradamente referida, até recentemente, como marca de fabricante, nomeadamente da fábrica de Massarelos (QUEIRÓS 1987: 286, n.º 284; SIMAS e ISIDRO 1996: 134, n.ºs 822 e 823). À semelhança da marca S.BRDO, esta marca de encomenda, ou propriedade, remete para o/a padreiro/a da ordem monástica ou conventual fruidora do objecto. Tem-se no entanto detectado, para o caso

específico desta marca, a sua dupla atribuição a S. Francisco e a Santa Isabel, impondo a hipótese de que a mesma marca possa ter intencionalmente servido os dois propósitos, o que estaria caricatamente de acordo com a ideia de que a encomenda e consumo deste tipo de louça, largamente em voga sobretudo na primeira metade de setecentos, teria desenvolvido a sua produção até um verdadeiro carácter de fabrico em série.

Fig. 31 – Exemplo de quadro cronológico de evolução linear.

Século XVII			

quase exclusivamente institucional, alusiva ao Mosteiro de S. João de Tarouca ou à ordem de Cister, com clara tendência para inscrições em detrimento de insígnias (DORDIO, TEIXEIRA e SÁ 2001: 152).

A identificação de exemplares similares aos encomendados pelo Mosteiro de S. João de Tarouca, mas com referência a outras ordens monásticas, como “S F” (S. Francisco)²⁴, “S I” (Santa Isabel) ou “S Dos” (S. Domingos), fazem-nos crer que a encomenda de baixelas com marca de propriedade alusiva, directa ou indirectamente, à ordem, mosteiro ou convento usufruidor estaria largamente em voga na primeira metade de setecentos, suplantando mesmo a louça de fabrico genérico.

A presença destes exemplares no nosso mosteiro é, por sua vez, de mais difícil explicação, podendo-se apenas especular sobre hipóteses como a da encomenda de louça para S. João de Tarouca ser feita em olarias onde, decerto, outros mosteiros e conventos se forneceria igualmente, podendo sucederem-se trocas por equívoco.

O facto de estes exemplares serem em tudo similares aos cuja inscrição remete para S. João de Tarouca, distinguindo-se apenas pelo seu conteúdo, não está em desacordo com esta conjectura. A recolha de um trempe ajuda a esboçar igualmente uma imagem em que a aquisição e transporte de grandes quantidades de louça para o mosteiro, comprovada em escavação, poderiam dar azo a situações de equívoco excepcional.

Podemos, contudo, pôr ainda outras hipóteses, como o de outros religiosos de visita ao mosteiro serem portadores da sua própria louça.

De referir ainda neste ponto que podemos identificar, para a segunda metade de seiscentos, um prato ostentando a inscrição “Hospedaria”, demonstrando assim que o espaço reservado a visitas exteriores possuía, igualmente, a sua própria louça.

Agradecimentos

Agradecemos aos desenhadores Hugo Pereira, Sílvia Pereira, Bruno Marques e Dra. Sofia Catalão pelo registo gráfico das peças apresentadas, bem como a António Cabeço pelo registo fotográfico das mesmas.

À Técnica de Restauro e Conservação Dra. Júlia Fonseca e ao Assistente de Conservação João Rebelo, agradecemos o seu tratamento e conservação.

Pelo apoio constante ao nível da análise material da cerâmica estudada, agradecemos à Doutora Lídia Catarino.

Por último, um justo agradecimento aos Assistentes de Arqueólogo que em diferentes momentos compuseram a nossa equipa permanente entre 1998 e 2008: Amália Palma, Cristina Teixeira, Ivo Rocha, Filipe Pereira e Sérgio Pinheiro, responsáveis pela recolha, limpeza, marcação, colagem, contagem, pesagem e armazenamento do material cerâmico apresentado.

Fig. 32 – Exemplos de tratamento estatístico por número de peça.

Bibliografia

- ALARCÃO, Jorge de (1974) – “Cerâmica Comum Local e Regional de Conimbriga”. In Suplemento de *Biblos*. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Vol. VIII.
- BAART, Jan e CALADO, Rafael Salinas (1987) – *Faiança Portuguesa: 1600-1660*. Lisboa-Amsterdão: Amsterdams Historisch Museum / Ministério dos Negócios Estrangeiros / Secretaria de Estado da Cultura.
- BARREIRA, Paula; DORDIO, Paulo e TEIXEIRA, Ricardo (1998) – “200 Anos de Cerâmica na Casa do Infante: do século XVI a meados do século XVIII”. In *Actas das 2ª Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval*. Tondela: Câmara Municipal. Separata, pp. 145-184.
- BARROCA, Mário; CASTRO, Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís (2003) – “Uma Nova Inscrição do Século XIII no Mosteiro de S. João de Tarouca”. *Estudos / Património*. Lisboa: IPPAR - Departamento de Estudos. 5: 96-105.
- BARROCA, Mário; SEBASTIAN, Luís e CASTRO, Ana Sampaio e (2008) – “Um ‘Anel de Oração’ de Século XIII no Mosteiro de S. João de Tarouca”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Edições Afrontamento. 10: 145-158.
- CALADO, Rafael Salinas (1992) – “Faiença Portuguesa, a Sua Evolução Até ao Início do Séc. XX”. In *Clube do Coleccionador dos Correios*. Lisboa: Correios de Portugal.
- CASTRO, Ana Sampaio e; CATARINO, Lídia e SEBASTIAN, Luís (2004) – “Materiais Líticos no Quotidiano do Mosteiro de S. João de Tarouca”. *Estudos / Património*. Lisboa: IPPAR - Departamento de Estudos. 7: 112-124.
- CASTRO, Ana Sampaio e; FONSECA, Júlia e SEBASTIAN, Luís (2004) – “A Componente de Conservação Cerâmica na Intervenção Arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca: 1998-2002”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia. 7 (1): 653-669.
- CASTRO, Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís (2002a) – “A Intervenção Arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca: 1998-2001”. *Estudos / Património*. Lisboa: IPPAR - Departamento de Estudos. 2: 33-42.
- CASTRO, Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís (2002b) – “Mosteiro de S. João de Tarouca: 700 anos de História da cerâmica”. *Estudos / Património*. Lisboa: IPPAR - Departamento de Estudos. 3: 165-177.
- CASTRO, Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís (2003a) – “A Componente de Desenho Cerâmico na Intervenção Arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia. 6 (2): 545-560.
- CASTRO, Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís (2003b) – “A Faiença de Revestimento dos Séculos XVII e XVIII no Mosteiro de S. João de Tarouca (Intervenção Arqueológica 1998-2001)”. *Estudos / Património*. Lisboa: IPPAR - Departamento de Estudos. 4: 168-179.
- CASTRO, Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís (2004) – “Resultado Preliminar da Intervenção Arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca: 1998-2002”. In *Actas do Seminário Internacional Tarouca e Cister - Espaço, Espírito e Poder*. Tarouca: Câmara Municipal, pp. 163-187.
- CASTRO, Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís (2005a) – “Dados para o Estudo da Estratégia de Implantação do Mosteiro de S. João de Tarouca”. *Estudos / Património*. Lisboa: IPPAR - Departamento de Estudos. 8: 203-211.
- CASTRO, Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís (2005b) – “Les Marques Lapidaires du Monastère Cistercien de S. João de Tarouca (Portugal)”. In *Actes du XIVe Colloque International de Glyptographie de Chambord*. Braine-le-Château: Centre International de Recherches Glyptographiques/Editions de la Taille d’Aulme, pp. 399-422.
- CASTRO, Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís (2006) – “A Intervenção Arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca: 1998-2006”. In *Actas do Seminário Internacional Tarouca e Cister - Homenagem a Leite de Vasconcelos*. Tarouca: Câmara Municipal, pp. 125-166.
- CASTRO, Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís (2008) – “O Projecto de Investigação Arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca: 1998-2008”. In *Pedra & Cal*. Lisboa: GECOIPA-Grémio das Empresas de Conservação e Restauro do Património Arquitectónico. 38: 20-21.
- CASTRO, Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís (no prelo a) – “A Implantação Monástica no Vale do Varosa: o caso do Mosteiro de S. João de Tarouca”. In *Actas do Colóquio Internacional Patrimonio Cultural y Territorio en el Valle del Duero*. Zamora: Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura Turismo / IPPAR.
- CASTRO, Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís (no prelo b) – “A Implantação Monástica no Vale do Varosa: o caso do Mosteiro de S. João de Tarouca”. *OPPIDUM - Revista de Arqueologia, História e Património*. Lousada: Câmara Municipal. 3.
- CASTRO, Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís (no prelo c) – “Cerâmicas Vermelhas Finas Não-Vidradas do Mosteiro de S. João de Tarouca”. In *Actas do 5º Encontro de Olaria Tradicional de Matosinhos*. Matosinhos: Câmara Municipal.
- CASTRO, Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís (no prelo d) – “Estudo Gliptográfico do Mosteiro de S. João de Tarouca”. In *Actas do 4º Congresso de Arqueologia Peninsular*. Porto: ADECAP.
- CASTRO, Ana Sampaio e; SEBASTIAN, Luís (no prelo e) – “Faiença dos Séculos XVII e XVIII no Mosteiro de S. João de Tarouca”. In *Actas das 4ª Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval*. Tondela: Câmara Municipal.
- CASTRO, Ana Sampaio e; SEBASTIAN, Luís; RODRIGUES, Miguel e TEIXEIRA, Ricardo (1999) – “Intervenção Arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca”. In *Cister no Vale do Douro*. Santa Maria da Feira: GEHVID - Grupo de Estudos de História da Viticultura Duriense e do Vinho do Porto / Edições Afrontamento, pp. 222-225.
- DORDIO, Paulo e TEIXEIRA, Ricardo (1998) – “Como Pôr Ordem em 500 000 Fragmentos de Cerâmica? Ou discussão da metodologia de estudo da cerâmica na intervenção arqueológica da Casa do Infante”. *Revista de Olaria*. Barcelos: Câmara Municipal. 2: 115-124.
- DORDIO, Paulo; TEIXEIRA, Ricardo e SÁ, Anabela (2001) – “Faianças do Porto e Gaia: o recente contributo da Arqueologia”. In *Itinerário da Faiença do Porto e Gaia*. Porto: Museu Nacional de Soares dos Reis, pp. 117-166.

- HARRIS, Edward C. (1991) – *Princípios de Estratigrafia Arqueológica*. Barcelona: Editorial Crítica.
- LEPIERRE, Charles (1899) – *Estudo Chimico e Technologico Sobre a Ceramica Portuguesa Moderna*. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.
- MONTEIRO, João Pedro Antunes Oliveira (1994) – “A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Séc. XVII”. In *A Influência Oriental na Cerâmica Portuguesa do Séc. XVII*. Lisboa: Museu Nacional do Azulejo, pp. 18-55.
- MUNSELL (1992) – *Soil Color Charts*. Baltimore: Macbeth, Division of Kollmorgen Instruments Corp.
- NOLEN, J. U. S. (1994) – *Cerâmicas e Vidros de Torre de Ares-Balsa*. Lisboa: Instituto Português de Museus / Museu Nacional de Arqueologia.
- ORTON, C.; TYERS, P. e VINCE, A. (1993) – *Pottery in Archaeology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- PAIS, Alexandre Nobre (2003) – “Tomás Brunetto 1769-1771”. In *Real Fábrica de Louça, ao Rato*. Lisboa-Porto: Museu Nacional do Azulejo / Museu Nacional de Soares dos Reis, pp. 174-255.
- PAIS, Alexandre Nobre; MONTEIRO, João Pedro Antunes Oliveira; SARDINHA, Olinda e ALMEIDA, Sónia de (1998) – *Os Ratinhos, Trabalhadores Rurais Migrantes*. Lisboa: Museu Nacional do Azulejo.
- PENDERY, Steven R. (1999) – “Portuguese Tin-glazed Earthenware in Seventeenth-century New England: a preliminary study”. *Historical Archaeology*. Society for Historical Archaeology. 33 (4): 58-77.
- PLEGUEZUELO; Alfonso e LAFUENTE, M. Pilar (1995) – “Cerâmicas de Andalucía Occidental (1200-1600)”. In “Spanish Medieval Ceramics in Spain and British Isles”. *BAR International Series*. Oxford: *Tempvs Reparavm*. 610: 217-244.
- QUEIRÓS, José (1987) – *Cerâmica Portuguesa e Outros Estudos*. 3ª edição. Lisboa: Editorial Presença.
- RICE, M. Prudence (1987) – *Pottery Analysis. A source-book*. Chicago: University of Chicago Press.
- SANDÃO, Arthur de (1976) – *Faiança Portuguesa dos Séculos XVIII e XIX*. Barcelos: Livraria Civilização. Vols. I-II.
- SEBASTIAN, L.; LATOUR-ARGANT, C.; ARGANT, J. e CASTRO, A. S. (2008) – “A Implantação Medieval do Mosteiro de S. João de Tarouca: dados palinológicos”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Edições Afrontamento. 10: 135-144.
- SEBASTIAN, L.; PEREIRA, H.; GINJA, M. e CASTRO, A. S. (no prelo) – “O Levantamento Gráfico da Igreja e Área de Escavação do Mosteiro de S. João de Tarouca”. In *Actas do 4º Congresso de Arqueologia Peninsular*. Porto: ADECAP.
- SEBASTIAN, Luís (2007) – “Património Associado, uma Proposta de Conceito”. *Estudos / Património*. Lisboa: IPPAR - Departamento de Estudos. 10: 15-24.
- SEBASTIAN, Luís (no prelo) – “O Levantamento Gráfico da Igreja do Mosteiro de S. João de Tarouca”. In *Actas do 2º Encontro Nacional de Museus com Coleções de Arqueologia*.
- SEBASTIAN, Luís e CASTRO, Ana Sampaio e (2007) – “Uma Primeira Proposta de Reconstituição Arquitectónica do Mosteiro Cisterciense de S. João de Tarouca”. *Revista de História da Arte*. Lisboa: Instituto de História da Arte - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - Universidade Nova de Lisboa. 4: 142-171.
- SEBASTIAN, Luís e CASTRO, Ana Sampaio e (no prelo a) – “A Faiança Portuguesa no Mosteiro de S. João de Tarouca: da Restauração à Reforma Pombalina”. In *Actas do 4º Congresso de Arqueologia Peninsular*. Porto: ADECAP.
- SEBASTIAN, Luís e CASTRO, Ana Sampaio e (no prelo b) – “A Intervenção Arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca: 1998-2004”. In *Actas do 4º Congresso de Arqueologia Peninsular*. Porto: ADECAP.
- SEBASTIAN, Luís; CASTRO, Ana Sampaio e CODINHA, Sónia (no prelo) – “Os Monges Exumados na Sala do Capítulo do Mosteiro de S. João de Tarouca: séculos XVII-XVIII. Considerações histórico-geográficas, arqueológicas e paleobiológicas”. *OPPIDUM - Revista de Arqueologia, História e Património*. Lousada: Câmara Municipal. 3.
- SEBASTIAN, Luís; CATARINO, Lídia e CASTRO, Ana Sampaio e (2008) – “Um Fosso de Fundição Sineira de Século XIV no Mosteiro de S. João de Tarouca”. In *Subsídios para a História da Fundição Sineira em Portugal*. Coruche: Museu Municipal de Coruche, pp. 213-270.
- SEBASTIAN, Luís; CATARINO, Lídia e CASTRO, Ana Sampaio e (no prelo) – “Utensílios Líticos no Quotidiano Pós-Medieval do Mosteiro de S. João de Tarouca”. In *Actas do 4º Congresso de Arqueologia Peninsular*. Porto: ADECAP.
- SIMAS, Filomena e ISIDRO, Sónia (1996) – *Dicionário de Marcas de Faiança e Porcelana Portuguesas*. Lisboa: Estar Editora.
- SOMÉ MUÑOZ, Pilar e HUARTE CAMBRA, Rosario (1999) – “La Cerámica Moderna en el Convento del Carmen (Sevilla)”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Edições Afrontamento. 6: 160-171.
- WILCOXEN, Charlotte (1999) – “Seventeenth-century Portuguese Faiança and its Presence in Colonial America”. *Northeast Historical Archaeology*. Society for Historical Archaeology. 28: 1-20.

Sepulturas Escavadas na Rocha do Monte do Biscaia

(Gáfete, Crato)

por Joana Valdez (*), Filipa Pinto (***) e João Nisa (***)

(*) Arqueóloga (joanavaldez@gmail.com).

(**) Arqueóloga (filipapinto15@hotmail.com).

(***) Arqueólogo (joão_nisa@hotmail.com).

Introdução

O túmulo rupestre define-se como sendo um fosso escavado na rocha, alvo de um arranjo interno sem recurso a materiais exógenos (COLARDELLE *et al.* 1994). Estes podem surgir em grandes necrópoles, em pequenos núcleos ou, inclusivamente, de forma isolada (BARROCA 1987). Conhecem-se, em Portugal, inúmeros exemplares desta solução de enterramento, sobretudo a Norte do rio Mondego. Contudo, este tipo de sepulturas encontra-se espalhado por todo o país, incluindo as zonas mais meridionais, alvo de uma prolongada ocupação árabe.

Tratando-se de um tema polémico e controverso, de abordagem difícil, em particular quanto à sua cronologia, escasseiam os estudos direccionados para esta temática, salientando-se a tese de Mário Jorge BARROCA (1987), orientada para as necrópoles e sepulturas medievais na região de Entre-Douro-e-Miúdo. Para Sul, destaca-se apenas o artigo publicado na *Revista Portuguesa de Arqueologia*, da autoria de Catarina TENTE e Sandra LOURENÇO (2002), que abordam as sepulturas rupestres do distrito de Évora.

Não quer com isso dizer que estes vestígios estejam ausentes em determinadas zonas do país, mas antes que se verifica uma falta de estudos direccionados que componham o quadro da investigação portuguesa, relativamente à temática das sepulturas rupestres.

Metodologia

No decorrer do trabalho de campo da segunda fase da Carta Arqueológica do concelho de Nisa, foram identificados alguns sítios arqueológicos exógenos ao município em questão. Destes contam-se as sepulturas rupestres do Monte do Biscaia, dadas a conhecer pelo Sr. Manuel Rosa, antigo caseiro da propriedade.

Uma vez que estes monumentos não se enquadram no projecto de levantamento patrimonial em curso, optou-se por redigir o presente artigo, para que não caíam em esquecimento. Contudo, não são aqui referidas três sepulturas, inventariadas na base de dados do extinto Instituto Português de Arqueologia (IPA), por não se incluírem no núcleo em questão.

Relativamente à metodologia adoptada na análise destes sepulcros, foram preenchidas fichas de campo baseadas nas apresentadas por Catarina TENTE e Sandra LOURENÇO (1998). Destas fichas constam as características dominantes das sepulturas, no que refere às suas dimensões, orientação, localização, integração ou não num núcleo / necrópole, estado de conservação, etc.

Procedeu-se ainda ao desenho do plano e perfil das sepulturas, à escala 1:20, bem como à sua implantação na carta topográfica (*Carta Militar de Portugal*, folha 346 – Vale do Peso, 1:25 000).

r e s u m o

Contexto cultural e cronológico de cinco sepulturas escavadas na rocha granítica do Monte do Biscaia, localizado em Gáfete (Crato, Portalegre).

O estudo pretende contribuir para futuros desenvolvimentos do tema, assentes em maior número de sepulcros e noutra dispersão espacial, para que se conheça melhor esta realidade no Sul de Portugal.

p a l a v r a s c h a v e

Idade Média; Sepulturas escavadas (na rocha).

a b s t r a c t

Cultural and chronological context of five tombs found at the Monte do Biscaia, in Gáfete (Crato, Portalegre), excavated in granitic rock.

The aim of this study is to contribute to further theme developments based on a larger number of tombs over a wider area in order to find out more about this reality in the Portuguese south.

k e y w o r d s

Middle ages; Excavated tombs.

r é s u m é

Contexte culturel et chronologique de cinq sépultures creusées dans la roche granitique du Monte de Biscaia, situé à Gáfete (Crato, Portalegre).

L'étude prétend contribuer aux futurs développements sur ce thème, basés sur un plus grand nombre de sépulcres et sur une autre dispersion spatiale, afin que l'on connaisse mieux cette réalité dans le Sud du Portugal.

m o t s c l é s

Moyen Âge; Sépultures creusées.

Enquadramento Histórico

Em 1147, com a conquista aos mouros das duas principais fortificações que dominavam o Tejo, Lisboa e Santarém, a Reconquista para Sul não mais parecia uma miragem. Após a queda de Lisboa, também Sintra, Almada e Palmela, estas na margem Sul do Tejo, viriam a cair em poder dos Cristãos. Esta vaga contínua de vitórias parece ter entusiasmado D. Afonso Henriques que tentou, sem sucesso, atacar Alcácer do Sal.

Na década seguinte, após estas conturbações bélicas, vivia-se um período de relativa acalmia. Apenas em 1158 se verifica nova agitação, com a conquista de Alcácer do Sal, que se alastrou, nos anos seguintes, ao restante Alentejo, sendo o Crato conquistado por volta de 1160. Beja cai nas mãos dos Cristãos em 1162, que a ocupam durante quatro meses, sendo posteriormente alvo de saque e pilhagem. Esta área seria durante muito tempo palco de acções de conquista e devastação. Não será alheia a esta conjuntura o avanço de Geraldo *Sem Pavor*, que entre 1165 e 1167, à frente de um bando de aventureiros, conquistou inúmeras praças: Trujillo, Évora, Cáceres, Montanchéz, Serpa e Juromenha. A maioria destas acções teve como objectivo claro o isolamento de Badajoz, cujo ataque, em 1169, viria a resultar na esmagadora derrota de D. Afonso Henriques, tendo o monarca português fracturado uma perna durante a debandada que se seguiu ao ataque, vindo inclusivamente a ser capturado pelo exército de Fernando II de Leão junto da povoação de Caia, entre Elvas e Badajoz (BARROCA 2003: 43-49).

A partir de 1179 assiste-se a um endurecimento das acções Almóadas, que neste ano atacam o Castelo de Abrantes, no ano seguinte o de Coruche, em 1181 a cidade de Évora e em 1184 procedem a uma grande incursão no Vale do Tejo, arrasando tudo no seu caminho.

D. Afonso Henriques viria a falecer em 1185, a 6 de Dezembro. O seu filho, D. Sancho I, assumiu a pesada herança de aumentar a porção de terras conquistadas aos Mouros. Importante para a área em estudo, é o facto deste monarca reforçar o poder das Ordens Militares na zona, constante alvo de incursões árabes. A fronteira do Tejo foi confiada à guarda dos Templários, alicerçados nos castelos de Tomar, cuja construção se iniciou em 1160, Almourol (1171), Idanha-a-Nova (*Carta de Doação* em 1197), Monsanto (*Carta de Doação* em 1165), Pombal (*Carta de Foral* em 1174) e Santa Maria do Zêzere (*Carta de Foral* em 1174). Data de 1191 a doação à

mesma Ordem do território de Açafa, delimitado a Norte pelo Rio Tejo e a Sul por parte dos actuais concelhos de Nisa, Castelo de Vide e parte do território espanhol junto à actual fronteira. Nisa haveria de receber *Carta de Foral* algures entre 1229 e 1232, à data já com estrutura castelara edificada. Presume-se que parte dos colonos que vieram repovoar a região era oriunda do Languedoc (CEBOLA 2005), sendo que esta proveniência explicaria a actual toponímia de alguns locais, atribuindo-lhes designações similares àquelas de onde eram originários: Nisa (Nice), Arez (Arles), Montalvão (Montauban) e Tolosa (Toulouse).

No que respeita à região do Crato e como atrás foi referido, a conquista cristã datará de 1160. Os domínios do Crato, Gavião e Amieira foram concedidos por D. Sancho II à Ordem do Hospital. Por altura da doação, em 1232, já esta Ordem possuía outra importante fortificação junto ao Tejo, o Castelo de Berver, doado por D. Sancho I em 1194. A construção desta fortificação terá arrancado pouco depois da doação, recebendo a povoação, ainda em 1232, *Carta de Foral*, atribuída por Mem Gonçalves, Prior da Ordem.

Importa saber o que terá levado a que o repovoamento, nesta região, tenha acontecido tão tardiamente. Não será muito difícil percebê-lo. Os territórios acima referidos inseriam-se numa zona muito propícia a rotas de invasão, o que se verificaria sensivelmente até ao início do século XIX. Por outro lado, apenas a zona do Tejo se poderia considerar pacificada e passível de repovoamento, em finais do século XII. No entanto, Abu Yaqub Yussuf II, em Junho de 1191, ainda atacaria, com sucesso, Alcácer do Sal, Almada e Palmela. Chegou, inclusive, a conquistar todas as praças alentejanas, com excepção de Évora.

O facto da maioria dos castelos da região se encontrarem bastante afastados entre si, distando uns dos outros cerca de 25 / 30 quilómetros, terá contribuído também para alguma insegurança sentida pelas populações, visto que em caso de ataque não tinham tempo para se refugiar intramuros. Isto, claro está, atendendo ao facto de grande parte da população se

dedicar ao cultivo dos campos, instalando-se na proximidade de cursos de água que, no entanto, eram frequentemente dominados pelas fortificações, facto que não explicará totalmente esta ocorrência.

Assim, as sepulturas do Monte do Biscaia parecem evidenciar, pela sua localização, a cerca de oito quilómetros do Crato, um tipo de povoamento disperso, concentrado em torno da pastorícia e do cultivo dos campos, pertença da Ordem do Hospital. Não é despreciando pensar que nas imediações possa ter havido um local de culto, servindo como base espiritual de uma comunidade aí instalada. Parece, contudo, que tal povoamento apenas se terá efectivado a partir de finais da década de trinta do século XIII, altura em que a região se encontrava livre de incursões árabes.

O Monte do Biscaia

O Monte do Biscaia é uma propriedade rural localizada, administrativamente, na freguesia de Gáfeite, concelho do Crato, distrito de Portalegre. Actualmente as suas terras são utilizadas para a prática da pastorícia, bem como para o cultivo de oliveiras e sobreiros.

Trata-se de uma pequena elevação com pendentes suaves, coroada por um Monte, a uma cota máxima de 305 metros (*Carta Militar de Portugal*, folha 346 – Vale do Peso, 1:25 000). Encontram-se aqui diversas linhas de água, sendo a mais preponderante a Ribeira de Magre. A geologia local remete para os granitos porfiróides de grão grosseiro de duas micas, sendo atravessado por um filão de granito de grão fino a médio, de duas micas, com biotite dominante e turmalina, ambos enquadráveis no maciço de Nisa (ZBYSZEWSKI *et al.* 1981).

Provavelmente devido ao relevo pouco acidentado e à existência de cursos de água, bem essencial à sobrevivência humana, esta área conheceu uma ocupação contínua, atestada pela presença de vários vestígios arqueológicos. Recuando a épocas mais remotas destacam-se duas antas, monumentos funerários pré-históricos muito evidentes na paisagem devido às suas grandes dimensões, mas também pelo facto da vegetação ser rasteira e do relevo pouco acidentado permitir uma boa visibilidade da envolvente.

Ainda a “Moradeira do Couto do Biscaia” (designação popular para uma zona específica do Monte) é testemunho de ocupação eventualmente romana, segundo as informações retiradas da base de dados do IPA, que referem a ocorrência, à superfície, de materiais cerâmicos domésticos e de construção, associados a estruturas e dispersos por uma área de cerca de 100 m².

Na continuidade do tempo, também o período medieval está aqui representado, através de várias sepulturas escavadas na rocha, das quais se salien-

Fig. 2 – Sepultura 1.

tam cinco que serão abordadas seguidamente. Segundo uma monografia local (OLIVEIRA 1954), à época estas sepulturas encontravam-se ainda cobertas, embora actualmente esta situação já não se verifique. Não muito longe das referidas sepulturas destaca-se a presença de alguns monólitos graníticos que poderão corresponder às tampas desaparecidas.

Descrição das Sepulturas

Sepultura 1 (UTM 29N 612491E; 4359347N)

Afloramento granítico com cerca de 150 cm de altura, onde foi escavada apenas uma sepultura. As características morfológicas do afloramento não permitiam a implantação de mais sepulcros, pelo que este se encontra isolado. Apesar do seu relativo bom estado de conservação, possui fractura aos pés, ao nível do canal de escorrência.

Encontra-se segundo a orientação canónica direccionada de Oeste para Este.

Relativamente à sua tipologia, apresenta já alguns indícios de antropomorfismo, sendo os seus contornos de formato trapezoidal, com cabeceira rectangular almofadada (43 cm de largura), que serviria para melhor acondicionar o inumado. Os pés não possuem destaque especial, apenas a presença do referido canal de escorrência do lado direito. À excepção da ca-

beceira, o restante leito da sepultura encontra-se sensivelmente no mesmo plano.

De medidas, tem uma largura máxima de 50 cm e um comprimento de 179 cm, sendo a sua profundidade média de 37 cm.

Esta sepultura é rodeada por um rebordo total, em torno de toda a fossa, cuja largura varia entre os 15 e os 23 cm. Esta moldura é conseguida através do afeiçoamento do suporte, que é rebaixado para que a margem do sepulcro fique alteada.

Encontra-se situada junto a um caminho de terra batida, de cronologia indeterminada, e não muito distante das restantes sepulturas aqui abordadas, salientando-se o surgimento de cerâmica de construção à superfície, na envolvente.

Sepultura 2 (UTM 29N 612523E; 4359247N)

Penedo granítico como suporte de uma sepultura actualmente muito danificada. O sepulcro encontra-se orientado de Noroeste-Sudeste, mas não se descarta a possibilidade de estar fora do seu local de origem, devido às características da implantação do suporte no terreno.

Apesar do mau estado do monumento, é possível perceber que aqui se encontrava escavada uma sepultura rectangular de contornos antropomórficos, com cabeceira rectangular almofadada (10 cm de comprimento por 37 cm de largura). A zona dos pés afigura-se muito fracturada, pelo que não é possível daí retirar ilações.

Como dimensões apresenta uma largura máxima de 53 cm por 168 cm, dedutíveis pelas marcas no suporte, e uma profundidade de 23 cm, restantes da fractura.

Encontra-se igualmente situada junto a um caminho de cronologia indeterminada, e não muito longe dos restantes sepulcros, detectando-se também vestígios de cerâmica à superfície.

Fig. 3 – Sepultura 2.

Sepultura 3 (UTM 29N 612847E; 4359316N)

Sepultura escavada na superfície mais baixa e extrema de um afloramento granítico. Encontra-se orientada no sentido Oeste-Este, apresentando antropomorfismo e contornos trapezoidais. A cabeceira (6 cm de comprimento por 37 cm de largura) é rectangular, e os pés ligeiramente destacados, possuindo uma saliência central que serviria os propósitos do acondicionamento do defunto.

Fig. 4 – Sepultura 3.

Apresenta 51 cm de largura por 187 cm, sendo apenas visíveis 31 cm de profundidade.

É abrangida por um rebordo total conseguido através do aproveitamento da zona limite, para Sul do suporte, enquanto o restante perímetro foi trabalhado através do seu rebaiamento. É ainda visível uma depressão em torno da parte da sepultura que está em contacto com o resto do afloramento.

Implanta-se nas proximidades de um caminho de serventia actual, de cronologia indeterminada, e próximo das restantes sepulturas. No interior foram detectados alguns fragmentos de cerâmica de características grosseiras, semelhantes aos que se encontram à superfície, na sua envolvente.

Sepultura 4 (UTM 29N 612889E; 4359216N)

Sepultura escavada em afloramento granítico, orientada de Oeste-Este e apresentando antropomorfismo e formato trapezoidal. A cabeceira (10 cm de comprimento por 41 cm de largura) é rectangular com cantos arqueados, sendo que todo o leito do sepulcro se encontra no mesmo plano.

Tem como largura máxima 58 cm e 178 cm de comprimento, com 34 cm de profundidade média.

Possui rebordo total delineado a partir do afeiçãoamento da rocha no sentido de a rebaixar, provocando a tridimensionalidade da margem do moimento.

À semelhança das restantes, situa-se próximo de um caminho de cronologia indeterminada, e não muito longe das outras sepulturas.

Sepultura 5 (UTM 29N 613628E; 4358645N; 305 m)

Afloramento alto, com cerca de 170 cm de altura, ostentando no seu topo uma sepultura escavada. Esta apresenta formato rectangular muito simétrico, de orientação Norte-Sul, distinguindo-se a cabeceira

Fig. 5 – Sepultura 4.

(45 cm de largura) apenas pela inclinação da rocha, partindo do pressuposto que esta se situa na zona mais elevada do suporte, como é mais recorrente.

Possui como largura máxima 48 cm, 198 cm de comprimento e, quanto à profundidade, varia entre os 45 cm na cabeceira e os 24 cm nos pés.

No mesmo afloramento, do lado direito da sepultura contam-se cinco covinhas escavadas, com cerca de 7 cm de diâmetro, bem como uma outra na zona da cabeceira.

Situa-se a cerca de 100 metros de um caminho de terra batida e cronologia indeterminada, sendo o sepulcro que mais se afasta do núcleo principal, quer em termos espaciais, quer tipológicos.

Fig. 6 – Sepultura 5.

Cronologia

A definição de uma cronologia para as sepulturas escavadas na rocha esteve sempre envolto em acesa discussão.

As primeiras alusões a estes monumentos em Portugal remontam ao séc. XIX e referem-se às sepulturas da Portela do Forno de Mouros (Penafiel), sendo-lhes atribuído o período romano.

Outros autores, como Aristides Amorim Girão, consideram-nas, inclusivamente, como sendo pertencentes a períodos proto-históricos, mas fazendo-as chegar à Idade Média. Francisco Martins Sarmiento é um dos primeiros investigadores portugueses que atribui a estes moimentos uma cronologia pós-romana (BARROCA 1987).

Já Félix Alves Pereira, no início do séc. XX, foi um dos primeiros arqueólogos portugueses a reconhecer uma ampla diacronia temporal, vastamente abrangente, para estes sepulcros, considerando que deveriam ter sido utilizados ao longo de toda a Idade Média (BARROCA 1987). Esta questão foi ainda abordada por outros investigadores portugueses, tais como Virgílio Correia (sobre a Sé de Coimbra), Fernando Lanhas ou D. Domingos de Pinho Brandão. Apenas na década de 60 e 70 se assiste a um ponto de viragem com os fundamentais textos de Alberto del CASTILLO (1968 e 1972), que acabam por revolucionar e influenciar o entendimento da comunidade científica face a uma atribuição cronológica destes monumentos (BARROCA 1987).

Este autor, e baseando-se numa série de estudos e escavações arqueológicas efectuadas sobretudo nas regiões da Catalunha, Navarra e Aragão, defende uma evolução tipológica das sepulturas acompanhando o crescendo cronológico.

Desta forma, as sepulturas mais simples, de contornos ovalados, seriam as mais antigas, com origem no séc. VII, enquanto as sepulturas com características antropomórficas pertenceriam já ao período da Reconquista, ao longo do qual foram também procurando um maior aperfeiçoamento (CASTILLO 1968 e 1972; BARROCA 1987).

No séc. X, o perfil da cabeceira já se encontraria assinalado e as sepulturas seriam dotadas de simetria axial quase perfeita, diversificando-se as soluções de antropomorfismo (BARROCA 1987). É também nos meados deste século que se verifica o início da utilização de rebordos em torno da fossa, bem como canais de escorrência, geralmente localizados na zona dos pés, que preveniriam contra a acumulação das águas pluviais (BARROCA 1987 e 1990).

Assim, o período mais arcaico definido por Castillo recua aos sécs. VII e VIII, correspondendo à época tardo-visigótica, sendo que o ciclo de utilização destas sepulturas terminaria por volta do séc. XII (CASTILLO 1968 e 1972; BARROCA 1987 e 1990).

No entanto, Mário Barroca diz que este tipo de sepulturas não pode ser atestado em cronologias tão recuadas como o séc. VII e, por outro lado, que terão sido utilizadas até ao séc. XIII, servindo-se como justificação dos casos das necrópoles do Convento da Costa (Guimarães) e da Sé Velha de Coimbra (BARROCA 1987 e 1990).

Relativamente às sepulturas do Monte Biscaia, e atendendo ao período conturbado que se vivia na Península Ibérica, durante a Reconquista, graças aos confrontos entre Cristãos e Muçulmanos, bem como entre os próprios reinos Cristãos, é provável que estes sepulcros pertençam a uma época mais tardia do seu período de vigência.

De facto, a Península encontrava-se ocupada pelas tradições e povos árabes desde 711, e as suas características tipológicas apontam para os últimos séculos da utilização deste tipo de enterramentos.

Conclusão

Além da própria tipologia dos sepulcros, sem dúvida importante, o estudo destes moimentos deve também ter em conta aspectos relacionados com a paisagem envolvente, nomeadamente a topografia, a orografia (montanha ou local baixo), a geologia, os cursos de água, as vias de comunicação, assim como a própria orientação das sepulturas, os detalhes da composição ou a posição dos corpos (COLARDELLE *et al.* 1994). Contudo, deve ter-se em conta que o estudo das sepulturas escavadas na rocha, até à data, não é muito completo, em particular pela falta de vestígios osteológicos dos inumados, bem como de eventual espólio funerário, que acompanharia o morto na sua viagem pelo além. Esta situação deve-se ao facto do material orgânico não resistir à acidez dos suportes graníticos, onde se encontram talhadas muitas sepulturas, mas também à violação das fossas, que raramente chegam seladas à actualidade.

A escassez de informação que se pode retirar destes monumentos, não permite detectar a possível existência de reutilizações (COLARDELLE *et al.* 1994), à semelhança do que se verifica em sepulturas ou necrópoles coetâneas, de diferentes tipologias.

Este tipo de túmulo oferece ainda uma amostra da tecnologia da época, tanto pelos materiais usados como pela forma como são trabalhados (OLLICH I CASTANYER 1993-1994). As sepulturas escavadas na rocha deveriam exigir conhecimentos específicos de talhe de pedra e utilização especializada de instrumentos metálicos, manuseados por homens experientes (BARROCA 1987).

Relativamente às sepulturas do Monte do Biscaia, deve ser levado em conta o facto de se estar perante uma amostra reduzida de monumentos, condicionando as conclusões possíveis.

Realça-se o facto destas se situarem numa zona onde se verifica uma ocupação contínua, atestada pela presença de uma necrópole pré-histórica, composta por dois monumentos megalíticos. Perante esta circunstância, talvez se possa supor a existência de um carácter sagrado no local, que persistiu ao longo do tempo. No entanto, este não é um fenómeno isolado, verificando-se noutros sítios arqueológicos a coexistência de necrópoles num espaço reduzido, distanciadas temporalmente umas das outras (LOURENÇO 2007). Esta tendência contraria a tentativa da Igreja em substituir estes locais, que a cultura popular entende como sagrados e nos quais se observa a persistência de crenças ancestrais sobre a religião oficialmente imposta (OLLICH I CASTANYER 1993-1994).

Em termos tipológicos, as características das sepulturas visadas remetem para um período tardio da vigência destes enterramentos, surgindo já com diversas soluções de construção dos túmulos, em particular se atendermos ao facto de que numa pequena área se encontram diferentes formas de construção.

Por um lado, algumas sepulturas encontram-se implantadas em afloramentos altos, como se se pretendesse que fossem visíveis, ao contrário de outras, muito rasteiras ao solo. Por outro, os contornos das sepulturas também diferem uns dos outros, sendo que umas são antropomórficas, outras rectangulares sem pronúncia encefálica, e nem todas apresentam rebordo. Ainda que possuam diferenças tipológicas, na ausência de um contexto arqueológico directo, não é possível assegurar que estas sejam o reflexo de uma utilização em diferentes períodos cronológicos.

Bibliografia

- BARROCA, Mário Jorge (1987) – *Necrópoles e Sepulturas Medievais de Entre-Douro-e-Minho (Séc. V a XV)*. Dissertação para Provas Públicas de Capacidade Científica, apresentada na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Porto. Policopiado.
- BARROCA, Mário Jorge (1990) – “As Sepulturas Rupestres de Salvador do Monte (Amarante)”. *Entremuros*. 1: 31-36.
- BARROCA, Mário Jorge (2003) – “História das Campanhas”. In MATTOSO, José (coord.). *Nova História Militar de Portugal*. Mem Martins: Publicações Europa-América. Vol. I, pp. 22-68.
- CASTILLO, Alberto del (1968) – “Cronologia de las Tumbas Olerdolanas”. In *Actas del XI Congreso Nacional de Arqueología*. Mérida, pp. 835-845.
- CASTILLO, Alberto del (1972) – “Excavaciones Altomedievales en las Provincias de Soria, Logroño y Burgos”. *Excavaciones Arqueológicas en España*. Madrid. 74.
- CEBOLA, Carlos (2005) – *Nisa. A outra história*. Lisboa: Edições Colibri.
- COLARDELLE, Michel; DÉMIANS D’ARCHIMBAUD, Grabielle e RAYNAUD, Claude (1994) – “Typo-Chronologie des Sépultures du Bas-Empire à la Fin du Moyen-Âge dans

le Sud-Est de la Gaule”. In *Archeologie du Cimetière Chrétien*, pp. 271-303 (*Actes du 2e Colloque ARCHEA*).

LOURENÇO, Sandra (2007) – *O Povoamento Alto-Medieval Entre os Rios Dão e Alva*. Lisboa: IPA (*Trabalhos de Arqueologia*, 50).

MATTOSO, José (1993) – *História de Portugal*. Lisboa. Vol. II.

OLIVEIRA, Maria de Lourdes Enes d’, ed. (1954) – *Monografia de Tolosa*. S.l. [Tolosa].

OLLICH I CASTANYER, Imma (1993-1994) – “Arqueologia de la Mort: una perspectiva de la Història Medieval”. *Acta Medievalia*. Barcelona. 14-15: 277-290.

TENTE, Catarina e LOURENÇO, Sandra (1998) – “Sepulturas Medievais Escavadas na Rocha dos Concelhos de Carregado do Sal e Gouveia: estudo comparativo”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 1 (2): 91-217.

TENTE, Catarina e LOURENÇO, Sandra (2002) – “Sepulturas Medievais do Distrito de Évora”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 5 (1): 239-258.

ZBYSEWSKI, G.; CARVALHOSA, A. e GONÇALVES, F. (1981) – *Carta Geológica de Portugal, na escala 1/50 000. Notícia Explicativa da folha 28-C – Gavião*. Lisboa.

Em termos espaciais, é curioso observar que as sepulturas do Monte do Biscaia formam um pequeno núcleo de quatro e podem ser agrupadas aos pares, existindo uma quinta sepultura mais afastada, sendo precisamente aquela que apresenta maiores diferenças tipológicas.

Todas elas se encontram na bermã de caminhos actuais, que poderão remontar a períodos mais antigos, bem como nas proximidades de linhas de água.

Novamente, a única sepultura que foge a este padrão é a Sepultura 5, que mais se afasta das referidas vias, bem como de linhas de água, implantando-se numa situação de maior altitude em relação aos restantes moimentos.

Finalmente, e devido às características que apresentam, estas sepulturas deverão pertencer a uma fase final da utilização deste tipo de enterramentos. A excepção poderia ser a Sepultura 5, ainda que esta conclusão não possa ser confirmada arqueologicamente.

Agradecimentos

Agradecemos ao Sr. Manuel Rosa pela indicação dos vestígios arqueológicos existentes no Monte do Biscaia, e pela visita aos locais, na qual nos acompanhou apesar da avançada idade, bem como a António José Antunes, pela tintagem célere dos desenhos.

Pertinência da Análise Bioantropológica em Espólio Osteológico Humano Descontextualizado

o caso da necrópole da Igreja Matriz de Montalvão (Nisa)

por António Matias (*) e Cláudia Costa (**)

(*) Osteoarqueólogo (anmatias@hotmail.com).

(**) Arqueóloga (cauca@archaeologist.com).

Introdução

O esqueleto é a evidência da existência de um indivíduo, sendo muitas vezes o seu último registo. Em vida, os ossos desempenham as seguintes funções: suportam os tecidos moles, protegem os órgãos vitais, como o cérebro e a espinal medula, são um dos constituintes do sistema muscular esquelético, sendo o meio através do qual os músculos produzem movimento. Por outro lado, os ossos são também centros de produção das células sanguíneas e armazenam gordura e alguns minerais essenciais, como o cálcio e o fósforo. Contudo, o papel do esqueleto não se encontra limitado apenas pelas funções que desempenha durante a vida do indivíduo. Após a morte deste, é possível estimar através da análise do esqueleto vários parâmetros biológicos que nos permitem delinear a estrutura, biologia, cultura e padrões de doença de uma população do passado (WHITE 2000), permitindo a aproximação ao “*modus vivendi*” de determinada comunidade num determinado espaço.

Porém, muitas vezes não nos é possível aceder à totalidade do esqueleto humano, surgindo alguns ca-

sos em que os ossos humanos se encontram completamente descontextualizados do seu local de origem, fruto da ocupação contínua do espaço funerário. Este mesmo espaço, que terá servido de lugar sagrado numa determinada época, poderá, com o passar do tempo e conseqüente perda da memória, assumir outras funções, como a recreativa e/ou lúdica, exploração agrícola, entre outras. Essas metamorfoses acabam por originar a perturbação e conseqüente exposição dos restos humanos, provocando, quase sempre, a destruição do espaço funerário e a dispersão aleatória dos ossos.

O espólio osteológico humano recolhido no decorrer da intervenção de carácter arqueológico em Montalvão, é formado por um conjunto de ossos desarticulados e sem qualquer conexão anatómica (total de 145 peças ósseas isoladas, de diversas regiões anatómicas), o que nos permitiu identificar a presença de vários indivíduos, sendo aqui analisado com o intuito de se extraírem elementos que possam contribuir para uma melhor compreensão das características biológicas, demográficas e sociais da popu-

r e s u m o

Análise bioantropológica de um conjunto de esqueletos desconexos e arqueologicamente descontextualizados, recolhidos em acompanhamento arqueológico realizado na envolvente da igreja matriz de Montalvão (Nisa, Portalegre).

Os autores defendem a pertinência do estudo de esqueletos humanos anatomicamente desconexos, por vezes a única via para caracterizar indivíduos e inferir alguns parâmetros paleodemográficos, morfológicos e paleopatológicos.

p a l a v r a s c h a v e

Antropologia; Análise morfológica; Paleodemografia; Paleopatologia.

a b s t r a c t

Bioanthropological analysis of a set of disconnected skeletons without an archaeological context collected during archaeological follow-up operations on the construction works around the Montalvão church (Nisa, Portalegre).

The authors defend the importance of studying anatomically disconnected human skeletons, as they are often the only means to characterise individuals and infer palaeodemographic, morphological and palaeopathologic parameters.

k e y w o r d s

Anthropology; Morphological analysis; Palaeodemography; Palaeopathology.

r é s u m é

Analyse bio-anthropologique d'un ensemble de squelettes dépareillés et archéologiquement décontextualisés, recueillis lors d'un accompagnement archéologique réalisé aux environs de l'église de Montalvão (Nisa, Portalegre).

Les auteurs défendent la pertinence de l'étude des squelettes humains anatomicquement dépareillés, souvent l'unique voie pour caractériser des individus et induire des paramètres paléodémographiques, morphologiques et paléo-pathologiques.

m o t s c l é s

Anthropologie; Analyse morphologique; Paléo-démographie; Paléo-pathologie.

Figura 1 ↑

Localização da Vila de Montalvão (concelho de Nisa) e da Igreja de Nossa Senhora da Graça na fotografia aérea. Fachada principal da Igreja.

lação que habitou a vila em tempos pretéritos. Após a estimativa do número mínimo de indivíduos (NMI) presentes neste ossário, foi efectuado o estudo paleodemográfico, tendo sido estabelecidas a proporção sexual e a distribuição etária. Seguiu-se a análise morfológica que revelou algumas características físicas destes indivíduos, entre as quais a estatura e robustez. Procedeu-se depois ao estudo paleopatológico que permitiu retirar algumas ilações sobre o estado de saúde e condições higio-sanitárias destes indivíduos.

A recolha deste espólio foi efectuada durante o acompanhamento arqueológico à obra de arranjo urbanístico da envolvente da Igreja Matriz e Castelo na freguesia de Montalvão, no concelho de Nisa, promovido pela Câmara Municipal, a cargo da empresa Vibeiras e adjudicado à empresa Crivarque, Lda. O trabalho de arqueologia, da responsabilidade de um dos signatários (COSTA 2008), desenvolveu-se em duas vertentes: por um lado, a monitorização das operações de abertura de valas para a introdução da rede de iluminação na envolvente da Igreja Matriz e, por outro, o acompanhamento dos trabalhos de conservação e protecção das muralhas do Castelo.

Foi durante as operações de abertura de valas para iluminação no adro da Igreja Matriz que os ossos humanos dispersos e sem conexão anatómica foram detectados e recolhidos.

Enquadramento geográfico e histórico

A freguesia de Montalvão localiza-se no extremo Norte da antiga província do Alentejo, mais propriamente na região do Alto Alentejo, junto à linha de fronteira Este de Portugal, no distrito de Portalegre, concelho de Nisa. Implanta-se na Carta Militar de Portugal à escala 1: 25 000, na folha 315, com as seguintes coordenadas geográficas do Datum de Lisboa: M 252 072,87 e P 292 116,95.

Geomorfologicamente, a vila ocupa o cimo de uma elevação de topo aplanado e forma alongada, a 339 metros de altitude, na margem esquerda do rio Sever, junto à sua confluência com o Rio Tejo.

Sobre uma eventual ocupação daquele espaço anterior ao século XII não parece haver muitas informações provenientes das fontes históricas. Conhecemos, todavia, um grande número de sepulturas antropomórficas escavadas nos afloramentos rochosos, um pouco por toda a freguesia, que se encontram exaustivamente listadas na base de dados *online* do IGESPAR (www.ipa.min-cultura.pt). Este tipo de sítios carece em Portugal de um estudo sistemático aprofundado. Não obstante, investigações recentes levadas a cabo noutras regiões do país, têm vindo a mostrar que a cronologia de utilização destas estruturas se prolongará entre o século V e a Reconquista e será sinónimo de um povoamento rural disperso (LOURENÇO 2007).

Dos estudos históricos sabe-se que as terras de Montalvão teriam sido doadas aos Templários por volta do ano de 1165, juntamente com Tomar, Vila Flor, Alpalhão e Nisa. Sobre a integração da localidade no bispado da Guarda conjectura-se que terá ocorrido a partir de 1199, pois apenas se conhece um documento datado de 1295 em que o Bispo da Guarda e o Mestre da Ordem dos Templários fazem a composição dos direitos episcopais da vila de Montalvão, direitos esses que aparecem confirmados em documentação de 1305. Só em 1549 a vila passará para a tutela do bispado de Portalegre, após a sua criação (ROSA 2001).

Gozando de uma privilegiada posição geográfica como ponto de ligação entre o Norte e o Sul do país, através da utilização de uma barca que ligava as duas margens do Rio Tejo (*IDEM*), o Castelo e a vila de Montalvão fazem parte da estratégia de fixação da raia fronteiriça no Alto Alentejo juntamente com Nisa, durante o século XII e até aos finais do século XIV (OLIVEIRA 2000). Após a extinção da Ordem Templária, este território continua a ser de grande importância para a Ordem de Cristo, que mantém a política de entrega das terras a comendadores, tradição que será interrompida em 1449, quando o rei concede os privilégios da vila aos seus moradores, como forma de contrariar os fenómenos de despojoamento. A comenda de Montalvão passa então por várias famílias, ao sabor dos interesses da Ordem de Cristo, e em 1512 D. Manuel entrega-lhe a Carta de Foral (ROSA 2001).

A vila é muralhada durante o reinado de D. Dinis, com duas portas: a Porta de Cima e a Porta de Baixo (*IDEM*). É a este reinado que se atribui, também, a edificação (ou reedificação) do Castelo (MOURATO *et al.* 1980).

A região de Montalvão representava um dos pontos privilegiados para os castelhanos invadirem Portugal e, por isso, a vila sofreu várias destruições ao longo da sua história. Na Guerra de 1475-1478, no reinado de D. Afonso V, a vila foi fortemente atacada, tendo-se justificado a concessão de privilégios pelo rei em 1480, para fazer face aos estragos. No âmbito do conflito da Restauração, em 1641, rezam as fontes que os castelhanos atacaram a zona entre Marvão e Montalvão, tendo sofrido uma pesada derrota. A vila e o seu castelo foram de igual modo fortemente abalados por Castela em 1646 e 1704-1705. Em 1801, Montalvão resiste às invasões francesas, mesmo depois das tropas inimigas terem tomado Castelo de Vide e Portalegre, mas pouco depois terá caído (ROSA 2001).

José Maria das Neves Costa, Capitão de Infantaria do Exército, elaborou um relatório no início do século XIX sobre as vilas e aldeias do Alto Alentejo. Na descrição referente à vila de Montalvão menciona que as muralhas da vila já não existiam, tendo possivelmente sido destruídas devido à guerra de

1704, e que o castelo mantinha uns canhões desmontados e ferrugentos, sendo utilizado como pomar, apesar de ainda ser comandado por um governador. A comenda só deixou de pertencer à Ordem de Cristo depois da Revolução Liberal, tendo o último comendador morrido em 1833 (ROSA 2001). A vila é despromovida de concelho em 1834 (MOURATO *et al.* 1980).

Findo o papel defensivo do castelo de Montalvão, o recinto foi transformado em cemitério desde a proibição de enterramento em igrejas até 1951, quando foi construído o actual cemitério no sopé do morro ocupado pela vila, altura em que o interior da estrutura defensiva foi transformado em parque infantil. Mais recentemente foi construído um depósito de água junto à entrada do Castelo, o que implicou a destruição parcial de um troço da muralha (MURTA 1993; ROSA 2001). Até esta obra de requalificação por iniciativa da Câmara Municipal de Nisa, o recinto defensivo foi votado ao esquecimento, tendo sofrido várias derrocadas ao longo do tempo.

A Igreja Matriz

No lado Oeste do castelo, a escassos metros da entrada para o recinto interior, ergue-se a igreja paroquial, dedicada a Nossa Senhora da Graça. Trata-se de um monumento construído em granito, actualmente classificado como Imóvel de Interesse Municipal pelo decreto 129/77, DR 226, de 29-09-1977. A data de edificação não é segura, mas colocar-se-á entre o final do século XIII e inícios do século XIV. O portal principal será porventura um dos poucos elementos que datam da sua fundação. Encontra-se inscrito em gablete de remate triangular, desenvolvendo-se em arco de volta perfeita formado por arquivoltas triplas, que assentam em colunelos com capitéis de folhagens de cada um dos lados. É sobrepelado por um óculo mais recente e flanqueado por duas frestas, e ter-se-á mantido inalterado, apesar das várias campanhas de obras que decorreram nos séculos XVI, XVII, XVIII e XX. As fachadas laterais têm portas de arco ogival. A fachada principal é larga e baixa, ladeada por duas torres que se destacam da malha urbana da vila, sendo que a mais alta tem um relógio, mas ambas apresentam panos cegos, apenas abertos pelas sineiras com pedraria aparente nos cunhais e remate em coruchéu.

No interior, apresenta características quinhentistas, estando o espaço dividido em três naves, separadas por arcarias de volta perfeita, assente sobre colunas, definindo cinco tramos, sendo que os arcos na área do coro são mais baixos. A zona da cabeceira é, todavia, mais recente, apresentando tecto em caixotões e retábulo de talha policroma de inspiração proto-barroca, profundamente alterada e repintada em épocas recentes.

Figura 2 ↑

Aspecto geral da abertura da vala junto à Igreja Matriz de Montalvão (Nossa Senhora da Graça).

Quanto aos restantes altares, os dois laterais são de talha dourada barroca e, na nave, existe a capela do século XVII, aberta por arco de volta perfeita inscrito numa estrutura de pilastras e entablamento em granito, e um outro retábulo em mármore de Estremoz, já do século XVIII (KEIL 1943, citado em www.ippar.pt e MOURATO *et al.* 1980).

Acompanhamento arqueológico junto à Igreja Matriz

O projecto de engenharia previa a introdução de uma rede subterrânea de iluminação no espaço adjacente à igreja paroquial, anterior à repavimentação do adro em calçada de paralelos, junto às fachadas Sul e Este da igreja. Para tal, foi necessária a abertura de valas de largura média de 40 a 50 cm e profundidade de 80 a 100 cm, com recurso a meios mecânicos, e consequente introdução da rede de tubagens.

Realizando-se a obra na área envolvente de uma igreja paroquial, previa-se a existência de uma necrópole de inumação coetânea do monumento. Todavia, segundo a tradição oral, aquele espaço já conheceu várias utilizações durante o passado recente, nomeadamente a transformação em pomar. Na década de setenta do século XX, e em virtude da instalação no perímetro do castelo de um depósito de água, foram realizadas várias obras neste espaço para introdução de tubagens para abastecimento da água à vila. Ora, tanto os trabalhos de cultivo das árvores de fruto, como as obras de introdução de tubagens da rede de abastecimento de águas a partir do depósito instalado no recinto do castelo, implicaram o revolvimento do subsolo em vários episódios que resultaram, naturalmente, na destruição dos níveis arqueológicos conservados. De facto, entre a população mais idosa da vila de Montalvão, foi possível recolher testemunhos que davam conta do aparecimento de vários ossos humanos durante as obras de substi-

tuição das antigas árvores de fruto pelas actuais, bem como nas obras de introdução da rede de abastecimento de água à freguesia.

No decurso do acompanhamento arqueológico, que decorreu entre os meses de Dezembro de 2007 a Março de 2008 (de forma intermitente, conforme a calendarização da obra), foi possível a recolha de diversos ossos humanos soltos e isolados, a maioria fracturados. A observação estratigráfica realizada durante a abertura das valas permitiu a identificação de uma estratigrafia simples, que demonstra o grau de afectação dos depósitos arqueológicos outrora preservados:

UE 1 – Camada de terra muito solta, com muitas raízes e revolvimento recente; espessura variável entre os 5 e os 10 cm.

UE 2 – Camada franco-siltosa de matriz muito fina, correspondente à desagregação dos xistos que compõem o substrato geológico. Esta camada apresentava-se muito solta e revolvida e embalava alguns ossos humanos soltos e isolados. Desenvolve-se no topo do substrato geológico e tem uma espessura variável entre os 30 e 50 cm.

UE 3 – Substrato geológico xistoso.

Esta estratigrafia não revelou nenhuma estrutura de sepultura preservada, e os únicos elementos arqueológicos recolhidos correspondem aos elementos osteológicos humanos.

Análise Funerária e Bioantropológica

No que concerne aos rituais e gestos funerários em torno do espólio osteológico humano recolhido, pouco se poderá dizer. A prática dos enterramentos no interior ou nos adros das igrejas estava profundamente enraizada no Ocidente Cristão desde a Idade Média. A oposição a esta prática e o movimento a favor dos “*cemitérios públicos*” acentuaram-se nos finais do séc. XVIII. Em Portugal, já pelo menos desde o terramoto de 1755 que os médicos e políticos mais esclarecidos chamavam a atenção para os riscos que representava para a saúde pública a prática do enterramento nos templos, e tomavam-se as primeiras medidas com vista à construção de cemitérios públicos.

A interpretação dos gestos funerários neste caso particular pode ser problemática, uma vez que a desarticulação óssea deveu-se, muito provavelmente, à deslocação posterior às inumações, ou seja, os corpos foram depositados em sepulturas no interior ou exterior da igreja e ulteriormente reduzidos¹, quando impediram a inumação de um enterramento mais recente ou a construção de determinadas infra-estruturas urbanas. Face ao exposto, a falta de registos sobre a disposição e organização dos enterramentos impede-nos de tratar os rituais e gestos funerários destes indivíduos.

¹ Neste caso a redução de enterramentos poderá ser entendida como uma deposição secundária (os restos humanos são colocados em locais distintos daqueles onde foram depositados após a morte), eventualmente sob a forma de ossário, resultante da desarticulação de enterramentos primários com o propósito da acomodação de cadáveres mais recentes.

A análise tafonómica é de extrema importância em qualquer estudo bioantropológico, constituindo uma das suas etapas preliminares. Quando se lida com restos humanos esqueléticos deve avaliar-se o estado de preservação dos ossos, já que a qualidade da informação que se pode extrair deles é inversamente proporcional ao estado de degradação que ocorre durante o enterramento. Os ossos são afectados por diversos factores de natureza intrínseca, inerentes às características dos diferentes elementos ósseos (densidade e robustez óssea) e às do próprio indivíduo (idade à morte, sexo e patologias), e extrínseca, como as condições climáticas e do solo (CRUBÉZY 1992; HENDERSON 1987). A excreção de ácidos pelas raízes das plantas, a presença de animais roedores, a deposição de carbonato de cálcio sobre os ossos e as próprias práticas rituais funerárias, como o desmembramento dos corpos, são factores importantes que devem ser observados quando se realiza uma análise tafonómica. A relação observada entre o estado de preservação dos ossos e de algumas características do indivíduo, tais como a idade à morte, o sexo e as enfermidades, faz com que a análise tafonómica seja um elemento fundamental nos estudos antropológicos (BODDINGTON 1987; CRUBÉZY 1992). Normalmente, os ossos dos indivíduos muito novos e dos idosos são particularmente afectados pelos factores *post-mortem*.

O espólio osteológico analisado (N = 145 fragmentos) encontrava-se, na generalidade, mal preservado, evidenciando muitas alterações tafonómicas, sobretudo a nível da superfície do osso, resultando em alguns casos numa destruição profunda do perióstio² e/ou em variações na sua coloração (Tabela 1). Por outro lado, foi ainda registada a presença de marcas *post-mortem*, semelhantes a golpes, que se localizam na região externa do osso, afectando, na maioria dos casos, também a região interna do osso.

Assim, foi possível constatar que alteração da coloração nos ossos foi mais expressiva nos úmeros, com 40 % (6/15) dos ossos afectados, encontrando-se o menor índice nas tíbias, com 12 % (3/25). Por outro lado, a acção dos processos destrutivos mostrou-se mais severa nos fémures, com uma incidência de 39,2 % (11/28), e de uma forma mais ténue nos cúbitos, com 12,5 % (1/8). A destruição óssea provocada por incisões (golpes) *post-mortem* afectou particularmente os ossos longos de maiores dimensões, com 16 % (4/25) das tíbias e 7,1 % (2/28) dos fémures a evidenciarem estas marcas. De referir ainda que não encontramos quaisquer indícios de incisões *post-mortem* nos ossos de tamanho mais reduzido.

Os valores apresentados na Tabela 1 expressam um elevado grau de destruição ou coloração na amostra estudada. Todavia, as áreas afectadas são de reduzidas dimensões, apontando para a possibilidade de terem estado sujeitos a um curto período de inumação.

Tabela 1
Distribuição das Alterações Tafonómicas Pelos Diferentes Tipos de Peças Ósseas

Tipo de osso	N	Coloração		Destruição		Golpes	
		Observados	%	Observados	%	Observados	%
Crânio	4	2	50,0	-	-	-	-
Úmero	15	6	40,0	4	26,6	1	6,6
Cúbito	8	3	37,5	1	12,5	-	-
Rádio	8	2	25,0	-	-	1	12,5
Costelas	12	4	33,3	3	25,0	-	-
Fémur	28	8	28,5	11	39,2	2	7,1
Tíbia	25	3	12,0	9	36,0	4	16,0
Perónio	19	5	26,3	3	15,7	-	-
Total	119	33	31,5	31	25,8	8	10,5

← Figuras 3 a 5 ↓

Costela apresentando alterações tafonómicas ao nível da coloração, provocadas, provavelmente, por bactérias e/ou fungos (à esquerda) e marcas de cortes *post-mortem* numa diáfise de um osso longo (tíbia, à direita).

Em baixo, diáfise de úmero apresentando alterações tafonómicas ao nível da coloração e alteração do perióstio (meteorização).

As marcas designadas por golpes tendem a surgir mais do que uma no mesmo osso e com uma grande proximidade, podendo ser atribuídas a uma acção mecânica provocada por um objecto contundente, como a lâmina de uma enxada, provavelmente no momento da exumação. Por outro lado, é de realçar, também, o facto de que o material analisado apresenta inúmeras fracturas *post-mortem*, podendo dever-se à própria manipulação ou ao tipo de arrumação a que as peças foram sujeitas aquando da sua redução.

Dos 145 ossos analisados, 126 pertenciam a indivíduos adultos, dos quais apenas 17 (13,4 %) se encontravam completos. Quanto aos não adultos, foram recuperados 19 elementos ósseos, sendo que nenhum se encontrava completo. De um modo geral, e como já foi anteriormente referido, os ossos estão muito fragmentados, não havendo diferenças significativas entre o estado de fragmentação dos ossos dos indivíduos adultos e dos não adultos.

² O perióstio é uma membrana fibrosa que cobre toda a superfície dos ossos, com excepção para as regiões de inserção ligamentares e tendinosas, assim como superfícies articulares (BUIKSTRA e UBELAKER 1994).

Quanto à distribuição pelos diferentes tipos de ossos, os mais fragmentados são os do crânio, os ossos chatos da bacia e os ossos longos. Inversamente, os ossos de pequenas dimensões, como os das mãos e do tarso, apresentam-se menos fragmentados. A elevada percentagem de fragmentação dos ossos, principalmente dos ossos longos, que atingiu os 98,4%, constituiu um sério entrave ao estudo antropológico dos indivíduos representados neste ossário.

No que concerne aos ossos longos dos indivíduos adultos, as regiões melhor representadas são, normalmente, os fragmentos de diáfise adjacentes às epífises (Tabela 2), não se verificando diferenças significativas quando se atenta à lateralidade dos ossos. São áreas ósseas constituídas por tecido compacto, caracterizado por ser bastante sólido e denso (WHITE 2000), o que pode explicar a sua melhor preservação.

Num enterramento secundário, no qual frequentemente os ossos estão desarticulados, o esqueleto perde a sua individualidade, misturando-se com os ossos de outros indivíduos, tornando-se mais difícil determinar o número de indivíduos presentes no mesmo espaço sepulcral (UBELAKER 1974).

O número mínimo de indivíduos (NMI) consiste em agrupamentos de ossos do mesmo tipo e com a mesma lateralidade, que totaliza o número de indivíduos sepultados. Os métodos elaborados por HERRMANN *et al.* (1990) para os ossos longos, e por UBELAKER (1974) para os restantes elementos ósseos, foram utilizados nesta investigação com o intuito de se determinar a frequência de indivíduos exumados. Num primeira fase, separaram-se os ossos dos indivíduos adultos e os dos não adultos. Em seguida, e para cada grupo, agruparam-se os ossos conforme o seu tipo e a sua lateralidade.

A partir do método de HERRMANN *et al.* (1990), foi calculado o número mínimo e máximo de indivíduos para cada tipo de osso longo. Os resultados podem ser analisados na Fig. 7. Deste modo, verificamos que o NMI é fornecido pelo fémur direito, sendo de sete indivíduos.

Para os indivíduos não adultos, para além da lateralidade de cada tipo de osso, considerou-se ainda a idade à morte dos indivíduos a que estes ossos pertenceram, o tamanho e a morfologia do osso. O NMI é fornecido pelo fémur esquerdo, tendo sido recolhidos pelo menos cinco não adultos (Fig. 8).

A estimativa da proporção sexual permite reconstruir as pirâmides populacionais e determinar a taxa de mortalidade diferencial dos diversos membros da população (ACSÁDI e NEMÉSKÉRI 1970). Os métodos elaborados para a estimativa do sexo baseiam-se no dimorfismo sexual, que é variável entre populações e entre indivíduos, pelo que só a partir dos 18 anos de idade a estimativa sexual se torna muito mais precisa, já que as diferenças entre os sexos passam a estar bem definidas no esqueleto.

Número Mínimo e Máximo de Indivíduos Não Adultos com base nos ossos longos

[HERRMANN 1990]

Fig. 8

Essas diferenças residem no tamanho e na relação função-forma (UBELAKER 1989).

Devido ao elevado índice de fragmentação óssea, não foi necessário recorrer a um vasto leque de métodos para diagnose sexual nos indivíduos adultos, uma vez que as peças ósseas discriminantes são muito escassas. Assim, nos ossos longos optou-se pelas funções discriminantes e no único fragmento de osso chato (coxal) recorreu-se à análise macroscópica. Por conseguinte, através do osso coxal ³ (considerado osso mais discriminante para a diagnose sexual), apenas foi possível identificar um indivíduo do sexo masculino. Relativamente aos úmeros ⁴, foi diagnosticado o sexo em, pelo menos, três indivíduos, sendo dois do sexo masculino e um de sexo feminino. A aplicação das metodologias para a estimativa do sexo a partir do fémur ⁵ foi possível em quatro adultos, obtendo-se uma proporção de dois indivíduos do sexo masculino e dois do sexo feminino. No caso das tíbias ⁶, estimou-se o sexo masculino em apenas um indivíduo adulto. Não obstante o menor grau de dimorfismo sexual do *talus* e do calcâneo relativamente aos outros ossos enunciados, foi possível estimar, a partir do *talus* ⁷, o sexo feminino num único adulto.

Quanto à estimativa da idade à morte, se tivermos em conta que a idade estimada para os indivíduos não adultos é mais precisa do que para os adultos (ACSÁDI e NEMÉSKÉRI 1970; SAUNDERS 2000; SCHEUER e BLACK 2000), foi necessário estabelecer diferentes fases do desenvolvimento, de modo a que cada uma delas caracterize as diferentes alterações morfológicas e de desenvolvimento que sucedem ao

Tabela 2
Representatividade dos Fragmentos Ósseos Distribuída Pelos Diferentes Tipos de Ossos Longos

osso	epífise proximal	diáfise	epífise distal
Úmero (15 fragmentos)	-	9 fragmentos – 60 %	6 fragmentos – 40 %
Cúbito (8 fragmentos)	4 fragmentos – 50 %	3 fragmentos – 37,5 %	1 fragmento – 12,5 %
Rádio (8 fragmentos)	2 fragmentos – 25 %	2 fragmentos – 25 %	4 fragmentos – 50 %
Fémur (28 fragmentos)	5 fragmentos – 17,8 %	18 fragmentos – 64,2 %	5 fragmentos – 17,8 %
Tíbia (25 fragmentos)	2 fragmentos – 8 %	21 fragmentos – 84 %	2 fragmentos – 8 %
Perónio (19 fragmentos)	2 fragmentos – 10,5 %	13 fragmentos – 68,4 %	4 fragmentos – 21,1 %

Figuras 9 e 10

³ Na determinação do sexo a partir do osso coxal adoptou-se o método morfológico de BRUZEK (2002).

⁴ A estimativa sexual a partir do úmero baseou-se nas metodologias desenvolvidas por CARRETERO et al. (1995) e WASTERLAIN (2000).

⁵ A diagnose sexual a partir do fémur foi estabelecida seguindo as metodologias de WASTERLAIN (2000) e de CARDOSO (2000).

⁶ Aplicaram-se os métodos de BRUZEK (1995) e de CARDOSO (2000).

⁷ Utilizaram-se as funções discriminantes desenvolvidas por SILVA (1995), a partir dos esqueletos da CEIMAUC.

Em cima, diáfise de tíbia com destruição completa do perióstio, provocada por alterações tafonómicas de meteorização.

Mais abaixo, processo degenerativo numa costela, decorrente da ossificação da cartilagem que a liga ao esterno.

Figura 11 ↑

Perda *ante mortem* de todas as peças dentárias da mandíbula, com reabsorção alveolar completa.

longo da vida. No caso dos indivíduos não adultos não recorremos à avaliação do grau de erupção e desenvolvimento dentário, uma vez que entre o espólio existente não surgiram quaisquer peças dentárias. Em contrapartida, foi utilizada a união epifisial dos ossos longos para indivíduos entre os 10 e os 20 anos, e o comprimento dos ossos longos para indivíduos de menor idade (FEREMBACH *et al.* 1979; UBE-LAKER 1989).

BACH *et al.* 1979), existindo ossos mais informativos do que outros (BROTHWELL 1981). Deste modo, apenas nos foi possível utilizar o método macroscópico da observação da metamorfose da superfície auricular (BROOKS e SUCHEY 1990), no único fragmento de coxal disponível para o efeito. Trata-se de um indivíduo do sexo masculino, com uma idade à morte superior a 40 anos. Por outro lado, encontramos a presença de uma mandíbula com perda total das peças dentárias *ante-mortem* e reabsorção alveolar, o que indica um indivíduo adulto idoso.

De um modo geral, a estimativa da idade à morte nos indivíduos adultos e não adultos apenas foi possível num reduzido número de indivíduos, o que não nos permite qualquer inferência demográfica da população. Para os não adultos estão representadas todas as classes etárias, enquanto que os adultos registam um indivíduo idoso. Lembramos, porém, que os parâmetros paleodemográficos avaliados foram limitados pela exiguidade do espólio osteológico em causa.

A análise métrica dos ossos longos permite uma aproximação biomecânica para o estudo da actividade física e das alterações comportamentais, constituindo uma importante perspectiva para a compreensão das alterações adaptativas dos nossos ancestrais (LARSEN 1997 e 2000; RUFF 2000).

Tabela 3

Estimativa da Idade da Morte - Não Adultos
a partir da união das epífises às diáfises e do comprimento dos ossos longos

osso	n.º indivíduos	idade
Úmero dir.	1	Se ♀ ± 17 anos; se ♂ ± 18 anos
Rádio dir.	1	9,5 - 10,5 anos
Fémur esq.	1	Se ♀ ± 15 anos; se ♂ ± 18 anos
Fémur esq.	1	6,5 - 7,5 anos
Fémur esq.	2	2,5 - 3,5 anos
Fémur esq.	1	0,5 - 1,5 anos
Tíbia dir.	2	1,5 - 2,5 anos
Perónio dir.	1	Se ♀ ± 15 anos; se ♂ ± 17 anos

No conjunto exumado estão representadas quase todas as classes etárias, desde um bebé com cerca de 0,5-1,5 anos, crianças de 1ª e 2ª infância e adolescentes. No entanto, o nível etário melhor representado parece ser o dos adolescentes (15-18 anos), apesar de assistirmos também à presença de quatro indivíduos entre os 1,5-3,5 anos.

Quanto aos indivíduos adultos, o grau de precisão da determinação da idade à morte depende do estado de preservação do material osteológico (FEREM-

Tabela 4

Estimativa de Índices para Caracterizar a Morfometria do Esqueleto Apendicular Superior e Inferior

osso	índice	lateralidade	N	Classificação
Úmero	Robustez	Direito	2	Robustez média (média=19,4)
		Esquerdo	1	Robustez média (média=20,0)
	Achatamento	Direito	3	Euribráquio (média=90,56)
Fémur	Robustez	Esquerdo	1	Robustez média (20,02)
	Platimetria	Direito	2	Platimérico (média=81,15)
				1
Tíbia	Robustez	Direito	2	Robustez média (média=19,52)
		Esquerdo	3	Robustez média (média=19,70)
	Cnémico	Direito	2	Platicnémico (média=59,70)
		Esquerdo	1	Mesocnémico (66,22)

Ao nível metodológico, foram utilizados os pontos osteométricos e as medidas standardizadas por MARTIN e SALLER (1957).

No material disponível apenas foi possível estimar o índice de robustez e achatamento em três tipos de ossos do esqueleto apendicular superior e inferior: úmero, fémur e tíbia. O achatamento do fémur e da tíbia está relacionado com a resistência mecânica, e não com factores nutritivos ou a acção de grupos musculares específicos (LARSEN 1997; RUFF 2000).

O estudo métrico foi bastante limitado pelo elevado grau de fragmentação óssea, apresentando resultados escassos para uma coerente avaliação estatística. Mesmo assim, de referir que os fêmures de alguns indivíduos adultos de Montalvão apresentam valores que tendem para a platimeria. A platimeria é considerada, segundo alguns autores (LARSEN 1997 e 2000; RUFF 2000), uma consequência do uso intensivo do músculo quadrucípito crural, bastante usado durante a marcha. Quanto às tíbias, e mais uma vez ressaltamos o carácter escasso do número de observações, apresentam uma tendência para a platicnemia, o que pode indicar uma forte resistência mecânica sobre este osso.

Ainda ao nível morfométrico, foi possível estimar a estatura em alguns ossos. Através da consolidação de vários fragmentos, foi possível isolar um fémur direito aparentemente de sexo masculino e calcular uma estatura de $164,14 \pm 6,96$ cm, a partir das fórmulas de MENDONÇA (2000). Por outro lado, foi possível ainda determinar a estatura a partir de dois metatarsianos: 5º metatarsiano esquerdo, com uma estatura de $166,22 \pm 7,8$ cm (BYERS *et al.* 1989), e 1º metatarsiano direito, com uma estatura de $156,33 \pm 5,53$ cm (SANTOS 2002).

Relativamente aos caracteres discretos, são aspectos morfológicos não métricos de expressão variável na população, que podem ser observados em ossos fragmentados e incompletos. Representam pequenas variações anatómicas, não patológicas, que se caracterizam pela sua distribuição descontínua. Terá sido Hipócrates o primeiro a referir a existência de caracteres discretos, mais concretamente, a existência de ossos supranumerários no crânio (WHITE 2000). Estes caracteres podem ser observados em dentes e ossos, sendo classificados de acordo com a sua presença ou ausência, diferentes graus que apresentam e expressão bilateral (FINNEGAN 1978). Não os encontramos em todos os indivíduos de uma população e nem sempre são verificáveis, o que os torna muito relevantes ao nível de estudos das estruturas de parentesco em sociedades do passado (WHITE 2000).

Assim, foi possível observar a presença de alguns caracteres discretos no material analisado, mas apenas para o esqueleto pós-craniano, pois os poucos fragmentos cranianos (quatro) não permitiram registar qualquer caractere. Ou seja, identificámos a presença de uma faceta subtalar ⁸ contínua num *talus* esquerdo, um tubérculo peroneal ⁹ num fragmento de calcâneo direito, dois casos de faceta medial de agachamento ¹⁰ em duas tíbias, e uma fossa hipotrocantérica ¹¹ num fragmento de um fémur direito. Deste modo, pela reduzida dimensão dos caracteres observados, não nos é possível efectivar qualquer extrapolação estatística.

A paleopatologia é uma disciplina que pretende estudar as doenças no passado sob uma perspectiva

⁸ A superfície inferior da cabeça do talus pode apresentar uma grande superfície articular ou uma divisão em duas superfícies que podem ser contínuas. Esta variante é registada como simples ou dupla.

⁹ Trata-se de um dos três processos que podem ser definidos na superfície lateral do calcâneo. O tubérculo peroneal pode estar ausente ou presente na área de inserção do ligamento calcâneo-fibular.

¹⁰ A faceta medial de agachamento apresenta-se sob a forma de uma depressão transversal rugosa na extremidade distal e superfície anterior da tibia na área da cápsula articular que estabelece a ligação do tornozelo. Esta depressão pode estar dividida em duas fossas distintas: medial e lateral, separadas por uma área de relevo. Frequentemente, a superfície articular inferior estende-se até à fossa média e esta extensão é registada como faceta medial de "agachamento". Quando a superfície articular inferior se estende para a fossa lateral da depressão transversal designa-se por faceta lateral de "agachamento". Os constrangimentos ambientais são essenciais para o aparecimento destas facetas, estando particularmente relacionadas com uma dorsiflexão importante do tornozelo (agachamento).

¹¹ A fossa hipotrocantérica está localizada na parte supero-posterior da diáfise femoral, entre o cume gluteal e a margem lateral.

↑ Figuras 12 e 13

Em cima, reacções periosteas (perioste) ao nível da diáfise de uma tibia, associado a um hematoma de pequenas dimensões (área em destaque).

Mais abaixo, vista posterior da extremidade distal de um fémur esquerdo, que apresenta uma área com uma resposta esclerótica a um agente infeccioso, com remodelação óssea e formação de osso novo.

biocultural. Pode ser definida como o estudo das doenças em populações passadas (WHITE 2000; AUFDERHEIDE e RODRIGUEZ-MARTÍN 1998), examinando também a sua evolução ao longo do tempo e o modo como o homem se adaptou às mudanças do seu meio ambiente. De um modo geral, as alterações patológicas observadas nos dentes e nos ossos são o resultado de desequilíbrios na sua formação e reabsorção, ou de desordens no desenvolvimento. Esses desequilíbrios podem dever-se a *stress* mecânico, alterações no aporte de sangue, inflamações nos tecidos moles, alterações de ordem infecciosa, desordens metabólicas e neoplásicas.

A análise paleopatológica dos restos ósseos humanos permitiu, ao nível da cavidade oral, constatar a presença de uma mandíbula com perda total *ante-mortem* das peças dentárias com reabsorção alveolar, facto que está associado à idade avançada deste indivíduo. No entanto, outro tipo de agentes causais, tais como patologias orais (cáries ou desgaste dentário acentuado), podem provocar perda de dentes ainda em vida. Por outro lado, registámos também a evidência, num fragmento de maxilar esquerdo, de algumas perdas *post-mortem* provocadas por factores tafonómicos.

O estudo da doença periodontal revelou a presença deste tipo de patologia num fragmento de maxilar esquerdo. A sua classificação, em função do estágio de severidade, evidenciou um grau elevado os alvéolos dos dentes molares, facto que pode ser explicado com base numa fraca higiene oral e na ingestão de alimentos duros e abrasivos (CUNHA 1994). Todavia, CAMPILLO (2001) sugere que a ingestão de proteínas animais pode estar relacionada com o desenvolvimento desta lesão.

A análise da patologia degenerativa não articular enfrentou as dificuldades criadas pela elevada fragmentação do material e pela ausência de parte dele, o que tornou impossível examinar todas as regiões anatómicas passíveis de desenvolver entesopatias. Ainda assim, registámos lesões mínimas ao nível da inserção do tendão de Aquiles de um calcâneo direito, e ao nível do *triceps brachii*¹² de um cúbito esquerdo. Visto que, por um lado, as entesopatias são uma consequência de trabalhos repetitivos e, por outro, a população desta amostra parecer maioritariamente jovem, pode especular-se que os indivíduos estariam submetidos a um grande *stress* mecânico desde tenra idade, que implicaria uma grande movimentação de braços e pés.

A pesquisa de indícios de patologia degenerativa articular revelou que, de um modo geral, as lesões são pouco frequentes e, quando presentes, assumem valores mínimos. Estes resultados, obviamente, podem estar comprometidos pela ausência de material ósseo. Acresce ainda o facto de em, muitos casos, a região requerida para a pesquisa de artrose encontrar-se fragmentada.

De todos os fragmentos ósseos analisados, apenas foi possível verificar a existência de artrose ao nível raquidiano. Nos poucos fragmentos vertebrais presentes, foi possível observar artrose de grau 2 (CRUBÉZY 1988) nas facetas articulares inferiores de uma vértebra lombar. Este facto corrobora a ideia de que as regiões cervical e lombar são os pontos de maior sobrecarga na espécie humana, devido à sua posição erecta (CAMPILLO 2001). Os processos degenerativos articulares no esqueleto vertebral ocorrem, normalmente, a partir dos 30-40 anos, tornando-se mais severos com o avançar da idade (CRUBÉZY 1988).

A patologia infecciosa foi considerada o principal flagelo das populações do passado, principalmente antes da invenção das vacinas (SILVA 1996). Existem inúmeros tipos de doenças infecciosas, mas a maioria não afecta o esqueleto humano, o que torna a realização de um diagnóstico uma tarefa difícil (ORTNER 2003).

A principal causa dessas infecções não específicas parecem ser bactérias dos géneros *Staphylococcus* e *Streptococcus* (ROBERTS e MANCHESTER 1995). A infecção não específica que é normalmente detectada é a periostite, uma resposta inflamatória a alterações patológicas na camada externa do osso, o perioste, provocando o seu espessamento. Essas lesões traduzem-se frequentemente na deposição de uma camada de osso novo sobre a superfície cortical inicial, principalmente nas diáfises dos ossos longos (ORTNER 2003), sob a forma de uma estriação longitudinal.

Esta foi a única enfermidade infecciosa registada nos restos ósseos analisados, e apenas em adultos. A maioria das lesões (periostite) localiza-se em sete diáfises de tíbias, que apresentam um aspecto remodelado (não activo). As diáfises tibiais são, de facto, as que apresentam a incidência mais elevada deste tipo de lesões. A periostite tende a ocorrer mais frequentemente nestas, no caso concreto de esqueletos oriundos de contextos arqueológicos, desconhecendo-se, no entanto, a razão exacta para esta localização preferencial (ORTNER 2003).

Vários factores são apontados para esta ocorrência, nomeadamente, o facto das tíbias reunirem um conjunto de características que as tornam mais susceptíveis à acção de microorganismos infecciosos, especificamente, superfícies vasculares e fisiológicas inactivas, a circulação sanguínea lenta e poucos tecidos moles a envolver (ROBERTS 2000).

¹² Trata-se de um músculo, também conhecido como triplice braquial, formado por três partes: uma mais alongada (*caput longum*), uma outra interna designada também por músculo vasto interno (*caput mediale*) e uma última parte externa ou músculo vasto externo (*caput laterale*). Localiza-se na parte posterior do braço estendendo-se desde a tuberosidade supraglenoidal da omoplata (onde se insere o *caput longum*) até à sua inserção no olecrâneo (as três partes reúnem-se num tendão comum na extremidade proximal do cúbito) e sobre a superfície posterior da cápsula de articulação do cotovelo. O *triceps brachii* é, essencialmente, um músculo extensor da articulação do cotovelo, no entanto funciona também, ao nível da articulação escápulo-umeral, nos movimentos de retroflexão e aducção do braço.

Segundo CAMPILLO (2001) e AUFDERHEIDE e RODRIGUEZ-MARTIN (1998), as lesões periosteas das tíbias podem ainda dever-se a contusões, ulcerações de varizes ou isquémias arteriais.

No entanto, nesta amostra existem outros ossos afectados, como um fémur esquerdo (parte posterior da zona da diáfise adjacente à extremidade distal, junto aos côndilos fémurais), no qual a severidade da lesão apresenta-se activa, com a deposição de osso novo.

Estes resultados podem estar relacionados com o facto de, na maioria das doenças infecciosas, apenas existir envolvimento do esqueleto numa pequena percentagem de pessoas, pelo que alguns indivíduos podem ter morrido antes de ocorrerem essas mudanças (THILLAUD 1996). Por outro lado, o facto da maioria destes indivíduos apresentar lesões infecciosas não específicas inactivas, sugere que conseguiram suportar o contacto com a infecção, mas também que as condições higiénicas poderiam não ser as melhores (CUNHA 1994).

Considerações finais

O conjunto osteológico humano recolhido nas imediações da igreja matriz da freguesia de Montalvão, durante o acompanhamento arqueológico realizado à obra de requalificação do adro, representa uma colecção descontextualizada e truncada, fruto das diversas intrusões que o subsolo conheceu, depois do sítio ter perdido a função sagrada de espaço funerário. Estas violações da integridade do subsolo ao longo dos tempos terão comprometido de forma irreversível os níveis arqueológicos previamente existentes, resultando na destruição desse espaço funerário. Os ossos soltos, alguns deles parcialmente fragmentados, serão, porventura, os últimos testemunhos patrimoniais do cemitério associado à igreja matriz.

Como agentes encarregues da recuperação de informações que permitam a aproximação à realidade passada das comunidades humanas, cabe-nos, como profissionais da Arqueologia, pesquisar a informação que o conjunto de ossos encerra, ainda que, em parte, comprometida.

Rituais de enterramento e recuperação completa da individualidade dos esqueletos são tarefas insuperáveis. Não obstante, a análise de cada elemento *per se* possibilitou a leitura de um número importante de informações sobre o quotidiano histórico da comunidade, que, de outra forma, seria difícil de aceder.

A análise paleodemográfica do conjunto aponta, portanto, para a existência de pelo menos sete indivíduos adultos e cinco não adultos, tendo sido possível efectuar uma diagnose sexual em nove peças ósseas (cinco do sexo masculino, contra quatro do feminino). No que concerne a idade à morte dos não adultos, pese embora a sua pouca representatividade,

verifica-se a presença de quase todas as fases etárias, apesar de se notar uma tendência para a melhor representação da classe dos adolescentes.

No que se reporta à análise morfológica, observaram-se valores medianos para a estatura, que varia entre os 156 e os 166 cm. Quanto aos índices de robustez e achatamento observados, os primeiros são maioritariamente medianos, enquanto que no caso dos segundos predominam os fémures e as tíbias sem achatamento ao nível do terço posterior.

Todavia, a reduzida representatividade da amostra não permite tirar grandes ilações. Pode, no entanto, afirmar-se que os valores obtidos para a robustez apontam para uma população que não terá sido submetida a grandes *stresses* físicos. A observação dos caracteres discretos foi a que mais sofreu com a escassez e fragmentação da amostra.

A patologia oral revelou apenas um caso de perdas dentárias *ante-mortem* na mandíbula, com reabsorção alveolar total. Registámos também a presença de um fragmento de maxilar esquerdo no qual foi observada doença periodontal que, em função do grau elevado que apresentava na zona periférica dos dentes molares, pode denunciar uma higiene oral precária e a ingestão de alimentos duros e abrasivos.

Na pesquisa da patologia degenerativa articular e degenerativa não articular, predomina a ausência de lesões. Esta baixa frequência, mais uma vez, estará certamente relacionada com o facto de se tratar de um espólio incompleto e desarticulado. Todavia, de todos os fragmentos ósseos analisados, apenas foi possível verificar a existência de artrose ao nível raquidiano. Observaram-se ainda alguns casos de patologia infecciosa não específica, em sete diáfises de ossos longos, onde predominam as infecções remodeladas nas diáfises das tíbias. Estas evidências apontam para condições de vida pouco favoráveis e precárias.

Os resultados obtidos permitem referir que podemos estar perante uma população de um *status* socioeconómico baixo, com condições de vida precárias e poucos hábitos de higiene. Estes factores terão certamente contribuído para uma esperança média de vida baixa, como se verificou pela incidência da idade à morte na faixa dos adolescentes. Todavia, mais uma vez lembramos que a escassez da amostra obriga a que as conclusões daqui inferidas tenham de ser encaradas com algumas reservas.

Concluindo, apesar de todas as limitações supra-mencionadas, o espólio analisado permitiu mostrar que o estudo das populações do passado revela-se de extrema importância para o conhecimento dos hábitos, "*modus vivendi*", cultura e biologia das mesmas.

Bibliografia

- ACSÁDI, G. e NEMÉSKÉRI, J. (1970) – *History of Human Life Span and Mortality*. Budapest: Akadémiai kiadó.
- AUFDERHEIDE, A. e RODRÍGUEZ-MARTÍN, C. (1998) – *The Cambridge Encyclopaedia of Human Paleopathology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- BODDINGTON, A. (1987) – “Chaos, Disturbance and Decay in an Anglo-Saxon Cemetery” In BODDINGTON A. et al. (eds.). *Death, Decay and Reconstruction: approaches to Archaeology and Forensic Science*. Manchester: Manchester University Press, pp. 27-42.
- BROOKS, S. e SUCHHEY, J. (1990) – “Skeletal Age Determination Based on the Os Pubis: a comparison of the Ascádi-Nemeskéri and Suchey-Brooks methods”. *Journal of Human Evolution*. London. 5: 227-238.
- BROTHWELL, D. (1981) – *Digging up Bones*. New York: Cornell University Press.
- BRUZEK, J. (1995) – “Diagnose Sexuelle à l'Aide de l'Analyse Discriminante Appliquée au Tibia”. *Antropologia Portuguesa*. Coimbra. 13: 93-106.
- BRUZEK, J. (2002) – “A Method for Visual Determination of Sex, using the Human Hip Bone”. *American Journal of Physical Anthropology*. New York. 117: 157-168.
- BUIKSTRA, J. e UBELAKER, D. (1994) – “Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains”. *Arkansas Archaeological Survey Research Series*. Arkansas. 44 (*Proceedings of a seminar at the field Museums of Natural History*).
- BYERS, S. (2002) – “A Model for the Diagnostic Process in Paleopathology”. *Paleopathology Newsletter*. Lexington. 117: 11-20.
- BYERS, S.; AKOSHIMA, K. e CURRAN, B. (1989) – “Determination of Adult Stature from Metatarsal Length”. *American Journal of Physical Anthropology*. New York. 79: 275-279.
- CAMPILLO, D. (2001) – *Introducción a la Paleopatología*. Barcelona: Edicions Bellaterra S.L.
- CARDOSO, H. F. (2000) – *Dimorfismo Sexual na Estatura, Dimensões e Proporções dos Ossos Longos dos Membros: o caso de uma amostra portuguesa dos séculos XIX-XX*. *Dissertação para a obtenção do grau de Mestre em Evolução Humana*. Coimbra: Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra [texto policopiado].
- CARRETERO, J. M.; LORENZO, C. e ARSUAGA, J. L. (1995) – “Análisis Multivariante del Húmero en la Colección de Restos Identificados de la Universidad de Coimbra (Portugal)”. *Antropologia Portuguesa*. Coimbra. 13: 139-156.
- COSTA, C. (2008) – *Relatório do Acompanhamento Arqueológico. Arranjo urbanístico na envolvente da Igreja Matriz e Castelo de Montalvão* [texto policopiado].
- CRUBÉZY, E. (1992) – “De l'Anthropologie Physique à la Paléo-Ethnologie Funéraire et à la Paléo-Biologie”. *Archéo-Nil: Bulletin de la Société pour l'Étude des Cultures Prépharaoniques de la Vallée du Nil*. Paris. 2: 7-19.
- CRUBÉZY, E. (1988) – *Interactions Entre Facteurs Bio-Culturels, Pathologie et Caractères Discrets. Exemple d'une population médiévale, Canac, Aveyron. Thèse de Doctorat en Médecine*. Montpellier: Université de Montpellier.
- CUNHA, E. (1994) – *Paleobiologia das Populações Medievais Portuguesas: os casos de Fão e São João de Almedina. Dissertação para a obtenção do grau de Doutor em Antropologia*. Coimbra: Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra [texto policopiado].
- FEREMBACH, D.; SCHWIDETZKY, I. e STLOUKAL, M. (1979) – “Recommandations Pour Déterminer l'Âge et le Sexe sur le Squelette”. *Bulletin et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris*. Paris. Série 13, pp. 7-45.
- FINNEGAN, M. (1978) – “Non-Metric Variation of the Infracranial Skeleton”. *Journal of Anatomy*. Ireland. 1: 23-37.
- HENDERSON, J. (1987) – “Factors Determining the State of Preservation of Human Remains”. In BODDINGTON, A.; GARLAND, A. N. e JANAWAY, R. C. (eds.). *Death, Decay and Reconstruction: approaches to archaeology and forensic science*. Manchester: Manchester University Press, pp. 43-54.
- HERRMANN, B. et al. (1990) – *Praehistorische Anthropologie*. Berlin: Springer Verlag.
- LARSEN, C. (1997) – *Bioarchaeology: interpreting behavior from the human skeleton*. Cambridge: Cambridge University Press.
- LARSEN, C. S. (2000) – *Skeletons in our Closet. Revealing our past through Bioarchaeology*. Princeton: Princeton University Press.
- LOURENÇO, S. (2007) – “O Povoamento Alto-Medieval Entre os Rios Dão e Alva”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa: IPA. 50.
- MARTIN, R. e SALLER, K. (1957) – *Lehrbuch der Anthropologie*. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag.
- MENDONÇA, M. C. (2000) – “Estimation of Height from the Length of Long Bones in a Portuguese Adult Population”. *American Journal of Physical Anthropology*. 112: 39-48.
- MOURATO, A. C. et al. (1980) – *Montalvão (elementos para uma monografia desta freguesia do concelho de Nisa)*. S. I.: Comissão Organizadora das Obras da Ermida de Nossa Senhora dos Remédios de Montalvão.
- MURTA, J. D. (1993) – “O Castelo de Montalvão”. *Separata de Ibn-Marván. Revista Cultural de Marvão*. 3: 153-166.
- OLIVEIRA, N. V. (2000) – “Algumas Considerações Sobre os Castelos da Ordem do Templo em Portugal: o exemplo paradigmático de Castelo Branco”. In BARROCA M. et al. (coord). *Arqueologia da Idade Média na Península Ibérica*. Porto: ADECAP, pp. 153-167 (*Actas do III Congresso de Arqueologia Peninsular*, Vol. VII).
- ORTNER, D. (2003) – *Investigation of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains*. 2nd Edition. Amsterdam: Academic Press.
- ROBERTS, C. (2000) – “Infection Disease in Bio-cultural Perspective”. In COX, M. e MAYS, S. (eds.). *Human Osteology in Archaeology and Forensic Science*. London: Greenwich Medical Media, pp. 145-162.
- ROBERTS, C. e MANCHESTER, K. (1995) – *The Archaeology of Disease*. New York: Cornell University Press.
- ROSA, J. (2001) – *Montalvão: ecos de uma história milenar*. Lisboa: Câmara Municipal de Nisa / Ed. Colibri.
- RUFF, C. (2000) – “Biomechanical Analyses of Archaeological Human Skeletons”. In KATZENBERG, M. A. e SAUNDERS, S. (eds.). *Anthropology of the Human Skeleton*. New York: Wiley-Liss, Inc., pp. 71-102.
- SANTOS, C. (2002) – *Estimativa da Estatura a Partir dos Metatarsais. Dissertação de Mestrado em Medicina Legal apresentado à Faculdade de Medicina de Coimbra* [texto policopiado].
- SAUNDERS, S. (2000) – “Subadult Skeletons and Growth-Related Studies”. In KATZENBERG, M. A. e SAUNDERS, S. (eds.). *Anthropology of the Human Skeleton*. New York: Wiley-Liss, Inc., pp.135-161.
- SCHEUER, L. e BLACK, S. (2000) – *Developmental Juvenile Osteology*. London: Academic Press.
- SILVA, A. M. (1995) – “Sex Assessment Using the Calcaneus and Talus”. *Antropologia Portuguesa*. Coimbra. 13: 107-119.
- SILVA, A. M. (1996) – *O Hipogeu de Monte Canelas I (IV-III milénios a.C.): estudo paleobiológico da população humana exumada. Trabalho de síntese. Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica*. Coimbra: Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra.
- THILLAUD, P. (1996) – *Paléopathologie Humaine*. Paris: Kronos B. Y. Éditions.
- UBELAKER, D. (1974) – “Reconstruction of Demographic Profiles from Ossuary Skeletal Samples: a case from the Tidewater Potomac”. *Smithsonian Contributions to Anthropology*. Washington D.C. 18.
- UBELAKER, D. (1989) – *Human Skeletal Remains: excavation, analysis, interpretation*. 2nd edition. Washington: Taraxacum.
- WASTERLAIN, R. S. (2000) – *Morphé: análise das proporções entre os membros, dimorfismo sexual e estatura de uma amostra da Coleção de Esqueletos Identificados do Museu Antropológico da Universidade de Coimbra. Dissertação para a obtenção do grau de Mestre em Evolução Humana*. Coimbra. Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra [texto policopiado].
- WHITE, T. (2000) – *Human Osteology*. San Diego: Academic Press.

A Muşalla do Ḥiṣn Ṭurruš / Torrão

uma hipótese de trabalho

por António Rafael Carvalho

Arqueólogo. Gabinete de Arqueologia do Município de Alcácer do Sal.

1. Introdução

Após a elaboração de um estudo preliminar sobre a *muşalla* existente no Torrão do Alentejo, que se encontra disponível em formato digital no *site* do Município de Alcácer do Sal ¹, achámos que seria oportuno apresentar este trabalho, que deve ser entendido como uma síntese do estudo atrás referido.

Para uma melhor clarificação e fundamentação de algumas das leituras exposta nesta síntese, deve o leitor consultar o trabalho supra citado ².

Um estudo desta natureza ³, centrado num castelo referido uma só vez por cronistas muçulmanos ⁴, localizado numa região periférica do *al-Andalus*, junto ao Atlântico, transforma-se num desafio difícil de superar, se o nosso objectivo for a integração cultural de uma estrutura construída em alvenaria e taipa ⁵, de cronologia indeterminada, recuperada ao longo dos séculos e adocada a um convento de Clarissas, que apresenta uma disposição arquitectónica no terreno idêntica a uma *muşalla* / mesquita a céu aberto.

O que os deu ânimo para prosseguir um trabalho desta natureza, longamente pensado desde 2006, foi a hipótese por nós defendida desde 2005, de que o *Ḥiṣn Ṭurruš* mencionado por *Ibn 'Idārī Al-Marrākuṣī*, no relato que efectua sobre a derrota almóada de 1184 junto a Santarém, corresponde ao actual Torrão do Alentejo.

Ao longo de 2007 e 2008, aprofundámos a investigação sobre os aspectos políticos, institucionais, sociais e culturais do Califado Almóada (*Muwahhīd* ou *Unitários-perante Deus*, nome pelo qual ficaram conhecidos os almóadas).

Foi igualmente proveitoso analisar ⁶ o sistema político, social, ideológico e militar dos herdeiros do Califado *Muwahhīd*, tanto no *al-Andalus* ⁷ como no Magreb ⁸.

2. Breve nota bibliográfica do cronista *Ibn 'Idārī Al-Marrākuṣī* ⁹

Nome completo: *Abū l-'Abbās Aḥmad b. Muḥammad b. 'Idārī Al-Marrākuṣī*.

A sua vida é pouco conhecida, somente se sabendo que viveu durante a segunda metade do século XIII e inícios do XIV. Desconhecemos a sua formação intelectual, mas terá desempenhado o cargo de *qā'id* ¹⁰ de Fez.

Boloix Gallardo não tem dúvidas em afirmar que estamos perante um cronista que teve uma grande vocação como historiador, demonstrando ter um bom conhecimento da história dos califas, dos imãs e de emires do Próximo Oriente.

A sua obra mais famosa e que é o suporte documental deste trabalho é o chamado *Al-Bayān al-Mugrib fi ijtisār ajbār muluk al-Andalus wa al-Magrib*.

Não sabemos em que ano terá começado a redigir a obra, sabendo-se unicamente que ainda estava a ser escrita em 1312-3 ¹¹.

¹ CARVALHO 2008e.

² O referido estudo apresenta-se estruturado em três partes. Nesta síntese, mantemos com poucas alterações a primeira e a segunda parte, que efectua a leitura da estrutura.

³ Ausência no local de outra documentação arqueológica, para além da estrutura em si.

⁴ *Ibn 'Idārī Al-Marrākuṣī*, segundo HUICI MIRANDA 1953: 78.

⁵ Conhecida localmente com o nome de “muralha”.

⁶ Em termos cronológicos, privilegiámos o século XIII.

⁷ Caso do efémero emirato andaluz de *Ibn Hud*, do reino de Niebla, do reino de Múrcia e do reino nazarí de Granada.

⁸ O emirato dos *Banū 'Azafi* de Ceuta, o reino dos *Banū Zayyān* de Tremecén, o emirato dos *Banū Ḥafṣ* na Ifríquia e o reino Merínida de Fez.

⁹ Seguimos de perto as notas críticas e bibliográficas efectuadas por VIGUERA MOLINS 1997c e BOLOIX GALLARDO 2007: 4-7.

¹⁰ Governador de carácter militar.

¹¹ BOLOIX GALLARDO 2007: 5.

r e s u m o

Síntese de estudo sobre estrutura religiosa muçulmana identificada em 2006 na vila do Torrão (Alcácer do Sal, Setúbal), a maior conhecida no território português.

No contexto do debate sobre o papel da região em período islâmico, o autor procura interpretar o sítio e as características arquitectónicas, cronologia e funções do edifício, que classifica como mesquita a céu aberto (*muşalla*).

p a l a v r a s c h a v e

Idade Média (islâmico); Arquitectura funerária; Mesquita.

a b s t r a c t

Summary of the study of a Muslim religious structure identified in 2006 in Torrão (Alcácer do Sal, Setúbal), the largest known in Portugal.

Discussing the role of the region during the Islamic period, the author interprets the site and its archaeological characteristics, as well as the chronology and function of the building, which he classifies as an open air mosque (*muşalla*).

k e y w o r d s

Middle Ages (Islamic); Funerary architecture; Mosque.

r é s u m é

Synthèse de l'étude sur une structure religieuse musulmane identifiée en 2006 dans le village de Torrão (Alcácer do Sal, Setúbal), la plus grande connue sur le territoire portugais.

Dans le contexte du débat sur le rôle de la région pendant la période islamique, l'auteur cherche à interpréter le site et les caractéristiques architectoniques, la chronologie et les fonctions du bâtiment qu'il classe comme une mosquée à ciel ouvert (*muşalla*).

m o t s c l é s

Moyen Âge (islamique); Architecture funéraire; Mosquée.

Fig. 1 – Localização geográfica do Torrão em contexto medieval.

A Crónica divide-se em três partes e versa sobre a História do Norte de África / *Ifriqiya*. É na primeira parte da obra, que vai desde a conquista do Egipto em 640-1 e termina com a tomada da medina tunisina de *al-Mahdiyya* pelos almóadas em 1205-6, que é relatado o episódio de Santarém e a conquista do *Hiṣn Ṭurruṣ* / Torrão.

Temos que ter a noção que o autor regista ao longo da sua vasta obra os acontecimentos que considerava mais importantes no reinado de cada califa almóada.

É perceptível que o cronista tem dificuldade em relatar a derrota almóada em Santarém. Percebe-se que tenta minorar os aspectos desprestigiantes aí ocorridos e procura amenizar o desastre militar perante um adversário cristão presente em menor número e cercado dentro de muralhas.

A conquista do castelo do Torrão parece ser a única operação bélica com sucesso nesta campanha.

Um facto que defendemos ter ocorrido no Torrão e que o cronista omite deliberadamente, terá sido o falecimento do califa almóada *Abū Ya'qūb Yūsuf I*, dentro da sua tenda.

A fonte consultada, na página 79, refere textualmente que o soberano terá morrido algures após o exército ter cruzado o rio Guadiana (sic.) – “*Se dice que al ir a verlo, lagunas millas después, fue encontrado muerto, el 18 de Rabi 'al-ajir del año 580 – 29 de Julio del 1184*”.

Contudo, imediatamente no texto seguinte da mesma crónica do *al-Bayān I*, na página 82, deparamo-nos com a seguinte informação (sic.) – “*Dice otro, que murió sobre el Lomo de su caballo en el camino de Évora y que al atenderlo el que estaba a*

su servicio lo encontró muerto, y se dice que la causa de su muerte fue una saeta de arbaleta que lo alcanzó, estando en su tienda, sobre Santarém. Refieren esto algunos historiadores, como Abū-l-Ḥusayn b. Abī Muḥammad, el de Gerez, y otros”.

Ou seja, o cronista *Ibn 'Idārī* desconhece (ou omite deliberadamente) o local exacto da morte do soberano Almóada, porque essa informação sensível terá sido considerada segredo de estado. Oficialmente só se comunica essa informação após a chegada das tropas a Sevilha.

Apesar das dúvidas patentes na referida crónica, uma leitura crítica permite evidenciar um elemento comum, perceptível nas duas versões, ainda que diferentes: o califa morreu após a conquista do castelo do Torrão.

Perante esta problemática, a imponente mesquita a céu aberto existente no Torrão só tem sentido para nós como espaço de memória directamente ligado à morte e “*martirio*” do soberano almóada numa campanha de *Yihād* ¹², o que nos autoriza supor que o califa terá efectivamente morrido no Torrão, no sítio onde se localiza a *muṣalla*.

3. A identificação do “monumento”

Até 2004, a presença islâmica no Torrão continuava um problema mal resolvido.

Alguns investigadores avançavam uma vaga hipótese de ter existido uma ocupação islâmica no Torrão, baseados mais numa lógica de continuidade de povoamento entre a fase islâmica e a posterior consolidação deste espaço do Baixo Sado em contexto Português ¹³.

Na realidade, nada de concreto parecia existir para fundamentar esta “*leitura de continuidade*” ¹⁴, dada a ausência de documentação alusiva à questão, tanto no âmbito arqueológico, como nas crónicas deixadas por autores muçulmanos e cristãos.

A única intervenção arqueológica ocorrida na área urbana do Torrão decorreu no século XX, no sítio dos Castelos ¹⁵. Segundo Tavares da Silva e Joaquina Soares, a documentação arqueológica exumada foi inserida cronologicamente na Pré-História e a restante englobada na Baixa Idade Média (contexto cristão) ¹⁶ e no Período Moderno.

¹² Esforço pessoal, que se divide em grande *yihād* (meditação e purificação espiritual) e pequena *yihād* (guerra militar contra o não crente).

¹³ De facto, não tinha sentido o abandono de um vasto território, localizado estrategicamente entre Alcácer, Évora e Beja e com boas aptidões agrícolas, em contexto islâmico.

¹⁴ Entre a Antiguidade Tardia e a instalação do domínio português, em meados do século XIII.

¹⁵ SILVA e SOARES 1986.

¹⁶ Não é de admirar esta cronologia lata e a ausência de estudo das referidas cerâmicas medievais e modernas, porque na década de 80 do século passado desconhecíamos totalmente as formas, as tipologias e as suas variáveis regionais de cronologia islâmica. Infelizmente esse conjunto, ainda se mantém inédito até hoje!

Fig. 2 – Planta da Vila do Torrão em 1817.

Em termos históricos, a vila do Torrão e o seu castelo só emergiam na documentação medieval cristã após 1249, integrada no Reino de Portugal e sob a jurisdição da poderosa Ordem de Santiago.

Era esta a leitura histórica do Torrão, que persistiu durante séculos até ao início do século XXI.

O pároco da vila no século XVIII ¹⁷, em 1758, na resposta que nos deixou ¹⁸, escreveu a dada altura em relação à fundação da Fonte Santa (sic): “... e dizem ser obra dos Mouros; o que não duvido; porque ainda a terra cheira muito deles, e se vê, que a maior parte das gentes é preta, e muito disfarçada, ou já com os alvear; e muitos com o Habito de S. Francisco”.

Este fragmento de texto leva-nos directamente para o âmbito da cultura imaterial do Torrão, testemunho eloquente de uma forte presença islâmica ¹⁹ que terá moldado a “matriz cultural dos torranenses” e, como tal, ficou gravada na “memória popular”, resistindo à erosão implacável do tempo e das perseguições da poderosa Inquisição de Évora, instalada mesmo “aqui ao lado”.

Foi numa visita de rotina à vila do Torrão, no mês de Abril de 2006, ainda no tempo do Vereador João Carlos Faria, que, por mero acaso, identificámos numa ruela escondida uma torre adossada à cerca conventual das freiras clarissas do Torrão, que neste local é conhecida como a “muralha”.

A existência de um potente muro, de desenvolvimento rectilíneo, com um comprimento de mais de 62 m, por 3,5 m de altura, associado a uma torre, causou-nos surpresa, dado tratar-se de uma solução arquitectónica invulgar, inserida num contexto conventual para o qual não fazia sentido, partindo do pressuposto que estaríamos em presença de uma “simples cerca”, para demarcar terrenos agrícolas!

De início pusemos a hipótese de se tratar do resto de uma hipotética cerca amuralhada da vila. Contudo, a sua distância em relação ao castelo, a topografia do espaço urbano e o seu desenvolvimento espacial a meia encosta, “desafiando a orografia do local”, impunham naturalmente uma outra génese para esta estrutura ²⁰.

Intrigados com o achado, procedemos à análise detalhada da planta actual da vila do Torrão e também de uma outra, datada de 1817.

Foi só no decurso de trabalho de gabinete que nos apercebemos da expressão arquitectónica que esta cerca tinha em termos de implantação topográfica, no conjunto da malha urbana do Torrão.

Imediatamente, verificámos que esta “cerca / muralha” apresentava anomalias na sua intersecção ao corpo principal do edificio conventual, facto que nos intrigou!

Em síntese, identificámos (em planta) duas estruturas arquitectónicas de génese diferente, que foram adossadas posteriormente: o conjunto conventual das Clarissas (incluindo o claustro e uma primeira cerca conventual) e o que denominámos de “segunda cerca”, que corresponde à *muşalla*.

Outro elemento desta “cerca” que nos despertou imediatamente a atenção foi a existência de uma potente torre, que desde logo imprimia uma leitura “militarizada” ao espaço, em directo desacordo com um “programa arquitectónico de natureza religiosa”, que um convento naturalmente encerra.

Estranhámos, contudo, a disposição do muro adossado à “torre”, que, desafiando a topografia do lugar, tinha um desenvolvimento rectilíneo ao longo de mais de 61 m e parecia condicionar a posição central da torre, denunciando deste modo a existência de um “programa arquitectónico” de raiz, ou seja: o muro e a torre estariam associados entre si.

Tratando-se de um conjunto conventual, do início do Período Moderno, começámos por procurar paralelos em contextos arquitectónicos coevos, mas depressa verificámos a inexistência de referências tipológicas.

¹⁷ O Pároco Francisco Carneiro e Alves.

¹⁸ Inserida numa colectânea de manuscritos, nunca publicados na íntegra, que receberam o nome de *Memórias Paraquiais* (ALVES 1758).

¹⁹ Para uma abordagem mais detalhada sobre a islamização na região do Torrão, deve consultar-se a bibliografia apresentada neste trabalho.

²⁰ As fontes consultadas relativas ao século XVI referem a existência de um castelo na zona da Igreja Matriz. A vila nessa altura não se encontrava amuralhada. Numa fonte mais tardia, de finais do século XVIII (*Memórias Paraquiais* referentes ao Torrão), o pároco refere a existência de um castelo que já não existia na sua época. Assinala que este teria muros em taipa. A existência de uma Rua das Torres no Torrão é um indicio importante, que revela a existência de uma cerca amuralhada, que possuía algumas torres. Contudo, dado que a planta mais antiga, de inícios do século XIX, não representa o castelo, avançámos hipoteticamente que este seria de planta oval, tendo em conta a topografia, mas alertamos que é somente uma suposição, carente de bases sólidas.

Só quando decidimos comparar este troço da “cerca” com plantas de mesquitas islâmicas é que chegámos à conclusão de que estaríamos, provavelmente, perante um edifício religioso muçulmano.

Tratando-se de um espaço religioso islâmico, ele desafiava em dimensão as normas da época.

Imediatamente levantou-se uma outra questão: se em contexto islâmico as únicas cidades conhecidas neste território alentejano eram Évora, Beja e Alcácer, todas com mesquitas adaptadas à função que tinham como sedes de território, e se o Torrão seria um pequeno castelo dependente de Alcácer ²¹, por que razão este último possuía um espaço religioso descomunal, sem paralelo no *Ġarb* ²²? Na realidade, que tipo de edifício seria este? *Ribāṭ* ou *Rábita* ²³?

A hipótese de *muṣalla* só foi posta um pouco mais tarde, no mês de Maio desse ano, no decurso da recriação Histórica “Alcácer Islâmica”, após uma conversa com o nosso colega, o historiador marroquino, Dr. Al Muthamid.

Na sua “dupla função” de historiador e de crente muçulmano, ele alertou-nos para a importância das *muṣalla*(s) na estrutura arquitectónica dos espaços urbanos islâmicos e para o papel que elas têm na coesão social da *umma* / comunidade islâmica.

De repente, um castelo de génese islâmica, aparentemente sem importância histórica reconhecida até 2004, emerge com uma das maiores *muṣalla*(s) conhecidas no *Dār al-Islam* (ver nota 79), na margem Norte do Mediterrânico (Portugal, Espanha, Baleares, Sicília, Malta e Creta), excluindo o Império Otomano.

Por que é que isso aconteceu? Afinal que papel terá desempenhado o Torrão em contexto Islâmico?

Estas e outras questões emergiram naturalmente, abrindo uma inesperada luz num período historiográfico que até há pouco tempo era totalmente ausente e desconhecido.

4. A problemática dos estudos sobre a *muṣalla* versus *šari’a*?

Uma *muṣalla* é um lugar de oração. Corresponde a uma mesquita de céu aberto, quase sempre despojada de construções, podendo ter um muro de *qibla* ²⁴ e um *miḥrāb* amovíveis, feitos em “materiais perecíveis”.

Quando estudamos numa perspectiva “lata” o urbanismo das medinas islâmicas, centramos quase sempre a nossa análise sobre as mesquitas, as alcáçovas, os sistemas defensivos e as estruturas económicas.

Se a nossa análise privilegiar o estudo das estruturas religiosas, a sua disposição no espaço e o impacto que tiveram no ordenamento urbano, é quase certo que nos esqueçamos de referir a existência das *muṣalla*(s) / *šari’a*.

Compreendemos por que razão estes espaços permanecem “quase sempre” invisíveis nos estudos sobre o urbanismo de génese islâmica.

A grande totalidade dos investigadores não lhe atribui muita importância, ou então é o “sistemático desconhecimento” que tem prevalecido até hoje!

Basta para isso consultar algumas teses de doutoramento ²⁵ e artigos que apresentam os novos modelos de evolução das medinas do ocidente do *Dār al-Islam* (Andalus e Magreb).

Localizadas sempre fora da malha urbana, esta-ja ela cercada ou não, as *muṣalla*(s) correspondem quase sempre a espaços amplos, vazios de construções ²⁶.

Nos raros casos em que uma edificação desta natureza foi “fixada na paisagem envolvente” como construção, a abordagem efectuada é quase sempre preliminar. Limitam-se a assinalar a sua existência e pouco mais.

Mas o que é uma *muṣalla* e que papel ela teve na organização do espaço urbano em contexto islâmico?

Se seguirmos a bibliografia existente, pouco há a adiantar.

Resumidamente, as *muṣalla*(s) correspondiam a espaços amplos, desabitados, sem edificações e que serviam para duas cerimónias ao longo do ano, que contavam com a participação de toda a comunidade: o final do Ramadão e o início do Ano Novo Lunar.

Na prática, tinham a função de “praça”, elemento urbano que não existia na medina islâmica. Noutros casos, se a topografia fosse favorável, poderiam servir para treino militar.

No Alentejo, cada medina teria um recinto de oração a céu aberto desta natureza. Contudo, até ao momento, só foram identificadas duas: em Alcácer e no Torrão ²⁷.

Os exemplos identificados no nosso município obrigam-nos a uma reflexão mais demorada. Não só por existirem estruturas, como por a sua existência sugerir que serviriam para algo mais do que simples terreiros amplos para orar!

Quando consultamos as fontes islâmicas mais recuadas, verificamos que o Profeta Maomé afirmou que toda a terra podia ser comparada a uma mesquita, já que podemos usar qualquer lugar para a oração.

Quando *Abī Ḍarr* perguntou ao Profeta: “*Oh Mensajero de Allah!, qué mezquita en la tierra se instituyó primero? Dijo: la Mezquita sagrada (Meca). Dije: Luego, cuál? Dijo: Cuarenta años y allí donde entiendas que puedes rezar, pues reza y eso es una mezquita*” ²⁸.

Também *Yabir b. ‘Abd Allāh al-Auṣarī* ²⁹ afirmou: “*Dijo el Mensajero de Allāh, que Allāh le bendiga y le dé paz: me concedió cinco (cosas) que a nadie antes de mí se dieron. Cada profeta se debía a su pueblo exclusivamente y se me concedió no hacer diferencia con ninguna raza y se me hicieron lícitos*

²¹ Ou de Beja, consoante a conjuntura política envolvente.

²² Ocidente.

²³ Espaço fortificado e de oração, ou simples espaço de oração?

²⁴ Muro orientado dentro da mesquita, geralmente oposto à zona de acesso, no meio do qual se localiza o *miḥrāb* (nicho que indica a orientação para Meca).

²⁵ MAZZOLI-GUINARD 2000 e RIUS 2000.

²⁶ A ausência de estruturas, que será apanágio da maior parte dos espaços classificados como *muṣalla*(s), parece desmotivar logo à partida a maior parte dos investigadores.

²⁷ CARVALHO 2008d.

²⁸ SALAMEH 2001: 321.

²⁹ AL-NŪWĪ, Yaḥya’ b. Šaraf. *Ṣaḥīḥ Muslim bi-šarḥ al-Nūwī*, citado por SALAMEH 2001: 321, nota 7.

los botines de guerra, no se había hecho lícito a nadie antes de a mí, y se me proporcionó la tierra limpia como buena y pura y como mezquita. Así pues, cualquier hombre que quiera realizar la ple-garia (Ṣalat – azalá) que rece allí donde se encuen-tra...”.

Se, em termos gerais, a noção de *muṣalla* como “mesquita a céu aberto” é perceptível e aceite por todos os investigadores, torna-se mais problemático quando alguns arabistas também atribuem a palavra *ṣari’a*, a estes recintos religiosos.

O investigador que temos vindo a seguir, Ibrahim M. O. Salameh ³⁰, não aceita que se use a pala-vra *ṣari’a* como outro sinónimo para estes espaços. Segundo ele, o erro deve-se a uma deficiente leitura de Levi Provençal, com base num texto de *Ibn Ṣaḥīb al-Ṣalat*, sobre as portas de Marraquexe ³¹: “*Bāb al-Ṣarī’a se considera una de las puertas de Mar-raquech, conocida en fecha muy temprana, y que era utilizada como pasadizo a la Muṣalla, donde la gen-te reza y celebran las fiestas canónicas*” ³².

Contudo, *Ibn Iḍārī* refere textualmente que o ca-lifa *al-Manṣūr*, quando saiu de Sevilha em 1184 e se dirigiu a *Ribāṭ al-Faṭḥ / Rabat* (sic.): “*Se instalo en la casa bendita en la Ṣari’a (de Tarifa) y la dicha era su acompañamiento y el aire le fue favorable*” ³³.

Para Salameh, *Ṣari’a* (sic.) “*Es ley de Dios todo lo que Allāh ordenó con respecto al ayuno, la ora-ción, limosna, la peregrinación a la Meca y existen-cia de un Dios único*” ³⁴.

Apesar da leitura proposta por este investigador, tanto *Ibn Iḍārī* como a documentação medieval cata-lã apontam em sentido contrário.

A documentação cristã nos séculos XII-XIII, re-ferente à actual região Valenciana, é clara na utiliza-ção de *ṣari’a* como sinónimo de *muṣalla*.

Com base nos elementos recolhidos por André Bazzana e que apresentamos neste trabalho ³⁵, fica-mos a saber que algumas das *muṣalla*(s) referidas seriam muradas ³⁶, para isolar o espaço sagrado dos terrenos agrícolas confinantes.

A título de exemplo assinala os seguintes teste-munhos documentais (sic.) ³⁷: “*le privilège de Jac-ques I déjà cite et concernant Játiva signale la mu-raille de Exerea, c’est-à-dire de la sari’a*.”

Pour Valence, plusieurs documents soulignent l’existence d’une muṣalla: la Primeira Crónica Ge-neral indique que Mundir, prince de Denia, s’arrêta en 1086 dans «un lieu qui était un oratoire où les Maures priaient les jours de fêtes et qu’il appelle dans son arabe, axerea; le cimetière «de la muṣalla» est cite à plusieurs reprises et l’on a mention d’une mosquée située «en la Xarea de Valência»; enfin, le Repartiment signale l’existence d’une porte de la muṣalla (Baba l-Sari’a) et du terrain de la Xarea (campo exarce), [...] - peu après la «Reconquête» - de maisons (domos Mussaalla) situées en ce lieu sacré.

[...] *la muṣalla de Valence comportait une cons-truction (oratoire, c’est-à-dire sans doute mihrab) et était enclose d’une muraille, tout comme celle d’Al-meria*”.

Um dos termos que acompanha a descrição fisi-ca das *muṣalla*(s) muradas da região valenciana é a utilização da palavra “muralha”.

Curiosamente, como pudemos constatar recente-mente na Vila do Torrão, algumas pessoas atribuem o termo “muralha” a este troço da cerca conventual.

Esta palavra sugere a existência de uma boa construção e é alusiva a funções de natureza militar, dissonante com o objectivo de um convento de Cla-rissas!

Será que a denominação muralha usada no Tor-rão é de origem medieval?

Não sabemos. Contudo, podemos sugerir que sim!

Admitimos que a palavra *ṣhari’a* também terá sido utilizada no Torrão, partindo da hipótese que a denominação toponímica do rio Xarrama ³⁸ será de génese islâmica.

5. Descrição do monumento (*muṣalla* / muralha / 2ª cerca conventual) ³⁹

5.1. O existente actualmente em confronto com as bases cartográficas disponíveis (carta de 1817 e cartografia digital, de 2006 a 2008).

Os quase duzentos anos que separam as duas bases cartográficas em análise (1817 e 2006-2008), apresentam poucas diferenças entre si no que diz res-peito aos elementos estruturantes importantes que definem o convento das Clarissas em relação ao es-paço envolvente.

O que salta à vista é a existência de um vasto recinto, que se desenvolve para Sudoeste, criando um “corpo estranho” em relação à malha urbana existente neste sector do Torrão.

Outro aspecto interessante é a clara divisão entre o corpo principal do convento, constituído pelo cor-po da igreja, torre sineira, claustro e cerca anexa, da restante área da cerca localizada imediatamente a Sul que, segundo a legenda do mapa do século XIX, pertence já ao património do convento.

Recordamos novamente que, no referido mapa do século XIX, a torre objecto deste estudo já exis-tia, assim como a cerca a ela associada, numa dis-posição espacial que ainda se mantém actualmente.

A análise cartográfica do referido documento mostra também a existência de uma cruz na zona de ligação entre a referida torre e o pano da “muralha” anexa. A legenda do mapa nada esclarece sobre o seu significado.

³⁰ SALAMEH 2001: 320-322.

³¹ SALAMEH 2001: 321.

³² AL-ṢALAT, *Ibn Ṣaḥīb al-Man b. il-Imāma*, citado por SALAMEH 2001: 321, nota 9.

³³ *Ibn ‘Iḍārī Al-Marrākūṣī*, segundo HUICI MIRANDA 1953: 90.

³⁴ SALAMEH 2001: 320.

³⁵ BAZZANA 1992: 244.

³⁶ À semelhança da do Torrão.

³⁷ BAZZANA 1992. Por se tratar de uma questão raramente tratada, achamos oportuno transcrever o texto original.

³⁸ A denominação *al-Ṣari’a*, como sinónimo de *muṣalla*, entrou na língua Catalã, transformando-se em *Enxaria* ou *Xaria*. No caso da língua Portuguesa, desconhecemos como se processaria a passagem fonética. O nome *Enxarramam*, dado ao rio Xarrama em documentação portuguesa do século XII, poderá ser alusivo à *muṣalla / Ṣari’a* do Torrão, se aceitarmos que a palavra deriva da expressão árabe *al-Ṣari’a al-Yami* (a *muṣalla* principal) que, adaptada para a fonética do português, teria um som semelhante a *exaria-a-rami* (!).

³⁹ De forma a facilitar o nosso texto, vamos começar a utilizar a palavra *muṣalla*, em vez de “segunda cerca conventual” ou “muralha”.

Contudo, por analogia com sinais semelhantes no mesmo mapa, verificamos que o autor teve a preocupação de assinalar todos os edifícios religiosos existentes nessa altura com um sinal em cruz ⁴⁰.

A única excepção a este padrão é efectivamente esta torre, porque nela foi representada uma cruz, cujo significado é pouco claro.

Segundo os elementos disponíveis, as Clarissas costumavam implantar ao longo das cercas conventuais algumas capelas. A questão que se coloca é o significado dessa cruz na torre: capela “ex-novo” ou adaptação de um nicho preexistente?

Face ao exposto, é de aceitar que a “memória de um espaço sagrado” associado à torre ⁴¹ terá sido mantida ao longo dos séculos.

Um outro elemento que indica claramente a existência de dois espaços arquitectónicos que depois foram adossados entre si numa fase posterior, é a leitura cartográfica que efectuámos e que apresentamos neste estudo.

Esta leitura foi confirmada pela informação transmitida pelo pároco do Torrão em 1758, que textualmente refere a doação deste espaço, em data anterior.

⁴⁰ Caso da Igreja Matriz, da Misericórdia, dos dois conventos e da Igreja do Carmo.

⁴¹ A identificação desta torre como um espaço sagrado autónomo dentro da estrutura conventual é um elemento a valorizar na nossa análise. Será que é a memória da *muşalla*? Cremos que sim, porque a torre corresponde ao *mihrāb*, o espaço mais sagrado desta “mesquita a céu aberto”, que indica a direcção canónica de Meca, para onde o crente tem que se voltar para rezar.

⁴² CHORÃO 2000: 22.

⁴³ GEORGE CARDOSO 1666: 41.

Se analisarmos os mapas elaborados para este trabalho, verificamos que a actual Rua das Freiras (a Norte) tem a mesma orientação da Rua do Penedo Minhoto (a Sul), sugerindo uma ligação entre elas por uma rua que terá existido a separar o núcleo conventual e a *muşalla*.

Apesar de possuímos escassos elementos elucidativos do programa de obras do convento, existe um dado que nos parece claro: terá existido uma fase de obras que não incluiu inicialmente o espaço da cerca conhecido como a muralha.

Antes de avançarmos um pouco mais, é importante referir que a localização dos conventos franciscanos obedecia a regras predefinidas, nomeadamente:

– Devem-se localizar junto à entrada do espaço urbano, de forma a não entrarem em choque com outras ordens religiosas e privilegiarem a “sua actuação” na prestação de cuidados a pessoas desfavorecidas. No caso do Torrão, tinham a concorrência directa da Ordem de Santiago, que não via com bons olhos a existência de conventos no seu espaço de jurisdição.

– Para existirem condições para ser criado um convento de Clarissas, deve à priori existir um convento do ramo masculino, que segundo as “regras”, vigiava e superintendia o convento feminino. Este quadro é comum nas províncias portuguesas da Ordem, caso de Alcácer do Sal ou Setúbal. No caso do Torrão, foi fundado inicialmente o Convento de S. Francisco, à saída da Vila, junto à estrada para o Alvito, e só numa fase posterior terá havido condições para a fundação do convento das Clarissas.

Em suma, a localização destes edifícios conventuais numa determinada malha urbana é elemento precioso para delimitar a expansão urbana existente na época da fundação.

A inexistência de estudos monográficos sobre os principais monumentos do Torrão impede-nos de traçar numa síntese a história deste convento.

Segundo os dados disponíveis, este convento da Nossa Senhora da Graça, da Ordem de Santa Clara / Clarissas, era da Jurisdição do Ordinário ⁴².

Na pesquisa que entretanto efectuámos deparámo-nos com o seguinte texto ⁴³: “*A Madre Francisca das Chagas, foi hua das quatro Terceiras, que acharão as fundadoras de Nossa Senhora do Torrão, quando forão plâtar naquella limitada casa a segunda Regra de S. Clara, anno 1559. A quem o Ceo tinha reuelado alguns antes, como em seu pobre Oratório, se auia de collocar ainda o Tabernáculo do Sanctissimo Sacramento, cousa que ella muito desejava, & pedia com instancia ao Ceo. Repetindo muitas vezes com grande feruor de espiritu: Por ventura, Senhor, serei nella esposa vossa? Até que mereceo ouuir de sua sgrada boca: De soança tu se-*

rás. Como se viu depois, pelo religioso vínculo da profissão, que fez nella, em que permaneceu até morte, a qual lhe sobreveio aos 50 de idade, no de 1609. Segundo autenticas relações, que deste Conuento se nos comunicarão, por meio do Chandre d'Euora manoel Seuerim de faria, que Deos tem”.

Tudo terá tido início em 1560, por iniciativa de Brites Pinto, que cedeu umas casas que tinha no Torrão para acolhimento de beatas. Segundo o Pároco do Torrão⁴⁴, “essas casas” correspondiam a uma capela de Santa Marta, onde vivia como beata e instituidora Maria Pinta: “... e obtiveram Licença da Mesa de Consciência para fundarem; ficando as ofertas para os Piores. Tem boa igreja de Abobada, bastante Convento, Cerca⁴⁵, que lhe acrescentou o Excelentíssimo, e Reverendíssimo Senhor Dom Frei Miguel de Távora, a quem são sujeitas: estão muito pobres...”.

Contudo, segundo a *Corografia Portuguesa* do Padre António Carvalho da Costa, publicada em 1708 mas cujas informações remontam ao século XVII, encontramos os seguintes elementos⁴⁶: “[tem um convento] de Freyras da mesma Ordem [Franciscanos], da invocação de N^a Senhora da Graça, que se fundou pelos annos de 1560, com licença del Rey D. Sebastião em humas casas de Brites Pinta, mulher nobre, & era naquelle tempo Recolhimento dedicado a S. Martha. Depois pelos annos de 1599, se fundou o Convento com esmolos, que a Infanta D. Maria lhe deo”.

Segundo os dados disponíveis, o convento das Clarissas foi erguido no final do século XVI, sobre as casas / ermida / capela de S. Marta, junto à estrada que ia para Beja, numa das entradas da vila.

A construção da igreja e claustro obedeceu ao espaço disponível, com base no terreno cedido por D.^a Brites Pinto, e foi condicionada ao eixo viário então vigente.

Uma análise mais pormenorizada permite constatar a existência do corpo da igreja e da torre do sino, encostados a Norte, junto à malha tardo-medieval do Torrão. Pensamos que essa disposição particular tivesse como objectivo incorporar no espaço da igreja conventual o “espaço sagrado” da “capela de S. Marta” que é referida entre 1560 e 1599.

Esta implantação permitia definir uma rua e caminho quase “privado” em terra batida, com acesso rápido ao Convento de S. Francisco, localizado na outra ponta da malha urbana.

Junto à torre do Sino (a Norte), e encostada ao muro conventual que se desenvolvia para os campos agrícolas voltados a Sul, definia-se a estrada que ia para Beja, com início no interior do castelo, passando pela Igreja Matriz.

Neste lado Sul, oposto à malha urbana e voltado para o campo, foi construído um claustro e a primitiva cerca, condicionados pelas verbas existentes e confinados ao espaço inicialmente cedido.

Fig. 4 – Vila do Torrão: evolução do convento nos séculos XVII e XVIII.

Para Sudoeste, a estrada de Beja cortava a possibilidade de expansão da cerca conventual.

É nesta banda, no outro lado da estrada mas pertencente a outro proprietário, que existia ainda de pé o que terá sobrevivido da *muşalla*, já despojada da sua memória⁴⁷.

Segundo as *Memórias Paroquiais*, esse espaço é laconicamente denominado de “Cerca”, “... que lhe acrescentou⁴⁸ o Excelentíssimo, e Reverendíssimo Senhor Dom Frei Miguel de Távora, a quem são sujeitas: estão muito pobres...”.

⁴⁴ ALVES 1758.

⁴⁵ Esta “Cerca” que foi acrescentada ao convento pouco antes de 1758 corresponde à *muşalla*.

⁴⁶ COSTA 1708: 484.

⁴⁷ É provável que nos séculos XVII-XVIII o local fosse encarado como simples cerca / muralha e que uma “tradição local (!)”, de natureza indeterminada, impedisse a alteração profunda do espaço. Apesar dos dados lacónicos, é de aceitar que os terramotos de 1530 e o de 1755 tenham afectado o Torrão.

O que identificámos na textura exposta da torre (onde se localizava o *mihrāb*) é a utilização de vários fragmentos de estuque de área de cal de cronologia indeterminada. Será que estamos perante restos do antigo *mihrāb*?⁴⁸ Esta palavra “acrescentou” é muito importante, porque representa uma prova documental de que a Cerca já existia de pé em data anterior a 1758 e que nada tinha a ver com a arquitectura conventual, dado pertencer a outro proprietário. Achamos interessante o espaço pertencer a

um elemento religioso da poderosa família Távora, o que sugere que se tratava de um espaço cercado com algum prestígio. O texto não é claro sobre a data da doação, mas admitimos que, dado que o doador ainda se encontrava vivo em 1758 e que as freiras se encontravam “muito pobres”, elas terão recebido esta Cerca pouco depois do terramoto de 1755. As fotos da cerca mostram claramente duas fases de construção, que provavelmente mostram a ocorrência de obras após esta calamidade que atingiu o Torrão.

Fig. 5 – Enquadramento topográfico da muşalla do Torrão e do Convento das Clarissas.

A escassez de documentação, seja ela de natureza arqueológica ou outra, limita-nos a análise ao impacto que a estrutura muçulmana terá tido após a conquista e durante a Baixa Idade Média. Contudo, é de aceitar que a sua excepcional construção, que lembra uma muralha, aliada à pouca densidade de “construções” no seu interior, terão contribuído para a sua manutenção, transformando-se gradualmente num espaço cercado de hortas, nos séculos seguintes!

O facto de pertencer a um elemento da família Távora é outro dado a reter, dada a ligação familiar directa existente com o último Mestre da Ordem de Santiago, D. Jorge, filho bastardo de D. João II.

Admitimos, mesmo sem provas documentais claras, que a “cerca amuralhada” terá pertencido aos Espatários, desde a conquista até uma data indeterminada após o século XVI, altura em que entrará no património dos Távoras.

A memória funcional do espaço terá sido “apagada intencionalmente”, mas algo terá sido mantido pela memória popular.

Existem questões que nunca poderemos responder, como por exemplo: por que razão o convento das Clarissas não foi logo de início construído dentro da muşalla, mas si ao seu lado?

Em data ainda não determinada, mas provavelmente antes do século XVIII e por razões que desconhecemos, a muşalla foi cedida ao convento.

Prontamente foi transformada em horta e pomar, enquanto a Torre foi adaptado a espaço sagrado de culto cristão.

Um convento define-se como um pequeno mundo cercado, procurando-se recriar no seu interior uma imagem do “paraíso” e “intimidade” com Deus, através da oração.

Esta necessidade de cortar o cordão “umbilical” com o mundo exterior faz com que as freiras, após terem aceitado o recinto da muşalla, construíssem muros em taipa de ligação entre os dois espaços, que vão implicar a inclusão no seu interior de um troço da estrada de Beja.

Deste modo, o espaço conventual inicial, confinado a uma pequena cerca, vai aumentar em área para pouco mais do dobro, incluindo um troço de estrada pública.

Desconhecemos como terá sido aceite pela reacção do Torrão a desactivação da estrada para Beja, mas a “anexação” deste troço foi efectuada e consumada, mantendo-se actualmente.

6. A muşalla

6.1. Uma leitura arquitectónica

Como estamos em presença de um recinto sagrado islâmico, provavelmente transformado em lugar de peregrinação ⁴⁹, decidimos na nossa busca de paralelos privilegiar a sua análise, confrontando-a com as duas rábitas até ao momento identificadas como tal no *al-Andalus*: Guardamar (Espanha) e Arrifana (Portugal).

Tomando como exemplo as duas rábitas referidas, podemos verificar que o troço da cerca conventual classificado por nós como muşalla possui uma linguagem arquitectónica análoga, o que permite saber, sem margem para dúvidas, que estamos perante os “vestígios” de um vasto edifício / recinto religioso islâmico.

Mais surpreendente é sabermos que este se manteve inédito desde o século XIII até 2006, apesar de ser visível, de fácil acesso e de se encontrar em óptimo estado de conservação.

Como é que isso foi possível?

O que nos continua a surpreender é a dimensão descomunal deste espaço religioso do Torrão, sem paralelos no *Ġarb al-Andalus* ⁵⁰ e que nos permite afirmar que estaremos em presença de uma muşalla de carácter excepcional, ligada ao “poder estatal islâmico”.

Aceitamos a hipótese de ter servido igualmente como *ribāt*, não só pelo carácter fronteiriço do Torrão frente a Évora, nos séculos XII-XIII, como por razões da natureza da “estrutura política” do Estado islâmico, que iremos apresentar ao longo deste estudo.

Relembramos mais uma vez que, segundo *Ibn Iḍārī* ⁵¹, o local em Tarifa escolhido por *al-Manşūr* para descansar e estar junto dos seus aliados militares, antes de atravessar o Estreito, foi a *Şarī’a* (muşalla) local.

⁴⁹ Sobre esta questão, consultar VEGA MARTÍN e PEÑA MARTÍN 2003.

⁵⁰ Ocidente do *al-Andalus*, equivalente ao actual território português.

⁵¹ *Ibn Iḍārī Al-Marrākūšī*, segundo HUCI MIRANDA 1953: 90.

Fig. 6 – Reconstrução proposta para a muşalla almôada do Torrão.

Figs. 7 e 8 – Mesquita do Ribāt da Arrifana / Aljezur (Algarve), segundo GOMES e GOMES 2007a: 57.

Fig. 9

1. Planta do Ribāt da Arrifana / Aljezur (Algarve), segundo GOMES e GOMES 2007a: 51.
2. Planta da rábita califal de Guardamar (Espanha), segundo AZUAR RUIZ 2004: 30, fig. 4.
3. Planta da muşalla do Torrão, segundo CARVALHO 2008e: 30.

Tomando como exemplo a arquitectura e as diferentes orientações canónicas de mesquitas de outros espaços geográficos do *Dār al-Islam* como, por exemplo, o Próximo Oriente, verificamos que os elementos básicos que definem uma mesquita, continuam patentes: terá que existir um muro da *qibla* orientado canonicamente e o nicho do *mihrāb*.

6.2. O muro da qibla

Temos um potente muro, que se dispõe direito ao longo de pouco mais de 62 m, desafiando a inclinação do terreno. Desenha uma linha inclinada ligeiramente para Sul, seguindo uma determinada orientação canónica, que Mònica Rius denomina de “*tendència hacia el Este (E)*”⁵².

Segundo a arabista, estas mesquitas, ordenadas por sequência cronológica, estão intimamente ligadas com o cálculo da *qibla* efectuada por astrónomos, que trabalhavam directamente para os soberanos.

De uma forma geral, observa-se no território do *al-Andalus* uma tendência em orientar as mesquitas dentro de um arco compreendido entre o SE e o S, entre os 135° e os 180°⁵³.

A denominada “*qibla moderna*”⁵⁴ corresponderá a um arco situado entre o E e o SE, ou seja, entre os 95° e os 108°.

Com base nos dados obtidos por A. Jiménez, Mònica Rius organizou as mesquitas do *al-Andalus* segundo grupos de “*tendências de orientação*”⁵⁵: (E) tendência Este; (SE) tendência Sueste; (C) tendência “Cordovesa”; (S) tendência S dentro do quadrante SE; (S) tendência S dentro do quadrante SW.

A *qibla* da *muşalla* do Torrão, orientada a 117°, insere-se no grupo Este (E).

A autora inseriu neste grupo um conjunto de dez mesquitas, datadas entre os séculos X e o XIV.

Face ao exposto, estamos perante mais um dado que reforça o papel que terá tido a iniciativa estatal como patrona deste espaço sagrado.

Com base na tabela elaborada por M. Rius⁵⁶ (ver Tabela 1), verificamos que a orientação da *qibla* torranense enquadra-se no intervalo entre a *qibla* de Medina Azara (Córdova, século X, 109°) e a *qibla* da mesquita de Mértola (século XII, 126°).

Trata-se de um grupo de mesquitas directamente ligadas com o cálculo da *qibla* obtido por astrónomos.

Por vezes, podemos assistir a casos de dupla *qibla*, que desconhecemos se eventualmente terá ocorrido no Torrão, devido ao desaparecimento da mesquita local⁵⁷, que terá existido no interior do castelo.

Contudo, era apanágio governativo efectuarem-se mudanças de orientação das *qibla(s)* como expressão do novo poder, que era entendido como forma de “purificação”.

São variados os exemplos que podemos ler nas crónicas alusivos a este tipo de comportamento. Os almóadas mudaram deliberadamente a orientação de algumas *qibla(s)* de mesquitas, como prova de afirmação e desejo de romper com a tradição almorávida.

A título de exemplo, podemos referir o que aconteceu à mesquita principal de Marraquexe⁵⁸ mandada levantar pelo emir almorávida ‘*Alī b. Yūsuf*, que, apesar de estar correctamente orientada, os almóadas não hesitaram em derrubar para lhe alterar a orientação da *qibla*.

“*En palabras de al-Tāyūrī: Luego vinieron unas gentes que la cambiaron hacia el Sur. Ibn ‘Idārī, más explícito, refiere: “se abstuvieron los Almohades de entrar en ella (Marrākuš) porque el Mahdī había dicho que la purificasen. Se preguntó a los alfaquíes sobre ello y les dijeron: «edificad vosotros una mezquita y renovad la otra».*”

Se a mesquita de *Madīnat al-Zahrā’* foi famosa por ter uma *qibla* orientada a 109°, que se desvia 9° da “*qibla moderna*”, é provável que a *qibla* da *muşalla* do Torrão tenha obtido alguma “fama” a nível regional, porque se encontra desviada da “*qibla moderna*” em 17°, o que, em termos de cálculo astronómico num contexto medieval, presumimos não terá sido fácil de obter.

Facilmente poderia ser confundido com o horto do Sol no Inverno no *al-Andalus*, que ronda os 120°⁵⁹.

Achamos extraordinário que o edifício e a torre do *mihrāb* se encontrem orientados para a alcáçova e mesquita da cidade de Beja⁶⁰, que é visível na linha do horizonte com bastante nitidez.

Tabela 1

Orientação das Mesquitas do *al-Andalus*

Mesquitas e <i>Muşalla(s)</i> / localidade	século	<i>qibla</i>
<i>Muşalla</i> do Torrão (Alcácer do Sal)	XII	117°
Santa Clara (Córdova)	X	125
Medina Azara (Córdova)	X	109°
São Tomé (Toledo)	XI	115°
Mértola	XII	126°
Comares, Alhambra (Granada)	XIV	101°
Mexuar, Alhambra (Granada)	XIV	108°
Rawda, Alhambra (Granada)	XIV	109°
Aljama, Alhambra (Granada)	XIV	124°
S. Sebastián, Ronda (Málaga)	XIV	121°
Fiñana (Almería)	XIV	112°

⁵² Rius 2000: 106-111.

⁵³ Rius 2000: 105.

⁵⁴ Diz respeito aos cálculos efectuados a partir de coordenadas geográficas e procedimentos modernos. Segundo a autora que temos vindo a seguir (Rius 2000: 105, nota 253), “*Todas las orientaciones están medidas, en grados sexagesimales, desde el punto Norte (que corresponderá a 0°) en sentido horario, por lo que puntos E, SE, S y W corresponderán a 90°, 135°, 180° y 270°, respectivamente.*”

⁵⁵ Rius 2000: 105-106.

⁵⁶ Rius 2000: 110.

⁵⁷ Provavelmente localizada no local da actual igreja matriz do Torrão, antiga Igreja de Santa Maria.

⁵⁸ Rius 2000: 153-154.

⁵⁹ A inclinação do eixo de rotação da Terra e o facto desta ter uma órbita elíptica justificam diferentes ângulos de incidência dos raios solares, e fazem com que o “nascer” do Sol varie ao longo do ano, descrevendo um arco na paisagem.

⁶⁰ Segundo os elementos obtidos por meio de fotografia de satélite, utilizando o Google Earth.

Fig. 10 – Vila do Torrão: localização do mihrāb.

6.3. A localização do mihrāb

Sensivelmente a meio do muro (*qibla*) foi erguida uma torre, que ficou adossada do lado exterior.

A existência desta estrutura isolada torna-se coerente se a considerarmos como a “torre” que encerrava no seu interior um *mihrāb*.

Se analisarmos a figura que apresenta as plantas de *mihrāb*(s) identificados no *al-Andalus* ⁶¹, podemos verificar que, de um modo geral, eles foram inseridos em estruturas de formato “torriforme”, geralmente salientes do muro da *qibla*.

Noutros casos, o nicho ficou embutido na própria estrutura, não sendo visível do lado exterior do edifício.

Essa estrutura torriforme, nuns casos apresenta uma planta “ligeiramente rectangular”, noutros desenvolve-se em semicírculo, simples ou facetado.

O exemplo do Torrão adopta o modelo torriforme de planta rectangular, seguindo o que foi utilizado nos conjuntos religiosos de Guardamar (século X) e da Arrifana (século XII).

Em Alcácer, os *mihrāb*(s) identificados como tal, no Santuário dos Mártires (séculos XII-XIII) e na Igreja de Santa Maria do Castelo (desde o século IX até ao XIII), parecem seguir o modelo exterior ao muro da *qibla*, seguindo uma planta em semicírculo ⁶².

No caso do Torrão, desconhecemos se o nicho terá sobrevivido até aos nossos dias, porque ainda não tivemos acesso ao interior da Torre.

A “enigmática cruz” desenhada nesta torre, que se encontra representada na Planta do Torrão de 1817,

poderá corresponder à existência de um “nicho” que, em contexto Moderno, poderia conter uma imagem cristã!

Se a nossa proposta de cronologia almóada estiver correcta, é provável que o interior do *mihrāb*, em termos de planta e gramática decorativa, seguisse de perto o que foi identificado na mesquita de Mértola.

Não só pela coincidência da inclinação da *qibla* ser nos dois casos semelhante, como por ambas se localizarem no *Ġarb* e provavelmente terem sofrido programas de obras pelo mesmo poder político.

Tanto no caso do Torrão, como em Guardamar, podemos verificar que as “torres” que encerram o *mihrāb* apresentam-se pouco salientes do muro da *qibla*, mas com uma maior fachada, de modo a conter um “nicho” no seu interior. Ou seja, em ambos os casos estamos perante estruturas torriformes de planta rectangular.

O mesmo modelo parece estar patente na torre similar existente na mesquita de *Tīnmal* / Marrocos ⁶³.

A mesquita, centro religioso e cultural da medina, por vezes actuando como “contra-poder” em relação à estrutura militarizada de certas medinas, encontra-se estrategicamente separada como corpo autónomo, possuindo uma orientação canónica, direccionada para Meca.

Em termos de disposição no espaço, teria que ter tanta visibilidade como a alcáçova, para que um viajante ou tropas exógenas à região soubessem se estariam em presença de uma medina islâmica ou não.

⁶¹ CALVO CAPILLA 2004: 63.

⁶² CARVALHO 2008d.

⁶³ A torre da *muşalla* no Torrão tem forma de rectângulo irregular, com as seguintes medidas, em metros e de Sul para Norte: 1,3 num dos lados menores; 3,5 ao longo do muro da *qibla*; 1,5 no outro lado menor.

⁶⁴ Sobre esta questão, consultar CABRITA; CARVALHO e GOMES 2008:14-17.

⁶⁵ Praças-fortes que irão deter o avanço português para Sul nas primeiras décadas do século XIII.

⁶⁶ Ver Figura 2.

⁶⁷ Ao contrário dos movimentos magrebinos dos Almorávidas e Almoadas, que deram expressão a aparelhos políticos de cunho reformador religioso, os Merinidas vão assumindo o poder após o desaparecimento do califado *Muwahhīd*, sem nenhum programa religioso, facto que os poderia debilitar. Para colmatar esse facto, vão investir enormes verbas monetárias e recursos humanos na construção de *madrasas* e, após 1260, vão levar a *Yihūd* ao *al-Andalus*, anexando a região de Algeciras ao seu emirato. Assumimos que a história do Sultanato Merinida, entre 1212 e 1260, é bastante confusa. Por razões que desconhecemos, tem passado despercebida entre os investigadores portugueses e espanhóis uma afirmação muito interessante que se encontra na célebre e muito debatida crónica portuguesa da *Conquista do Algarve* (sic., segundo FONSECA 1988: 90-91): “[Cap. XI... descreve o trajecto que o rei D. Afonso III fez em direcção a Faro, que imediatamente cercou por terra e mar] a grão presa ao Algarve e foy por Beja e day a Almodouar do Campo dourique e passou a terá pelas Corticadas e (en)camjnho(u) dieyto a Farom de senhro de Mjra(mo)mlin rey de Maroquos e tinha a vila por ele hum alcaide que auja nome Aloandre e estaua(ah) hum almoxarife delRey que auja nome Alcabrarão (e) estes ayom gramde acorrimento de gente(s) e mantimentos porque (de) dentro do alcaçar estava hua fusta per hum arco grande que era (feito) no muro (e) tiravom aquela fusta cada vez que querryam e mandavom (na) com recado a seu Rey (Al) mjra(mo)mlim...”. Segundo a leitura de HENRIQUES (2003: 80), com base neste texto, Faro, em 1249, tinha saído da obediência de soberano Taifa de Niebla e estava debaixo do domínio dos *Banu Marin*. Se esta leitura estiver correcta, estamos perante a primeira intervenção Merinida no

Estes pressupostos, alcáçova num local proeminente, com a mesquita ao lado, não muito distante de uma *muşalla*, iremos encontrar no Torrão, mas condicionados a uma escala diferente e à topografia do local.

Após 1191, o Torrão localiza-se num território de fronteira, como guarda avançada de Alcácer e Beja, frente a uma cidade de Évora debaixo de domínio português desde 1165, que se localiza a Norte, para lá da margem do rio Xarrama ⁶⁴.

Para Sul abre-se uma vasta planície até Beja, cidade visível do Torrão.

Se a implantação do castelo local tem uma função meramente defensiva em relação à estrada para Alcácer, a *muşalla* vai ser construída obedecendo a outras condicionantes, nomeadamente:

– Terá sido erguida no local / ou junto ao acampamento almóada de 1184, onde viria a falecer o califa Almóada.

– Esta meia encosta, estrategicamente localizada na estrada de Beja, numa entrada do Torrão junto à Fonte Santa, possui uma implantação no terreno envolvente que lhe transmite uma enorme visibilidade a longa distância, para quem chegasse ao Torrão vindo de Beja ou de outros lugares do espaço islâmico localizados a Sul. Curiosamente, o edifício não é visível para quem chegasse ao Torrão vindo de Norte, ou seja, do Reino de Portugal.

Como já foi referido, tanto do castelo como na *muşalla*, é visível na linha do horizonte a alcáçova da cidade Beja e um vasto território para Sul e Poente. Pensamos que tal não terá sido por acaso, mas sim fruto de um programa militar previamente delineado pelos almóadas.

Tendo em conta a grande importância que tem a orientação do muro da *qibla* e do *mihrāb* para o quotidiano muçulmano, procurámos averiguar, com base em fotografia de satélite do *Google Earth*, se essa “obsessão” na orientação de edifícios não religiosos também se podia detectar, tomando como base de análise o eixo definido por Alcácer, Torrão e Beja ⁶⁵.

O Baixo e Médio Sado são, a nível do *al-Andalus*, o espaço geográfico privilegiado para detectar as orientações sagradas, dada a ausência de relevos muito elevados.

Não vamos aqui analisar detalhadamente os dados obtidos, mas constatar com alguma surpresa que, efectivamente, existe uma ligação na orientação entre as *muşalla*(s) do Torrão e de Alcácer; e que é a partir da mesquita a céu aberto do Torrão que se processa uma rectificação do rumo, para que o edifício e “torre-*mihrāb*”, fiquem orientados para a alcáçova e mesquita de Beja.

Face ao exposto, estamos convictos que estaremos perante um edifício sem muitos paralelos no *al-Andalus*, que deve ser “lido” no contexto da época e deste espaço geográfico.

6.4. O acesso à *muşalla*: uma hipótese de trabalho

O acesso à *muşalla* seria, com base na reconstrução proposta, localizado a Norte e defendido por uma torre. Por que razão sugerimos a existência de uma torre encostada a um muro, no lado oposto ao muro da *qibla* e vigiando a porta de acesso ao interior da *muşalla*?

Se analisarmos a base da estrutura actualmente visível, verificamos que, ao nível actual do solo, é possível detectar uma base construída por grandes blocos de rochas, obtidas no local. Estes encontram-se ligados entre si por taipa de cor bege.

O aparelho do muro da *qibla* apresenta duas fases de reconstrução. A mais antiga corresponde aos alicerces, segue o modelo dos blocos de pedra ligados entre si e atinge em média quase um metro de altura, estado melhor preservada entre a estrada voltada a Sul e a torre do *mihrāb*. Separada por uma fiada de tijoleiras, a segunda fase datará já de contexto pós-islâmico, ainda que obedeça à matriz islâmica original.

A linguagem arquitectónica do conjunto, muro e torre, foi mantida. Afinal, estamos perante a melhor construção da actual área urbana do Torrão. Mesmo que o significado do edifício tenha sido perdido, manteve-se a sua qualidade de construção como mais-valia a preservar.

Em relação à localização da porta no lado Norte, no local proposto o muro original desapareceu. Em sua substituição foi construída uma potente canalização para escoamento das águas pluviais que, em excesso, poderiam ficar retidas dentro da *muşalla* e danificar a estrutura. Imediatamente ao lado, parte da actual rua foi invadida por uma construção que adossada ao corpo principal do convento das Clarissas.

Este conjunto edificado, tal como se encontra actualmente, já existia em finais do século XVIII, como é documentado no mapa de 1817 ⁶⁶. A diferença no alinhamento em relação à rua parece ser um indicador a ter em conta, que permite supor que terá havido alguma estrutura anterior que condicionou as actuais construções.

Desde o início que temos defendido uma génese almóada para este edifício.

Parece-nos importante poder comparar a volumetria da *muşalla* do Torrão com mesquitas coevas do Norte de África. Infelizmente, grande parte destes edifícios religiosos sofreu transformações arquitectónicas após a queda dos Unitários, no período em que os *Banū Marin* / Marinidas ⁶⁷ assumem o poder político no *Magreb al-Aqsa*.

Não há dúvida que a mesquita de *Tinmal* / Marrocos, construída em taipa e correspondente ao “Santuário *Muwahhīd*” mais venerado do Califado, possui uma leitura arquitectónica similar à *muşalla* do Torrão.

Fig. 11 – Vila do Torrão: muro da qibla.

Apesar das diferenças entre os edifícios religiosos, dado que no exemplo marroquino estamos perante uma mesquita, não deixa de ser surpreendente a semelhança patente nalguns elementos estruturais comuns.

Dado que em contexto islâmico não vemos a ocorrência de “coincidências”, temos que chegar à conclusão que a existência de um edifício desta dimensão, que escapa à lógica do local, que se pressupõe fosse em termos políticos “marginal”, é um forte indicador de uma “valorização sagrada” do Torrão, por parte de uma superestrutura estatal. E porquê? Pela utilização de recursos humanos e monetários copiosos para a construção de um edifício religioso que ultrapassa claramente o número de crentes muçulmanos que habitavam a região e que não estava ao alcance das elites locais.

Neste âmbito, entramos noutros planos de análise, como, por exemplo, os que estão directamente relacionados com o exercício do poder legítimo. Não se trata de um aspecto meramente gratuito. O detentor desse “privilegio” determina a “agenda política” de todo um território, determina a evolução da “Guerra” e possui os recursos necessários para construir. Falamos pois do “Princípio da Legalidade”.

7. O enquadramento do *Ḥiṣn Ṭurruṣ* / Torrão no relato do desastre almóada de 1184, frente a Santarém ⁶⁸

Ṭurruṣ é um topónimo bastante frequente no *al-Andalus*, podendo referenciar-se alguns exemplos na actual Andaluzia ⁶⁹.

Fig. 12 – O Império Almóada, entre 1160 e 1189.

Por outro lado, verificamos que o relato de *Ibn Iḍārī*, autor que estamos a privilegiar neste estudo, não é fértil em pormenores e, por vezes, ao querer simplificar toda a trama política e psicológica dos eventos ou minorar desastres ocorridos, não diferencia os vários *Ṭurruṣ* existentes em Portugal, o que tem levado a confusões de várias ordens.

Como já afirmámos, só uma leitura atenta dos itinerários assinalados e do contexto geográfico relatado permitirá identificar o castelo *Ṭurruṣ* em causa, ou seja: nuns casos poderá ser o castelo de Torres Novas e noutro Torres Vedras.

Quando, pelo enquadramento geográfico, o *Ḥiṣn Ṭurruṣ* referido não se encaixa nos exemplos atrás

al-Andalus, anos antes da primeira expedição militar documentada, nos campos de fronteira de Algeciras, frente a Castela e por vezes contra os Nazarís.

⁶⁸ Sobre esta questão, vamos seguir de perto o texto do nosso trabalho *O Papel do Ḥiṣn Ṭurruṣ / Torrão, no Sistema defensivo Tardo Islâmico de Alcácer* (CARVALHO 2005a e 2006).

⁶⁹ Um apanhado global sobre esta questão encontra-se patente no estudo de MARTÍNEZ ENAMORADO 1998.

referidos, alguns investigadores sugerem que o autor muçulmano está a mencionar o Castelo de Coruche ou, mais raramente, o Castelo de Montemor-o-Novo, que na nossa análise não tem fundamento, tanto a nível geográfico, linguístico, como da própria conjuntura militar relatada.

A referência ao *Turruš* que nos interessa vem descrita no capítulo que *Ibn Iqāri* dedica ao desastre de Santarém, ocorrido em 1184 e cujo resultado foi muito traumatizante para o califado almóada.

É na sequência dessa derrota militar que o califa *Abū Ya'qūb* é ferido com gravidade em Santarém e virá a falecer provavelmente no actual Torrão do Alentejo. Sucede-lhe o seu filho, *Ya'qūb*, o futuro *al-Manšūr* ⁷⁰.

Outro elemento que importa relembrar em relação a este episódio é o comentário que Huici Miranda efectua, com base nas várias fontes muçulmanas e cristãs. Segundo ele (sic.): “*este Turrus que el “Bayan” coloca claramente en el Alentejo, no puede ser ni el Torres Vedras, que quiere Dozy, ni el Torres Novas, cerca de Tomar, que fue asaltado seis años más tarde por Ya'qub al-Mansur. No he podido localizarlo en esa región...*” ⁷¹.

O desconhecimento que tinha da geografia e toponímia portuguesa impediu Huici Miranda, nos anos 40 do século passado, de apontar o Torrão do Alentejo como a localização mais que provável do *ḥiṣn* referido no *al-Bayān I*.

Para o historiador Hermenegildo Fernandes, no âmbito de recente estudo sobre Coruche e quanto a este episódio narrado no *al-Bayān I* (sic., p. 459) ⁷²: “... o *ḥiṣn* está no caminho da grande expedição que o califa *Yusuf I* lança contra Santarém e que acabará por determinar a sua morte. Já moribundo, numa retirada em que procura aplicar o princípio da terra queimada, passará por um castelo identificável, com toda a probabilidade, com Coruche, a partir do qual pilha os arredores. Era o mês de Julho de 1184”.

Aceitamos claramente uma passagem pelo castelo de Coruche em 1184, que será novamente alvo de pilhagem e destruição. De facto, a fonte menciona textualmente a destruição de construções e pomares, antes de chegarem ao castelo do Torrão.

7.1. Publicação da notícia da morte do emir Al-Um'Minim, Abu Ya'Qub, filho de 'Abd Al-Mu'Minim, nesta campanha ⁷³

“*Dice Abū-l-Ḥayyāy Yūsuf b. 'Umar: cuando emprendió el Amīr al Mu' minīn esta campaña, en la que murió, contra el enemigo del Algarve, Ibn al-Rink ⁷⁴, el maldito, por su mala vecindad y sus graves daños a los musulmanes, decidió dirigirse a Santarém, la ciudad de más extensos muros de Ibn al-Rink, la más hermosa y la más soldados, así como la más fuerte en aprovisionamientos. Avanzó contra*

ellos en un avance que pasmo la resistencia de los infieles y deshizo los corazones de los cercanos de ellos y de los lejanos, llevando consigo gentes que no se pueden contar y a las que no superan las arenas ni los guijarros”.

Apesar de justificar perante os seus leitores as fortes razões que motivaram a necessidade desta expedição, por causa da “má vizinhança” e graves danos aos muçulmanos infringidos pelos portugueses de *Ibn al-Rink*, este cronista procura a todo o custo realçar o impacto da expedição e tentar minorar o desastre que representou para o poder almóada a operação militar, que deveria ser de castigo contra os portugueses, mas que resultou num desastre de proporções muito graves.

Como represália ao desastre sofrido junto das muralhas de Santarém, as tropas almóadas em retirada apressada praticaram deliberadamente uma política de terra queimada.

Refere o texto que, depois de ter sido ferido gravemente por um grupo de portugueses: “*Acampó el Amīr al-Mu' minīn en la otra orilla del río y empezaron a manifestarse los daños de la herida ⁷⁵.*

[...] *Mandó disolver la concentración y volver cada uno de ellos a su cábila en general y avanzó por medio del país ⁷⁶ y causó en él una gran desolación; mandó destruir lo que se encontró de edificios, alterar las aguas y arrancar los árboles, arrasar los sembrados y quemar todo lo que se podía destruir y hacer desaparecer por el fuego. Continuó la marcha de esta manera hasta el castillo de Turruš ⁷⁷ y permaneció en la cumbre de su montaña, mandando hacer algaradas sobre él y repartir las columnas por sus lados para conseguir víveres. Dio al Sayyid Abū Zayd, hijo de su hermano Abū Ḥafṣ, el mando de la mayoría de las expediciones y trajo de botín lo que se hacía difícil de conducir*”.

Esta postura do exército almóada, de uma política de “terra queimada”, sancionada em pessoa pelo Emir, é muito importante, porque ajuda-nos a perceber a noção que o poder almóada tinha em relação à “Guerra”, nas regras adoptadas, em termos de deveres e limites auto-impostos!

Importa analisar com muita atenção cada palavra do texto e a sua sequência narrativa.

Como refere o autor, as tropas muçulmanas em retirada consideraram o território atravessado, entre Santarém e o Torrão do Alentejo, como espaço juridicamente cristão ⁷⁸, ou seja, fazendo parte do “Território de Guerra”.

Em contexto medieval, o pensamento jurídico islâmico dividia o mundo em duas partes: de um lado, o *Dār al-Harb* ⁷⁹, onde era legítimo executar uma política de terra queimada, contrapondo-se ao *Dār al-Islam*, onde tal actuação era rigorosamente punida.

A expressão cartográfica entre estas duas maneiras de actuar permite traçar uma linha, que traduz

⁷⁰ As fontes não são claras. O desastre almóada é algo incómodo para relatar e a morte do emir cria um dilema complicado ao cronista, que dificulta o relato dos acontecimentos. Uns autores referem que o emir morreu pouco depois de passar o Guadiana, outros no caminho de Beja. Na realidade os elementos disponíveis não são claros. A existência de uma *mušalla* no Torrão permite supor que o emir terá falecido pouco depois de o acampamento almóada ter saído do Torrão, rumo a Beja.

⁷¹ *Ibn 'Iqāri Al-Marrākūšī*, segundo HUICI MIRANDA 1953.

⁷² FERNANDES (2005: 459) efectuou um apanhado global sobre esta questão, sugerindo que o *ḥiṣn Turruš* corresponderá ao castelo de Coruche, hipótese que respeitamos mas não partilhamos, por razões argumentadas ao longo deste estudo.

⁷³ *Ibn 'Iqāri Al-Marrākūšī*, segundo HUICI MIRANDA 1953: 75-79.

⁷⁴ D. Afonso Henriques.

⁷⁵ “*Bien claro aparece que el Califa, una vez en la orilla izquierda del Tajo, herido y abrumado por el horrible desconcierto con que se vadeó el río, sólo pensó en que su hijo al-Manšūr, que se quedó en la orilla derecha, cubriendo la retirada, pasase también el río y se reuniese con él. Son puras invenciones o errores de interpretación las algaras contra Alcobaza, el ataque a Torres-Vedras o la orden de ir contra Lisboa*”.

⁷⁶ “*Del Alentejo que ya estaba en poder de los Portugueses, como lo demuestran las conquistas anteriores de Giraldo sem Pavor*”.

⁷⁷ Primeira referencia conhecida ao Torrão do Alentejo em contexto muçulmano. Estamos em 1184 e o castelo, com guarnição cristã, fazia parte da linha de defesa da fronteira de Alcácer e Évora, em posse dos portugueses.

⁷⁸ Neste caso português.

em termos geográficos onde termina o território cristão e começa o islâmico.

Segundo a fonte que temos vindo a analisar, a pilhagem é efectuada até as tropas chegarem ao castelo de *Turruš* / Torrão do Alentejo, cessando após a sua conquista aos portugueses.

A ausência de relatos de pilhagem na estrada para Beja, que é visível do Torrão, permite supor que a fronteira almóada para Norte de Beja terá sido alargada, tornando-se o Torrão numa cunha avançada entre Alcácer e Évora.

Retomando o relato da fonte muçulmana, como já foi frisado, o objectivo máximo das tropas almóadas em retirada é obterem recursos para si, destruindo sistematicamente as bases de reprodução adequada desses bens. A mensagem era bem clara, num acto de vingança pelo desastre obtido em Santarém: procurou-se aniquilar fisicamente a população cristã encontrada no caminho para Beja, passando pelo Torrão, perpetuando nos sobreviventes e para “memória futura dos não crentes”, o castigo infligido pelas tropas almóadas.

O reino de Portugal dominava desde a década de 60 do século XII as cidades de Alcácer e Évora.

A acreditar nos *Anais de D. Afonso Henriques* e seguindo a leitura de José Mattoso, Alcácer terá sido conquistada após um cerco de dois meses, sem auxílio de cruzados, não em 1158, mas sim em 1160⁸⁰.

O que sabemos é que, após a conquista da cidade, não terá sido tentada a anexação do restante território alcacerense. Na realidade, os escassos recursos militares portugueses terão sido insuficientes para tentar dominar o restante território até à serra da Arrábida, o que permite explicar que durante os cinco anos seguintes Alcácer seja um enclave português em espaço islâmico.

Os *Anais Portugueses* referem a conquista cristã dos castelos da Arrábida (Palmela e Sesimbra) somente em 1165.

Mas, se faltam recursos militares para o domínio efectivo do vasto território rural, nada impede que bandos de aventureiros cristãos e tropas do rei português tentem a sua sorte na pilhagem do espaço ainda em poder islâmico.

É efectivamente o que terá acontecido com Beja, segundo as fontes cristãs e confirmado nas fontes muçulmanas.

Segundo os *Anais de D. Afonso Henriques*, em 1162, ou seja dois anos após a conquista de Alcácer, dá-se a conquista de Beja na véspera da festa de Santo André (30 de Novembro), numa acção nocturna comandada por Fernão Gonçalves e apoiada em cavaleiros-vilão de Coimbra, a que se terão juntado cavaleiros-vilão de Santarém.

À semelhança do que acontecia nos reinos cristãos vizinhos, estes bandos irregulares estabeleciam acordos com os reis cristãos, chegando ao ponto de também estabelecerem alianças com os almóadas.

Fig. 13 – O *Garb al-Andalus* em meados de 1184.

A conquista de Beja, antes da conquista de Évora ou dos castelos da Arrábida mais próximos a Lisboa, deve ser entendido como uma acção de pilhagem, o que é demonstrado pelas fontes, quando insistem que as tropas portuguesas ficaram na cidade quatro meses e oito dias, até esgotarem os mantimentos. Depois abandonaram-na, arrasando as muralhas⁸¹.

Alcácer transformava-se assim, nestes 31 anos de domínio português, numa base para efectuar o saque sistemático do espaço rural e urbano de fronteira ainda em posse islâmica, não lhe interessando muito ocupar o espaço rural.

Contudo, a conquista de Évora em 1165 e a necessidade de ser assegurada uma ligação segura entre esta cidade e Alcácer, vai implicar da parte portuguesa um ajustamento estratégico da linha de fronteira. É neste contexto que admitimos a conquista do castelo do Torrão por forças portuguesas, provavelmente ligadas a Alcácer.

Enquanto a presença cristã é consolidada em Alcácer, no Torrão e nos castelos da Arrábida é assinada em 1174 uma trégua de cinco anos entre portugueses e almóadas, recebendo estes últimos uma cidade de Beja arruinada e abandonada.

Frente a uma praça-forte almóada que naturalmente irá pôr em causa a segurança da região de fronteira entre Alcácer e Évora, o castelo do Torrão terá sido valorizado estrategicamente.

Pouco depois, o califa *Abū Ya'qūb*, em Sevilha, na presença de algumas famílias importantes de Beja, ordena a estas o repovoamento da cidade, prometendo que em breve enviaria uma guarnição almóada com as respectivas famílias.

A alcáçova de Beja é recuperada com a ajuda de 500 homens provenientes de Silves, chefiados por *'Umar b. Tīmṣalīt*.

⁷⁹ Segundo a doutrina medieval islâmica, o mundo encontrava-se dividido em duas partes: o *Dār al-Harb* / Terra da Guerra e o *Dār al-Islam* / Terra do Islão. No *Dār al-Harb*, perante a ausência de lei islâmica, presumia-se que só existia anarquia e imoralidade. Daí o dever moral do crente muçulmano, para alcançar a paz e em obediência a Deus, estender o Islão a toda a terra, para eliminar deste modo o estado perpétuo de guerra. Na percepção medieval, o estado de guerra permanente / latente entre muçulmanos e não crentes só terminaria quando fosse erradicado para todo o sempre o *Dār al-Harb*, transformando-o num *Dār al-Islam* (onde a lei islâmica é aplicada).

⁸⁰ MATTOSO 2007: 283 e 284.

⁸¹ MATTOSO 2007: 297-299.

⁸² PEREIRA 2004: 7.

⁸³ Uma das facetas pouco conhecidas do Torrão prende-se com a sua posição estratégica de domínio do território. Se analisarmos o Torrão unicamente com base em cartografia e não estivermos no terreno, podemos chegar à conclusão que o castelo dominava visualmente um pequeno espaço geográfico envolvente, num raio de alguns quilómetros. Se estivermos no sítio dos Castelos (local do antigo castelo), mesmo à cota do chão é possível ver na linha do horizonte grande parte do Baixo Alentejo, até Beja, passando por Ferreira do Alentejo (27,5 km), serra de Grândola (minas da Caveira a 30 km, N.º Sr.º da Penha a 34 km e Atalaia a 40 km), serra da Arrábida (serra do Risco a 74,5 km, Formosinho a 70 km e serra de S. Luís a 67,5 km), Palmela (65 km) e Alcácer do Sal (25,5 km). Só para Norte é que existe um grave défice visual. Conseguir-se ver com dificuldade a serra das Alcáçovas, a pouco mais de 12,5 km, mas a visibilidade esbarra com as colinas localizadas entre os 3 e os 4 km. É, pois, de aceitar a existência de atalaias de apoio ao Torrão nesta área, hipótese apoiada na actual toponímia, que assinala várias atalaias. Em suma, verificamos que o Torrão domina visualmente o Médio Sado, num raio médio de 35 km. O ponto mais distante é a cidade de Beja, a 44 km. Para Poente, é a serra da Arrábida, junto a Sesimbra, que representa o sítio mais distante visível do Torrão, a pouco mais de 74,5 km.

⁸⁴ Temos que estar cientes que o caminho nunca era a direito, mas que seguia a estrada romana, passando por Odivelas e Alfândoa, ultrapassando em muito os 44 km obtidos em linha recta.

⁸⁵ Identificamos este castelo com o actual Torrão do Alentejo. Sobre esta questão, Huici Miranda cuja tradução do *al-Bayān I* estamos a transcrever, afirma que a palavra árabe não tem o som de *Torres*, mas se vocaliza por *Torrox*. Não nos devemos esquecer que este historiador é espanhol, sendo natural que se apoie em exemplos do país vizinho. Na nossa perspectiva, como falantes de português, onde a vocalização de certas letras tem valores diferentes do castelhano, parece-nos adequado sugerir que este som

O objectivo muçulmano é transformar Beja numa praça militar que, em articulação com Serpa, Moura e outras praças militares, possa servir de trampolim para a futura recuperação de Alcácer e Évora.

É o que vai ser tentado em 1178, quando o reconduzido governador de Beja, o berbere *'Umar b. Tīmshalīt* e o governador de Serpa, *'Ali Ibn Wazīr*, aproveitando a presença de tropas portuguesas com o príncipe D Sancho na região de Sevilha, organizam uma expedição contra Alcácer, da qual saem derrotados e aprisionados pelos portugueses.

Temendo represálias do exército cristão, Beja foi de novo abandonada e os seus habitantes refugiam-se no castelo de Mértola.

Em paralelo a esta tentativa, assiste-se durante o califado de *Abū Ya'qūb Yusuf*, entre 1170-80, a um conjunto de expedições navais, quase todas contra Lisboa, segundo as fontes, nomeadamente em 1179, 1180 e 1184, não sendo de excluir ataques a Alcácer.

Em termos logísticos, a queda de *al-Qasr al-Fath / Alcácer do Sal* em 1160 tinha retirado à armada almóada uma importante base naval no Atlântico, sendo esta obrigada a socorrer-se de ancoradouros secundários, como poderá ter sido o caso de Sines, apoiado no interior do território pelo castelo de Santiago do Cacém.

Entretanto, a audaciosa conquista de Silves pelos portugueses, com o auxílio de cruzados, vai contribuir para a dispersão de recursos humanos e um natural desgaste do aparelho militar português, não sendo surpreendente a sua derrota e o retrocesso territorial português verificado após a conquista de Alcácer e da Arrábida pelas tropas califais almóadas, em 1191.

Retomando a questão da delimitação da linha de fronteira em 1184, entre o reino de Portugal e o Império Almóada, ficamos a saber que, segundo as fontes cristãs, em 1181 governava no castelo de Montemor-o-Novo D. Gonçalo Mendes, mordomo-mor e chefe militar ⁸².

Torrox (que não tem correspondência fonética em português!) poderá aproxima-se do som *Torrox* que, por sua vez, daria origem à palavra Torrão. Nesta sua tradução, Huici Miranda afirma que, eventualmente, estaremos na presença de Coruche, castelo que, segundo ele, seria a chave do Alentejo. Contudo, alguns anos depois, em 1956, quando publica a sua obra historiográfica sobre o Império Almóada, afirma-se confuso sobre a localização deste *Ḥiṣn Turruš*, sugerindo erro do cronista ou então, corresponder a um castelo localizado no Alentejo, no caminho de Beja, mas que não

conseguiu localizar (HUICI MIRANDA 1956: 306).

⁸⁶ Existem muitas dúvidas sobre o local exacto da morte do emir. O próprio autor deste texto, a dada altura, afirma laconicamente que o emir morreu na “estrada de Beja”. Ou seja, o autor do *al-Bayān I* aponta claramente dois locais diferentes entre si, não chegando a acordo se terá sido antes ou depois de Beja. A existência de uma *muṣalla* no Torrão, com as dimensões que possui, permite supor que se o emir poderá ter falecido no Torrão, na sua tenda, instalada no que virá a ser o interior da *muṣalla*.

Apesar de as fontes de ambos os beligerantes omitirem os castelos que fariam parte dos sistemas defensivos de cada uma destas cidades, se traçarmos uma linha entre elas, ela forçosamente terá que passar perto do Torrão, tanto a Norte como a Sul.

Deste modo, o *Ḥiṣn Turruš* referido na fonte muçulmana como estando localizado na estrada para Beja e na “fronteira”, só poderá corresponder ao Torrão do Alentejo. Não se trata só da semelhança fonética da palavra *Turruš* com o Torrão que está em causa!

Quando o exército almóada escolhe a estrada de Beja em detrimento do caminho de Badajoz, para chegar a Sevilha, toma esta opção porque sabe à priori que é o caminho mais rápido. Contudo, vai demorar um mês em viagem.

Passando entre Alcácer e Évora, a única opção que lhes resta é o caminho do Torrão.

Não é, pois, de admirar a opção muçulmana de inicial destruição e posterior recuperação deste castelo, para reforço da cidade de Beja ⁸³.

O castelo de Beja é visível do Torrão. Em linha recta são 44 km, ao longo de uma planície, mas, como o caminho nunca terá sido em linha recta, temos que aceitar que seriam necessários dois dias para se chegar a Beja. Em casos excepcionais, podia ser efectuado num dia ⁸⁴.

Curiosamente, *al-Bayān I* menciona o facto de o soberano muçulmano ter ficado alguns dias no Torrão a descansar, enquanto: “*Continuó la marcha de esta manera hasta el castillo de Turruš* ⁸⁵ *y permaneció en la cumbre de su montaña, mandando hacer algaradas sobre él y repartir las columnas por sus lados para conseguir viveres. Dio al Sayyid Abū Zayd, hijo de su hermano Abū Ḥafṣ, el mando de la mayoría de las expediciones y trajo de botín lo que se hacía difícil de conducir.*

Llegaron, pero el Califa estaba obligado a guardar cama y hacía días que no salía para recibir a nadie. Luego mandó ponerse en marcha y salió sobre su montura, acostado sobre su colchón. Continuó el regreso y su debilidad crecía, y los médicos presentes, Ibn Sur, Ibn Muqil e Ibn Qāsim, le asistían, hasta que cruzaron el Guadiana y no pudo montar a caballo; se le hizo una litera con un baldaguín encima, que lo guardaba de los aires y los criados lo rodeaban atentos a lo que necesitaba, para aliviar su estado. Se dice que al ir a verlo, algunas millas después, fue encontrado muerto ⁸⁶, *el 18 de Rabī 'al-ajir del año 580 – 29 de Julio del 1184”.*

Se analisarmos num todo o texto de *Ibn 'Idārī*, na parte referente à retirada de Santarém, chegamos à conclusão que, no longo caminho entre Santarém e Sevilha, num total provável de 368 km, o cronista só menciona o episódio do Torrão, localizado quase a meio do percurso, sensivelmente a 126 km a Sul de Santarém.

Dado que esta questão tem levantado imensas questões, insistindo alguns investigadores nos caste-

los de Coruche ou Montemor-o-Novo, com base no trabalho de Huici Miranda, parece-nos oportuno expor as posições deste arabista em relação a esta questão.

Como já foi referido, Huici Miranda, em 1953, na nota crítica que insere na sua tradução do *al-Bayān I*, sugere que eventualmente estaremos na presença de Coruche, porque este castelo, na sua opinião, seria a chave do Alentejo. Três anos depois, em 1956, numa postura pessimista, revelando um natural desconhecimento da geografia e toponímia alentejana, escreveu o seguinte ⁸⁷: “Este *Ṭurruš* o *Torres* que el «*Bayān*» coloca claramente en el Alentejo, no puede ser ni *Torres-Vedras*, que quiere Dozy, ni el *Torres Novas*, cerca de *Tomar*, que fue asaltado seis años más tarde por *Ya’ qūb al-Manšūr*. No he podido localizarlo en esa región ni tengo la seguridad de que el «*Bayān*» lo cite con exactitud”.

Dado que ainda se mantém válida a leitura historiográfica que este arabista efectuou do desenlace das tropas almóadas na travessia alentejana em direcção a Beja, na rota para Sevilha, e pela importância que tem a argumentação exposta neste estudo, achamos oportuno transcrevê-la parcialmente, porque permite entender o que se passou no Torrão e compreender a importância que posteriormente este castelo ganhou no seio do Império Almóada, como lugar privilegiado para efectuar a “Guerra Santa” ⁸⁸: “[Depois do fracasso de Santarém] *Desmoralizado el abigarrado contingente almohade y con el Califa gravemente herido, no iba a exponerse a ser atacado por leoneses y portugueses a la par y verse acorralado entre Lisboa y Santarém con el río a la espalda.*

Emprendida la retirada hacia Sevilla, a través del territorio enemigo, se vengaron los almohades de su fracaso pasando a sangre y fuego todo el Alentejo, donde nadie podía oponerles resistencia, ya que las tropas leonesas y portuguesas se habían quedado del lado de Santarém.

El ejército almohade llega así al castillo de Turruš, en cuyas alturas acampa sin tomarlo ⁸⁹ y, mientras el Califa descansa y es curado, lanza aigaras para arrasar el país, hacer botín y reunir vituallas, que debían ya faltar; pues la organización de los aprovisionamientos era siempre muy deficiente en sus grandes ejércitos.

[...] *Mientras se detuvo en ese Torres tuvo el Califa que guardar cama y durante varios días nadie pudo verlo: luego continuó la marcha en una litera cubierta, que se dispuso sobre su caballo, para protegerlo del aire y del calor, atendido por los mejores*

médicos del Imperio. Según el «Bayān», a los pocas millas de Torres, sus servidores, al querer atenderlo, lo encontraron muerto ⁹⁰, pero luego acepta otra versión que le hace morir en el camino de Evora.

Las discrepancias de los demás cronistas árabes sobre el sitio y el día en que murió Yūsuf las ha puesto de relieve Dozy, justificándolas con el propósito de ocultar su defunción hasta que el heredero y todo el ejército se reuniesen en Sevilla.

A la ida desde Sevilla a Santarém por Badajoz se invirtieron unos veinte días con un ejército bien equipado y que apresuraba su marcha para tomar la plaza por sorpresa; al regreso por Evora con las tropas desmoralizadas y con el Califa herido y moribundo se tardó poco más de un mes, pues, habiéndose repasado el río del 3 al 4 de julio, al-Manšūr estaba ya en Sevilla el 6 o el 7 de agosto y, a los tres días, cuando llegó el resto del ejército y se alojó en la ciudad y en sus alrededores, fue proclamado solemnemente”.

Recuando um pouco e voltando à nossa leitura:
– O que terá acontecido no Torrão, para além da sua conquista aos portugueses e do descanso das tropas muçulmanas durante alguns dias?

– Por que foi tão importante mencionar este castelo de fronteira?

– Terá acontecido algo mais, que o autor não pode escrever?

Pensamos que sim. Segundo a crónica, o acampamento almóada terá ficado vários dias no *ḥiṣn Turruš*, tendo como objectivo a recolha de mantimentos por pilhagem no território imediatamente a Norte, porque tal seria proibido para Sul do Torrão, dado que se entrava em território islâmico.

Defendemos a hipótese de que, inesperadamente, o califa terá morrido na sua tenda.

⁸⁷ HUICI MIRANDA 1956: 306, nota 3.

⁸⁸ HUICI MIRANDA 1956: 306-307.

⁸⁹ Não entendemos porque razão Huici Miranda afirma que o castelo não foi tomado. Reconhecemos que o texto do *al-Bayān I* é ambíguo e que textualmente omite a conquista. Contudo, perante um exército poderoso e numeroso como era o almóada, o castelo do Torrão terá tido poucas hipóteses de sair ileso, sendo de admitir a sua conquista e destruição. A preocupação do cronista, dado que está a escrever para o poder político, é falar do estado de saúde do Califa, dramatizando o ambiente então vivido, não se preocupando com o destino do castelo do Torrão (HUICI MIRANDA 1956: 78), “... permaneció en la cumbre de su montaña, mandando hacer algaradas sobre él y repartir las columnas por sus lados para conseguir víveres”.

⁹⁰ O sublinhado é nosso. O que Huici Miranda afirma e que importa valorizar, é a ocorrência da morte do Califa junto ao Torrão, pouco depois de o exército muçulmano ter iniciado a marcha. É este o elemento documental que temos vindo a realçar ao longo deste trabalho e, que na nossa hipótese de trabalho, permite entender a construção da *muṣalla* onde se localiza, coincidente com o provável acampamento califal, entre o castelo do Torrão, localizado a Poente, e a Fonte Santa (obra romana ainda em uso), que se encontra a Nascente.

Por determinação política, que presumimos tenha sido tomada no *ḥiṣn Ṭurruṣ* / Torrão, o poder foi assumido por *Ya'Qūb*, por aclamação presenciada por um grupo de fiéis seguidores. Estava em causa a coesão política do Império.

Sobre esta questão, é importante transcrever o texto de *Ibn 'Iḡārī*, a propósito dos acontecimentos que defendemos terem ocorrido no Torrão, intitulado *Noticia Resumida de Su Proclamación*⁹¹: “*Cuando murió su padre, como se expuso antes*⁹², *se ocultó la noticia y la cabalgadura siguió la marcha con él, tal como estaba, hasta que llegó a parar en el sitio de etapa y se plantaron sus tiendas, según la costumbre corriente, rodeándolo los servidores y los pajes con el silencio y el aparato acostumbrados. Cuando se llevó a cabo la instalación y se completó la llegada de la gente, envié el Sayyid Abo Zayd enseguida por algunos de los hijos mayores y personajes almohades y jeques de tribus y les hizo un discurso, proponiéndoles la proclamación del emir Abū Yūsuf. Vieron al emir Abū Ya'qūb amortajado ante ellos y lo proclamaron – a Ya'qūb – al atardecer; hasta que anocheció ese mismo día, dejando de notificarse a aquellos de cuya fidelidad se sospechaba y de cuya sinceridad se dudaba.*

Continuó la marcha después de esto y a la cabalgadura, tal como estaba, se le prestaba atención y se descargaban las tiendas y las banderas de la misma manera y se ocultaba la divulgación y la declaración de su murete. Fue amortajado, se hizo la oración por él, se le metió en un ataúd y se avanzó con él hasta Sevilla. Al llegar a esta, descanso Abū Yūsuf Ya'qūb al-Manṣūr en hela tres días, hasta que se concentro toda la gente y se completaron los campamentos con la llegada de los contingentes árabes y de las demás categorías de soldados, que se establecieron en Sevilla y sus inmediaciones.

Al llegar el viernes, 1º de Yūmāda al-ūlā – 10 de Agosto del 1184 – se convocó a la gente, nobles y plebeyos, para la proclamación y asistieron los que debían asistir y los que tenían cabida en la alcazaba, el citado día y al siguiente, sábado – 11 de Agosto – con arreglo a sus categorías y derramo sobre sus parientes y la gente de su casa un torrente de favores, distinguiendo al Sayyid Abū Zayd con diez mil dinares entre la gente de su casa, por haberse adelantado en su servicio”.

7.2. A conquista almóada do ḥiṣn Ṭurruṣ / Torrão

Quais seriam as vantagens da implantação de um acampamento almóada no lugar onde posteriormente foi erguido a *muṣalla*?

– Boa visibilidade sobre o castelo do Torrão, nessa fase em posse dos portugueses;

– Amplo espaço livre para instalar o acampamento militar almóada;

– Boas pastagens para os animais;

– Fácil acesso à “Fonte Santa”, construção de génese romana localizada a alguns metros para Nascente. As suas águas poderiam ser já nesta época conhecidas pelas características terapêuticas que, neste caso, poderiam ajudar na cura do emir;

– Excepcional contacto visual com Beja, a principal base militar almóada neste sector da fronteira, dado que Alcácer e Évora estavam em mãos portuguesas.

É provável que a primeira opção tomada em relação com o castelo do Torrão, localizado na linha de fronteira e com boa visibilidade sobre Beja, consistisse em destruir uma base militar portuguesa de fronteira.

Neste sentido, entendemos por que razões foram simultaneamente enviadas colunas de tropas para efectuar pilhagens na região. Não só obtinham-se recursos para a viagem, como tornava-se difícil uma futura recuperação do Torrão por parte dos portugueses instalados em Évora ou Alcácer⁹³.

Se o objectivo inicial fosse a transformação do Torrão numa base militar almóada, teria sido contraproducente efectuar essa política de terra queimada neste local, porque tal iria inviabilizar a recuperação imediata do castelo.

O que veio alterar a posição estratégica do Torrão terá sido a morte inesperada do soberano almóada. O facto foi mantido em segredo, só sendo revelado após a chegada das tropas a Sevilha, demonstrando uma “fragilidade da estrutura política *Muwaḥḥid*”.

Admitimos com base neste procedimento o que é sugerido pelo relato que temos vindo a analisar, que o Torrão em 1184 terá sido deixado ermo após a sua conquista e “destruição”.

O califa que faleceu no Torrão ficou conhecido por ter mandado redigir um “tratado” sobre a *Yihād* antes de seguir para a campanha militar de Santarém.

Nada mais adequado para perpetuar a sua memória como mártir, senão construir uma *muṣalla* com funções de *ribāṭ*.

A fortaleza do Torrão terá sido recuperada pelos almóadas após a investidura oficial de *Ya'Qūb*, que teve lugar em Sevilha, perante os notáveis, numa sexta-feira, 1º de *Yūmāda al-ūlā* (10 de Agosto de 1184⁹⁴). Pouco depois segue para *Ribāṭ al-Faṭḥ* / Rabat, para formalizar a proclamação no Magreb.

Deste modo, defendemos que a obra terá tido início em 1185 ou no ano seguinte, implicando a transformação do *ḥiṣn Ṭurruṣ* num *ribāṭ*, que irá funcionar como uma cunha encaixada no reino de Portugal, entre Alcácer e Évora, até 1191.

A *muṣalla* do Torrão, provavelmente construída para homenagear a morte de um califa será, sem dúvida, um monumento único no território do *al-Andalus*.

⁹¹ *Ibn 'Iḡārī Al-Marrākūṣī*, segundo HUICI MIRANDA 1953: 87-88.

⁹² *Ibn 'Iḡārī Al-Marrākūṣī*, segundo HUICI MIRANDA 1953: 78-79.

⁹³ Ambas as cidades encontram-se a pouco mais de um dia de jornada.

⁹⁴ *Ibn 'Iḡārī Al-Marrākūṣī*, segundo HUICI MIRANDA 1953: 87.

8. O soberano muçulmano como promotor de obras arquitectónicas

O soberano muçulmano tem ao seu dispor mecanismos de ordem ideológica e recursos que lhe permitem tornar-se num promotor de obras arquitectónicas (ver Tabela 2, segundo Juez Juarros ⁹⁵). Dada a vastidão do tema, iremos privilegiar uma abordagem centrada no *al-Andalus* e nos séculos XII-XIII.

Em termos globais, a arquitectura é em si mesma uma demonstração do poder soberano, seguindo uma tradição que remonta à Antiguidade. Deste modo, estamos perante uma das actividades inerentes à condição de governante.

Mas, no Islão medieval, a arquitectura não era só uma fonte de prestígio e de virtude, como também representava a manifestação do poder que se oferecia a Deus e ao Islão, de uma forma que “ganhava” um carácter quase sagrado.

Estamos perante um veículo de propaganda ao serviço do poder estabelecido.

Neste sentido, referimos umas palavras atribuídas ao califa omíada do *al-Andalus*, *‘Abd al-Rahmān III*, recolhidas por *al-Maqqarī* ⁹⁶: “*Los monarcas perpetúan el recuerdo de su reinado mediante el lenguaje de las bellas construcciones. Un edificio monumental refleja la majestad del que los mandó erigir*”.

Apesar destes princípios orientadores, as dinastias que mais obras levaram a cabo no *al-Andalus* terão sido as dos califas omíadas de Córdova, o califado almóada e o sultanato nazári. Os Merinidas concentraram as suas obras em Aljeciras.

Segundo as fontes muçulmanas, sabemos que o papel do soberano ia mais além do mero financiamento das obras.

São vários os exemplos relatados em que o soberano intervém pessoalmente na obra e, noutras ocasiões, actua como arquitecto.

Na maior parte das vezes, as fontes referem o soberano como supervisor da planificação dos trabalhos, demonstrando assim a clara possibilidade de actuação como construtor ⁹⁷.

Sobre esta questão, *Ibn ‘Idārī* refere que o emir almorávida *Abū Bakr* inspeccionava pessoalmente a construção da muralha de Marraquexe.

Mais tarde, é *Ibn Simāk* que afirma, em relação à construção de Gibraltar, o papel que terá desempenhado o califa *‘Abd al-Mum‘min*, quando este “*delineó su perímetro por su mano*”. Sobre esta mesma campanha de obras, *Ibn Šāhib al-Salā* escreveu que terá sido o seu filho e *sayyd* (governador militar) de Granada quem dirigiu as obras, junto com o *sayyd* de Sevilha, seguindo as orientações do califa: “*y se dedico a ello con todo empeño, cuidándose en todo momento de la marcha de las construcciones y de cómo podría ayudar en todo lo posible*” ⁹⁸.

Tabela 2

Os Soberanos Muçulmanos e as Obras Arquitectónicas

Arquitectura Religiosa As Mesquitas / <i>Muṣalla(s)</i>	Arquitectura Palatina	Outras Intervencões
Portas	Fortificações	Arquitectura militar
<i>Alminar</i> ^{a)}	Portas	Obras de utilidade pública
Área da <i>Maqsura</i> ^{b)}	Salões	
<i>Mihrāb</i>	Jardins	
<i>Sabat</i> ^{c)}	Oratório	
<i>Almimbar</i> ^{d)}	Banhos	
	<i>Raudas</i> ^{e)}	

- a) Torre do minarete anexo à mesquita.
- b) Lugar reservado ao soberano dentro da sala de oração da mesquita.
- c) Passadiço coberto entre duas construções.
- d) Púlpito situado à direita do *mihrāb*, voltado para os crentes em oração.
- e) Cemitério familiar ligado ao soberano.

Num outro patamar da questão, podemos citar o exemplo do emir Merinita *Abū Yūsuf Ya‘qūb*, que mandou construir um muro em Salé depois da incursão de Afonso X: “*asistía a las obras en persona y asentaba las piedras por su mano para obtener la recompensa divina, por humildad y por proteger a los musulmanes hasta que terminó la obra y la fortificación*”.

9. As cerâmicas islâmicas do Torrão

Em termos globais, são escassas as cerâmicas provenientes da área urbana do Torrão existentes nas reservas do Museu Municipal Pedro Nunes.

Grande parte dessa documentação enquadra-se na Pré-História Recente ⁹⁹, no Período Romano ¹⁰⁰ e Pós Medieval-Moderno ¹⁰¹.

Raros são os exemplares claramente atribuíveis ao Período Islâmico. As produções cerâmicas islâmicas do Torrão continuam uma questão em aberto.

Apesar dos dados preliminares actualmente disponíveis serem manifestamente insuficientes, é, contudo, possível sugerir os seguintes indicadores:

– Admitimos que predominem no Torrão as produções locais, com base nas argilas e elementos não plásticos locais, onde predominam as rochas metamórficas e alguns afloramentos de granitos, resultando deste modo peças de pastas escuras, bastante espessas, ricas em mica. Em termos tipológicos, aproximam-se mais das produções de Évora e afastam-se das produções típicas do estuário do Sado, numa sequência de continuidade que é patente desde o Período Romano, numa vasta área do Médio Sado, desde S. Romão até ao Torrão;

– É provável que as produções típicas do estuário do Sado, de pastas arenosas, tenham chegado ao Torrão, o que é verificável em contexto romano e, provavelmente, terá ocorrido em menor escala em contexto islâmico.

⁹⁵ JUEZ JUARROS 1999: 14.

⁹⁶ Segundo JUEZ JUARROS (1999: 50), estamos perante palavras apócrifas, mas que revelam o pensamento da corte neste âmbito.

⁹⁷ JUEZ JUARROS 1999: 53.

⁹⁸ JUEZ JUARROS 1999: 56.

⁹⁹ Sítio dos Castelos, antiga área do castelo do Torrão.

¹⁰⁰ Fonte Santa e Penedo Minhoto.

¹⁰¹ Sítio dos Castelos.

Fig. 15 – Localização das cerâmicas muçulmanas identificadas.

Face ao panorama actual do estudo das produções cerâmicas islâmicas do Torreão, e dado que até este momento nada foi publicado sobre a questão, achamos oportuno apresentar neste estudo três exemplares que se encontram nas reservas do Museu Municipal de Alcácer. Reconhecemos que é uma amostra insuficiente, mas é o que temos de momento disponível para estudo, que permite clarificar uma questão que desde há algum tempo temos defendido:

– Existe uma ocupação humana no Torreão desde os períodos romano e visigótico, que se mantêm após a conquista islâmica. Julgamos que tal facto terá permitido manter até hoje o topónimo romanizado de *Turres*, porque, em contexto islâmico, essa denominação arabiza-se foneticamente para *Turreš*.

Desconhecemos o que terá acontecido dos séculos VIII-IX (Emirato) até ao século XII (Fase Magrebina). Contudo, o aparecimento de um fragmento descontextualizado junto à *muşalla*, datável dos séculos XI-XII (Fase das I^{as} Taifas e Almorávida) é um elemento a ter em conta.

Os fragmentos cerâmicos em estudo são provenientes de três locais distintos, apresentados por sequência cronológica: Ermida de Nossa Senhora do Bom Sucesso, Castelos do Torreão e junto à *muşalla*.

9.1. Ermida de Nossa Senhora do Bom Sucesso

Fragmento de parede, de forma indeterminada. É provável que corresponda a um pequeno contentor.

Pasta local, que segue os modelos tardo-romanos e visigóticos. Apresenta abundantes elementos não plásticos de tamanho médio de cor branca (rochas metamórficas locais), mica e grãos de quartzo. Ambas as superfícies apresentam-se alisadas.

Na superfície externa, apresenta um longo e profundo sulco, com marca de uma corda, junto ao qual, numa sequência que sugerimos fosse paralela, desenvolve-se uma sequência de linhas onduladas a pente.

Espessura da parede: 20 mm.

Comentário: o tipo de pasta, associado à decoração de “sulco de corda”, é comum nas produções romanas do Médio Sado na região do Torreão. Paralelos interessantes podemos encontrar na ocupação romana e visigótica de S. João dos Azinhalis, onde foi erguida uma igreja no século VII, dedicada a dois mártires hispânicos: Justo e Pastor ¹⁰². Este mesmo apontamento decorativo apareceu numa cerâmica tardo-romana e visigótica da *villa* romana de Santa Catarina de Sítimos, junto a Alcácer. Os melhores paralelos podemos encontrar na região do Alqueva, num conjunto de ocupações rurais desta fase, intervenções coordenadas pela equipa coordenada por João Carlos Faria e cujo estudo, concluído em 2005, aguarda publicação. Contudo, a presença de linhas onduladas a pente é um apontamento decorativo aparentemente ausente em contexto visigótico no Baixo e Médio Sado e no Alqueva, mas que poderemos encontrar em algumas cerâmicas Emirais do Alto da Queimada e Castelo de Palmela, o que nos permite sugerir que estamos em presença de uma cerâmica cronologicamente muçulmana Emiral, que segue o modelo tardo-romano.

9.2. Castelos (local do castelo medieval do Torreão)

Fragmento de parede, de forma provavelmente associada a uma grande çaçoil.

As superfícies apresentam-se alisadas. Na superfície externa, apresenta junto ao bordo uma mancha de lume. A pasta apresenta abundantes elementos não plásticos de grão médio e fino (mica, feldspato e quartzo cristalino). Corresponderá a um fabrico local, dado que a pasta apresenta afinidades com o contexto geológico do Torreão.

Diâmetro indeterminado. Espessura do bordo: 22 mm. Espessura da parede: 15 mm (junto ao arranque do bordo) e 9 mm.

Comentário: os dados actualmente disponíveis referentes às cerâmicas do Torreão e Alcácer do Sal, desde a Pré-História até à actualidade, permitem concluir que estamos perante uma produção local, cronologicamente enquadrada em contexto muçulmano Emiral.

¹⁰² Sobre esta questão, consultar o nosso trabalho *Torreão do Alentejo: breve resenha histórica sobre romanização e islamização* (CARVALHO 2008b).

Tanto em Alcácer como em Palmela, variantes desta tipologia apareceram em contextos califais e posteriores.

Parecem corresponder a formas com escassa expressão numérica, apresentando um tamanho menor e uma pasta diferente, ligada à base geológica do Baixo Sado e Arrábida.

Pelo tipo de pasta e de cozedura, a torno “semi-lento”, e com base nos dados disponíveis de Alcácer, o exemplar encontrado no castelo do Torrão permite-nos inserir esta cerâmica em contexto Emiral (século IX).

9.3. Junto à muşalla

Fragmento de parede, de forma associada a uma taça.

As superfícies apresentam-se alisadas. A superfície externa apresenta uma cor acastanhada escura. O bordo e a superfície interna apresentam-se avermelhados, sendo perceptível a existência de espatulado. Pasta local, com elementos não plásticos idênticos ao do exemplar recolhido nos Castelos, mas com menor expressão. A pasta apresenta a mesma cor da superfície externa.

Diâmetro indeterminado. Espessura do bordo: 10 mm. Espessura da parede, fora do bordo: 8 mm.

Comentário: o tipo de tratamento de superfície associado a esta forma tipológica corresponde a uma tipologia bastante comum, que aparece em locais de ocupação islâmica, desde Palmela e Lisboa até Santarém, diferindo no tipo de pasta. Estamos em presença de um fabrico provavelmente local.

Esta forma também aparece no castelo de Alcácer do Sal, diferindo no tipo de pasta. Segundo os dados actualmente disponíveis para os locais atrás referidos, esta tipologia e as suas variantes têm uma certa expressão nos contextos pós-califal Taifa e Almorávidas. Admitimos uma cronologia semelhante para o exemplar do Torrão.

10. Em jeito de conclusão

10.1. Será que estamos em presença de uma obra saída das orientações do califa al-Manşūr?

Uma das questões que legitimamente se deverá levantar neste estudo, é determinar as razões que terão levado *al-Manşūr* a escolher uma *muşalla* / *şarī'a* para homenagear a memória de seu pai como mártir da campanha de 1184 e exemplo a seguir.

Como já foi exposto, ambos os califas são defensores da “Guerra Santa” como expressão máxima das suas funções políticas.

As fontes documentais actualmente conhecidas nada nos dizem sobre o porquê da opção arquitectónica usada no Torrão. Contudo parece-nos importante valorizar adequadamente uma referência escrita deixada por *Ibn 'Iḍārī* ¹⁰³, quando este nos dá a notícia da marcha de *al-Manşūr* de Sevilha, após a sua proclamação oficial como novo soberano do Império Almóada, quando segue em viagem em direcção a Tarifa, para depois embarcar para o Magreb.

O cronista, ao longo do texto, salienta o carácter pio do novo soberano ainda em Sevilha: “*Se adorno una galera frente al pabellón de las recepciones a orillas del río y se llevó a cabo el saludo de todos; se presentó el ejemplar noble del Alcorán y entró al-Manşūr en la galera a media mañana del citado día...*”.

¹⁰³ *Ibn 'Iḍārī* Al-Marrākūṣī, segundo HUICI MIRANDA 1953: 90.

Depois de sair de Sevilha, toma uma rota terrestre até Tarifa, onde aguarda a frota naval, antes de embarcar para Ceuta.

Enquanto aguarda, o soberano almóada instalou-se na *muşalla* / *şari'a* de Tarifa com alguns dos seus fiéis seguidores: “*Se instaló en la casa bendita en la Şari'a (de Tarifa) y la dicha era su acompañamiento y el aire le fue favorable*”.

Será que este episódio influenciou a sua decisão de criar uma estrutura idêntica no Torrão, adequada ao prestígio imperial e para estimular a *Yihād*?

Não sabemos, mas é uma hipótese a ter em conta. Outros exemplos conhecidos, referentes ao século XIII, são claros na utilização das *muşalla*(s) como espaços adequados para a ocorrência de cerimónias de natureza política e de afirmação do poder, quando os seus intervenientes aspiram à legitimidade.

Estudos recentes têm dado a conhecer a obra arquitectónica promovida por este soberano almóada ao longo do império.

Não temos dúvida nenhuma de que a cintura defensiva *muwaḥḥid* de *Qaṣr al-Faṭḥ* / Alcácer do Sal, também terá sido erguida segundo as suas orientações. Sobre esta questão, temos o relato lacónico de *Ibn 'Iḡārī*, no *al-Bayān I*, quando textualmente afirma que o califa ficou alguns dias em Alcácer, para delinear o plano de obras para a transformar de novo numa cidade islâmica, valorizando a sua componente militar e expressão naval ¹⁰⁴.

Tendo em conta a ausência de fontes documentais directamente relacionadas com as obras almóadas realizadas no Torrão ¹⁰⁵, parece-nos oportuno citar a notícia dada a conhecer por *Ibn Abī Zar*, que nos permite ter uma noção do volume imenso de obras mandadas executar por *al-Manşūr*, até 1195, onde, naturalmente, deveremos incluir a *muşalla* do Torrão ¹⁰⁶: “*Hizo célebre el año de Alarcos, fortificó el imperio, aseguró las fronteras y construyó mezquitas y escuelas en Ifrīqiyya, el Mágreb y en al-Andalus; edificó el hospital para los enfermos y los dementes (al-māristān li-l-marḏā wa-l-muḡānīn); señaló pensiones a los alfaquíes y letrados, a cada uno según su grado; creó rentas para los enfermos del hospital (ahl al-māristān), para los leprosos (wa-l-ḡaḏmā) y los ciegos en todas las provincias...*”.

Recentemente, Rasha Ali ¹⁰⁷ efectuou uma interessante síntese sobre a obra e a vida de *al-Manşūr*, privilegiando duas perspectivas: a Arquitectura e a Guerra Santa.

É importante reflectir sobre o que este investigador escreveu com base no trabalho de Terrasse ¹⁰⁸. Decidimos transcrever um pouco do texto original em inglês, porque é importante insistir nesta visão particular de *al-Manşūr* como patrono de obras de arquitectura, para entendermos adequadamente a obra do Torrão: “*As a patron of architecture, they*

moreover regarded him as the greatest builder of the Muwaḥḥid dynasty. Abu Yusuf continued to build without ceasing, even during his raids and campaigns, and as attested by the monuments he left behind, he proved to be an indefatigable patron who can be counted as one of the great builders of the Islamic world. The reign of this ambitious sovereign was marked by a distinct sense of grandeur and the architects deliberately adopted the theme of unusual and the immense in their building”.

Este investigador não hesita em afirmar: “*Nevertheless, al-Mansur still counts as a phenomenon of genius in Maghribi history as attested by the accounts of his contemporaries and modern historians and scholars*” ¹⁰⁹.

Segundo o *al-Bayān I* ¹¹⁰, *al-Manşūr* esteve por detrás da conquista do Torrão, em 1184.

É provável que tenha pensado erguer um memorial em honra do seu pai falecido no Torrão. Por isso, admitimos que, após ter assumido o califado oficialmente em Sevilha e confirmado a cerimónia em Marraquexe, este tenha emitido ordens para o início da construção da *muşalla* no Torrão.

Quando, em 1190, *Nur al-Din*, o soberano *Ayyubia* do Egipto, solicitou a armada almóada para expulsar os cruzados da Palestina, *al-Manşūr* recusou. Sabemos hoje que estava a preparar a conquista de Alcácer.

Mas por que razão era esta cidade tão importante para ele, a ponto de lhe ter mudado de nome após a conquista, para *Qaṣr al-Faṭḥ* / Alcácer do Sal?

O nome tem claramente uma conotação ligada a *Yihād* e encontra-se associado a mais duas *al-Faṭḥ*(s), ambas igualmente localizadas junto ao oceano e bases para a “*Yihād* naval”.

Na realidade, estamos perante as portas do Império, na perspectiva almóada.

É interessante recordar o que foi escrito por *Ibn Sahid al-Salah* ¹¹¹, quando este explica por que razão o local do *al-'Udwatayn* (as duas margens/do rio) assinalada por *Ibn Hawqal* como *ribāt* no seu livro *Kitab al-masalik* (em 977-978), foi rebaptizado para *Ribāt al-Faṭḥ* / Rabat.

Tal facto deve-se a *'Abd al-Mu'min*, o primeiro soberano almóada, que mandou construir uma *qasba* na margem esquerda do rio *Bu Rigrig*, frente a Sala, com a intenção de reunir tropas ¹¹².

Curiosamente, *Al-Nasiri*, que escreveu um manuscrito sobre Sala e *Ribāt al-Faṭḥ* / Rabat, fala da *Yihād* naval ¹¹³, porque o local era, na perspectiva do primeiro califa almóada, o mais adequado para esse efeito, devido à sua localização sobre o estuário do rio, que constituía uma barreira natural contra invasões por mar.

É interessante verificarmos que este padrão identificado para Rabat, de se comportar como sede militar para a “Guerra Santa Naval”, com receio de invasões marítimas, de ter uma localização geográfi-

¹⁰⁴ “Se dió al-Manşūr a disponer los asuntos del castillo y sus condiciones y a arreglar lo que aparecía perturbado; lo guarneció con soldados regulares y otros hombres y señaló para su población cantidades mensuales y anuales de los márcenes de Sevilla e Ceuta, constante y perpetuamente, en prosperidad y perfección” (*Ibn 'Iḡārī Al-Marrākūṣī*, segundo HUCI MIRANDA 1953: 169-170).

¹⁰⁵ Na realidade, desconhecemos o papel que terá desempenhado o 3º soberano almóada na definição arquitectónica da *muşalla*.

¹⁰⁶ FRANCO SÁNCHEZ 1999: 146.

¹⁰⁷ ALI 2002.

¹⁰⁸ ALI 2002: 2-3.

¹⁰⁹ ALI 2002: 3.

¹¹⁰ *Ibn 'Iḡārī Al-Marrākūṣī*, segundo HUCI MIRANDA 1953: 77-78.

¹¹¹ AL-SALAT, *Ibn Ṣaḥīb: al-Man b. al-Imāma*, p. 33, citado por SALAMEH 2001.

¹¹² SALIM, *Madinat al-Rabat*, p. 30, referido por ALI 2002: 7.

¹¹³ *Makhtut Sala wa Ribat al-Faṭḥ bi'l-Khizana al-Sabihyya bi Sala*, em SALIM, *Madinat al-Rabat*, p. 22, referido por ALI 2002: 7.

Fig. 18 – O Império Almóada, entre 1203 e 1212.

ca junto ao Atlântico, no interior de um estuário, e a adopção do nome *al-Fath*, também se aplicou a *Qasr al-Fath* / Alcácer do Sal, ajudando deste modo a explicar a sua importância na estratégica belicista magrebina.

Se associado, à base militar alcacerense, inserirmos o papel desempenhado pela *muşalla* do Torrão como *ribāt*, estamos perante um território fortemente militarizado, considerado num todo, como a porta que defende todo o sector Norte do califado almóada, entre o oceano Atlântico e Badajoz, vocacionado para a “Guerra Santa”, tanto marítima como terrestre.

Outra mais-valia deste território de fronteira é o seu fácil acesso por via oceânica, desde o Magreb ou outras partes do litoral do *al-Andalus*.

Recentemente, avançamos a hipótese do imponente arco que se encontra no lado ocidental da alcáçova de Alcácer do Sal poder corresponder aos restos da *Bab al-Qasba* ¹¹⁴ / porta de acesso à alcáçova, que teria uma gramática decorativa semelhante às encontradas nas portas monumentais de Rabat e Marraquexe ¹¹⁵.

Este dado interessante, também veio reforçar a importância de Alcácer no seio do califado almóada.

Uma questão que pode ser posta é a de determinar que papel terá assumido o soberano almóada em relação ao Torrão.

Segundo as crónicas, estamos convictos que ele criou as condições necessárias para dar início à obra. Segundo o arabista Huici Miranda, após ter tomado posse como novo califa, *al-Manşūr* celebrou umas tréguas de cinco anos com os portugueses.

Mas, enquanto decorria a obra do Torrão, entre 1185 e 1190, *al-Manşūr* mandou renovar a *qasba* de Marraquexe, para nela instalar o centro administrativo do seu império, assim como as sedes das tribos

almóadas e as instalações dos soldados mercenários cristãos.

Em 1190 passa pela região para pôr cerco a Torres Novas e a Tomar. No ano seguinte, conquista Alcácer e, após o seu regresso vitorioso de Alarcos, em 1195, vai transformar *Ribāt al-Fath* / Rabat na nova capital imperial, em obras que deverão ter sido concluídas em 1197, assumindo nessa altura o título honorífico de *al-Manşūr bi. Allah*.

Para Salim, “*The building of al-Rabat is one of the wonders that God entrusted to the hands of this greatest sultan and which attests to his wide scope of thoughts, as it is rather rare that such a glamorous city would exist unless its founder is a great wise man...*” ¹¹⁶.

¹¹⁴ CARVALHO 2007: 67-68.

¹¹⁵ As três portas monumentais de cronologia almóada actualmente conhecidas, foram mandadas edificar por *al-Mansur* nas duas capitais imperiais que instituiu e serviam para dar acesso à alcáçova imperial. A primeira delas foi erguida em Marraquexe, antiga capital do Império Almorávida e tem o nome de *Bab Agnaw* (*Bab al-Qasr*; *Bab al-Kuhl*). Depois foi a promoção de *Ribat al-Fath* / Rabat para capital imperial, após a vitória de Alarcos em 1195, foram construídas as portas de *Bab Qasbat al-Wudayya* e a *Bab al-Ruwah*. O exemplo sugerido para Alcácer levanta mais problemas que respostas. Se efectivamente estamos perante os restos de uma porta monumental do tipo magrebino, aparentemente exemplar único no *al-Andalus*, a sua construção terá que ser coeva da renovação do sistema defensivo almóada que foi implementado em Alcácer imediatamente após a conquista de 1191. Estamos, por isso, perante uma porta construída depois da obra análoga de Marraquexe e antes das duas portas de *Ribat al-Fath* / Rabat. Que significado tem esta porta alcacerense para o Baixo Sado Almóada? Naturalmente que servia de suporte à

propaganda do califado, na guerra psicológica contra o reino de Portugal, mas esta porta associada a *al-Fath* também servirá de incentivo para a Guerra Santa. Admitimos que a gramática decorativa empregue na porta alcacerense seria modesta, mas desconhecemos como seria, dado que nada chegou até nós. Os exemplares magrebinos possuem frisos epigráficos alusivos ao Corão. Para *Ribat al-Fath* / Rabat (segundo ALI 2002: 9), foi aplicado na *Bab Qasbat al-Wudayya* o seguinte texto, retirado da *Surat al-Fath* 48:1-4 – “*I seek refuge with God from Satan the cursed, In the name of God the Merciful the Compassionate. God praise Muhammad and his family. // Verily, we have granted thee a manifest victory: // That God may forgive thee thy faults of the past and those to follow; fulfil his favour to thee; and guide thee on the Straight way; // And that God may help thee with powerful help // It is He who sent down Tranquillity into the hearts of the Believers, that they may add Faith to their Faith; - For God belong the Forces of the heavens and the earth; and God is exalted in Power, full of Wisdom*”.

¹¹⁶ SALIM, *Madinat al-Rabat*, p. 176, referido por ALI 2002: 8.

Fig. 19 – Fase almóada (início pouco depois de 1184 e fase final posterior a 1220).

Como as fontes muito bem demonstram, é o soberano muçulmano que superintende as obras emblemáticas do seu regime.

Noutro exemplo mais tardio, desta vez referente ao início da construção da Alhambra em Granada, é Ibn 'Idārī que relata o seguinte ¹¹⁷: “[El emir] cabalgó desde Granada al lugar de la Alhambra, lo inspeccionó todo y marcó los cimientos del castillo (aşās al-ḥiṣn). Señaló en él quien los excavase y no acabó el año sin que éste tuviese unas elevadas

construcciones de defensa. Le llevó agua del río, levantando una presa y excavando una acequia exclusiva para ello”.

Que podemos nós concluir do que foi exposto neste trabalho?

Apesar de não podermos apresentar outro tipo de documentação arqueológica, nomeadamente cerâmicas, para além das estruturas actualmente visíveis, estamos convictos que estamos perante um edifício religioso muçulmano impar no *al-Andalus*.

Estamos cientes que a leitura proposta está condicionada aos dados actualmente disponíveis e que, naturalmente, se a investigação avançar neste âmbito, algumas das hipóteses formuladas nesta abordagem preliminar terão que ser revistas, mas é esse o caminho natural que todos os investigadores têm que trilhar.

Naturalmente, vai ser necessária uma intervenção arqueológica no interior do recinto para aferir a leitura exposta. Contudo, alertamos desde já para que as *muşalla*(s) são por natureza “mesquitas a céu aberto”, resumindo-se a espaços amplos, quase sempre vazios na maior parte do tempo, servindo de recinto festivo duas vezes por ano: final do Ramadão e começo do Ano Novo lunar. Também serviam em tempo de seca para solicitar chuva.

É provável que os vestígios arqueológicos de cronologia islâmica tenham pouca expressão, à semelhança do que se passa no amplo recinto da *muşalla* de Alcácer.

Apesar de, por uma questão de denominação técnica, apelidarmos este espaço de *muşalla*, admitimos que o recinto tenha servido de *ribāṭ*, para treinos militares e, eventualmente, num tipo menor de *māristān* / hospital ¹¹⁸.

¹¹⁷ BOLOIX GALLARDO 2007: 174.

¹¹⁸ FRANCO SÁNCHEZ 1999: 154.

Bibliografia

Fontes Árabes

Ibn 'Idārī Al-Marrākuṣī, segundo HUICI MIRANDA, Ambrosio, ed. e trad. (1953) – *Al-Bayān al-Mugrib fi ijtisār ajbār muluk al-Andalus wa al-Magrib*. Tetuan. Tomo I (“Los Almohades”).

Estudos

AGUILAR, Victoria (1997) – “Instituciones Militares: el ejército”. In VIGUERA MOLINS 1997a: 189-208.

ALI, Rasha (2002) – “The Epigraphic Program of Three Muwahhid City Gates in Morocco”. *EJOS*. V (8): 1-31.

ALVES, Francisco Carneiro e (1758) – “Vila do Torrão”. In *Memórias Paroquiais*.

ARCAS CAMPOY, Maria (2004) – *Teoría Jurídica de la Guerra Santa del Granadino Ibn Abi Zamanim*. CEMA. Em linha: <http://alyamiah.com/cema/modules.php?name=News&file=article&sid=256> (consultado a 24-06-2004).

AZUAR RUIZ, Rafael, coord. (2004) – *El Ribāṭ Califal: excavaciones e investigaciones (1984-1992)*. Casa de Velázquez, pp. 7-72 (*Collection de la Casa de Velázquez*, 85).

BAZZANA, Andrés (1992) – *Maisons d'Al-Andalus: habitat médiéval et structures du peuplement dans l'Espagne orientale*. Casa de Velázquez. Tomo I (texto) e Tomo II (figuras).

BOLOIX GALLARDO, Bárbara, (2007) – *Muḥammad i y el Nacimiento del al-Andalus Nazari (1232-1273)*. *Primera estructura del Reino de*

Granada. Tese Doctoral. Universidade de Granada, Departamento de Estudos Semíticos (policopiado).

CABRITA, A. Catarina; CARVALHO, A. Rafael e GOMES, Fernando (2008) – “Contributo para o Estudo das Cerâmicas Medievais-Modernas do Torrão: o Largo Bernardim Ribeiro”. *Colecção Digital - Elementos para a História do Município de Alcácer do Sal*. N.º 2 (II Parte), pp. 12-31. Em Linha: <http://www.cm-alcacerdosal.pt/PT/Actualidade/Publicacoes/Paginas/EstudosdoGabineteArqueologia.aspx>.

CALVO CAPILLA, Susana (2004) – “Las Mezquitas de Pequeñas Ciudades y Núcleos Rurales de al-Andalus”. *Illu - Revista de Ciencias de las Religiones*. Anejos. 10: 39-63.

- CARMONA GONZÁLEZ, Alfonso (1997) – “La Frontera: doctrina islámica e instituciones nazaries”. In *Actas del Congreso “La Frontera Oriental Nazarí como Sujeto Histórico (S. XIII-XIV)”*, pp. 47-57.
- CARVALHO, A. Rafael (2005a) – “Alcácer do Sal Entre 1191 e 1217 (II parte): o papel do Hisn Turrus / Castelo do Torrão, no sistema defensivo alcacerense”. *Neptuno*. ADPA. 5: 5-7. Versão digital (2006) – *O Papel do Hisn Turrus / Castelo do Torrão, no Sistema Defensivo Alcacerense*. Blogue *O Sahil de al-Qasr*. Em linha: <http://alcacer-islamica.blogspot.com> (consultado em 05-09-2007).
- CARVALHO, A. Rafael (2005b) – “Alcácer do Sal Entre 1191 e 1217: os dias em que *al-Qasr al-Fath* foi sede do império Almóada”. *Neptuno*. ADPA. 6: 12-13.
- CARVALHO, A. Rafael (2005c) – “Alcácer do Sal Entre 1191 e 1217 (I parte)”. *Neptuno*. ADPA. 3.
- CARVALHO, A. Rafael (2006a) – *A Identificação de um Ribat / Musalla na Vila do Torrão / Alcácer do Sal. I parte (e II parte)*. Em linha: <http://arqueo-alcacer.blogspot.com> (consultado em 08-06-2007. Anulado, para dar lugar a presente estudo).
- CARVALHO, A. Rafael (2006b) – “A Representação Iconográfica do Senhor dos Mártires e Alcácer do Sal no Século XIII”. *Neptuno*. ADPA. 8: 6-9.
- CARVALHO, A. Rafael (2006c) – “O Santuário do Senhor dos Mártires em Contexto Islâmico: alguns elementos para o seu estudo”. *Neptuno*. ADPA. 7: 4-6.
- CARVALHO, A. Rafael (2007a) – “A Torre Medieval de Santa Catarina de Sítimos: elementos para o estudo do sistema defensivo de Alcácer do Sal em contexto almóada”. *Al-Madan Online / Adenda Electrónica*. 1ª Série. 15: XII.
- CARVALHO, A. Rafael (2007b) – “AL QASR: a Alcácer do Sal islâmica”. In *Roteiro – Cripta Arqueológica do Castelo de Alcácer do Sal*. Lisboa: IGESPAR, pp. 43-56.
- CARVALHO, A. Rafael (2007c) – “Alcácer: Alcácer do Sal medieval e cristã”. In *Roteiro – Cripta Arqueológica do Castelo de Alcácer do Sal*. Lisboa: IGESPAR, pp. 57-68.
- CARVALHO, A. Rafael (2008a) – “Alcácer do Sal no Final do Período Islâmico (séculos XII-XIII): novos elementos sobre a 1ª conquista portuguesa”. *Colecção Digital - Elementos para a História do Município de Alcácer do Sal*. 1. Em Linha: <http://www.cm-alcacerdosal.pt/PT/Actualidade/Publicacoes/Paginas/EstudosdoGabinetedArqueologia.aspx>.
- CARVALHO, A. Rafael (2008b) – “Torrão do Alentejo: breve resenha histórica sobre romanização e islamização”. *Colecção Digital - Elementos para a História do Município de Alcácer do Sal*. 2 (I Parte), pp. 8-50. Em linha: <http://www.cm-alcacerdosal.pt/PT/Actualidade/Publicacoes/Paginas/EstudosdoGabinetedArqueologia.aspx>.
- CARVALHO, A. Rafael (2008c) – *O Torrão em Contexto Islâmico: uma breve introdução*. Blogue *O Sahil de al-Qasr*. Em linha: <http://alcacer-islamica.blogspot.com> (consultado em 20-08-2008).
- CARVALHO, A. Rafael (2008d) – *As Musallas (Sari'a) de al-Qasr / Alcácer e Turrus / Torrão: uma primeira abordagem à «geografia sagrada tardo-islâmica» no alentejo litoral*. Blogue *O Sahil de al-Qasr*. Em linha: <http://alcacer-islamica.blogspot.com> (consultado em 05-09-2008).
- CARVALHO, A. Rafael (2008e) – “A *Mušalla* do *Hişn Turrus* / Torrão: uma leitura arquitectónica”. *Colecção Digital - Elementos para a História do Município de Alcácer do Sal*. 3. Em linha: <http://www.cm-alcacerdosal.pt/PT/Actualidade/Publicacoes/Paginas/EstudosdoGabinetedArqueologia.aspx>.
- CARVALHO, A. Rafael; FARIA, João Carlos e FERREIRA, Marisol Aires (2004) – *Alcácer do Sal Islâmica: Arqueologia e História de uma medina do Garb al-Andalus (séculos VIII-XIII)*. Lisboa: C. M. Alcácer do Sal / IPM.
- CASTRILLO MÁRQUEZ, Rafaela (1997) – “Instituciones Políticas”. In VIGUERA MOLINS 1997a: 129-145.
- CHORÃO, Maria José M. Bigotte (2000) – “Conventos”. In *Dicionário de História Religiosa de Portugal*. Lisboa: Círculo de Leitores. Volume C-I, pp. 19-25.
- COSTA, P. António Carvalho da (1708) – *Corografia Portuguesa e Descrição Topográfica do Famoso Reyno de Portugal*. Tomo segundo, Capitulo VI, “Da Villa do Torrão”, pp. 484-486.
- CRESSIER, Patrice (2004) – “De un *Ribât* a Otro: una hipótesis sobre los *ribât-s* del Magrib *al-Aqsâ* (siglo IX-inicios del siglo XI)”. In AZUAR RUIZ 2004: 203-221.
- FARIA, João Carlos (2002) – *Alcácer do Sal ao Tempo dos Romanos*. Lisboa: Ed. Colibri / C. M. Alcácer do Sal.
- FELIPE, Helena de (1997) – “Componentes de la Población. Categorías. La familia”. In VIGUERA MOLINS 1997a: 343-381.
- FERNANDES, Hermenegildo (2000) – *Entre Mouros e Cristãos: a sociedade de fronteira no Sudoeste peninsular interior (séculos XII-XIII)*. Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (policopiado).
- FERNANDES, Hermenegildo (2005) – “Quando o Além-Tejo Era «Fronteira»: Coruche, da militarização à territorialização”. In *As Ordens Militares e as Ordens de Cavalaria na Construção do Mundo Ocidental*. Lisboa: Ed. Colibri / C. M. Alcácer do Sal, pp. 451-483 (*Actas do IV Encontro sobre Ordens Militares*).
- FIERRO, Maribel (1997) – “La Religión”. In VIGUERA MOLINS 1997a: 437-546.
- FONSECA, Fernando Venâncio Peixoto da (1988) – “Crónica da Conquista do Algarve”. *Boletim de Trabalhos Históricos*. Arquivo Alfredo Pimenta. 39: 81-109.
- FRANCO SÁNCHEZ, Francisco (1997) – “La Frontera Alternativa: vías y enfrentamientos islamo-cristianos en la mancha oriental y en Murcia”. In *Actas del Congreso “La Frontera Oriental Nazarí como Sujeto Histórico (S. XIII-XIV)”*, pp. 237-251.
- FRANCO SÁNCHEZ, Francisco (1999) – “La Asistencia al Enfermo en al-Andalus: los hospitales hispanomusulmanes”. In *La Medicina en al-Andalus*, pp. 135-171.
- GARCÍA FITZ, Francisco (2005) – *Las Navas de Tolosa*. Barcelona: Editorial Ariel.
- GEORGE CARDOSO (1666) – *Agiologio Lvstano dos Sanctos e Varoens Illvstres em Virtvde do Reino de Portvgal e svas Conqvistas consagrado aos Gloriosos S. Vicente e S. António*. Tomo III.
- GOMES, Rosa Varela (1999) – *Silves (Xelb): uma cidade do Gharb Al-Andalus. Arqueologia e História (séculos VIII-XIII)*. Dissertação de Doutoramento em História – Especialidade de Arqueologia, Universidade Nova de Lisboa. Lisboa, 5 Volumes (policopiado).
- GOMES, Rosa Varela e GOMES, Mário Varela, (2007a) – “Ambiente Natural e Complexo Edificado”. In *Ribât da Arrifana. Cultura Material e Espiritualidade*. Aljezur, pp. 51-64.
- GOMES, Rosa Varela e GOMES, Mário Varela, (2007b) – “Quotidiano, Religião e Guerra Santa”. In *Ribât da Arrifana. Cultura Material e Espiritualidade*. Aljezur, pp. 65-81.
- GUTIÉRREZ LORET, Sonia (2004) – “El *Ribât* Antes del *Ribât*: el contexto material y social del *ribât* antiguo”. In AZUAR RUIZ 2004: 73-87.
- HENRIQUES, António Castro (2003) – *A Conquista do Algarve (1189-1249)*. Lisboa: Tribuna da História.
- HUICI MIRANDA, Ambrosio (1945) – “Los Almohades en Portugal”. In *Anais da Academia Portuguesa de História*. Vol. V, pp. 11-74.
- HUICI MIRANDA, Ambrosio (1956) – *Historia Política del Imperio Almohade*. Tetuan. Primera Parte.
- HUICI MIRANDA, Ambrosio (1957) – *Historia Política del Imperio Almohade*. Tetuan. Segunda Parte.
- HUICI MIRANDA, Ambrosio, ed. e trad. (1953) – *Al-Bayân al-Mugrib fi ijtisâr ajbâr muluk al-Andalus wa al-Magrib*. Tetuan. Tomo I (“Los Almohades”).
- INSOLL, Timothy (1999) – *The Archaeology of Islam*. Oxford.
- JUEZ JUARROS, Francisco (1999) – *Símbolos de Poder en la Arquitectura de al-Andalus*. Tese de Doutoramento, apresentada à Universidade Complutense de Madrid. 3 vol. (policopiado).
- KENNEDY, H. (1999) – *Os Muçulmanos na Península Ibérica: história política do al-Andalus*. Lisboa.
- KHAWLI, A. (1997) – “La Famille des *Banu Wazir* dans le *Garb d'al-Andalus* aux XII et XIII

- Séculos". *Arqueologia Medieval*. Porto. 5: 103-115.
- KHAWLI, A. (2001) – “Le Garb d’al-Andalus à l’Époque des Secondes Taifas (539-552/1144-1157)”. *Arqueologia Medieval*. Porto. 7: 23-35 (*Actas do Colóquio “Lisboa: Encruzilhada de Cristãos, Judeus e Muçulmanos”*, 1997).
- LEAL, Pinho (1880) – “Torrão”. In *Portugal Antigo e Moderno*. Volume Nono, pp. 595-598.
- LEWIS, Bernard (2001) – *A Linguagem Política do Islão*. Lisboa: Ed. Colibri.
- MANZANO RODRÍGUEZ, Miguel Ángel (1992) – *La Intervención de los Benimerines en la Península Ibérica*. Madrid: Ed. CSIC.
- MARÍN, Manuela (1997) – “La Vida Cotidiana”. In VIGUERA MOLINS 1997a: 385-433.
- MARÍN, Manuela (2004) – “La Práctica del Ribāt en al-Andalus (ss. III-V/IX-XI)”. In AZUAR RUIZ 2004: 192-201.
- MARTÍNEZ ENAMORADO, Virgílio (1998) – “La Terminología Castral en el Territorio de Ibn Hafṣūn”. In *Actas do I Congreso Internacional Fortificaciones en al-Andalus*, 1996. Algeciras, pp. 33-78.
- MARTÍNEZ SALVADOR, Carmen (2004) – “Sobre la Entidad de la Rábita Andalusí Omeya. Una cuestión de terminología: ribāt, rábita y zāwiyā”. In AZUAR RUIZ 2004: 173-189.
- MATTOSO, José (2007) – *D. Afonso Henriques*. Lisboa: Círculo dos Leitores / Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa (*Col. Temas e Debates*).
- MAZZOLI-GUINARD, Christine (2000) – *Ciudades de al-Andalus: España y Portugal en época musulmana (s. VIII-XV)*. Ed. Almed.
- MOLINA LÓPEZ, Emilio (1997) – “Economía, Propiedad, Impuestos y Sectores Productivos”. In VIGUERA MOLINS 1997a: 213-300.
- MOLINA MARTÍNEZ, Luis (1997) – “Instituciones Administrativas: vizires y secretarios”. In VIGUERA MOLINS 1997a: 149-167.
- OLIVEIRA, Luís Filipe (2006) – “Caminhos da Terra e do Mar no Algarve Medieval”. In *Actas do Encontro “As Vias do Algarve”*. S. Brás de Alportel, pp. 22-28.
- PADILLA, Lorenzo (2006) – “El Ribat: institución espiritual y militar”. *Arqueologia Medieval*. Com. Em linha: <http://www.arqueologiamedieval.com/articulos/articulos.asp?id=75> (consultado a 30-03-2006).
- PAIXÃO, A. Cavaleiro e CARVALHO, A. Rafael (2001) – “Cerâmicas Almôadas de al-Qasr al-Fath”. In *Actas do Encontro sobre Cerâmicas Muçulmanas do Garb al-Andalus*. Lisboa: IPPAR / Junta de Extremadura, pp. 198-229.
- PAIXÃO, A. Cavaleiro; FARIA, J. Carlos e CARVALHO, A. Rafael (1994) – “O Castelo de Alcácer do Sal: um projecto de arqueologia urbana”. In *Actas do II Encontro de Arqueologia Urbana*. Braga, pp. 215-264.
- PAIXÃO, A. Cavaleiro; FARIA, J. Carlos e CARVALHO, A. Rafael (2001) – “Contributo para o Estudo da Ocupação Muçulmana no Castelo de Alcácer do Sal: o Convento de Aracoelli”. *Arqueologia Medieval*. Porto. 7: 197-209 (*Actas do Colóquio “Lisboa: Encruzilhada de Cristãos, Judeus e Muçulmanos”*, 1997).
- PAIXÃO, A. Cavaleiro; FARIA, J. Carlos e CARVALHO, A. Rafael (2002) – “Aspectos da Presença Almôada em Alcácer (Portugal)”. In *Mil anos de Fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500)*. Lisboa: Ed. Colibri / C. M. Palmela, pp. 369-383 (*Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos, Palmela*).
- PEREIRA, M. T. Lopes (1996) – “Memórias Cruzadísticas do Feito da Tomada de Alcácer (1217) (com base no Carmen de Gosuino)”. In *Actas do 2º Congresso Histórico de Guimarães*. Vol. 2, pp. 319-358.
- PEREIRA, Manuela (2004) – “Montemor/o/Novo – castelo”. In *Levantado do Chão*. Montemor-o-Novo: C. M. Montemor-o-Novo.
- PÉREZ ALVAREZ, M. Ángeles (1992) – *Fuentes Árabes de Extremadura*. Ed. Universidad de Extremadura.
- PICARD, C. (2000) – *Portugal Musulman (VIII-XIII séculos): l’occident d’al-Andalus sous domination islamique*. Paris.
- RIUS, Mònica (2000) – *La Alquibla en al-Andalus y al-Magrib al-Aqṣà*. Barcelona.
- RIUS, Mònica (2004) – “La Alquibla de las Mezquitas en al-Andalus: el caso de Guardamar”. In AZUAR RUIZ 2004: 147-152.
- RODRÍGUEZ MEDIANO, Fernando (1997) – “Instituciones Judiciales: cadíes y otras magistraturas”. In VIGUERA MOLINS 1997a: 171-186.
- ROLDÁN CASTRO, Fátima (2004) – “El Paisaje Andalusi: realidad histórica y construcción cultural”. In *Paisaje y Naturaleza en Al-Andalus*, pp. 19-65.
- SALAMECH, Ibrahim M. O. (2001) – *Bāb al-Šarī’a*. In *Actas do 3º Congresso de Arqueologia Peninsular*. Braga. Vol. 7, pp. 319-346.
- SIDARUS, A. (1996) – “Novas Perspectivas Sobre o Garb al-Andalus no Tempo de D. Afonso Henriques”. In *Actas do 2º Congresso Histórico de Guimarães*. Vol. 2, pp. 247-270.
- SIDARUS, A. e REI, A. (2001) – “Lisboa e o seu Termo Segundo os Geógrafos Árabes”. *Arqueologia Medieval*. Porto. 7: 37-72 (*Actas do Colóquio “Lisboa: Encruzilhada de Cristãos, Judeus e Muçulmanos”*, 1997).
- SILVA, C. Tavares da e SOARES, Joaquina (1986) – “Intervenção Arqueológica na Vila do Torrão”. In *Actas do I Encontro Nacional de Arqueologia Urbana (Setúbal 1985)*, pp. 103-114.
- VALERIAN, D. (2003) – *Frontières et Territoire dans le Maghreb de la Fin du Moyen Age: les marches occidentales du sultanat hafside*. Em linha: www.irmcmaghreb.org (consultado em 2005).
- VEGA MARTÍN, M. e PEÑA MARTÍN, S. (2003) – “El Hallazgo de Monedas Almohades de Priego de Córdoba: aspectos ideológicos”. *Antiquitas*. 15: 73-78.
- VENTURA, Leontina (2006) – *D. Afonso III*. Lisboa: Círculo dos Leitores / Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa (*Col. Temas e Debates*).
- VIGUERA MOLINS, M. J. (1992) – *Los Reinos Taifas y las Invasiones Magrebies*. Col. MAPFRE.
- VIGUERA MOLINS, M. J. (1995) – “De las Taifas al Reino de Granada: al-Andalus (siglos XI-XV)”. *Historia*. 16.
- VIGUERA MOLINS, M. J., coord. (1997a) – “El Retroceso Territorial de al-Andalus. Almorávides y Almohades. Siglos XI al XIII”. In MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (dir.). *Historia de España*. Vol. VIII/**. Madrid: Espasa Calpe.
- VIGUERA MOLINS, M. J. (1997b) – “Historia Política”. In VIGUERA MOLINS 1997a: 41-123.
- VIGUERA MOLINS, M. J. (1997c) – “Historiografia”. In VIGUERA MOLINS 1997a: 3-37.
- VILAR, Hermínia Vasconcelos (2005) – *D. Afonso II*. Lisboa: Círculo dos Leitores / Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa (*Col. Temas e Debates*).

Documentário televisivo sobre a muşalla

RTP 2, Programa *A Fé dos Homens*, no espaço da responsabilidade da Comunidade Islâmica de Portugal.

Colaboração do Município de Alcácer do Sal, Gabinete de Arqueologia. Setembro de 2008, emitido durante o Mês do Ramadão. Em linha: http://tv1.rtp.pt/multimedia/index.php?pagURL=arquivo&tvprog=1115&idpod=17609&formato=flv&pag=arquivo&pagina=0&data_inicio=&data_fim=&prog=1115&quantos=10&escolha.

PUBLICIDADE

AGENDA ONLINE

toda a informação...

... à distância de alguns toques

al-madan online

disponível em <http://www.almadan.publ.pt>

Os Sítios do Paleolítico Médio na Margem Esquerda do Estuário do Tejo

a realidade arqueológica conhecida

Rui Miguel Batista Correia

Arqueólogo

A realização deste artigo teve como propósito dar a conhecer a realidade do Paleolítico Médio na Margem Esquerda do Estuário do Tejo, mais concretamente dos sítios arqueológicos conhecidos entre a faixa do concelho de Almada e o concelho de Benavente.

Relativamente a estes, podemos começar por referir que o seu conhecimento diverge de área para área, ou seja, existem zonas onde os trabalhos de investigação permitiram apresentar-nos vários sítios, ao passo que noutras esses estudos ainda não foram realizados. É com base na interpretação de todas estas informações recolhidas, que foi realizado este artigo.

Assim como noutras regiões do nosso país, esta faixa costeira, estrategicamente colocada entre dois estuários de grandes dimensões (Estuário do Tejo e Estuário do Sado) e um parque natural de vastíssima qualidade ecológica (Parque Natural da Arrábida), foi ocupada pelos nossos antepassados da forma mais adequada à exploração dos recursos naturais existentes, podendo ter-se estendido temporalmente entre 100 000 e 30-28 000 anos antes da nossa Era.

Esta ocupação terá resultado num povoamento de dois tipos: em grutas / abrigos rochosos ou em locais ao ar livre. Em ambos tipos de localizações, na maioria dos casos, estas ocupações poderão ter correspondido a períodos curtos e ocupações faseadas, uma vez que estas populações eram bastante nóma-

das, e oscilavam pelos territórios de acordo com os recursos naturais existentes. Por este facto, percebemos que os nossos antepassados não tinham a noção de habitação, de casa, como actualmente temos.

Estas populações optavam por residir em locais de acordo com vários critérios: espaços que os protegessem do ataque de animais, locais próximos dos cursos de água, locais próximos das matérias-primas que utilizavam para a fabricação de utensilagem e, por fim, espaços que os abrigassem de intempéries climáticas. Todos estes critérios estavam interligados entre si, mas a escolha entre locais abrigados ou ao ar livre dependia bastante da própria noção de necessidades dos grupos existentes.

Assim, é possível que tenham coabitado nesta faixa costeira grupos de indivíduos que optaram por residir junto ao rio Tejo, e outros por viver em pequenos abrigos ou grutas mais distantes do rio.

Passando agora aos sítios conhecidos, iremos apresentá-los do litoral para o interior, enquadrando-os nos vários municípios existentes nesta faixa costeira (Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo, Alcochete e Benavente).

Relativamente aos sítios conhecidos na área do concelho de Almada, podemos destacar cinco locais: Quinta de São Gabriel, Castro do Forte das Alpenas, Ponta do Cabedelo, Ramalha II e Fonte da Telha (Sul).

r e s u m o

Apresentação dos vestígios do Paleolítico médio conhecidos na margem esquerda do estuário do Tejo, incluindo a zona ribeirinha dos concelhos de Almada (Setúbal) a Benavente (Santarém).

p a l a v r a s c h a v e

Paleolítico médio.

a b s t r a c t

Presenting the known Middle Palaeolithic remains found on the left bank of the River Tagus, including the riverside areas of the Almada (Setúbal) to Benavente (Santarém) municipalities.

k e y w o r d s

Middle Palaeolithic.

r é s u m é

Présentation des vestiges du Paléolithique moyen connus sur la rive gauche de l'estuaire du Tage, incluant la zone riveraine des communes allant d'Almada (Setúbal) à Benavente (Santarém).

m o t s c l é s

Paléolithique moyen.

O sítio da Quinta de São Gabriel localiza-se na freguesia da Caparica, mais propriamente numa cascalheira ali existente. No passado foram realizados trabalhos nesta área, tendo sido possível identificar inúmeros seixos à superfície. Quanto a estes, destacamos dois núcleos de quartzito, com restos de córtex de tipo Mustierense; uma lasca de quartzito com o talão preparado para a debitagem, de grandes dimensões; um calhau raspador em quartzito com sinais de lascamento e uso; e, por fim, um núcleo de sílex de técnica *levallois*, de tipo radial a pender para o piramidal.

O sítio do Castro do Forte das Alpenas localiza-se na freguesia da Caparica, numa arriba miocénica de uma cascalheira plio-pleistocénica. Os trabalhos aqui realizados permitiram a identificação de inúmeros materiais enquadráveis nos complexos Acheulense e Mustierense. Neste conjunto, podemos destacar um núcleo em quartzito com o talão de forma radial de características mustierenses; um calhau raspador em quartzito de características acheulenses; um raspador em quartzito, com talhe bifacial de tipo Acheulense; e um raspador em quartzito, com talhe bifacial de tipo Acheulense.

O sítio da Ponta do Cabedelo localiza-se na freguesia da Caparica e foi descoberto no ano de 1942 por G. Zbyszewski e H. Breuil. Neste local foram recolhidas aproximadamente 600 peças, na sua maioria em quartzito, mas também algumas em sílex e jaspe. Após a observação dos mesmos, os investigadores concluíram que poderiam ser divididos em duas séries: a série A, com os materiais mustierenses com arestas desgastadas pelo vento, e a série B, com materiais Languedocenses com arestas vivas. Posteriormente, já no ano de 1976, o Centro de Arqueologia de Almada promoveu um novo estudo destes materiais, tendo daí resultado uma nova divisão por séries: A série A apresentava materiais do Acheulense superior, a série B materiais Languedocenses puros, a série C materiais Languedocenses Mustierenses, a série D materiais Languedocenses Tayacenses, e a série E materiais do Eneolítico.

O sítio da Ramalha II situa-se na freguesia da Cova da Piedade e, no ano de 1976, o Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal e o Centro de Arqueologia de Almada realizaram neste local trabalhos arqueológicos. Concluiu-se que os materiais não estariam *in situ*, mas dispersos em resultado de vários arrastamentos. O espólio foi dividido entre o Paleolítico Médio e o Epipaleolítico, sendo os materiais do primeiro período nitidamente do complexo Mustierense, e os do segundo do complexo Languedocense. A maioria das peças era em quartzito, existindo ainda algumas em sílex e em quartzo leitoso. Deste conjunto destacaria apenas as lascas de quartzito de tipo Mustierense com plano de percussão preparado; dez lascas de quartzito de tipo Mustierense sem plano de percussão preparado; quatro lascas de quartzito de forma “rectangular” com o lado esquerdo afeiçãoado; uma lasca em sílex de forma rectangular truncada; uma lasca em sílex suboval com retoque abrupto; um raspador em quartzito Languedocense; e uma ponta *levallois* em quartzito.

Por fim, o sítio da Fonte da Telha (Sul) localiza-se na freguesia da Caparica e aí foram identificados materiais do Acheulense Médio e Superior.

No que respeita ao concelho do Seixal, até ao momento não foi possível identificar quaisquer sítios com características do Paleolítico Médio.

Passando agora ao município do Barreiro, conhece-se um local com características de Paleolítico Médio. Recebeu a denominação de Ponta da Passadeira e está inserido numa zona arenosa na margem esquerda do Tejo. Este local foi alvo de trabalhos arqueológicos no verão de 1995 por parte da Dra. Joaquina Soares. Nestes, foi possível observar a presença de materiais do Paleolítico Médio na camada C.5, com artefactos de sílex e quartzito, na maioria núcleos, lascas e denticulados.

No município do Montijo, foi possível identificar cinco locais com características enquadráveis no Paleolítico Médio.

O primeiro situa-se na freguesia de Canha e denomina-se Courela dos Mendes. Forneceu inúmeras lascas, núcleos, restos de talhe e utensílios de quartzito, tendo os investigadores concluído que se poderá tratar de um sítio de ocupação ao ar livre.

O segundo local denomina-se Monte do Contador e localiza-se na freguesia de Canha. Trata-se de um sítio de ocupação ao ar livre com indústria lítica, na sua maioria em quartzito, onde podemos identificar lascas, núcleos e restos de talhe.

O terceiro denomina-se Quinta da Lançada e situa-se na freguesia do Afonsoeiro. Neste sítio foi possível identificar várias lascas, núcleos e restos de talhe, na sua maioria em quartzito e sílex, tendo sido caracterizado como um sítio de ocupação ao ar livre.

O quarto denomina-se Espinhosa e localiza-se na freguesia de Sarilhos Grandes. É um sítio de ocupação ao ar livre, com uma indústria lítica de quartzito e sílex onde abundam as lascas, os núcleos e os restos de talhe.

E, por último, no interior da Base Aérea do Montijo, freguesia do Montijo, há um local identificado originalmente por António Gonzalez e posteriormente alvo de trabalhos por parte do Dr. João Luís Cardoso e de G. Zbyszewski. Tem uma indústria lítica enquadrável nos complexos Acheulense e Mustierense. Relativamente ao primeiro, temos exemplares de bifaces, picos, lascas e núcleos de quartzito, ao passo que no segundo encontramos exemplares de utensílios, núcleos e lascas de quartzito e sílex.

No município de Alcochete foi possível identificar dois locais integráveis no Paleolítico Médio (sítios da Conceição e da Cascalheira), bem como outros com materiais pertencentes a este período, mas também ao Paleolítico Inferior e ao Epipaleolítico.

O sítio da Conceição situa-se na freguesia de São Francisco e foi detectado nos estudos de impacto ambiental da construção da Ponte Vasco da Gama. Neste local, foram realizados trabalhos de escavação de emergência, tendo resultado na recolha elevada de objectos líticos, na maioria seixos de quartzito e quartzo, bem como ainda de uma percentagem reduzida de utensílios sobre lasca (denticulados, entalhes e raspadores). Gostaria ainda de destacar o facto dos investigadores terem concluído que se trataria de um local de “fabrico”, devido à disposição espacial dos materiais e à existência de imensos restos de talhe.

Quanto ao sítio da Cascalheira, localiza-se no interior da Herdade da Barroca D’Alva, onde G. Zbyszewski, na década de quarenta do século XX, reconheceu uma indústria lítica rica em lascas, núcleos em quartzito. Foi este investigador que, com Henri Breuil, identificou o local e procedeu à recolha do espólio, dividindo-o em quatro séries: Acheulense; Acheulo-Tayacense; Tayaco-Mustierense; Mustiero-Languedocense.

Posteriormente, já em 2006, eu próprio, no âmbito do trabalho de seminário da Licenciatura de Arqueologia e História da Faculdade de Letras, procedi ao estudo de parte dos materiais anteriormente recolhidos, mais concretamente os núcleos discóides. Relativamente a estes, podemos referir que o estudo teve como objecto uma amostragem de 47 núcleos, maioritariamente em quartzito, com alguns em quartzo e sílex. Estes núcleos apresentavam, numa percentagem elevada, levantamentos centrípetos e, quanto à tipologia, encontram-se repartidos em biconvexos unifaciais, biconvexos bifaciais e plano-convexos bifaciais, sendo os primeiros maioritários.

Os sítios arqueológicos onde se observaram materiais do Paleolítico Inferior, Médio e Epipaleolítico são o sítio do Bairro da Esperança, na freguesia do

Samouco, com materiais atribuíveis ao Acheulense Antigo, Superior e ao Mustierense; o sítio do Alto da Pacheca, na freguesia de São Francisco, com materiais de superfície atribuíveis ao Acheulense médio e superior, ao Mustierense e ao Languedocense; o sítio das Salinas de Camarate, na freguesia de Alcochete, com seixos rolados do Acheulense médio e superior e do Languedocense; o sítio de Batel, na freguesia de Alcochete, identificado por H. Breuil e G. Zbyszewski, com seixos à superfície do Acheulense antigo, médio e superior, do Mustierense e do Languedocense; o sítio do Moinho da Costa, na freguesia de Alcochete, com seixos à superfície atribuíveis ao Acheulense superior, Mustierense e Languedocense; e, por fim, na área do espaço comercial *Freeport*. Neste local, realizaram-se trabalhos arqueológicos onde se recolheu uma indústria lítica maioritariamente em quartzito e sílex, com lascas, núcleos, seixos talhados, raspadores, raspadeiras, esquirolas e restos de talhe.

No município de Benavente, temos vários sítios enquadráveis no Paleolítico Médio, mas igualmente outros locais cujo enquadramento foi feito em associação entre o Paleolítico Inferior e o Paleolítico Médio.

Quanto aos sítios enquadráveis apenas no Paleolítico Médio, temos um local na Herdade de Pancas, que se situa na freguesia de Samora Correia. A informação sobre este local é muito escassa e encontra-se na carta arqueológica de Benavente, onde se refere a identificação de alguns seixos talhados.

Quanto ao segundo grupo de sítios, temos quatro locais nestas condições. O primeiro denomina-se Carvoaria e localiza-se na freguesia de Santo Estêvão, onde se identificaram dois bifaces, alguns seixos talhados, núcleos e raspadores; o segundo denomina-se Fornos da Telha e situa-se na freguesia de Benavente, tendo sido recolhidos seixos talhados e lascas; o terceiro denomina-se Silha do Bicho e forneceu alguns bifaces, seixos talhados, lascas e um raspador; por fim, um quarto denomina-se Audiência 1 e situa-se na freguesia de Benavente. Recolheram-se bifaces, seixos e lascas de quartzito, sílex e quartzo leitoso e hialino.

Em jeito de conclusão, podemos referir que esta temática se encontra longe de estar esgotada, sendo importante incrementar os trabalhos em áreas onde o conhecimento de realidades do Paleolítico médio seja reduzido ou mesmo inexistente. 🐾

Bibliografia

- BREUIL, H. e ZBYSZEWSKI, G. (1945) – “Contribution à l'Étude des Industries Paléolithiques du Portugal et de Leurs Rapports Avec la Géologie du Quaternaire”. *Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal*. Lisboa. Tomo XXVI, Vol. II, p. 662.
- CÂMARA Municipal do Barreiro (2000) – *1ª Jornadas Arqueológicas e do Património da Costa Ribeirinha Sul*. Actas.
- CARDOSO, J. L. e MONJARDINO, J. (1976-77) – “Novas Jazidas Paleolíticas dos Arredores de Lisboa”. *Setúbal Arqueológica*. Setúbal. 2-3: 7-47.
- CARDOSO, J. L., ZBYSZEWSKI, G. e ANDRÉ, M. C. (1992) – “O Paleolítico do Complexo Basáltico de Lisboa”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras. 3: 645.
- CARREIRA, J. R. e RAPOSO, L. (1994) – “Utensílios Sobre Lasca da Indústria do Paleolítico Médio do Sítio da Cascalheira (Benavente)”. *Al-Madan*. Almada. IIª Série. 3: 22-29.
- FIGUEIREDO, S. e VEIGA, N. (2005) – “Intervenção Arqueológica no Freeport Alcochete: apresentação de dados preliminares”. In *II Seminário de Paleontologia e Arqueologia do Estuário do Tejo (Sacavém)*.
- RAPOSO, L. (1993a) – “O Paleolítico Médio”. In *O Quaternário em Portugal: balanço e perspectivas*. Lisboa: Ed. APEQ e Colibri, pp. 147-161.
- RAPOSO, L. (1993b) – “O Paleolítico”. In *História de Portugal*. Lisboa: Ediclube. Vol. 1, “O Começo”, pp. 21-99.
- RAPOSO, L. (1995) – “Ambientes, Territórios y Subsistência en el Paleolítico Médio de Portugal”. *Complutum*. Madrid. 6: 57-77.
- RAPOSO, L. (1998) – *O Sítio do Paleolítico Médio da Conceição (Alcochete)*. Lisboa: Ed. CEMA.
- RAPOSO, L. (2000) – *Balanço de um Século de Investigação Arqueológica em Portugal*. Lisboa.
- RAPOSO, L. e CARDOSO, J. L. (1997) – “Nota Preliminar Sobre os Trabalhos Arqueológicos Efectuados no Sítio do Paleolítico Médio da Conceição”. *Al-Madan*. Almada. 2ª Série. 6: 5-13.
- VASCONCELOS, J. L. (1885) – *Portugal Pré-Histórico*. Lisboa: Ed. David Corazzi.
- ZBYSZEWSKI, G. (1946) – “Étude Géologique de la Région d'Alpiarça”. *Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal*. Lisboa. Tomo XXVII, pp. 145-268.
- ZBYSZEWSKI, G. e CARDOSO, J. L. (1978) – “As Indústrias Paleolíticas de Samouco e Sua Posição Dentro do Conjunto Quaternário do Baixo Tejo”. *Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal*. Lisboa. Tomo LXIII, pp. 567-609.

PUBLICIDADE

al-madan Online

toda a informação...
... à distância de alguns toques

- Índices completos
- Resumos dos principais artigos
- Onde comprar
- Como encomendar
- Como assinar
- Como colaborar

ADENDA ELECTRÓNICA

mais conteúdos...
... o mesmo cuidado editorial

AGENDA ONLINE

reuniões científicas | acções de formação
novidades editoriais | exposições | turismo cultural

disponível em <http://www.almadan.publ.pt>

A Relação entre o Parque Arqueológico do Vale do Côa e a População Local

balanço da primeira década

por António Pedro Batarda Fernandes, Marta Mendes, Luís Luís, Thierry Aubry,
Jorge Sampaio, Rosa Jardim, Dalila Correia, Ângela Junqueiro, Delfina Bazaréu, Fernando Dias e Pedro Pinto

Parque Arqueológico do Vale do Côa.

Introdução

O Parque Arqueológico do Vale do Côa (PAVC) comemorou em Agosto de 2008 o seu décimo segundo ano de existência. Devido ao ambiente controverso que esteve na génese do Parque, a sua relação com a comunidade local foi sempre algo problemática, como um dos autores ilustrou noutra ocasião (FERNANDES e PINTO 2006). Sendo que a polémica que rodeou a descoberta e preservação da arte rupestre do Côa e a criação do PAVC é ainda bastante recente, estando pois bastante fresca na mente dos leitores da *Al-Madan*, abster-nos-emos de historiar aqui todos os acontecimentos relacionados com o caso do Côa. Será suficiente referir que, em 1996, o governo português da altura, agindo fundamentado no parecer de vários peritos nacionais e estrangeiros, decidiu não construir a barragem da foz do Côa, criando o PAVC como estrutura responsável pela gestão, conservação e apresentação pública da arte rupestre do Côa e “sua” paisagem.

A, quanto a nós, judiciosa decisão do governo português foi plenamente ratificada quando a UNESCO, em 1998, decidiu incluir a Arte do Côa na exclusiva Lista do Património Mundial, no processo de classificação mais célere de sempre daquela organização (UNESCO 1999).

Existindo inúmeras referências na bibliografia respeitantes a este assunto, deixamos aos leitores que assim o desejarem artigos que poderão fornecer leituras mais aprofundadas sobre o tema (BAPTISTA e FERNANDES 2007; LIMA 2007; LUÍS 2000; ZILHÃO 1998). Estes, bem como outros artigos sobre o Parque e o Côa (arte, conservação, investigação do contexto arqueológico, etc.), estão disponíveis no sítio do PAVC na Internet, em www.ipa.min-cultura.pt/coa.

Mais do que examinar a forma como a relação entre o PAVC e a comunidade local evoluiu nesta última década, o nosso objectivo primordial é o de discutir aquilo que, a nível local e regional, se constituíram como resultados positivos directamente imputáveis à criação do PAVC. Algumas dos pontos fracos nesta relação, assim como esforços recentes para criar laços mais efectivos entre o Parque e a comunidade local, serão também discutidos.

1. Avaliação dos benefícios resultantes da criação do PAVC

Ao considerarmos a relação entre o Parque e a comunidade local, devemos sublinhar que a missão do PAVC, tal como foi legalmente consignada no seu

resumo

Balanço da primeira década de funcionamento do Parque Arqueológico do Vale do Côa (Vila Nova de Foz Côa, Guarda), no que respeita à sua relação com as comunidades locais. Incluída na Lista do Património Mundial desde 1999, a arte paleolítica do Côa justificou a criação de uma estrutura de gestão, de que se avaliam os resultados positivos e as insuficiências.

palavras chave

Arte rupestre; Vale do Côa; Gestão do Património; Sociedade.

abstract

Account of the first decade of the Côa Valley Archaeological Park (Vila Nova de Foz Côa, Guarda) with regard to its relationship with local communities.

The Palaeolithic Art of the Côa Valley was recognised as World Heritage in 1999. This led to the creation of a management structure whose strengths and weaknesses are assessed by the author.

key words

Rupestrial art; Côa Valley; Heritage Management; Society.

résumé

Bilan de la première décennie de fonctionnement du Parc Archéologique de la Vallée du Côa (Vila Nova de Foz Côa, Guarda), en ce qui concerne sa relation avec les communautés locales.

Inclus sur la Liste du Patrimoine Mondial depuis 1999, l'art paléolithique du Côa a justifié la création d'une structure de gestion, dont on évalue les résultats positifs et les insuffisances.

mots clés

Art rupestre; Vallée du Côa; Gestion du patrimoine; Société.

diploma de criação, consistia na gestão, protecção e apresentação pública dos sítios de arte rupestre do Vale do Côa (Decreto-Lei n.º 117/97, de 14 de Maio). A recente criação do IGESPAR revogou o Decreto-Lei acima referido, sendo que a actual formulação legal estabelece as responsabilidades de todos os serviços dependentes do novo organismo, nos quais o PAVC se inclui, da seguinte forma: “recolher, investigar, salvaguardar, valorizar e colocar à fruição pública os testemunhos que, pela sua importância civilizacional, histórica, cultural, artística e estética, assumem particular relevância para a afirmação da identidade colectiva” (n.º 2 do art.º 8.º do Decreto-Lei n.º 96/2007, de 29 de Março). Embora possam existir concepções diferentes sobre a forma de cumprir estes objectivos, a verdade inescapável é que o Parque é legalmente responsável pela sua persecução.

Contrariamente às recorrentes apreciações negativas que, de tempos a tempos, aparecem na imprensa, emitidas por toda a espécie de “fazedores de opinião”¹, cremos que a criação e existência do Parque traduziu-se em muitos resultados positivos para a comunidade local, para a região e, globalmente, para Portugal. Por outro lado, existe bastante enraizada, mesmo entre os arqueólogos nacionais², a convicção de que o “Côa falhou”. Esta será daquelas frases que por muito repetida passará a ser uma verdade insofismável. Mas, se verificarmos os pressupostos desta opinião, apercebemo-nos da sua injustiça para com o PAVC, pois muitas vezes confunde-se a implantação de políticas de desenvolvimento económico e social necessárias para alavancar uma região periférica e deprimida como o Alto Douro e Baixo Côa com a missão do Parque. Se bem que o Parque, na persecução da sua missão, pode dar um contributo muito importante para o sucesso de tais políticas, o seu mandato legal passa exclusivamente pelo acima enunciado. Assim, se à luz do anterior e mesmo do actual enunciado legal medirmos o sucesso do PAVC, verifica-se que de facto a arte está protegida, os sítios de arte rupestre são geridos de forma coerente e consequente, de forma a assegurar a sua preservação (no que à acção antrópica diz respeito), sendo demandados anualmente por milhares de visitantes (ver adiante). Um Programa de Conservação da arte rupestre foi criado para planear e implementar acções de conservação dos painéis gravados em condições mais frágeis (FERNANDES 2004). Mais, a investigação arqueológica, provou definitivamente a idade paleolítica dos gravados mais antigos, identificando ainda vários sítios de *habitat* da mesma cronologia (AUBRY e SAMPAIO 2008). Poderá dizer-se que falhou a divulgação, especialmente junto do grande público. A exibição (repetida) de vários documentários sobre o Côa na televisão estatal não foi suficiente. Assim como não terá sido suficiente a realização de muitas exposições, palestras ou conferências sobre o Côa em vários pontos do país e do estrangeiro.

“Contrariamente às recorrentes apreciações negativas que, de tempos a tempos, aparecem na imprensa, [...] a criação do Parque traduziu-se em muitos resultados positivos para a comunidade local, para a região e, globalmente, para Portugal.”

O facto de estarem disponíveis inúmeros artigos sobre a arte do Côa no sítio do PAVC na Internet também não ajudará muito. O cenário parece nem ter mudado com o aparecimento do blogue “Da Finitude do Tempo”³, onde António Martinho Baptista ilustra a importância maior da arte do Côa de uma forma didáctica e acessível. Mas será necessário, como sugeriu um dos autores (Luís Luís) em mensagem à Archport⁴, recorrer à terapia de choque para obrigar as pessoas a ler e a ver, não para que se forme uma convicção única, mas a que, pelo menos, as suas opiniões sejam o melhor fundamentadas possível?

O nosso objectivo com este artigo não é, porém, rebater todas estas opiniões negativas, mas sim o de dar conta do que tem sido feito pelo PAVC no que se apelidou “o retorno social da Arqueologia”. Para além do mais, como neste domínio o julgamento sobre o Parque é de que também terá falhado na ligação com a comunidade local⁵, pretendemos descrever as estratégias implementadas, num clima social complexo, desde logo devido ao impacto da não construção da barragem na economia local, para reforçar os laços entre o Parque e a população da região. Cremos que estas estratégias estão a começar a dar frutos, contribuindo decisivamente para que a comunidade local comece a sentir as gravuras como suas. Ao mesmo tempo, a actividade do PAVC vem sendo encarada numa forma mais favorável, como algo que proporciona à comunidade local mais-valias económicas, sociais e culturais, quer na vida do dia-a-dia, quer no médio e longo prazo.

¹ Ver, para alguns exemplos mais antigos, FERNANDES (2003) e, como exemplos mais recentes, os artigos de opinião, que quase pareciam concertados, pois foram publicados com escassos dias de diferença tendo posições muito semelhantes, de Miguel Sousa Tavares (2008) e de Helena Matos (2008).

² Ver debate “A Arqueologia em Revista – Porto (Tema 3: debate)”, disponível em http://almadanblog.blogspot.com/2008/10/4/arqueologia-em-revista-porto-tema-3_16.html, especialmente os pontos 4 e 7. Por outro lado, ver série de mensagens à Archport no início do Verão de 2008 como, por exemplo, <http://ml.ci.uc.pt/mhonarchive/archport/msg03924.html> ou <http://ml.ci.uc.pt/mhonarchive/archport/msg03859.html>.

³ <http://dafinitudedotempo.blogspot.com/>.

⁴ <http://ml.ci.uc.pt/mhonarchive/archport/msg03887.html>.

⁵ Ver, a este propósito, de novo a nota 2.

“[...] as estratégias estão a começar a dar frutos, contribuindo decisivamente para que a comunidade local comece a sentir as gravuras como suas. Ao mesmo tempo, a actividade do PAVC vem sendo encarada [...] como algo que proporciona [...] mais-valias económicas, sociais e culturais, quer na vida do dia-a-dia, quer no médio e longo prazo.”

1.1. Benefícios Económicos

Para a economia local, a continuação da construção da barragem de Foz Côa significaria a injeção dum fluxo financeiro considerável, sobretudo na área de actividade dos serviços (restaurantes, locais de pernoita e comércio em geral), devido ao número elevado de trabalhadores que demandariam Foz Côa, provenientes de outras regiões do país para completar a construção da barragem. Contudo, este crescimento económico teria um carácter algo ilusório já que, após a conclusão da obra, praticamente todos estes trabalhadores abandonariam a área em busca de trabalho noutras zonas de Portugal, pois poucos naturais da região trabalhariam na construção da barragem. Para além do mais, a barragem já em funcionamento necessitaria apenas de poucos empregados, sendo ainda crível que, com a tendência de automatização de estruturas deste tipo, não fosse requerido qualquer trabalhador. A instituição do Parque permitiu a criação de 50 postos de trabalho (guardas dos núcleos de arte rupestre, guias, arqueólogos, pessoal administrativo, etc.), embora sejam, hoje em dia, 45 os funcionários e colaboradores do Parque.

A grande maioria dos profissionais contratados são indivíduos jovens provenientes da região. Juntamente com a autarquia local e o agrupamento escolar, o PAVC é um dos maiores empregadores locais na área de actividade dos serviços. Para um município como Foz Côa, localizado no interior português e com um número total de habitantes de cerca de 7000 indivíduos (INE 2001), os postos de trabalho criados pelo PAVC contribuem de facto para a economia local e para a fixação de residentes.

Com a criação do Parque assiste-se a um fluxo importante de turistas à região que, ao visitarem os núcleos de arte rupestre abertos ao público, vieram dar um contributo significativo ao desenvolvimento da economia local. Refira-se que até à abertura do Museu do Côa, prevista para 2009, não será possível, devido a questões de conservação da arte rupestre e do seu contexto paisagístico, mas sobretudo devido a questões logísticas, ter no PAVC mais do que 20, 25 mil visitantes por ano (LIMA 2007), sendo que em 2007 o número total de visitantes foi de 16 592. Contudo, os aproximadamente 180 000 turistas que demandaram o Parque nos últimos onze anos ⁶ têm e tiveram um impacto expressivo na economia local e regional. Com base no número total de visitantes dos últimos onze anos, é possível concluir que, em média, cerca de 45 visitantes demandam o Parque diariamente ⁷. Se levarmos em conta que os visitantes não locais terão de passar a noite e tomar as suas refeições em Foz Côa ou na região e provavelmente comprar alguma recordação, podemos tentar determinar o seu impacto na economia local e regional. Fazendo uma estimativa moderada, considerando que cada visitante despenderá a soma de 75 euros por cada dia passado em Foz Côa (30 em alimentação, 30 em alojamento e 15 em recordações), obtemos um valor entregue pelos visitantes à economia local por cada dia que o Parque está aberto de 3375 euros ⁸, anual de 1 046 250 euros ⁹ e total desde que o PAVC foi criado de 11 508 750 euros ¹⁰. Não sendo somas astronómicas, os valores acima referidos não são apenas contribuições marginais para a frágil economia local e regional. Mais, levando em consideração que o aumento do número de turistas que visitaram a região na última década motivou a melhoria da oferta turística existente (criação de restaurantes de qualidade, de uma albergaria, da Pousada da Juventude, de várias estruturas de turismo rural, lojas de recordações e de produtos regionais, empresas de actividades lúdicas destinadas aos turistas, etc.), apercebemo-nos que, além do investimento realizado, novos postos de trabalho foram também criados.

Na avaliação dos benefícios económicos não considerámos as somas despendidas pelos visitantes na aquisição do bilhete (actualmente sete euros por pessoa e por núcleo) que dá direito à visita guiada do PAVC aos três núcleos de arte rupestre abertos ao público, ou na aquisição de *merchandising* oficial do

⁶ De 12 de Agosto de 1996 até ao final de 2007, o número total de bilhetes emitidos pelo PAVC é de 182 500, na sua maioria pagos, embora verificando-se uma porção considerável de entradas gratuitas, nomeadamente as visitas escolares (dados fornecidos pelo Departamento de Contabilidade do PAVC).

⁷ Considerando que o PAVC está aberto 310 dias por ano, pois encerra às segundas-feiras e nos dias de Natal, Ano Novo e do Trabalhador. Não se consideraram os anos bissextos. A estimativa acima apresentada, que totalizaria cerca de 50 visitantes diários, foi subtraído proporcionalmente o número de visitantes residindo a menos de uma hora de viagem de Foz Côa, determinado em inquéritos aos visitantes já realizados (ver FERNANDES 2003), bem como os alunos integrados em visitas de escolas locais.

⁸ 45 visitantes x 75 euros.

⁹ 3375 euros x 310 dias de abertura anuais.

¹⁰ 1 046 250 euros x 11 anos.

Por se constituírem como uma estimativa, os valores apresentados podem não reflectir exactamente, quer por defeito quer por excesso, o contributo dos visitantes para a economia local.

Parque. Contudo, este valor contribuiu para manter o Parque em funcionamento, nomeadamente no que se refere ao pagamento dos salários dos seus 45 colaboradores e funcionários. Se consideramos que estas pessoas fazem a sua vida em Foz Côa (alugaram ou compraram residência, compram nas lojas locais, etc.), a sua contribuição para a economia local não será completamente negligenciável.

Deve-se ainda mencionar que desde a preservação das gravuras e criação do PAVC, a zona de Foz Côa tornou-se um destino privilegiado do chamado turismo científico. Assim, a realização de inúmeros congressos, seminários ou *workshops*, alguns de dimensão internacional¹¹, em Vila Nova de Foz Côa contribui também, a vários níveis, para o desenvolvimento regional.

De qualquer modo, se os benefícios económicos não são despididos numa sociedade moderna, a modernidade dessa mesma sociedade mede-se sobretudo por benefícios de outro tipo, nomeadamente social ou cultural.

1.2. Benefícios sociais

De um modo geral, pode-se afirmar que o Património e a sua preservação contribuem para o reforço da coesão social, ao fornecer aos indivíduos de uma dada sociedade um sentido de pertença e identidade singular num mundo moderno global cada vez idêntico. Isto acontece quando se estabelece alguma espécie de afinidade com as características tangíveis ou intangíveis de castelos, palácios, conventos, mosteiros, aldeias medievais, ruínas de Época Romana ou, como no caso em apreço, gravuras rupestres pré-históricas. Será já um lugar comum dizer-se que sociedades sem memória não têm futuro, pelo que nos parece que o valor social e cultural (mas também económico) do Património terá sido já apreendido pela maioria da opinião pública nacional¹².

No caso específico de Vila Nova de Foz Côa, as gravuras são já há algum tempo a marca da região, uma imagética e conceito que imediatamente identifica e classifica Foz Côa como o local onde em Portugal existe arte pré-histórica, mas também como destino turístico, como Património da Humanidade, como local de forte identidade própria¹³. É significativo verificar que, por toda a cidade de Vila Nova de Foz Côa, encontramos imagens das gravuras e referências a conceitos relativos ao imaginário de arte rupestre. Exemplos são os logótipos de albergarias, nomes de restaurantes, a rotulagem e *branding* de vinhos da Adega Cooperativa local (ver Fig. 1), a imagem institucional da Câmara Municipal e da Escola Secundária e os cartazes turísticos de acolhimento aos visitantes. Mais do que motivadas apenas por razões puramente comerciais, estas associações com o imaginário de arte rupestre provam que uma parte influente da comunidade local – proprietários de pe-

quenas empresas; indivíduos com poder de decisão – se identifica com as gravuras e, mais significativamente, quer ser associada à arte rupestre. É significativo notar que a imagem de marca do concelho deixou de ser o javali Jabardolas (sendo agora o auroque da rocha 3 da Penascosa) e que o *slogan* municipal “Capital da Amendoeira em Flor” foi substituído pelo lema “Um concelho, dois patrimónios mundiais” (Arte do Côa e Douro Vinhateiro – ver Fig. 2).

1.3. Benefícios culturais

A criação do Parque contribuiu para um aumento significativo da oferta cultural existente na região, desde logo pela simples existência das visitas guiadas à arte rupestre do Vale do Côa, verdadeiro museu ribeirinho de arte ao ar livre. Para além do mais, muitas vezes em parceria com as autarquias locais, o Parque organiza exposições de arte, colóquios e vários *workshops* orientados para desenvolver competências locais, também no domínio cultural, tais como sejam cursos de gastronomia típica, de guias de arte rupestre e de outro Património local ou de Arqueologia experimental (ver também 3.6).

O Parque publica regularmente monografias sobre o Património global da região, assim como guias turísticos sobre a arte rupestre. Por outro lado, todos os artigos científicos elaborados por colaboradores do PAVC sobre temáticas relacionadas com a arte do Côa e publicados em diversas revistas nacionais e estrangeiras da especialidade, estão disponíveis em linha no sítio do Parque na Internet acima referenciado. A criação do PAVC foi também importante para aumentar a atenção das populações locais para as questões ligadas à preservação do Património cultural e também natural, mas sobretudo à sobrevivência de parte da chamada “cultura popular” – antigas tradições artesanais como os muros de “pedra seca” ou a cerâmica de Santa Comba.

Para além disto, o PAVC tem colaborado, desde o seu início, na organização de um conjunto de iniciativas culturais, como exposições de artes plásticas, de fotografia, em colaboração com o Centro Português de Fotografia, e em colaboração com o Museu do Douro. Por outro lado, organizaram-se também dois ciclos de “Clarinetes à volta do Côa” e uma apresentação do “Barbeiro de Sevilha” na aldeia da Muxagata. Com estas iniciativas, o PAVC procura, à sua medida, contribuir para o aumento da iniciativa cultural na região, bem como associar a arte do Côa a outras manifestações artísticas contemporâneas.

1.4. Benefícios para Portugal

Ao nível nacional, a preservação da arte do Côa e a criação do PAVC trouxe também alguns benefícios. Em primeiro lugar, devemos mencionar que a decisão sem precedentes de abandonar a construção

¹¹ Como exemplo, refira-se o último grande evento realizado, o HERITAGE 2008 (www.heritage2008.greenlines-institute.org), que em Maio de 2008 trouxe mais de 150 congressistas de diversos países durante uma semana a Vila Nova de Foz Côa.

¹² Sobre este assunto, talvez seja interessante citar o Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, que, em Fevereiro de 2008, numa iniciativa dedicada ao Património, declarou que “Portugal só será um País verdadeiramente moderno se for um País com memória” (SILVA 2008).

¹³ Na definição dessa identidade própria, a arte rupestre desempenha um papel central. É que barragens há muitas espalhadas pelo país fora; sítios de valor patrimonial reconhecidamente universal são menos abundantes...

← Figura 1

Publicidade da Adega Cooperativa de Vila Nova de Foz Côa aos seus vinhos "Gravuras do Côa", "Vale Sagrado", "Arte do Côa" e "Paleolítico", recorrendo à imagética de arte rupestre do Côa.

↑ Figura 2

Actual imagem institucional da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa, como figura no seu portal na Internet, aberto precisamente na página em que é referido o Parque Arqueológico do Vale do Côa (<http://www.cm-fozcoa.pt/turismo/Paginas/parquearqueologicodovalecoea.aspx>). De notar a conjugação harmoniosa e graficamente bem conseguida de imagens dos dois Patrimónios Mundiais que o concelho possui.

© Câmara Municipal de V. N. Foz Côa.

de um grande e dispendioso investimento como a barragem gerou grande reconhecimento internacional. Este reconhecimento resultou (também) na inscrição do Vale do Côa na Lista do Património Mundial, até ao momento o único sítio arqueológico português merecedor de tal distinção. Hoje em dia, o Côa constitui-se como um importante ponto de referência no mundo da Arqueologia e um centro de investigação procurado por especialistas internacionais pela sua arte rupestre, pela sua gestão, protecção e conservação. Embora poucos disso se apercebam em Portugal, o Vale do Côa constitui-se como um importante caso de estudo para todas as disciplinas acima referidas. A exposição internacional favorável resultante da decisão de preservar a arte rupestre também contribuiu para elevar o perfil internacional de Portugal, com evidentes benefícios para a indústria turística nacional. As actividades de investigação levadas a cabo pelo PAVC aprofundaram ainda o nosso conhecimento sobre a Pré-História portuguesa e europeia bem como, de uma forma mais geral, sobre a própria evolução humana.

Por outro lado, a batalha do Côa despoletou uma reorganização importante da Arqueologia em Portugal, que alterou radicalmente o modo como a disciplina era entendida pelos poderes públicos e pela sociedade em geral. A Arqueologia é agora vista como um parceiro contributivo no que à gestão do território diz respeito, participando, em pé de igualdade com outras disciplinas decisivas, nos processos de impacte ambiental das grandes obras públicas ou, em mais pequena escala, na gestão territorial realizada pelas autarquias.

2. Pontos fracos na relação entre o PAVC e a comunidade local

Em primeiro lugar, temos de considerar que, como resultado directo da atmosfera de controvérsia na qual o PAVC foi criado, existia algum ressentimento e mesmo animosidade relativamente ao Parque por parte da população local, o que é perfeitamente compreensível se situado no seu devido contexto. Vila Nova de Foz Côa localiza-se numa das áreas menos desenvolvidas do interior português. Como será razoável afirmar, as zonas interiores de Portugal vêm sendo, há já vários séculos, negligenciadas pelos sucessivos governos e regimes da nação, acantonados que estão em Lisboa, junto ao mar. Quando, finalmente, a comunidade local estava a assistir a um influxo económico imediato e avultado devido à construção da barragem, testemunhando assim o desenvolvimento (momentâneo mas em concreto; ver 1.1) da região, a descoberta da arte rupestre e subsequente ameaça de não edificação da barragem foram sentidas como um golpe devastador. No seguimento da decisão de preservar a arte rupestre *in situ* e de criar o Parque, a comunidade local, mesmo que de forma algo inconsciente, encarou o PAVC como sendo este o substituto directo da barragem.

Isto é, considerava-se que o desenvolvimento económico que resultaria da construção da barragem deveria ser agora gerado, e no mais curto espaço de tempo possível, pela actividade do PAVC. Como foi acima referido, a missão principal do PAVC não era de natureza puramente económica, sendo portanto impossível ao Parque assumir isoladamente esse papel.

Para além deste ambiente de controvérsia, outro dos factores que contribuiu para a atmosfera de desconfiança de parte da população local em relação ao PAVC foi a criação duma agência governamental de desenvolvimento regional, o PROCÔA, instalado no mesmo edifício em que a sede do Parque foi acomodada e ao mesmo tempo em que este foi criado. Embora fossem duas instituições completamente distintas e com missões diferentes, o PROCÔA e o PAVC eram vistos pela população como sendo a mesma entidade. Como um dos autores já referiu noutra ocasião (FERNANDES 2003), o PROCÔA foi uma agência que desde o início se encontrou sem os fundos suficientes para dar apoio aos inúmeros projectos que a comunidade local e várias entidades regionais pretendiam levar a cabo. Esta foi uma situação que obviamente defraudou expectativas locais, complicando ainda mais a relação entre o PAVC e a toda comunidade, em virtude do carácter ambíguo, aos olhos da população local, das duas instituições.

Há ainda que reconhecer que existiram, logo desde o início, problemas de comunicação entre o Parque e a comunidade local, motivados principalmente por diferentes expectativas e concepções sobre a arte rupestre, sua gestão e apresentação pública. Se, ainda como resultado da controvérsia “Barragem *versus* Preservação”, a comunidade local esperava ter benefícios mais tangíveis (económicos sobretudo) da existência do PAVC, também pretendia que o Parque tivesse um outro papel no aumento da oferta turística da região. Enquanto que, para o PAVC, um sistema de visita pública equilibrado era vital para assegurar a existência continuada da arte rupestre no seu contexto paisagístico significativo, uma maioria relevante da comunidade e actores locais qualificou o sistema de visita em vigor como demasiado restritivo, não satisfazendo assim as necessidades de desenvolvimento turísticas e económicas da região. Um das propostas de reformulação do sistema de visita passaria pelo “sacrifício” de pelo menos um dos núcleos de arte rupestre já visitáveis, ou seja, pela sua abertura ao público sem qualquer restrição. Na opinião dos autores, o PAVC deverá considerar muito cautelosamente qualquer reformulação do sistema de visita, de forma a não pôr em causa a conservação e autenticidade de valores culturais classificados com Património Mundial ¹⁴.

No que respeita ao sistema de visita restritivo em vigor (com um máximo de 130 visitantes diários), talvez seja apropriado mencionar aqui que este foi classificado muito favoravelmente pelos próprios visitantes do Parque. Resultados de um inquérito (não publicado) realizado em 2007 junto de uma amostra significativa dos visitantes do PAVC e coordenado por dois dos autores (FERNANDES e JUNQUEIRO), reforçaram as principais conclusões de inquéritos prévios (FERNANDES 2003, LIMA e REIS 2001), mostrando que a experiência de visita oferecida pelo PAVC tem

uma taxa de aprovação total à volta de 90% por parte dos visitantes inquiridos. Cerca de 95% dos mesmos visitantes também recomendariam a visita ao PAVC a amigos e familiares.

Numa primeira fase, a resposta do Parque foi a de tentar ignorar o ambiente de controvérsia, tentando assim deixar que o tempo ajudasse a fazer desaparecer a animosidade latente que existiu logo após a sua criação. Ao mesmo tempo, esperou-se que os primeiros resultados da estratégia implementada de preservação da arte rupestre, mas também de desenvolvimento sustentando, se tornassem palpáveis junto da comunidade local (ver FERNANDES 2005).

Assim, nos primeiros anos de existência do PAVC, o diálogo entre este e a comunidade, nomeadamente com as autoridades locais como a autarquia, encontrava-se minado à partida pelas divergências e o ambiente de controvérsia que acima descrevemos, sendo, na maioria das ocasiões, bastante improdutivo. Ao adoptar uma posição muitas vezes descrita como arrogante pela comunidade local, esta reagia ao PAVC com alguma hostilidade, vendo os seus dirigentes e técnicos como intelectuais metedidos e vindos das grandes cidades para a província ¹⁵, onde pretendiam ensinar à população Fozcoense como esta deveria viver a sua vida. O que de facto se passou é que, devido ao contexto da sua descoberta, a arte do Vale do Côa não foi valorizada pelos habitantes locais. A arte rupestre, fosse a paleolítica ou a produzida por moleiros ainda vivos, não era percebida como um elemento identitário da população local. Era negligenciável face a um bem maior, uma grande obra pública. Foi maioritariamente por acção de um grupo externo, os arqueólogos dos grandes centros, que este Património foi sentido como factor de identidade social (LUÍS e GARCÍA DíEZ 2008).

De qualquer modo, e talvez em linha com a avaliação positiva do sistema de visita acima referida, o facto é que os últimos anos testemunharam uma mudança significativa na forma como o PAVC é encarado pela comunidade local, nomeadamente no que se refere ao seu papel na gestão dos sítios de arte rupestre, devida, em grande medida, à lenta mas consolidada percepção dos benefícios que resultaram da criação do PAVC que acima enunciámos. Se, por um lado, é expectável que noções de gestão sustentável do Património terão já começado a ser assimiladas por uma parte significativa da comunidade local, parece-nos contudo mais relevante ter a população finalmente testemunhado o início das obras do Museu do Côa (ver Fig. 3), previsto já desde a candidatura do Côa a Património Mundial. O Museu vai aumentar significativamente a capacidade de oferta turística da região, tendo sido pensado para permitir aos visitantes uma introdução à arte rupestre do Vale do Côa, nomeadamente com a exibição de réplicas de painéis gravados, uma vez que os núcleos visitáveis deverão continuar a operar com o sistema restritivo

¹⁴ Para uma discussão aprofundada das questões relacionadas com o sistema de visita em vigor no PAVC ver FERNANDES (2003) e LIMA (2007).

¹⁵ Chegando mesmo a ser descritos, num artigo publicado no jornal local *O Fozcoense* esclarecedoramente intitulado “Para Quando um Processo de Descolonização do Vale do Côa?”, como “aves de arribação” (MARÇAL 2004: 19).

de visita em vigor, embora com alguns ajustamentos. Assim, será possível aumentar o número de visitantes que demandam a região para contemplar as gravuras, sem fazer perigar a preservação do Património não renovável de arte rupestre. Espera-se ainda que o Museu seja uma âncora importante para o desenvolvimento da região, ao gerar dinâmicas sócio-económicas potenciadoras dos recursos existentes.

3. Esforços recentes no aprofundamento da relação com a comunidade local

As actividades implementadas recentemente assestaram em três linhas de acção principais: (1) melhorar a relação entre o Parque e outros serviços públicos da região; (2) entre o Parque e a comunidade local; (3) estabelecer uma sólida ligação entre o Parque e as escolas locais. A lista seguinte das actividades levadas a cabo foi extraída dos relatórios anuais de actividade do PAVC, de 2005 a 2007. Embora tenhamos optado por apresentar estas actividades separadamente, muitas foram organizadas e realizadas graças à colaboração de várias entidades. Consequentemente, os exemplos fornecidos são os mais elucidativos das actividades realizadas com a colaboração principal das instituições enunciadas em cada cabeçalho.

3.1. Colaboração com outras instituições públicas locais e regionais

Vários acordos e protocolos de colaboração foram estabelecidos com instituições públicas locais e regionais, tais como os serviços do Ministério da Agricultura, com a delegação do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), ou com as delegações regionais do antigo IPPAR de Castelo Branco e do Porto. Exemplos das acções realizadas incluem a recuperação do Património construído, a criação da rota de arte rupestre da Beira Interior, realização de cursos de formação (ver 3.6) ou a criação de plataformas de gestão integrada do território do PAVC.

3.2. Colaboração com as autarquias locais

As parcerias com as autarquias locais, das quais a Câmara de Vila Nova de Foz Côa foi a mais participativa, envolveram a realização de inúmeras actividades e eventos, dos quais enumeraremos apenas alguns. Relevantes conferências científicas foram organizadas. *Ateliês* de Arqueologia experimental foram realizados em várias localidades (ver 3.7.3 e Fig. 4). Sessões de esclarecimento tendo como alvo a população local sobre temáticas relacionadas com a gestão e preservação do património global do Vale do

↑ Figura 3

Imagem recolhida em Janeiro de 2007, aquando da cerimónia de lançamento da primeira pedra do Museu do Côa, onde se observa o panorama que será possível desfrutar a partir do edifício.

© Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.

Figura 4 ↑

Uma das autoras (D. Bazaréu) exemplifica a produção de utensílios líticos perante uma plateia de alunos do 1º Ciclo de Ensino, durante a realização de um Atelier de Arqueologia Experimental na cidade da Guarda.

Côa foram efectuadas. Estas foram estruturadas de forma a possibilitar amplo debate, permitindo assim que as opiniões da comunidade local fossem levadas em consideração no planeamento e implementação das políticas do PAVC. Inúmeras apresentações, exposições de arte ou concertos de música foram também realizados na região. O Parque auxiliou ainda as administrações autárquicas na preparação de intervenções de conservação e requalificação de monumentos locais, tais como igrejas e seu espólio, pelourinhos ou aldeias de arquitectura tradicional.

3.3. Colaboração com associações não governamentais e privados

Para além da colaboração activa com instituições públicas, o Parque também se envolveu em parcerias com o sector privado e Organizações Não Governamentais (ONG) locais. Protocolos foram estabelecidos com operadores turísticos locais, de modo a permitir que estes pudessem igualmente, além do PAVC, organizar e realizar visitas regulamentadas aos núcleos de arte rupestre abertos ao público. Vários protocolos foram assinados com a associação de defesa ambiental “Transumância e Natureza”, destinados a desenvolver um plano de gestão do Património natural do Vale do Côa, a prevenir e melhor combater os incêndios estivais, e também a manter os sítios de arte rupestre limpos de mato e sujidade. Foram ainda assinados protocolos com associações de defesa do Património, com o objectivo de aumentar a divulgação do Vale do Côa, nomeadamente através da preparação de guias turísticos, dando especial ênfase aos valores culturais da região. O Parque colaborou ainda com associações locais de caça e pesca, na definição das regras mais apropriadas para que estas actividades tenham um impacte reduzido no ambiente e paisagem arqueológica do Vale,

nomeadamente no âmbito da criação de uma Concessão de Pesca Desportiva no Douro e Côa.

Foi também possível participar na organização de vários eventos culturais de expressão regional, nacional e mesmo internacional, em parceria com diversas ONG. A mais relevante terá sido a IV Bienal Internacional de Gravura do Douro, com sede no concelho de Alijó, mas que na última edição teve uma extensão em Vila Nova de Foz Côa, com uma exposição na sede do PAVC, além duma outra mostra exclusivamente dedicada à arte gravada do Côa. Para além de inúmeros artistas internacionais, esta bienal juntou exposições de Paula Rego, um dos maiores nomes da actual pintura e gravura europeia, com os anónimos paleolíticos. Outras parcerias com associações como a Associação para a Promoção da Arte e Cultura do Vale do Côa e Douro Superior (APDARC), a LuzLinar ou a Fundação Martins Sarmiento permitiram organizar outras exposições, *workshops* e eventos que aumentaram a divulgação da arte do Côa em todo o País. Será também interessante referir o projecto musical Chukas. Este colectivo, que pretende recriar música de tempos paleolíticos, verá a edição do seu primeiro CD viabilizada pelo PAVC.

3.4. Organização de visitas para residentes locais

Foram criadas visitas especiais organizadas por área de actividade, tendo como objectivo reforçar a ligação da comunidade local com as gravuras. Assim, foram organizadas visitas especiais para os donos, gerentes e empregados dos restaurantes locais, para os donos e gerentes da oferta hoteleira da região, para os produtores de vinho e azeite, para os pescadores e caçadores do clube de caça e pesca local, e assim por diante. As visitas de entrada livre para toda a população serão referidas no ponto seguinte, sendo que as visitas e actividades escolares serão descritas no ponto 3.7.

3.5. Organização de actividades que assinalam datas significativas para o PAVC

Nas datas mais relevantes para o PAVC, mormente a da sua criação e a da inscrição da arte do Côa na Lista do Património Mundial, são criados programas comemorativos para fomentar a participação dinâmica de visitantes e de residentes locais na vida do Parque. Assim, para além de visitas gratuitas à arte rupestre, nomeadamente a visita nocturna ao sítio da Penascosa, tais eventos incluem actividades como exposições de arte, concertos, exhibições de documentários e preleções sobre a arte do Côa, provas de vinho e de gastronomia local ou a recriação de uma ceia paleolítica.

3.6. Formação de competências específicas

De forma a ir de encontro à procura local de profissionais em áreas específicas, nomeadamente no sector turístico, vários cursos de formação foram organizados em parcerias com a delegação regional do IIEP e com a empresa de formação de recursos humanos Setepés.

Entre os cursos organizados, destacamos a formação de novos guias de arte rupestre e do Património regional, o primeiro curso de formação realizado em Portugal de Técnicas de Arqueologia Experimental, o curso de olaria tradicional, o curso de empreendedorismo cultural, ou o curso de *gourmets* locais. Estes cursos têm como alvo jovens adultos, visando assim, para além de fornecer trabalhadores especializados à indústria turística local, proporcionar competências que possam levar à criação do próprio emprego.

3.7. Desenvolvimento dos serviços educativos do PAVC

Apesar de vir sendo desenvolvido há já vários anos, foi apenas mais recentemente que o programa educativo do PAVC conseguiu uma ligação mais sólida com as instituições escolares locais e regionais. Gradualmente, as acções desenvolvidas pelos serviços educativos do Parque, tendo como alvo a comunidade escolar, foram incorporadas nas actividades curriculares programadas pelas escolas. Esta maior recepção das escolas é ilustrada pelo facto de no ano escolar de 2004-2005, imediatamente antes do primeiro Plano de Acção Educativa ter sido implementado, apenas 971 estudantes terem visitado o PAVC integrados em visitas escolares. No ano seguinte, as estratégias de atracção delineadas pelo Plano Educativo conseguiram triplicar o número de estudantes (para um total de 2863) que, integrados em actividades curriculares, visitaram o Parque (MENDES 2008) ¹⁶. A natureza flexível do programa educativo será talvez uma das suas características mais importantes e que ajudará a explicar o seu sucesso. As actividades abaixo descritas podem ser adaptadas às necessidades específicas de diferentes instituições escolares, podendo ainda, com a óbvia excepção de actividades que envolvam visita aos sítios de arte rupestre, decorrer nas mais diversas localizações (ver Fig. 5).

O sucesso de um programa educativo participativo e dinâmico é essencial para o futuro do Parque, pois assegurará que as gerações futuras continuarão

a preservar e proteger os valores patrimoniais do Vale do Côa, já que desde os seus tempos de escola uma forte empatia foi estabelecida com a arte rupestre, a sua paisagem envolvente e outros pontos de interesse patrimonial.

3.7.1. O Côa na escola

O projecto *O Côa na Escola* pretende reforçar a relação entre os jovens locais e o Parque, ao organizar visitas escolares regulares aos sítios de arte rupestre e outros locais de interesse pedagógico. Estas visitas têm muitas vezes uma natureza temática, abrangendo conteúdos como o Património, Arqueologia, Biologia ou Geologia locais, para além da arte rupestre propriamente dita. Além da equipa do Parque, profissionais de outras instituições, como sejam as autarquias ou ONG locais, participam nestas visitas, explanando aos estudantes os ecossistemas existentes ou os pontos geológicos notáveis presentes na paisagem. As novas experiências de visita descritas em 3.8 estão também disponíveis para o público escolar.

3.7.2. Actividades nas férias escolares

O Parque, em colaboração com as instituições educativas locais, criou uma série de actividades destinadas não só a ocupar os tempos livres dos alunos durante as férias escolares, mas também a envolvê-los pedagógica e ludicamente com o Património de arte rupestre e seu contexto natural. Estas actividades, que decorrem nos sítios de arte rupestre, na sede do PAVC em Vila Nova de Foz Côa e no Centro de Recepção do Parque na aldeia de Castelo Melhor, incluem jogos e experiências educativas, pintura, canoagem ou *peddy-papers*, além das oficinas educativas descritas em 3.7.3 ou das visitas mencionadas em 3.8.

↑ Figura 5

Início da visita "No Trilho dos Caçadores Paleolíticos", de onde é possível observar, no fundo do vale e na margem esquerda do Côa, a faixa arenosa junto à qual foi descoberto e escavado o sítio de *habitat* do Salto do Boi, também conhecido por Cardina (ZILHÃO et al. 1995).

¹⁶ Ver também este artigo, para mais informações acerca dos serviços educativos do PAVC.

3.7.3. Oficinas educativas

Embora tenham sido desenvolvidas tendo em mente um público escolar, as oficinas educativas estão disponíveis, mediante pedido prévio, a todos os visitantes do PAVC que se constituam em grupo. De qualquer modo, as actividades das oficinas educativas foram criadas tendo em consideração a idade e o grau de ensino das escolas que visitam o Parque, assim como diferentes perfis de visitantes. A oficina educativa com mais sucesso junto do público escolar, bem como do público em geral, é o *ateliê* de arqueologia experimental. Este *ateliê*, idealizado para mostrar o modo de vida dos nossos antepassados do Paleolítico Superior de uma forma vibrante e interactiva, compreende actividades como pintura, gravura ou a recriação de actividades quotidianas pré-históricas, tais como a caça ou a produção de utensílios (ver Figs. 6 e 7).

3.7.4. Outras actividades para escolas

Para além das oficinas educativas, que estão disponíveis para todas as escolas que visitam o Parque, foi criada uma folha de actividades que ajuda os professores a preparar previamente a visita aos sítios de arte rupestre. Esta folha de actividades, que pode ser descarregada no sítio do PAVC na Internet, foi concebida para diferentes graus de ensino, incluindo não só actividades directamente ligadas a disciplinas mais próximas da História (como a Arqueologia ou a Geografia), mas também relacionadas com a Biologia, Geologia, Estudos Artísticos, etc.

3.8. Alargamento da oferta do parque

O aumento e qualificação da oferta do Parque aos visitantes que demandam a região, embora não tendo como intenção expressa o reforço dos laços com a comunidade local, também desempenhou um papel importante na mudança de atitude da população relativamente ao PAVC. Entre as novas experiências de visita que foram implementadas, destacamos a visita nocturna ao sítio de arte rupestre da Penascosa, ou aquela que segue o trilho dos caçadores paleolíticos por entre os seus sítios de *habitat* já identificados, complementada pela realização do *ateliê* de arqueologia experimental (Figs. 5 a 7). Devemos ainda mencionar que estão em fase final de preparação vários roteiros de visita a diferentes valores patrimoniais da região, nos domínios da Geologia, paisagem, Património construído, cultura popular, sítios arqueológicos, etc. O intuito é de proporcionar aos visitantes percursos complementares de visita que, seguindo os roteiros, possam ser autónoma e facilmente percorridos.

Conclusão

A última década testemunhou uma mudança importante na relação entre o Parque e a comunidade local. O PAVC e praticamente todos os actores locais envolvidos, directa ou indirectamente, na gestão, conservação e apresentação pública da arte rupestre do Côa, e a maioria da população local evoluíram em conjunto. Todos tentaram encontrar pontos em comum acerca do futuro partilhado da região, tentando assim ultrapassar os conflitos mais problemáticos que subsistiam. Estamos em crer que a atitude recente do PAVC, aqui descrita, juntamente com uma maior compreensão e receptividade por parte da comunidade local, desempenharam um papel considerável nesta evolução. A comunidade e actores locais, ao aperceberem-se do esforço realizado pelo Parque na captação de mais visitantes, sempre dentro duma perspectiva preservacionista dos valores patrimoniais, reagiram muito favoravelmente ao aumento da oferta. O Parque é agora visto como uma instituição que procura activamente ampliar o número de visitantes, não só ao criar experiências de visita complementares, como também ao estar na génese do Museu do Côa que, como vimos, está já na fase final de construção e se espera que atraia mais turistas à região. O PAVC afirma-se aos olhos da população local como um parceiro indispensável na realização de um objectivo comum: desenvolver de forma equilibrada a oferta turística global de uma região que tem na arte rupestre do Côa a sua maior, mas não exclusiva, atracção. Por outro lado, não é possível para o Parque existir isolado do contexto sócio-económico local e regional. No longo e médio prazo, o futuro sustentável da arte do Côa depende, em grande medida, do sucesso do esforço do PAVC na consolidação da sua ligação com a comunidade local e desta com as gravuras rupestres. O objectivo será o de reforçar o papel da população local, como parceira activa na gestão, preservação e conservação dos valores patrimoniais deste Vale, mas também como um actor essencial no desenvolvimento sustentável da região.

Esta última década demonstrou que o património do Vale do Côa faz parte da vida contemporânea, está “vivo”, não sendo apenas “rabiscos” sem ligação aparente com interesses comunitários concretos. Estes últimos anos demonstraram também que, fazendo uso de correctas estratégias comunicacionais, particularmente criadas tendo como alvo a população local, poderemos estar optimistas acerca de um maior comprometimento de toda a comunidade na protecção dos valores patrimoniais do Vale do Côa, nomeadamente no que concerne às gerações mais recentes.

Bibliografia

- AUBRY, Thierry (1998) – “Olga Grande 4: uma sequência do Paleolítico superior no planalto entre o Rio Côa e a Ribeira de Aguiar”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 1 (1).
- AUBRY, Thierry e SAMPAIO, Jorge (2008) – “Fariseu: new chronological evidence for open-air Palaeolithic art in the Côa valley (Portugal)”. *Antiquity*. 82 (316).
- BAPTISTA, António Martinho e FERNANDES, António Pedro Batarda (2007) – “Rock Art and the Côa Valley Archaeological Park: a case study in the preservation of Portugal’s Prehistoric parietal heritage”. In *Palaeolithic Cave Art at Creswell Crags in European Context*. Oxford: Oxford University Press.
- FERNANDES, António Pedro Batarda (2003) – “O Sistema de Visita e a Preservação da Arte Rupestre em Dois Sítios de Ar Livre do Nordeste Português: o Vale do Côa e Mazouco”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 6 (2).
- FERNANDES, António Pedro Batarda (2004) – “O Programa de Conservação do Parque Arqueológico do Vale do Côa: filosofia, objectivos e acções concretas”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 7 (1).
- FERNANDES, António Pedro Batarda (2005) – “Dinâmicas de Desenvolvimento Sustentado Fomentadas pela Criação do Parque Arqueológico do Vale do Côa”. In *Conservar para Quê?* Porto e Coimbra: Centro de Estudos Arqueológicos das Universidades de Coimbra e Porto.
- FERNANDES, António Pedro Batarda e PINTO, Fernando Maia (2006) – “Changing Stakeholders and Community Attitudes in the Côa Valley, Portugal”. In *Of the Past, For the Future: integrating archaeology and conservation*. Los Angeles: Getty Conservation Institute.
- INE (2001) – *Censos 2001: resultados preliminares*. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística.
- LIMA, Aida Valadas de e REIS, Manuela (2001) – “O Culto Moderno dos Monumentos. Os públicos do Parque Arqueológico do Vale do Côa”. In *O Caso de Foz Côa: um laboratório de análise sociopolítica*. Lisboa: Edições 70.
- LIMA, Alexandra Sousa (2007) – “Parque Arqueológico do Vale do Côa. Visitas, ordenamento e desenvolvimento: o tempo e o número”. *Cóavisão*. 9.
- LUÍS, Luís (2000) – “Patrimoine Archéologique et Politique dans la Vallée du Côa au Portugal”. *Les Nouvelles de l’Archéologie*. 82 (4).
- LUÍS, Luís e GARCÍA DIEZ, Marcos (2008) – “Same Tradition, Different Views: the Côa Valley Rock Art and social identity”. In *Archaeologies of Art: time, place and identity*. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.
- MARÇAL, António Joaquim (2004) – “Para Quando o Processo de Descolonização do Vale do Côa?”. *O Fozcoense*. Vila Nova de Foz Côa. 15 de Dezembro.
- MATOS, Helena (2008) – “Onde Estão os Defensores de Foz Côa?”. *Blasfémias*. 7 de Julho. <http://blasfemias.net/2008/07/07/onde-estao-os-defensores-de-foz-coa/> (consultado em 11-09-2008).
- MENDES, Marta (2008) – “Um Discurso Pedagógico para a Arte Rupestre do Vale do Côa: o processo de criação do serviço educativo”. *Turismo & Desenvolvimento*. 9.

- SILVA, Aníbal Cavaco (2008) – *Intervenção do Presidente da República na Universidade de Coimbra*. 21 de Janeiro. <http://www.presidencia.pt/?idc=27&idi=12501&action=7> (consultado em 11-09-2008).
- TAVARES, Miguel Sousa (2008) – “O Preço da Demagogia”. *O Expresso*. Lisboa. <http://aeiou.expresso.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=ex.stories/359180> (consultado em 11-09-2008).
- UNESCO (1999) – *Report on the Twenty-Second Session of the World Heritage Commission*. Kyoto, Japan. 30 November - 5 December 1998. Paris: World Heritage Commission.
- ZILHÃO, João (1998) – “The Rock Art of the Côa Valley, Portugal: significance, conservation and management”. *Conservation and Management of Archaeological Sites*. 2 (4).
- ZILHÃO, João; AUBRY, Thierry; CARVALHO, António Faustino; ZAMBUJO, Gertrudes e ALMEIDA, Fernando (1995) – “O Sítio Arqueológico Paleolítico do Salto do Boi (Cardina, Santa Comba, Vila Nova de Foz Côa)”. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. 35 (4).

↑ Figuras 6 e 7

Em cima, jovem estudante de Vila Nova de Foz Côa sentindo o peso e o quão aguçada seria uma lança paleolítica, no decurso dum Atelier de Arqueologia Experimental realizado no sítio de arte rupestre da Penascosa.

Mais abaixo, alunos da Escola Secundária de Vila Nova de Foz Côa trocando impressões sobre a melhor forma de arremessar uma lança no final da visita “No Trilho dos Caçadores Paleolíticos”, após a realização do Atelier de Arqueologia Experimental no planalto da Olga Grande, local onde vários sítios de *habitat* de cronologia Paleolítica foram escavados (ver, por exemplo, AUBRY 1998).

O Papel da Bioantropologia

na recolha de evidências de violência interpessoal, ritual e guerra primitiva nos restos osteológicos humanos

por Luís Faria e Eunice Gomes

Técnicos Superiores de Património e Arqueologia.

A Bioantropologia é a disciplina que se ocupa do estudo dos restos osteológicos humanos. Muita informação fica registada nos ossos, transformando estes na pista mais directa do quotidiano dos nossos antepassados. Da rotina diária e repetitiva ao acontecimento esporádico, por vezes traumático, dos vários rituais tribais às situações de *stress* alimentar, tudo fica “escrito” nos nossos ossos.

Nas palavras de WALKER (2001: 574): “... *bioarchaeologists are ideally positioned to explore the causes of violence in earlier societies. Human remains from archaeological sites are a unique source of data on the environmental, economic, and social factors that predispose people to both violent conflict and peaceful coexistence*”. Para SILVA (2000): “*Os sinais de trauma em populações humanas podem reflectir vários aspectos do seu tipo de vida, como a cultura material, a economia, o ambiente, a ocupação e a violência interpessoal*”¹.

Pela análise dos restos osteológicos humanos e tendo em conta o modo como são inumados, chegamos a leituras de comportamentos tanto individuais como de grupo, pois o modo como uma sociedade trata os seus mortos é um reflexo dessa própria sociedade. A Bioantropologia, nomeadamente no estudo da patologia traumática óssea, Antropologia funerária e Paleodemografia, torna-se assim essencial em qualquer estudo das origens da guerra, onde é uma importante fonte de dados e decididamente a mais directa. Se a guerra fazia parte das sociedades pré-históricas, então vamos encontrar as “marcas”

nos restos osteológicos humanos descobertos nas escavações arqueológicas.

Temos que ter sempre em conta que nem todas as marcas de violência nas ossadas são evidências de guerra: não podemos esquecer a violência interpessoal, o *feud*², os acidentes e os rituais que, apesar de violentos, não estão associados à guerra na Pré-História.

A violência interpessoal em populações humanas pré-históricas pode ser observada na patologia traumática óssea, nos traumas que podem ser identificados nos ossos dos nossos antepassados. A patologia traumática óssea tem várias classificações, que permitem uma melhor análise das suas causas. Segundo SILVA (2000): “*As lesões traumáticas podem ser classificadas de várias formas, incluindo fracturas, perfurações (acção de armas), deslocações, deformações artificiais, trepanações, canibalismo, entre outras*”. Para LESSA (2004: 10): “*A identificação de sinais de violência interpessoal... através de indicadores específicos... tais como as fracturas... e a presença de pontas de projectil encravadas nos ossos. [...] Também são considerados sinalizadores de violência os traumas provocados por decapitação, escalpe, canibalismo e desmembramento...*”.

¹ O conceito de “violência interpessoal” é definido como interacção prejudicial entre pessoas (WALKER 2001: 575).

² O *feud*, que podemos traduzir como vingança, distingue-se da guerra primitiva na medida em que o assunto é particular e podemos substituir a morte do adversário por compensações (DENNEN 1995).

r e s u m o

Reflexão sobre o papel da Bioantropologia na recolha e interpretação de evidências de violência interpessoal e ritual, ou de contextos de guerra primitiva, a partir de restos osteológicos humanos.

O autor destaca a importância deste tipo de estudos para a Pré-História e regista as situações conhecidas para a Península Ibérica.

p a l a v r a s c h a v e

Antropologia; Violência; Guerra; Pré-História.

a b s t r a c t

Reflection on the role of Bioanthropology in the collection and interpretation of evidence, in human osteologic remains, of interpersonal and ritual violence and primitive war contexts.

The author stresses the importance of this type of study for Prehistory, and registers the situations that are known on the Iberian Peninsula.

k e y w o r d s

Anthropology; Violence; War; Prehistory.

r é s u m é

Réflexion sur le rôle de la Bioanthropologie dans le recueil et l'interprétation de preuves de violence interpersonnelle et rituelle, ou de contextes de guerre primitive, à partir de restes ostéologiques humains.

L'auteur met en avant l'importance de ce type d'études pour la Préhistoire et enregistre les situations connues dans la Péninsule Ibérique.

m o t s c l é s

Anthropologie; Violence; Guerre; Préhistoire.

Segundo HAAS (2004), temos vários indicadores de guerra no registo arqueológico, entre eles indicadores no registo osteológico, que consistem em “fracturas de Parry” (ver adiante), fracturas frontais no crânio, marcas de escalpe e distribuições desequilibradas nas populações das necrópoles (Paleodemografia).

A presença de artefactos que causaram os ferimentos cravados nos ossos é o sinal mais directo de violência interpessoal. Apesar de certos autores tentarem explicar a presença de artefactos cravados nos ossos como acidentes, parece-me muito difícil esticar um arco ou lançar uma lança contra alguém por acidente.

As patologias traumáticas ósseas só podem ser interpretadas como prova da existência de violência interpessoal. Para considerarmos a existência de guerra primitiva³ temos que ter uma elevada frequência destas ocorrências em ossadas relacionadas entre si. Existem outras justificações para as patologias traumáticas, nas palavras de OSGOOD *et al.* (2000: 19): “... *skeletons exhibiting weapons injuries are not necessarily proof of warfare (other explanations include executions, murders, immediate post-mortem wounds and even ritual killing)*...”. As remoções, canibalismo e trepanações entram no campo do ritual e têm uma leitura mais subjectiva.

As fracturas e perfurações dão-nos uma ideia das zonas do corpo mais visadas pelos ataques e as armas usadas. Estas podem ter uma origem acidental, principalmente se o *habitat* das populações for acidentado (SILVA 2000). Logo, nas sociedades de caçadores-recolectores e de pastores temos mais acidentes.

Nos EUA, num estudo de ferimentos por causas violentas, verificou-se que apenas 16 % deixavam marcas no esqueleto (RAND e STORM 1997 in LESSA 2004). Segundo GUILAINE e ZAMMIT (2002: 152): “...*aquellos heridos y muertos por un impacto en sus partes blandas (carne, músculos, vísceras). La desaparición de esta porción importante del cuerpo no permite apreciar, ni siquiera someramente, el alto porcentaje de muertos...*”. Segundo WALKER (2001), em posição frontal, o esqueleto humano ocupa cerca de 60 % da área alvo possível durante um ataque. Portanto, por cada evidência de violência interpessoal que temos marcada nos ossos, muitas mais não deixaram vestígios.

Em relação ao tipo de fractura temos que observar, nas palavras de WALKER (2001: 576): “...*ante-mortem [traumas anteriores à morte do indivíduo] and perimortem [por volta da altura da morte do indivíduo] injuries are of considerable anthropological interest because of the implications they have for human behavior*”.

Temos que ter em conta que as fracturas *peri-mortem* que não apresentam sinais de cicatrização, podem ter sido causadas após a morte do indivíduo ou devido a processos tafonómicos (LESSA 2004: 10). A melhor maneira de identificar uma fractura *ante-mortem* consiste na observação da formação de osso novo na fractura (WALKER 2001: 576).

SILVA (2000) traz-nos a seguinte definição de fractura: “*Por fractura entende-se um evento traumático que resulta da descontinuidade completa ou parcial de um osso [...]. Pode resultar de uma força aguda, de um stress repetitivo (fractura por fadiga) ou do enfraquecimento do osso devido a doença*”. Temos fracturas que são, pelas suas características, associadas à violência interpessoal. As fracturas dos membros nos terços médio e distal dos antebraços, denominadas “fracturas de Parry”, estão associadas à violência interpessoal. Esta fractura sugere um movimento em que o indivíduo levanta o braço em frente à cabeça para se proteger de um ataque (ORTNER e PUTSCHAR 1985; MERBS 1989; JURMAIN 1991; WEBB 1995 in LESSA 2004: 13).

Segundo VEGAS *et al.* (1999), temos ainda a fractura de Monteggia, que é semelhante à de Parry: “...*fracturas de cúbito de las denominadas de Monteggia o de paro. Se trata de una característica rotura del hueso producida por un golpe directo con una estaca u otro objeto contundente sobre la cara dorsal del antebrazo, mientras lo agredido lo levanta para defenderse en un movimiento reflejo*”. As fracturas cranianas por depressão ou na face, principalmente nos ossos nasais, podem ser um sinal claro de violência interpessoal (LESSA 2004: 10), uma vez que num combate de proximidade a cabeça é um alvo preferencial.

As fracturas no crânio, quando isoladas e sem a presença de outros traumas noutras partes do corpo, podem indicar que não temos um acidente (LESSA 2004: 13), pois numa queda é difícil magoar só a cara. Segundo WALKER (1989; 1979 in LESSA 2004: 11), as lesões atribuídas a acidentes apresentam uma distribuição irregular, com tamanhos e formatos variados.

É possível determinar a intenção dos golpes aplicados. Por exemplo, o frontal (no crânio) é mais resistente que o parietal, pelo que em combates onde o objectivo não seja matar, pode ser atingido com mais frequência (WILKINSON 1997 in LESSA 2004: 12). Segundo LESSA (2004: 12), o ângulo com que o golpe foi aplicado também pode ser determinado. Por exemplo, lesões no occipital (no crânio) podem indicar que a vítima estava de costas (a fugir, imobilizada ou apanhada de surpresa).

As fracturas concentradas numa zona do corpo, ou quando apresentam um padrão regular de tamanho e forma, podem estar associadas ao tipo de arma usada e de violência interpessoal (LESSA 2004: 11).

³ “Guerra primitiva” é definida como violência interpessoal colectiva entre duas ou mais comunidades políticas distintas, com o uso de armas, tendo como objectivo causar fatalidades, por um assunto colectivo e sem hipótese de compensação (definição do autor baseada em várias leituras).

Segundo THORPE (2003: 155-157): “*Bennicke’s examination of cranial trauma in Denmark [...] shows that during the Mesolithic there were a high number of injuries in the form of fractures and impressions. [...] A similar pattern of cranial injuries has been detected... among Yanomamo, where these generally non-lethal wounds result from fighting duels with heavy wooden clubs*”. LESSA (2004: 14-15), no estudo de populações da cultura Tiwanaku (Chile, 500 d.C.), descreve as lesões encontradas no crânio: “... em sua maioria de formato oval... principalmente na região frontal... arremesso de pedras atiradas com fundas, que os arqueólogos admitem como um dos tipos de arma da região”. As fracturas causadas por cortes de armas brancas (lâminas) deixam uma marca característica, são fáceis de identificar e atribuir à violência interpessoal.

A frequência de traumas em estudos de âmbito mais alargado permite detectar variações na intensidade da violência interpessoal. No estudo de populações italianas detectaram-se mais traumas do crânio no Neolítico. Estes diminuem no Eneolítico e voltam a aumentar nas idades do Bronze e do Ferro (ROBB 1997 in WALKER 2001: 587). WALKER (2001: 587) comenta este estudo, em relação à iconografia do guerreiro na Idade do Bronze: “... *The cultural celebration of violence seems to have had an inverse relationship to its frequency*”.

Uma perfuração pode ser um sinal de violência interpessoal. Se tivermos restos ou a totalidade do projectil que a causou, então não deixa dúvidas. Além de projecteis, podemos também ter perfurações por artefactos afiados.

As perfurações, através da localização e trajectória de penetração do projectil, podem informar quanto à estratégia do ataque (LESSA 2004: 13). Mas, segundo uma pesquisa do registo arqueológico francês, temos marcas de projecteis em todo o corpo humano (GUILAINE e ZAMMIT 2002: 155).

Por cada projectil que é encontrado cravado nos ossos, temos que ter em conta os que foram retirados, os que não se mantiveram no sítio com o passar do tempo, aqueles que seriam feitos de materiais perecíveis, a área cúbica total do corpo humano e a probabilidade que o projectil tinha de acertar em osso. Também temos que ter em conta os que falharam. Resumindo, por cada projectil encontrado *in situ* cravado no osso, muitos mais foram disparados e atirados contra alvos humanos.

⁴ Os casos de canibalismo gastronómico e trepanação não estão incluídos.

⁵ Nunca esquecendo que podemos ter apenas acidentes nos casos de violência interpessoal. Também nos casos de guerra primitiva podemos ter apenas *feud* (vinganças por motivos particulares que não se enquadram numa definição de guerra primitiva).

Evidências de Violência Interpessoal ou Guerra Primitiva no registo arqueológico da Península Ibérica ⁴

Arqueossítio, País, Período	Descrição e Interpretação ⁵	Fontes
Sima de los Huesos, Espanha, Paleolítico Médio.	Vários crânios com várias fracturas curadas. Violência interpessoal ou guerra primitiva.	CERVERA et al. 1998: 143 in THORPE 2003: 151.
Moita do Sebastião, Portugal, Mesolítico.	Uma marca de projectil nos ossos do pé. Violência interpessoal.	LUBELL et al. 1989 in THORPE 2003: 153.
Cabeço da Arruda I, Portugal, Neolítico.	Uma marca de impacto no crânio. Violência interpessoal.	LUBELL et al. 1989 in THORPE 2003: 153.
Serra da Roupá, Portugal, Neolítico.	Dois fracturas no crânio por depressão. Violência interpessoal.	SILVA 2000.
Bóbila Madurell, Espanha, Neolítico.	Uma fossa com dois indivíduos do sexo masculino com os crânios esmagados. Uma ponta de seta cravada numa vértebra lombar. Violência interpessoal ou guerra primitiva.	OSGOOD et al. 2000: 46. CAMPILLO, MERCADAL e BLANCH 1993 in GUILAINE e ZAMMIT 2002: 172.
Camí de Can Grau, Espanha, Neolítico.	Uma ponta de seta de sílex cravada no arco de uma vértebra. Violência interpessoal.	MARTÍ, POU e CARLOS 1993 in GUILAINE e ZAMMIT 2002: 172.
Dólmen de Ansião, Portugal, Neolítico Final / Calcolítico.	Uma lesão num fragmento de osso do frontal, que aponta para uma perfuração por uma ponta de seta, e cinco traumas em crânios por fractura. Violência interpessoal ou guerra primitiva.	SILVA 2000.
Poço Velho, Portugal, Neolítico Final / Calcolítico.	Uma lesão traumática incisa ao nível do exocrânio e do <i>diploe</i> (tecido craniano esponjoso), provocada por um objecto cortante. Três crânios com depressões. Violência interpessoal ou guerra primitiva.	ANTUNES-FERREIRA 2005: 88.
Eira da Pedrinha, Portugal, Calcolítico.	Uma depressão na região média do lado esquerdo do osso frontal. Violência interpessoal.	MENDES CORREA e TEIXEIRA 1949 in SILVA 2000.
Monte Canelas, Portugal, Calcolítico.	Dois fracturas cranianas por depressão e uma calote craniana com uma lesão oval no parietal direito. Violência interpessoal ou guerra primitiva.	SILVA 2000.
São Pedro do Estoril, Portugal, Calcolítico.	Uma calote craniana masculina apresenta uma depressão no lado esquerdo do osso frontal. Violência interpessoal.	SILVA 2000.
Leceia, Portugal, Calcolítico.	Presença de restos osteológicos de indivíduos adultos do sexo masculino numa lixeira estruturada. Guerra primitiva.	CARDOSO 1991: 80 e 81.
Dólmen de Clara, Espanha, Neolítico Final / Calcolítico.	Quatro traumatismos cranianos. Violência interpessoal ou guerra primitiva.	MERCADAL e AGUSTI 2006: 44
Cartuja de las Fuentes, Espanha, Neolítico Final / Calcolítico.	Uma marca de ponta de seta nos restos osteológicos humanos. Violência interpessoal.	ETXEBERRIA e VEGAS 1988a; CAMPILLO 1995 in OSGOOD et al. 2000: 47.
Cueva de las Cáscaras, Espanha, Neolítico Final / Calcolítico.	Um projectil cravado num fémur. Violência interpessoal.	GUILAINE e ZAMMIT 2002: 172.
Venta del Griso, Espanha, Neolítico Final / Calcolítico.	Várias marcas de projectil nos restos osteológicos humanos. Violência interpessoal ou guerra primitiva.	ETXEBERRIA e VEGAS 1988a; CAMPILLO 1995 in OSGOOD et al. 2000: 47.
Cueva del Barranco de la Higuera, Espanha, Neolítico Final / Calcolítico.	Uma lesão no crânio de um dos indivíduos, causada por um objecto duro e angular. Violência interpessoal.	ETXEBERRIA e VEGAS 1988a; CAMPILLO 1995 in OSGOOD et al. 2000: 47

Os autores PALOMO I PÉREZ e GIBAJA BAO (2003: 179), no estudo das pontas de seta encontradas em monumentos do Neolítico / Calcolítico da Catalunha, lançam a hipótese de estas terem chegado ali dentro dos corpos dos inumados.

Certos movimentos repetitivos deixam marcas nos ossos e algumas dessas marcas podem representar acções ligadas à violência interpessoal, como disparar um arco ou montar a cavalo. No entanto, estas actividades não são exclusivas da violência interpessoal.

Tendo em conta as armas usadas na Pré-História, podemos considerar as fracturas na cabeça, pescoço ou nos membros superiores (como a de Parry ou Monteggia) associadas a combates de proximidade com armas de mão, por exemplo, mocas e machados (a funda, no entanto, tem como alvo preferencial a cabeça). As lesões por cortes com lâminas afiadas têm uma clara associação a uma guerra de proximidade com armas de mão. As perfurações estão mais associadas a projecteis e aparecem em todo o corpo, ilustrando uma guerra à distância com armas de arremesso, por exemplo, arco e flechas, javalinas e lanças (embora a lança possa ser usada a curta distância e causar fracturas).

Segundo BAHN (2002: 28), vários autores encontram pistas de canibalismo nos ossos humanos, se estes tiverem marcas de corte, estiverem esmagados ou apresentarem sinais de terem sido queimados. Ainda segundo este autor (IDEM: 29), outra evidência de canibalismo é o facto de se encontrarem ossos humanos misturados com ossos de outros animais, com o mesmo tratamento e marcas.

THORPE (2003: 158) relaciona o canibalismo com a guerra primitiva: *"If these are cases of cannibalism, then they could be linked to warfare through a common explanation given by historically recorded groups who practice cannibalism, that the vital energies or personal attributes of the enemy would be absorbed by the cannibals. Cannibalism is also sometimes used in South America societies as a way of disrespecting the enemy, eating their flesh as animal meat"*. Segundo GUILAINE e ZAMMIT (2002: 116): *"Muchos autores tienen la tendencia a limitar en gran medida el llamado canibalismo alimenticio, incluso a negarlo por ser tabú. Proponen razones de guerra par explicar la consumición de carne y sangre humanas, como manera de desembarazarse de los enemigos, los prisioneros, las personas secuestradas, siendo entonces una práctica límite"*. KEELEY (1997: 103-106) refere dois tipos de canibalismo: culinário (comer carne humana como fonte de proteínas, no que pode ser um caso extremo de fome) e ritual (consumir uma parte do corpo com fins mágicos).

O canibalismo gastronómico pode ser definido como o consumo de membros do grupo após a sua morte (THORPE 2003: 152).

KEELEY (1997: 103-106) traz-nos uma série de exemplos históricos e etnográficos de canibalismo culinário e ritual relacionados com a guerra primitiva. Destes, gostava de referir o exemplo dos Maori, que resolviam o problema da logística consumindo os prisioneiros, podendo assim continuar as suas campanhas movendo-se de ilha em ilha.

Uma evidência vem reforçar a hipótese de canibalismo entre povos primitivos: a análise de excrementos humanos de um arqueossítio do Sudoeste do Colorado, revelou uma proteína muscular humana que só pode ter ido lá parar pela ingestão de carne humana (MARLAR *et. al.* 2000 in WALKER 2001: 579). No entanto, como referem GUILAINE e ZAMMIT (2002: 118), podem existir muitas justificações para o canibalismo: motivos guerreiros, mágicos, alimentícios, funerários, simbólicos ou sacrificiais.

As remoções de partes do corpo do inimigo fazem parte da guerra primitiva. THORPE (2003: 158) menciona: *"If headhunting is involved, then this simultaneously deprives the enemy of the benefit of the strength provided by reincorporating the dead into the group and unleashes the anger of the dead on their own community unless the dead can be avenged"*.

Em Ofnet, no Mesolítico da Bavaria, temos um exemplo de recolha de cabeças (FRAYER 1997 in WALKER 2001: 586). Ainda segundo este autor, em relação a Ofnet: *"... decapitation is suggested by perimortem cutmarks on many of the cervical vertebrae recovered with the skulls"*. ALDHOUSE-GREEN (2006: 300) refere, acerca da recolha de cabeças: *"In suggesting that the human heads at Gournay were those of defeated battle-victims, such practice accords with a convincing body of evidence for the collection of enemy trophy-heads in Iron Age and Roman Europe within a ritual context"*.

HARDE (2000: 2) traz-nos um caso da Idade do Bronze da Boémia, que considera como exemplo de sacrifício relacionado com a guerra: *"In some cases, the individual has been decapitated..."*. DENNEN (1995: 419) refere a existência da cultura de *"head-hunting"* entre povos primitivos nas seguintes áreas geográficas: partes de África, Indonésia, Nova Guiné, Melanésia, Polinésia, Micronésia, Índia e América do Sul. Segundo o mesmo autor (IDEM: 421): *"Trophies of all sort have been recorded in the literature: skulls, scalps, skins, leg or arm bones, male genital organs, and above all captives"*.

Segundo SILVA (2000) e acerca das trepanações: *"Até ao momento, existem descritas 22 trepanações portuguesas do Neolítico até à Idade do Bronze (incluindo algumas prováveis e possíveis)"*. As trepanações podem ser uma forma de medicina ou um ritual. No entanto, nos casos em que foi possível determinar o sexo dos indivíduos, estes pertenciam ao sexo masculino (SILVA 2000).

As remoções, canibalismo e trepanação podem ser rituais que, apesar de violentos, tinham a convên-

cia de todos os actores mas, ao contrário dos acidentes, revelam intenção. Entre povos etnográficos e históricos, temos rituais de iniciação e passagem que podem ser muito violentos. Outros rituais de carácter religioso são também violentos e podem levar à morte de alguns dos intervenientes, ou seja, ao seu sacrifício. Em muitos dos casos os sacrificados são prisioneiros de guerra (ALDHOUSE-GREEN 2006: 281).

Para SILVA (2004: 4): "... o conhecimento do mundo dos mortos é necessário a tomada de vários dados do âmbito da Antropologia funerária, tais como, o tipo de sepulcro, a posição da inumação, o número de indivíduos por sepultura, o espólio associado e, no caso de um cemitério, a sua organização espacial". Com GUILAINE e ZAMMIT (2002: 58), temos evidências de guerra na Pré-História em: "... fosas comunes con restos acumulados de cuerpos; esqueletos con diversos traumatismos depositados en panteones familiares; necrópolis en las que las familias han agrupado a varias personas muertas en enfrentamientos, y difuntos abandonados en el campo de batalla y fosilizados por un aporte rápido de sedimentos. Estos hallazgos arqueológicos son los que el investigador puede someter a un análisis crítico".

A destruição de um corpo pode dar-se por exposição, imersão, incineração ou inumação (DAFLEUR 1993 in SILVA 2004: 9). Apenas os dois últimos métodos deixam vestígios arqueológicos e o último é aquele que permite encontrar mais pistas de violência interpessoal e guerra.

Temos sepulturas com inumações desde o Paleolítico Médio, com o *Homo neanderthalensis*, há 100 mil anos (GUILAINE e ZAMMIT 2002: 62). A sepultura representa esforço e intenção, é sinónimo de práticas funerárias e algum tipo de relação para com o indivíduo. Nas palavras de OSGOOD *et al.* (2000: 70): "... burials and cremations with grave-gods were a statement of how people wanted the dead, their ancestors, to be perceived by their own and perhaps future societies".

A inumação em local que não é habitual, por vezes com reaproveitamentos de estruturas com outras funções (por exemplo silos, fossas, lixeiras e valas), a inexistência de sepultura, a própria posição do indivíduo inumado ou inexistência de ritual funerário (sem objectos de cariz funerário), podem ser indicadores de violência interpessoal e guerra primitiva. Temos que ter em conta que, na guerra, os corpos dos guerreiros caídos nem sempre são sepultados, porque pertencem a grupos inimigos, porque o campo de batalha é longe dos locais de sepultura habituais, porque não ficou ninguém para sepultar os demais.

A posição em que a ossada se encontra pode ajudar a perceber se temos uma sepultura (SILVA 2004: 8). A posição das mãos cruzadas sobre o peito, provavelmente atadas, pode ser uma evidência de vio-

Evidências de Violência Interpessoal ou Guerra Primitiva no registo arqueológico da Península Ibérica [cont.]

Arqueossítio, País, Período	Descrição e Interpretação	Fontes
Hipogeu de Longar, Espanha, Calcolítico.	Sepultura colectiva de 112 indivíduos de diversas idades e sexos, onde não foram encontrados objectos de adorno pessoal, só artefactos em sílex, lascas e pontas de setas. Quatro casos de projectéis em sílex cravados nos restos osteológicos humanos, sendo de supor que outras peças pudessem estar associadas a feridas nas entranhas. Guerra primitiva.	ARMENDÁRIZ, IRIGARAY e IRIGARAY 1995 in KUNST e UERPMANN 2000: 131 e 132.
San Juan Ante Portem Latinam, Espanha, Calcolítico.	Restos osteológicos humanos de 289 indivíduos, com nove feridas por flecha e quatro fracturas de Monteggia. Possível inumação simultânea e lesões por detrás em indivíduos masculinos. Guerra primitiva.	VEGAS <i>et al.</i> 1999 in KUNST e UERPMANN 2000: 132-133.
Valencina de la Concepción, Espanha, Calcolítico.	Ossadas de dois indivíduos foram encontradas numa vala sem ritual funerário ou outro tratamento especial, faltando algumas partes anatómicas. Guerra primitiva.	ETXEBERRIA e VEGAS 1988a in OSGOOD <i>et al.</i> 2000: 47.
La Atalayuela, Espanha, Calcolítico.	Depósito de indivíduos realizado num momento, com pouca quantidade de artefactos associados. Ponta de seta cravada num crânio. Guerra primitiva.	BARANDIARÁN 1978: 417 in KUNST e UERPMANN 2000: 131.
Grajal de Campos, Espanha, Calcolítico.	Duas pontas de seta (tipo Palmela) cravadas nos ossos do crânio. Violência interpessoal.	ETXEBERRIA e VEGAS 1988a; CAMPILLO 1995 in OSGOOD <i>et al.</i> 2000: 47.
Cueva de las Cabras, Espanha, Calcolítico	Várias marcas nos restos osteológicos humanos. Violência interpessoal ou guerra primitiva.	GUILAINE e ZAMMIT 2002: 172.
El Puig, Espanha, Calcolítico.	Um crânio de um indivíduo que sofreu uma fractura em curva. Violência interpessoal.	OSGOOD <i>et al.</i> 2000: 47.
Carrelasvegas, Espanha, Calcolítico.	Um indivíduo atirado para uma vala, sem um pé, sem deuses funerários. Violência interpessoal.	OSGOOD <i>et al.</i> 2000: 48.
Los Lloletes, Espanha, Calcolítico.	Várias marcas de lesões nos restos osteológicos humanos. Violência interpessoal ou guerra primitiva.	GUILAINE e ZAMMIT 2002: 173.
Cerro de la Encina, Espanha, Calcolítico.	Um indivíduo com fracturas nos ossos nasais, outro com fracturas nas costelas e um terceiro com um elevado número de outras lesões. Violência interpessoal ou guerra primitiva.	OSGOOD <i>et al.</i> 2000: 48.
Cerro de la Cabeza, Espanha, Calcolítico.	Uma fossa com onze indivíduos que apresentam patologias traumáticas. Túmulo com seis indivíduos com diversos projectéis cravados nos ossos. Guerra primitiva.	MERCADAL e AGUSTI 2006: 44-45.
Aitzibita, Espanha, Calcolítico / Idade do Bronze.	Uma lesão no crânio de um indivíduo, provocada por espada ou machado. Violência interpessoal.	BEGUISTAIN GURPIDE 1997: 323-325.
Dólmen de Collet Su, Espanha, Calcolítico / Idade do Bronze.	Uma ponta de seta de metal cravada nos restos osteológicos humanos. Violência interpessoal.	CAMPILLO 1995 in OSGOOD <i>et al.</i> 2000: 47.
Cova de L'Heure de L'Arboli, Espanha, Calcolítico / Idade do	Uma ponta de seta em bronze cravada no maxilar. Violência interpessoal.	GUILAINE e ZAMMIT 2002: 173.

lência interpessoal (ALDHOUSE-GREEN 2006: 288). Ainda segundo esta autora: "... *The deposition of bodies face-down... might be linked to the dispatch of captives*". Os indivíduos encontrados numa lixeira do povoado Calcolítico de Leceia, são um exemplo de local pouco próprio para uma inumação (CARDOSO 1991: 80-81).

Acerca da Idade do Bronze na Europa Central, HARDE (2000: 1), frisa: "... *Their bones were either deposited in pitches and ditches or scattered over the settlement area. Not surprisingly, traces of violence are over represented in these two last categories of burials*". Para GARCIA SANJUAN (1993, in SOARES e SILVA 1998: 235): "*The grave goods reveal indications of status differentiation related to age and gender...*". Entre os "*grave goods*" podemos encontrar as estelas do tipo alentejano (IDEM: *ibidem*).

As sepulturas colectivas representam um local onde as inumações se sucederam ao longo do tempo, não existindo entre os indivíduos uma estrutura de isolamento, o que leva geralmente a uma mistura total dos ossos dos diferentes indivíduos (SILVA 2004: 8). Se este depósito se deu simultaneamente, em grande número, devido a uma epidemia ou massacre, estamos na presença de uma sepultura colectiva múltipla (ZAMMIT 1991 in SILVA 2004: 8) ou vala comum.

HARDE (2000: 2) define enterramentos em massa como sepulturas com mais de quatro inumações. BENNIKE (2006: 305) frisa: "*Mass graves or individual graves situated outside a cemetery may indicate a unusual preceding event*". Se numa vala comum tivermos sinais de violência pessoal, como traumas ou a presença de projecteis nas ossadas, então temos o indício mais forte e óbvio de guerra. KUNST e UERPMANN (2000: 131) trazem-nos três exemplos desta situação na Pré-História da Península Ibérica: "*Hipogeo de Longar, La Atalayuela e San Juan Ante Portam Latinam*".

A presença de armas associadas ao indivíduo inumado, leva a que este seja considerado um guerreiro. A sua sepultura pode mesmo ocupar um lugar especial na necrópole, individualizado ou mesmo central. Segundo OSGOOD *et al.* (2000: 70): "... *we can obtain useful nuggets of information pertaining to warriors and conflict in the Bronze Age from the archaeology of the death. [...] the various weapons used in rituals for the dead. In the transition from the Neolithic to the Bronze Age, dramatic depositions are found, often portraying the dead as rich, powerful warriors*". Nas palavras de HARDING (2003: 301) e para a Europa da Idade do Bronze: "... *la diferente riqueza de las tumbas con armas demuestran que los aspectos simbólicos estaban señalados...indudablemente las armas fueron utilizadas tal como inconscientemente se entendieron*".

Para SOARES (2003: 216), em relação ao estudo dos hipogeus em Portugal: "*No Calcolítico, surgem os primeiros indícios de segregação espacial intra-*

tumular. [...] A emergência de líderes, no Horizonte Campaniforme de Transição ou Bronze Antigo, encontra-se expressa de forma eloquente em alguns contextos funerários...".

Muitos dos artefactos que encontramos associados ao indivíduo inumado, nas sepulturas da Idade do Bronze, são claramente armas. Temos então guerreiros e um papel para a coerção na sua sociedade. No entanto, no Neolítico as armas eram o arco e a flecha, pelo que nos monumentos funerários desta época encontram-se muitos projecteis, alguns deles partidos. PALOMO I PÉREZ e GIBAJA BAO (2003: 179) levantam a hipótese para o "*hipogeo de la Costa de can Martorell*": "... *pel context funerari on van aparèixer les puntes, una inhumació múltiple d'uns 200 individus, ... i pel gran índex de fractures documentades en les puntes, ... deriva en el plantejament de la hipòtesi que una part de les puntes haguessin arribat a l'espai funerari clavades en els cadàvers*".

CHAPMAN *et al.* (1981: 14) trazem-nos a seguinte leitura: "*The spatial patterning of graves within cemeteries within settlement landscapes forms an important dimension of these mortuary practices of any community. This patterning should be studied alongside the form of the interment, the treatment of the body, the nature and frequency of the grave goods and the demographic and biological attributes of the interred population in a multidimensional analysis*".

A Paleodemografia revela-se fundamental na procura de indícios de violência interpessoal e guerra na Pré-História. Segundo SILVA (2000), a Paleodemografia define-se como o estudo das alterações da estrutura e da dinâmica das populações do passado. A sua análise tem contribuído para compreender as condições de vida das populações do passado, nomeadamente no reconhecimento da sua saúde, das práticas funerárias, da história e dos aspectos evolutivos da biodemografia humana. Ainda segundo esta autora, a abordagem pode envolver: a mortalidade e fertilidade, o tamanho e a densidade populacional, o *sex-ratio* e a migração.

Nas palavras de BISHOP e KNUSEL (2005: 202): "*The analysis of demographic patterns allows an insight into the ways in which war was waged and the ways that it affected human populations*". Na procura de indícios de guerra nas populações pré-históricas pela Paleodemografia, revela-se mais importante a análise da mortalidade, no que diz respeito ao *sex-ratio* e aos escalões etários. As flutuações da população no geral e masculina em particular são muito relevantes, principalmente quando associadas a evidências de violência interpessoal (SILVA 2000).

Segundo BISHOP e KNUSEL (2005: 211), temos que ter em conta: "*The majority of the prehistoric sites show that people who would be considered non-combatants by historical armed forces (women and children) might have been regularly killed in conflicts*".

LESSA (2004: 14-16) traz-nos um exemplo do cemitério pré-histórico de San Pedro de Atacama, onde o estudo permitiu identificar a existência de violência interpessoal, a partir de que momento e com que armas.

Como este é um trabalho em construção, toda a informação e crítica construtiva podem ser enviadas para faria100@clix.pt, o que desde já se agradece.

Evidências de Violência Interpessoal ou Guerra Primitiva no registo arqueológico da Península Ibérica [cont.]

Arqueossítio, País, Período	Descrição e Interpretação	Fontes
Bronze. Cerro de Cuchillo, Espanha, Idade do Bronze.	Varões jovens monopolizam as sepulturas debaixo das habitações. Guerra primitiva.	MARTÍNEZ PEÑARROYA 2000: 157.
Cerro de la Encantada, Espanha, Idade do Bronze.	Fossas reaproveitadas como sepulturas e inumações de indivíduos acéfalos. Guerra primitiva.	MARTÍNEZ PEÑARROYA 2000: 157.
Balma de Sargantana, Espanha, Idade do Bronze.	Grande percentagem de patologias traumáticas. Guerra primitiva.	MERCADAL e AGUSTI 2006: 44.
Caramoro, Espanha, Idade do Bronze.	Um trauma no crânio de um dos indivíduos, provocado por uma espada. Violência interpessoal.	MARTÍNEZ PEÑARROYA 2000: 157.
Factoria Euskalduna, Espanha, Idade do Bronze.	Fossas reaproveitadas como sepulturas e inumações de indivíduos acéfalos. Guerra primitiva.	MARTÍNEZ PEÑARROYA 2000: 157.
Roc d'Orenetes, Espanha, Idade do Bronze.	Fractura em bisel num indivíduo. Violência interpessoal.	MERCADAL e AGUSTI 2006: 44.

Referências bibliográficas

- ANTUNES-FERREIRA, Nathalie (2005) – *Paleobiologia de Grupos Populacionais do Neolítico Final / Calcolítico do Poço Velho*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (*Trabalhos de Arqueologia*, 40).
- ALDHOUSE-GREEN, Miranda (2006) – “Semiologies of Subjugation: the ritualisation of war-prisoners in later European Antiquity”. In OTTO, Ton et. al. (eds.). *Warfare and Society: archaeological and social anthropological perspectives*. Aarhus: Aarhus University Press, pp. 281-304.
- BAHN, Paul, ed. (2002) – *Written in Bones*. London: David & Charles.
- BEGUIRISTAIN GURPIDE, M. Amor (1997) – “Belicoidad en la Población Usaria de los Dólmenes Navarros. Reflexiones y perspectivas”. In BALBÍN BERHMANN, R. de e BUENO RAMIREZ, P. (ed.). *II Congreso de Arqueología Peninsular: Neolítico, Calcolítico y Bronce*. Tomo II, pp. 323-332.
- BENNIKE, Pia (2006) – “Rebellion, Combat, and Massacre: a medieval mass grave at Sandbjerg near Naestved in Denmark”. In OTTO, Ton et. al. (eds.). *Warfare and Society: archaeological and social anthropological perspectives*. Aarhus: Aarhus University Press, pp. 305-318.
- BISHOP, Neil A. e KNUSEL, Christopher J. (2005) – “War in Prehistoric Society: modern views of ancient violence”. In PEARSON, Mike Parker e TORPE, I. J. N. (eds.). “Warfare, Violence and Slavery in Prehistory”. *BAR Internacional Series*, 1374, pp. 201-216.
- CARDOSO, João Luís (1991) – *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras. Volume 2.
- CHAPMAN, Robert; KINNES, Ian e RANDSBORG, Klavs, eds. (1981) – *The Archaeology of Death*. Cambridge: Cambridge University Press.
- DENNEN, John Matheus Gerardus van der (1995) – *The Origin of War: the evolution of a male coalitional reproductive strategy*. Groningen: Origin Press.
- GUILAINE, Jean e ZAMMIT, Jean (2002) – *Le Sentier de la Guerre: visages de la violence pré-historique*. Paris: Éditions du Seuil.
- HAAS, Jonathan (2004) – “The Origins of War and Ethnic Violence”. In CARMAN, John e HARDING, Anthony (eds.). *Ancient Warfare*. Gloucestershire: Sutton Publishing, pp. 25-38.
- HARDE, Andreas (2000) – *Fear and Wonder: Perceptions on warfare and human sacrifice in the Central European Bronze Age*. Paper presented at European Association of Archaeologists Meeting (16th September 2000, Lisbon).
- HARDING, A. F. (2003) – *Sociedades Europeas en la Edad del Bronce*. Barcelona: Ed. Barcelona.
- KEELEY, Lawrence (1997) – *War Before Civilization: the myth of the peaceful savage*. Oxford: Oxford University Press.
- KUNST, Michael e UERPMANN, Hans-Peter (2002) – “Zambujal (Torres Vedras, Lisboa): relatório das escavações de 1994 e 1995”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 5 (1): 67-96.
- LESSA, Andrea (2004) – “Arqueologia da Agresividade Humana”. *Revista História, Ciência e Saúde*. 11: 2.
- MARTÍNEZ PEÑARROYA, José (2000) – “Del Conflicto Primitivo a la Guerra Organizada: aspectos bélicos de la Edad del Bronce peninsular”. *Era-Arqueologia*. Lisboa. 2: 153-164.
- MERCADAL, O. e AGUSTI, B. (2006) – “Comportaments Agressius a la Prehistòria Recent. La desmitificació del bon salvatge?”. *Cypsela - Canibalisme, violència i guerra*. 16.
- OSGOOD, Richard; MONKS, Sarah e TOMS, Judith (2000) – *Bronze Age Warfare*. London: Sutton Publishing.
- PALOMO I PÉREZ, Antoni e GIBAJA BAO, Juan Francisco (2003) – “Análisis Tecnomorfológica / Funcional i Experimental de las Puntas de Flexa in la Costa de can Martorell (Dosrius, El Marcéme)”. *Laietania. Estudis d'Arqueologia i d'Història*. Museu de Mataró. 14: 179-214.
- SILVA, Ana Maria (2000) – *Antropologia Funerária e Paleobiologia das Populações portuguesas (Litorais) do Neolítico Final / Calcolítico*. Doutoramento em Antropologia. Universidade de Coimbra.
- SILVA, Ana Maria (2004) – *Guia para as Aulas de Bioantropologia*. Mestrado de Pré-História e Arqueologia da FLUL.
- SOARES, Joaquina e SILVA, Carlos Tavares da (1998) – “From the Collapse of the Chalcolithic Mode of Production to the Development of the Bronze Age Societies in the South-West of Iberian Peninsula”. In JORGE, S. O. (ed.). *Existe uma Idade do Bronze Atlântico? Sociedade, Hierarquização e Conflito*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia, pp. 231-245.
- SOARES, Joaquina (2003) – *Os Hipogeus Pré-Históricos da Quinta do Anjo (Palmela) e as Economias do Simbólico*. Setúbal: Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal.
- THORPE, I. J. N. (2003) – “Anthropology, Archaeology and the Origin of Warfare”. *World Archaeology. The Social Commemoration of Warfare*. 35 (1): 145-165.
- VEGAS et. al. (1999) – “San Juan ante Portam Latinam: una sepultura colectiva en el valle medio del Ebro”. *Revista de Arqueología*. Madrid. 224: 14-25.
- WALKER, Philipp L. (2001) – “A Bioarchaeological Perspective on the History of Violence”. *Annu. Rev. Anthropol.* 30: 573-96.

A Persistente Ausência da Análise Etnográfica e Experimental

no estudo da cerâmica pré-histórica em Portugal

por Gonçalo de Carvalho Amaro

Doutorando de Pré-história e Arqueologia na Universidade Autónoma de Madrid.

1. Introdução

A investigação do registo arqueológico, em Portugal, mantém ainda uma forte ligação ao estudo histórico, tratando-se sobretudo de um trabalho auxiliar à interpretação da História, que utilizava a Arqueologia, tal como a Numismática, a Paleografia e a Epigrafia, como um anexo complementar da disciplina (JORGE e JORGE 1998: 13).

Após um aparente apogeu de estudos sobre a Pré-História em finais do século XIX, fruto da “paixão” de um conjunto de geólogos e engenheiros de minas humanistas – que lograram mesmo a realização de um congresso internacional na capital em 1880 (GONÇALVES 1993) –, e apesar dos esforços de Leite de Vasconcellos em construir um plano etnográfico único para o nosso país, a chegada, nos anos 30, do Estado Novo, que ao contrário das demais ditaduras contemporâneas, demonstrou pouco interesse pelos estudos arqueológicos, levaria a ciência que, até à data, se mantinha num nível semelhante ao das suas congéneres europeias, praticamente à clandestinidade (JORGE e JORGE 1998: 13).

O “renascimento” da Arqueologia pré-histórica surgiria somente nos anos 70, com a queda do regime, mas também devido ao contacto com investigadores estrangeiros que encontravam em Portugal um paraíso para exercerem os seus trabalhos. Tivemos, assim, a visita de Betrice Blance, Savory, o casal Leisner, Shubart e Sawngmeister, Konrad Spindler, Breuil, entre outros.

Começam, deste modo, a surgir as primeiras teses de doutoramento dedicadas em exclusivo à Pré-História e Proto-História, sobressaindo os casos de Armando F. Silva, do casal Oliveira Jorge, de Victor Gonçalves e Manuela Martins.

Nos distritos de Lisboa e Porto e nas suas proximidades tornavam-se comuns os trabalhos que identificavam e descreviam arqueossítios, dando origem à exposição dos respectivos materiais; esta tradição, iniciada sobretudo na década de 80, ainda hoje persiste e, no que diz respeito ao estudo do registo arqueológico, limita-se a um estudo numérico e formal dos materiais, fazendo jus à forte tradição histórico-cultural do nosso país.

Contudo, a introdução da Nova Arqueologia – que no caso luso só chegaria duas décadas depois – parece que deixou alguns arqueólogos e pré-historiadores embaraçados e, ao contrário do que a própria “teoria” indica, abandonaram por completo a cultura material, provavelmente devido ao medo de uma estruturação insuficiente que os voltasse a conotar com o passado historicista da Arqueologia.

O que é certo é que em pleno século XXI, em Portugal, os materiais – o factor mais importante do registo arqueológico – deixaram de fazer parte do estudo em Pré-História, sobretudo a cerâmica: se procurarmos com atenção, após o trabalho de Michael KUNST (1987) sobre a cerâmica do Zambujal e a sua relação com os “horizontes” do Calcolítico, não mais se viu trabalho de tal monta.

r e s u m o

Considerações acerca dos novos modelos de estudo de cerâmicas pré-históricas, propondo a sua aplicação em contextos portugueses.

O autor introduz alguns exemplos, destacando a importância dos dados de natureza etnoarqueológica ou resultantes de acções de Arqueologia experimental.

p a l a v r a s c h a v e

Pré-História; Cerâmica pré-histórica; Etnoarqueologia; Arqueologia experimental; Teoria arqueológica.

a b s t r a c t

Considerations on new prehistoric pottery study models, suggesting their application in Portugal.

The author presents some examples, highlighting the importance of data resulting from ethnoarchaeology and experimental archaeology actions.

k e y w o r d s

Prehistory; Prehistoric pottery; Ethnoarchaeology; Experimental Archaeology; Archaeological theory.

r é s u m é

Considérations autour des nouveaux modèles d'étude de céramiques préhistoriques, proposant son application dans des contextes portugais.

L'auteur introduit certains exemples, mettant en relief l'importance des données de nature ethnoarchéologique ou résultantes d'actions d'Archéologie expérimentale.

m o t s c l é s

Préhistoire; Céramique préhistorique; Ethnoarchéologie; Archéologie expérimentale; Théorie archéologique.

Para além da simples descrição formal e numérica, praticamente não existem estudos sobre cerâmica pré-histórica, sobretudo se nos circunscrevermos ao intervalo Pré-História - Pré-Campaniforme.

Esperava-se que, com a realização do 7º *Encontro Europeu de Cerâmicas Antigas* em Portugal, na Fundação Calouste Gulbenkian)¹, essa falha fosse preenchida. Contudo, contam-se ainda pelos dedos os trabalhos realizados. Aparentemente, esta situação pode ser explicada pela ausência de meios e fundos que permitam análises, petrográficas e de conteúdos, mas também por alguma falta de disponibilidade dos investigadores que, no caso português, vêm-se a braços com o ensino a tempo inteiro nas universidades ou então trabalhando em empresas de arqueologia com prazos muito apertados – factores que impedem o desenvolvimento de trabalhos de experimentação e de acompanhamento etnográfico do fabrico dos materiais.

De facto, parece que a cerâmica ficou com o estigma do historicismo já que, no que diz respeito ao estudo da indústria lítica, os conceitos de Arqueologia Experimental e Etno-arqueologia, introduzidos por BINFORD (1967), têm sido seguidos, como podemos ver em ZILHÃO (1997), BICHO (2000), ALMEIDA (1995-1996) e CARVALHO (1995-1996). Contudo, mesmo nestes casos, a presença da experimentação e da comparação etnográfica é ainda limitada.

2. A Nova Arqueologia e o debate sobre a cultura material

Desde o surgimento das bases da Nova Arqueologia (BINFORD 1967) que muito se tem debatido sobre o papel da cultura material na construção do passado (SHANKS e TILLEY 1987; HODDER 1991 e THOMAS 1996), apresentando-se propostas e procurando-se novas fontes. Sem dúvida que um dos logros mais positivos deste debate foi a percepção de que existia uma actuação meramente contemplativa da cultura material, isto é, a típica ideia de peça na vitrina, que se conhece morfologicamente ao milímetro sem que, na verdade, muito se saiba sobre a mesma e a sua relevância na cultura. De facto, o espaço existente entre a Pré-História e a contemporaneidade pode levar os mais cépticos a ficarem-se por uma observação meramente matemática da questão. Porém, a interdisciplinaridade e o carácter, que ainda tem a Arqueologia, de ciência social e humana, leva-nos a tentar ultrapassar essa limitação temporal, procurando chegar ao caminho do fio condutor com o passado.

A investigação em traceologia, impulsionada por SEMENOV (1981), e a observação da relação homem / artefacto em povos primitivos actuais, descrita por Binford no seu livro *Em Busca do Passado* (1991), tornaram os artefactos em objectos de estudo minucioso e de dedicação exclusiva.

A proposta de uma Arqueologia de alcance médio, do último investigador nos anos 60 e provavelmente fruto de uma época que imaginava um retorno “saudável” à natureza, criou condições para o desenvolvimento do Centro de Arqueologia Experimental em Lejre, na Dinamarca, que seria seguida pela criação de novos centros de interpretação, como os *Archeódrome* na Borgonha francesa e a *Butser Ancient Farm* no Sul de Inglaterra, onde a experimentação ganhou também uma vertente lúdica e didáctica, revelando-se bastante eficaz no ensino da própria Arqueologia, apesar das críticas de alguns autores, que defendem a sua manutenção no âmbito científico (REYNOLDS 1999 e PUJOAN 2001).

Aqui ao lado, na vizinha Espanha, a experimentação arqueológica têm-se estendido a vários museus e universidades, destacando-se um trabalho relativamente frequente nos centros interpretativos de Atapuerca e Altamira e nas Universidades de Valladolid e Autónoma de Madrid, onde se têm publicados boletins com os respectivos trabalhos (VELÁZQUEZ, CONDE e BAENA 2004). Os nossos colegas hispânicos têm igualmente debatido sobre a organização e trabalhos, insistindo no prévio estudo minucioso dos materiais, bem como do seu enquadramento bibliográfico, capazes de produzir padrões de comparação com os processos pré-históricos (PUJOÁN 2001 e BAENA 1997).

Javier Baena, que tem vindo a desenvolver na Universidade Autónoma de Madrid vários trabalhos na área, leccionando mesmo a cadeira de Arqueologia Experimental há aproximadamente uma década, segue sobretudo um modelo de projecto de experimentação que, no geral, deve compor-se dos seguintes elementos:

- Objectivo da experiência;
- Descrição da experiência: discussão do problema, delimitação do marco material, marco técnico, descrição das fases de execução e registo das variáveis;
- Experimentador(es), local e material;
- Descrição do processo de reprodução;
- Réplica.

Denota-se sobretudo um maior uso da experimentação em Arqueologia na investigação da indústria lítica e óssea. Todavia, e apesar da relativa eficácia das técnicas químicas e de petrografia microscópica, hoje em dia essenciais para a compreensão das configurações das pastas, a experimentação acaba por complementar esses processos (EILAND, LUNING e WILLIAMS 2005), tornando-se por vezes mais eficaz, tendo em conta a morosidade destes processos (CLOP 1998). Acaba mesmo por abrir um novo leque de perspectivas interpretativas, fundamentalmente quando os dados “científicos” se demonstram contraditórios, e mostrar-se essencial para o estudo das várias cadeias operativas no processo de fabrico das peças.

¹ Deste meeting destacamos os trabalhos de CARDOSO et al. 2005, DIAS et al. 2005 e JORGE et al. 2005, por incidirem em estudos químicos e petrográficos de análise de pastas de cerâmicas pré-históricas.

No que diz respeito ao conceito em si, do estudo da cerâmica pré-histórica, o processo experimental deve conter as seguintes fases, descritas em 2004 por Manuel Calvo:

- Busca do afloramento de argila;
- Preparação da argila e escolha dos desengordurantes;
- Modelação a fresco;
- Modelação no primeiro estado de secagem;
- Argila em estado de “*textura de cuero*”, últimos retoques e primeiras decorações;
- Segundo estado de secagem, torna-se impossível a modelação;
- Cozedura;
- Esfriamento;
- Final, tempo de limpeza, impermeabilização e decoração pintada.

Após definidos alguns pontos da experimentação arqueológica, podemos verificar que para a apreensão de alguns destes saberes teve que existir um prévio estudo de Etnografia comparada. Tal como a experimentação, a aplicação deste tipo de trabalhos à Arqueologia surge também com a Nova Arqueologia e com os trabalhos de Lewis Binford de “primitivos modernos”, através do contacto directo (1991), inferindo sobre a forma como estes dispunham do seu território, como organizavam os seus acampamentos e tarefas e, fundamentalmente, como ficava o sítio após o seu abandono. Com o estudo etno-arqueológico, Binford não se cinge ao acompanhamento dos ditos povos, mas também à análise de fotos e de dados históricos resultantes do seu acompanhamento (BINFORD 1991: 131). Neste último aspecto, temos em Portugal uma longa tradição, iniciada com os descobrimentos e com a obra de Pacheco Pereira em África, o famoso *Esmeraldo de situ orbis*, de finais do século XV. O professor de Chicago abriu assim caminho, com os seus “*novos métodos de inferência arqueológica*”, a um conjunto crescente de trabalhos, e a Etno-Arqueologia passou a ter os seus defensores também na Europa (HODDER 1990).

Ultrapassou-se a ideia de que a Etno-Arqueologia não era mais do que um estudo antropológico focado nos artefactos e que usava e abusava das comparações: “[...] *se ha identificado a veces la Etno-arqueología con el estudio de la cultura material de pueblos vivos desde una perspectiva arqueológica.*

Fotos: Roberto Hernández.

De hecho, la Antropología ha olvidado sistemáticamente la cultura material como parte esencial de la definición de cada cultura. Es muy difícil encontrar estudios etnológicos para poder utilizar, con propiedad, como fuente de analogías con la Prehistoria, debido al desinterés mostrado en sus páginas por la cultura material, punto de contacto, de interés para el arqueólogo” (HERNANDO 1995: 22).

Como se pode verificar na citação anterior de Almudena Hernando, a Etno-Arqueologia apresenta-se como uma ponte entre o meio antropológico e arqueológico, com um carácter fundamental para o estudo das comunidades pré-históricas (HERNANDO 2006), factores que têm proporcionado o seu desenvolvimento no ensino universitário (RUBIO 2001).

No que diz respeito ao estudo da cerâmica, têm-se realizado basicamente trabalhos de acompanhamento e registo dos processos produtivos (STARK 1991; DOMINGUEZ-RODRIGO e MARTI 1996; GONZÁLEZ 2005; RODRIGUES 2006) e sobre a concepção simbólica dos aspectos decorativos e da forma (DAVID, STERNER e GAVUA 1988; STERNER 1989; HAALLAND 1997; ABBOTT 2000), maioritariamente em povos ditos primitivos actuais, mas também sobre grupos inseridos na nossa sociedade contemporânea (GON-

↑ Figura 1

Reprodução do autor da decoração dos célebres “copos canelados” em placas rectangulares de 8 por 14 cm – alguns exemplos da fase de produção, de cima para baixo e da direita para a esquerda: estiramento do barro com chifre de veado; corte das sobras com lâmina de sílex; brunido da superfície com uma concha polida; aspecto da superfície brunida; decoração com punção de madeira e aspecto final da decoração.

ZALÉZ 1984; BRUGNOLI 2000; DJORDJEVIC 2005; GARCIA 2006).

No ponto que se segue desenvolveremos certos aspectos de alguns dos trabalhos referidos e a sua possibilidade de integração num contexto de interpretação do estudo do registo arqueológico da Pré-História.

3. O engano involuntário da nossa forma de olhar

Actualmente temos a tendência, quase que automática, de atribuir a uma peça de cerâmica um fim exclusivamente artístico – já que no nosso quotidiano o seu uso é praticamente inexistente. O único conhecimento que temos será de algum jarro antigo que subsiste na casa dos nossos avós. Exagerada ou não a premissa escolhida, é um facto o distanciamento que mantemos com estes elementos na actualidade. O afastamento que mantemos em afectivo com estes materiais pode levar a que a interpretação dos mesmos fique condicionada. Ocorrendo assim a forma mais simples de responder ao problema: utilizar soluções que mais se adequem à nossa vivência e contemporaneidade, seguir o pensamento positivista e humanista, que em parte ajudou ao surgimento da própria ciência arqueológica (THOMAS 2004), mas que nos mantém demasiado rígidos e matemáticos no sentido interpretativo. É necessária uma maior mobilidade no estudo da cultura material – o uso de um outro tipo de observação que produza algo vivo e não estagnado; ao fim e ao cabo estamos a falar dos elementos mais frequentes numa jazida arqueológica.

Por exemplo, no caso particular da cerâmica, existe uma extraordinária concepção simbólica. A capacidade de criar, de dar vida, está intrinsecamente relacionada, em várias culturas, com a modelação do barro; não é por acaso que na Bíblia surge essa analogia. É verdade que as manifestações originadas em argilas são representações animais e antropomórficas, sendo, as primeiras, conhecidas desde o Paleolítico Superior (D'ANNA *et al.* 2003: 87) e não abstrações como é, em parte, a cerâmica. O já referido trabalho de DAVID, STERNER e GAVUA (1988) demonstra ainda a existência desta relação de criação e, inclusive, ligação metafísica entre homem e cerâmica. Estes autores observaram que entre os Mafa e os Bulahay, tribos dos Camarões, existe uma estreita relação entre os antepassados e a cerâmica, sendo os recipientes um ponto de conexão entre o mundo dos vivos e o além.

Deste modo, pode explicar-se o facto de que as cerâmicas sejam adornadas da mesma forma que os humanos, isto é, o azeite usado para o engobe da cerâmica é o mesmo usado pelas pessoas em dias importantes, assim como parte das decorações corpo-

rais, nomeadamente cicatrização, se encontra presente nos vasos (DAVID, STERNER e GAVUA 1988: 370-371). HAALLAND (1997) insiste nesta íntima relação entre a cerâmica e o corpo humano – sobretudo com o feminino; não é por acaso que, como refere o autor, ainda na actualidade, utilizamos denominações de partes do nosso corpo para definir a cerâmica, como pescoço, mamilos, corpo, etc., algo que ocorre entre alguns povos étnicos, como os Fur, do Sudão (HAALLAND 1997: 382). Curiosamente, no que diz respeito à Pré-História, são bem conhecidos os casos de vasos que aparentemente representam a figura humana. No caso particular da Península Ibérica, encontramos-os fundamentalmente na zona Sudeste, entre a transição do Neolítico ao Calcolítico (ESCORIZA 1991-1992; GAVILÁN e VERA 1993).

Por vezes, um olhar diferente pode levar-nos a grandes surpresas, como, por exemplo, tentar entrar no mundo dos primitivos actuais e na sua forma de encarar as coisas. Podemos assim saber qual é o real valor de um objecto e o que está por detrás da sua construção. O trabalho de Ian HODDER (1991) sobre as cabaças da tribo Ilchamus (uma das tribos étnicas da região do Kenya, onde são sobretudo conhecidos os Masai), demonstra bem o que está por detrás das decorações: as cabaças são o único objecto da cultura material dos Ilchamus que apresenta decoração; a simbologia deste acto liga-se ao facto do objecto estar relacionado com dois factores fundamentais para a economia da tribo – o gado e as crianças. Como nos explica Hodder, esta tribo vive da pastorícia e as crianças são quem geralmente leva o gado a pastar; a riqueza de cada um provém do número de cabeças que tem. A premissa “*muito gado igual a muitas mulheres e crianças*” é um dado evidente (HODDER 1991: 107). A cabaça é um artefacto exclusivo de cada menino, contém leite (que provém do gado), essencial à sua alimentação juvenil. Mas estes não são os factores código do facto em si da ornamentação das abóboras, mas algo mais metafísico – a compreensão e a aceção humana, isto é, quanto mais bem decorada estiver a cabaça, significa que a mulher está preocupada com os seus filhos e, consequentemente, com a riqueza de sua família e do seu esposo. É também uma forma abstracta de expor a sua opinião, já que não pode participar nos conselhos tribais: “*It shows that a man has a good wife, if she decorates the calabashes: it shows that she has some pride in her domestic child-raising activities, and this implies a certain acquiescence to his own interests – to what she think is important*” (HODDER 1991: 109).

Os estudos etnográficos também nos dão indicações preciosas sobre o próprio processo de fabrico dos artefactos. Entre os Navajo (EUA), a aprendizagem para a construção de uma peça provém de uma sincronia de sentidos que implica a observação do processo e a consequente memorização e repetição

dos passos até ao produto final: “One must build long sequences by accretion onto previously memorized sequences. One can talk about sub-routines and hierarchies within the sequence, but one does not learn then this way” (WYNN 1993: 394).

É basicamente um processo prático e de apreensão sensorial, como constatamos em cima. Wynn refere inclusive que é um método que se pode encontrar, hoje em dia, em qualquer trabalho contemporâneo que recorra ao emprego de uma coordenação motora precisa (IDEM, *ibidem*). Nos exemplos que expõe, desperta-me a atenção a música, uma actividade com a qual estive conectado na adolescência. Recordo-me perfeitamente das horas que perdia com a mesma sequência na viola e do útil que era olhar para as mãos do meu professor a dedilhar – era essencialmente um trabalho silencioso, de observação e repetição exaustiva dos mesmos acordes e da mesma composição até atingir a técnica perfeita.

Peter Reynolds, que trabalhou com os aborígenes australianos, verificou que para eles a produção de um artefacto não é um acto individual e que, depois de consolidados os processos de aprendizagem, torna-se num trabalho conjunto e complementar. Como afirma, a essência da actividade técnica humana é a antecipação da acção do outro e a actuação complementar à sua obra. (REYNOLDS 1993: 412).

Tim Ingold, na sua obra *The Perception of the Environment* (2005), incide, de uma forma geral, na ideia de antítese existente entre as sociedades moderna ocidental e os povos que vivem ainda numa economia “primitiva” de caça e recolção. Destaca fundamentalmente a separação intrínseca que fazemos (os ocidentais e os ocidentalizados) entre humanidade e natureza, criando assim dois mundos paralelos. No entanto, para os caçadores-recolectores, existe somente um mundo e os seres humanos não são mais que uma pequena parte do mesmo – mais uma espécie, em plena igualdade em relação às outras (INGOLD 2005: 68). Consequentemente, Ingold também acha que, nos primeiros momentos de mudança de uma sociedade de caça e recolção para uma “doméstica”, existiu uma estreita relação com a natureza e que esta foi um ponto de inspiração.

No que diz respeito à cultura material, apresentamos o exemplo das cestas dos mesmos Navajos e da similitude entre a forma espiral do fundo da cesta e a de um gastrópode. A “imitação” neste caso poderá simbolizar a resolução de problemas similares, cuja resposta podemos encontrar nas palavras de

Ingold: “[...] some kind of adaptative convergence – of natural selection and human intellect, operating quite independently, arriving at parallel solutions [...]” (INGOLD 2005: 343).

O mesmo autor destaca ainda a visão dos Yekuana, tribo do Sul da Venezuela, estudados por David Guss. Esta tribo tem uma forte conexão com o acto de elaboração de cestos (tecer). É tão importante esta tarefa que inclusive o termo tecer acaba por ser aplicado aos outros processos de fabrico de artefactos. A cultura material é então um objecto de criação. Em contrapartida, os materiais do “mundo ocidental”, com os quais têm inevitavelmente contacto, são considerados como artefactos “feitos”. O acto de tecer é para eles um acto identificador, onde os artefactos têm um forte valor cultural; por outras palavras, digamos que estes funcionam como “criadores de cultura”, um espelho da sua sociedade e das suas características específicas.

O simbolismo da palavra tecer levou a que Guss concluísse que existia como que uma forma primitiva de apropriação da natureza, implícita no próprio modo de tecer como algo construtivo, ou seja, de transformação da natureza, atribuir-lhe uma regra. Ao revés, Ingold considera que não se trata de um processo de sublimação humana, mas antes de uma interpretação do ambiente – as ideias do homem provêm do que o rodeia e, em tempos passados, a única essência de inspiração para o homem era a própria natureza: “It is, as I have shown, an epistemology that takes as given the separation of the cultural imagination from the material world, and thus

↑ Figura 2

Preparação de um forno para cozer cerâmica.

Na povoação de Toconce (Norte do Chile, II región), os oleiros seguem ainda as tradições milenares no fabrico das cerâmicas.

presupposes the existence, at their interface, of a surface to be transformed. According to what I have called the standard view, the human mind is supposed to inscribe its designs upon this surface thought the mechanical application of bodily force – augmented, as appropriate, by technology. I mean to suggest, to the contrary, that the form of objects are not imposed from above but grow from the mutual involvement of people and materials in an environment” (INGOLD 2005: 343).

Transmitimos, neste ponto, que os artefactos não têm exclusivamente uma dita forma porque se aplica melhor a este ou aquele tipo, função ou conteúdo, e que as decorações não se cingem só aos gostos decorativos de uma determinada tribo. A situação é muito mais complexa que isso, as propostas interpretativas das diversas situações que apresentei precedentemente não são a “luz no fundo do túnel”, são somente propostas – mesmo que, em determinadas situações, a comparação entre contextos económicos similares pareça inviável pela separação cronológica e pela voracidade da globalização – entendemos que podem ajudar a fazer estimativas mais próximas do modo de vida das sociedades passadas.

4. Conclusão: a ausência de um fio condutor na interpretação pré-histórica

No Verão de 2006, quando visitei pela primeira vez o Chile, decidi, como “bom” arqueólogo, visitar o complexo arqueológico do deserto de Atacama. Ali verifiquei, com assombro, tendo em conta o que estou habituado na Europa, a capacidade dos oleiros actuais em interpretar as decorações deixadas pelos seus antepassados, atacamenhos, aymaras e incas. Acontece que, no deserto, as gentes mantêm ainda um fio condutor entre o presente e a sua cultura passada, permitindo-lhes assim reproduzir a *Pacha Mama*² numa cerâmica da mesma forma que antes, porque o seu avô assim os ensinou a fazer, explicando-lhes o porquê de cada traço.

Mais a Sul, já perto da capital Santiago, visitei a aldeia de Pomaire, que tem o curioso apelido de “*aldea alfarera*” (aldeia de oleiros), um lugar óptimo para comprar os tradicionais “*recuerdos*”. Os habitantes do local vivem quase exclusivamente da produção de cerâmica (alguns, poucos, ainda sem o uso da roda), existindo casa sim, casa sim uma olaria, tornando o negócio praticamente inviável. A História explica-nos o porquê de tal fenómeno: a povoação de Pomaire foi criada no século XVII pelos espanhóis, no âmbito de uma política de organização populacional do entorno de Santiago, misturando em alguns lugares várias culturas indígenas do Chile actual (BRUGNOLI 2000: 30).

Durante os séculos XVIII e XIX, a maior parte dos “*pueblos de indios*” foram desmembrados e constantemente trasladados, devido à ganância de terras dos “*encomenderos*” espanhóis e, mais tarde, chilenos. A localização actual de Pomaire data de finais de XIX. Fartos de trabalhar praticamente como escravos nas grandes propriedades agrícolas, os camponeses índios utilizaram a produção de cerâmica como resistência.

Para isso serviram-se da matéria-prima que era abundante no lugar de Pomaire e lhes permitia uma produção excedentária capaz de vender a outros lugares os seus recipientes e dar-lhes sustento (*IDEM, ibidem*). A tradição foi-se mantendo até aos dias de hoje e, não obstante a necessidade de subsistência, foi levando a que as peças se fossem adaptando à moda contemporânea, diluindo-se cada vez mais a presença da tradição indígena na cerâmica, sendo actualmente muito difícil aos artesãos a identificação das representações e decorações utilizadas pelos seus antepassados, ao contrário do que sucede na região de Atacama, onde a pressão da cultura dos europeus “*criollos*” (nascidos na América) se faz sentir há menos de cinco décadas.

Deste modo, um pouco nostálgico, pretendo expor de forma simples um facto básico para a Pré-História europeia – a ausência total de uma identidade com o passado. Infelizmente, não temos na Europa avós que nos expliquem o porquê destes símbolos esquisitos à nossa vista, a maior parte das vezes abstractos, que encontramos nas cerâmicas, paredes e demais artefactos que sirvam de suporte e que representam o passado distante. O processo global de evolução e suplantação de culturas no Velho Mundo (cartagineses, romanos, visigodos, árabes, no caso peninsular) acabou por ter um papel similar ao das constantes modas e à necessidade de sobrevivência que originaram o gradual processo de corte com o passado em Pomaire.

O caso que aqui refiro não é um caso excepcional, mas sim um exemplo que em parte explica a ausência de um fio condutor das nossas mentalidades e tradições actuais em relação à dos nossos antepassados pré-históricos, factores que acabam por influenciar a interpretação do registo arqueológico, deixando-nos aparentemente numa situação de vazio e, por vezes, levando à concepção de ideias e teses que mais se coadunam com a nossa forma de pensar contemporânea. Tentei com este pequeno artigo descrever alguns dos principais estudos que, de alguma maneira, contribuem para que o vazio sentido aquando da análise dos materiais pré-históricos – em particular as cerâmicas –, se torne cada vez mais preenchido.

² Divindade dos povos andinos pré-colombianos, difundida sobretudo pelos Incas, cujo nome significa “Mãe Terra” ou “Mãe Natureza”.

Foto: Gonzalo Amiro.

↑ Figura 3

Aspecto de uma olaria de San Pedro de Atacama (Norte do Chile, II região), onde se pode ver uma extensa reprodução dos motivos e peças utilizadas pelos anteriores povoadores da região: cultura tiwanaku, atacamenhos, incas e aymaras numa fase mais próxima.

Bibliografia

- ABBOT, D. (2000) – “Ceramics and Community Organization Among the Hohokam”. *American Antiquity*. Washington: Society for American Archaeology. 67 (4): 784-785.
- ALMEIDA, F. (1995-1996) – “O Método das Remontagens Líticas: enquadramento teórico e aplicações”. *Trabalhos de Arqueologia da EAM*. Lisboa: Colibri. 3-4: 1-40.
- BAENA, J. (1997) – “Arqueología Experimental: algo más que un juego”. *Boletín de Arqueología Experimental*. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. 2.
- BICHO, N. (2000) – “Technological Change in the Final Upper Paleolithic of Rio Maior”. *Arkeos*. Tomar: Ceiphar. 8: 335-354.
- BINFORD, L. (1967) – “Smudge Pits and Hide Smoking: the use of analogy in archaeology reasoning”. *American Antiquity*. 32 (1): 1-12.
- BINFORD, L. (1991) – *Em Busca do Passado*. Trad. João Zilhão. Mem-Martins: Pub. Europa América (col. *Forúm da História*).
- BLANCE, B. (1959) – “Cerâmica Estriada”. *Revista Guimarães*. Barcelos: Publicações da Sociedade Martins Sarmento. 69: 459- 464.
- BRUGNOLI, V. (2000) – *Pomaire: situación y cambio de un Pueblo Alfarero. Un acercamiento desde sus artesanos*. Santiago: Universidad Bolivariana.
- CALVO, M. et al. (2004) – *La Cerámica Prehistórica a Mano: una propuesta para su estudio*. Mallorca: El Tall.
- CARDOSO, J. L.; SALANOVA, L. e QUERRÉ, G. (2005) – “Bell Beaker Relationships Along the Atlantic Coast”. In PRUDÊNCIO, M. I., DIAS, M. I. e WAERENBORGH, J. C. (eds.). “Understanding People Through Their Pottery”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa: IPA. 42: 27-32 (*Proceedings of the 7th European Meeting on Ancient Ceramics - EMAC'03, Lisboa, 2003*).
- CARVALHO, A. F. (1995-1996) – “O Talhe de Pedra e a Transição Neolítico-Calcolítico no Centro e Sul de Portugal: tecnologia e aspectos da organização da produção”. *Trabalhos de Arqueologia da EAM*. Lisboa: Colibri. 3-4: 41-60.
- CHILDE, G. (1925) – *The Dawn of European Civilization*. London: Cape.
- CLOP, X. (1998) – “Cerámica Prehistórica y Experimentación”. *Boletín de Arqueología Experimental*. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. 2: 11.
- D’ANNA, A. et al. (2003) – *La Céramique. La poterie du Néolithique aux temps modernes*. Paris: Errance.
- DAVID, N.; STERNER, J. e GAVUA, K. (1988) – “Why Pots are Decorated?”. *Current Anthropology*. 29 (3): 365-389.
- DIAS, I.; VALERA, A. e PRUDÊNCIO, M. I. (2005) – “Pottery Production Technology Throughout the Third Millennium BC on a Local Settlement Network in Fornos de Algodres, Central Portugal”. In PRUDÊNCIO, M. I., DIAS, M. I. e WAERENBORGH, J. C. (eds.). “Understanding People Through Their Pottery”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa: IPA. 42: 41-50 (*Proceedings of the 7th European Meeting on Ancient Ceramics - EMAC'03, Lisboa, 2003*).
- DJORJEVIC, B. (2005) – “Some Ethnoarchaeological Possibilities in the Pottery Technology Investigations”. In PRUDÊNCIO, M. I., DIAS, M. I. e WAERENBORGH, J. C. (eds.). “Understanding People Through Their Pottery”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa: IPA. 42: 61-70 (*Proceedings of the 7th European Meeting on Ancient Ceramics - EMAC'03, Lisboa, 2003*).
- DOMINGUEZ-RODRIGO, M. e MARTI, R. (1996) – “Estudio Etnoarqueológico de un Campamento Temporal N°Dorobo (Masai) en Kalabu (Kenia)”. *Trabajos de Prehistoria*. Madrid: CSIC. 53 (2): 131-143.
- EILAND, M.; LUNING, J. e WILLIAMS, Q. (2005) – “Technical Analysis of Earth Ovens from Nieder Morlen”. In PRUDÊNCIO, M. I., DIAS, M. I. e WAERENBORGH, J. C. (eds.). “Understanding People Through Their Pottery”. *Trabalhos*

- de *Arqueologia*. Lisboa: IPA. 42: 71-81 (*Proceedings of the 7th European Meeting on Ancient Ceramics - EMAC'03, Lisboa, 2003*).
- ESCORIZA, T. (1991-1992) – “La Formación Social de los Millares las «Producciones Simbólicas»”. *Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada*. Granada: Departamento de Prehistoria de la Universidad de Granada. 16-17: 135-165.
- FALABELLA, F. (1993) – “Alfarería Llolleo: un enfoque funcional”. *Boletín del Museo Regional de la Araucaria*. Temuco: Museo Regional de la Araucaria. 2: 327-354 (*Actas del XII Congreso Nacional de Arqueología Chilena, Temuco, 1991*).
- GARCIA, J. (2006) – “La Producción Cerámica en los Valles Centrales de Chile: estrategias productivas”. *Treballs d'Etnoarqueologia*. Madrid: CSIC. 6: 297-313 (*Etnoarqueología de la Prehistoria: más allá de la analogía*).
- GAVILÁN, B. e VERA, J. (1993) – “Cerámicas con Decoración Simbólica y Cordón Interior Perforado Procedente de Varias Cuevas Situadas en la Subbética Cordobesa”. *SPAL*. Sevilla: Universidad de Sevilla. 2: 81-108.
- GIBSON, A. e WOODS, A. (1990) – *Prehistoric Pottery for the Archaeologists*. Leicester: Leicester University Press.
- GONÇALVES, V. (1993) – “O Congresso de 1880”. In *Pré-História de Portugal*. Lisboa: Círculo de Leitores. Vol. I (“Portugal na Pré-História”), pp. 99-108.
- GONZÁLEZ, A. (2005) – “Etnoarqueología de la Cerámica en el Oeste de Etiopía”. *Trabajos de Prehistoria*. Madrid: CSIC. 62 (2): 41-66.
- GONZÁLEZ, C. (1984) – *Simbolismo en la Alfarería Mapuche. Claves astronómicas*. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile (*Colección Aisthesis*).
- GUERRA, E. (2006) – “Sobre la Función y el Significado de la Cerámica Campaniforme a Luz de los Análisis de Contenidos”. *Trabajos de Prehistoria*. Madrid: CSIC. 63 (1): 69-84.
- HAALAND, R. (1997) – “Emergente of Sedentism: new ways of living, new ways of symbolizing”. *Antiquity*. London: Antiquity Publications. 71 (272): 374-385.
- HERNANDO, A. (1995) – “La Etnoarqueología Hoy: una vía eficaz de aproximación al pasado”. *Trabajos de Prehistoria*. Madrid: CSIC. 52 (2): 15-34.
- HERNANDO, A. (2006) – “Etnoarqueología y Globalización. Propuesta para una etnoarqueología estructuralista”. *Treballs d'Etnoarqueologia*. Madrid: CSIC. 6: 25-32 (*Etnoarqueología de la Prehistoria: más allá de la analogía*).
- HODDER, I. (1990) – *The Domestication of Europe: structure and contingency in Neolithic society*. Oxford: Blackwell.
- HODDER, I. (1990a) – “Ethnoarchaeology and its Relation to Contemporary Archaeological Theory”. *Arqueologia Hoje*. Quarteira: Universidade do Algarve. 1: 244-251.
- HODDER, I. (1991) – *Reading the Past. Current approaches to interpretation in archaeology*. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- HODDER, I. (1996) – *Theory and Practice in Archaeology*. London and New York: Routledge.
- INGOLD, T. (2005) – *The Perception of the Environment: essays in livelihood, dwelling and skill*. 4th ed. London and New York: Routledge.
- JORGE, A.; DAY, P. M.; VALERA, A. C.; DIAS, M. I. e PRUDÊNCIO, M. I. (2005) – “Ceramics, Style and Exchange in the Early Neolithic Upper Mondego Basin: a technological approach”. In PRUDÊNCIO, M. I., DIAS, M. I. e WAERENBORGH, J. C. (eds.). “Understanding People Through Their Pottery”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa: IPA. 42: 121-130 (*Proceedings of the 7th European Meeting on Ancient Ceramics - EMAC'03, Lisboa, 2003*).
- JORGE, V. e JORGE, S. (1998) – “Arqueologia Portuguesa no Século XX: alguns tópicos para um balanço”. In *Arqueologia, Percursos e Interrogações*. Porto: ADECAP, pp. 13-30.
- KUNST, M. (1987) – “Zambujal: glockenbecher und kerbblattverzierte keramik aus den grabungen 1964 bis 1973”. *Madriider Beitrage*. Mainz am Rhein: Verlag Philipp von Zabern. 5 (2).
- KUNST, M. (1996) – “A Cerâmica Decorada do Zambujal e o Faseamento do Calcolítico da Estremadura Portuguesa”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras. 6: 257-286.
- ORTON, C.; TYERS, P. e VINCE, A. (1993) – *Pottery in Archaeology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- PILOAN, I. (2001) – “Experimentación en Arqueología: reflexiones para una propuesta operativa y explicativa”. *Revista Atlántica-Mediterránea*. Cádiz: Universidad de Cádiz. 4.
- RENFREW, C. (1973) – *Before Civilization: the radiocarbon revolution and Prehistoric Europe*. London: Cape.
- REYNOLDS, P. (1993) – “The Complementation Theory of Language and Tool Use”. In GIBSON, Kathleen e INGOLD, Tim (eds.). *Tolls Language and Cognition in Human Evolution*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 407-428.
- REYNOLDS, P. (1999) – “The Nature of Experiment in Archaeology”. In JEREM, Erzsibet e POROSZLAI, Ildiko (eds.). *Archaeology of the Bronze and Iron Age*. Budapest: Archeolingua, pp. 387-395 (*Proceedings of the International Archaeological Conference, Szahalombatta, 3-7 October, 1996*).
- RODRIGUES, M. C. (2006) – “A Primeira Cerâmica «Tradicional Recente» Proveniente de Tete (Província de Tete, Moçambique)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 9 (1): 197-223.
- RUBIO, I. (2001) – “La Etnoarqueología: una disciplina nueva en la docencia universitaria y en la investigación españolas”. *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología*. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. 25 (1): 9-33.
- SALANOVA, L. (2002) – “Fabrication et Circulation des Céramiques Campaniformes”. In GUILLAINE, Jean (dir.). *Matériaux, Productions, Circulations du Néolithique à l'Age du Bronze*. Paris: Editions Errance, pp. 151-168 (*Séminaire du Collège de France*).
- SANHUEZA, L. (1997) – “Hacia una Definición el Concepto de Tradición Cerámica”. In *XIX Congreso Nacional de Arqueología Chilena*. Copiapó: Museo Regional de Copiapó, pp. 37-45.
- SEMENOV, S. (1981) – *Tecnología Prehistórica*. Barcelona: Bakal.
- SHANKS, M. e TILLEY, C. (1987) – *Re-Constructing Archaeology: theory and practice*. Cambridge: Cambridge University Press (*New Studies in Archaeology*).
- SHERRATT, A. (1987) – “Wool, Wheels and Ploughmarks: local developments or outside instructions in Neolithic Europe?”. *Bulletin Inst. of Archeology*. London. 23: 1-15.
- STARK, M. (1991) – “Ceramic Production and Community Specialization: a Kalinga ethnoarchaeological study”. *World Archaeology*. London and New York: Routledge. 23 (1): 57-158.
- STERNER, J. (1989) – “Who is Signalling Whom? Ceramic, style, ethnicity and taphonomy among the Sirak Bulahay”. *Antiquity*. 63 (240): 451-459.
- THOMAS, J. (1996) – *Time Culture and Identity: an interpretative archaeology*. London and New York: Routledge.
- THOMAS, J. (2004) – *Archaeology and Modernity*. London and New York: Routledge.
- TRIGGER, B. (1989) – *A History of Archaeological Thought*. Cambridge: Cambridge University Press.
- TSETLIN, Y. B. (2005) – “Ceramics Culture: a real system and a source of historical information”. In PRUDÊNCIO, M. I., DIAS, M. I. e WAERENBORGH, J. C. (eds.). “Understanding People Through Their Pottery”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa: IPA. 42: 289-294 (*Proceedings of the 7th European Meeting on Ancient Ceramics - EMAC'03, Lisboa, 2003*).
- VELÁZQUEZ, R.; CONDE, C. e BAENA, J. (2004) – “La Arqueología Experimental en el Museo de San Isidro”. *Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileñas*. Madrid: Museo de San Isidro. 13: 3-22.
- WYNN, T. (1993) – “Layers of Thinking in Tool Behaviour”. In GIBSON, Kathleen e INGOLD, Tim (eds.). *Tolls Language and Cognition in Human Evolution*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 389-406.
- ZILHÃO, J. (1997) – *O Paleolítico Superior da Estremadura Portuguesa*. Lisboa: Colibri.

A Influência dos Modelos de Importação da Cerâmica Fina

nas produções madeirenses do século XVII

por Élvio Duarte Martins Sousa

Arqueólogo e investigador do CEAM – Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea.

0. Discussão

Nos últimos tempos, o registo arqueológico dos sítios da Madeira e do Porto Santo tem mostrado um tipo característico de cerâmica, com pastas de fabrico local cuja influência morfológica se pode situar nos modelos de importação da conhecida cerâmica fina não vidrada, de produção continental¹. Este dado tem alimentado a discussão em torno da possível imitação local dos serviços de louça fina, caracterizada pelas superfícies engobadas e brunidas, de pastas compactas e depuradas e de elevado requinte e qualidade de acabamento. São peças que, do ponto de vista decorativo, ostentam frequentemente apontamentos com reticulados oblíquos, linhas quebradas em ziguezague e onduladas, caneluras, ônfalos (pequenas concavidades) e pintura a branco e contornos incisos (ver Fig. 2)².

Além da problemática subjacente à seriação do grupo de pasta das louças de produção local (SOUSA 2006), cujo estudo seguiu de perto a metodologia das análises químicas e mineralógicas e permitiu consequentemente traçar um quadro crono-tipológico dos materiais cerâmicos madeirenses, o tema em discussão constitui um dos assuntos mais aliciantes no estudo da problemática de cerâmica da Época Moderna no arquipélago da Madeira. Todavia, pese embora o presente texto procure abordar uma possível relação de gosto e de recriação regional das séries importadas, os dados actualmente disponíveis são ainda insuficientes e requerem uma reflexão mais profunda e sustentada.

O reportório de formas resultante do registo arqueológico revela uma tipologia multifacetada e com fortes afinidades às lides quotidianas. Trata-se, basicamente, de peças de uso utilitário, como sejam as tigelas, as taças, as bilhas, os tachos, as frigideiras, os púcaros e os pucarinhos. São peças extremamente úteis às necessidades quotidianas da vida doméstica, não só para um uso culinário (como as peças de cozinha e de mesa) mas, também, para outras necessidades prementes, caso da armazenagem de alimentos e bebidas.

O texto orienta-se, assim, pela problemática da relação de causalidade entre a cultura material cerâmica importada e uma provável recriação desses modelos nas olarias locais.

Discutem-se alguns indicadores históricos na relação com os centros produtores do continente português, e salientam-se os aspectos técnicos do grupo de pasta local (caracterizado pela sua cor castanha avermelhada, uma textura mais ou menos grosseira e tratamento das superfícies à base de um brunimento), em analogia com as cerâmicas finas não vidradas.

¹ De acordo com a tipologia apresentada no artigo remetido para publicação nas actas do VI Encontro de Olaria Tradicional de Matosinhos (SOUSA, no prelo).

² Exceptuam-se desta análise os exemplares com decoração empedrada.

r e s u m o

Abordagem da influência da loiça fina importada do território continental português, enquanto modelo das formas cerâmicas recriadas nas olarias da Ilha da Madeira, no século XVII. O autor comenta e caracteriza esta aproximação estética ao gosto da época, a partir de materiais exumados em sítios arqueológicos de natureza aristocrática e religiosa.

p a l a v r a s c h a v e

Idade Moderna; Cerâmica de cozinha; Ilha da Madeira.

a b s t r a c t

Influence of fine china imported from Continental Portugal as a model for the ceramic shapes recreated on the Island of Madeira potteries in the 17th century.

The author comments and characterizes this aesthetic approach to the taste of the epoch, based on materials excavated from aristocratic and religious sites.

k e y w o r d s

Modern age; Kitchen pottery; Island of Madeira.

r é s u m é

Approche de l'influence de la vaisselle fine importée de la métropole portugaise, comme modèle des formes céramiques recréées dans les poteries de l'île de Madère au XVIIème siècle.

L'auteur commente et caractérise ce rapprochement esthétique avec le goût de l'époque, à partir de matériaux exhumés sur des sites archéologiques de nature aristocratique et religieuse.

m o t s c l é s

Période moderne; Céramique de cuisine; Ile de Madère.

Fig. 1

Na contextualização histórica, importa sublinhar que o povoamento do arquipélago da Madeira no século XV implicou a construção de raiz de infra-estruturas, traçados e usos do espaço à imagem de um modelo de origem adaptado à orografia insular. Do “Reino”, os apetrechos de cerâmica terão chegado aos milhares aos portos madeirenses, com o objectivo de cobrir as necessidades quotidianas da população recém-chegada.

1. As importações

Entre os séculos XV e XVII contabilizam-se várias referências documentais relativas à entrada de louça de Portugal continental. No final do século XV (1485 e 1486), as vereações da Câmara Municipal do Funchal situam a proveniência de conjuntos de louça e de cerâmica de construção (telhas) oriundas da várias parte dos Reino, a saber: “*pannelas do Porto*”, “*louça de Lixboa*” e “*louça de Setuall*” (COSTA 1995: 100):

“*Item acordaram e detrimjnarom que Fernandeannes mercador que comprou as panellas do Porto antes dos quinze djas da postura que page a pena que ssom trezentos rrs. E mães a dicta louça sse rreparta per o dicto pouoo*”.

“*Item no dicto dia detriminarom que Gil Enes alffayte page iijc rrs. de pena em que cayo por comprar louça de Lixboa ante de Sam Joam esto antes dos quinze djas conteúdos na pustura e que a louça rreparta per o pouo*”.

³ ARQUIVO... L.º 1326, 1632, fl. 33.

⁴ Cfr. CARITA 1987: 240.

No século XVII, chegam carregamentos de louça de várias localidades do continente português, com especial atenção para as produções de Aveiro: em 1667, louça vermelha (20 carros); em 1670, louça (quatro carros), em 1682, louça (20 carros), e em 1699, louça vermelha (dez carros) (LEÃO 1999: 123-149). Da primeira metade do século XVII temos conhecimento de dois carregamentos. Um primeiro, datado de 17 de Julho de 1623, dando conta de um fretamento de uma embarcação de nome *Santo António* pelo comerciante Gaspar Pires Machado para se deslocar a Aveiro e à Madeira, a fim de transportar louça (MOREIRA 1990). E um outro, de 9 de Junho de 1632, que menciona a chegada ao porto do Funchal da embarcação de nome *Santíssimo Sacramento*, propriedade de Manoel Louiz, alemão, declarando que trazia sal e louça: “*Na ditto Vereação veo a camara Manoel Louiz? Alemao mestre de sua caravella por nome Santissimo Sacramento que veo de Aveiro e declarou que elle trousses Sal e Lousa que podia tudo importar cento e sincoenta mil reis pouco mais ou menos [...]*”³.

Outras fontes documentais individualizam um tipo característico de louça fina de importação muito apreciada em meios sociais religiosos e aristocratas.

Cita-se, por exemplo, um documento do Colégio dos Jesuítas do Funchal da segunda metade do século XVII, que justifica curiosamente o uso social das cerâmicas para proveito dos governadores: “*Mandou se vir do Reyno grande quantidade de Louça fina para o uso dos governadores, quando são hospedados no Collegio, e outro sy muitos pucaros de Maya para o mesmo uso [...]*”⁴.

2. As produções locais

As produções regionais de louça utilitária eram tidas de fraca qualidade. Por essa razão, o fabrico de peças de cerâmica pelos oleiros da Ilha da Madeira foi objecto de frequentes preocupações municipais. A inferior qualidade do barro de ilha, conhecido por “*barro da terra*”⁵, dificultava a confecção de recipientes de boa qualidade para as lides quotidianas. Sabe-se, inclusive, que a Câmara Municipal do Funchal promoveu, sistematicamente, uma série de me-

didadas com vista a impedir a proliferação da chamada “lousa falsa”, tida como frágil e quebradiça ⁶. Ao longo dos séculos XVI e XVII, procurou-se fiscalizar a actividade dos oleiros, sobretudo na preparação da matéria-prima, determinando-se que no fabrico da louça não se misturasse o barro da ilha com o importado de Lisboa ⁷, ou que se a fabricasse através de uma mistura de barro local com outros do Porto Santo e Açores ⁸.

A documentação aponta como uma das principais características da louça regional a cor predominantemente avermelhada. Essa característica era, segundo Alberto Artur Sarmiento, observável nas produções da Rua da Olaria, na actual zona velha do Funchal, na segunda metade do século XVII, onde também se comercializava louça com essa tonalidade (SARMENTO 1941).

Apesar da inferior qualidade das peças, a produção de cerâmica local representou uma fatia considerável no mercado regional, sobretudo na confecção de recipientes para uso utilitário e culinário. Veja-se, por exemplo, um precedente na relação morfo-terminológica dos recipientes cerâmicos, através da descrição das posturas de 1587, onde a referência terminológica aos alguidares é acompanhada pela área geográfica de origem, a localidade de Aveiro ⁹.

A suposta relação com a louça de paredes finas de importação pode ser observada macroscopicamente nalguns exemplares locais, exumados em contextos do século XVII em Machico e no Funchal, que apresentam as superfícies engobadas e brunidas. A concepção tipológica e morfológica dos recipientes e o tratamento oferecido às superfícies, nomeadamente em matéria de decoração e brunimento, salientam essa relação de proximidade com os serviços de loiça oriundos dos circuitos comerciais do “Reino”.

Uma das peças mais características, identificada num estrato do século XVII da Junta de Freguesia de Machico, é uma tampa de cerâmica que faz lembrar as representações iconográficas das “naturezas mortas” da pintura seiscentista (Figs. 3, 4 e 5). Exibe uma pasta de trama pouco compacta, de cor castanho avermelhada (CAILLEUX s.d.: S27) e a superfície externa engobada e tipicamente brunida a vermelho escuro (T20). O próprio componente cerâmico, representado individualmente por uma tampa do grupo de pasta local, estabelece uma relação de funcionalidade com um outro recipiente, que se supõe tratar-se de uma bilha.

Fig. 2

Figs. 3, 4 e 5

⁵ As provisões da Câmara do Funchal proibiam na confecção da louça o uso da “terra de masapes” ou de “almagra” [variedade de argila vermelha]: “[...] os oleiros desta cidade não uzem de botar almagra na lousa que fizerem e lavarem que ouver de hir ao lume [...] por quanto ha muita queixa no povo que fazem adita lousa de barro da terra de masapes e a singem(?) com a dita almagra hem chegando ao fogo se quebrao no que notavel engano para o povo [...] e outro si não botarão na dita lousa área da terra [...]” (ARQUIVO..., L.º 1324, fl. 9, 6 de Janeiro de 1627).

⁶ A Câmara Municipal do Funchal, num auto de Junho de 1605, mandou que se “quebrase toda panelas e tigelas de fogo que he lousa que vai ao fogo”, fabricadas pelo oleiro Roque Freitas, pelo facto de ser “loiça falsa e de barro falso” (ARQUIVO..., L.º 1316, fl. 42, Junho de 1605).

⁷ ARQUIVO..., L.º 1324, fl. 12, 1626: “[...] os oleiros que tirarem barro desta ilha péra misturarem os de Lisboa para fazerem lousa encorrerão em penna de seis mil res [...]”.

⁸ No século XVI (1589), estabeleceu-se que não se lavrasse o barro “estreme da terra, sem juntar os do Porto Santo” (cit. por SARMENTO 1941, sem paginação). Em Maio de 1635, a Câmara Municipal do Funchal aprovou o fabrico de louça com argilas de mistura: “[...] requereram que tinham trazido a esta camara a lousa das misturas do barro que se lhe tinha dado: uma parte do barro desta ilha, e duas do Porto Santo, das ilhas de baixo [S. Miguel e Santa Maria, Açores] e se tinha achado ser a dita lousa boa e de proveito ao povo, pelo que lhes deram licença para usarem dos ditos barros e fazerem a lousa no modo e maneira da mostra que trouxeram a esta carta [...]” (ARQUIVO..., L.º 1327, fl. 19, 1635).

⁹ Sobre este assunto, ver SOUSA 2007: 33-35.

Fig. 6

Outros fragmentos de pasta regional, de espessura fina, indiciam as formas e as gramáticas decorativas da louça fina e de possível influência barroca (Fig. 6). A identificação do repertório geral das formas é dificultada pelo carácter fragmentário do espólio cerâmico. Outros achados recentes identificados nos trabalhos arqueológicos da área urbana da cidade de Machico (Casa da Travessa do Mercado e Casa com a Porta Manuelina), sugerem igualmente uma analogia com as cerâmicas finas não vidradas.

Observa-se, ainda, que no acervo arqueológico seiscentista da Ilha de São Miguel, Açores, nomeadamente do ex-Mosteiro de Jesus da

Ribeira Grande e da Vila Franca do Campo (escavações de Sousa d'Oliveira), se encontram exemplares que evidenciam uma interpretação idêntica à do espólio da Madeira, sugerindo-se um processo de assimilação morfológica.

Um outro exemplar que, também, se pode integrar nas produções dos oleiros madeirenses, embora de confecção mais comum, é representado por um púcaro do século XVII (Fig. 7), identificado nas escavações das Casas de João Esmeraldo do Funchal e em exibição no Núcleo Museológico “A Cidade do Açúcar” (GOMES e GOMES 1989: 40; GOMES e GOMES 1998: 342). Exibe 285 mm de altura e 102 mm de diâmetro e apresenta uma pasta castanho avermelhada, não muito bem depurada.

Fig. 7

No cômputo geral, as cerâmicas observadas mostram, predominantemente, um acabamento cuidado, de aspecto acetinado e lustroso, como resultado da aplicação de um engobe e consequente brunimento.

É bem possível que os oleiros insulares tenham ensaiado o fabrico das louças requintadas de importação, procurando uma proximidade estética ao gosto dos modelos da época. É ainda prematuro tecer demais considerações quanto aos indicadores de utilização social e económica das cerâmicas.

Acrescenta-se a esta problemática o facto da expressiva maioria das cerâmicas ter sido exumada em contextos estratigráficos homogêneos seiscentistas de Machico e do Funchal, particularmente em sítios de influência aristocrática e religiosa. No entanto, carecendo esta hipótese de maior fundamentação, nela residirá a plataforma de problematização no estudo complexo das produções regionais da Época Moderna.

Bibliografia

- ARQUIVO Regional da Madeira – Livro de Vereações. Câmara Municipal do Funchal. L.º 1316, fl. 42, 1605; L.º 1324, fl. 9 e 12, 1626 e 1627; L.º 1326, fl. 33, 1632; L.º 1327, fl. 19, 1635.
- CAILLEUX, A. (s.d.) – *Note Sur le Code des Couleurs des Sols*. Boubée.
- CARITA, R. (1987) – *O Colégio dos Jesuítas no Funchal*. Funchal: Secretaria Regional da Educação. Vol. II.
- COSTA, José Pereira, trans. (1995) – *Vereações da Câmara Municipal do Funchal. Século XV*. 1.ª ed. Funchal: Centro de Estudos de História do Atlântico.
- GOMES, Mário Varela e GOMES, Rosa Varela (1989) – “Intervenção Arqueológica”. In *Escavações nas Casas de João Esmeraldo – Cristóvão Colombo, 1989 (1.ª fase)*. Funchal: Câmara Municipal do Funchal, pp. 27-48.
- GOMES, Mário Varela e GOMES, Rosa Varela (1998) – “Cerâmicas, dos Séculos XV a XVII, da Praça Cristóvão Colombo no Funchal”. In *Actas das 2as Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval de Tondela*. Porto: Câmara Municipal de Tondela, pp.315-348.
- LEÃO, Manuel (1999) – *A Cerâmica em Vila Nova de Gaia*. Vila Nova de Gaia: Fundação Manuel Leão.
- MOREIRA, Manuel (1990) – *Os Mercadores de Viana e o Comércio do Açúcar Brasileiro no Século XVII*. Viana do Castelo: Câmara Municipal de Viana do Castelo.
- SARMENTO, Alberto Artur, ten-cor. (1941) – *As Pequenas Industrias da Madeira*. Funchal: Imp. “Diário de Notícias”.
- SOUSA, Elvino Duarte Martins (2006) – *Arqueologia da Cidade de Machico. A construção do quotidiano nos séculos XV, XVI e XVII*. Machico: CEAM – Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea.
- SOUSA, Elvino Duarte Martins (2007) – *500 Anos de Cerâmica na Madeira. Estudo arqueológico de vinte e cinco peças arqueológicas*. Machico: ARCHAIS.
- SOUSA, Elvino Duarte Martins (no prelo) – “Cerâmica Fina Não Vidrada da Época Moderna no Arquipélago da Madeira”. In *Actas do VI Encontro de Olaria Tradicional de Matosinhos*.

Um Passeio Geológico na Almada Oitocentista

por José M. Brandão

Centro de Estudos de História e Filosofia das Ciências
(Universidade de Évora).

Introdução

O interesse das visitas de campo como ferramenta didáctica e como instrumento de sensibilização para o conhecimento dos recursos naturais é hoje indiscutível. Isso sabia-o já muito bem Paul Choffat (1849-1919) (Fig. 1), geólogo suíço ao serviço da *Comissão Geológica do Reyno*, quando publicou os seus “*Passeios Geológicos nos Arredores de Lisboa*”, propondo um itinerário pelas arribas miocénicas de Almada e pelo Alfeite, cuja revisitação se propõe no presente artigo.

Os primeiros estudos

Entre os trabalhos mais antigos sobre as formações geológicas da península de Setúbal, contam-se os do Barão de Eschwege (1777-1855), Intendente de Metais e Minas do Reino que escreveu algumas notas relativas às minas de ouro da Adiça, e os do naturalista Alexandre Vandelli (1784-1862), relativos à descoberta de cetáceos fósseis na mesma zona. Porém, os primeiros trabalhos abrangentes, de reconhecimento da natureza dos terrenos das vizinhanças de Lisboa, devem-se ao geólogo inglês Daniel Sharpe (1806-1856), que atribuiu aos terrenos da margem Sul do Tejo uma idade “terciária”¹.

Fig. 1 – Paul Choffat (1849-1919).

O estudo destas formações geológicas foi retomado em meados de 1860 pelos membros da comissão encarregada de coligir os elementos necessários à elaboração da *Carta Geológica do Reyno*, designadamente Carlos Ribeiro (1813-1882) e o seu adjunto J. Nery Delgado (1835-1908), que as delimitaram com algum rigor, atribuindo-lhes uma origem marinha (Fig. 2).

Parte dos fósseis recolhidos durante os seus trabalhos de campo foram classificados e publicados por F. Pereira da Costa (1809-1889)², lente da Escola Politécnica, que partilhava com Ribeiro a direcção da *Comissão Geológica*; no entanto, o estudo mais aprofundado destes terrenos virá a ser feito por Jorge C. Berkeley Cotter (Fig. 3), condutor de Obras Públicas e Minas³, contratado para a Comissão Geológica em 1870 para se ocupar do estudo dos “terrenos terciários”.

¹ Terciário(a): designação em desuso, correspondente ao período de tempo da era Cenozóica compreendido entre os 6,5 e os 1,8 milhões de anos. Incluía as divisões Paleogénico e Neogénico.

² Ver COSTA 1866-1867.

³ Título do antigo Instituto Industrial de Lisboa, equivalente ao actual Engenheiro Técnico.

r e s u m o

Balanço dos estudos sobre as formações geológicas da Península de Setúbal, com destaque para os trabalhos do geólogo suíço Paul Choffat (1849-1919) ao serviço da *Comissão Geológica do Reyno* português.

O autor reproduz texto de apoio de um dos “Passeios Geológicos” propostos e editados por Choffat em 1892, evocando a visita a itinerário pelas arribas miocénicas de Almada (Setúbal).

p a l a v r a s c h a v e

Geologia; Paul Choffat; Formação.

a b s t r a c t

Account of the studies carried out on the geological formations of the Setúbal Peninsula, particularly the work of Swiss geologist Paul Choffat (1849-1919), who worked for the Portuguese Royal Geological Commission.

The author reproduces the guide to one of the “Geological Walks” recommended and published by Choffat in 1892, evoking a visit to the Almada Miocene cliffs (Setúbal).

k e y w o r d s

Geology; Paul Choffat; Training.

r é s u m é

Bilan des études portant sur les formations géologiques de la Péninsule de Setúbal, avec une mention concernant les travaux du géologue suisse Paul Choffat (1849-1919) au service de la *Commission Géologique du Royaume* portugais.

L'auteur reproduit un texte d'appui d'une des “Promenades Géologiques” proposées et éditées par Choffat en 1892, évoquant la visite d'après itinéraire le long des abords miocènes d'Almada (Setúbal).

m o t s c l é s

Géologie; Paul Choffat; Formation.

Figura 2 ↑

Extracto da Carta Geológica 1:100 000 de C. Ribeiro, editada em 1866.

Apoiado pelo colector António Mendes ⁴, Cotter realizou ou acompanhou, sobretudo na década de 1880, diversos levantamentos de pormenor da sucessão de estratos da zona vestibular do Tejo, nomeadamente na Cova da Piedade, Mutela, Cacilhas, Almada, Pragal, Forno do Tijolo (Cristo-Rei) e Picalgalo (Trafaria), entre outros lugares. Apoiados numa descrição cuidada da constituição das camadas e do respectivo conteúdo fóssilífero (Fig. 4), estes levantamentos permitiram-lhe definir e delimitar as principais divisões do complexo miocénico ⁵ que aqui aflora, bem como estabelecer correlações entre as camadas de ambas as margens do Tejo.

Fig. 3 – Berkeley Cotter (1845-1919).

⁴ O colector, era um “prático da Geologia”, que trabalhava junto com os geólogos ou os precedia, encarregado de proceder à recolha das amostras e à descrição das camadas e sua posição relativa.

⁵ Miocénico: época do calendário geológico compreendida entre os 23 e os 5,3 milhões de anos.

⁶ Carta Geológica de Lisboa 1:20 000, segundo os trabalhos de P. Choffat. Serviços Geológicos, Lisboa, 1940; Carta Geológica dos Arredores de Lisboa, folha 34-D na escala 1:50 000. Serviços Geológicos, Lisboa, 1940.

⁷ Todavia, por constituir um trabalho já bastante estruturado, esse capítulo veio a ser publicado de forma autónoma, a título póstumo, sob o título “Géologie du Cénozoïque du Portugal”. Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal. Tomo XXX, supl.

Dos trabalhos realizados, além das extensas relações dos fósseis presentes em muitas das camadas, que serviram de base aos diversos trabalhos que publicou, ficaram também as importantes colecções dos exemplares recolhidos em todos aqueles locais, conservadas no museu da antiga Comissão Geológica, em Lisboa, cujos duplicados integram, desde então, as colecções dos museus universitários de Lisboa, Coimbra e Porto.

A intervenção de Choffat

Apesar das inúmeras observações estratigráficas e estudos paleontológicos a que se procedeu até meados do final da primeira década do século XX, alguns deles com a colaboração de reputados paleontólogos europeus, a cartografia geológica actualizada das formações dos arredores de Lisboa, cuja compilação foi iniciada por P. Choffat, só viria a ser editada nos anos quarenta ⁶. É também este autor que compulsa os elementos de campo disponíveis, com os quais elabora um capítulo da sua “Géologie du Portugal”, obra que infelizmente não chegou a concluir, por entretanto ter falecido ⁷.

Autor de uma vastíssima obra científica dispersa por inúmeras publicações nacionais e estrangeiras, Choffat, professor no Instituto Politécnico de Zuri-

← Figura 4

Extracto de uma das listas de fósseis colhidos em Almada por Cotter [188-?]. Arquivo Histórico Geológico e Mineiro (AHGM) – Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI).

que até à sua vinda para Portugal, tinha também grandes preocupações de ordem pedagógica no que respeitava à divulgação das Geociências. Consciente do “desleixo” em que se encontrava o ensino e a divulgação da Geologia em Portugal ⁸, propõe a abertura regular ao público do museu da Comissão Geológica e publica algumas descrições e propostas de excursões geológicas, nomeadamente à “Serra do Gerês”, outra “de Lisboa a Leiria” e, para as escolas de Lisboa, na presunção do interesse e necessidade da “observação dos phenomenos da natureza na propria natureza” ⁹, os “Passeios Geologicos...”, dados à estampa em 1892.

Trata-se de um documento notável a vários títulos, quer pelo apelo às visitas de campo como ferramenta de ensino, quer pelo retrato histórico do conhecimento científico da região.

cultural, cuja preservação tem vindo a ser repetidamente sugerida. No seu conjunto, a península de Setúbal conserva a sucessão cronoestratigráfica do Miocénico quase completa ¹⁰, sendo sede de um rico e diversificado Património paleontológico, com fósseis de peixes e de grandes mamíferos marinhos (cetáceos e sirénios), e a presença, abundante, dos principais grupos de invertebrados, designadamente moluscos, equinodermes e crustáceos, entre outros ¹¹. Pontualmente, alguns restos de plantas terrestres, em regra mal conservados, sublinham a alternância entre os episódios sedimentares marinhos e continentais.

Na convicção de que poderá manter-se algum significado histórico, mantém-se a grafia original, nas passagens do texto seleccionadas.

⁸ Ver CHOFFAT 1892: 337.

⁹ *Idem*, *ibidem*.

¹⁰ Ver ESTEVENS et al. 1999a.

¹¹ Ver compilação das principais formas em ESTEVENS et al. 1999b.

Referências

CHOFFAT, P. (1892) – “Passeios Geológicos nos Arredores de Lisboa”. *Revista de Educação e Ensino*. Lisboa. Ano VII, pp. 337-342 e 385-390.

COSTA, F. A. P. (1866-1867) – *Molluscos Fosseis. Gastropodes dos depositos terciarios de Portugal*. Lisboa: Comissão Geológica de Portugal. “1º Caderno”, pp. 1-116; “2º Caderno”, pp. 117-252.

DOLLFUS, G.; COTTER, J. C. B. e GOMES, J. P. (1903-1904) – *Planches de Céphalopodes, Gastéropodes et Pélécy-podes Laissés par F. A. Pereira da Costa, Accompagnés d'une Explication Sommaire et d'un Esquisse Géologique*.

ESTEVENS, M.; LEGOINHA, P.; SOUSA, L. e PAIS, J. (1999a) – “O Miocénico das Arribas do Litoral da Península de

Setúbal. Um património geológico a preservar”. In *Seminário sobre o Património Geológico Português - Resumos*. Lisboa: Instituto Geológico e Mineiro.

ESTEVENS, M.; LEGOINHA, P.; SOUSA, L. e PAIS, J. (1999b) – “Património Paleontológico da Península de Setúbal. Um património geológico a preservar”. In *Seminário sobre o Património Geológico Português - Resumos*. Lisboa: Instituto Geológico e Mineiro.

SIMÕES, J. O. (1919-1922) – “Biografia de Geólogos Portugueses. Léon Paul Choffat (1849-1919); J. C. Berkeley Cotter (1845-1919)”. *Comunicações dos Serviços Geológicos Portugueses*. XIII, pp. V-XVI.

Passeios Geológicos nos Arredores de Lisboa

Almada e Alfeite

Paul Choffat, 1892

[...] Se a maré não está completamente cheia quando chegarmos a Cacilhas, at-
trair-nos-ha a vista a quantidade de ostras que cobrem a muralha do caes e os postes da ponte.

Ainda que essas ostras estejam vivas e pertençam por consequencia ao estudo da Zoologia, não deixam de apresentar um precioso ensino para o geologo. Mostram-lhe em primeiro logar a adaptação às condições de existência. Aqui as ostras são pequenas, desenvolvem-se sobre uma superficie plana e estão apertadas umas contra as outras, não podem tomar essa bella forma alongada das grandes conchas que se encontram nas praias e que comtudo pertencem á mesma especie. Um segundo ponto sobre o qual esta ostra nos offerece indicações é o da migração das espécies. A ostra portugueza (*Ostrea angulata*) não é de epocha tão antiga como fazem suppor os milhares de individuos que habitam o Tejo [...].

Desembarcámos e seguimos o caminho que vae ao longo do Tejo até ao Ginjal. A uns cem passos achamo-nos em frente do talude que foi necessário levantar para evitar o desabamento do rochedo [...]. No extremo desse talude acha-se uma fabrica de cal em que pedimos licença para entrar. A materia prima é o calcário branco d'Alcantara, de idade cretácica, composto quasi inteiramente de moldes interiores de conchas arqueadas, tendo o aspecto de lentes enormes ¹. Estes fosseis são sem duvida interessantes, mas são pouco próprios para explicar a fossilização a principiantes.

Atravessemos a fabrica para subir a pequena senda que conduz ao alto do alludido talude. Esta senda é talhada em margas e em margo-calcários, parte no seu logar, parte esboroados [...].

Chegados acima do talude, achamo-nos em um pequeno planalto limitado a sul pela mesma rocha terciaria cortada verticalmente. Attrahem-nos a vista os bancos de ostras fosseis que se acham n'esta parede; são aproximadamente horizontaes mas a sua superficie não é plana: vê-se que quan-

do se formaram o fundo do mar apresentava bolsos que foram preenchidos pelas ostras [...].

A ostra fòssil que constitue estes bancos (*Ostrea crassissima*), é de grandes dimensões e alongada como os exemplares grandes da ostra que vive actualmente no Tejo. Estas ostras estão deitadas em parte, e vê-se que as ondas as voltaram depois de mortas [...]. Um pouco mais acima do banco de ostras acha-se um banco de bivalvas fosseis [...] pertencentes a vários géneros que se encontram vivos na margem do Oceano, na Costa de Caparica, por exemplo. O modo de fossilização destas bivalvas é muito differente do das ostras. Estas conservaram a concha ao passo que as primeiras só deixaram n'este banco o molde da sua cavidade interior formado pelo lodo que as encheu e que mais tarde se solidificou, enquanto que a concha se dissolveu. Estes moldes interiores apresentam o vestígio da charneira, do bordo do manto, e dos musculos, etc., o que permite em geral reconhecer com certeza o género a que pertenceram. Vemos tambem os moldes interiores de alguns Gastrópodes [...].

Fig. 5 — Exemplar de *Ostrea crassissima* Lamarck.

Tendo terminado estas observações, tornamos a descer à margem do Tejo pelo caminho que tomámos para subir e continuamos a seguir o caes para Oeste. Antes de chegar às escadinhas do Ginjal, vemos uma pequena fonte d'agua doce que brota na praia e que fica por consequencia coberta na praiamar. Esta fonte não é a unica que sae do pé das rochas, já passamos por deante duma fonte abundante [...] utilizada para fornecer os navios. Um pouco mais longe

acha-se a Fonte da Pipa, que é ainda mais abundante.

Aproveitaremos a presença d'estas fontes para fazer comprehender que são simples escoadouros da agua da chuva que se introduziu no interior do solo embebendo as camadas [...] até que chegam á sahida. A direcção da corrente subterrânea depende tanto dos dobramentos dos stratos como das fendas ² que atravessam o solo [...]. Abrirrei excepção para a fonte da Pipa que parece dever a sua origem a uma deslocação mais importante.

Se a maré está baixa notamos também que a areia da pequena praia é em partes completamente negra. Esta areia preta é pela maior parte ferro magnetico, isto é, um minerio que pode ser attrahido pelo íman ³, e é mais abundante na praia do Alfeite [...] onde não conta] só ferro magnético, mas também differentes mineraes, entre os quaes a granada e pequenas palhetas de ouro.

Os Carthaginezes, os Romanos e mais tarde os Arabes exploraram a areia nas margens do Tejo e construíram Almada que quer dizer — a mina. Esta exploração foi abandonada nos primeiros tempos da monarchia portugueza e recomeçada de 1814 até 1826 ⁴.

Subamos as escadinhas do Ginjal examinando as escarpas [...]. Ahi vemos também o effeito de destruição pelos agentes atmosphericos, que atacam os bancos facilmente decomponiveis com maior facilidade que os que são mais resistentes, de maneira que estes ultimos sobresaem aos primeiros; vê-se, portanto a face inferior d'elles ⁵ [...].

O pavimento das escadinhas merece tambem a nossa atenção, é formado em parte por calcareo e silex cretácicos provenientes da margem norte do Tejo, assim como os pavimentos de basalto, enquanto outras rochas teem um aspecto bem diverso. São os granitos, os gneiss, os schistos granatíferos e mais outras rochas, que foram trazidas de muito longe, em parte da Noruega, para servir de lastro aos navios.

Figura 7 →

Uma das estampas da obra de P. da Costa (1866-1867), com fósseis de Almada, destacando-se, nos desenhos 6 e 7, o emblemático gastrópode *Pereiraia gervaisii*, proveniente da Margueira.

Chegados à Cova da Piedade, poderíamos seguir a estrada de Cezimbra até grandes areas que nos mostrariam os curiosos efeitos da erosão dos saibros, mas será mais instructivo dirigirmo-nos para o Alfeite. Atravessando o jardim público da Cova da Piedade vemos um poço de 9m de profundidade cuja agua é reputada salobra, emquanto que as quintas que se acham aos lados do poço teem poços de 5 a 7m de profundidade cuja agua é potavel.

A razão é muito simples, o poço do passeio é cavado no thalweg⁹ do valle e póde receber infiltrações de água salgada, emquanto que os outros, sendo lateraes estão ao abrigo d'essas infiltrações.

Para irmos ao Alfeite, tomamos por um caminho à direita; pelo meio do passeio, conduz-nos primeiro a uma planície pantanosa ao sul por collinas de saibros pliocénicos ao pe dos quaes vemos fontes abundantes de que tratam de levar a agua até Almada [...].

Vamos pela margem do Tejo; a leste do palácio [do Alfeite]¹⁰, o pé das rochas é formado por bancos d'argilla cinzenta mergulhando um pouco para leste, de maneira que caminhando n'esta direcção [...] atravessam-se stratos cada vez mais recentes. Vemos aglomerações lenticulares de areia no meio da argila, de areia branca como a que cobre esta ultima, composta de grãos de quartzo e de feldspatho, tendo estes ultimos soffrido um começo de decomposição que os tornou opacos e friaveis.

⁹ Talvegue.

¹⁰ O antigo palácio e Quinta Real do Alfeite estão actualmente compreendidos na área da base naval.

Podemos também ter occasião de ver pequenos leitos de areia negra magnetica e em todo o caso vem-os no alto da praia como no Ginjal.

As areias que recobrem a argila teem uma grande espessura são em geral muito grossas e merecem mais o nome de saibros do que o de areias. Os calhaus rolados são raros n'este ponto mas fequentes n'outros sitios; por exemplo nas camadas superiores que affloram no alto da estrada da Cova da Piedade; estes seixos são umas vezes perfeitamente arredondados, outros só nas arestas. São formados por quartzites que variam entre branco, cinzento e avermelhado, geralmente opacos, raramente translúcidos.

A cor das areias do Alfeite é vermelha mais ou menos intensa, n'outros pontos é amarella, e em grande quantidade branca. Estas areias de diversas cores não formam stratos, succedem-se regularmente, são accidentes de coloração devidos a saes de

ferro diferentes pelo seu grau de pureza e de oxydação [...]. A meio caminho entre o palácio do Alfeite e o extremo da rocha, vêm-se bellos efeitos de erosão nestas areias [...].

Podemos agora voltar para tomar o vapor de Cacilhas, mas se a maré estiver vasia iremos sem grande fadiga até ao Seixal, ao longo do cordão de areia que divide esta parte do estuário. Esta excursão e um pouco fatigante na praiamar. Encontraremos numerosas rochas exóticas e antes de chegar aos moinhos, o magnifico banco de ostras vivas de que tratamos precedentemente e que nos servirá de comparação com os bancos de ostras do miocénico [...].

A Herança Romana em Portugal

um livro de Carlos Fabião

José d'Encarnação

[versão condensada na *Al-Madan* 16: 149]

Embora apresentada a 22-06-2006, no Museu Nacional de Arqueologia, não virá a despropósito tecermos ainda algumas considerações acerca desta publicação levada a efeito pelos CTT, através da sua Direcção de Relações Internacionais e de Filatelia.

Insere-se o volume numa tradição, mui louvável, a que a empresa meteu ombros e tem dado continuidade. Recordamos, por exemplo, o volume *Arquitectura Popular Portuguesa*, de 1989, texto do Arq^o José Pedro Martins Barata (que também traduziu para inglês, é edição bilingue), com fotos – magníficas! – de Jorge Barros, a acompanhar a linda série filatélica de casas portuguesas, desenho de José Luís Tinoco. Numa altura em que foi necessário chamar a atenção para o que era nosso, o invulgar tipicismo e excelente adaptação ao meio das nossas casas tradicionais, do Minho ao Algarve. Lembramos *Traineiras*, de 1994, do saudoso Octávio Lixa Filgueiras, nosso infatigável companheiro nestas lutas pela defesa do Património, sobretudo naval – cuja memória saúde e sentidamente evoco. Também bilingue. Fotos (magníficas igualmente!) de João Menéres. A série filatélica teve desenhos (numa estilização linda!) de Armando Alves.

Edições sempre a acompanhar séries filatélicas particularmente significativas – como, aliás, o são todas, e Portugal é, reconhecidamente, a nível internacional, um dos países que produz as mais bonitas e eloquentes séries filatélicas do Mundo. Uma tradição a manter, de que muito nos orgulhamos (na permuta que fazemos de selos com colegas nossos estrangeiros) e por isso nos cumpre louvar a Direcção de Filatelia dos CTT.

Por conseguinte, é para nós, arqueólogos, subida honra que também os vestígios romanos hajam sido considerados tema susceptível de interessar o público.

E estamos gratos pela divulgação! Vários milhares, porventura milhares de selos – pelo País e, sobretudo, pelo estrangeiro!

O autor, Carlos Fabião, professor associado da Faculdade de Letras de Lisboa, tem amígdala feita parceria com Amílcar Guerra, nos domínios arqueológico e da escrita, desde os tempos das escavações em Lomba do Canho¹. É conhecido o seu interesse pelo estudo das ânforas romanas como fonte para a história económica e, mais recentemente, o empenho em levar a cabo uma boa história da Arqueologia em Portugal², não descurando o projecto de investigação, conservação e valorização do sítio arqueológico de Mesas do Castelinho, Almodôvar, em que está envolvido desde 1988. Integra, por outro lado, a equipa que deu novo alento à pesquisa sobre o santuário a Endovélico, em S. Miguel da Mota³.

Torna-se difícil conceber uma obra deste tipo: de que vou falar? Que selecciono em função do público e... do editor? Sobretudo quando se sabe tanto e há tanto sobre que se escrever?!... Convenha-se, desde logo, que estamos perante um volume de prestígio: uma obra de arte gráfica, com excelente *design*, ilustrações bem escolhidas (o melhor que há). Portanto, um livro bonito!

E, nesse aspecto, atente-se no por menor de serem longas as legendas das ilustrações. Procuraríamos evitá-las num livro normal, mas elas têm aqui pleno significado: é que, num livro com estas características, muitos serão tentados a, pelo menos numa primeira assentada, apenas verem as imagens!... E, embora se saiba que uma imagem vale mais que mil palavras, nada de fiar e... vamos às palavras também! Até porque, numa obra destas, o “casamento” entre o *designer* e o autor nem sempre se consegue inteiramente “feliz” (passe o adjectivo) e o *designer* gosta das coisas bonitas e o autor tem de

FABIÃO, Carlos (2006) – *A Herança Romana em Portugal*. Lisboa: Clube do Coleccionador dos Correios. ISBN: 972-9127-99-9.

apresentar um discurso corrido, concreto, lógico na sua coerência ideológica. A ilustração é... ilustração! Por conseguinte, este livro – embora de carácter científico, histórico – é também um livro de beleza!

E ainda antes de nos debruçarmos sobre como está dividido, diria que me ressaltou de imediato um facto: o papel do mar reencontrado! E esta observação vem, inclusive, na sequência de uma reunião que houve em Coimbra⁴, onde – mesmo para a época que nos prende, a romana – se verificou que, afinal, o mar sempre ocupara papel relevante na História de Portugal: *Balsa, Ossonoba, Portus Hannibalís, Sallacia, Olisipo* e a recém-descoberta *Eburobritium*, cujo importante papel cada vez mais será devidamente realçado⁵, assim como o de Peniche.

De facto, no início da nossa nacionalidade, viveu-se muito da(s) terra(s); mas logo D. Dinis chamou o Almirante Pessanha; diz-se que, em tempos de D. Afonso IV, já nossos barcos aportaram às Canárias; por mar fomos, no reinado de D. João I ao Norte de África. E, depois, sempre o mar! E talvez nunca nos tenhamos interrogado o suficiente sobre o antes e o antes é mar também: di-lo-ão, sem dúvida, o horizonte da “cultura” dita “campaniforme”, os Fenícios, os constantes contactos com o Norte de África, ora cada vez mais realçados – e com inteira razão!

Daí, neste livro, a capa com a soberba representação do deus Oceano do mosaico de Faro e, no interior, a abundância dos vestígios marinhos: representação de peixes, lulas... No rosto, as quatro estações do ano, como que para dizer que é um livro para todo o ano!

Escreve Luís Filipe Nazaré, presidente do Conselho de Administração dos CTT, na apresentação, que se trata, aqui, por opção, do “*legado material palpável e visível*”, acrescentando – e

com razão – ser esta “*uma síntese textualmente eloquente e documentalmente expressiva*”, cabalmente integrada no espírito da colecção: “*Promover e divulgar os valores, a cultura, o património que são nossos, sensibilizando a comunidade para a sua salvaguarda e valorização e estimulando o orgulho na sua história*”.

Ressaltaria duas palavras: assimilação e orgulho – pela sua grande actualidade.

A primeira, **assimilação**, do ponto de vista cultural: Não “romanização”. Recebemos e damos. Divindades indígenas. Desde há mais de 30 anos que chamamos a atenção para este facto, um dos mais sintomáticos da mente humana – a sua relação com o divino. E que vemos? Latinização dos teónimos. Devotos romanos a divindades indígenas; devotos indígenas a divindades romanas. Em plena convivência pacífica, um exemplo notável para os dias de hoje e que nunca é de mais salientar, pela sua exemplaridade. Aliás, Carlos Fabião di-lo expressamente (p. 12): “*Uma unidade política e administrativa que conservou no seu interior uma apreciável diversidade cultural com variáveis graus de integração e autonomia, gerando esse peculiar sentimento de comunidade (que, de algum modo, a União Europeia voltou a agrupar) sem todavia esbater as singularidades regionais*”.

¹ Cf. FABIÃO, Carlos (1993) – “Lomba do Canho (Arganil)”. In MEDINA, João (ed.). *História de Portugal*. Amadora. Vol. II, pp. 190-192.

² Vejam-se FABIÃO, Carlos (1998) – “Viriato: em torno da iconografia de um mito”. In *Actas dos IV Cursos Internacionais de Verão de Cascais*. Cascais, pp. 33-79; GUERRA, Amílcar e FABIÃO, Carlos (1992) – “Viriato: genealogia de um mito”. *Penélope*. 8: 9-23.

³ Cf. GUERRA, Amílcar; SCHATZNER, Tomás; FABIÃO, Carlos e ALMEIDA, R. (2003) – “Novas Investigações no Santuário de Endovélico (S. Miguel da Mota, Alandroal): a campanha de 2002”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 6 (2): 415-479.

⁴ Cf. as respectivas actas: OLIVEIRA, Francisco de; THIERCY, Pascal e VILAÇA, Raquel, coords. (2006) – *Mar Greco-Latino*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.

⁵ MOREIRA, José Belez (2002) – *A Cidade Romana de Eburobritium - Óbidos*. Porto.

E é curioso que o assinala, a título de exemplo, em relação a algo a que hoje somos particularmente sensíveis, como os desfiles de moda a que quase diariamente assistimos através das reportagens televisivas. E o último anúncio que vemos antes de entrar no avião é mui provavelmente o primeiro que vemos no aeroporto de destino ao descer: “*A transformação da indumentária assume*”, frisa C. Fabião, “*um elevado valor simbólico*”; “*na plástica, o corpo revestido da toga constituía o emblema da condição de cidadão romano, independentemente do local onde se encontrava*” (p. 13).

A segunda palavra: **orgulho**. Situa-se no domínio político. Reproduz o euro português as “insignias” de D. Afonso Henriques, para mostrar aos demais da Europa que, antes de eles serem Nação, nós já o éramos e até cunhámos moeda própria! Os selos constituem, na verdade, outro veículo importante de propaganda, mesmo que não façamos coleção; mas temos sempre amigos que fazem.

Mas... ainda que não queira – de jeito nenhum! – tirar ao leitor a suprema delícia de se maravilhar, permita-se-me que dê uma olhadela, aqui e além, ao volume que ora nos é facultado. A ilustrar uma ou outra ideia.

Cada capítulo, um animal marinho, real ou imaginário, retirado de mosaicos. Portanto, o mar. E... os deuses – patentes nos títulos dos capítulos:

– Sob o signo de Marte – a conquista.

– Tem um ar um tudo-nada desconfiado o peixe que ilustra a *pax romana* – será mesmo uma “nova era”? – parece perguntar...

– Depois, Ceres, o mundo rural, que não podemos esquecer as nossas raízes agrícolas. É a terra-mãe, o ventre donde, afinal, tudo se gera!

– Vulcano e a sua forja, de rosto suado. Mãos calejadas, o sacrifício, u! Que calor! São os recursos mineiros e geológicos.

– E aí vem o Oceano, curiosamente para se falar de comunicações e de transportes. E, claro, de recursos marinhos.

– Finalmente, a religião – a romana e a passagem do politeísmo para o monoteísmo.

Tem o autor perfeito conhecimento das últimas descobertas e das problemáticas que perpassam pela investigação do mundo romano.

Veja-se a dedicatória ao deus Marte⁶, proveniente de uma *villa romana*, a de Torre de Palma (Monforte) (p. 16). Sim, é o deus da guerra, pelo menos está vestido como tal, mas... não estará, de preferência associado à agricultura e – porque não? – se se tratar de um “*acto individual de devoção, sem qualquer relação com os citados atributos*”?

O templo romano de Évora. Havia um espelho de água a rodeá-lo. Não é, claro, dedicado a Diana, mas não poderá deixar de ter servido para “*cultos institucionais, talvez mesmo o culto do imperador divinizado*”.

Abra-se um pequeno parêntesis para assinalar como – quando necessário – Carlos Fabião é cauteloso nas suas afirmações. Aqui, acrescenta um “*talvez*”, quando – de um modo geral – todos concordamos em que se trata de um templo ao culto imperial, datável, inclusive, do reinado de Augusto, dados os paralelos existentes, do ponto de vista arquitectónico, em Mérida (capital da Lusitânia) e mesmo em Tarragona, capital da outra importante província, a Citerior. O mesmo sucede em relação a *Miróbriga*, nome por que se conheceu a cidade romana sita ao lado de Santiago de Cacém. Eu já pusera alguma dúvida em 1984 quanto à designação; Carlos Fabião sublinha, por mais do que uma vez, com a expressão “*se presume ser*”. Na verdade, não há prova cabal de que a cidade se tenha chamado assim, por mais que D. Fernando de Almeida, nosso saudoso mestre, o haja proclamado. E também dirá: “*o presumível aqueduto de abastecimento da cidade de Felicitas Iulia Olisipo*”... (p. 68), apesar de Francisco da Holanda.

Estamos, pois, perante uma obra densa – daí, repito, a importância das legendas grandes, a cuja leitura se não resiste. Permitam-se-me, a concluir, dois ou três comentários mais, de aperitivo.

Na p. 38: a placa com a inscrição dedicada ao imperador Lúcio Vero, no período que medeia entre os anos 139 e 161 (IRCP 291). Cá está um dos casos

em que o *designer* se sobrepôs e preferiu apresentar uma porção bonita do monumento que poderia ganhar em aí figurar completo. Mas o que, na realidade, aqui interessa realçar é o comentário patente na legenda e que traz logo, em síntese, uma série de informações:

1 – “*A homenagem a um imperador ou ao seu filho e sucessor, como é o caso, constituía uma prática habitual*”.

2 – Trata-se de uma dedicatória “*oficial e institucional*”, porque nela se regista que foi feita “*por decreto dos decurhões*” e com intervenção dos duúviro.

3 – *Pax Iulia* foi instalada “*no local onde existia já um povoado indígena*” (informação que não era admitida até há muito pouco tempo).

4 – “*A denominação da cidade enquadra-se no plano ideológico de exaltação da pax, quer nas províncias, quer na própria sociedade romana, promovida por Octaviano, antes de receber a consagração como Augusto*”.

Difícil dizer mais em tão poucas palavras! E sintetizar, assim, os dados mais relevantes da investigação em curso.

Idêntico comentário poderíamos fazer em relação à imagem da p. 47, a bem conhecida epígrafe sobre o *orarium* oferecido à *civitas Igaeditanorum*⁷. Temos, aqui, algumas divergências de interpretação, que não vêm ao caso, agora⁸, mas o importante é sublinhar quanto significa a oferta e a recepção oficial de um relógio solar – como que para pautar a vida da comunidade ao ritmo do todo que era o Império⁹.

Aliás, nesse sentido apontam também – e Carlos Fabião sublinha-o – as estátuas de grandes proporções dos imperadores, a funcionarem como *big brothers* vigilantes por todo o vasto Império, como eram iguais as escolas primárias no tempo do Antigo Regime, com o crucifixo e as fotografias; como o euro pretende (ainda que não consiga – por via do reverso) uniformizar europeus...

E se, por outro lado, se gera entre nós, ao falarmos dos Romanos e do que deles hoje ainda subsiste em território nacional, uma “*estranha familiaridade*” – como escreve o Autor –, não é menos verdade que, por vezes, tal familiaridade nos pode impedir de realçar a importância do que, à primeira vista, poderiam ser simples pormenores. O fragmento de “*pé de estátua thoracata*” de *Conimbriga* acaba, neste

contexto, por assumir relevante papel de “*alegoria*”, pois pertenceria a uma dessas estátuas monumentais, a figurarem, imponentes, no fórum, a mostrar que, “*afinal, o poder não era assim uma realidade abstracta e distante, mas antes um vultu tutelar*”. “*Resíduo*”, sim, mas “*suficientemente expressivo e inteligível*” é também a pata de cavalo de estátua equestre de *Bracara Augusta*, de bronze dourado, de um imperador seguramente.

O comentário feito a propósito da muralha tardia de *Conimbriga* é igualmente de realçar, nomeadamente quando C. Fabião afirma ser tendência actual da historiografia não ver nessas construções o “*largar os anéis para salvar os dedos*”, ou seja, não um símbolo de dificuldade e de pressa, mas sim algo que se pensara, dentro dos parâmetros de um urbanismo que, afinal, se renova, atendendo aos novos circunstancialismos e perspectivas: “*Pelo investimento que implica, tanto em termos humanos como financeiros constitui uma prova evidente da vitalidade das comunidades urbanas e da sua relevância*”. Uma ideia original a fixar, a desenvolver e a testar com outros exemplos.

E que dizer duma observação como esta, a propósito das novas vias que os Romanos traçaram: “*Foram seguramente estes novos circuitos que tornaram obsoletos velhos caminhos pré-romanos, condenando irremediavelmente os núcleos indígenas com eles associados*” (p. 80)? Plena de actualidade, numa época de auto-estradas e de estações de serviço... 🐾

⁶ Cf. ENCARNÇÃO, José d' (1984) – *Inscrições Romanas do Conventus Pacensis* (= IRCP). Coimbra, inscrição n.º 568.

⁷ Cf. SÁ, Ana Marques de (2007) – *Civitas Igaeditanorum: os Deuses e os Homens*. Município de Idanha-a-Nova, p. 61; MANTAS, Vasco Gil (1988) – “*Orarium donavit Igaeditanis: epigrafia e funções urbanas numa capital regional lusitana*”. In *Actas del I Congreso de Historia Antigua Peninsular* (Santiago de Compostela. 1986). Santiago de Compostela. Vol. II, pp. 415-439; AE 1992 951.

⁸ Cf. ENCARNÇÃO, José d' (1991) – in *Conimbriga*. 30: 180-181.

⁹ ÉTIENNE, R. (1992) – “*L'Horloge de la Civitas Igaeditanorum et la Création de la Province de Lusitanie*”. *Revue des Études Anciennes*. 94 (3-4): 355-362.

Balsa

uma cidade perdida?

José d'Encarnação

[versão condensada na *Al-Madan* 16: 150]

Mais ou menos sob esse título deu à estampa o Dr. Luís Fraga da Silva, entusiasta pelas descobertas arqueológicas romanas nos arredores de Tavira e seu grande dinamizador, uma obra de consulta obrigatória, precisamente pelas inúmeras e actualizadas informações que carrega para o estudo de uma cidade – como é a de *Balsa* – plena de mistério para o homem comum ¹.

Rezam epígrafes que teve circo, para corrida de cavalos ²; explicita-se noutra (IRCP 78) que, na euforia de ter sido eleito para as enobrecedoras funções de sêxviro, interlocutor privilegiado entre os deuses e o imperador que venerava, o liberto Ânio Primitivo gastou dinheiro a rodos para, numa homenagem à deusa Fortuna que sempre o protegera nos negócios, organizar combates de gladiadores e uma batalha naval (*edito barcarum certamine et pugilum*) para gáudio da população; na circunstância, foi igualmente um mãos-largas, obsequiando os cidadãos com benesses: *sportulis etiam civibus datis*.

Há famílias que são manifestamente “burguesas”, com todo o conteúdo hoje atribuído a esse adjectivo, por deterem poder económico e político de que se fazem gala: Mânlia Faustina, por exemplo, com autorização dos decurhões, manda erguer um cipo para colocar no fórum, dedicado ao irmão falecido, Tito Mânlio Faustino de seu nome, “*modelo de piedade, dúmviro por duas vezes*” e, em sua honra, não hesita em também oferecer um banquete (IRCP 79) ³.

Outros dados – arqueológicos, numismáticos, documentais – se poderiam aduzir para mostrar que, pelos séculos afora, designadamente decerto no III e no IV ⁴, *Balsa* se arvorou em grandioso empório marítimo, a rivalizar com a vizinha *Ossonoba*.

Por consequência, mais do que diante de uma cidade romana “perdida”, eu creio que estamos perante uma cidade reencontrada e, guiados por Luís

Fraga da Silva, vamos por aí, na emoção da descoberta.

Depois das palavras de ocasião do Presidente da edilidade, a apresentação da Presidente da Direcção do Campo Arqueológico, Dra. Maria Garcia Pereira Maia, que sublinha ser este “*um livro de divulgação, destinado ao grande público e que pretende, acima de tudo, não deixar cair no esquecimento esta jazida arqueológica que teve pouca sorte*”, pois não foi – estamos de acordo – uma “*cidade romana pequenina e mimada*”. Maria Maia sublinha a “*sólida base de documentação, muita leitura e muito estudo*” que subjaz ao livro, ainda que reconheça “*a sua aparente heterodoxia*” e a “*a ousadia de algumas das teses*” nele defendidas.

É o autor quem prefacia o volume, a agradecer as colaborações havidas e a dar conta dos objectivos a atingir: “*Revelar o que estava escondido ou já desapareceu da antiga cidade de Balsa, descobrindo um pouco do espesso véu de mistério que a cobre, apesar do muito que ainda permanece desconhecido ou hipotético*”. Refere Luís Fraga da Silva as destruições que “*trabalhos agrícolas e urbanizações*” aí levaram a efeito, de tal modo que quase se pode dizer que o tema aqui tratado é mais uma “*questão imobiliária*”, pois, “*embora se encontre em zona arqueológica classificada e no Parque Natural da Ria Formosa, [...] o que resta está em perigo [...] devido aos apetites que a sua situação privilegiada desperta*” ⁵.

A “*advertência ao leitor*” dá, de certo modo, a opinião do Autor sobre o livro que escreve: “*denso, rico em texto, ilustrações e mapas geográficos, tendo-se dedicado um cuidado especial ao seu aspecto visual*”; dedicado “*ao público culto, requerendo conhecimentos básicos de história e cultura clássica e de geografia regional*”.

SILVA, Luís Fraga da (2007) – *Balsa, Cidade Perdida: a capital do Algarve Oriental na Época Romana*. Tavira: Campo Arqueológico de Tavira / C. Municipal de Tavira. ISBN: 978-972-97648-9-9.

Não hesita em considerar que a sua é uma “*visão inovadora sobre a história territorial e o urbanismo balsenses*”, baseado este último aspecto no “*trabalho original do autor sobre a morfologia urbana e o território da cidade*”.

Cada capítulo, para melhor compreensão do que nele se inclui, é precedido de resumo. Assim, o I trata da história da cidade (origem do topónimo, origens do aglomerado urbano, desenvolvimento e apogeu, declínio e desaparecimento, redescoberta e 2ª destruição), terminando (p. 37) com a pergunta “*Há um futuro para Balsa?*”. À questão não responde directamente, pois afirma: “*Apesar da violência das destruições, Balsa mantém o interesse de ser a única cidade romana do Algarve que não teve uma continuidade urbana*” e que, por isso, “*guarda ainda inúmeros vestígios da sua ocupação original*”. Confessa, porém, “*com tristeza*”, que este “*raro tesouro patrimonial*” se encontra “*em risco iminente de uma liquidação definitiva*”.

Apresenta o Cap. II uma sugestiva tabela cronológica para melhor enquadramento dos dados. “*Testemunhos*” antigos sobre a cidade ocupam o Cap. III. O IV (pp. 44-59) trata, em síntese, dos dados arqueológicos: monumentos epigráficos, esculturas, a placa dionisiaca, objectos pessoais e funerários, moedas (indígenas e romanas), lucernas, estruturas balneárias, espaços e estruturas funerárias. No Cap. V (Economia, pp. 50-69): conservas de peixe, ânforas, *garum*, cerâmica importada... Sob o título Geografia (Cap. VI, pp. 70-83), um assaz interessante enquadramento da cidade na estrutura territorial, envolvente desde o período pré-romano

até à época visigótica. Trata o Cap. VII das gentes que as inscrições documentam em *Balsa*: os “*55 Balsenses*” lhes chama Luís Fraga da Silva, deveras sugestivo estudo da onomástica patente nas epígrafes.

Como atrás se disse, é seguramente o Cap. VIII, sobre o urbanismo, aquele que maiores inovações apresenta, pois aí se propõe uma visão panorâmica da cidade, se formulam hipóteses sobre as quatro fases da sua evolução urbanística, e se estabelece comparação entre *Balsa* e outras cidades romanas do mundo hispânico. Completa-se este capítulo com o IX (pp. 108-124), a que o Autor modestamente chama de “*apêndice*”: aborda aí “*um tema quase desconhecido*”, mas “*de inegável interesse*”, pois elucida “*aspectos técnicos pertinentes do urbanismo balsense*” e aí se aduzem as justificações para as reconstituições e as interpretações propostas, consubstanciadas em plantas elucidativas. O Cap. X (pp. 124-137), esse sim, é, deveras, um apêndice, de grande utilidade para os menos familiarizados com as cidades romanas, dado que fornece breve mas esclarecedor panorama acerca do que elas eram nos seus aspectos fundamentais.

¹ O livro foi editado, em Maio de 2007, pelo Campo Arqueológico e pela Câmara Municipal de Tavira, com o apoio de organismos locais.

² Cf. ENCARNÇÃO, José d' (1984) – *Inscrições Romanas do Conventus Pacensis* (= IRCP). Coimbra, inscrições n.ºs 76 e 77.

³ Cf. Encarnação, José d' (2003) – “*Quão importantes eram as gentes!...*”. In *Tavira. Território e Poder*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia, pp. 95-104.

⁴ Cf. as conclusões a que, através do estudo das cerâmicas e dos vidros, chegou a Dra. Jeannette U. Smit Nolen (*Cerâmicas e Vidros de Torre de Ares – Balsa*, Lisboa, 1994).

⁵ Diga-se, em abono da verdade, que tem sido intensa a actividade desenvolvida pelo Campo Arqueológico de Tavira, liderado por Maria e Manuel Maia, numa tentativa de refrear ímpetus urbanísticos em terrenos onde já se sabe existirem ruínas, e procurando levar a efeito sondagens e mesmo escavações arqueológicas onde se considere fundamental. Dos resultados dessas pesquisas se têm feito eco em reuniões científicas. Uma consulta à página www.arqueotavira.com também resultará deveras proveitosa.

Chamei, em tempos, a *Balsa* uma cidade “*intrigante e esplendorosa*”⁶, dado que, como comecei por afirmar, se os monumentos epigráficos nos falam de esplendor, os achados arqueológicos – sucessivamente destruídos, como o Autor explicita – encaminham-nos mais, fascinados pelo mistério, em direcção a uma cidade-fantasma. Cadê o circo, senhores? E o fórum? E o templo ao culto imperial? E o teatro?... Termas diz Fraga da Silva que também teria; eu acho que até nem seriam precisas, que os braços do mar poderiam deter essa função – águas tépidas, límpidas, bonançosas...

Oscilou muito a costa por aí. Se calhar, em vez de apenas uma cidade de pedra, teríamos também uma de madeira: armazéns para o comércio, baracas para os pescadores...

Imaginamos, de resto, duas populações:

– A do mar: “*Vamos mariscar hoje, aproveitamos a maré e de volta pescamos uns besuguinhos ou apanhamos umas lamejinhas pró almoço!*”...

– A das administrações, que viveria mais para o interior, fiscalizadora, fria, senhora do seu nariz...

Quando dei a conhecer a Luís Fraga da Silva esta opinião – inspirada, por exemplo, numa Mira, em que tínhamos a Praia com suas construções de carácter quase efémero e o centro administrativo se situa já fora das dunas, da Barrinha, dos terrenos alagadiços... –, a sua reacção foi, para mim, inesperada: “*Equiparar Balsa a um cabanal de pescadores, mais ou menos boçais que tomavam banho nos charcos da ria, parece-me uma estrondosa falsidade*” (e-mail de 29-10-2005).

Não quisera eu – jamais! – deslustrar uma cidade e – muito menos! – a pesquisa aí levada a efeito durante tantos anos e com tão bons resultados! É que, na verdade, cidades piscatórias com as características de *Balsa* não vejo desdém algum em que possam ter dois aglomerados populacionais em pacífica convivência. Quem se passeia por Génova junto ao porto reconhece-se numa cidade bem diferente da urbe das ruas sobranceiras peçadas de palácios senhoriais... E tenho a certeza de que essa primeira reacção do Autor terá sido ultrapassada e não resisto, por tal motivo, a concluir essas breves linhas com os parágrafos finais do que se chegou a pensar como prefácio para a obra com que Luís Fraga da Silva laboriosamente nos brindou.

Fruto de toda uma azáfama de escavações, de miúda observação dos terrenos e dos vestígios, este é, deveras, um livro aliciante, na sua aparente simplicidade. Vejam-se, a título de exemplo, os desenhos das lucernas, pressupondo amplo e demorado trabalho de laboratório. E as marcas dos oleiros? Vamos ainda ter que estudá-las melhor, para identificarmos nomes e possíveis proveniências dos fabricos: seria aliciante, por exemplo, ver em OLYNT a abreviatura de um OLYNTHIVS, alguém que veio de Olinto, cidade grega... Apetece-nos ir nessa descoberta, a identificar estruturas, a reconstituí-las com os parcos elementos de que se dis-

põe, seduzidos pela beleza das imagens...

E que bem sentimos, ao observar o rol das moedas com toda a sua decoração, como – também aí – nada era deixado ao acaso: a mensagem pretendia-se clara, os atuns (principal fonte de riqueza), os barcos com seus *rostra* (a explicarem que preparados estavam para a luta a defender os seus interesses)...

Pela mão de Luís Fraga da Silva, quase nos apaixonamos tanto como ele por esta cidade que, ao longo de séculos, a incúria e a “vã cobiça” dos homens foram deixando perder.

Com ele percorremos vielas, admiramos o porto, sentimos o circo e a al-

gazarra das corridas, saudamos o Sr. Tusciliano que passa com séquito de servidores...⁷ e votamos, alfim, em plena consciência de cidadãos: queremos, senhores, esta cidade de volta! Depressa!

⁶ Cf. ENCARNACÃO, José d' (2000) – “Balsa Intrigante e Esplendorosa”. *Stilus. Revista de Cultura Regional*. Faro. 2: 105-110.

⁷ Uma solene inscrição (IRCP 80) foi dedicada a Tito Rutilio Tusciliano, identificando-o como filho de Quinto Rutilio Rusticino e neto de Tito Mânlio Marcial, por um grupo dos seus libertos fiéis...

CID, Pedro de Aboim Inglez (2007) – *A Torre de S. Sebastião de Caparica, e a Arquitectura Militar do Tempo de D. João II*. Lisboa: Edições Colibri. 414 p. il.

A Torre de S. Sebastião de Caparica, também conhecida como “Torre Velha” localiza-se na arriba sobre a margem esquerda do estuário do Tejo, em frente à Torre de Belém. A tese de mestrado da autoria de Pedro de Aboim Inglez Cid, agora publicada, faz o enquadramento histórico desta fortaleza no contexto da arquitectura militar quatrocentista, revelando a sua importância

A Torre de S. Sebastião e a Arquitectura militar

Francisco Silva

enquanto precursora de sistemas de fortificação costeira adaptados ao tiro de artilharia.

Nesta obra, o autor relaciona o pioneirismo da construção com a acção governativa do Rei D. João II, e salienta a importância da construção da Torre no plano de defesa da cidade e do porto de Lisboa, na sequência do qual foi posteriormente erigida a Torre de Belém.

Apoiado num importante acervo documental de fontes manuscritas e impressas, cartográficas e iconográficas, o livro apresenta ainda um levantamento fotográfico das estruturas edificadas, um inventário das marcas de canteiro (gliptográfico) identificadas nas estruturas, e

ainda plantas, alçados e reconstruções realizadas no âmbito da investigação. Enquanto abordagem científica de um tema de evidente interesse histórico e patrimonial, esta edição reveste-se de grande importância para o conhecimento de uma fortaleza que tem permanecido ao abandono e em ruína, apesar da proximidade e da relação directa com a sua congénere da margem oposta.

Os Mosaicos Romanos no Sul da Hispânia

Fernanda Lourenço

Com o apoio do Departamento de História, Arqueologia e Património da Universidade do Algarve, foi lançado em 2008 o livro *A Rota do Mosaico Romano. O Sul da Hispânia (Andaluzia e Algarve)*.

Da autoria da equipa MOSUDHIS – Mosaicos Romanos do Sudoeste da Hispânia: Andaluzia e Algarve, que

LANCHA, J., coord. (2008) – *A Rota do Mosaico Romano. O Sul da Hispânia (Andaluzia e Algarve): cidades e villae notáveis da Bética e Lusitânia romanas*. Edição Equipa MOSUDHIS, 144 p. il.

Dos mosaicos da *Baetica* romana são apresentados os de Écija (*Colónia Augusta Firma Astigi*), de Niebla (*Ilipla*) e de Tejada la Nueva (*Ituci*). Da Lusitânia, os de Faro (*Ossonoba*), Milreu e Cerro da Vila.

Neste guia, as descrições e interpretações pormenorizadas dos mosaicos são acompanhadas por desenhos e fotos a cor. É completado com um glossário de termos técnicos e nomes, índices de lugares e bibliografia.

Está disponível online em www.cephal.ualg.pt/mosudhis/rota.pdf.

A World History of the Nineteenth-Century Archaeology

recensão crítica

Sérgio Gomes [Bolsista FCT, sergioalexandregomes@gmail.com]

A *World History of the Nineteenth-Century Archaeology – Nationalism, Colonialism, and the Past* é uma obra acerca do modo como a Arqueologia, durante o século XIX, se instituiu disciplina científica e contribuiu para a consolidação de um discurso hegemónico produzido pelo mundo ocidental. Neste sentido, Margarita Díaz-Andreu não se limita a um exercício historiográfico de compilação de dados à escala mundial, nem faz da sua análise um enfoque internalista dirigido ao desenvolvimento de teorias, métodos e modelos explicativos; pelo contrário, o que nos é proposto é uma problematização acerca da relação entre a Arqueologia e o contexto social e político em que se insere.

Na leitura deste livro, o que sobressai, é a complexa rede de relações que caracteriza o processo de institucionalização da actividade arqueológica e a afirmação dos arqueólogos enquanto agentes autorizados para a produção de um discurso sobre o Passado. Assim, o livro acaba por ser uma perspectiva acerca do contexto de produção de conhecimento, realçando o cruzamento de agendas científicas, políticas, económicas e sociais na forma como uma prática institucionaliza e reserva para si o discurso sobre uma determinada realidade.

Simultaneamente, a escala mundial usada pela autora permite também a análise da forma como a Arqueologia se inscreve no processo de ocidentalização, isto é, o modo como a construção do Passado se torna uma tarefa necessária à produção de identidades locais, tomadas elementos de resistência aos projectos hegemónicos que animam o século XIX.

A imagem da capa, o óleo novecentista *A Batalha das Pirâmides*, do pintor francês Louis-François Lejeune, remete-nos para este processo de ocidentalização. No primeiro plano, visualiza-se o confronto entre as forças na-

poleónicas e de Mamluk; porém, como nos alerta a presença de pirâmides no horizonte, esta batalha não é apenas uma arena de interesses políticos e económicos, as pirâmides assistem a um confronto de esquemas de significação de onde saiu vencedor o Ocidental e, com ele, um regime de indexibilidade que definiria o lugar das pirâmides na sua(s) história(s) e da Arqueologia que nele se pratica.

Neste trabalho é salientado o modo como Nacionalismo, Colonialismo, Imperialismo e Arqueologia se entrecruzam a várias escalas, sendo destacado o modo como as circunstâncias conjunturais em que os agentes se inserem potenciaram o constante refazer dessas relações. Este é o grande desafio da obra, dado que, tratando-se de uma História da Arqueologia a uma escala mundial, os arqueólogos e a Arqueologia não são apresentados de forma abstracta, mas enquanto agentes sociais e prática científica inseridos em histórias locais, perspectivas teóricas, expectativas sociais e políticas¹.

Este exercício de escalas singulariza a obra no contexto da literatura historiográfica e epistemológica acerca da emergência e consolidação da prática arqueológica. Com efeito, contra visões unidireccionais, Díaz-Andreu propõe uma leitura a diferentes escalas de análise e em diferentes pontos do globo, demonstrando como a representação do Passado se insere numa rede de interesses onde os percursos de arqueólogos, teorias e instituições apresentam desenvolvimentos dispares, e por vezes contraditórios, que fazem do processo de institucionalização da Arqueologia uma narrativa complexa e diversificada.

Porém, se a análise das relações entre estas quatro práticas remete para a multiplicidade de contextos em que a arqueologia se desenvolveu no século XIX, a estrutura do livro espelha uma tentativa de superar o enfoque local que decorreria deste aspecto.

Mais uma vez, a autora permanece numa atitude de síntese entre as distintas escalas de análise presentes no estudo: por um lado, tenta conciliar as periodizações que lhe são sugeridas pelos enfoques internalista e externalista; por outro lado, procura criar interfaces em que se torne explícita a tensão entre o local e o global e os processos de inscrição daí decorrentes.

O livro encontra-se dividido em quatro partes, sendo que os temas, as cronologias e as regiões que são analisadas em cada uma delas correspondem a uma tentativa de articular contextos políticos e práticas arqueológicas.

Na parte I, “The Early Archaeology of the Great Civilizations”, são apresentados distintos cenários, onde é discutido o modo como a ideologia liberal nacionalista se apropria da tradição do estudo das grandes civilizações (apresentado no capítulo 2) e a usa como modo de legitimação de projectos políticos distintos, seja o imperialismo francês revolucionário (capítulo 3) ou a independência da Grécia e dos países da América Latina (capítulo 4). No caso francês, o estudo e a apropriação das civilizações grega, romana e egípcia permitem a criação de uma metanarrativa acerca do progresso, da soberania política e da liberdade que a coloca no topo de um processo civilizacional, servindo o Passado como elemento de legitimação ao seu projecto de “salvação dos povos”. No caso grego e das nações latino-americanas, a ligação entre a antiguidade e actualidade não é feita pelo recurso à história de valores, como no caso francês, mas em nome de uma continuidade cultural que investe as populações do direito à reivindicação da sua independência.

Na parte II, “The Archaeology of Informal Imperialism”, a Arqueologia é apresentada como produtora de um discurso que legitimou a superioridade civilizacional Ocidental.

DÍAZ-ANDREU, Margarita (2007) – *A World History of the Nineteenth-Century Archaeology: Nationalism, Colonialism, and the Past*. Oxford: Oxford University Press, 486 pp. ISBN 978-0-19-921717-5.

Com efeito, os impérios europeus e otomano, no sentido de se apresentarem como égides civilizacionais, contribuíram para o estudo das civilizações egípcia, grega e romana, promovendo uma visão do Passado baseada numa sucessão de etapas relacionadas com o progresso dos seus princípios morais e desenvolvimento tecnológico (capítulo 5). É também neste contexto que se desenvolvem os estudos bíblicos, alargando a influência a áreas como Iraque, o Irão e a Palestina (capítulo 6). Porém, os movimentos políticos destas áreas acabariam por se apropriar desses estudos no sentido de criarem um discurso nacionalista de reivindicação à independência.

No espaço extra-europeu, a autora apresenta o caso da América Latina, do Japão e da China (capítulo 7), enfatizando o modo como a apropriação do discurso arqueológico foi usado como elemento constituinte de um movimento político contrário ao imperialismo europeu. A Arqueologia dos impérios informais encerra em si um movimento ambivalente porque se, por um lado, faz parte de uma estratégia geopolítica que permitiu a consolidação pacífica dos poderes imperiais, por ou-

¹ A propósito da multiplicidade de “actores” e “palcos” que são abordados neste estudo, é de referir a apresentação de um extenso índice de grande utilidade na sua consulta, sendo de destacar a sua subdivisão em entradas de carácter geral, outra de carácter institucional e uma terceira relativa a nomes de arqueólogos. São também apresentados cinco mapas relativos à geografia política do século XIX.

tro lado, a sua apropriação nos distintos contextos políticos e sociais do globo contribuiu para a emergência de movimentos de resistência. Assim, neste capítulo, a Arqueologia é apresentada tanto como produtora de discursos de legitimação que defendem a supremacia da civilização europeia e como um elemento de ocidentalização cuja aquisição é simultânea da mundialização da ideologia nacionalista.

Esta mundialização de práticas e ideologias é sintomática da consolidação de um discurso sobre o Passado tipicamente ocidental, uma narrativa linear sistematizada em períodos que permitem uma melhor compreensão do presente e uma projecção do futuro; com esta representação do Passado, estabelecem-se também os dispositivos que regulam a sua produção e difusão, como é o caso da Universidade e do Museu. O Passado torna-se uma arena onde são disputados elementos de legitimação dos distintos projectos políticos e a Arqueologia uma ferramenta de escrutínio na construção e consolidação da imagem do Europeu e do(s) Outro(s).

A parte III, “Colonial Archaeology”, completa a extensa lista de contextos em que se processou alguns dos aspectos referidos na parte II; porém, trata de regiões onde se processou uma política colonial efectiva, traduzida pela integração dessas regiões no território nacional das potências e pela imposição de modelos culturais europeus. Assim, o capítulo 8 incide sobre o caso do Sul e Sudeste asiático e o processo de ocidentalização destas regiões, destacando a forma como o mundo ocidental pensa o Passado e se consolida substituindo as inteligibilidades locais, bem como essa visão do Passado é apropriada por projectos nacionalistas regionais.

No capítulo 9, a comparação entre o Império Russo e o Império Francês no Norte de África, equaciona as relações entre grupos religiosos, movimentos políticos e a prática da Arqueologia, destacando o modo como o discurso sobre o Passado é reapropriado por poderes religiosos no sentido de legitimar unidades políticas com base numa identidade religiosa. O capítulo 10 apresenta um enfoque distinto dos anteriores; a autora apresenta uma série de regiões dos continentes americano, asiático e africano onde se desenvolve uma Arqueologia de contextos não-monumentais, destacando a sua interacção com os estudos da Pré-História europeia. É demonstrado o modo como a cartografia espaço-temporal da ideia de “socieda-

des primitivas” é posta ao serviço de um discurso hegemónico que autoriza a política colonialista. Neste processo são criadas uma série de ligações entre elementos raciais, morais, tecnológicos, que distinguem e hierarquizam grupos humanos, num esquema evolucionista que reforça a superioridade civilizacional do mundo ocidental.

A síntese da experiência colonial e imperialista, a constituição do(s) Outro(s) nas outras partes do mundo tem uma série de repercussões no modo como o continente europeu representa o(s) seu(s) Outro(s). Este tema foi abordado nos capítulos 5 e 10; porém, na Parte IV, “National Archaeology in Europe”, é retomado e inserido no modo como os distintos países reciclam esse conhecimento e o modo como a utilização da ideologia nacionalista por parte de projectos políticos conservadores promove uma representação do Passado cada vez menos centrado numa história universal e, progressivamente, constrói um Passado centrado num unidade política: o Estado-Nação.

O capítulo 11 incide especificamente sobre este aspecto, analisando o período correspondente ao intervalo entre a Revolução Francesa e 1820. É também destacado o modo como a tensão entre Iluminismo e Romantismo encerra uma tensão entre Universalismo e Particularismo, cuja tradução em termos de construção do Passado se reflecte na ideia da busca de uma essência que singulariza a Nação e anima a produção de histórias nacionais. Esta tensão é gerida de forma distinta pelos países europeus, sendo que a sua resolução apresenta consequências acerca do modo como a prática arqueológica é inserida nas dinâmicas de complexificação estatal.

Neste processo de interacção entre Estado e Ciência, a autora destaca a produção das Identidades Nacionais como campo privilegiado da interacção entre política e conhecimento, sendo que no capítulo 12, correspondente ao período das Revoluções Liberais, é analisada a importância de conceitos como Nação, Raça e Língua no estudo do Passado europeu. Durante este período assiste-se a um maior protagonismo de temas que permitissem a nuclearização do espaço europeu, tais como a Pré-História e a Época Medieval, no sentido da criação de elementos de discurso que legitimassem os projectos nacionalistas em confronto.

A multiplicidade de temas estudados, a sua importância política, as di-

nâmicas sociais que promovem e a crescente consolidação de uma consciência colectiva de Passado, permitem que a Arqueologia se complexifique enquanto discurso e prática científicas. Se nos capítulos anteriores a abordagem privilegiada é de ordem política e social, o capítulo 13 propõe a análise do modo como a Arqueologia se inscreve no contexto filosófico novecentista, privilegiando os interfaces existentes entre Arqueologia, Evolucionismo e Positivismo.

São discutidos os meios pelos quais a Arqueologia actualiza as teorias evolucionistas, no quadro particularista decorrente da agenda nacionalista que anima os arqueólogos e responde ao modelo de ciência proposto pelo Positivismo. É nesta dinâmica que a Arqueologia se constitui um ramo do saber com um objecto de estudo, modelos explicativos e métodos de pesquisa definidos. Esta circunscrição não é apenas uma consequência do contexto em que a prática da Arqueologia se insere no século XIX, mas um elemento de institucionalização da própria pesquisa arqueológica. Se a Arqueologia se pode definir enquanto modo de conhecimento, a sua prática requer o domínio de técnicas e conhecimentos que nem todos os agentes possuem e, nesse sentido, emerge o arqueólogo enquanto o agente técnico, ou o profissional, autorizado para este domínio.

Nas considerações finais, capítulo 14, é salientado o papel da importância das ideologias nacionalistas e das práticas colonialista e imperialista bem como o papel dos agentes na actualização da ideia de Nação, colónia ou Império. A Arqueologia, neste contexto, participa activamente na construção destes projectos e apresenta uma imagem rizomática quanto ao seu processo de institucionalização. Esta multiplicidade de caminhos prende-se com a natureza da construção do Passado que, longe de ser um processo mecanicista, é um assunto socialmente situado e decorrente da interacção dos interesses dos distintos agentes envolvidos e, por eles, negociado e contestado.

Desta forma, no estudo que Díaz-Andreu nos apresenta, sendo enfatizados os aspectos políticos na constituição da Arqueologia, é também salientado o processo de tecnocratização e burocratização da relação dos agentes (especialmente na IV Parte), ou das comunidades que constituem, com a ideia de Passado. Este processo situa-se socialmente na construção de uma nova

ordem social, onde se destaca a actuação de classes burguesas que, desde o século XVIII, com a Revolução Francesa, contribuem para o desmantelamento da sociedade de ordens tradicional, procurando estabelecer novas vias de ascensão ou afirmação social.

Nesta nova dinâmica, o elemento de mobilidade social por excelência é o mérito pessoal, alcançado pelo trabalho ou instrução, substituindo a ligação ou relação com a família real como elemento constituinte da elite. Consequentemente, a multiplicação dos meios de ascensão social multiplica também o número de elites, isto é, de grupos de indivíduos cujos interesses em comum permitem a sua organização, formal ou informal, no sentido de reservar para si uma determinada actividade, actuando também no sentido de a promover num quadro de utilidade pública e, consequentemente, fonte de mérito social.

É neste contexto de grande mobilidade social que o processo de institucionalização da Arqueologia é perspectivado, respondendo desta forma à tensão entre os enfoques internalista e externalista que caracteriza este estudo. Assim, a produção do conhecimento arqueológico é apresentada na sua rede de relações sociais, políticas e económicas, sendo a Arqueologia e os arqueólogos apresentados como uma criação novecentista decorrente das sociabilidades que caracterizam este período.

Porém, esta relação não é unidireccional; os arqueólogos como produtores de Passados, cuja relevância é significativa no âmbito da ideologia nacionalista, contribuem para o refazer dessas sociabilidades, na medida em que tanto podem contribuir para a consolidação de um poder instituído ou fornecer elementos de reivindicação a focos de contra-poder, animando deste modo a conjuntura em que se inserem e, consequentemente, instituindo-se como forma de conhecimento legítimo.

Veja-se, por exemplo, o caso da transformação do Nacionalismo e as suas consequências na valorização de determinadas narrativas históricas e, subseqüente, a actualização por parte dos arqueólogos dessas transformações. Se, com a Revolução Francesa, o absolutismo régio e, consequentemente, o reino, já não servem de unidade política às novas dinâmicas sociais, o Nacionalismo e a Nação surgem como alternativas a serem usadas pelos grupos sociais que lideram este processo. O sangue, a linhagem real, já não serve

enquanto elemento de coesão política e social; à vassalagem sucede uma organização fundada juridicamente e gerida de forma legislativa em função de direitos e deveres.

Esta juridificação das dinâmicas sociais, se inicialmente operacionaliza os propósitos de um Nacionalismo de esquerda que visa a universalização da revolução, posteriormente, seria adequada a um Nacionalismo de direita e conservador, voltado para o interior da Nação. No primeiro momento, o sangue real é substituído pela síntese da História universal, baseada no progresso e sistematizada em civilizações, e do projecto de salvação dos povos enquanto retórica de legitimação dos projectos políticos; com a ascensão dos projectos nacionalistas de direita, a História universal, enquanto móbil de legitimação, é substituída por um discurso particularista, que visa a revelação da essência da Nação e a sua inscrição na universalidade.

Neste processo, a Arqueologia e os seus actores, quase todos cristãos e provenientes de classes sociais favorecidas à procura de prestígio e sinais de legitimidade do seu protagonismo, desenvolvem um processo de interacção com os restantes actores e projectos, tornando a Arqueologia num discurso sobre o(s) Passado(s), passível de fazer parte de uma agenda social e política. É neste quadro de relação entre poder, conhecimento e verdade, que Margarita Diaz-Andreu problematiza a institucionalização da Arqueologia enquanto disciplina produtora de um discurso autorizado.

A leitura do livro sugere, deste modo, uma íntima relação entre a ideologia política liberal e nacionalista, as estratégias de afirmação da burguesia do século XIX e a Arqueologia.

Com efeito, se por um lado, a Arqueologia fornece enunciados que permitem a construção de um quadro de referências alternativo à sociedade de ordens e ao absolutismo régio, por ou-

tro lado, os arqueólogos, enquanto protagonistas dessa produção, reservam para si o prestígio da sua enunciação, aliando-se estrategicamente a outros agentes sociais (políticos e comerciantes, por exemplo) no de sentido institucionalizar a sua prática. Simultaneamente, a complexificação estatal, decorrente da ideologia liberal e nacionalista, promove a criação de uma série de serviços e responsabilidades que renovam as modalidades de relação entre o Estado e o Passado; criam-se serviços estatais e legislação que requerem técnicos progressivamente mais especializados e que contribuem para a consolidação de novos profissionais. Estas solicitações do mercado de trabalho acabariam por pressionar as instituições académicas no sentido de recriarem os seus currículos e regular a situação.

Assim, a emergência da Arqueologia inscreve-se num processo mais amplo de “disciplinarização da relação entre agentes e o passado”, cabendo ao Estado-Nação, instituído ou em formação, o papel de mediar essa relação, sendo que, aos arqueólogos compete uma actividade de actualização científica dessa relação, isto é, cristalizando um Passado de utilidade aos distintos projectos políticos em cena durante o século XIX.

É no fenómeno de disciplinarização que se assiste a uma ruptura entre a tradicional actividade dos antiquários e uma nova forma de ordenamento e de discurso acerca dos vestígios materiais do Passado que potencia e afirma a Arqueologia enquanto ramo do saber. Neste sentido, é de salientar o papel dos museus, das academias e das universidades enquanto dispositivos de poder (estatal ou comunitário), como plataformas onde se encontram os interesses comuns de arqueólogos e políticos. Estes dispositivos funcionam enquanto elementos de regulação das comunidades, oferecendo discursos, modelos de conduta, quadros de referência que alteram o modo como o Passado é representado.

Este aspecto deve ser enfatizado quando se tem em consideração a falência dos modelos providencialistas associados às formas de governo monárquicas enquanto formas de sustentação das unidades políticas, dado que a nova ordem social investe o Passado nacional enquanto um dos elementos de unidade que explica a legitimidade de um determinado político. O Passado torna-se elemento integrante da Identidade Nacional, explicando e legitimando o presente e futuro da nação.

A consolidação desta representação do Passado faz deste um recurso valioso cuja dominação é necessária de forma a regular as dinâmicas geradas em seu redor. É o valor do Passado que confere mérito aos arqueólogos que o produzem ou aos cidadãos que o conhecem, sendo nesta dinâmica que se consolidam os processos de burocratização e tecnocratização inerentes à institucionalização da disciplina. Se é no regime de significações criado pelos nacionalismos conservadores que o Passado nacional é instituído de valor e utilidade pública, é na complexificação burocrática e tecnocrática decorrente da consolidação do Estado-Nação que emerge a figura do arqueólogo(a) enquanto técnico(a) responsável e autorizado para o estudo dos vestígios materiais do Passado.

Neste sentido, o processo de institucionalização da Arqueologia reproduz de diferentes formas o processo de institucionalização do Estado-Nação, sendo que se a nação emerge enquanto unidade usada na reivindicação à independência de uma determinada comunidade, ou grupo dentro dessa comunidade, o Estado constitui a forma de regular os elementos que compõem essa nova unidade.

Nesta tensão entre emancipação e regulação, o Passado é um instrumento de retórica que visa a mobilização de interesses porque se, enquanto forma de contestação do direito à soberania, produz um discurso contrário ao poder do-

minante, através de um jogo de violência simbólica consegue homogeneizar comportamentos e interesses que permitem a consolidação de um poder instituído.

Neste contexto, se por um lado, a Arqueologia pode ser entendida como um modo de dominação, na medida em que corresponde a uma prática formalizada e regulada pelo Estado, sendo os arqueólogos os mediadores, ou os agentes legitimados, que definem os moldes da relação com os vestígios materiais do Passado; por sua vez, a importância e conceptualização destes vestígios do Passado não correspondem a imposições vindas de fora, criadas por instituições do poder, enunciadas por técnicos especializados e inculcadas nas massas; pelo contrário, são elementos participantes de uma consciência colectiva e emergentes das distintas experiências culturais, sociais e políticas e geradoras de novas sociabilidades.

No livro de Margarita Diaz-Andreu, o conhecimento do Passado é apresentado enquanto forma de saber e, enquanto tal, é também uma forma de poder, daí que na sua análise é necessário perceber “primeiro a multiplicidade de relações de força que são iminentes ao domínio e são constitutivas da sua organização; o jogo que, por via das lutas e afrontamentos incessantes, as transforma, as reforça, as inverte; os apoios que essas relações de força encontram umas nas outras, de forma a constituir uma cadeia ou sistema, ou, ao contrário, os deslocamentos, as condições que as isolam umas das outras; por fim, as estratégias nas quais se efectivam e cujo desenho geral ou cristalização institucional toma corpo nos aparelhos de estado, na formulação da lei, nas hegemonias sociais” (FOUCAULT, 1994 [1971], *História da Sexualidade – A Vontade de Saber*, Lisboa: Relógio D’Água, pp. 95-96).

PUBLICIDADE

CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE ALMADA

associação de utilidade pública
sem fins lucrativos

[fundado em 1972]

- Visitas Guiadas
- Sessões Audiovisuais
- Acções de Formação
- Inventários de Património
- Projectos Pedagógicos
- Edições Temáticas...

Contacte-nos

- Tel. / Fax: 212 766 975; ● Telm.: 967 354 861
- E-mail: secretariado@caa.org.pt; ● <http://www.caa.org.pt>

1º CPAE – Congresso Português de Arqueologia Empresarial

um contributo para reflectir e agir na Arqueologia portuguesa

A Comissão Organizadora do CPAE

[versão condensada na *Al-Madan* 16: 154]

A realização do 1º CPAE nos dias 20 e 21 de Novembro de 2008 (Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa) constituiu-se como um momento relevante no presente da Arqueologia portuguesa. O programa delineado para o Congresso respondia à necessidade de estimular o debate fundamentado e crítico em torno da avaliação das potencialidades e limitações da Arqueologia produzida pelas estruturas empresariais. Neste sentido, seis empresas (Era-Arqueologia, Dryas Arqueologia, Crivarque, Arqueologia & Património, Archeo'Estudos e Arqueohoje) assumiram a organização de um evento que representa o dinamismo do sector empresarial no actual panorama da actividade arqueológica nacional.

O evento visava apresentar publicamente resultados de projectos realizados em contexto empresarial, mas também debater questões importantes para o amadurecimento da Arqueologia em geral. Necessariamente, os temas tratados foram bastante abrangentes, oscilando entre a perspectiva de troca de experiências, acções de formação, transmissão de conhecimentos, e debate em torno de perspectivas relacionadas com a estruturação actual e futura da Arqueologia, nomeadamente da que é realizada em empresas.

O 1º CPAE decorre de uma dinâmica desencadeada em Portugal a partir de meados dos anos noventa, momento a partir do qual emergiu um mercado específico na área da Arqueologia de salvamento. Esse fenómeno introduziu uma nota de assinalável dinamismo ao nível da afirmação profissional de arqueólogos e estruturas empresariais, desde então responsáveis pela produção de uma enorme massa de novos dados arqueográficos e conhecimento científico. Do mesmo passo, criaram-se as condições para a afirmação de uma nova geração de arqueólogos, alargaram-

-se as possibilidades do exercício da profissão, favoreceu-se a criatividade e o empreendedorismo, surgindo diferentes perspectivas de abordagem ao mercado e às possibilidades de intervenção que a visão empresarial permite, particularmente na área da Arqueologia preventiva e de salvamento.

Mesmo na ausência de estatísticas fiáveis, é evidente que as estruturas empresariais assumiram, na última década, a responsabilidade pela concretização da esmagadora maioria dos projectos de Arqueologia realizados em território português. Tal facto torna inequívoca a enorme responsabilidade social que recai sobre estas instituições,

no âmbito de um sistema que partilham com a administração pública central e autárquica, com as universidades e com os próprios arqueólogos.

Neste quadro, cabe às empresas a execução dos trabalhos de carácter preventivo e de salvamento, através da prestação de serviços contratados por terceiros, cabendo aos restantes parceiros referidos responsabilidades específicas no enquadramento legislativo, na regulação, controlo, fiscalização, formação e investigação científica. Em conjunto, transportando a Arqueologia para lá dos limites tradicionais que a têm

acantonado socialmente, todos são responsáveis pela salvaguarda e valorização do Património, em benefício da sua fruição pela generalidade dos cidadãos.

Mas se a dinâmica dos últimos dez anos não pode ser dissociada da progressiva empresarialização da actividade, a que não são alheias as virtualidades da concorrência e da iniciativa individual, não é menos verdade que novos desafios se colocam ao actual sistema em que as empresas de Arqueologia, como um conjunto, não conseguiram ainda assumir-se como parceiro capaz no debate social acerca da Arqueologia e preservação do Património.

resses ou motivações, cabendo às empresas especializadas uma ponderação clara da sua forma de prestar serviços equilibrando os interesses dos clientes e os necessários requisitos de qualidade na salvaguarda, investigação e valorização do Património.

Assim, com uma prática técnica condicionada pelas imposições legais da legislação do Património e pelas necessidades do mercado, estas empresas com actuação directa sobre um Património de eminente carácter público devem pugnar pelo retorno sócio-cultural das intervenções que realizam, única forma de justificar os investimentos financeiros realizados e, sobretudo, a natureza destrutiva de que se reveste grande parte das actuações arqueológicas.

Ou seja, a natureza de bens públicos inerente ao Património arqueológico exige que as empresas da especialidade fundamentem a sua acção numa lógica de incremento constante dos níveis de qualidade e de clarificação de boas-práticas ao nível dos serviços que executam. Tal programa – ambicioso para a realidade empresarial de hoje – não poderá realizar-se plenamente sem o concurso e a pressão de uma sociedade civil mais empenhada na protecção do Património, sem a actuação de uma tutela estatal mais exigente, ou sem uma melhor articulação com as universidades, parceiros naturais nas áreas da formação e da investigação.

É fundamental criar mecanismos que garantam uma evolução sustentada e em qualidade da Arqueologia empresarial, até agora pouco escrutinada pelo meio arqueológico e fiscalizada de forma pouco consistente por uma tutela crescentemente fragilizada, (des)estruturada em torno de uma legislação desfasada da realidade e inconsistente perante os desafios que se aviznam: deve renovar-se a exigência de uma actuação eficaz do Estado assente numa legislação mais adequada, exigente e clara. Mas, face às actuais debilidades da estrutura do Estado, de difícil superação, é necessário que as empresas actuando nesta área promovam soluções que as credibilizem em conjunto e viabilizem uma actuação social, económica e cientificamente consequente.

Isto implica que os actores do meio empresarial assumam uma postura orientada para o pleno cumprimento das suas obrigações: é vital que as perspectivas de negócio inerentes a esta actividade empresarial se enraizem em valores éticos e em posturas de grande rigor técnico e científico. Nesse sentido, as empresas devem ser as primeiras a empenhar-se em criar mecanismos de garantia daqueles valores, pugnando pela credibilização do mercado através de actuações quotidianas pautadas pela competência dos serviços prestados e pelo cumprimento de valores éticos profissionais e empresariais. Urge um compromisso em torno de processos de auto-regulação.

Durante o 1º CPAE estas e outras questões foram debatidas. A Comissão Organizadora assume o compromisso de prosseguir uma estratégia interventiva e assente em objectivos claramente definidos, relativamente aos quais se propõe actuar de forma empenhada e consequente. De uma fase de realização de debates e de diagnósticos dos problemas da Arqueologia portuguesa, é necessário passar a uma outra, de acção e de implementação de soluções inovadoras. O diálogo com a tutela, com os profissionais, particularmente através da Associação Profissional de Arqueólogos, ou com as universidades, será fundamental para a articulação de estratégias passíveis de eliminar práticas menos correctas e lesivas do nosso Património arqueológico, imprimindo-se uma dinâmica de rentabilização das actuações quotidianas das empresas de Arqueologia, desde a vertente económica à social e cultural.

O CPAE, que tem uma segunda edição prevista para 2010, deve ser encarado como parte de um percurso em que, dos compromissos, se prossiga para as acções. Edições futuras deverão ser encaradas como fóruns de debate e de actualização de um programa alargado que visa contribuir quotidianamente para a reestruturação da nossa Arqueologia. Nesse processo procuraremos empenhar, antes de mais, todas as empresas.

Curso de Antropologia Biológica um projecto de formação pluridisciplinar

Maria Teresa Ferreira, Maria João Neves, Miguel Almeida, Lília Basílio e Eugénia Cunha

[Dryas Arqueologia Lda; Styx, Estudos de Antropologia Lda; Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra]

[versão condensada na *Al-Madan* 16: 155]

A 3ª edição do Curso de Antropologia Biológica: reconhecimento e interpretação dos processos *post mortem*

Em 2008, pelo terceiro ano consecutivo, a Dryas Arqueologia, a Styx - Estudos de Antropologia e o Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra, organizaram em conjunto mais uma edição do Curso de Antropologia Biológica (CAB). O sucesso e a grande receptividade das anteriores edições deste curso motivaram a realização de mais uma, desta vez subordinada ao tema “Reconhecimento e Interpretação dos Processos *Post Mortem*”.

Esta terceira edição visou oferecer a profissionais e estudantes a possibilidade de aprofundar os seus conhecimentos nesta área, proporcionando-lhes o desenvolvimento de um quadro teórico fundamentado com uma componente prática coerente, o contacto com experiências de projectos pluridisciplinares, e também uma oportunidade de reflexão partilhada sobre problemáticas comuns.

As diversas conferências proferidas por formadores das áreas da Arqueologia, Antropologia e Medicina, forneceram aos participantes (arqueólogos, antropólogos, médicos e estudantes) uma visão global acerca dos conceitos da Tafonomia e dos procedimentos fundamentais de uma crítica tafonómica, criando ferramentas para a identificação dos indícios e interpretação da presença dos diversos processos *post mortem* que afectam os cadáveres e/ou peças ósseas, tarefa que visa a reconstrução da história *in* e pós-deposicional dos restos humanos.

Necessariamente resultante da conjugação de uma multiplicidade de factores, a leitura de um contexto sepulcral depende, antes de mais, de uma compreensão rigorosa das modificações sofridas pelos corpos e pelos ambientes sepulcrais após o momento da deposição dos cadáveres. Assente no conhecimento dos processos de degradação cadavérica e de evolução pós-

deposicional dos contextos sepulcrais, a crítica tafonómica constitui um momento decisivo da interpretação daqueles contextos, quer arqueológicos, quer forenses. Esse estudo visa reconstruir os efeitos dos diversos factores de desorganização dos restos cadavéricos, validando deste modo a informação resultante da análise subsequente dos vestígios osteológicos. Sendo hoje aplicada a contextos muito diversos, o desenvolvimento da Tafonomia encontra-se fortemente tributário do aperfeiçoamento dos métodos de trabalho de escavação de espaços de enterramento, em que a participação conjunta de arqueólogos, antropólogos e médicos é indispensável à exploração eficaz do registo osteológico.

BioAntropologia, Arqueotafonomia e Tafonomia: princípios justificantes dos CAB's

A partir da década de 1980, inaugura-se uma nova dimensão da Antropologia do esqueleto, agora emancipada da Antropologia clássica afastada das problemáticas dos contextos sepulcrais, passando os estudos paleobiológicos a ser realizados no âmbito de três domínios (CRUBÉZY 2000; CUNHA 2004): 1) o “mundo dos mortos”, onde se abordam a gestão dos espaços sepulcrais, a Tafonomia, e as práticas funerárias; 2) o “mundo dos vivos”, isto

é, o quotidiano destes grupos, nomeadamente no que concerne à alimentação, aos hábitos e costumes, às práticas medicinais e actividades ocupacionais; 3) a história evolutiva e o povoamento humano, que podem ser também acedidas a partir do estudo do esqueleto.

Conseguimos chegar ao “mundo dos mortos” através do trabalho de Antropologia de campo. Desde a estrutura geral do espaço funerário até aos detalhes de posição das mãos de um enterramento, tudo deve ser registado e interpretado num trabalho interdisciplinar entre antropólogos e arqueólogos, onde a compreensão mútua de métodos, objectivos, estratégias e problemáticas apenas é possível através da constituição de equipas pluridisciplinares (NEVES *et al.* no prelo). Somente uma escavação executada segundo os métodos da Arqueotafonomia permite a resposta a questões acerca da Tafonomia do registo arqueológico, da cronologia, da organização urbana e da psico-sociologia da morte.

Ou seja, para, a partir de um esqueleto, reconstruir as circunstâncias em que ocorreu a sua decomposição, é indispensável recorrer à Arqueotafonomia, disciplina que contribui de uma forma decisiva para a compreensão das práticas funerárias e do funcionamento sincrónico e diacrónico dos espaços sepulcrais, imprescindível sempre que

estamos na presença de ossos humanos. Uma vez que, regra geral, os restos ósseos fornecem menos informação sobre o indivíduo e as circunstâncias da sua morte que um corpo bem preservado, a correcta recolha dos dados sobre as condições *ante mortem* e *post mortem*, e a sua relação com os objectos associados ao corpo através da aplicação das práticas da Arquetanatomia, constituem o primeiro passo (DUDAY 2006).

Após a morte, o cadáver sofre alterações que são consequentes da relação entre os diferentes órgãos e sistemas do organismo e o ambiente externo onde estão inseridos. Estes processos que actuam sobre o cadáver, denominados de *post mortem*, constituem a base da Tafonomia, que tenta compreendê-los desde a morte do indivíduo até ao momento em os seus restos são analisados em laboratório (SHIPMAN 1993; MICOZZI 1991; NAWROCKI 1995). Há um conjunto de processos que podem alterar o esqueleto *post mortem*, sendo que o estudo tafonómico, durante a análise antropológica, mostra-se de uma grande utilidade, ajudando na compreensão da complexidade destes processos inerentes à esqueletização de um cadáver, designadamente a flora, a fauna, a humidade, a temperatura, o tipo de solo, a acção humana, entre outros.

As modificações *post mortem* dos restos humanos são determinadas por princípios tafonómicos que governam o comportamento de todos os materiais no registo arqueológico. Assim, a Tafonomia pode ser encarada como o estudo das forças que desorganizam os restos cadavéricos, causando distúrbios no registo arqueológico. Uma vez que estas transformações tafonómicas obedecem a princípios físicos, químicos e biológicos, o conhecimento dos padrões de comportamento dos vestígios através dessas modificações pode levar à maximização da informação obtida a partir do registo arqueológico (MICOZZI 1991; FERREIRA 2005).

As alterações ocorridas no cadáver são influenciadas pelo tratamento que lhe é dado, que condiciona o ambiente do enterramento, podendo a preservação depender das formas culturais de deposição. Por outro lado, a acção humana também determina a duração do enterramento, quando os restos são exumados e se a exumação é ou não exaustiva (constituindo um limite para a representatividade da amostra), sendo as técnicas de escavação condicionantes da qualidade e do tipo de séries que chegam ao laboratório.

A 4ª edição do CAB: fundamentos de Antropologia de campo

Partindo de um conjunto de pressupostos teóricos e de uma base alicerçada na realização das outras três edições do curso, a Dryas Arqueologia, a Styx, Estudos de Antropologia e o Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra, organizaram em conjunto mais um CAB, agora em colaboração com o Museu Nacional de

Arqueologia. Os óptimos resultados até agora obtidos levaram à realização, desta vez em Lisboa, de mais um curso (27 e 28 de Março de 2009). Numa tentativa de ultrapassar as dificuldades que advêm de um escasso contacto entre as metodologias, práticas e discursos da Bioantropologia do esqueleto e aquelas que provêm do âmbito da Arqueologia, visou-se com esta 4ª edição

do CAB, dedicada ao tema “Fundamentos de Antropologia de Campo”, incrementar os pontos de contacto entre os profissionais destas áreas do saber, questão essencial para o sucesso da escavação, documentação, registo e publicação de contextos sepulcrais.

O corpo de formadores incluiu antropólogas (Eugénia Cunha, Ana Maria Silva, Maria Teresa Ferreira, Maria João Neves), arqueólogos (Miguel Almeida e Lília Basílio) e um médico (João Pinheiro), além da conferência inaugural proferida pelo Director do Museu Nacional de Arqueologia, Luis Raposo, subordinada ao tema: O Museu Nacional de Arqueologia e a Antropologia.

A estrutura curricular foi abrangente, cobrindo variados temas fulcrais na abordagem antropológica, designadamente o contexto geoarqueológico, os processos de decomposição, os factores de preservação e evolução pós-deposicional do esqueleto, a Arqueotantologia, as metodologias de recuperação e exploração do registo osteoarqueológico, a Paleodemografia e a Paleopatologia.

Como é habitual houve também uma forte componente prática nesta 4ª edição do CAB, alicerçada em grupos pluridisciplinares que analisaram directamente material osteológico e informação contextual (estratigráfica e outra) associada, tendo-se incitado os participantes das várias áreas do saber a aplicar em conjunto os procedimentos fundamentais a uma crítica tafonómica.

O CAB no XV Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira

Apesar de os princípios da Arqueotantologia terem vindo a ser afirmados ao longo dos últimos 30 anos, não constituem ainda uma base de trabalho universalmente aceite (KNUDSON e STOJANOWSKI 2008). A inexistência de

reconhecimento e interpretação de processos *post mortem*

OBJECTIVOS:
Proporcionar a arqueólogos, antropólogos, médicos e estudantes as bases práticas e metodológicas para a identificação de processos tafonómicos tanto no material osteológico, como a partir do registo estratigráfico, realçando o impacto destes processos na exploração pluridisciplinar comum do registo arqueológico de contextos sepulcrais.

DURAÇÃO:
15 horas

MATRÍCULA:
75€ (25 vagas)

COORDENAÇÃO CIENTÍFICA:
Eugénia CUNHA
Maria João NEVES
Maria Teresa FERREIRA

FORMADORES:
Eugénia Cunha · Maria João Neves · Maria Teresa Ferreira · Miguel Almeida · Lília Basílio · João Pinheiro · Ana Maria Silva

ORGANIZAÇÃO:
Dryas Arqueologia
Styx, Estudos de Antropologia
Departamento de Antropologia da FCTUC

Departamento de Antropologia
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
9-10 de Maio de 2008

CONTACTOS:
t. 239 834 157 · 913 479 905
e. cab_geral@yahoo.com; styx_antropologia@yahoo.com

trabalhos publicados em língua inglesa (sendo quase a totalidade da literatura publicada em francês e italiano) contribuiu para uma menor divulgação do método noutras partes do mundo. Por outro lado, e quiçá seja esta uma razão ainda mais forte, a ainda muito escassa constituição de equipas pluridisciplinares em muitos países constituiu um óbice importante à aplicação do método e consequente recuperação contextualizada de vestígios osteoarqueológicos.

Infelizmente, em diversos países registam-se ainda casos em que o material osteoarqueológico é recolhido por amostragem (recuperando-se, por exemplo, apenas os crânios) e sem informação arque-estratigráfica. Tais situações resultam na acumulação de séries osteoarqueológicas desprovidas de contexto, o que inviabiliza não só qualquer leitura das práticas funerárias do passado, como também dificulta em muito a análise paleobiológica dos vestígios, ficando, de resto, a leitura global do arqueossítio definitivamente comprometida. A este título, veja-se o caso

das séries osteoarqueológicas de Valencina de la Concepción (Sevilla), apresentadas recentemente por Marta Boinillo no 1º Workshop Dryas [ver outra notícia nesta mesma rubrica] – provenientes de escavações realizadas nas últimas décadas, recuperadas sem que qualquer informação arqueo-estratigráfica associada tivesse sido assegurada ou produzida.

Com efeito, é ainda comum, tanto em países europeus como extra-europeus, a escavação de necrópoles não ser realizada por equipas pluridisciplinares – formadas pelo menos por arqueólogos e antropólogos –, mas antes

o fruto do trabalho de arqueólogos sem qualquer formação específica de Antropologia ou mesmo da osteologia humana.

É neste sentido que é de extrema importância divulgar da forma mais ampla possível os princípios da Arqueotanatologia, pelo que a nossa equipa aproveitou a oportunidade do XV Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira, a ter lugar em Belém do Pará, entre os dias 20 e 23 de Setembro de 2009, para aí realizar mais uma edição do CAB – Curso de Antropologia Biológica.

Referências

- CARTER, D. e TIBBETT, M. (2008) – “Cavender Decomposition and soil: processes”. In CARTER, D. e TIBBETT, M. (ed.). *Soil Analysis in Forensic Taphonomy: chemical and biological effects of buried human remains*. CRC Press, pp. 29-51.
- CRUBÉZY, E. (2000) – “L'Étude des Sépultures, ou du Monde des Morts au Monde des Vivants”. In CRUBÉZY, E.; MASSET, C.; LORANS, E.; PERRIN, F. e TRANOY, L. (eds.). *Archéologie Funéraire*. Paris: Editions Errance, pp. 8-54.
- CUNHA, E. (2004) – “Paleobiologia, História e Quotidiano: critérios da transdisciplinaridade possível”. In ANDRADE, A. A. e VIEIRA DA SILVA, J. C. (coords.). *Estudos Medievais*. Lisboa: Livros Horizonte, pp. 117-141.
- DUDAY, H. (2006) – “L'Archéothanologie ou l'Archéologie de la Mort”. In GOWLAND, R. e KNUSEL, C. (eds.). *Social Archaeology of Funerary Remains*. Oxford: Oxbow Books, pp. 30-56.
- FERREIRA, M. T. (2005) – *Crescimento na Idade Média: contributo de uma série osteológica. Dissertação de Mestrado em Evolução Humana*. Coimbra: DAUC.
- KNUDSON, K. J. e STOJANOWSKI, C. M. (2008) – “New Directions in Bioarchaeology: recent contributions to the study of human social identities”. *J. Archaeol. Res.* 16: 397-432.
- MICOZZI, M. S. (1991) – *Postmortem Changes in Human Remains: a systematic approach*. Springfield: Charles C. Thomas.
- NAWROCKI, S. P. (1995) – “Taphonomic Processes in Historic Cemeteries”. In GRAUER, A. L. (ed.). *Bodies of Evidence: reconstructing history through skeletal analysis*. New York: Wiley-Liss, pp. 49-66.
- NEVES, M. J.; FERREIRA, M. T.; ALMEIDA, M.; BASÍLIO, L. e TAVARES, P. A. (no prelo) – “Escavação de Necrópoles e Recuperação de Vestígios Osteológicos Humanos em Contextos de Emergência: questões de método e de princípio”. In *Actas do IV Congresso de Arqueologia Peninsular*.
- NEVES, M. J. (2007) – *Necrópole da Serra do Pilar (Vila Nova de Gaia): análise paleobiológica da série esquelética exumada. Trabalho de Investigação do Major em Antropologia Biológica*. Coimbra: DAUC (policopiado).
- SHIPMAN, P. (1993) – *Life History of a Fossil: an introduction to taphonomy and paleoecology*. Cambridge: Harvard University Press.

PUBLICIDADE

al-madan

em papel...

... e na Internet

[www.almadan.publ.pt]

● Leia... ● Comente... ● Divulgue...

edição centro de arqueologia de almada

Estruturas Negativas da Pré-História Recente e Proto-História Peninsulares

estado dos conhecimentos e interrogações

Miguel Almeida, Susana Nunes, Maria João Neves e Maria Teresa Ferreira

[Dryas Arqueologia Lda; Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra]

Objectivos, modelo e dinâmica e do Workshop ¹

A oportunidade da realização de um *workshop* dedicado à problemática das estruturas negativas da Pré-história recente e Proto-história peninsulares (fig. 1) decorria da conjugação de duas constatações:

1º) Por um lado, o importante incremento – particularmente no Sudoeste peninsular – do registo arqueográfico relevante para este problema nos últimos anos;

2º) E, por outro, a urgência da troca de informações relativas a estes contextos, reconhecida nomeadamente por muitos arqueólogos responsáveis por intervenções de salvamento em sítios desta natureza (e, desde logo, pela própria equipa Dryas).

Incluindo um primeiro dia de comunicações orais (apoiadas em suportes multimédia) tanto de carácter geral, sintético ou problematizante, como para apresentação monográfica de sítios arqueológicos (fig. 2) e um segundo dia integralmente dedicado à análise directa e conjunta de espólios e da informação arqueológica associada disponibilizada pelos vários participantes, a mecânica desta reunião privilegiava o debate frontal de ideias e a confrontação de argumentos, sempre que possível com base na comparação directa daqueles materiais arqueológicos (fig. 3), informação de campo e dos resultados de estudos e análises laboratoriais subsequentes.

“Estado da arte” e desenvolvimentos recentes da base documental

O conjunto de problemas arqueológicos colocado pela interpretação destes vestígios tem conhecido recentemente um forte incremento da sua base documental arqueográfica na Península Ibérica e, nomeadamente, na região portuguesa do Alentejo, onde a localização destes contextos arqueológicos – quase sempre muito difíceis de identificar em sede de prospecção por força da sua frequente escassa representação em material arqueológico de superfície – tem beneficiado fortemente – para além de estudos incluídos em projectos de investigação fundamental – dos trabalhos sistemáticos de minimização de impacto arqueológico das obras do projecto de aproveitamento agrícola dos recursos hídricos de Alqueva (CANHÃO *et al.* 2008).

É sobretudo neste âmbito que a Dryas tem intervenido alguns sítios arqueológicos relevantes para esta discussão, dos quais se destaca o sítio do Casarão da Mesquita 4 (Encosta do Albardão, São Manços, Évora, Portugal) (NUNES *et al.*, no prelo), contíguo de outros sítios arqueológicos da mesma natureza intervenidos por outras equipas de Arqueologia (SOARES *et al.*, no prelo).

Contudo, pese embora a motivação imediata para realização do *workshop* tenha sido efectivamente a multiplicação do registo arqueográfico decorrente do incremento recente de in-

¹ Parte do presente texto reproduz, no essencial, o documento do Programa científico do Workshop “Dryas’09. Estruturas Negativas da Pré-História Recente e Proto-História Peninsulares: estado actual dos conhecimentos e interrogações”. Redigido em primeira mão pelos autores deste artigo, esse documento seria sucessivamente revisto, discutido e re-trabalhado por vários outros participantes no Workshop, no quadro de uma dinâmica de colaboração efectiva e aberta que assim se instituiu desde a própria fase de preparação daquela reunião. Cumpre assinalar expressamente os contributos activos de António Monge Soares, Ana Sofia Antunes, Manuela de Deus e António Carlos Valera, cujo trabalho obviamente se reflecte no que aqui se pode ler.

pologias, em parte condicionadas por uma frequente ablação da sua fracção superior, facto que impede muitas vezes o estabelecimento de quaisquer relações estratigráficas directas com outras ocorrências arqueostratigráficas, mesmo nos casos (relativamente pouco frequentes) em que estas persistem ainda.

Estas estruturas negativas, de dimensões variáveis, podem apresentar diferentes tipologias, possivelmente em relação com a sua funcionalidade original: desde estruturas de combustão (lareiras, fornos) e fundos de cabana, de cariz doméstico ou ligadas a actividades produtivas, a fossas interpretadas ora como silos, ora como lixeiras, espaços funerários ou mesmo, segundo alguns investigadores, albergando depósitos votivos.

Os conteúdos arqueológicos destas estruturas negativas podem ser bastante diversos (fig. 4): exclusivamente cerâmicos, morfo-tecnologicamente homogêneos

tervenções de salvamento na região portuguesa do Alentejo, nem por isso pode ignorar-se que tal sucede no quadro mais vasto do desenvolvimento do interesse por este tipo de contextos na Arqueologia peninsular desde já há alguns anos a esta parte, quer graças a uma concomitante revolução empírica noutras regiões peninsulares (vd. CARLÚS *et al.* 2005), quer ainda em resultado da evolução do debate teórico em torno da interpretação destes sítios (VALERA, no prelo). Em consequência, estes assuntos vêm ganhando uma dimensão sem precedentes no debate arqueológico peninsular, nomeadamente acerca da Pré-História, tendo já, de resto, motivado outras reuniões científicas de diferentes naturezas e âmbitos, em diversos pontos do território peninsular.

Caracterização do problema científico

Com efeito, o registo arqueográfico pré e proto-histórico peninsular tem revelado, em diferentes regiões, sítios arqueológicos constituídos maioritariamente ou exclusivamente por estruturas negativas, de diferentes morfotipo-

logias, em parte condicionadas por uma frequente ablação da sua fracção superior, facto que impede muitas vezes o estabelecimento de quaisquer relações estratigráficas directas com outras ocorrências arqueostratigráficas, mesmo nos casos (relativamente pouco frequentes) em que estas persistem ainda.

Face a uma tal diversidade, o tema do *Workshop* '09 "Estruturas negativas" surgia necessariamente vasto, abrangendo problemáticas muito distintas que respondiam a aquela variabilidade estrutural. No limite, poderíamos mesmo ter incluído na discussão a problemática dos fossos que formam recintos fechados, que, porém, então preferimos excluir, por elementares razões de operacionalidade da reunião e mesmo de crono-estratigrafia.

Definição do leque de questões e perspectivas de investigação

O objectivo fundamental desta reunião consistia precisamente em proporcionar um fórum de discussão e apresentação de pontos de vista e progressos recentes a respeito dos problemas específicos e linhas de investi-

gação possíveis acerca das estruturas negativas da Pré-História e Proto-História da Península Ibérica:

1°. Antes de mais, obviamente, a questão dos processos formação e evolução pós-deposicional do registo estratigráfico conservado, incluída a questão fundamental dos agentes (antrópicos / não-antrópicos) responsáveis pela colmatação das estruturas negativas com os sedimentos que hoje constituem o seu preenchimento;

2°. A crítica tafonómica dos níveis arqueológicos resultante daquele primeiro esforço de análise será, por outro lado, fundamental para a compreen-

4°. A questão de uma atribuição crono-cultural rigorosa do espólio arqueológico neles contido, a analisar no quadro do estudo da natureza e caracterização morfotecnológica desse espólio e balizada por datações absolutas. Deverá notar-se a larga diacronia normalmente existente intra-sítio, que pode incluir, de forma descontinuada, ocupações desde o Calcolítico ao Romano Tardio ou, mesmo, à Baixa Idade Média;

5°. A questão da presença de vestígios osteoarqueológicos humanos no enchimento destas estruturas negativas, em frequências inconstantes de

são das questões relativas à funcionalidade destas estruturas negativas, designadamente aquelas de forma mais regular, mais profundas e de menor diâmetro, interpretadas ora como silos, ora como lixeiras, ora como estruturas técnicas, ora como estruturas de inumação, sem que (quase) nunca o registo arqueográfico pareça verdadeiramente ajustar-se na perfeição à interpretação proposta; para mais, não devendo esquecer-se a possibilidade muito plausível de uma mesma estrutura ter sucessivamente servido diferentes funcionalidades;

3°. A questão da duração do funcionamento destas estruturas negativas, para a qual são relevantes, além da sua datação radiocrométrica, uma caracterização rigorosa dos processos de enchimento / colmatação, da sua sequência estratigráfica interna, das inter-relações estratigráficas (tanto no que respeita à intercepção de fossos, como às remontagens de materiais entre distintas unidades e estruturas negativas) e da morfologia destas estruturas negativas, bem assim como da eventual evolução morfotecnológica dos conjuntos artefactuais ao longo dessas sequências;

sítio para sítio – tanto como de fossa para fossa no interior de cada um dos sítios –, presença cuja interpretação não poderá tentar-se antes de uma caracterização rigorosa dos indivíduos inumados, das suas posições de inumação, modalidades de decomposição e relação com o demais registo estratigráfico;

6°. A questão da organização interna do espaço à escala do sítio e dimensão global da área ocupada, cuja interpretação permanece hoje limitada pela natureza (preventiva ou de emergência) da maior parte das intervenções recentes que têm revelado este tipo de registo arqueográfico, facto que condiciona as circunstâncias em que se tem procedido à investigação destes sítios e a extensão da exploração desse registo;

e...
7°. A questão da relação espacial com outros sítios arqueológicos, sejam estes sítios semelhantes, sejam já contextos claramente funerários ou habitacionais, correlação que surge muitas vezes prejudicada, quer pela dificuldade de identificação de muitos destes contextos, quer por problemas de conservação do registo arqueológico original.

Algumas reflexões e questões debatidas

Se o primeiro dia do *workshop* – dedicado à apresentação oral de perspectivas sintéticas e de dados monográficos novos –, confirmou tanto o significativo aumento recente da base documental, como o desenvolvimento importante da reflexão arqueológica produzida em torno deste registo arqueográfico, o segundo dia de trabalhos proporcionaria um confronto de perspectivas metodológicas e teóricas diversas de que nos parece importante realçar alguns resultados mais ou menos consensuais ².

Assim, não apenas a necessidade de uma circulação rápida da informação resultante da multiplicação de intervenções arqueológicas no terreno (e a disponibilidade de todos para participar activamente nessa troca de informações) foi assinalada como evidente marcador da maturidade científica / profissional da comunidade arqueológica, mas sobretudo essa disponibilidade foi mesmo considerada decisiva para o

progresso da investigação, face à verdadeira “revolução empírica” da base documental arqueográfica, que talvez permita pela primeira vez endereçar de uma forma relativamente detalhada aspectos territoriais e diacrónicos da ocupação antrópica deste espaço geográfico durante o período em questão.

Do ponto de vista teórico, a (auto-)consciência do posicionamento epistemológico de cada investigador foi considerada de importância decisiva para o desenvolvimento de um debate informado, estruturado e profícuo dos documentos e observações produzidos pela investigação arqueológica.

Do mesmo modo, também se considerou de importância muito relevante a questão da terminologia aplicada na descrição e discussão das estruturas e contextos arqueológicos: esta terminologia, hoje bastante diversa, mereceria um esforço de rigor por parte dos vários autores, senão mesmo uma reflexão comum.

Durante toda a reunião, foi repetidas vezes afirmada a importância decisiva da Arqueometria para a solução das questões em aberto a respeito da Pré-História recente e Proto-História peninsulares, em particular no que toca à compreensão dos fenómenos associados às estruturas negativas, frequentemente desconexas de outros contextos arqueológicos preservados.

A obtenção sistemática tanto de dados arqueométricos respeitantes à tecnologia e estratégias de aprovisionamento de matérias-primas, como de dados radiocrométricos que permitam dis-

Fig. 3

cutir a sincronia *versus* diacronia e duração de ocupação dos sítios arqueológicos investigados surge assim como um momento decisivo da investigação.

De resto, as questões de método ocuparam parte muito importante da(s) discussão(ões), nomeadamente no que respeita ao controlo metodológico rigoroso – desde a fase de campo – da produção de informação arqueográfica. Insistiu-se sobretudo na necessidade de exploração criteriosa do registo preservado, com particular atenção à realização em cada caso de uma crítica tafonómica severa dos documentos arqueológicos intervencionados, a fim de reconstituir os processos de formação e evolução pós-deposicional / degradação desses documentos e de identificar os agentes responsáveis pela constituição do registo arqueológico. Tal crítica tafonómica, que o exercício

de uma Arqueologia de cariz científico exige, suportada por observações objectivas e verificáveis pelo conjunto da comunidade, constitui evidentemente condição *sine qua non* da capacidade subsequente de interpretação das observações produzidas e de reconstituição dos factos sociais, económicos, ecológicos, etc. que lhes subjazem. Nenhuma discussão fundamentada é hoje possível sem o suporte processual de uma tal crítica (dita tafonómica / geoarqueológica) das fontes arqueográficas. 🍌

² Naturalmente, sem querer antecipar os contributos fundamentados de cada um dos participantes, a reunir numa publicação de actas do *workshop* já garantida pela Dryas, incluindo os resultados de eventuais novos projectos de colaboração científica.

Fig. 4

PUBLICIDADE

AGENDA ONLINE

reuniões científicas | acções de formação
novidades editoriais | exposições | turismo cultural

al-madan online disponível em www.almadan.publ.pt

Bibliografia

- CANHÃO, Valdemar; CARDOSO, Sandra; CARREIRA, Duarte; MARQUES, Paulo; MARTINHO, Miguel; MELRO, Samuel; DEUS, Manuela de e CORREIA, José (s.d.) – “Abordagem Territorial dos Trabalhos Arqueológicos no EFMA pós-Alqueva”. In *CNAI'08 - 3ª Conferência Nacional de Avaliação de Impactes (Beja, 22-24 de Outubro de 2008)*.
- CARLÚS, Xavier; LARA, Carmen; LÓPEZ, Javier; OLIVA, Mónica; PALOMO, Antoni; RODRÍGUEZ, Alba; TERRATS, Noemí e VILLENNA, Núria (2006) – “Las Estructuras Negativas Prehistóricas y Protohistóricas Localizadas en el Paraje Arqueológico de Can Roqueta (Sabadell, Barcelona): estudio tipológico y funcional”. In FRÈRE-SAUTOT, Marie-Chantal (ed.). *Des Troues... Structures en Creux Pré- et Protohistoriques* (Actes du colloque de Dijon et Baume-les-Messieurs, 24-26 mars 2006).
- NUNES, Susana; CORGA, Mónica; ALMEIDA, Miguel; FERREIRA, Maria Teresa; BASÍLIO, Lília e NEVES, Maria João (no prelo) – “Casarão da Mesquita 4 (S. Manços, Évora, Portugal): estado actual dos nossos conhecimentos... e interrogações!”. In *Actas do Workshop Dryas'09. Estruturas negativas da Pré-História recente e Proto-História peninsular: estado actual dos conhecimentos e interrogações* (Beja, 23-24 de Abril de 2009).
- SOARES, António Monge; ANTUNES, Ana Sofia; DEUS, Manuela de; SANTOS, Filipe e DEWULF, Joke (no prelo) – “Povoados Abertos de Planície do Bronze Final da Bacia Média do Guadiana: algumas reflexões”. In *Actas do Workshop Dryas'09*.
- VALERA, António Carlos (no prelo) – “Estruturas Negativas em Fossa da Pré-História Recente: abordagens, conteúdos e interpretações”. In *Actas do Workshop Dryas'09*.

Arqueologia Preventiva no Concelho de Vila Franca de Xira

dados preliminares

Andrea Martins e César Neves

[Crivarque, Lda.: andrea.arte@gmail.com; caugustoneves@gmail.com]

Os trabalhos de Arqueologia preventiva conheceram um desenvolvimento exponencial na última década, revelando novos contextos arqueológicos e metodologias adequadas. De Novembro de 2006 a Outubro de 2008, foram efectuadas diversas intervenções arqueológicas pela equipa da Crivarque, Lda. na área do concelho de Vila Franca de Xira. Foram realizados trabalhos de acompanhamento e de sondagens arqueológicas promovidos por diversas entidades: particulares, Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) e Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

Acompanhamento Arqueológico

Este tipo de minimização de impactes negativos tratou-se da acção arqueológica mais recorrente, tendo sido realizado o acompanhamento arqueológico de intervenções promovidas pelo SMAS em inúmeras ruas do centro da cidade de Vila Franca de Xira. Por outro lado, realizou-se esta medida preventiva em outros espaços do concelho de Vila Franca de Xira, nomeadamente numa obra privada (Ateneu Vilafranquense), no Largo Soeiro Pereira Gomes (Alhandra), na envolvente da Igreja Matriz de São João dos Montes, na Rua João Mantas e Largo do Pelourinho (Alverca), no Centro Cultural do Bom Sucesso (Alverca) e na Quinta Municipal da Piedade (Póvoa de Santa Iria). Os trabalhos acima referidos foram coordenados cientificamente pelos signatários e pelas arqueólogas Cláudia Costa e Teresa Costa.

Os trabalhos realizados para o SMAS consistiram no acompanhamento integral e presencial da abertura de valas para renovação da drenagem pluvial, sistema de saneamento e abastecimento de água, tendo sido identificados alguns contextos arqueológicos, que foram alvo de registo e caracterização estratigráfica (Fig. 1).

Na Rua Miguel Bombarda identificaram-se vários troços dos muros de fundação do denominado Palácio da Vilafrancada, cuja demolição teve início em Junho de 1970. Trata-se de muros constituídos por blocos de calcário e cerâmica de construção, ligados por uma argamassa, que lhes confere uma consistência e dureza muito elevada. Ainda na mesma rua, junto da Igreja do Mártir Santo, foi identificado um troço de uma calçada constituída maioritariamente por blocos subquadrangulares em calcário e granito, assentes sobre a camada regularizadora do piso com pequenos blocos discóides. Esta calçada estaria associada à primeira fase de utilização da Igreja, em finais do século XVI.

Na Rua Jacinto Nunes surgiu, na zona onde existia a antiga ponte, um nível de entulhos / despejo de período Moderno, com diversos materiais cerâmicos e fauna mamalógica. Registou-se um número considerável de fragmentos de cerâmica comum, vidrada e alguma faiança, que possibilitaram a sua caracterização tipológica, verificando-se que constituem, essencialmente, formas de uso doméstico como caçóilas, alguidares, painéis e jarros (Fig. 2). Este contexto arqueológico não foi totalmente caracterizado, pois a intervenção efectuada foi circunscrita à abertura da vala, não sendo assim possível verificar se se trataria de um local de despejo de materiais enquadrado num qualquer tipo de estrutura, ou outro contexto de natureza semelhante. Toda esta área encontra-se muito afectada por diversas infra-estruturas que cortam este nível arqueológico.

Sondagens Arqueológicas

Foram efectuadas algumas sondagens arqueológicas resultantes, por um lado, de contextos arqueológicos detectados durante a fase de acompanhamento arqueológico e, por outro, de acções programadas pelo dono de obra.

Fig. 1 – Trabalhos de abertura da vala.

Fig. 2 – Jarro de Época Moderna.

No Ateneu Artístico Vilafranquense (Vila Franca de Xira) foram identificados, durante o acompanhamento, alguns níveis e estruturas, que levaram a que fossem realizadas sondagens arqueológicas. Estas (realizadas pela Dra. Adelaide Pinto), revelaram a existência de níveis arqueológicos preservados e de algumas estruturas (poço, tanque, silos) de época tardo-medieval (século XV- inícios do XVI).

Os trabalhos de requalificação do Largo da Igreja Matriz de São João dos Montes (São João dos Montes) proporcionaram a escavação de um contexto funerário cristão, onde se intervencionaram integralmente cinco enterramentos e dois ossários. Dois dos enterramentos terão ocorrido na Época Medieval (século XV), sendo os restantes mais recentes (séculos XVIII e XIX) e, desta forma, podem estar relacionados com um período muito marcante da história desta região, as Invasões Francesas.

Paralelamente a esta intervenção, encontra-se numa fase preliminar o estudo de um conjunto de estelas discóides medievais existentes na Igreja de São João dos Montes, sendo que uma delas foi recolhida durante os trabalhos de acompanhamento arqueológico (Fig. 3).

Na Quinta Municipal da Piedade (Póvoa de Santa Iria), foram realizadas sondagens

arqueológicas prévias aos trabalhos de renovação da rede pluvial, em locais referenciados pela Dra. Maria Miguel Lucas (Câmara Municipal de Vila Franca de Xira). Em resultado destes trabalhos, identificaram-se diversos contextos arqueológicos relacionados com a estrutura da própria Quinta e Palácio. Além da infra-estrutura de drenagem (caneiro), foi identificado um troço de um antigo muro delimitador da quinta e as calçadas laterais da chamada “Rua Nova” (Fig. 4).

Fig. 3 – Estela discóide de São João dos Montes.

Fig. 4 - Quinta da Piedade: calçada lateral da "Rua Nova".

Considerações finais

Os trabalhos de Arqueologia preventiva revelam-se de extrema importância, possibilitando o registo e conhecimento de novos contextos arqueológicos. Estes poderão, posteriormente, ser intervenções no âmbito de medidas de minimização da própria obra ou em acções de investigação programada, contribuindo, deste modo, para o aprofundamento do conhecimento científico sobre um determinado período ou área geográfica.

O concelho de Vila Franca de Xira revela-se muito rico do ponto de vista histórico e arqueológico e os trabalhos de Arqueologia preventiva, promovidos maioritariamente pelos serviços municipais, possibilitam a identificação e caracterização de novas realidades arqueológicas, fornecendo, desta forma, novos dados para a compreensão do passado humano deste concelho.

Bibliografia

- MARTINS, Andrea e NEVES, César (2007a) – "Intervenção Arqueológica no Centro Cultural do Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo". *Vida Ribatejana*. Ano 90. 4448: 11.
- MARTINS, Andrea e NEVES, César (2007b) – "Arqueologia Preventiva na Freguesia de Alverca do Ribatejo". *Alverca, da Terra às Gentes*. Vila Franca de Xira: C. M. Vila Franca de Xira / Museu Municipal de Vila Franca de Xira, Núcleo de Alverca, pp. 101-110 [catálogo da exposição].
- MARTINS, Andrea; NEVES, César e COSTA, Teresa (2007a) – "Acompanhamento Arqueológico no Centro Histórico de Vila Franca de Xira". *Vida Ribatejana*. Ano 90. 4451: 12-13.
- MARTINS, Andrea; NEVES, César e COSTA, Teresa (2007b) – "Acompanhamento Arqueológico na Cidade de Vila Franca de Xira". *Xirapress - Revista do Concelho de Vila Franca de Xira*. Ano II. 17: 17-18.
- NEVES, César e GRANJA, Raquel (2008) – "Intervenção Arqueológica no Largo da Igreja Matriz de São João dos Montes". *Xirapress - Revista do Concelho de Vila Franca de Xira*. Ano II. 20: 12-13.

Villa Romana de Vilares, Cascais

trabalhos arqueológicos em 2007-2008

Lurdes Nieuwendam e Raquel Santos

[Associação Cultural de Cascais e Neoépica, Lda.]

A abertura de valas de diagnóstico, nas proximidades da villa romana de Vilares (Murches, Cascais), permitiu acrescentar novos conhecimentos ao que Guilherme Cardoso e José d'Encarnação haviam publicado sobre esse sítio¹.

Entre Novembro de 2007 e Abril de 2008, foi realizada uma intervenção de salvaguarda nos terrenos adjacentes à villa, uma vez que se encontra previsto um projecto de urbanização para toda a área.

Esta estação arqueológica fora objecto de escavação em 2000 e 2001, sob a responsabilidade do Professor Doutor José d'Encarnação, do Dr. Guilherme de Jesus Cardoso, do Dr. João Pedro Marcelino Cabral e da Dra. Maria de Lurdes Nieuwendam. No decurso desses trabalhos, identificaram-se vestígios de Época Romana, nomeadamente estruturas a confirmar a existência de uma villa e algumas sepulturas, bem como silos de época islâmica, vestígios estes que se prolongavam para além da área então intervenção.

Assim, antes de se concretizar a urbanização prevista, procederam as signatárias, entre Maio e Agosto de 2007, ao acompanhamento arqueológico da abertura de valas para implantação das infra-estruturas de saneamento, o que mais sedimentou a ideia de existência de estruturas e materiais na zona em redor da parte escavada da villa (Fig. 1).

A intervenção arqueológica levada a cabo em 2008 compreendeu a limpeza e desmatação do terreno; a abertura das valas-diagnóstico por processos mecânicos e sua limpeza manual; e a definição e registo de todos os contextos arqueológicos identificados.

Foram assim efectuadas valas-diagnóstico de cerca de um metro de largura e espaçadas entre si cerca de cinco metros, numa área total de aproximadamente 6000 m², que revelaram numerosos e variados vestígios.

Efectivamente, a cerca de dez metros da zona escavada da villa romana, surge um conjunto de cinco estruturas em alvenaria de pedra seca, de 60 cm de espessura, atribuíveis ao período romano e que, embora já muito destruídas, aparentam formar dois compartimentos. Encontram-se associadas a níveis com grande concentração de cerâmica, sobretudo de construção (*imbrices*) (Fig. 2).

Mais para Sul, a uma distância de aproximadamente 50 m, identificou-se um grupo de 28 estruturas negativas que poderão corresponder a silos / fossas, de cronologia islâmica (Fig. 3).

A mais de 150 m de distância da villa, para Sul, foi possível ainda definir seis estruturas em alvenaria de pedra seca, atribuíveis ao período romano, que ocupam uma área de cerca de 400 m². Surgem ainda, em algumas zonas, derribes de pedra que poderão pertencer a outras estruturas ainda por identificar (Fig. 4).

Não obstante a quantidade e diversidade de vestígios detectados durante esta intervenção, a sua própria natureza ditou a escassez de materiais arqueológicos recolhidos. Na realidade, o facto de se ter levado a cabo uma intervenção de diagnóstico, efectuando valas mecânicas com o propósito de detectar, localizar, caracterizar e preservar áreas de concentração de vestígios arqueológicos, conduziu a uma recolha apenas exemplificativa do material existente.

Assim, o espólio registado é, na sua totalidade, cerâmico, e conta com alguns exemplares de *terra sigillata* e paredes finas. No que respeita a cronologias, a maioria das peças é de difícil atribuição, uma vez que se trata de fragmentos cerâmicos sem identificação formal. Há, no entanto, peças claramente atribuíveis à Idade do Ferro, como é o caso de alguns bordos de ânfora; à Época Romana, no caso da *terra sigillata* e paredes finas; ou mesmo à Época Islâmica (Fig. 5).

PUBLICIDADE

al-madan

em papel...

... e na Internet

[www.almadan.publ.pt]

● Leia... ● Comente... ● Divulgue...

edição centro de arqueologia de almada

Fig. 1 – Implantação da área intervenionada em 2008 (a laranja) e da villa romana (a amarelo) na vista aérea do terreno (fonte: <http://maps.google.com/>).

Fig. 3 – Área de dispersão das estruturas detectadas em negativo.

Fig. 2 – Vista geral do conjunto de estruturas na área mais próxima da villa.

Fig. 4 – Aspecto de uma das estruturas detectadas na área mais afastada da villa.

Fig. 5 – Alguns materiais recolhidos:

- 1) ânfora tipo Maña-Pascual A4 (sécs. IV-I a.C.);
- 2) ânfora do tipo Dressel 7-11;
- 3) terrina, cerâmica comum romana.

Para além dos vestígios referidos, detectaram-se um pouco por toda a área diferentes concentrações de material arqueológico, que se delimitaram e assinalaram. É, aliás, de referir que, de todas as estruturas (negativas e positivas) e demais vestígios identificados, se fez apenas registo gráfico e fotográfico, definindo-se para tal os seus limites.

Todas as áreas de maior sensibilidade foram reservadas para futura escavação manual.

Nesse sentido, o material arqueológico recolhido constitui apenas uma amostragem que, não obstante, nos permite uma melhor caracterização do local e das suas diferentes ocupações ao longo do tempo. 🐉

¹ CARDOSO, Guilherme e ENCARNÇÃO, José d' (1990) – “Cascais no Tempo dos Romanos”. *Revista de Arqueologia da Assembleia Distrital de Lisboa*. 1: 68.

segunda campanha de escavações na

Capela de São Pedro da Capinha

os materiais

Constança Guimarães e Elisa Albuquerque

No seguimento da campanha anterior, procedeu-se, durante o mês de Setembro de 2007, a novos trabalhos arqueológicos no local. De acordo com a metodologia previamente utilizada, uma implantação de quadrículas 4 x 4 metros de lado, partindo do eixo central do edifício, efectuou-se a abertura de uma sondagem, designada por Sondagem 3, correspondendo ao exterior

Norte da Capela, tendo sido intervencionados 72 m². A escolha desta sondagem teve como intuito a continuidade do processo iniciado anteriormente, ou seja, a identificação de estruturas correspondentes às diferentes fases de ocupação do edifício (Fig. 1).

Após os trabalhos arqueológicos referentes ao ano de 2006, inferimos algumas considerações dentro do con-

texto cronológico e ocupacional do sítio, identificando três momentos correspondendo a três fases construtivas da capela, enquanto templo sagrado (ALBUQUERQUE e SANTOS 2008: 6).

Contrariamente ao constatado na Sondagem 1, a Sondagem 3 caracteriza-se por uma fraca potência estratigráfica, ainda que sejam de realçar os indícios detectados, tanto estruturas como materiais associados, que de alguma forma contribuíram para o melhor conhecimento do sítio.

Seguindo, então, aquela linha de investigação, durante a 2ª intervenção verificámos várias realidades estruturais, nomeadamente, uma piscina baptismal (ALBUQUERQUE e GUIMARÃES 2008), que, tendo em conta as suas características, foi relacionada com a primeira fase de ocupação do edifício.

Quanto ao que designámos como segunda fase de ocupação da capela, nesta sondagem, traduz-se pelo negativo de uma estrutura e os materiais que aí foram exumados. Este negativo impede-nos a aventar duas hipóteses: se estaremos perante um anexo adossado ao edifício ou se, por outro lado, o alçado Norte da capela teve uma solução arquitectónica análoga à do lado Sul, na separação entre a cabeceira e a nave.

Apenas a continuação das escavações, particularmente no interior da Capela, nos poderá dar alguma informação que dissipe estas dúvidas.

Por último, correspondente ao momento da construção da cabeceira da capela, isto é, à terceira fase, registámos

a presença de dois sarcófagos existentes no exterior Norte. Um destes era já conhecido e colocava-se a possibilidade de existência de um segundo (SANTOS 2005: 66). Ambos apresentam características semelhantes entre si e apontam para uma possível cronologia do século IX (SANTOS e ALBUQUERQUE 2008). Perante a descoberta de negativos de outros cinco sarcófagos, já desaparecidos, acreditamos que no lado Norte existiu uma necrópole, esta de período mais tardio comparativamente à da zona Sul da Capela.

Destacamos, ainda, a presença de dois buracos de poste que estarão, possivelmente, associados à ocupação da casa como anexo agrícola, havendo um alpendre no lado Norte.

Materiais arqueológicos

Proporcionalmente à anterior campanha de escavações, a quantidade de cerâmica recolhida é menor, embora seja de vital importância para a interpretação da área escavada.

Entre o espólio arqueológico exumado destaca-se o grupo correspondente à cerâmica, tanto no que se refere ao material de construção, prevalecendo a telha medieval decorada ou lisa, como no que concerne à cerâmica comum doméstica.

Dentro desta, sobressai um pequeno grupo correspondente a grandes recipientes de armazenagem que, pelas características tipológicas e morfológicas, se podem enquadrar em horizon-

Fig. 1 - Sistema de quadrículas.

Fig. 2 - Cerâmica tardo-romana e tardo-antiga.

Fig. 3 – Cerâmica alto-medieval.

tes cronológicos tardo-romanos e na Antiguidade Tardia. Salientamos neste conjunto um almofariz (Fig. 2, n.º 1) de pasta grosseira, com abundantes desgordurantes de quartzo e muita mica, ostentando decoração penteada, formando ondas, no lábio e na superfície exterior. Pode inserir-se no grupo das grandes vasilhas micáceas da cerâmica de Época Visigoda da zona de Palência (BOHIGAS ROLDÁN e RUIZ GUTIÉRREZ 1989: 49, fig. 8), tal como nas cerâmicas datadas dos séculos VII e primeira metade do século VIII d.C., provenientes de Madrid (VIGIL-ESCALERA GUIRADO 2003: 381, fig. 4).

No seio do grupo de cerâmica de uso comum não enquadrável nos grandes recipientes, destaca-se uma taça (Fig. 2, n.º 2) de bordo extrovertido sem ressalto e lábio bifido, com uma canelura no corpo. Aproxima-se de algumas formas de Cárcava de la Peladera (Hontoria, Segovia), de contextos cronológicos dos séculos V-VII (LARRÉN *et al.* 2003: 294, fig. 3). São ainda de indicar duas panelas (Fig. 2, n.º 3 e 4)

de bordo protobifido, que encontram paralelo, entre outros, em Recópolis, onde são datadas dos séculos VI-VIII (CEVPP 1991: 57, Fig. 7).

Já enquadrável na Alta Idade Média, encontramos alguma cerâmica de uso comum, onde se evidencia uma panela (Fig. 3, n.º 5) de bordo moldurado extrovertido sem ressalto, de colo bem marcado e corpo globular, possuindo caneluras na metade superior do bojo. Apresenta asa vertical, que parte logo abaixo do bordo para terminar a meio da pança. De fabrico local, aproxima-se de uma peça tipologicamente análoga proveniente de Sombrenete, Granada (CARVAJAL LÓPEZ 2005, lám. 14), registando-se, contudo, nesta última, um colo curto pouco marcado e canelura na parte exterior do bordo mais marcada, balizando-se em cronologias dos séculos IX-X.

Nos mesmos horizontes cronológicos, e com características morfológicas idênticas entre si, nomeadamente o bordo biselado no exterior, assinalamos um conjunto de recipientes, des-

tacando-se uma panela (Fig. 3, n.º 6) de bordo extrovertido sem ressalto e lábio boleado com inflexão interna, encontrando paralelo, entre outros, em Granada (CARVAJAL LÓPEZ 2005, lám. 6), datada dos séculos IX-X, bem como um jarro (Fig. 3, n.º 7) de bordo biselado no exterior e ressalto no interior.

Relativamente a momentos temporais mais recentes, foram identificados alguns fragmentos de cerâmica de Época Moderna, vidrada ou não, nas camadas superficiais e dentro de um dos buracos de poste.

Evidencia-se, ainda, um fragmento de vidro, provavelmente pertencente

a uma garrafa (Fig. 4), com bordo extrovertido sem ressalto e espessamento exterior. Trata-se de um fragmento incolor, soprado, de má qualidade, com bastantes bolhas no interior, característico do vidro a partir do século III d.C.

A sucinta análise referente à cerâmica exumada na Capela de São Pedro permitiu alguns elementos que importa realçar: estamos perante um grupo cujas características apontam para fabricos regionais, testemunhando, igualmente, a ocupação do sítio entre o período tardo-romano até à Alta Idade Média.

Fig. 4 – Fragmento de vidro (garrafa?).

matización de la Cerámica Tardoantigua en la Cuenca del Duero”. In *Cerámicas Tardorromanas y Altomedievales en la Península Ibérica*, pp. 273-306 (*Anejos de AespA*, 28).

SANTOS, Constança e ALBUQUERQUE, Elisa (2008) – “Capela de São Pedro da Capinha (Fundão): primeiras impressões (campanhas 2006-2007)”. *Ebrobriga* (no prelo).

SANTOS, Maria Constança V. S. Guimarães dos (2005) – *Arqueologia e Território Tardo-Antigo e Medieval entre Peroviseu e Três Povos (Fundão, Castelo Branco)*. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (policopiada).

VIGIL-ESCALERA GUIRADO, Alfonso (2003) – “Cerámicas Tardorromanas y Altomedievales de Madrid”. In *Cerámicas Tardorromanas y Altomedievales en la Península Ibérica*, pp. 371-387 (*Anejos de AespA*, 28).

Bibliografia

- ALBUQUERQUE, Elisa e GUIMARÃES, Constança (2008) – “Notícia Preliminar da Intervenção Arqueológica de São Pedro da Capinha (2ª Campanha)”. *Al-Madan*. 1ª Série. 15: 5.
- ALBUQUERQUE, Elisa e SANTOS, Constança Guimarães dos (2008) – “Capela de São Pedro da Capinha (Fundão): primeira intervenção”. *Al-Madan Online - Adenda Electrónica*. 1ª Série. 15 (X) [disponível em <http://www.almadan.publ.pt>].
- BOHIGAS ROLDÁN, Ramón e RUIZ GUTIÉRREZ, Alicia (1989) – “Las Cerámicas visigodas de poblado en Cantabria y Palencia”. *Boletín de Arqueología Medieval*. 3: 31-51.
- CEVPP (1991) – “Cerámicas de Época Visigoda en la Península Ibérica. Precedentes y perduraciones”. In *A Cerámica Medieval no Mediterráneo Occidental*. Lisboa, pp. 49-67.
- CARVAJAL LÓPEZ, José Cristobal (2005) – “La Cerámica Islámica del Sombrenete (Madinat Ilbira, Granada). Primera aproximación”. *Arqueología y Territorio Medieval*. 12 (1): 133-173.
- LARRÉN, H.; BLANCO, J. F.; VILLANUEVA, O.; CABALLERO, J.; DOMINGUEZ, A.; NUÑO, J.; SANZ, F. J.; MARCOS, G. J.; MARTÍN, M. A. e MISIEGO, J. (2003) – “Ensayo de Siste-

PUBLICIDADE

AGENDA ONLINE

reuniões científicas | acções de formação
novidades editoriais | exposições | turismo cultural

disponível em www.almadan.publ.pt

notícia da 11ª campanha de escavações arqueológicas no

Sítio Pré-Histórico do Castanheiro do Vento

Ana Margarida Vale, Vítor Oliveira Jorge,
João Muralha Cardoso, Gonçalo Leite Velho,
Barbara Carvalho e Sérgio Gomes

A 11ª campanha arqueológica em Castanheiro do Vento (Horta do Douro, Vila Nova de Foz Côa) teve início a 7 de Julho e terminou a 8 de Agosto de 2008. A escavação decorreu no topo da colina de Castanheiro do Vento e contou com a presença de voluntários de diversos países, assim como com a colaboração do professor Christopher Watts, da Universidade de Toronto (Canadá), que coordenou uma equipa de estudantes da mesma instituição.

A intervenção na estação arqueológica de Castanheiro do Vento (sítio datado do III-1ª metade do II milénio a.C.) teve início em 1998, tendo-se privile-

No entanto, a interpretação de Castanheiro do

Vento distancia-se das narrativas propostas para a maioria destes sítios e tem procurado enfatizar / problematizar os diferentes diálogos que concorrem no sítio. Dito por outras palavras, têm-se questionado as possíveis relações entre materiais (por exemplo, fragmento cerâmico / estrutura circular / muretes / colina / paisagem) em conexão com o nosso próprio trabalho hoje no sítio ¹.

Assim, na continuação dos trabalhos anteriores, a campanha de 2008 teve como principais objectivos: a continuação da escavação na área Oeste

se situa entre a estrutura referida anteriormente e o “bastião” R, situado na segunda linha de muro (M2). Esta área caracteriza-se pela presença de um depósito constituído por um sedimento escuro, com inclusões de pequenas lajes de xisto aparentemente não organizadas. Os seus limites não são claros e, consequentemente, a sua relação com os depósitos que se encontram tanto para Norte como para Sul (caracterizados por um sedimento amarelo de matriz argilosa) não é perceptível. No entanto, esta área poderá conter possíveis estruturas em arco, sugeridas pela presença de lajes de xisto fincadas.

Na área situada na plataforma central entre os muretes 2 e 3, identificaram-se duas estruturas circulares com cerca de oito metros de diâmetro, delimitadas por lajes de xisto dispostas na horizontal, ou na oblíqua, fincadas no sedimento argiloso. No espaço interno destas estruturas, foram detectadas estruturas circulares de menor dimensão e estruturas em semicírculo. Na grande estrutura circular situada mais a Sul, foi possível registar duas estruturas circulares, uma onde se identificou uma espécie de lajeado no interior (constituído por lajes de xisto dispostas na horizontal), e uma outra caracterizada pela presença de grande quantidade de barro de revestimento e fragmentos cerâmicos. Prosseguiu ainda nesta área a escavação da estrutura circular 22, identificada na campanha de 2006, e encontrou-se outra estrutura (28), contígua à primeira. A escavação continuou também para Oeste destas estruturas, onde se situa o “bastião” T, no interior do qual foi possível registar um conjunto de buracos de poste (definidos por lajes de xisto fincadas) dispostos em arco, como que acompanhando a curvatura da face interna do bastião.

Para Sul, foi possível continuar a escavação das estruturas circulares 23 e 24, identificadas em 2006, e registar

uma outra estrutura circular, contígua à estrutura 24. Estas estruturas encontram-se definidas por lajes de xisto dispostas maioritariamente de forma oblíqua e, em alguns casos, possuem mais que uma linha de lajes para delinear os limites. O seu espaço interno caracteriza-se pela existência de um sedimento argiloso, compacto, de cor amarela, com inclusões frequentes de pequenas lajes de xisto, alguns percutores e fragmentos cerâmicos. Para Leste destas estruturas localiza-se a passagem 12, integrada no murete 2, a qual parece conter um possível corredor (na lado Leste da estrutura, em direcção ao interior do recinto), caracterizado pela existência de lajes e blocos de xistos dispostos de forma alinhada.

Foi ainda possível efectuar a decapagem da estrutura “bastião” U, identificada em 2006. Encontra-se integrada no murete 2 e apresenta uma abertura de vão de cerca de sete metros. No espaço interno do “bastião” U registou-se uma laje de xisto com *fossettes* e um punção em cobre de pequenas dimensões. Este último encontrava-se envolvido por um sedimento compacto, de cor acinzentada clara, com fraca expressão estratigráfica (tratava-se de uma inclusão no depósito que se encontra no topo do bastião, e tinha genericamente como dimensões: 20 cm de largura e dez em profundidade).

Na área Oeste do topo da colina de Castanheiro do Vento, num local onde o terreno apresenta um declive acentuado, foi escavada uma área com cerca de 40 m² (a Leste do “bastião” U). Após a remoção das camadas superficiais (1 e 2), foi possível identificar um nível de grandes lajes e blocos de xisto integrados num sedimento de cor castanha acinzentada escuro, pouco compacto, de textura areno-argilosa. Algumas das pedras de xisto encontravam-se rube-factas e parecem sugerir alinhamentos estruturados com direcção Norte / Sul.

Fig. 2 - Vista geral sobre a estação arqueológica, tendo o “Bastião” U em primeiro plano (fotografia tirada de SW para NE).

giado o estudo das principais linhas que definem a arquitectura geral do sítio. Neste sentido, foi possível registar ao longo das várias campanhas (empreendidas apenas uma vez por ano), três linhas de muro interceptadas por estruturas sub ou semicirculares (tradicionalmente apelidadas de bastiões) e interrompidas por diversas passagens. Os trabalhos de campo permitiram ainda a identificação de várias estruturas circulares e uma grande estrutura de base pétreia, chamada “torre principal”. Segundo o modelo explicativo tradicional, este sítio integrar-se-ia no grupo dos “povoados fortificados”, identificados maioritariamente na Península Ibérica.

contígua à “torre principal”, o estudo da área Oeste localizada entre os muretes 2 e 3; a análise das estruturas em talude situadas a Oeste; e a continuação da escavação na área Sul de Castanheiro do Vento. A escavação foi feita em área e apenas se procedeu à identificação das estruturas, ou seja, não foi empreendida escavação em profundidade. Neste sentido, removeu-se o que convencionalmente apelidamos de camada 1 (antigo solo agrícola) e camada 2 (depósito muito perturbado pelos trabalhos de agricultura e raízes) e procedeu-se à limpeza de toda a área.

A Oeste da “torre principal”, foi escavada uma área que genericamente

Fig. 1 - Aspecto geral da escavação em Castanheiro do Vento durante a campanha de 2008 (fotografia tirada de NE para SW).

A identificação do talude Oeste em Castanheiro do Vento, juntamente com as escavações já realizadas a Norte do sítio, sugerem que o topo da colina estaria rodeado a Norte e a Oeste por uma estrutura pétreo, constituída essencialmente por lajes de xisto dispostas de forma paralela e perpendicular entre si. Apesar da morfologia do terreno ser diferente a Leste e a Sul da plataforma central do morro, não deixa de ser curiosa a “monumentalização” a Oeste do sítio, já que o impacto visual que a colina detém vista de Este para Oeste, assim como o que do sítio se avista para Oriente, não é de grande alcance. Isto porque Castanheiro do Vento é ladeado a Oeste por relevos cuja altitude máxima é superior à do sítio em estudo.

Igualmente, as escavações de 2008 permitiram a continuação da investigação em Castanheiro do Vento em diversos sectores, definindo na totalidade estruturas apenas parcialmente identificadas em campanhas anteriores, procedendo à decapagem de estruturas como o “bastião U”, ou registando novos alinhamentos e estruturas que permitem acrescentar vários pontos à(s) história(s) / interpretação(ões) de Castanheiro do Vento. Por exemplo, até à campanha de 2007 apenas tinham sido identificadas pequenas estruturas circulares, com cerca de dois metros de diâmetro, e dispunham-se normalmente de forma agrupada. A sua distribuição, localização, articulação com outras estruturas e materiais, sugeriam uma construção permanente do espaço, atendendo à feitura de diversas estruturas circulares de forma agrupada e em relação com outras estruturas (por exemplo, construídas no espaço interno dos “bastiões” ou no interior de outras unidades circulares). As duas grandes estruturas circulares identificadas na campanha de 2008, sugerem, na mesma linha, a construção e reconstrução do sítio, mas permitem também equacionar estes espaços enquanto espaços de reunião, de congregação de diversos membros de uma comunidade ou até de diferentes grupos num mesmo espaço, levanta hipóteses acerca de possíveis audiências (que poderiam ser numerosas, quando comparadas ao espaço interior disponível em outras estruturas do sítio).

O fazer e refazer de estruturas em Castanheiro do Vento conduz também à problematização das diversas temporalidades do sítio, não só pelo carácter contínuo das construções, mas também pelo uso de diferentes materiais

Fig. 3 – Grande estrutura circular identificada na plataforma central da colina de Castanheiro do Vento, entre os muretes 2 e 3. Foi possível registar diversos alinhamentos de tendência curva no seu interior.

Fig. 4 – Aspecto das estruturas circulares 22 e 28.

Fig. 5 – Vista geral sobre a passagem 12 (integrada no murete 2) e sobre as estruturas circulares 23 e 24.

na elaboração. Pedra e terra sugerem tempos diferentes, relacionados com a escolha e a recolha, a preparação da matéria-prima, e com o próprio tempo de construção, de manutenção, duração e ruína. O entrelaçado de estruturas, que articula um entrelaçado de materiais

(e consequentemente de práticas, histórias, memórias e tempos diferentes), propõe também uma multiplicidade de caminhos e percursos interditos. Analisando a localização das estruturas circulares em Castanheiro do Vento e sua articulação com outras estruturas (como

“bastiões”), deparamo-nos com a possível existência de percursos muito estreitos e sinuosos, por entre as possíveis paredes das estruturas circulares e muretes. Deparamo-nos também com amplos espaços, onde os caminhos poderiam ser igualmente pré-estabelecidos, mas com possibilidade de modificação, de alteração, enquanto que os apertados caminhos por entre estruturas, se não proibidos, sugeriam apenas um percurso possível. Se é verdade que o sítio se nos afigura hoje como um espaço amplo, que se abre por sua vez a uma ampla paisagem, parece que o espaço interior, quando as suas paredes de terra crua estavam erguidas, comportava sinuosos caminhos e áreas mais amplas, atentos às diversas memórias para as quais remetiam ou em nome das quais existiam.

Como este não é o espaço adequado para o desenvolvimento deste parágrafo, sugere-se a leitura dos textos relacionados com o sítio de Castanheiro do Vento, como, por exemplo: JORGE, V. O.; CARDOSO, J. M.; PEREIRA, L. S. e COIXÃO, A. S. (2002) – “Castanheiro do Vento and the Significance of Monumental Copper / Bronze Age Sites in Northern Portugal”. In SCARRE, C. (ed.). *Monuments and Landscapes in Atlantic Europe*. Londres: Routledge, pp. 36-50.; JORGE, V. O.; CARDOSO, J. M.; PEREIRA, L. S. e COIXÃO, A. S. (2003) – “A Propósito do Recinto Monumental de Castanheiro do Vento (Vª Nª de Foz Côa)”. In JORGE, S. O. (coord.). *Recintos Murados da Pré-História Recente*. Porto / Coimbra: DCTP, FLUP / CEALP, FCT, pp.79-114.; JORGE, V. O.; CARDOSO, J. M.; VALE, A. M.; VELHO, G. L. e PEREIRA, L. S. (2006) – “Copper Age «Monumentalized Hills» of Ibéria: the shift from ideas to interpretative ones. New perspectives on old techniques place and space as results of a research experience in the NE of Portugal”. In *Approaching “Prehistoric and Protohistoric Architectures” of Europe from a “Dwelling Perspective”*. Porto: ADECAP, pp. 203-264 (*Journal of Iberian Archaeology*, 8).

PUBLICIDADE

CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE ALMADA

associação de utilidade pública
sem fins lucrativos
[fundado em 1972]

- Visitas Guiadas
- Sessões Audiovisuais
- Acções de Formação
- Inventários de Património
- Projectos Pedagógicos
- Edições Temáticas...

Contacte-nos

- Tel. / Fax: 212 766 975; ● Teln.: 967 354 861
- E-mail: secretariado@caa.org.pt; ● <http://www.caa.org.pt>

resultados da intervenção de

Arqueologia de Salvamento em Santarém a Avenida do Brasil

Cláudia Costa [cauca@archaeologist.com]

Introdução

Na sequência do acompanhamento arqueológico realizado à obra de ampliação e renovação do sistema de saneamento da Av. do Brasil, em Santarém, adjudicado à Crivarque Lda., e da responsabilidade da signatária (arqueóloga desta empresa de Arqueologia à data do acompanhamento), foi possível recuperar mais alguns elementos que poderão vir a contribuir para a compreensão da evolução histórica e urbanística da cidade de Santarém.

Os limites da obra correspondiam ao espaço compreendido entre o Largo Cândido dos Reis, a Sul, e o Largo do Convento de S. Domingos, no quadrante Norte, abrangendo a totalidade da Av. do Brasil. Além da renovação das redes de infra-estruturas subterrâneas, o projecto contemplava ainda a alteração urbanística do espaço, com a mudança do traçado das faixas rodoviárias e rearranjo da zona verde.

O acompanhamento arqueológico desenvolveu-se entre os meses de Outubro de 2007 e Julho de 2008, de forma faseada, conforme a calendarização da obra, mas acompanhando todas as acções de revolvimento do subsolo.

Ocorrências arqueológicas

No que diz respeito a depósitos de carácter arqueológico, verificamos que o primeiro ponto a valorizar se prende com a existência de vestígios arqueológicos nas duas extremidades da área de intervenção da obra, que coincidem com a implantação de dois antigos conventos de fundação medieval: por um lado, o Convento de S. Domingos dos Frades, no extremo Norte, na área correspondente ao Largo do Convento de S. Domingos, e, por outro, o Convento das Donas Dominicanas, na parte Sul da zona de intervenção, e coincidente com

o actual edifício do Comando Distrital da PSP de Santarém. A proximidade do Largo Cândido dos Reis, coincidente com o núcleo de necrópole islâmica escavado pela equipa de arqueologia da Câmara Municipal de Santarém (MATIAS s.d.), acrescentava à área Sul um maior nível de sensibilidade.

No que concerne ao núcleo correspondente à extremidade Sul da obra, junto ao Largo Cândido dos Reis, embora sob depósitos muito revolvidos e tendo, ao longo da evolução contemporânea da cidade, sofrido graves e irreversíveis danos, o elementos detectados foram dois troços de embasamento de um muro em alvenaria de pedra argamassada detectados aquando da

Fig. 2 – Aspecto de um dos troços do murete em alvenaria argamassada.

abertura das novas faixas de rodagem, e restos um “piso” em terra batida com uma grande quantidade de cal. Este “piso” foi detectado durante a abertura de uma vala para redimensionamento da rede de abastecimento de água, com cerca de 40/50 cm de largura.

Desenvolia-se ao longo da fachada principal do edifício do comando da PSP, numa extensão de cerca de 47 metros. Encontrava-se delimitado por dois troços de murete em alvenaria argamassada muito destruídos.

Subjacente ao “piso”, foi detectada uma camada de preparação muito

Fig. 1 – Implantação dos achados arqueológicos no projecto da obra.

argilosa, com cerca de 10 cm de espessura, embalando alguns materiais cerâmicos.

Estes materiais, embora pouco numerosos, foram estudados por Gonçalo Lopes, a quem agradecemos. O conjunto é composto pelas características taças modeladas com inclusões de quartzo, indevidamente chamadas “de Estremoz”, e fragmentos de porcelana azul e branca do período Ming (reinado de Wanli), anteriores às *kraakporselein*.

pouco mais irá além da primeira metade do século XVII.

A investigação histórica desenvolvida na cidade de Santarém aponta para a existência, no local hoje ocupado pelo edifício do comando da PSP, do Convento das Donas Dominicanas (CARDOSO 2001) fundado na primeira metade do século XIII (BEIRANTE 1980: 121).

Ora, o conjunto de estruturas detectadas na frente daquele edifício, a orientação dos troços de murete nas

Fig. 3 – Vista de topo do “piso”.

faixas de rodagem da Av. do Brasil, os restos de “piso” preservado bem como a cronologia dos materiais cerâmicos associados, parecem indicar o prolongamento para a área hoje ocupada pela Av. do Brasil e Jardim Sá da Bandeira do

perímetro do Convento Dominicano das Donas. Aliás, esta realidade estratigráfica havia já sido detectada pela escavação de estruturas e contextos arqueológicos durante a intervenção no Largo Cândido dos Reis, em 2004/2005, pela equipa de arqueologia da Câmara Municipal de Santarém (MATIAS s.d.). No que diz respeito aos vestígios arqueológicos, recuperados em associação com o “piso”, parecem sugerir uma possibilidade de ocupação deste espaço anterior ao século XVII.

O alargamento das acções da obra para a zona do Largo Cândido dos Reis viria a colocar a descoberto mais cinco sepulturas de inumação, integráveis no núcleo de necrópole islâmica escavada pelos serviços de arqueologia da CMS (MATIAS s.d.) em 2004-2005. À semelhança do que aconteceu com a intervenção dos depósitos detectados no Largo do Convento de S. Domingos, foi a equipa de arqueologia da CMS que assegurou a escavação e exumação destes esqueletos.

Quanto ao extremo Norte da obra, no Largo do Convento de S. Domingos, foi construída uma nova rotunda, tendo sido também executada a introdução em subsolo de várias infra-estruturas, como electricidade, saneamento e redimensionamento da rede de abastecimento de água. A área correspondia a uma zona ajardinada que foi totalmente arrasada com meios mecânicos.

As estruturas remanescentes nas traseiras do edifício das Finanças (às quais se encontra ainda adossado o restaurante “O Quinzena” e várias oficinas), que escaparam à demolição do edifício do convento de S. Domingos dos Frades, em meados do século XX, bem como o próprio topónimo do Largo ¹ agora destruído, levavam a prever a identificação de elementos pertencentes àquele edifício conventual. De facto, a detecção de embasamentos de estruturas em alvenaria de pedra de calcário argamassada, bem como um núcleo de necrópole de sepulturas de inumação abertas no substrato geológico argiloso, vieram a revelar o verdadeiro potencial arqueológico daquela parte da cidade de Santarém. Por questões relacionadas com a relevância dos achados arqueológicos (que exigia uma intervenção imediata mas demorada), os trabalhos de escavação daqueles depósitos foram atribuídos à responsabilidade da equipa de arqueologia afectada à Câmara Municipal de Santarém ².

A relação espacial dos restos de estruturas identificadas, bem como o con-

junto de sepulturas de inumação, apontam para a possibilidade dos vestígios se relacionarem com a ocupação do Convento de S. Domingos dos Frades, mas só a prossecução do estudo do sítio pela equipa de arqueologia da Câmara de Santarém poderá elucidar-nos relativamente a este aspecto.

Quanto ao espaço da obra que se desenvolve entre os dois núcleos arqueológicos descritos, correspondente à Avenida do Brasil propriamente dita, não foram detectados elementos patrimoniais nem, tampouco, depósitos de formação arqueológica ou materiais de cronologia medieval-moderna descontextualizados. As leituras estratigráficas permitiram observar que os pavimentos actuais e as camadas granulares se desenvolvem sobre o substrato geológico local, caracterizado por calcários brandos intercalados por argilas compactas.

Observações finais

Relativamente ao urbanismo histórico, a área ocupada pela obra alvo de acompanhamento arqueológico corresponde à zona limítrofe da cidade medieval de Santarém, comumente designada como “chão fora-de-vila”. Durante a Idade Média, este espaço extramuros seria preenchido por casario, bem como pelas áreas circundantes dos Mosteiros, onde os serviços dos mesmos se instalariam (BEIRANTE 1981). Por outro lado, o perímetro que se estendia entre os Conventos Dominicanos, Trindade (Escola Prática de Cavalaria) e S. Francisco, junto à Porta de Leiria, revestia-se de grande importância religiosa, mas também económica e cívica.

Trata-se de um espaço conhecido da documentação como “chão da feira” ou “alpendre da feira”, ou ainda como “alpendre de S. João da Feira”. A área que se estendia entre a Porta de Leiria e a Porta de Manços (grosso modo correspondente ao actual campo Sá da Bandeira – coincidente, em parte, com o limite de intervenção da obra) era também conhecida como a Barbacã ou “Carreira dos Cavalos”. Do lado exterior da muralha principal, neste espaço, encontrava-se outro pano de muralha com portas e baluartes, que delimitava um espaço paralelo que funcionava como reforço do aparelho defensivo, num

território mais vulnerável da cidade. O desenvolvimento urbano deste espaço iniciou-se no século XIII com o estabelecimento dos conventos dominicanos e, durante o século XIV, com a instalação dos Paços do Bispo de Lisboa (BEIRANTE 1980). Contudo, as leituras estratigráficas realizadas no espaço durante o acompanhamento arqueológico revelaram-se completamente estéreis.

Exceptuando os núcleos no Largo do Convento de S. Domingos dos Frades e a área junto ao edifício do comando da PSP, a estratigrafia revelada pelas valas abertas durante os trabalhos da obra mostrou que o substrato geológico se encontra a uma cota muito próxima da superfície actual, sem que fosse possível observar formações sedimentares quaternárias. Pelo contrário, a estratigrafia observada revela um subsolo caracterizado por margas do substrato geológico local, nalguns pontos muito remexidas recentemente pela colocação de infra-estruturas.

Este aspecto parece favorecer a forte possibilidade desta área da cidade ter sido alvo de terraplanagem (ou simples regularização) ao nível do substrato geológico, anterior à construção das primitivas Av. Sá da Bandeira e Av. do Brasil, já no século XX, o que explicaria, pelo menos em parte, a razão da inexistência de restos das ocupações / estruturas a que aludem algumas fontes e estudos históricos sobre a cidade de Santarém.

Fig. 4 – Fragmento de bordo de peça de cerâmica modelada recuperado na camada de preparação do “piso”.

Fig. 5 – Fragmentos de paredes de cerâmica majólica recuperados na camada de preparação do “piso”.

Fig. 6 – Fragmento de bordo de porcelana recuperado na camada de preparação do “piso”.

Bibliografia

- BEIRANTE, M. A. R. (1980) – *Santarém Medieval*. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa.
- BEIRANTE, M. A. R. (1981) – *Santarém Quinhentista*. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa.
- CARDOSO, M. (2001) – *As Muralhas de Santarém. Interpretação e enquadramento histórico-arqueológico*. Santarém: Câmara Municipal de Santarém.
- MATIAS, António (s.d.) – *Síntese dos Trabalhos Arqueológicos e Antropológicos no Largo Cândido dos Reis*. Texto Polycopiado.

¹ Largo do Convento de S. Domingos.

² A intervenção arqueológica foi da responsabilidade de António Matias.

Projecto ESTELA

do museu para o território

Samuel Melro, Pedro Barros

[Projecto Estela, samuelmelro@gmail.com; pedrobarros@gmail.com]

e Amílcar Guerra [UNIARQ, amilcarguerra@fl.ul.pt]

Decorrido um ano sobre a abertura do Museu da Escrita do Sudoeste – MESA (Fig. 1), pode comprovar-se que a autarquia de Almodôvar acabou por capitalizar este importante investimento, o qual, não é demais frisar, foi totalmente suportado por essa entidade. Reconhece-se, desta forma, que as iniciativas que diversificam a temática e enriquecem a oferta cultural se justificam plenamente. A mais recente projecção mediática que o tema obteve, por ocasião da descoberta da importante estela epigrafada de Mesas do Castelinho, é disso exemplo. Com este caso se pode pôr em evidência o impacto social e cultural da Arqueologia, a sua importância na construção da identidade das populações e os seus reflexos na procura turística desta região.

As preocupações quanto aos conteúdos e à contextualização histórica dos vestígios materiais foram desde cedo assumidas como um dos objectivos da actividade museológica, a que não deveria faltar um rigor na sua abordagem. Nesse sentido, em Julho de 2007, através dos dois primeiros signatários e sob a orientação científica do terceiro e de Carlos Fabião, desencadearam-se sinergias para a concretização do Projecto ESTELA, que, numa primeira etapa, procura sistematizar a informação sobre a escrita do Sudoeste.

Este objectivo assenta essencialmente no processamento da informação já disponível, mas também na sua aferição, através da prospecção dirigida no terreno. Nesta fase, as acções orientaram-se para as serras do Caldeirão e Mú e o restante território do actual concelho de Almodôvar, área onde este conhecimento carece especialmente de sistematização, uma vez que a quase totalidade das estelas daí originárias corresponde a achados casuais.

Decorreram, efectivamente, já perto de 30 anos desde que os inegáveis e incontornáveis contributos de Caetano Beirão e seus colaboradores trouxeram para primeiro plano a escrita do Su-

doeste e, a par dela, uma proposta de leitura sobre a Idade do Ferro. Esta aplicava-se não apenas à região que aqui nos ocupa, mas procurava englobar as questões respeitantes a todo o Sul peninsular.

Sucessivas e pertinentes questões se colocaram ao enquadramento cronológico destes vestígios materiais, à caracterização destas sociedades e ao esclarecimento de questões-chave que sempre acompanharam estas problemáticas. A situação real caracteriza-se, em boa verdade, por um desconhecimento que abarca vários domínios: os exactos contextos arqueológicos preservados de onde provinha a maioria das estelas, a sua funcionalidade, o seu enquadramento cronológico e as associações entre locais habitacionais e de necrópole. Estes são aspectos que têm limitado as reflexões e a criação de modelos, permitindo abordagens mais especulativas do que sustentadas em sólidas evidências.

A opção de nos centrarmos no concelho de Almodôvar, não resulta apenas das razões de ordem museológica – de transpor um museu para o território, conjugando a salvaguarda, valorização, educação e a fruição dos locais e das paisagens culturais. A sua escolha decorre, por um lado, da coerência da área de estudo: um território marcado pela serra, pela junção das bacias hidrográficas e pela comunicação entre o Algarve e o Alentejo.

Não parece irrelevante que este espaço serrano assumia uma importância e centralidade quando se analisa a dispersão das estelas epigrafadas. Por outro lado, as parcas sistematizações e os reduzidos trabalhos arqueológicos na área (exceptuando o projecto de Mesas do Castelinho), reflectem-se na dificuldade em estabelecer uma relação entre os sítios arqueológicos e as estelas, dificultando o entendimento da função e da lógica cultural subjacente ao fenómeno epigráfico e do contexto sócio-económico em que ocorre.

Assim, o objectivo último é de contribuir para que se reveja a produção de conhecimentos sobre uma sociedade que aí habitou, tentando compreender as directas relações entre espaço habitacional, o mundo funerário e a esfera linguística, e fornecendo mais dados para a explicação desta cultura com uma tão forte identidade. Não se pretende deslindar o que nos querem transmitir, mas sim tentar compreender quem nos quer transmitir.

Os primeiros e iniciais trabalhos de prospecção já realizados têm tido como objectivo a realocação dos sítios arqueológicos conhecidos e o esclarecimento de aspectos relacionados com a história dos “achados”, mas também descoberta de novos locais.

Neste âmbito, são desde já evidentes diversos eixos de desenvolvimento do fenómeno:

– A Noroeste, os meandros do Alto Mira, com destaque para o sítio da Abóbada, estabelecem a ponte com as realidades análogas e mais estudadas de Ourique;

– Com características quase diametralmente opostas a esta área, surge uma realidade sobranceira à primeira linha de cumeeada que da serra lhes dá acesso, onde se observa um conjunto de sítios em torno da Corte Azilheira;

– A Sul, a passagem para as áreas meridionais percorre um cenário montanhoso mais acentuado, onde uma vez mais os cursos de água se associam aos achados epigráficos;

a) A Sudoeste, as Ribeiras da Azilheira e Odelouca, associam-se às epígrafes de Corte do Freixo, São Martinho, e, esclarece-se agora, à estela da Cerca do Curralão;

b) A Sudeste, em torno da Ribeira do Vascão, confirmou-se uma das principais concentrações de vestígios epigráficos, que engloba, em Almodôvar, os sítios de Tavilhão (Fig. 2), Monte Mealho e Várzea do Mendes, e que tem continuidade no conjunto de Loulé, que integra os de Azinhal, Ameixial, Monte da Portela e Vale de Vermelhos.

Aferindo a importância deste último eixo definido pela Ribeira do Vascão, foi identificada uma nova epígrafe, designada por Corte Pinheiro - Loulé, associada a uma eventual necrópole (Fig. 3).

O monumento, elaborado em xisto da região, apresenta algumas características típicas deste conjunto de vestígios. Aproveita-se, em primeiro lugar, um bloco alongado, de grandes dimensões e boa qualidade, como em boa parte dos exemplares já conhecidos. O campo onde se desenha o texto epigráfico também corresponde a uma superfície naturalmente lisa e, por isso, perfeitamente adequada para a gravação.

O bloco original conserva-se na sua quase totalidade, sendo fácil determinar a sua configuração primitiva. Tratava-se de um bloco oblongo, no qual se percebe claramente a separação entre uma parte destinada a ser enterrada e o sector em que se apunha a escrita. Embora não exista, como em outros, uma linha a assinalar esta separação, o início e *terminus* do texto permitem conjecturar até onde poderia ir cada uma delas.

Apesar do monumento se encontrar genericamente bem preservado, sofreu, todavia, a perda de uma tira mais larga nas zonas mediana e superior da margem direita da peça, que impossibi-

Fig. 1 – Museu da Escrita do Sudoeste, Almodôvar.

Foto: Câmara Municipal de Almodôvar.

bilita actualmente a compreensão do texto gravado nesta zona. Para além disso, evidencia um desgaste acentuado nos limites superior e lateral esquerdo, o que afectou um pequeno sector do espaço epigrafado. Esta última circunstância não compromete, todavia, a leitura da inscrição.

Como se verifica em boa parte dos exemplares idênticos, o texto é enquadrado por linhas, geralmente duas, paralelas, que definem o espaço em que se alinham os caracteres. Neste caso, porém, dada a circunstância de todo o rebordo da peça ter sido afectado, não é possível garantir a existência de uma linha exterior. Apenas se conserva, em boa parte da sua extensão, a que delimitava o campo epigráfico do lado interno.

A distribuição e organização do texto são também elas bastante comuns, correspondendo ao modelo mais frequente nestas manifestações. Desenvolve-se numa única sequência contínua, em forma de U invertido, iniciando-se na parte inferior direita e terminando no lado oposto. A orientação é, pois, a mais habitual, sinistrorsa, isto é, da direita para a esquerda. A posição dos caracteres é extroversa, o que quer dizer que o topo dos mesmos está dirigido para o exterior do monumento.

Infelizmente, como é muito frequente, o texto está longe de se encontrar completo. Apesar de tudo, a parte conservada corresponde a mais de metade da sua extensão original, faltando uma parte mediana, que continuava os dois signos iniciais actualmente conservados. Preservou-se igualmente a parte terminal da epígrafe, representando esta cerca de metade do texto primitivo.

Quanto ao conteúdo da inscrição, pode dizer-se que este último sector corresponde ao que é frequentemente assumido como uma fórmula, dado que se trata de sequência repetida com bastante insistência, mas com algumas variantes, no repertório já conhecido. No caso vertente, o primeiro elemento desta sequência (geralmente **b*are**) aparece sob a forma **b*re**, circunstância rara, uma vez que não se respeitaria, neste caso, uma das regras fundamentais desta escrita, a chamada redundância. Todavia, a norma deve ser cumprida em todos os outros casos similares desta inscrição, como o atestam, logo a seguir, os dois signos que formam o conjunto **ke**.

Esta circunstância atípica não é facilmente justificada, mas há que tomá-

Fig. 3 – Estela com escrita do Sudoeste encontrada no âmbito dos trabalhos do Projecto ESTELA.

Fig. 2 – Sítio arqueológico do Tavilhão, Almodôvar.

-la como um sinal de que, em boa verdade, os que dominavam este saber especializado nem sempre respeitavam integralmente as regras do sistema. A existência de muitas particularidades aparentemente atípicas faz crer que, naturalmente, não existia, no âmbito deste fenómeno geográfica e cronologicamente amplo, uma grande uniformização, havendo campo, naturalmente, para os particularismos que as inscrições conhecidas põem em evidência.

A parte restante da inscrição, que deveria conter os elementos particulares deste monumento, entre eles certamente o nome do defunto e eventualmente outros dados, não é fácil reconstituir. Dela temos apenas alguns caracteres, respeitantes ao início e ao fim dessa sequência informativa, o que, aliado ao magro repertório textual de que dispomos, não ajuda a encontrar uma resposta para as nossas interrogações.

De qualquer modo, mesmo com estas limitações, o achado assume um valor excepcional, em especial por integrar este grupo epigráfico tão restrito e tão carenciado de sequências textuais extensas e fiáveis. Identificar novos monumentos assumiu-se, de resto, como um dos objectivos do Projecto ESTELA, e o facto de se ter, desta forma, dado cumprimento a este desiderato compensou o empenho até agora colocado por todos os intervenientes neste projecto.

O esforço já realizado nesta acção e a continuação dos trabalhos constitui uma resposta ao desafio lançado no momento da inauguração do Museu da Escrita do Sudoeste, em Almodôvar, no sentido de se ultrapassar a dificuldade sentida pela investigação em “*estabelecer uma ligação directa entre estes monumentos epigráficos e os contextos arqueológicos em que eles ocorrem*” (GUERRA 2007: 15).

A vontade de continuar esta tarefa é um denominador comum a todos os envolvidos, pelo que esperamos noticiar em breve mais resultados deste “*work in progress*”.

Bibliografia

GUERRA, A. (2007) – *Museu da Escrita do Sudoeste, Almodôvar*. Almodôvar: Câmara Municipal de Almodôvar.

Uma Estela Funerária Medieval em Vila Verde dos Francos, Alenquer

Jaime Jorge Marques

1. Nota introdutória

Foi num dos passeios de convívio que, anualmente, fazemos com antigos colegas da faculdade que, pela voz da nossa colega Henriqueta, tomámos conhecimento da existência de uma possível estela funerária medieval no cemitério da freguesia Vila Nova dos Francos. De imediato tentámos verificar a informação mas, por ser hora tardia, o cemitério já se encontrava encerrado e não o pudemos fazer.

Logo que oportuno manifestámos junto da autarquia, na pessoa do senhor Presidente da Junta de Freguesia, a vontade de fotografar e estudar a referida estela, o que levou a que a mesma passasse a ter um significado diferente do que tinha até esta data, sendo vista, então, como uma peça valiosa, que deveria ser salvaguardada como Património daquela freguesia.

Não obstante as estelas funerárias medievais serem um tema de extraordinário interesse de investigação nos campos da Arqueologia, Etnografia e Religião, elas continuam a ser, até hoje, um dos aspectos da Arqueologia medieval que menos atenção e interesse tem merecido da maioria dos nossos arqueólogos, pese embora a dedicação, o interesse e o estudo de alguns.

Referimo-nos a Eugeniusz Frankowski, Vergílio Correia, Abel Viana, Francisco Manuel Alves (Abade de Baçal), Mário Varela Gomes, Fernando Castelo Branco e José Beza Moreira que, entre outros, foram e são, quanto a nós, os que mais se têm dedicado ao seu estudo.

Referiremos que estas peças (estelas funerárias discóides ou de palmatória) são conhecidas desde tempos remotos, pois algumas já datam de séculos antes de Cristo (nós temos encontrado algumas estelas funerárias deste tipo que pensamos serem anteriores ao século II a.C.).

A peça objecto deste trabalho é, até ao momento, a única estela funerária encontrada nesta freguesia. Pensamos que mais estelas funerárias possam

existir e virem a ser encontradas, disso não temos dúvidas, dispersas ou até integradas em alguns muros ou paredes de habitações, pois já as temos encontrado, assim, pelo país fora.

2. Apresentação da estela funerária medieval

Para a apresentação e descrição desta estela, inédita, quisemos obedecer a um critério metodológico em que incluiremos as seguintes rubricas: proveniência e condições do achado, tipo de rocha, estado de conservação, forma geral da estela, descrição dos motivos insculpidos, suas dimensões e, por fim, a sua possível datação.

Fig. 2

Esta estela encontrava-se (semi-enterrada no cemitério I, “o mais antigo” da freguesia de Vila Verde dos Francos, concelho de Alenquer), junto a uma plataforma de tijolo, pedra e cal, onde eram colocadas as urnas antes de serem colocadas à terra, e para as últimas orações (ver Fig. 1).

Como se encontrava mesmo junto à plataforma, não era possível ver um dos lados, pelo que foi necessário escavá-la e retirá-la para um estudo mais completo dos seus elementos.

As pessoas da terra dizem sempre a terem ali visto, porém, nós pensamos que terá vindo de outro lugar.

Fig. 1

Disco ou Palmatória: encontra-se em perfeito estado de conservação, tanto no “anverso” como no “reverso” (diremos assim para melhor compreensão, embora não advogemos muito estas designações, pois só as devemos utilizar quando as peças são encontradas “in situ”, o que tem sido o menos frequente). Apenas lhe falta, quase na totalidade, o pé ou espigão (a parte da estela que ficava enterrada no solo). Os traços encontram-se bem definidos, em qualquer das faces (ver Fig. 2).

“Anverso”: encontramos uma cruz de braços curvilíneos, de fólios simples,

turas são muitos e variados. Pela profusão de figuras, pedimos desculpa por utilizar um pouco a linguagem de heráldica, mas fazemo-lo apenas para melhor informação e orientação. No seu centro ou “coração”, integrada numa cartela, encontramos em falso-relevo uma pequena cruz de braços curvilíneos. É ladeada “à dextra” por uma outra cruz de seis pontas ou hexalfa, imperfeita, também conhecida como a estrela de David, e “à sinistra” por uma outra cruz de seis pontas, irregular, esta com alguma rotação. Um pouco mais acima encontramos ainda o que nos parece ser um esquadro ou colher de pedreiro e uma régua. Em baixo, “na ponta” junto ao espigão, encontramos mais uma cruz de cinco pontas ou pentalfa, circunscrita. Por fim, em “chefe”, encontramos outra cruz, esta de cinco pontas, também imperfeita, ladeada de uma de cruz incompleta de braços triangulares (ver Fig. 4).

A estela é talhada em calcário cinzento claro (a região Serra de Montejunto?).

Medidas: no disco: 420 x 410 x 110 mm; no pé ou espigão: 80 mm de um lado, 145mm de outro (encontra-se quebrado); altura total aproximada: disco e pé 530 mm.

Data: consideramo-la, em princípio, integrável nos conjuntos de estelas de meados dos séculos XV e XVI

3. Considerações finais

Lembrando a frase popular “aquele que não teve sepultura não ressuscitará”, daí o homem temer desde sempre morrer sem sepultura. Assim, ocupa parte da sua vida na preparação da própria morte. O túmulo marcará o local exacto onde o seu corpo será depositado, transformando-o em monumento

vazados, inscrita num círculo (que para alguns autores é a cruz da Ordem de Cristo, ou cruz grega de braços iguais, ou mesmo até a cruz de Santo André). No entanto esta insculptura já é encontrada em muitas estelas romanas, visigóticas ou mesmo paleocristãs, muito anteriores assim à Ordem de Cristo, pelo que, para nós, aquela insculptura poderá representar um dos muitos símbolos solares (ver Fig. 3).

“Reverso”: antes de qualquer observação neste “item”, devemos referir que esta estela contrasta muito com todas as outras até ao momento recensadas, pois os elementos de inscul-

Fig. 3

Fig. 4

funerário para o qual converge a atenção da sociedade.

As cabeceiras de sepultura com inscrição, símbolo de profissão ou não, recordam portanto o defunto, que escapa assim ao anonimato, este sim, a verdadeira morte, completa e definitiva.

Os símbolos encontrados nesta estela não serão símbolos religiosos Muçulmanos ou Judaicos, ou mesmo da Ordem de Cristo, como se possa pensar.

Estes símbolos serão apenas símbolos de protecção para o defunto na nova caminhada para o Além (já que esta passagem não é mais do que o seguimento da vida, todos somos viajantes do mesmo rio), tal como são os símbolos que hoje encontramos em sepulturas modernas dos nossos cemitérios dispersos pelo país.

De um ponto de vista meramente morfológico, esta estela funerária de Vila Verde dos Francos integra-se no grande mundo das estelas funerárias medievais do país. Para nós, esta estela é bastante rica, talvez com alguma exuberância de elementos.

Porém, um aspecto que consideramos dever merecer alguma atenção é o local da sua proveniência, pois parecidos não ser este o lugar original, muito embora ela tenha sido encontrada no cemitério e junto a uma igreja também antiga.

Quando já tínhamos redigido este texto, recebemos uma informação de que num lugar pouco distante, dito "antigo" (hoje tapado por silvas), em tempos terão sido vistas algumas pedras idênticas àquela.

Por fim, a serem certos os instrumentos encontrados na estela funerária, podemos pensar que o enterrado seria um pedreiro, um mestre-de-obras ou até mesmo um arquitecto.

Na publicação desta estela funerária medieval, supomos ser de interesse referir a sua contribuição para uma maior consciencialização da valorização do Património Cultural desta região, quer no ponto de vista histórico, quer no aspecto sócio-cultural.

Bibliografia

BRANCO, Fernando Castelo (1968) – "As Cabeceiras de Sepulcrais Discóides e a Sua Influência na Decoração Funerária Contemporânea". *Revista Geográfica*. Ano IV, 15 (Julho).

CORREIA, Vergílio (1918) – "Cabeceiras de Sepultura Medievais". In *Terra Portuguesa*. Tomo III, pp. 20-24.

FERNÁNDEZ, Xaquín Lorenzo (1940) – "Lápidas Sepulcrales Gallegas de Arte Popular". *Congresso Nac. Ciências das Populações*. Porto.

FERREIRA, J. A. (1965) – "Cabeceiras de Sepultura Medievais Existentes em Numão". In *IV Colóquio Português de Arqueologia*. Porto.

FRANKOWSKI, Eugeniusz (1920) – *Estelas Discóides de la Peninsula Iberica*. Madrid: Museu Nacional de Ciencias Naturales (*Memoria*, 25).

GOMES, Mário Varela (1995) – "Estelas Discóides do Museu de Loulé". *Al'Ulya. Revista do Arquivo Histórico Municipal de Loulé*. 4: 31-43.

MARQUES, Jaime Jorge (1985) – *Estelas Funerárias Medievais da Vila de Ulme*. Chamusca: C. Municipal de Chamusca.

MOREIRA, José Belez (1979) – "Cabeceiras de Sepultura Medievais". In *Actas das Jornadas do GAAC*. Coimbra: Grupo de Arqueologia e Arte do Centro.

MOREIRA, José Belez (1983) – "Tomar na Arte Antiga: Catálogo". Separata do *Boletim Cultural e Informativo da Câmara Municipal de Tomar*. 5.

MOREIRA, José Belez (1985) – "Cabeceiras de Sepultura do Distrito de Portalegre". In *Actas das Primeiras Jornadas de Arqueologia do Nordeste Alentejano*.

QUINTEIRA, António José Ferreira (1985) – "Cabeceiras de Sepultura da Quinta de N.ª Sr.ª das Águas-Feras (Pedrógão Pequeno)". *Munda*. Coimbra. 9 (Maio).

VIANA, Abel (1949) – "Estelas Discóides do Museu de Beja". *Arquivo de Beja*. 6-7: 37-85.

PUBLICIDADE

al-madān Online

toda a informação...

... à distância de alguns toques

- Índices completos
- Resumos dos principais artigos
- Onde comprar
- Como encomendar
- Como assinar
- Como colaborar

ADENDA ELECTRÓNICA

mais conteúdos...

... o mesmo cuidado editorial

AGENDA ONLINE

reuniões científicas | acções de formação
novidades editoriais | exposições | turismo cultural

disponível em <http://www.almadan.publ.pt>